

RITUALES Y FESTIVIDADES
EN GRECIA PRIMITIVA
(SIGLOS XII - VIII a.C.)

Tesis Doctoral presentada por Carlos Espejo
Muriel, dirigida por el Dr. D. Nicolás Marín
Díaz, Profesor Titular del Departamento de
Historia Antigua.
Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Granada.

A mis Padres y hermanas.

“Non dimenticherò questo orribile museo delle cere, questo scantinato di automi inesorabilmente riciclati giorno dopo giorno, questa accozzaglia di androidi spenti e fuori gioco, i miei compagni che si muovono con gli occhi chiusi e parlano con la bocca storta e s’agitano impacciati. Non dimenticherò quelle vibrazioni di paura per sentirmi fra un plotone di morti viventi, fa linguaggi così incomprensibili da apparire del tutto alieni, di altri mondi e di altre galassie. E invece siamo noi sprofondati negli abissi e negli universi che siamo noi, laggiù, in fondo, lontano nell’antro misterioso del profondo. Mi accendo una sigaretta, non ho più sonno. Tremo come una foglia nel gorgo dell’uragano”.

Pier Vittorio Tondelli

I N D I C E

AGRADECIMIENTOS.....	12/14
ABREVIATURAS.....	15/21
INTRODUCCIÓN.....	22/30
I. DIMENSIÓN MÍTICA.....	32
1.1 Definición de Mito.....	33
1.2 Hermenéutica.....	35
1.3 Estado actual de la cuestión.....	43
1.4 La problemática Mito/Logos.....	45
Notas.....	46
II. EL UNIVERSO HOMÉRICO.....	48
II.1 INTRODUCCIÓN GENERAL.....	49
Notas.....	51
II.2 LA CUESTIÓN HOMÉRICA.....	52
Conclusiones.....	63
Notas.....	65
II.3 LA LENGUA HOMÉRICA.....	67
II.3.1 Gramática.....	71
II.3.1.1 El aspecto fonético.....	71
II.3.1.2 El aspecto morfológico.....	72
II.3.1.3 El verso.....	72
II.3.1.4 El epíteto.....	76
II.3.2 El Aedo.....	78
II.3.2.1 El Canto.....	85
II.3.2.2 La música.....	88
Conclusiones.....	90
Notas.....	93
II.4 PROBLEMÁTICA HOMÉRICA.....	97
II.4.1 Tradición épica.....	97
II.4.2 Oralidad de los poemas.....	99

II.4.3 Historicidad de los poemas.....	102
II.4.4 Los Dorios y la época oscura.....	107
Conclusiones.....	113
Notas.....	115
II.5 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA.....	119
II.5.1 Características.....	119
II.5.2 Instituciones.....	120
II.5.2.1 Marco económico.....	126
II.5.2.2 El centro económico: el oikós.....	128
II.5.2.3 La problemática propiedad privada/propiedad comunal: el gheras, el temenos y los kleroi.....	129
II.5.3 Grupos sociales.....	134
Conclusiones.....	141
Notas.....	144
II.6 EL UNIVERSO HOMÉRICO: HOMBRES Y DIOSES.....	148
II.6.1 El dilema homérico: el destino y la muerte.....	153
II.6.2 Los héroes.....	155
II.6.3 La ética homérica.....	159
II.6.4 Derecho y Justicia.....	162
II.6.5 Los Dioses.....	167
II.6.6 Dioses y Hombres.....	173
Conclusiones.....	178
Notas.....	182
II.7 EL INDIVIDUO HOMÉRICO.....	187
II.7.1 El Matrimonio.....	188
II.7.2 La Mujer.....	192
II.7.3 Vida cotidiana.....	194
Conclusiones.....	198
Notas.....	200

III. EL UNIVERSO HESIÓDICO.....	202
III.1 INTRODUCCIÓN.....	203
Notas.....	206
III.2 ESTILO.....	207
Conclusiones.....	211
Notas.....	212
III.3 SOCIEDAD.....	214
Conclusiones.....	222
Notas.....	224
III.4 ECONOMÍA.....	226
Conclusiones.....	231
Notas.....	232
III.5 RELIGIÓN E IDEOLOGÍA.....	233
Conclusiones.....	238
Notas.....	239
III.6 HOMERO VERSUS HESÍODO.....	240
Notas.....	243
IV. FESTIVIDADES.....	244
IV.1 MARCO GENERAL.....	245
Notas.....	259
IV.2 FIESTA Y TIEMPO FESTIVO.....	266
IV.2.1 Tiempo festivo.....	273
Conclusiones.....	277
Notas.....	279
IV.3 CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS FESTIVIDADES GRIEGAS.....	281
IV.3.1 Purificación / Polución.....	281
IV.3.2 Ofrendas.....	286
IV.3.3 Sacrificios.....	290

IV.3.3.1 Como acto canibal.....	290
IV.3.3.2 Como patrón de alimentación.....	291
IV.3.3.3 Como cohesión política y rechazo a la violencia.....	292
IV.3.3.4 Como identificación o afinidad mágica.....	293
IV.3.3.5 Como comunión.....	293
IV.3.3.6 Como rol de criterio.....	293
IV.3.3.7 Como restaurador del equilibrio alterado y dominador del miedo.....	294
IV.3.3.8 Como “sagrado versus profano”.....	294
IV.4 SANTUARIOS.....	298
IV.5 SIMBOLOGÍA.....	301
IV.6 DANZA Y MÚSICA.....	304
Conclusiones.....	308
Notas.....	311
V. FIESTAS GRIEGAS-1: LOS BANQUETES Y LOS JUEGOS.....	317
V.1 EL BANQUETE.....	317
V.1.1 Las Libaciones.....	322
V.1.2 El sacrificio.....	323
V.1.3 Los ornamentos del convite.....	325
V.2 LOS JUEGOS.....	329
V.2.1 Los Juegos Olímpicos.....	331
Conclusiones.....	334
Notas.....	336
VI. LAS FIESTAS GRIEGAS-2, SEGÚN DIVINIDADES.....	340
VI.1 APOLO.....	340
VI.1.1 Delos.....	343
VI.1.2 El Oráculo de Delfos.....	344
VI.2 POSEIDÓN.....	351
VI.3 NINFAS/RIO ESCAMANDRO.....	352

VI.4 ERECTEO/ATENEA.....	353
VI.5 DIONISOS.....	355
VI.5.1 El travestimiento ritual.....	357
VI.5.2 Roles Sexuales.....	358
VI.5.3 Enmascaramiento.....	360
VI.5.4 La Sexualidad.....	361
VI.5.5 El baile frenético.....	361
VI.5.6 El éxtasis dionisiaco.....	362
VI.6 DEMÉTER-PERSÉFONE (LOS MISTERIOS DE ELEUSIS).....	365
VI.6.1 Los Misterios de Eleusis.....	366
VI.6.1.1 Iniciación.....	369
VI.6.1.2 Misterios menores.....	369
VI.6.2.3 Grandes Misterios.....	370
Conclusiones.....	375
Notas.....	377
VII. RITUALES.....	381
VII.1 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR RITOS?.....	382
VII.1.1 Definición.....	382
VII.1.2 Tipología.....	385
VII.1.3 Características.....	387
Conclusiones.....	389
Notas.....	391
VII.2 RITUALES GRIEGOS-1.....	393
VII.2.1 Ritual de Asamblea.....	393
VII.2.2 Ritual funerario.....	397
VII.2.2.1 Introducción.....	397
VII.2.2.2 Ultimo deseo-honores.....	399
VII.2.2.3 Funerales de Patroclo.....	400
VII.2.2.4 Funerales de Héctor.....	405

VII.2.2.5 Honras fúnebres de Aquiles.....	409
VII.3 RITOS DE INICIACIÓN.....	410
VII.4 RITUAL DE BODAS.....	430
VII.4.1 Publicidad del matrimonio no elegido.....	434
VII.4.2 Rol femenino.....	435
VII.4.3 Teogamia.....	436
VII.4.4 Aves Nupciales.....	437
VII.4.5 Espacios nupciales.....	437
VII.4.6 Danzas y coros.....	441
VII.4.7 Las matronas y los hombres.....	442
VII.4.8 Los cerdos albidentes.....	442
VII.4.9 La Dote.....	443
VII.5 RITUAL DE HOSPITALIDAD.....	443
VII.6 RITUAL DE GUERRA.....	449
VII.7 RITUAL DE PACTOS.....	454
VII.8 RITUAL DE SÚPLICAS.....	456
Conclusiones.....	460
Notas.....	463
VIII. RITUALES GRIEGOS-2, SEGÚN DIVINIDADES.....	473
VIII.1 APOLO.....	473
VIII.2 ATENEA.....	474
VIII.3 ARTEMIS.....	475
VIII.4 ESTIGIA.....	477
VIII.5 HADES & PERSÉFONE.....	478
VIII.6 ZEUS.....	478
VIII.7 SEMPITERNOS.....	483
Conclusiones.....	485
Notas.....	487
VIII. CONCLUSIONES GENERALES.....	489

GRÁFICOS.....	493
APÉNDICE.....	511
BIBLIOGRAFÍA.....	562

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

Quisiera mostrar mi más sincero y cariñoso agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible la realización de esta Tesis, si bien están exentas de culpa por los posibles errores que en ésta se puedan encontrar.

En primer lugar quisiera agradecer al Dr. Nicolás Marín Díaz su magnífica labor como director, su asombrosa paciencia y disponibilidad, y ese compañerismo tan amable en estos tres arduos años de investigación.

A cada uno de los miembros del Tribunal, porque me consta que esta Tesis va a ser escrutada y discutida por auténticos profesionales.

A la Junta de Andalucía, porque pese a las dificultades habidas con los pagos, depositó la confianza en este proyecto, becándonos (PFPI) para realizarlo.

Al Consejo de Universidades de la Junta de Andalucía por habernos ofrecido la magnífica oportunidad de desplazarnos a la “University of California, Berkeley”, sin la cual esta Tesis no estaría aún finalizada.

Al Dr. Stanley Brandes de dicha Universidad, por sus consejos sobre la parcela de la Mujer y los símbolos, y al Dr. Hoffman de la “San Francisco State University” por su apoyo y el ofrecimiento personal de algunas de sus tesis, que hemos utilizado.

A las antropólogas M.^a Luisa de Quinto (Pachi) y Encarna Aguilar, porque pese al agobio de sus respectivos quehaceres en Berkeley, me ofrecieron una ayuda inestimable en relación con las propuestas antropológicas y ciertos teóricos que me han sido de gran ayuda.

A Martin Loëfler y Gabriele Lange, por su eterna paciencia en mis problemas con el alemán.

A Juan Luis y Paca por lo mismo, pero con el griego moderno.

A Cota, por todas esas ayudas inolvidables en mis atranques con el griego o con problemas estrictamente filológicos, peores aún en esas horas de calor granadino que tuvo que soportar con nosotros, en vez de correr a la piscina.

A Toñi, por sus quisquilloseos con nuestras traducciones del francés.

A Mar y Gabi, por habernos dejado este pequeño robot para pasar la Tesis, así como por habernos ayudado a programarlo y desprogramarlo, que ya es tarea!

A Angela, que amablemente ha sufrido todos mis agobios de papeles, becas y otros, con una sonrisa.

A Paco, por sus ánimos, incluso desde Londres.

Y muy especialmente a Mar y Rosa. A Rosa por ocuparse maravillosamente de todo mientras andábamos encerrados redactando (increíbles descansos con té y cigarrillos); y a Mar, porque depositó desde el primer momento tanta fé en este proyecto, así como por su labor paciente de revisión de folios y más folios, ayudándonos con las expresiones o giros, y sobre todo, por esas gotas de amor que tanto refrescan en esos momentos.

A todos y cada uno de ellos, desde estas páginas, con toda la satisfacción del mundo, y un gran cariño: MUCHAS GRACIAS.

C.E.M.

ABREVIATURAS

TABLA DE ABREVIATURAS

AarchSyr	Annales archéologiques de Syrie. Dams, Al-Tarachi.
AC	L'Antiquité Classique. Louvain. Vlamingenstraat 83.
AFLN	Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Napoli, Ist. Ed. del Mezzogiorno.
AIARS	Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae (Lund).
AII perGS	Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Napoli.
AJA	American Journal of Archaeology, Princeton 231 Mc Cornich Hall.
AJPh	American Journal of Philology, Baltimore, John Hopkins Press.
AM	Anuario Musical. Barcelona
AMCIM	Atti e Memoria del Primo Congresso Internazionale di Micenologia. Roma 27 sett-3 ott, 1967.
Annales (ESC)	Annales (Economie, Sociétés, Civilisations) Paris, Collin.
ArchH	Archaeologia Homerica. Göttingen.
ArchPhilosD	Archives de Philosophie du droit. Paris.
ArchR	Archiv für Religionswissenschaft. Leipzig.
Arethusa	Arethusa. A Journal of the Wellsprings of Western man. Buffalo, State University of New York.
A&R	Atene e Roma. Rassegna trimestrale dell'Associazione italiana di Cultura Classica, Firenze, Le Monnier.
ASRG	Atti II Seminario Romanistico Gardesano. Milano.
AT	Anthropology Tomorrow, Chicago.
BAGB	Bulletin de l'Association G. Budé, Paris, Les Belles Lettres.
BCH	Bulletin de Correspondance Hellénique. Paris, De Boccard.
BICS	Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of London. London, 31-34 Gordon Square.

BIEH	Boletín del Instituto de Estudios Helénicos. Barcelona, Fac. de Filosofía.
BRL	Bulletin of the John Rylands Library. Manchester University Press.
CB	The Classical Bulletin. Saint Louis, Mo., Dept. of Class. Languages at Saint Louis University.
CCC	Civiltà Classica e Cristiana. Genova.
CetM	Classica et Mediaevalia, Copenhagen.
CFC	Cuadernos de Filología Clásica. Madrid.
CFP	Cuadernos Fundación Pastor, Madrid.
CH	Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid.
CJ	The Classical Journal. Athens, Ohio, Ohio Univ.
CLS	Comparative Literature Studies. Urbana, Univ. of Illinois.
CNRS	Centre National de Reserches Scientifiques, Paris.
Convivium	Convivium. Filosofía, Psicología, Humanidades. Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras.
Cph	Classical Philology. Chicago, Univ. Of Chicago Press.
CQ	Classical Quarterly. Oxford University Press.
CRAI	Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, Klincksieck.
C&S	Cultura e Scuola. Roma.
CSCA	California Studies in Classical Antiquity. Berkeley-Los Angeles.
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
CW	The Classical World. Bethlehem, Pa., Leigh Univ.
DArch	Dialoghi di Archeologia, Roma. Via Arenula 21.
EA	Estudios de la Antigüedad. Barcelona.
EClás	Estudios Clásicos. Organo de la Sociedad de Estudios Clásicos. Madrid, Inst. San José de Calasanz de Pedagogía.

ELA	Études de Littérature Ancienne. Paris.
Emerita	Emerita. Boletín de Lingüística y Filología Clásica. Madrid, Instituto Antonio de Nebrija.
Eos	Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum. Wrocław. Ossolineum.
Eranos	Eranos. Acta Philologica Suecana. Uppsala, Eranos' Forlag.
G&R	Greece and Rome. Oxford, Clarendon Press.
GRBS	Greek, Roman and Byzantine Studies. Durham, N.C., Duke University.
HA	Hispania Antiqua. Alava.
Hellenica	Hellenica. Philo., His. Kai laogr. Periodikón Siggramma tes hetaireias Makedonikon Spoidon. Thessalonique, Bas. Sophias 2.
Helmantica	Helmantica. Revista de Humanidades Clásicas. Salamanca. Pontificia Universidad Eclesiástica.
Hermes	Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie. Wiesbaden, Steiner.
Hesperia	Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens. Athens, American School.
Historia	Historia. Revue d'histoire ancienne. Wiesbaden, Steiner.
HR	History of Religions. Chicago, Univ. of Chicago Press.
HT	History To-day. A monthly magazine. London, Brachen House.
HThR	Harvard Theological Review. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
H16	Historia 16. Madrid.
JHBS	Journal of the History of the Behavioral Sciences. Brandon.
JHS	Journal of Hellenic Studies. London, 31-34 Gordon Square.
JHsex	Journal of Homosexuality. San Francisco.

JPsy	Journal of Psych history. New York.
JRS	Journal of Roman Studies, London, 31-34 Gordon Square.
Klio	Klio. Beiträge zur alten Geschichte. Berlin, Akademie-Verlag.
Latomus	Latomus. Reue d'études latines. Bruxelles 18, 60 rue Colonel Chaltin.
MAAR	Memoirs of the American Academy in Rome. Roma
Maia	Maia. Rivista di Letterature Classiche. Bologna, Cappelli.
MH	Museum Helveticum. Revue Suisse pour l'étude de l'Antiquité Classique. Bâle, Schwabe.
MHoffGD	Mélanges Helléniques offerts à Georges Doux. Paris.
MSCOnorEM	Miscellanea di Studi Classici in Onore di Eugenio Manni. Roma.
OP	Opuscula Selecta. Lund.
PCofSCS	Proceedings of the VIIth Congress of the Societies of Classical Studies. Budapest, 3-8 Sept., 1979.
PCPhS	Proceedings of the Cambridge Philological Society. Cambridge University Press.
Platon	Platón. Deltion tes Hetaireias Hellenon Philologon. Athènes, Sidérés.
PP	La Parola del Passato. Rivista di Studi Antichi. Napoli, Macchiaroli.
PRIA	Proceedings of the Royal Irish Academy. Dublin
QS	Quaderni di Storia. Bari.
QUCC	Quaderni Urbinati di Cultura Classica. Urbino, Argalia.
RCCM	Rivista di Cultura Classica e Medioevale. Roma, Ed. Dell'Ateneo.
RCGO	Recherches sur les cultes grecs et l'Occident. Napoli.
RDTP	Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Madrid.

REA	Revue des Études Anciennes. Bordeaux.
REG	Revue des Études Grecques. Paris. Les Belles Lettres.
RESE	Revue des Études sud-est-européennes. Bucarest, Academie des Sciences.
RevHist	Revista de Historia. Sao Paulo, Rua Maria Antonio 294.
RFIC	Rivista di Filologia e di Istruzione Classica. Torino, Loescher-Chiantore.
RHR	Revue de l'Histoire des Religions. Paris, Presses Universitaires.
RhM	Rheinisches Museum. Frankfurt, Sauerländer.
RIDA	Revue Internationale des Droits de l'Antiquité. Bruxelles, Office Internat. De Librairie.
RIL	Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Classe di Lettere, Scienze morali e Storiche. Milano, Ist. Lombardo.
RO	Revista de Occidente. Madrid, Fundación José Ortega y Gasset.
RSA	Rivista Storica dell'Antichità. Bologna
RSIB	Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des Institutions. Bruxelles.
RSR	Revue des Sciences Religieuses, Strasbourg. Palais Universitaire.
SMSR	Studi e Materiali di Storia delle Religioni. Roma, Marzioli.
SO	Symbolae Osloenses, auspiciis Societatis Graeco-Latinae. Oslo, Universitetsforlaget.
SSR	Studi Storico-religiosi. Roma
TAPhA	Transactions and Proceedings of the American Philological Association. Cleveland, Ohio. Press of Case Western Reserve University.

- Temenos** Temenos. Studies in comparative religion presented by scholars in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
Helsinki, Akal, Kirjahauppa.
- VDI** Vestnik Drevnej Istorii. Revue d'Histoire Ancienne.
Moskva, Gos. Soc. Ekon. Izdat.

INTRODUCCIÓN

La obra que tiene en sus manos y que lleva por título **Rituales y Festividades en Grecia Primitiva**, empezó a fraguarse hace ya tres años en el seno del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Granada; como una forma, más o menos novedosa de intentar introducirnos en ese arduo campo de trabajo histórico como es la vida cotidiana en la Antigüedad.

Esta corriente, con apenas pocos años de existencia, decidimos introducirla dentro de las distintas líneas de investigación del Departamento, con el fin de establecer todas las posibles conexiones con otros campos de trabajo afines o dispares, según los casos, con nuestro objetivo central, de tal forma que las fuentes de interpretación fuesen las que nos ayudasen en el rico cosmos que presenta la vida cotidiana. Sin embargo, no todos los especialistas universitarios consideran científicos estos aspectos de investigación. Nosotros, por nuestra parte, y con el mayor entusiasmo posible, decidimos dar comienzo al estudio de esta parte de la vida de los Griegos, en consideración a nuestras perspectivas de trabajo futuras y en consonancia con nuestra línea de investigación, ya iniciada en 1983; y todo ello por una razón: tratar de demostrar que es perfectamente plausible realizar un trabajo profesional y especializado referente a estos aspectos, y a la vez, “hacer historia”. Pues, aunque existen muchas personas que no lo creen, nosotros, por el contrario, somos de la opinión que es mucho más interesante, más rico, más complejo, y más difícil, intentar comprender lo que estaba sucediendo en Grecia, y por qué, en una época determinada, teniendo en cuenta el mayor número posible de datos, y que de entre ellos, aquellos de la vida cotidiana, en tanto en cuanto son su puro embrión, el centro espontáneo o condicionado, según los casos, del cual emergen todos los factores que harán de Grecia una civilización exquisita.

Hemos decidido denominar el período histórico que trabajamos “Grecia Primitiva” en consonancia con las tesis aportadas por el profesor M.I. Finley (1), dado que la calificación de “Epoca Oscura” o “siglos oscuros” frecuentemente utilizada en estos casos, hemos observado que no hace justicia a la realidad de esta época; en tanto en cuanto los datos recogidos exponen un período de la vida de

Grecia no tan “lineal” como los posteriores o anteriores, sino uno mucho más confuso y enriquecedor, por estar en transición entre dos movimientos culturales completamente diferentes (Civilización Micénica / Formación de la Polis). De acuerdo que no poseemos tanta información como para otros momentos de la Historia de Grecia, pero se podría matizar que tampoco ésto es cierto con rotundidad, puesto que tanto **Homero** como **Hesíodo** pintan un panorama complejísimo de factores que intervienen en sus vidas.

Tampoco se puede aceptar el calificativo “oscuro” con tintes negativos, por ser precisamente un período de carácter transitorio, mo a caballo entre dos épocas muy diferentes entre sí. Por el contrario, pensamos que ésto es precisamente lo que lo define, le da vida y le configura una personalidad propia dentro del organigrama periódico de la historia griega.

De la misma manera debemos intentar olvidar las connotaciones peyorativas que conlleva el término “primitivo”; pues durante el desarrollo de esta Tesis va a ser utilizado como referencia temporal, ante todo (siglos XII al VIII a.C.); pero también como referencia globalizadora de los diversos fenómenos que confluyen en ese momento; fenómenos que ni se pueden sintetizar ni se pueden parcelar (salvo como metodología organizativa de trabajo), pues si algo caracteriza en concreto esta Grecia Primitiva es, el ser un mundo interconectados, interrelacionados absolutamente unos elementos con otros, de tal forma que para nuestra mente del siglo XX le resulta, a veces, casi imposible de trazar líneas divisorias, tan continuas en nuestras vidas pero tan lejanas entre los Griegos, por lo que se enriquece mucho más cualquier aspecto que se trate y, por supuesto, se pierde la simplicidad tan rotunda que se le ha querido dar a estos siglos.

Entiéndase, pues, que con el vocablo “primitivo” no hacemos mención alguna a un estadio de la historia de Grecia falto de recursos, materiales o intelectuales, de escasa formación de los elementos constitutivos del espíritu griego, o de pobreza y “subdesarrollo” de las directrices generales de toda sociedad en relación a posteriores acontecimientos.

Otra consideración respecto a la elección concreta del período histórico ha sido el vacío existente, en esta época, de estudios sobre dinámica de grupos en sus manifestaciones ludico-festivas. Por ejemplo, dos son las obras clásicas que ningún estudioso de este campo puede dejar de conocer (si bien necesitan nuevos matices, y en el caso de Nilsson, una completa reorganización):

NILSSON, M.P., *Griechische Feste von Religiöser Bedeutung*.

DEUBNET, L., *Attische Feste*.

Pues bien, aunque la obra de Deuber al ser más reciente, es más completa, nos encontramos, en cambio, con sólo un estudio referido a las fiestas atenienses. Por lo que respecta a Nilsson, pese a muchas objeciones que se podrían manejar, globaliza demasiado el tema, sin ceñirse apenas a este período histórico; con lo cual -y si se observa la bibliografía utilizada, donde está recogido casi la totalidad de los fondos existentes vinculados con este tema; más aún- esta Tesis se erige como “puntera” en el panorama científico internacional, compensando a una época y a unos aspectos de la historia de Grecia que no podíamos dejar en el olvido.

Tres han sido las claves interpretativas básicas o ejes motores que hemos podido elaborar en conexión con el estudio de **los ritos y las fiestas**: mujer, “homosexualidad” y lazos gentilicios. Estos tres aspectos podemos decir que han sido constantes en la articulación de todas las esferas posibles de actuación en nuestro trabajo. Mujer, en tanto en cuanto figura como eje conductor de toda una serie de actos rituales-festivos-sociales, y porque goza de un estatus a caballo, como su propio medio, entre la marginación y la veneración masculina; “homosexualidad”, aspecto que repetidamente se ha querido negar así como su presencia en los poemas y que, sin embargo, configura a nuestro entender, el segundo motor de acción de las relaciones sociales, manifestado en ciertos aspectos de la camaradería guerrera, ritos de iniciación y en el panorama festivo general (2); y lazos gentilicios como los auténticos portadores de la existencia real

del individuo en el grupo comunal, articuladores del código ético tradicional y motor de fundamento de todas las relaciones productivas y de ámbito socio-ritual en las comunidades pre-poleis (pero entendidos los tres no como factores determinantes por exclusividad sino como ejes que en un principio brotaron de nuestras propias elaboraciones con el material que disponíamos, y después, en constatación directa con la realidad griega).

Estos tres grandes ejes soportan el paso constitutivo de nuestra metodología y nos hemos visto gratamente sorprendidos al apreciar su realidad en el contexto histórico que nos interesa.

Continuando con la metodología utilizada debemos decir que hemos trabajado de acuerdo con los textos originales, en lo que los filólogos especialistas han determinado ser las mejores ediciones, esto es, los textos de Oxford a cargo de DAVID B. MONRO & THOMAS W. ALLEN, *Homeri Opera, Iliadis. Tomus I (I-XII) y tomus II (XIII-XXIV)*, Oxford University Press, Oxford 1985 y 1978 respectivamente; y THOMAS, W. ALLEN, *Homeri Opera: Odysseae, tomus III (I-XII) y tomus IV (XIII-XXIV)*, Oxford University Press, Oxford 1979 y 1985 respectivamente. Y diversas traducciones españolas consideradas con el mismo criterio, como son: GARCIA GUAL, C., *La Ilíada*, Akal, Madrid 1981; CALVO, J.L., *La Odisea*, Nacional, Madrid 1976 y SEGALA, L., *La Ilíada y la Odisea*, Montaner y Simón, Barcelona 1927; por lo que a **Homero** se refiere. Para **Hesíodo**: PEREZ JIMENEZ, A. y MARTINEZ DIEZ, A., *Hesíodo. Obras y fragmentos: Teogonía, Trabajos y Días, Escudo, fragmentos. Certamen*. Gredos, Madrid 1983 (Ed. revisada por Luis A. de Cuenca y Prado) y SOLMSEN, F., *Hesiodo Opera: Teogonia. Opera et Dies. Scutum*, Oxford University Press, Oxford 1970.

En un principio decidimos también incluir los himnos homéricos, así como los fragmentos hesiódicos: Eneas, Catalogo de las mujeres, etc.. pero una vez introducidos en la temática propia de delimitación del período a estudiar

consideramos lo más acertado retirarlas dado la problemática de orden cronológico que padecen, que las empuja fuera de nuestro marco histórico.

Por lo que se refiere a la estructuración de los capítulos que componen esta Tesis, los hemos organizado de acuerdo con una progresiva exposición de la sociedad griega y sus formas de relación y de pensamiento, que nos permitiera desembocar en el punto álgido de las mismas, que sería el estudio concreto de sus manifestaciones rituales y festivas. Para ello comenzamos por un primer capítulo dedicado fundamentalmente a la problemática del **mito**, para poder rastrear las formas expresivas del conocimiento griego primitivo y su controvertida confrontación con el logos. A continuación desarrollamos todos los avatares propios de la civilización homérica, desde la denominada “**cuestión homérica**” hasta los diversos elementos que reflejan las distintas parcelas de este universo heroico. En tercer lugar preparamos otro capítulo de referencia exclusiva al mundo de **Hesíodo**, para captar las diferentes soluciones adoptadas frente a similares problemas, como a situaciones completamente nuevas. Para finalizar con un cuarto y quinto capítulo referido exclusivamente al complejo **ritual y festivo** a través de las diversas manifestaciones culturales como de las actividades cotidianas que englobaban el cosmos griego.

Para cada uno de ellos dispusimos un apartado de conclusiones parciales que los acompañan en su parte final junto a unas conclusiones generales que cierran el marco teórico-interpretativo que delimita esta Tesis; con el fin de facilitar, en el máximo de nuestras posibilidades la comprensión y la asimilación de los datos que ofrecemos, así como, un hilo conductor de búsqueda rápida, en el caso de pérdida o error de interpretación.

Con esta misma finalidad, la de favorecer la máxima comprensión de la obra, hemos dispuesto un apéndice que agrupa el conjunto de datos ofrecidos por las fuentes en referencia concreta a los rituales y las festividades, que no hemos desarrollado en los capítulos cuarto y quinto, para no entorpecer la lectura de los

mismos ni ofuscar al lector con demasiadas citas similares; es por ello que animamos a los lectores interesados a ojear dicho apéndice si realmente desean conocer de dónde arrancan nuestros planteamientos y conclusiones, aunque por la progresión de la que hablamos, este trabajo permite -y con este fin lo hemos hecho- seguir su lectura sin altibajos, sin necesidad -para aquel que no lo desee- de ir al apéndice.

Del mismo modo hemos dispuesto que las citas originales de la extensa bibliografía consultada aparezcan en español, para facilitar así el acceso a cualquier persona; no obstante, para aquellos -si los hubiera- que prefieran u opten por conocer su auténtica expresión en su idioma original podrán encontrárselas entre paréntesis, en notas, a final de cada apartado. Sí hemos de decir que todas las traducciones expuestas en esta Tesis están realizadas por su autor (salvo en el caso del griego moderno), por lo que, a veces hemos decidido dar una serie de giros o evitar un excesivo uso del hipébaton con el fin de aproximar lo máximo posible su contenido con el idioma español, sin dañar por ello, según creemos, su lengua vernácula.

Y ya que hablamos de citas, señalamos que dada la extensión de la bibliografía manejada y su coincidencia en años de publicación hemos considerado pertinente enumerar las citas a pie de página según el sistema internacional pero con la salvedad que enunciaremos las primeras palabras de cada título empleado en su segunda aparición, por ejemplo:

SNODGRASS, A., *The Dark Age of Greece*, pp....

ALEXIOU, M., *The ritual lament.*, pp....

De esta forma no hay confusión posible cuando aparezcan diversas obras de un mismo autor.

En cuanto a las revistas, las siglas que utilizamos -expuesta en una tabla al comienzo de esta Tesis- corresponden también a a la estructuración internacional, aunque en aquellos casos en los que no han aparecido documentadas tomamos por regla común señalar únicamente los inicios de las palabras puntuados, por

ejemplo: *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des Institutions*: R.S.J.B.

Por la misma razón de aligerar el peso monolítico que de por sí poseen las notas, hemos decidido no señalar la primera edición ni marcar la editorial encargada de la publicación; o sea, pondremos el grupo editorial pero no irá precedido de “Ed”, ya que se localizará en su puesto correspondiente dentro del sistema universalmente conocido para citar; ahora bien, todos estos datos, así como la colección si la hubiera, sí aparecerán en el listado bibliográfico final.

Para terminar sólo nos agradecería señalar un último aspecto centrado en el interés que despierta el tema. No han sido escasas las personas que amablemente se han visto fascinadas por el tema elegido para doctorarnos, pero lo más curioso ha sido la propia fascinación en aumento de su autor, pues pese a lo arduo que es el elaborar una Tesis Doctoral que se preste de ser científica, o al menos, seria, hemos podido gratamente sorprendernos viendo cómo el tema tomaba cuerpo de por sí y nos abría puertas hasta entonces insospechadas, para el mayor conocimiento de la historia de un pueblo tan excepcional como lo fue el griego. A la vez que observábamos la contemporaneidad del mismo, pues no son pocos los trabajos que empiezan ahora a aparecer en el panorama internacional referidos no sólo a la Antigüedad sino a nuestro propio presente; contemporaneidad pues, que nos sorprendía en los mismos **rituales y festividades** donde una serie de constantes se pueden rastrear incluso en los comportamientos de nuestros días, especialmente en el área mediterránea y parcialmente en otras culturas.

No deja de ser interesante echar un vistazo al fenómeno festivo actual, a esa necesidad del hombre moderno por el ocio alejándose del estrés, a esa vocación callejera del nuevo teatro, a la expresividad espectacular de la música, el baile, la expresión corporal o la voz, tan de moda en las concepciones más vanguardistas del mismo, a la dimensión comunitaria (por los lazos de camaradería o “colegueo” que despiertan) de los conciertos de rock, o los encuentros culinarios; o la sensualidad que despierta el conjunto de las fuerzas

naturales ligadas a la propia sexualidad humana de la noche de San Juan o de la fastuosa romería del Rocío...

C.E.M.

Granada, Septiembre 1987.

NOTAS.

1. FINLEY, M.I., *La Grecia Primitiva: edad del Bronce y era arcaica*, Critica Grijalbo, Barcelona 1983. Si bien no compartimos la inclusión dentro de este período de la época arcaica.
2. Aspecto que venimos trabajando desde 1983 y que se puede constatar consultado los siguientes estudios realizados:
ESPEJO, C. y SALVADOR, F., La “homosexualidad” en Roma a través del Satiricón, en *In Memoriam Agustín Díaz Toledo*, Universidad de Granada, Granada 1985, 85-95.
ESPEJO, C. y SALVADOR, F., Una aproximación a la “homosexualidad” en Roma en el siglo I a. d. n. e., *II CAEC*, Málaga 1984 (en prensa).
ESPEJO, C. y SALVADOR, F., Veronae Amantes: Catullus et Iuuentius, *I Congreso Peninsular de Historia Antigua*, Santiago de Compostela 1986 (en prensa).
ESPEJO, C. y SALVADOR, F., Ungüentate marite: abstine, en *Studia Historica* (Salamanca) II-III, nº1 (1984-1985), 119-128.

“No hay un siglo nuevo ni luz reciente.
Sólo un caballo azul y una madrugada.”

F. García Lorca

I. DIMENSIÓN MÍTICA

I. DIMENSIÓN MÍTICA.-

Decidimos establecer este primer capítulo en consideración a las formas de pensamiento y de expresión del conocimiento en **Grecia Primitiva**; para ello ofrecemos la información disponible agrupada en los siguientes apartados:

I.1 Definición de mito.

I.2 Hermenéutica.

I.3 Estado actual de la cuestión.

I.4 La problemática Mitos/Logos.

I.1 DEFINICIÓN DE MITO.-

Tratar de definir un fenómeno tan sumamente complejo como es el mito no es ni ha sido nunca tarea fácil, sobre todo cuando puede adoptar tantas y tan diversas manifestaciones; es por ello que reunimos a continuación una serie (extensa quizá, pero enriquecedora sin duda) de definiciones que delimitan el mito en todas sus dimensiones:

H.J. ROSE considera que el mito es el resultado de la operación de la imaginación ingenua sobre los hechos de la experiencia (1).

R. GRAVES lo entiende como una reducción a taquigrafía narrativa de la pantomima ritual realizada gráficamente en las paredes de los templos, jarrones, sellos, tazones, etc. (2)

Para M. ELIADE el mito designa una historia verdadera de inapreciable valor porque es sagrada, ejemplar y significativa; que en Grecia, en tanto que opuesto a logos como a la Historia, terminó por significar todo “lo que no puede existir en la realidad” (3).

Por su parte, MALINOWSKI lo ve no únicamente como una narración que se cuenta sino como una realidad que se vive, como una resurrección de lo que fue una realidad primordial que se narra para satisfacer profundas necesidades

religiosas, anhelos morales, etc. y que por lo tanto expresa, da brios y codifica el credo salvaguardando y reforzando la moralidad, para así responder a la eficacia del ritual, conteniendo reglas prácticas para la guía del hombre (4).

W. BURKERT lo entiende como la acción de contar un cuento, como una referencia en vilo, estructurada básicamente por algunos patrones de acciones humanas (5).

Para LEVY-BRUHL, en cambio, son historias casi sagradas que respaldan la autenticidad del hermanamiento del tótem con el individuo, confiriendo poder (6).

P. GRIMAL lo considera “una narración que se refiere a un orden del mundo anterior al orden actual, y destinada no a explicar una particularidad local y limitada, sino una ley orgánica de la naturaleza de las cosas” (7).

L. CENCILIO, por su parte, nos ofrece uno de los mejores intentos de definición, considerándolo como una necesidad mental, captación constante, estilizada simbólicamente e insistentemente expresiva de la situación universal del hombre en el mundo, de la trayectoria insoslayable que cada hombre ha de seguir, de su deber ser y el origen de sus males, de su posición excéntrica y de su centro. Y todo ello como una verdadera praxis productiva de densificaciones vitales de sentido que revestían los acontecimientos humanos de un simbolismo real que los conectaba soteriológicamente con la dimensión profunda del vivir (8).

Para L. GIL los Griegos entendían por mythos toda suerte de relatos donde la fundamentación apodíctica (dar razón de sí mismo por medio de argumentos “lógicos”) no era factible. Lo considera como un tipo de discurso mental, tan coherente como el nuestro aunque se no se atenga a las normas rigurosas de la lógica formal descubierta por Aristóteles. Es por ello que lo ve como un estadio previo de la ciencia (9).

Para finalizar, LEVY STRAUSS los define como acontecimientos pasados que forman una estructura permanente apuntando al pasado, presente y futuro, procediendo de ahí mismo sus carácter sagrado (10).

Por su parte P. DIEL los interpreta como expresiones simbólicas de la lucha del espíritu contra las fuerzas oscuras que tienden a destruirlos. Es lo que se ha denominado el combate contra “la banalisation” y “la exaltación” (11).

I.2 HERMENÉUTICA.-

Comenzando en la antigua Grecia con Evemero, sobre el mito se cerró una época de silencio debido al carácter negativo del que era poseedor, de la cual apareció aisladamente en el Renacimiento. Vico, seguido de Charles-François Dupuis, Creuzer y Bachofen quienes hubieron de sufrir las arremetidas filológicas de Voss y Lobeck o Buttmann; pero fue en el siglo XIX donde nos encontramos con un panorama totalmente diverso, dado que al quitarle la categoría de alegórico y darle una nueva, la de “tautagórico” (el mito no dice otra cosa sino esa cosa que no puede decirse de otro modo) el horizonte de la mitología se transformó (sobretudo gracias a Schelling). Nace entonces **la mitología comparada** con Max Müller que considera los mitos como cuentos de viejas, una especie de desviación, de perversión metafórica en el curso de la lengua. De esta forma inclina sus investigaciones a la búsqueda de los valores primeros que en las raíces de la lengua, traducían el contacto con la naturaleza produciendo a la vez una confrontación entre la emoción y la capacidad del lenguaje (lo que le hará chocar con las reflexiones de la escuela antropológica que se aleja de las disquisiciones filológicas). En esta representación del **positivismo historicista** aparecerán Spengler y Comte lanzando la idea de progreso.

La respuesta, pues, de **la escuela antropológica** no se hizo esperar (procedente de Inglaterra): Tylor, Lang, Frazer, Harrison, Murray, Cornford y Cook exponían que el salvajismo de los mitos en las grandes culturas históricas no podía provenir de una degeneración con respecto a un estadio anterior, sino todo lo contrario, era testimonio de la supervivencia de esa “barbarie” primitiva. De

esta forma se pretendía anular el carácter de “enfermedad del lenguaje” y otorgarle aquel de vestigio del “salvajismo”, y por lo tanto, definir el mito como estado salvaje del pensamiento. De todo ello se desprendió el hecho de concebir mayor importancia en el ritual que en el mito, lo que los llevó a la necesidad de buscar un ritual para explicar cada mito (puesto que el rito se consideraba anterior al mito y aquel que le confiere sentido). Hoy pocos la mantienen.

Así se abrían las puertas al siglo XX al son de la pisada rotunda y firme del **filologismo Wilamowitziano**. Esta escuela histórico-filosófica alemana lanzaba su método de la filología y la cronología, el estado civil exacto de un mito, su origen y recorrido; tratando con ello de asimilar el mito a la Historia. Dos de sus representantes fueron Gruppe y Nilsson.

Con la Primera Guerra Mundial se empieza a tomar el mito en serio apareciendo tres corrientes:

- SIMBOLISMO: la “Einführung” de Jung y Kerenyi, la irrupción “teológica” de F. Otto, la “folklórica” del ruso Propp y el “simbolismo y funcionalismo” de M. Eliade.
- FUNCIONALISMO: la etnología de Malinowski y Levy Bruhl.
- ESTRUCTURALISMO, con Levy Strauss.

Veámoslas detenidamente: en cuanto a **la corriente simbolista**, la mitología tiene su propio lenguaje a base de imágenes (mitologemas) que se fundamentan en la psique colectiva. Jung y Kerenyi, dos exponentes de esta escuela, aprovechando los elementos Viquianos y Nietzscheanos para enfocar el mito como eterno retorno, repetición de gestos arquetípicos y teofanía, como producto de una sacralización del tiempo y el espacio.

A raíz de la consideración del símbolo como el signo como no perteneciente al orden de la inteligencia sino al de la afectividad y la voluntad, aparecían dos posturas:

- la que lo asimila, como hace Freud, a las otras formas de expresión “sintomática” de los deseos inconscientes.

- La que lo coloca por encima del concepto y se le relaciona -como hace Jung, Kerenyi, Van der Leeun, Otto y Eliade- con el esfuerzo por expresar aquello que en la experiencia última de la psyché escapa a las categorías del entendimiento. Psyché que en la época de las culturas agrarias se hace más compleja, por lo que la imaginación ya no es solamente afectiva y divagante sino que también es expresiva y simbolizante: es capaz de crear símbolos e imágenes de significación precisa. Los pilares de esta teoría fueron la sublimación activa y la espiritualización teórica. Y los mitos en este sentido oculto trataban pues dos temas: el metafísico y el ético; refiriéndose los símbolos, fundamentalmente, a tres instancias: la imaginación exaltativa y represora (subconsciente), el intelecto (consciente) y el espíritu (superconsciente).

Por su parte, Propp señaló que el mito que había perdido su significación social se convertía en cuento, aunque no por esto el mito fuese la causa eficiente del cuento. Además, mito y cuento sobre el mismo tema no podían coexistir en una misma época (error como vemos, por su formalismo y su incapacidad para adaptarse a la Historia, así como , la constatación que al tener funciones distintas pueden convivir dentro de una misma cultura). Kirk establece una distinción entre mito y cuento, ya que el primero tiene algún propósito bajo cuerda además de contar una historia mientras que los cuentos reflejan simples situaciones sociales (12).

M. Eliade concilió el simbolismo y el funcionalismo con un sencillo método de consideración del mito en sí mismo como reflejo de experiencias específicas del hombre arcaico, como un modo de expresar propio y según una técnica especial. Para él, los mitos son transformaciones de hechos remotos y de experiencias hierofánicas que han recibido una expresión cultural peculiar y se han convertido en fundadoras de un sistema ritual o cultural. Además lanzó la teoría de “**mito y ritual**” de acuerdo con el mito como justificativo del rito, o mejor dicho, el rito actualizador del mito, considerando tanto a uno como a otro como dos caras coexistentes de un mismo fenómeno religioso. Lo que ocurrió es

que esta teoría tiene en su contra que existe una gran riqueza mítica sin correspondencia con rituales, o al revés; a la vez que conlleva una identidad mito-religión que muchos no aceptan, así como la facilidad para incurrir en anacronismos dado que se abstiene de hacer referencia al contexto cultural.

M. Eliade estableció también una distinción entre mito, fábula y cuento, considerando a las dos últimas como historias falsas, y propuso una clasificación de los mitos como: cosmogónicos, de renovación, escatológicos, etc. encontrándole una “lógica” propia, una coherencia intrínseca que les hace ser verdaderos en múltiples planos (13).

Por lo que se refiere a la segunda corriente, el **funcionalismo**, lo primero que nos encontramos es la etnología de Malinowski: tiene como función reforzar la cohesión social y la unidad funcional del grupo presentando y justificando en una forma agradable de entender, fácil de retener y de transmitir de generación en generación, el orden tradicional de las instituciones y conductas. Realmente esta corriente trata el mito como una realidad viva que aconteció en un tiempo pasado sin ser simbólico y cumpliendo la función de reglamentación de la colectividad; de ahí la profunda conexión entre mito y culto.

Consideró también que existía una conexión íntima entre la palabra, el mythos, los cuentos sagrados de una tribu y sus actos rituales, acciones morales, organización social e incluso actividades prácticas (oponiéndose pues a la escuela de Mitología Natural alemana que imputa al hombre primitivo un número de intereses imaginarios, confundiendo los diversos tipos de narración). También se opuso a la escuela histórica porque no aceptaba que se tomase a la mitología como una mera crónica; así como a la psicoanalítica. Por lo tanto, su tesis fue: el mito no es únicamente una narración que se cuenta sino una realidad que se vive; no es simbólico sino que es expresión directa de lo que constituye su asunto, es una resurrección de lo que fue una realidad primordial que se narra para satisfacer profundas necesidades religiosas, anhelos morales, sumisiones sociales... El mito

entra en escena pues, cuando el rito, la ceremonia o una regla social o moral, demandan justificante, garantía de antigüedad, realidad y santidad.

Respecto de los temas de los mitos, se refieren a las verdades especialmente displacenteras o negativas: la pérdida del poder de rejuvenecer, la muerte por brujería,... Tales temas que los mitos desarrollan están ya bastante claros por sí mismos; no se precisa explicarlos, siendo por ello, que los elementos del error humano, de la culpa y del infortunio, asumen grandes proporciones.

Por último, la función del mito consiste en fortalecer la tradición y dotarle de un valor y prestigio aún mayores al retrotraerla a una realidad más elevada, mejor y más sobrenatural, de eventos sociales (aunque se le ha criticado que erige toda una teoría en función de un sólo elemento de estudio, como son los habitantes de Guinea).

Por lo que respecta al otro representante de esta corriente: Levy Bruhl, lanzó un pensamiento que favoreció el colonialismo europeo. El pensamiento primitivo o salvaje es inferior al nuestro puesto que no poseen el material lógico y lingüístico que nos permite realizar con facilidad y rapidez una gran cantidad de operaciones mentales.

De acuerdo con la tercera y última corriente, el **estructuralismo**, el mito se interpreta como un conjunto semiológico que puede ser estudiado descomponiéndose el relato en mitemas que plantean los problemas de una sociedad. Su máximo representante es Claude Levy Strauss.

1985 marca la expansión de esta corriente con la aplicación de un análisis estructural muy influido por la lingüística de Saussure, considerando el mito como un sistema semiológico, un metalenguaje con una estructura que puede estudiarse paradigmática y sintagmáticamente; y descomponerse en elementos significativos mínimos, los “mitemas”, cuyas combinaciones y oposiciones forman su trama particular. De esta manera superaba los problemas del pragmatismo funcionalista de Malinowski y las concepciones del pensamiento primitivo como propio de una mentalidad infantil de Levy Bruhl. Para él, el mito es un modelo o instrumento

lógico en cuyos códigos y estructuras peculiares se reflejan las graves contradicciones de una sociedad.

El gran mérito del estructuralismo es haber dejado aparte la especulación sobre el remoto origen del pensamiento mítico y sobre la turbia psicología mitopoética de los primitivos para atender a la forma en sí, destacando el valor de la relación sincrónica de los temas y motivos más que el estudio histórico de elementos sueltos.

Levy Strauss distribuyó las frases-relación o mitemas a lo largo de dos ejes, uno horizontal que sigue el mismo orden del relato y otro vertical, que reagrupa en columnas todos los mitemas que pueden clasificarse en un mismo paquete por sus afinidades temáticas. En su óptica, el mito no hay que comprenderlo sino descodificarlo. Gracias a lo cual ha caído la irrealidad y falsedad de los contenidos expresivos del mito por el mero hecho de venir formalizados según un lenguaje distinto y según códigos expresivos diferentes de los del lenguaje filosófico, teológico o científico (aunque no sacó las últimas consecuencias del hallazgo).

Con todo ello, los mitos pasaron a significar la mente que los elabora y a través de los cuales se expresa una imagen del mundo ya inscrita en la arquitectura de la mente.

Tres fueron los elementos que distinguió Levy Strauss:

- 1.- Armadura, como conjunto de propiedades que permanecen invariables en diversos mitos.
- 2.- Código, como sistema de funciones asignadas por cada mito a sus propiedades (consistente en una gramática y un léxico).
- 3.- Mensaje: el contenido de un mito particular.

La crítica ha atacado a este método lo siguiente: no todas las estructuras sociales y míticas se regulan según divisiones binarias; al analizar la estructura se olvidan todas las circunstancias que lo rodean; al ver en el mito un código convencional regido por sus propias leyes en el que la fantasía creadora del

individuo podía introducir muy pocas innovaciones, hace que los contextos míticos no fuesen expresiones de la actividad pensante, sino esquemas impuestos a ésta; algo así como categorías a priori que determinan el pensamiento.

Que el sentido real del mito no depende de uno solo de sus elementos, sino de su conjunto, con todas sus implicaciones formales, sintácticas, sintagmáticas y paradigmáticas (dado que Levy Strauss olvida que la estructura mítica constituye una unidad significativa solamente dentro de un contexto ritual). Además, adoptar “axiomas” para deducir un sistema acerca del hombre, no es tan fácil como en el caso de objetos materiales o matemáticos, a no ser que se trate de regiones muy circunscritas de las actividades del hombre como en el caso de la organización de parentesco, campo en el cual el éxito es indiscutible (14).

A continuación y siguiendo con el esquema evolutivo tendríamos la figura de Georges Dumezil, exponente de la corriente de **filología comparada** (indoeuropeo) más la **sociología**, orientándose su obra hacia un funcionalismo sociológico y un estructuralismo “sui generis”. El sentido de su sistema de representaciones viene dado por la tripartición, reflejo de las tres clases funcionales de la sociedad indoeuropea: sacerdotes, guerreros y trabajadores; si bien, este esquema encuentra sus mayores dificultades en la mitología griega. El no concibe el mito como un elemento derivado del rito sino como un elemento de cohesión social que recoge todas las tendencias existentes en el seno de una sociedad (en sus estudios utilizó el indoeuropeo pero en su naturaleza filológica, no etnológica). (15)

También nos encontramos con el grupo de Mauss, Granet y Gernet, quienes aúnan la Historia, la Lingüística y la Psicología, considerando el mito como “un hecho social total” que corresponde a los tipos de sociedad donde las categorías de lo económico, lo político, lo ético y lo estético no están aún disociadas y permanecen como incluidas en su expresión simbólica. Está, pues, fundamentalmente marcado por la polivalencia y la polisemia; y por último, el

lenguaje del mito recurre a imágenes concretas más que a nociones abstractas sin que entre imágenes y nociones haya una separación radical sino solo diferencias de niveles de abstracción.

Por último, el estructuralismo filológico de Kirk, Vernant y Detienne. Kirk (16) propone tres funciones del mito: narrativa, operativa y explicativa, por lo que el mito es una narración que despierta el interés, entretiene y produce un cierto goce estético. Pero así mismo su recitación oral garantiza la regular reiteración de los ciclos naturales, reintegra al hombre a la prístina pureza desde los inicios, da validez a las instituciones... de ahí su estrecha relación con las ceremonias y los ritos (y la magia).

Considera que es más prudente asumir que la narración y los aspectos funcionales de los mitos tienden en muchos casos a desarrollarse en sí y por sí mismos más que relacionarle con analogías del lenguaje o sistemas de comunicación en general. Pero lo primero que se propone es distinguir el mito de otros géneros narrativos similares como el cuento o la leyenda (dado que los mitos tienen con frecuencia algún serio propósito fundamental además de contener una historia), así como de entre los pueblos iletrados y pueblos con literatura. Por último, habla también de la multiplicidad funcional en los mitos y que los mitos difieren enormemente en su morfología y su función social, con lo que derriba el esquema de Levy Strauss.

Vernant y Detienne, ambos dos evitan las generalizaciones en el mito, niegan su unión a la religión o al ritual, incluso dudan de su existencia, por lo que determinan un eclecticismo metódico que relaciona la estructura sintáctica con una semántica etnográfica e histórico-cultural. Junto a Vidal Naquet proponen que los mitos nos iluminan importantes aspectos de la estructura social pero nunca anterior al siglo VIII o IX a.C. Por su parte, Vernant reconoce que aún hoy en día no disponemos de un método absolutamente científico para analizar los mitos y que por ello el mitólogo debe enmendarse y dirigirse hacia los lingüistas, los

lógicos y los matemáticos para que ellos le provean de ese útil que le falta: el modelo estructural de una lógica que no será la lógica binaria del sí y del no, sino una lógica distinta a la del logos (precisamente la innovación de Detienne radica en la utilización de textos de tipo científico para completar los de tipo mitológico).

Ambos tratan de hacer una **psicología histórica** tomando como modelo al iniciador de esta corriente: Meyerson, tratando de averiguar lo que ha sido el hombre mismo, el hombre de la antigua Grecia al que no se puede separar del cuadro social y cultural del cual es a la vez, creador y producto.

I.3 ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN.-

Si bien este último grupo es el que está realizando los estudios más científicos respecto del tema, unimos a ellos las consideraciones de L. Cencilio con las que mostramos nuestro mayor acuerdo respecto a las directrices fundamentales del estudio mitológico, que son:

- * No imponer al objeto expresivo pautas a priori, ni en cuanto al contenido ni en cuanto a la estructura, ni en cuanto a la prioridad de su significación.
- * No desarraigar las realidades que se investigan de su contexto humano.
- * No mezclar confusamente datos de cualquier procedencia, sólo por el hecho de venir a corroborar nuestras hipótesis preconcebidas sino adaptarse a líneas evolutivas y a concomitancias objetivamente existentes.
- * Fijar claramente el objeto formal.
- * Modular el método a partir del objeto y no viceversa.
- * No excluir, por principio, consideraciones últimas y totales, ni cuestiones de fondo, aunque evitando siempre que en ellas se proyecten nuestras convicciones personales ateniéndose a los puros datos, sin imponerles simplificaciones que los violenten.
- * No hacer un uso acrítico de conceptos básicos que se adoptan como puntos últimos de referencia (es el caso del “lenguaje” de Levy Strauss).

* Y cuando el método que responde a la naturaleza del objeto, sin violentarla no dé más de sí, resultará entonces plenamente científico no extender las afirmaciones más allá de donde la certeza deje de serlo (17).

Al acercarse el hombre occidental al mito, con su prejuicio historicista, falsea totalmente el sentido del mismo y se muestra incapaz de su adecuada interpretación; a lo sumo ve en él restos desfigurados de anécdotas históricas y en ellos hace consistir el valor, siempre deficiente del mito. Mas en este punto el pensamiento mítico resulta, a nuestro modo de ver, no pre-lógico ni pre-científico como pensara Levy Bruhl sino supra-lógico y supra-histórico, y desde luego de una calidad poética superior a la de nuestro pensamiento anclado en la anécdota física. Por lo que la negación del lenguaje en cuanto estructura lógica en la línea de la expresividad totalizante, sería precisamente el mito (es pues la proyección sobre la realidad formalizada del hombre de las fuerzas básicas e informalizables, una proyección que se formaliza en la única forma en que la mente humana puede hacerlo: mediante el símbolo, la metáfora, la analogía...).

El mito es una necesidad mental. No es pues ni un producto de una actividad mecánica de una mente uniforme ni una mera divagación fantástica de mentes aberrantes sino la captación constante, estilizada simbólicamente e insistentemente expresiva de la situación universal del hombre en el mundo. Y todo ello no como una mera teoría expuesta fríamente a la curiosidad de los teólogos sino como una verdadera praxis intimativa e impulsivamente vivenciada en un ritual que jalona a la vida. Una praxis productiva, no de bienes económicos sino de densificaciones vitales de sentido que revestían los acontecimientos humanos de un simbolismo real que los conectaba soteriológicamente con la dimensión profunda del vivir.

I.4 LA PROBLEMÁTICA MITOS/LOGOS.-

Según dice Pembroke (18) los mitos están sometidos a un proceso continuo de aumento y adaptación, por ello y por ser un ingrediente vital de la civilización humana, siendo una constatación de una realidad mayor que aún está parcialmente viva, creemos que Grecia no se separa nunca del mito.

F. Adorno expone ciertamente que “es imposible sostener el paso necesario del mito al logos. Se trata más bien, de planos distintos, que se encuentran, se separan, se modifican, habiendo transfigurado en sí mismo los propios pasados en una tensión histórica que justifica los diversos modos de interpretar y de pensar y su proceso en momento diferentes y, a veces, paralelos, sin que uno sea inferior o superior al otro, más “primitivo” o “evolucionado”, sino distintos” (19).

O como dice Vernant (20), “el mito es una manera diferente de decir, en forma figurada o simbólica, la misma verdad que expone el logos de manera directa”, por lo que se puede plantear el mito como el primer balbuceo de logos, como realidad que no abandonará a Grecia a lo largo de su trayectoria histórica, pues va inmerso en la forma de expresión, sea cual sea el género o estilo que se elija.

NOTAS.

1. FERNANDEZ GALIANO, E., FALCON, C. y LOPEZ, R., *Diccionario de la Mitología Clásica*, Alianza, Madrid 1981.
2. GRAVES, R., *Los Mitos Griegos*, Losada, Buenos Aires 1967, pp.11
3. ELIADE, M., *Mito y Realidad*, Guadarrama, Madrid 1968.
4. MALINOWSKI, B., *Magia, Ciencia y Religión*, Ariel, Barcelona 1982, 123-124.
5. BURKERT, W., *Structure and history in Greek Mythology and Ritual*, University of California Press, Berkeley 1979.
6. LEVY BRUHL, L., *La mitología primitiva*, Península, Barcelona 1978.
7. GRIMAL, P., *Diccionario de Mitología Griega y Romana*, Paidós, Barcelona 1981, pp. XV
8. CENCILIO, L., *Mito, Semántica y Realidad*, BAC, Madrid 1970.
9. GIL, L., *La transmisión mítica*, Planeta, Barcelona 1975.
10. LEVY-STRAUSS, C., *Mithologiques. Le cru et le cuit*, Plon, Dijon 1974 y RUBIO, R., *Las interpretaciones antropológicas del mito en la Era Victoriana*, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander 1982.
11. DIEL, P., *El simbolismo en la Mitología griega*, Labor, Barcelona 1976.
12. KIRK, G.S., *La naturaleza de los Mitos Griegos*, Argos Vergara, Barcelona 1984, 24 y ss.
13. ELIADE, M., Morfología y función de los mitos, en *Tratado de Historia de las Religiones*, Cristiandad, Madrid 1981, 411-435.
14. BERMEJO, J., *Mito y Parentesco en la Grecia Arcaica*, Akal, Barcelona 1980.
15. DUMEZIL, G., *Los dioses de los Indoeuropeos*, Seix-Barral, Barcelona 1970.
16. KIRK, G.S., *Myths. Its meaning and functions in Ancient and other cultures*, The Cambridge University Press, London 1970.

17. CENCILIO, L., *Mito, Semántica y Realidad*, 324 y ss.
18. PEMBROKE, S., Mitos, en *El Legado de Grecia*, Grijalbo, Barcelona 1983, 309-32.
19. ADORNO, F., Mito y Logos, en *Orígenes y Desarrollo de la ciudad: el arcaísmo*, Icaria-Bosch, Barcelona 1982, pp. 271.
20. VERNANT, J.P., *Mito y Sociedad en la Grecia Antigua*, Siglo XXI, Madrid 1982, pp. 185.

“ Y si eres listo, jamás comprenderás al pasado por haberse perdido lo que no llegó a conocer, sino que te compadecerás a tí mismo por no haber vivido aquel mundo”.

John Fowles, El Mago.

II. EL UNIVERSO HOMÉRICO.

I. INTRODUCCIÓN GENERAL.-

El capítulo que a continuación damos comienzo tiene su explicación en el hecho de su propia necesidad, si realmente queremos lograr entender qué sucede con los rituales y las festividades en el Grecia Primitiva.

El argumento es sencillo. Ya nos hemos acercado a las formas de pensamiento de los individuos que vivieron en la época que es objeto de nuestro estudio; ya sabemos hasta donde pudo penetrar el **mito**, hasta qué punto formó parte de su forma de expresión; también hemos visto y criticado este aspecto “primitivo”, ese estadio intelectualmente disminuido que se ha querido observar a raíz de las distintas formas de articular las ideas, estos individuos, etc. pero lo que ahora trataremos será de adentrarnos en el complejísimo mundo que se ha venido denominando “homérico” -dado que es el portavoz exclusivo que nos ha llegado de esta época. Trataremos de concretar no sólo el universo en el que se mueve sino todas las formas de relación existentes así como las de producción, los antagonismos internos o los primeros esbozos de la ruptura de un sistema que empieza tímidamente a dar paso a otro mucho más diáfano. Y esta es una de las advertencias que nos gustaría señalar, pues aunque vamos a intentarlo (no sabemos si con éxito o no), queremos dejar constancia de que toda sociedad en cambio resulta altamente complicada de desmenuzar, desnudar y mostrar abiertamente su entramado; y esto es lo que está ocurriendo en el mundo homérico (1), por lo tanto, las relaciones andan entremezcladas y nos aparecen oscuras muchas de ellas. No obstante, creemos que no sólo se debe al hecho histórico en sí sino a la propia fuente que manejamos, ya que pertenece al ámbito literario y además, sin ánimos de hacer “historia”, por lo que son perfectamente comprensibles tales desvarios.

Por último, nos gustaría añadir, o mejor dicho, casi aconsejar, que antes de la lectura de este capítulo, el lector se desnudara, se olvidase tan rápido como le fuera posible de que vive, habita o mora en el siglo XX, en un Estado como el

actual, con unas relaciones diferentes totalmente, de pensamiento, movimiento o personales a las que vamos a conocer; por ésta tan aparente complicada razón: porque nos adentramos en **Homero** y éste es lo suficientemente enorme como para recorrerlo tan atónitos como para no detenernos en nosotros mismos, y por su poder de cautivación tan absorbente -aún hoy- que creemos lo mejor, dejarnos fascinar; que sea él mismo quien nos guie y nos muestre el marco histórico que sustentará esta Tesis.

NOTAS.

1. Respecto al término, lo utilizamos para designar una época de la historia de Grecia conocida como “Época Oscura”, que se extiende desde 1200 a 750 a.C., y uno como la época en la que vivió **Homero**.

II. LA CUESTIÓN HOMÉRICA.-

Antes de dar paso a todo el desarrollo histórico es necesario hacer una parada en el problema que conlleva la obra de Homero; este arranca desde el mundo griego, en el periodo helenístico (siglo III a.C.) cuando comenzó a dudarse de la autoría del poeta para ambos poemas. Así pues, Grecia, que nunca había dudado de la existencia de su gran educador, va a dar lugar a la polémica a través de los grandes editores alejandrinos como Zenódoto, Aristófanes de Bizancio y Aristarco, quienes continúan apoyando la tesis de un solo autor frente a los llamados “corizontes” (1), Jenón y Helánico, así designados por el hecho de considerar la **Iliada** y la **Odisea** como obras de distintos autores debido a las diferencias de tema y estilo. A la vez que se atestigua el hecho de compensación dado que intentan resolver el problema otorgando la autoría a **Homero** pero en dos fases distintas de su vida, así la **Iliada** sería un poema de juventud y la **Odisea**, la obra de su vejez.

No obstante, la verdadera cuestión homérica arranca de la época moderna, del siglo XVIII concretamente, cuando en 1715 el abate D'Aubignac en Francia, y en 1750 Giambattista Vico en Italia, negaron la existencia de un poeta con el nombre de **Homero**, autor de los dos poemas, por las contradicciones internas de éstos y porque perteneció a una época donde la escritura no existía. El primero con su obra *Conjectures académiques ou Dissertation sur l'Iliade* consideraba los poemas como un agregado de cantos producidos en circunstancias y tiempos diferentes refundidos por Licurgo y posteriormente por Pisístrato. El segundo, con su obra *Discoverta del vero Omero* propuso que los dos poemas habían nacido en tiempos y lugares distintos y por autores diferentes por lo que la autoría de los poemas recaería sobre el pueblo entero (hay que señalar que si bien estos marcan los inicios de la controvertida “cuestión homérica”, se pensó que como sus obras pasaron inadvertidas, el auténtico fundador fue el alemán Wolf, del que posteriormente hablaremos).

Conocidas las corrientes francesa e italiana, como representante de la escuela inglesa tenemos a Robert Wood, considerado como el precursor de la tesis de la composición oral de los poemas (no olvidemos que en este siglo XVIII el argumento de la falta de escritura estuvo muy en boga), quien en su obra *Essay on the Original Genius and Writting of Homer* creyó que la primera redacción escrita de los poemas sería tardía.

Por último -aunque también podríamos decir “para empezar”, dada la importancia de esta figura- el representante de la escuela alemana Friedrich Wolf que en 1795 con su obra *Prolegomena ad Homerum* dio la misma solución que anteriormente había dado G. Vico si bien, no sólo ayudado por éste sino por Cicerón, Osian, el Mio Cid, etc. por lo que haciendo hincapié en la idea ya mencionada y teniendo en cuenta que en los tiempos de Homero no se conocía la escritura y si la conocían no la utilizaban para fines literarios, tuvieron que existir pequeños cantos aunque no poemas tan extensos como son la **Ilíada** y la **Odisea**, por ello son el resultado de varios poetas que pertenecieron a una época reciente.

La reacción contra Wolf viene de Gregor Wilhelm Nitzsch (1790-1861) quien defendió que la escritura pudo ser usada como ayuda para memorizar, y por lo tanto, **Homero** con esta ayuda pudo componer uno o dos poemas amplios.

Sin embargo, dado que Wolf marcó una etapa, podemos decir que después de este los estudiosos de Homero se dedicaron al estudio analítico por lo que el siglo XIX fue esencialmente analítica, a lo cual contribuyó en gran manera la existencia de las tendencias racionalistas e historicistas, entonces dominantes. Sus argumentos son básicamente los siguientes:

1.- Las contradicciones que se encuentran dentro de los poemas son de distintos tipos, sobre todo,

- de lengua: encontramos formas eólicas y jónicas así como otras coincidentes con las del arcadio o el micénico. Otras veces se trata de arcaísmos que los podemos atribuir igual a un dialecto que a otro en su fase antigua junto a formas más recientes, generalmente jónicas y algunas

áticas. O sea que Homero utilizó -ya lo veremos más detenidamente- una gran variedad de formas lingüísticas

- De estilo: dados los altibajos que aparecen, algunos autores pensaron que se debería a diversos poetas.
- Arqueológicos y culturales: por la presencia de armas de hierro a la vez que de bronce; por los carros de los guerreros tirados por dos caballos o por cuádrigas; porque el rito funerario es la cremación frente a la inhumación micénica; por la presencia del gran escudo micénico que llega a los pies y uno más pequeño que cubre el pecho -con dos variedades dentro de este último: el que se empuña con la mano y el que se lleva sujeto al antebrazo-; y porque la lanza es arrojadiza aunque a veces se combate a pie con ella.

2.- Repeticiones que para los analistas son injustificables y que consideran como una prueba de interpolaciones, no como regla de estilo originaria del canto.

3.- Defectos de composición que comprende sobre todo las abundantes digresiones homéricas que parecen olvidarse de su plan de narración (2).

De todo este material que sustenta la tesis analítica se esbozan cuatro corrientes:

- La primera es la teoría de las canciones (también llamada teoría de cantos separados, **Liedertheorie o Agglutinationstheorie**) representada por Karl Lachmann quien utilizando el mismo método que años antes emplease en su disección del Cantar de los Nibelungos, propuso la existencia de muchos cantos distintos unidos por Pisítrato.
- La segunda es la teoría de las interpolaciones o **interpolationstheorie**: en un conjunto poético homogéneo se intercalaron posteriormente versos aislados y pasajes extensos (partidarios de esta corriente fueron Nitzsch, Rothe, Peters, Scott, etc.).

- La tercera es la que se conoce como teoría de la ampliación del núcleo originario o de los alargamientos sucesivos (**Erweiterungs o Entsicklungstheorie**) con la que defienden la existencia de una proto-Iliada o proto-Odisea que se iría aumentando paulatinamente mediante el injerto y el agregado de otros poemas ya épicos. Representantes son Müller, Hermann, Kayser... (el problema, no obstante, estaba en determinar esa “proto-Iliada o proto-Odisea”).
- La cuarta es la teoría de la compilación o **Compilationstheorie** propuesta por Kirchhof quien lanzó la idea de un poeta que refundiría y armonizaría diversas epopeyas de distinto tamaño y valor literario, o sea, tres grandes poemas independientes como son el retorno de Odiseo, los viajes de Telémaco y el reencuentro/venganza.

Respecto a la tercera, se quiso ver que el centro de la **Iliada** sería la cólera de Aquiles y que en torno a este núcleo originario un segundo poeta reagrupó un número de componentes aislados. Por lo que se refiere a la **Odisea** tendríamos una **Odisea** originaria a cargo de **Homero** y la del estado actual que correspondería a otro poeta que le sumó la Telemaquia.

La siguiente figura que apareció y que se puede decir que cierra una parte, para que a continuación se obra otra, fue Erich Bethe (1863-1940) que creyó firmemente en la redacción definitiva de la **Iliada** y la **Odisea** en tiempos de Pisístrato (siglo VI), de acuerdo con arregladores y versificadores que recurrieron a un vasto y muy antiguo repertorio de cantos épicos y de pequeños poemas de diferentes autores difuntos, alrededor de dos temas populares: la cólera de Aquiles y el regreso de Ulises; con lo que concilió o sintetizó las concepciones analíticas dominantes.

Al aceptarse la poesía oral entró en escena Ulrich von Wilamowitz (1848-1931) con su obra *Die Ilias und Homer*; dándose un auténtico cambio: los poemas pertenecen a la época antigua de la epopeya (siglos VIII para la composición de la

Iliada por **Homero** y siglo VI para la **Odisea**, ya que hubo una reorganización de tres poemas anteriores que pertenecían al siglo VII). Cree que poetas de segunda fila retocaron los poemas destrozando la poesía primitiva; que **Homero** conoció y utilizó una amplia poesía prehomérica que se ve afectada hoy por posteriores añadidos; no obstante, atribuye a **Homero** la mayor parte de la composición. Para él, la **Odisea** había sido completada por un poeta mediocre (*ein gering begabter Flickpoet*) sobre la base de tres poemas anteriores que serían:

- La victoria de Ulises sobre los pretendientes.
- La Telemaquia.
- La Odisea antigua que constaría a su vez de tres poemas más antiguos, dos sobre los viajes de Ulises y uno sobre el reconocimiento de Ulises en Itaca.

(Anotaremos que la mayoría de los estudios que fueron publicados en Alemania hacia 1884 siguieron más o menos sus tesis aunque difiriendo en el número de estadios del proceso, en el número y longitud de los poemas más antiguos usados y en el valor poético de algunos pasajes).

El siglo XX, en sus primeros años vio un verdadero renacimiento de los principios unitarios, por ejemplo D. Müller que en 1910 publicó su *Die Ilias und ihre Quellen* en la que lanzaba las siguientes tesis:

1. La **Iliada** es un poema unitario compuesto según un plan unificado.
2. Las inconsistencias se deben a una tarea peculiar más que a una auténtica personalidad poética asentada por sí misma.
3. La **Iliada** está al final no al principio de una larga evolución literaria.
4. Sus fuentes son trabajos producidos durante esa evolución.
5. Esas fuentes no eran “lays” en el sentido lachmanniano.
6. Solo unas pocas de ellas tienen relación con Troya.
7. La transferencia de estos cuentos no-troyanos a un contexto formaron una parte considerable de la **Iliada**.

8. Este trabajo no pudo resultar de un accidente (como propuso Robert) o de un desarrollo orgánico (como propuso Marry) o del trabajo de un *Bearbeiter* sino de un poeta (3).

Después de la Segunda Guerra Mundial se constituirá por primera vez un frente compacto y victorioso. Así, en América del Norte tenemos a J.A. Scott con su obra *The Unity of Homer* (1921); en Alemania E. Drerup con su *Homerische Poetik I* (1921), en Inglaterra S.T. Sheppard con su obra *The Pattern of the Iliad* (1922) y Arnaldi y Turolla en Italia, teniendo todos ellos como principios las ideas siguientes:

- La **Ilíada** y la **Odisea** son el producto individual de un gran poeta: **Homero**,
- que **Homero** es un genio que inventó “ex novo” motivos y personajes,
- que su lógica es la de la poesía y la fantasía, superior y diferente a la de la razón,
- y que la integridad de la escritura homérica no debe ser profanada por los “análisis”.

El método utilizado consistió en señalar comparaciones con las grandes creaciones poéticas de la época moderna anotando que incluso en poetas geniales se podían observar contradicciones patentes.

Nos gustaría destacar que mientras los unitarios andaban formándose no estaban solo acompañados de los analíticos sino que el ambiente era un poco más ambiguo dado que también estaba **la corriente arqueológica** representada por Schliemann y Blegen que buscaban la historicidad de **Homero**, hasta Evans y Ventris que con el desciframiento del **Lineal B** se demuestra esta historicidad; y **la corriente de literatura comparada** representada por Chadwick y Bowra a través de las comparaciones con otros grandes poemas épicos como el Cantar del Mio Cid o la canción de Roland... aunque no llegaron a una idea muy clara. Sin

embargo, al estudiar las tablillas hititas se reforzó la historicidad de **Homero** al contemplarse la destrucción o descomposición de 1200 a.C.

Mientras tanto, el **unitarismo** de los años treinta se caracterizó por ser más pacífico y no produjo obras que se distinguiesen por sus características peculiares, aunque hay que mencionar de nuevo a C.M. Bowra y su *Tradition and Design in the Iliad* (1930) y a Schadewaldt como jefe del unitarismo después de la Segunda Guerra Mundial (si bien algunos lo incluyen como neanalítico) (4). Con este autor asistimos a una demostración directa de la unidad, no de una mera refutación de las aporías analíticas: defiende la unidad de la **Odisea** como poesía, si bien cree que se distinguen perfectamente dos estructuras que responden a: una, a un poeta, probablemente idéntico al cantor de la **Ilíada** del 700 a.C., que sería el autor del núcleo poético primitivo del regreso de Odiseo a la patria; y otra, a una refundición ampliada de un poema antiguo hecha por un escritor más reciente.

Así pues cree ver cómo cada una de las cerradas estructuras poéticas es rota por la inserción de un redactor y cómo con la supresión de estas inserciones se hace patente la estructura originaria.

De esta forma el escritor joven había añadido los cuatro primeros libros de la Telemaquia, el segundo día en el país de los Feacios del canto VII y todo el XXIV junto con otros complementos; apreciándose si interés por acontecimientos contemporáneos como la fundamentación jurídica (pretendientes y naufragio de los compañeros de Odiseo), la política (levantamiento de las familias en el último canto), un nuevo interés histórico y geográfico, etc. representando pues un nuevo grado del desarrollo de la conciencia griega, precursor de la lírica y de la tragedia (5).

De todas formas hay un tema que los unitarios, tan obsesionados por la originalidad y la propia unidad de los poemas, descuidaron, y fue “**la cuestión épica**” y precisamente viene de ahí el fracaso cuando intentaban explicar la mezcla de elementos diferentes en los poemas. Así, gracias a Witte y Meister se llegó a reconocer la existencia de una técnica épica que fue modernizada a lo

largo de sucesivas generaciones de aedos, pero que conserva vestigios antiguos; a veces coexistiendo lo antiguo y lo moderno según lo exija el metro.

A continuación tenemos que mencionar a Milman Parry que marcó un hito en la historia de la técnica **épica oral** debido a su exhaustivo estudio de las fórmulas y al interés por la poesía oral viva (en Yugoslavia) -ambas fuentes han sido criticadas, así como su labor, en un intento de reducir la importancia de sus descubrimientos. Así se ha dicho que aunque su análisis sea muy positivo nunca se pueden olvidar las diferencias (fundamentalmente de calidad) entre la épica homérica y la yugoslava. O bien, que no descubrió ningún territorio nuevo ya que G.K. Witte ya reconoció hace mucho tiempo la importancia de las frases formularias y sus variaciones; también W. Areud observó que los versos formularios y los grupos de versos que describían las llamadas “escenas típicas” formaban parte de una herencia y eran un elemento integrante de la versificación épica; o algo tan fuerte como negarle a **Homero** toda originalidad de estilo (6).

Por su parte M. Parry (7) los argumentos que propone son los siguientes:

- Distinción entre lenguaje y dicción.
- Existencia de una larga tradición oral.
- La fórmula homérica que es aquella expresión usada regularmente bajo las mismas condiciones métricas para expresar una idea esencial (por lo tanto, la técnica formularia expresa el pensamiento de la poesía épica).
- El epíteto como principal tipo de fórmula (estudiándolo en miles de casos).
- La comparación con la poesía oral yugoslava.

Debemos mencionar también la crítica semántica de Antonio Pagliaro quien considera que la poesía épica debe haber tenido como ambiente suyo propicio los **agones** asociados con las grandes fiestas públicas y privadas. Pues bien, toda esta tendencia unitaria que predomina en el siglo XX no consiguió desplazar a la corriente analítica en Alemania pero sí contribuyó a la aparición de los **neo-analíticos** que sí aceptaron las nuevas tendencias unitarias, optando por el libro de un solo poeta que empleó poemas diversos. A esta nueva corriente

pertenecen John Kakridis, Wolfgang Kullmann, W. Schadewaldt, etc. (ya comentamos anteriormente que con este autor había diferencias de opinión) y su método consistía en intentar descubrir aquello que **Homero** heredaría de la tradición antigua, y cuáles serían pues sus propias innovaciones. No rechazaron la unidad de los poemas ni se apoyaron en las contradicciones lógicas ni en las incongruencias culturales o en las discrepancias de la dicción, sino que pusieron especial atención en las anomalías poéticas (tratar de ver los detalles que en una escena concreta podían atentar contra el esquema poético) por lo que consideran que **Homero** hizo uso de una épica anterior pero sin asimilarla plenamente (8).

Bien, esto ha sido un esbozo muy general de la controversia en contra o a favor de **Homero** desde sus inicios -bien con los estudiosos alejandrinos, bien con el abate D'Aubignac- hasta aproximadamente hoy. Pero hoy, realmente, ¿qué ocurre? El problema está en que -como muy bien dijo J. Myres- lo difícil es decir algo nuevo sobre el poeta (9) y creemos que ahí está la cuestión y la intención de nuestro trabajo. Sobre **Homero**, su técnica, su estilo, su autenticidad como fuente, etc. sigue estando en duda para muchos autores al contrario de lo que sucede para otros, de esta forma podemos pensar que realmente **la cuestión homérica** sigue viva y creemos -como D. Page- que seguirá estando viva porque no se puede resolver hoy, ya que no disponemos de datos sobre hechos para trabajar, solo de opiniones personales, y a la vez, demasiados entusiasmos colectivos (10). Y si bien comprendemos perfectamente que nos dejemos entusiasmar por la obra del genial poeta, consideramos necesario mantener ese entusiasmo en todo su estudio pero no abandonarnos a disquisiciones que -modestamente pensamos- se alejan del poeta para adentrarse en el complicado mundo de las divagaciones mentales sin acordarse de que vivimos en la Tierra y que realmente las necesidades son otras; Myres lo sabe decir muy bien y lo hace de la siguiente manera: “La cuestión homérica (...) está fuera de los límites de la finalidad (...). Podemos decir como el poeta dice en sus versos, que el canto más dulce es aquel “que a los oyentes

parece más nuevo”. Pero somos nosotros los que cambiamos y nuestros instrumentos y nuestros métodos, no el genio de **Homero** ni la perenne humanidad de los poemas” (11).

Aunque no sabemos si tiene algún sentido, tras lo dicho, el autor de este trabajo piensa en la existencia de un único poeta para los dos poemas y no considera que uno sea de juventud y otro de madurez, sino que los entendemos muy bien dentro del marco de una composición oral, de una larga tradición que se remonta a la época micénica; y que todos los argumentos que se esgrimen, si bien los encontramos valiosos por la originalidad que conllevan, los consideramos banales pues se alejan del objetivo principal: “los poemas” y se reducen a un puro comentario estilístico que no fructifica en una obra tan especial y antigua como es la de **Homero**.

Por lo que se refiere a la datación, el problema no ha revestido tanta envergadura pues el situar cronológicamente la obra de **Homero** fue una tarea más sencilla que estudiar al propio poeta. Ni qué decir tiene que todas las fechas que en su día se barajaron estaban en función, no sólo de la corriente a la que se pertenecía sino al propio método utilizado, a lo que además hay que añadirle -para hacernos una idea del grado de confusión- los escasos conocimientos arqueológicos. Por ello, es a partir de la corriente arqueológica (los inolvidables trabajos del profesor Schliemann) cuando el problema de la cronología de los poemas empieza a tomarse realmente en serio, ya que -aún con fallos- la realidad está presente en unos estratos que no podían negarse, de esta manera hasta hoy se han propuesto fechas que se introducían de lleno tanto en la época micénica como en la época arcaica o clásica, incluso. De todas maneras hoy se acepta el siglo VIII a.C. para ambas composiciones como fecha en que recibieron su forma tal y como hoy se las conoce, si bien se considera la **Ilíada** más antigua, perteneciente a los inicios o primera mitad del siglo VIII, y la **Odisea**, mas reciente, perteneciente a la segunda mitad del siglo VIII a.C. No obstante, hay autores que a la hora de referirse a esta última, bajan aún más la cronología, como es el caso de E.

Mireaux quien da dos fechas, debido a dos autores diferentes: una estaría compuesta en la segunda mitad del siglo VIII a.C. y otra, a finales del mismo siglo (12); o Griffin quien la asocia a una generación después de la Ilíada (13), o el caso más extremo, el del profesor Finley quien propone la diferencia de una o dos generaciones después del poeta Hesíodo, no después de la Ilíada (14).

CONCLUSIONES

Lo que hemos señalado en este capítulo ha sido la tan manejada **cuestión homérica** desde sus inicios con los estudiosos alejandrinos; D'Aubignac, Vico... para centrarnos en Wolf ya que desde él se piensa que arranca toda esta problemática. Después vimos las respuestas ofrecidas por las distintas escuelas: la italiana, la inglesa, la francesa, dando lugar a un auge de **la corriente analítica** que no cree en la unidad de los poemas ni en la figura de un solo autor sino la presencia de complicaciones o reunión de otros textos, o incluso, descubrimos las cuatro corrientes procedentes principalmente de Alemania en función de esta gran escuela analítica:

- la teoría del núcleo
- la de los cantos sueltos
- la de la composición
- y la de las interpolaciones

para señalar, a continuación, la aparición del maestro de muchos estudiosos alemanes: Wilamowitz y sus ideas sobre la existencia de tres poemas anteriores.

A comienzos del siglo XX corren nuevos aires y la corriente opuesta, la **unitaria**, comienza a hacerse fuerte, desarrollando una infatigable labor con autores tan prestigiosos como Scott, Drerup, Bowra, etc. a la vez que las corrientes **arqueológica** (Schliemann) y la de **literatura comparada** (Chadwick, Ventris...) continuaban asentando los conocimientos que luego van a permitir la mejor comprensión de la época homérica. Que con la aparición de M. Parry se subraya toda la idea de una tradición oral antigua por el estudio del estilo y la técnica utilizada en los poemas (fórmulas, epítetos) así como por el ejemplo vivo de la épica oral yugoslava.

Para finalizar señalábamos el auge del nuevo enfoque que proporcionan los analíticos, dando lugar a la aparición de **los neo-analíticos**, con muchos puntos en común con los unitarios y poniendo especial interés en las anomalías

poéticas; y la situación actual donde prosiguen estos altibajos y dudas, así como la realidad de un círculo vicioso que desde la primera vez que fue movido para girar, todavía no ha cesado de hacerlo, pero con una salvedad y es que desde entonces no ha existido ninguna mano que lo mueva sino que el movimiento está en sí mismo (algo así como lo que propugnaron los filósofos presocráticos). No obstante somos partidarios de creer en un solo poeta para las dos obras y de rechazar las objeciones que se le achacan a los poemas homéricos por considerarlas interesantes pero alejadas de la propia realidad, como es el marco general del poeta.

Después de esto y para finalizar nos introducimos en la cronología de los poemas, atisbando las diferencias existentes así como una datación generalmente aceptada: el siglo VIII a.C., si bien la **Ilíada** se asocia con la primera mitad del siglo y la **Odisea** con la segunda.

NOTAS.

1. Corizontes significa “separadores”.
2. Hemos seguido el esquema propuesto por RODRIGUEZ ADRADOS, F. en su obra *Introducción a Homero*, Labor, Barcelona 1984, 33-35.
3. WACE, A. & STUBBINGS, F. (Ed.), *A Companion to Homer*, St. Martin's Press Inc., New York 1962, pp. 254.
4. CODINO, F., *La Questione Omerica*, Strumenti, Roma 1976, p. 31; y KAKRIDIS, J. & ROUSSOS, F., Poetry in the Geometric Period, in *History of the Hellenic World. The Archaic Period*, Akdotike Athenon, Atenas 1975, p. 180.
5. SCHADELWALDT, F., La Odisea como poesía, *CFP* 18, Madrid 1971, 15-48.
6. Ver por ejemplo la obra de HEUBECK, A., KIRK, G.S., HAINSWORTH, J.B. y otros, *Homer, Tradition and Invention* by Cincinnati Classical Studies, Leiden 1978; y la obra de THOMSON, G., *Studies in Ancient Greek Society. The Prehistoric Aegean* by Lawrence & Wishart, London 1949.
7. PARRY, M., *The Making of Homeric Verse*, Oxford University press, Oxford 1971.
8. Ver la obra de KAKRIDIS, J. & ROUSSOS, F., *Poetry in...* o la obra de SCHADELWALDT, W., *La Odisea como poesía*.
9. MYRES, J., *Homer and his Critics* citado por LUCE, J.V. en *Homero y la edad heroica*, Destino, Barcelona 1984, p. 10.
10. PAGE, D., I poemi omerici alla luce delle recenti scoperte archeologiche, en *L'Origine dello Stato nella Grecia Antica a cura di F. Codino*, Strumenti Editori Riuniti, Roma 1975, p. 59.
11. MYRES, J., Scopo e metodi della critica Omerica, en *La Questione Omerica*, p. 40: “La questione omerica (...) sta fuori dei limiti della

finalità (...). Possiamo dire, come il poeta dice dei suoi versi, che il canto più dolce è quello “che gli uditori suona più nuovo”. Ma siamo noi che cambiamo, e i nostri strumenti e i nostri metodi, non il genio di Omero né la perenne umanità dei poemi.”

12. MIREAUX, E., *La vida cotidiana en los tiempos de Homero*, Hachette, Buenos Aires 1962, p. 9 o de la misma autora: *Les poèmes homériques et l'histoire grecque*, Albin Michel, Paris 1948, p. 28.
13. GRIFFIN, J., *Homero*, Alianza, Madrid 1984, p. 15
14. FINLEY, M.I., *El mundo de Odiseo*, FCE, México 1978, p. 34.

III. LA LENGUA HOMÉRICA.-

Ahora nos adentramos en uno de los aspectos más ilustrativos y más seductores de toda la temática homérica, si bien debemos anotar la advertencia de que al no ser especialistas en Filología Clásica, este campo quedará enmarcado siempre que sea posible en un contexto histórico con el fin de evitar errores y de simplificar la lectura. En principio diremos que aunque no todos los autores lo mencionen, parece estar hoy en día aceptado, o por lo menos es lo que nosotros podemos deducir, la consideración sobre la lengua homérica entendida como un conjunto artificial -y para demostrarlo las razones son muchas-, por ejemplo, porque su misión fue describir una epopeya, ciñiéndose a las necesidades métricas, especialmente el hexámetro (1), porque una parte importante del lenguaje homérico consta de formas que no pertenecen a ningún dialecto hablado de ninguna época, sino que fueron creaciones, por analogía con formas reales, de cantores que consciente o inconscientemente se esforzaban por reducir la coerción que sobre ellos ejercía el verso dactílico (2); porque en si refleja toda una larga tradición de la cual es resultado y aspiración deliberada (3), o bien porque se aprecian una serie de elementos que fueron siempre extraños al habla lo que hace que **Homero** parezca a veces claramente arcaico y otras tan evolucionado como el dialecto ático de la época clásica (4).

Pero aparte de esta importante característica existen muchas más que ya casi hemos esbozado cuando nos referimos a la lengua de **Homero**, por lo pronto vamos a centrarnos especialmente en la mezcla de dialectos existentes y posteriormente daremos paso al desarrollo de todas las demás.

Lo que llama la atención del dialecto homérico es toda su complejidad ya que encontramos lógicamente arcaísmos muy marcados, fundamentalmente en el léxico y otras formas más recientes, pero no es esta coexistencia de formas cronológicamente distintas lo más chocante de la dicción homérica sino su falta de homogeneidad dialectal. A los antiguos ya les sorprendió, como a nosotros, la

mezcla tan admirable de elementos heterogéneos, forjándose así la imagen de un poeta viajero que en sus contactos con las distintas ramas de la estirpe griega había tomado diversos rasgos lingüísticos para crear el lenguaje de la epopeya (algo así como una especie de koiné épica en que se cantaría la gesta común de los Helenos). A principios del siglo pasado se tenía la opinión de la lengua homérica como una lengua popular, sumamente arcaica, que vendría a ser el venerable antepasado de todos los dialectos griegos (5). Pues bien, lo que encontramos en la **Ilíada** y en la **Odisea** es una mezcla de dialectos ático, jónico, eólico y arcadio-chipriota (pues el dórico es totalmente ignorado, y eso que en época homérica se hablaba en Asia Menor, al sur de la Eólida y la Jonia). El jónico, sin lugar a dudas, es el propio fundamento de la lengua de Homero, la presencia de tan abundante de eolismos llevó a algunos lingüistas a suponer que los poemas estuvieron escritos primitivamente en el dialecto eólico, o que habían sido escritos en un lugar donde se hablasen los dos dialectos (jónico y eólico) como Quíos o también que hubiesen sido compuestos en una región donde el jónico sustituyera al eólico pero que conservara muchos rasgos de este último. Respecto a la presencia de aticismos hay que hacer una salvedad pues hoy día se consideran poshoméricos (6) y es debido a una razón muy simple, pues como se deben a la labor posterior de transmisión y no a la originaria, de ahí que sea este dialecto el más desarrollado (7). Sus rasgos principales son:

- el estilo áspero y la aspiración de las oclusivas en su contacto,
- el desplazamiento de la aspiración en ciertas palabras,
- las diferencias de vocalismos,
- el dativo singular en -ei en lugar de -i,
- labial en vez de gutural en los temas de interrogativo y relativo,
- la partícula mên en vez del eólico män y del jónico mên.

Respecto al jónico, los principales rasgos son:

- la abreviación de la vocal en hiato y la metátesis cuantitativa,
- la falta de digamma en la escritura,

- el empleo de la -n efelcística en determinadas formas nominales y verbales,
- genitivo en -ou en la flexión temática,
- los pronombres personales,
- el imperfecto ēên, ēn frente a ēs de los restantes dialectos,
- la tercera persona del plural -san,
- la falta de apócope en las preposiciones,
- prôs

Y por lo que respecta a los eolismos:

- el tratamiento labial de las labiovelares ante vocal de timbre e, i
- la geminación de consonantes en los grupos -sl-, -sm-, -sn-
- kallôs en lugar de kalôs en los compuestos y en el superlativo y comparativo,
- las formas geminadas,
- el dativo en -ēssi analógico,
- los pronombres personales,
- el auristo en -ss,
- la flexión del participio de perfecto en -ôn,
- el infinitivo atemático en -mênai,
- el infinitivo atemático en -mên,
- el patronímico y adjetivo de pertenencia en lugar del genitivo.

R. Aubreton propone, a raíz del jónico y el eólico, que en época homérica había ya una tradición literaria épica eólica y jónica con transposiciones en unos u otros dialectos con una base épica eólica muy bien conocida por los aedos y que **Homero** utiliza. De esto resultó un tipo de lengua épica tradicional que no parecía chocante a esas poblaciones que hablaban una veces el eólico, otras el jónico, con unas mezclas o contactos que procedían de las relaciones económicas y políticas; aunque también existe una intención evidente de arcaizar, por lo que se tratará de

resucitar una lengua arcaizante que era, tal vez, ya una tradición de lenguaje épico en el que los eolismos dominaban en el origen de esos poemas y que muchos jonismos fueron solo transformaciones posteriores (8). Como ejemplo de esos arcaísmos tenemos:

- las huellas de la digamma, que consisten especialmente en los conocidos efectos prosódicos del alargamiento por posición de una breve en tiempo fuerte como la elisión de una breve en tiempo débil, y que se deben al uso de fórmulas arcaicas estereotipadas,
- el uso del dual, aunque **Homero** es oscilante,
- tôi, tai,
- los nominativos asigmáticos,
- el genitivo en -ôô,
- la libertad en el empleo del aumento.

De todas formas, no encontramos cantos o versos de carácter predominantemente jónico, eólico o arcado-chipriota sino que los diversos componentes se encuentran repartidos en proporciones sensiblemente parecidas a lo largo del epos y dentro de un mismo verso no es raro encontrar elementos jónicos y eólicos desempeñando una función orgánica en el mismo, es decir, formando unidades métricas que no tienen posible sustituto (9).

Como referencia aparte y dado que más tarde discutiremos ampliamente sus conexiones queríamos exponer las coincidencias que esta lengua tuvo con el micénico (a la vez que sus relaciones con el arcado-chipriota), y éstas son:

- el genitivo en -ôiô y -aô
- las partículas -dê, -thên y -fi
- el infinitivo en -êên
- la tercera persona del plural êênsi
- los adjetivos de pertenencia y los patronímicos en -iôs
- el uso no ilativo sino adverbial de la partícula tê
- el participio intransitivo neutro plural te-tu-ko-wo-a

- las coincidencias de léxico
- algunos nombres de dioses
- una serie de nombres con correspondencias en el arcaico-chipriota.

Por último (10) hacer también mención respecto a cierto número de palabras que encontramos en esta lengua pero que no tienen un origen indoeuropeo.

III.1 GRAMÁTICA.-

En cuanto a la gramática, que será ahora el objeto de nuestro estudio, queremos no obstante hacer una mención de la mano de G. Devoto y A. Nocentini quienes nos previenen que como lectores de Homero debemos evitar dos errores fundamentales:

1. Creer que la lengua homérica puede ser objeto de una rígida gramática descriptiva, y
2. lo opuesto, que la lengua de Homero esté privada de cualquier tipo de gramática (11).

III.1.1 El Aspecto Fonético.-

Una vez conocida tal consideración vamos a estudiar el aspecto fonético. Por lo pronto decir que se debió ignorar el espíritu áspero; que se prefieren las formas no contraídas aunque se acepta la contracción constante solo de vocales iguales en cantidad y calidad; que aparece la distracción (cuando una vocal larga que normalmente debía corresponder al resultado de la contracción está precedida de una vocal breve de igual relieve); la metátesis cuantitativa (en un grupo de dos vocales, una larga y otra breve, la cantidad larga se traslada de la primera a la segunda); la fusión cuantitativa (dos vocales conservan una existencia autónoma

pero cuentan como una sola sílaba); la regla prosódica (una vocal o un diptongo pueden abreviarse delante de una vocal cuando se encuentre en tesis), etc.

III.1.2 El Aspecto Morfológico.

En cuanto al aspecto morfológico, aparece la moción (la posibilidad que tienen los adjetivos de contraponer formas femeninas a formas masculinas, y viceversa) respecto al nombre; ahora bien, respecto al verbo lo primero que destaca es que el verbo homérico no ha constituido aún aquel sistema completo de conjugaciones por lo que los verbos defectivos constituyen una norma (12). Cuatro son los tipos de desinencias:

- las arcaicas por sí mismas
- las arcaicas de tipo analógico
- las desinencias de aspecto arcaico conservadas por regiones fonéticas
- las alteraciones de desinencias por analogías fonéticas.

Como innovación de la lengua homérica se registran restricciones en el uso del aumento ya que éste falta cuando el imperfecto o el aoristo son ampliados por medio del sufijo -sche, -scho que da lugar a un difuminado especial de significado, a la vez que es facultativo en los imperfectos y en los aoristos normales. Innovaciones también son los apócopos de las preposiciones así como el uso adverbial de las mismas.

III.1.3 El Verso.

Por lo que respecta al verso homérico diremos que los poemas están compuestos en versos independientes (stichoi) cuyo ritmo se basa en la repetición a intervalos regulares de secuencias fijas de sílabas largas y breves, de acuerdo con el ritmo no acentual de la lengua griega. La unidad pues es **el hexámetro**

(verso compuesto de seis pies) que permanece constante en su esquema básico aunque también recibió variaciones, llegando incluso a tener 12 ó 17 sílabas.

Aunque la métrica sea compleja, vamos a tratar de introducirnos un poco más de lleno en el asunto para intentar comprenderla mejor: dentro del hexámetro, la unidad métrica cuya repetición sucesiva forma el verso, es el dáctilo, cuando es una larga y dos breves; o el espondeo, cuando son las dos largas. Por lo tanto, el verso estaría formado por seis pies, cinco dáctilos o espondeos, y el sexto, espondeo o troqueo (--^). Sin embargo, a diferencia del anapesto (vv-) la larga del dáctilo no se resuelve nunca en dos breves por lo que la sustitución de los dáctilos por espondeos no es general. El esquema sería mas o menos éste:

-vv-vv-vv-vv-vv--^

si bien puede adoptar gran variedad de formas como por ejemplo el hexámetro catenoplio (con espondeos en los pies tercero y sexto), el periódico (con alternancia sucesiva de dáctilos y espondeos), el sáfico (con los pies primero y último espondáicos) o el climacotos (en escala); y cuando su estructura, en cambio, es anómala tenemos el hexámetro acéfalo (con el primer pie incompleto) o el miuro (con una mora de menos en el último pie).

El verso se ve interrumpido por una cesura que en el 98% de los casos aparece después de la arsis o de la serie --^ del tercer pie, con el fin de elevar la voz. Cada una de las dos partes en las que queda dividido el verso épico se denomina hemistiquio, gozando la primera de un ritmo descendente y la segunda, ascendente. Existen varios tipos de cesuras y las dos principales se hallan rodeadas por varios tipos de cesuras y las dos principales se hallan rodeadas por varias cesuras débiles, y lo característico -aparte de marcar el tono- es que marcan la pauta para introducir las fórmulas de las que a continuación vamos a hablar. Estas se asientan generalmente entre el comienzo del verso y la cesura masculina, entre ésta, la femenina, la del cuarto pie o la bucólica y el fin del verso. Pero sepamos un poco más de este interesante aspecto. Por lo pronto definamos la **fórmula** según su gran experto M. Parry: “es un grupo de palabras que son

regularmente empleadas bajo las mismas condiciones métricas para expresar una idea esencial dada” (13).

Este autor fue el primero en mostrar que las frases fijas en **Homero** componían un sistema tan ligado y lógico que sólo podían ser el resultado de muchas generaciones de refinamiento ya que los poetas épicos preservarían esta técnica complicada que les facilitaba expresar las ideas apropiadas a la épica de una forma especial y que atenuaba las dificultades de la versificación. Según se usen estas fórmulas pueden producirse irregularidades métricas -por ejemplo, yuxtaposiciones- aunque no se puede demostrar que todas las irregularidades métricas a final de palabra en Homero se deban a la técnica formularia.

El esquema métrico que a continuación vamos a dibujar nos aclarará las distintas secciones orgánicas del verso hexamétrico (los números en negrita se refieren a los ejemplos que transcribimos a continuación, y las líneas punteadas representan las cesuras más comunes) (14).

1. Zeus hüpsibremetēs, Tröessi de bóuleto nikēn. (XVI,121. Hay cuatro ejemplos más).
2. Mürmidones, hétaroi Pēlēiádeō Akkilēos (XVI, 269. Hay siete ejemplos más).
3. Hös phato, rigēsen de polütlas dios Odüsséus (5, 171; más 37 ejemplos).
4. Ton d'apameibómenos prosephē polümētis Odüsséus (7, 207; más 81 ejemplos).

5. Hös ara phönësas Kórüth'héileto pháidimos Héktor (VI, 494. Mas 28 ejemplos).

Este sistema formular facilita obviamente el recuerdo, en efecto, si un verso se divide en tres unidades familiares de expresión y no en diez o doce unidades verbales, es evidentemente más fácil recordarlo y producirlo. Por ello se ha visto que si el poeta tiene a su disposición -o sea, en su memoria- una cantidad de frases alternativas para cualquier concepto dado, de los cuales cada una posee un valor métrico levemente diferente y correspondiente a los intervalos principales que hay que llenar en el verso, una gran parte de su tarea, consistente en versificar de forma improvisada se lograría con un gasto mínimo de esfuerzo, por lo que el poeta pudo entonces concentrarse en llenar el resto del verso con otras palabras, fórmulas o combinaciones de fórmulas. No obstante, autores como L. Rossi (15) opinan que este carácter formular se le debe considera como hecho de relación de grupo en función de la receptividad, y por lo tanto, de la memoria del que escucha. Esto hace ver que no fue sólo una ayuda exclusiva para el aedo sino también para su público. Y de aquí precisamente nace la empatía, que es el estado emocional de participación colectiva que una autor-cantor y público. Y esto nos hace entender, a su vez, las tesis contrarias a la rigidez de este sistema pues son aquellas que si bien consideran que M. Parry pudo sobrepasarse con este sistema acotando tan desmesuradamente el poder de **Homero**, que éste pareció quedar reducido a la nada; creen que este estilo no fue tan rígido como para impedir la labor creadora del poeta, ya que, por ejemplo, se acumulan en las introducciones y recapitulaciones y disminuyen donde el relato alcanza mayor interés (16).

En cuanto a tipos, antes de dedicarnos con tranquilidad a los epítetos, encontramos las fórmulas que expresan el verbo, o el verbo y el sujeto, etc. que están destinadas a llenar la primera o la segunda parte del verso juntándose a menudo con una fórmula sujeto apropiada que se encontrase en el otro

hemistiquio (tales fórmulas están, a su vez, construidas, a menudo, a partir de componentes fijos más cortos).

La máxima longitud de una fórmula puede ser de varios versos completos correspondientes a una pasaje que se repite al descubrir una escena típica. Pero aún palabras aisladas muestran tendencias formulares definidas (dado que en **Homero** son formulares los valores métricos de las palabras más que las palabras individuales en particular, esta aparente restricción como la impuesta por las frases fijas era tal que podía ayudar a la composición rápida más que obstaculizarla).

III.1.4 El Epíteto.

El principal tipo de fórmula en **Homero** es el epíteto, quien confiere a la poesía homérica gran parte de su rica y formal textura. Cada personaje, objeto o evento individual es tratado como un miembro perfecto de su especie y se los expresa de la manera establecida como la mejor para la especie en su conjunto; lo cual sugiere una idea de estandarización, no sólo por lo que respecta a las personas sino también a muchos objetos familiares, variando según la porción del verso que el poeta desee completar. Por ejemplo, si la idea “de una nave” tiene que expresarse en la parte final de un verso, la nave se describirá como “proporcionada”, “curvada” o “de negra proa”, ajustándose simplemente el espacio final de dos, dos y medio o tres pies y cuarto que es precisamente, según sea una cesura bucólica, heptemínera o trocaica (17).

Referente a los tipos de epítetos, M. Parry estudió miles de casos como “Noun.epithet formulae of Gods and heroes in the nominative case”, “Noun-epithet formulae of Gods and heroes in the nominative case after the bucolic diaeresis”, “epithets used independently of a noun-epithet formulae of a fixed metrical value”, etc.. (18). En cada uno de ellos hay dos elementos, uno fijo y otro

variable. El primero es el sustantivo con el mismo valor métrico y el segundo es el epíteto con el valor métrico que el poeta quiera darle.

Por todo ello es evidente la existencia en la dicción homérica de este sistema de epítetos genéricos capaces de ser aplicados a cualquier héroes pero no en consonancia con el carácter del héroes sino con el valor métrico del nombre. No obstante, un epíteto llega a ser ornamental solo cuando su significado ha perdido todo su valor y ha quedado envuelto en la idea de su sustantivo.

Parece claro que **Homero** se guió para elegir los epítetos más por las razones de versificación que por el sentido, lo cual no parece realmente un contrasentido ya que la audiencia del poeta no debió prestar gran atención a los epítetos en sí.

Por lo tanto es plausible considerar -como la mayoría de los estudiosos del tema opinan hoy- que a través del estudio del estilo homérico, donde los factores analizados permiten una facilitación de la memorización de acontecimientos para cantar así como una clara presencia de elementos arcaicos en el lenguaje, ya no solo por su propio deseo de envejecer su poesía como garantía, sino por la recopilación de caracteres anteriores; hace pensar todo esto que los poemas homéricos responden a una larga tradición oral que hoy ya nadie discute -salvo raras excepciones- remontándose a la época micénica o incluso antes, si bien en estadios diferentes a los que posteriormente va a tomar; a la vez que se acepta un entramado de influencias en la obra de **Homero**, producto de diversas épocas y diferentes espacios físicos (como una épica oriental, por ejemplo) (19); hablándose incluso de la existencia de una literatura tradicional común a los pueblos del Mediterráneo oriental.

III.2 EL AEDO.-

Y una vez conocida la parte técnica deseamos ocuparnos de la figura misma del poeta, de ese aedo en un mundo donde la palabra gozaba de un estatus privilegiado; y lo primero que debemos tener en consideración es qué es lo que entendemos por aedo. Carlos Miralles (20) nos ofrece una definición muy satisfactoria, sería el depositario de la memoria, aquel que gozaría sin duda de una situación privilegiada que dependía de una voluntad arcaizante que él mismo estaría interesado en mantener, puesto que sustentaba el privilegio de su situación.

Bruno Gentili nos da la posibilidad de entender mejor esta figura y creemos muy conveniente señalarla (21): “la actividad del poeta se configuraba como una actuación durante la cual él mimaba el hecho de contar al ritmo de los versos y de la música. La ejecución no dejaba inerte al espectador sino que a través del placer psicossomático inherente a los aspectos visuales y auditivos, o sea, gestuales y rítmico-musicales del espectáculo, lo llevaba a hacerlo partícipe y actor”. Aunque también conocemos otras opiniones que rechazan el poder del aedo y le asocian características puramente pasajeras, sin importancia como por ejemplo decirle que no es un especialista o que es sencillamente un cantante de lamentos, etc.. (22) que creemos sólo están a medio camino de la realidad. Pero, en fin, veamos un poco el mundo de este aedo.

En sus orígenes esta actividad no estuvo siempre ejercida por sus profesionales. Generalmente la poesía épica nos los presenta ciegos aunque tratados con gran respeto, con rango social elevado e incluso se les encomiendan misiones delicadas. Como portavoces que son de la divinidad y mediante la recitación de hechos gloriosos del pasado con valor ejemplar, pasan a convertirse en el gran vehículo de la educación del pueblo en los primeros tiempos. En estos primeros aedos no es posible distinguir al ejecutante del compositor, ni siquiera entre la voluntad creadora de estos y la Musa, que es quien verdaderamente inspira el canto. La figura del poeta épico era originariamente paralela a la de los

poetas líricos, estos eran también aoidoi, esto es, “cantores” y también recorrían el país de un lugar a otro, sólo que con el tiempo se fueron marcando unas diferencias entre ellos, consistentes fundamentalmente en el menor relieve personal y la limitación del hexámetro del aedo épico frente a la ampliación de horizontes del poeta lírico. Más tarde, cuando los aedos se constituyeron en gremios, actuaron como cualquier otra agrupación profesional griega y adoptaron una estructura familiar como pretendidos descendientes de un antepasado ilustre cultivador del oficio; en este caso no hay ninguna duda y se denominaron “Homéridas”.

Como características estrictas del aedo tenemos, en primer lugar, el hecho de poseer una formidable memoria que les permitiese retener un poema épico de miles de líneas, que serían cantadas; las insignias de su profesión fueron el cetro, el bastón de mando de los héroes y reyes, si bien no tendría asumida de una forma tan clara esta significación entre los que lo rodearan, así como el largo manto que lo cubría. Como los profetas, los adivinos y los médicos, ellos son inspirados, están en contacto personal y directo con el mundo divino, por lo que todos ellos pertenecen por sus orígenes al grupo de asistentes que desempeñan un papel indispensable en la ejecución de los ritos que regulan las relaciones entre los hombres y los dioses o los héroes divinizados (23). Además, trascendiendo del puro deleite artístico, adquieren un carácter excepcional: el de educador del pueblo, pues transmiten en sus cantos, con la historia de los acontecimientos pasados, los imperativos de la moral y al propio tiempo, las fuentes del conocimiento teológico en las distintas epifanías de los dioses donde se ponen de manifiesto la naturaleza y el pensamiento divinos (que en grados extremos, como expone E. Havelock, “es una representación de la técnica oral al servicio del gobierno en una comunidad privada de escritura”). (24)

Dado que está en relación como antes hemos mencionado con los hombres que ejercen una actividad de interés público, pertenece a la categoría de los demiurgoj con una serie de facultades: tiene a su favor el arte de relatar, la cordura

de la mente (*frênês êsthlai*) y la belleza del lenguaje (*môrfé êpêón*), o lo que es lo mismo, las tres características más significativas del aedo son:

- gozar de la inspiración divina como condición previa de una canción bien lograda,
- el saber cantar de acuerdo con un orden (*katà Kosmon*), pues es aquí donde radica la pretensión de verdad que ostentan tales composiciones épicas (25).
- Y la habilidad del cantor para ensamblar los distintos elementos.

Ahora bien, como artesanos que son, su arte se transmite de maestro a discípulo o, como ocurre con frecuencia, de padre a hijo, para hacerse con los conocimientos del tesoro de leyendas de su pueblo y del aparato de fórmulas que acabamos de estudiar. Además, se basaría, probablemente, sobre todo, en la identificación intensa y en la confusión transitoria de los límites del ego que se encuentran en la relación entre el poeta, el poema y el público.

Continuando con el estudio de B. Simon llegamos al punto donde se desarrolla esa imagen poderosa y casi omnipotente de la palabra, y por lo tanto del aedo, asociada pues a un origen divino: “el bardo es un instrumento que las Musas utilizan para crear una canción. El poeta no se ve a sí mismo como un creador autónomo de poesía original sino como alguien que ha recibido su talento natural de fuentes externas o ha sido inspirado por ellas. Estas fuentes pueden ser divinas (las Musas) o humanas (sus maestros). Pero no es sólo su “inspiración” la que procede del exterior, sino también su destreza y habilidad (...). De este modo encontramos otra vez, en la actitud que el bardo toma respecto a su propio rol, la irresistible tendencia a favorecer los determinantes externos de la actividad mental, en vez de los internos. En esta formulación de la interacción bardo-auditorio, la forma del poema se define como el poema tal-y-como-es representado”. (27)

Esta vinculación especial que mantiene con la divinidad viene atestiguada fundamentalmente por el epíteto theios (28) que le incluye como ya habíamos mencionado en el grupo de los “privilegiados”, de los tocados por los dioses, como sería el caso del rey, recibiendo el nombre de *aidoioi* u hombres venerables.

Precisamente por este mismo hecho se desencadena otro aspecto, y es que el bardo no se siente plenamente poeta aún (*poietés*), no se llega a sentir creador absoluto y responsable de su obra sino solo “narrador” de unos hechos acaecidos en un pasado remoto, de ahí la importancia de las Musas (aunque también pensamos que la necesidad de la satisfacción por su autoría debía ser mínima ya que no sería lo fundamental hasta más tarde, cuando el individuo fuese el que empezase a contar realmente y no en función del genos, sino de una estructura más poderosa y coercitiva como será la polis) (29).

E Mireaux cree que esta unión con el aspecto divino procedería de un vínculo más estrecho, del hecho en sí que fueron conservadores de las reglas de la prosodia sagrada que acompañaban las danzas o las evoluciones rítmicas rituales rigurosamente ordenadas y acompañadas de un canto o de una melopeya, pues dicha prosodia tenía un valor místico, una virtud propia (30). Nosotros, no obstante, reconocemos los posibles vínculos que anteriormente pudo tener el aedo con el aspecto cultural o ritual, pero no nos parece tan claro en esta época su papel como “hechicero”, pensamos que su autoridad procedería de todos los aspectos que estamos analizando en este apartado, no de su asociación religiosa exclusivamente. De todas formas, sí habría una posibilidad de entenderlo de otra manera -en conexión con el planteamiento de E. Mireaux- pero en él, ya nosotros sí estaríamos de acuerdo: se trata de la tesis que propone M. Escobar (31), quien considera que el carácter sagrado de los aedos procedería de su medio de actuación como profetas, ya que “a través de ellos hablaba un espíritu divino, el de la Musa”. O como muy bien propone S. Accame en su interesante trabajo sobre las Musas (32): el profeta por revelación divina conoce el presente, el futuro y el pasado al igual que el poeta que canta el futuro, el pasado y hasta el presente. Y si

además, lo profético y lo poético se identificaban, no es extraño que originalmente el canto tuviese un significado mágico, luego el canto se podría transformar en encantamiento como además lo testimonia la palabra “*epaoidè*”.

Continuando con las investigaciones de este autor vemos que propone dos planos atestiguados en los poemas como señal identificativa de la progresiva imposición de la personalidad del poeta -tan en consonancia con el mismo suceso que se está dando a grandes niveles en el medio que le rodea- pero lo más curioso es que uno se entiende como regalo divino, y el otro como enseñanza divina. En el primero, el poeta recibe la verdad que le proporciona la divinidad pero su aportación es mínima, en cambio, en el segundo, la cosa cambia y el aedo sí contribuye y parece ser que **Homero** considera generalmente el canto dentro de este segundo grupo. Por lo que -concluimos igual que él- en la **Iliada** y en la **Odisea** se conservan trazas de un pensamiento primitivo indistinto para el profeta, el poeta y el mago; y a la vez, el proceso de distinción está ya avanzado, sin destruir del todo el anterior. El nuevo se impone siempre de modo más incisivo.

Bien, y ahora, con una cita magnífica de B. Gentili damos paso a una nueva sección dentro de este estudio: la estrecha relación público-aedo o el análisis del auditorio de estos poetas. El autor anteriormente citado expone que “la noción de placer o “diletto” (*hedoné*) que la palabra, unida al canto, al gesto y a la danza, puede ejercitar sobre el auditorio, fue una de las ideas guía de toda la poética griega desde **Homero** a los trágicos” (33). Y este pensamiento va a ser la base sobre la que vamos a asentar nuestras siguientes consideraciones:

La antigua épica griega no se limitó a efectuar pasivamente las recitaciones sino que era una poesía de entretenimiento (se ha querido ver que sería un “arte puro” pues no tendría ningún fin determinado o función, lo que ocurre es que pensamos que difícilmente sería así); su puesto en la vida era el tiempo libre y se escuchaba durante horas enteras, estando el auditorio como encantado, fascinado y siendo todo oídos.

En la **Iliada** no se habla de cantores épicos, lógico por la situación bélica, pero de vez en cuando los héroes cuentan historias de su vida y de sus parientes, que en cierto modo son las primeras fases de los “carmina heróicos” (34). En la **Odisea** el cuadro es distinto: los aedos profesionales entretienen a los hombres durante sus reuniones o simposios -si bien Karl Bielhovek cree que no se conoce aún tal tipo de organización convivial- (35), y mientras en la **Iliada** sólo ocasionalmente el viejo Néstor o el viejo Fenice cuentan los tiempos pasados, en la **Odisea** el propio Odiseo es un gran narrador que en el poema hace largo uso de su capacidad.

Por otra parte, estos aedos se desplazarían de un lugar a otro, esperarían que los invitasen, etc. así “el tratamiento humillante que a menudo tenía que soportar debía parecerle tanto más amargo a los cantores cuanto ellos se sentían muy superiores por cultura y moralidad a la mayor parte de sus patrones ocasionales”. (36)

La recitación no sería como hoy leer un libro sino que contaría una historia y se detendría, mientras los oyentes libasen y bebiesen o hablasen entre sí. Durante este descanso recibía palabras de agradecimiento y alabanzas, comida o la promesa de un presente junto a la invitación a continuar (que podía arrancar de la pregunta concreta de un invitado). Si se hacía demasiado tarde se podía continuar al día siguiente, por lo que la misma materia podía ser tratada durante semanas. Sin embargo, apenas cesase el interés de los oyentes por las historias del aedo, éste tenía que abandonar la casa que le hospedaba y buscar un nuevo asilo. Por ello, para él era muy importante conseguir despertar la pasión del auditorio, y de esta forma, cuando hacía una pausa en la recitación o la dejaba para el próximo día, no lo hacía como una conclusión sino al contrario, con el principio de otro episodio. Así, este arte se concebía en vistas a una continuación más por razones prácticas que estilísticas (en el caso de **Homero** concretamente su técnica peculiar radicaría en inquietar al auditorio después de calmarlo, volviéndolo a tranquilizar tras haberlo sacudido. Así pues, estacionario y movido, demorándose siempre y

avanzando siempre con prisa, perdiéndose siempre en detalle sin jamás perder el hilo del conjunto, así imprimiría **Homero** a su epopeya un dinamismo estructural que vibra en las pausas más insignificantes no menos que en las grandes líneas del suceso épico) (37).

Podemos reconstruir un esquema básico para los comienzos del aedo: el cantor comenzaría con un apóstrofe formal al dueño de la casa y a los otros invitados /1/ y después refiriéndose a los placeres de la mesa /2/. Estas palabras significaban el agradecimiento por la hospitalidad.

A continuación vamos a intentar exponer las tesis de Simon porque consideramos que en ellas están fundamentalmente asentadas las explicaciones más diáfanas de esta estrecha relación aedo-público (38).

De algún modo que nosotros en la actualidad no comprendemos claramente, la experiencia de la narración permite liberar emociones dolorosas, precisamente por ello el buen narrador es aquel que regula tanto el grado en el que sus oyentes participan del relato como el grado con el que ellos participan de la acción. Además, el poema permite a cada persona redefinir y restablecer su interrelación con su familia, su clan, sus antepasados y sus dioses, y en última instancia, con todos los seres humanos. E incluso, por las propias condiciones de composición y representación, estimula la confusión de los límites y de este modo se facilita la identificación del auditorio con los personajes; al igual que puede alargar la estatura y aumentar el amor propio de los oyentes, en tanto que impone ciertos límites a la grandiosidad del yo. Es por ello que se da la colaboración de la audiencia con el propio poeta (el no escribió, el recitó y tampoco compuso sino que improvisaba, por lo que el hacer poesía fue un acto puramente colectivo y social).

Para finalizar nos restaría hablar de quién formaba ese público y aunque esto lo veremos más detenidamente en su capítulo correspondiente, conviene anotar que han sido muchas las voces que no se han cansado de repetir que sería un auditorio de nobles o “aristócratas”, o bien personas asociadas al culto, o con

un cierto carácter religioso o sagrado. Sin embargo, nosotros pensamos que esto pudo ser perfectamente en su pasado remoto, y que incluso en la época homérica también se daría, pero que lo cotidiano y general sería entre la gente del pueblo, allí donde el calor de la palabra y su terapia podía sentirse mejor -y no vale el argumento esgrimido por algunos de que como es poesía heroica sólo interesaría al grupo más poderoso, porque conocemos, bien por comparación etnográfica, bien por nuestro pasado literario que no fue así, y que estos temas se extendieron rápidamente entre las capas populares. Así pues, además de cantar en los megarones de las casas también lo haría en las plazas o en las tabernas, allí donde pudieran reunir un mínimo auditorio dispuesto a vibrar con sus historias.

Pasemos, a continuación, a observar las relaciones existentes entre el ritmo y los poemas, la búsqueda de la musicalidad, para intentar descifrar brevemente el origen de esta confraternidad aedo-público y la base misma de la épica homérica (39).

III.2.1 El Canto.

El canto nace de la acción rítmica y ésta suele encontrarse sin palabras o acompañada por sonidos carentes de significado, y puede ser perfectamente efectiva en sí misma. Son esencialmente dramáticos y en ellos se representan papeles y quienes los interpretan sienten que en cierto modo los encarnan y comparten sus personalidades (no menos que los actores, los espectadores aceptan la situación). A la ilusión contribuye, a menudo, el uso de las máscaras, pinturas en la cara o el cuerpo, el empleo de emblemas simbólicos y, sobre todo, las palabras (así pues, el canto primitivo transporta a sus intérpretes fuera de sí al hacerles desempeñar un papel). Sus elementos son la melodía y la danza.

Respecto al primero, cada pueblo tiene su propia manera de componer aunque siguen unas normas regulares y son, por tanto, aptas para ser llamadas

“musicales”. Algunas veces van acompañadas por instrumentos y otras no, siendo normalmente breves y fáciles.

En cuanto al segundo, son movimientos rítmicos que pueden tomar la forma de una pantomima o actitudes de acompañamiento como batir palmas o patear con los pies para subrayar detalles, y cuando se le agregan palabras escogidas para que concuerden rítmicamente, aparece la poesía. Sin embargo, también está estrechamente ligado al mundo de los **ritos**, pues parece que nace cuando un **rito** basado en un movimiento rítmico exigiese algo más explícito para que su finalidad quedase clara, y ello se consigue apropiándose de las palabras del arte de la plegaria. Por lo que en un mundo donde las ceremonias proporcionan un foco esencial para la vida social, el canto es una de las principales y se emplea tanto para comunicar con lo sobrenatural como para expresar sentimientos internos, sea la alegría, la pesadumbre, etc.

Dado que su composición es puramente tradicional, por fórmulas y como terapia no sólo para el compositor sino para su propio auditorio, nos gustaría destacar la función del estribillo que se compone para que el grupo lo repita, y por lo tanto, atrae al resto hacia un canto originario personalizado, otorgándole el carácter comunal de la poesía.

Podemos distinguir tres tipos de cantos: el canto solista, que es el que trata de las cuestiones más íntimas de la vida familiar, con frases estereotipadas aunque menos formalizadas que los demás y con un pequeño número de versos.

El canto sagrado, que se dirige a los dioses y espíritus procurando alcanzar un fin superior a la propia interpretación, influyéndolos en la dirección deseada por los cantantes, compuestos sobre un fondo de creencias aceptadas.

El canto secular es que se ocupa de los problemas humanos y está exento de otras intenciones, además, expresa algo inesperado por ser precisamente lo que ha excitado al autor y le ha hecho sentir que debe perpetuarlo.

Los cantos sagrados no tienen porque ser más antiguos que los seculares pues probablemente una vez que los hombres comenzasen a musicalizar las palabras, las emplearían para todo aquello que les interesase.

Un grupo aparte vendría formado por los cantos sin palabras, que son los que constan de ruidos emotivos ininteligibles, muy breves, que constituyen una clase de lírica muy “primitiva” y que representan a toda una categoría de cantos que no han alcanzado la dignidad de los otros. Normalmente aparece carentes de sentido procediendo incluso de una tradición antigua y que han sobrevivido por su conexión con un culto religioso difundido entre un gran número de tribus. De todas formas, parecen haber constituido la forma más primitiva de canto, pues que el verso único es el embrión del canto y el pareado es el que mejor se adapta a la danza.

Entre las finalidades de este canto podemos otorgar una pequeña parcela a la libre manifestación del arte por el arte, con el fin de liberar unos sentimientos; pero, por lo general, persigue un fin determinado y por esta misma razón tiene que refinar su arte y mantenerlo en un grado de calidad elevado, ya que de otro modo podría no estar a la altura de su ambición. Como suele tener un carácter mágico posee una energía concentrada que proviene de su deseo de dominar con palabras tanto lo físico como lo metafísico, y para una tarea semejante las palabras deben estar cargadas de una fuerza extraordinaria. A la vez, el canto proporciona al grupo una sensación de mayor seguridad, aunque no todos producen consuelo o alivio, la mayoría contribuye a disminuir la tensión de sus pensamientos, es por esto que el canto es necesario porque brinda cierta protección en su existencia tan cierta y peligrosa.

Redfield (40) ha sabido localizar y aplicar estas reflexiones perfectamente en el caso concreto de **Homero** y nosotros creemos que se encuentra muy próximo a lo que debió ser. El, dentro de los tipos de cantos que hemos señalado, ve dos: “el acompañado” y el “puro”. El primero sería el que estuviese al servicio de las fiestas y los bailes, siendo el poeta el jefe del grupo que le corresponde y el

intérprete de excepcional virtuosismo respecto al repertorio. En cambio, el segundo es el que se ejecuta en presencia de un auditorio silencioso, siendo el tema u *oimé*, una creación original, y al no ser estrófico sino hexamétrico, no queda determinado por la música si no por la propia trama del recitado.

III.2.2 La Música.

Pero olvidémonos un poco de todas estas teorías y quedémonos con la base del canto: el ritmo, y analicemos ahora la vertiente instrumental: la música. Esta puede dividirse en dos grandes sectores que serían el empleo de giros melódicos y su estructura rítmica (41).

En cuanto a los instrumentos presentes en Homero tenemos la *kitharin* o *férminx* distinta de la *kithara* posterior, el *aulós*, instrumento de dos tubos en los cuales el artista soplabá simultáneamente de una manera capaz de producir un acorde de dos sonidos. El de la derecha, más largo y más ancho, recurvado a veces en su extremidad, daba sonidos más graves que el otro tubo. Este de la derecha era el que servía para la ejecución de la melodía, mientras que el *melos*, el de la izquierda, daba una *krousis* de acompañamiento. Referente al orden de mayor a menor número de citas tenemos primero la formix, la cítara y la lira. Por lo que respecta a los de viento tenemos el aulós y la syrinx. El primero (parecido a nuestras flautas y oboes) podía ser de varias clases. El más simple carecía de perforaciones y debió de utilizarse para los sonidos de bordón. Los que tenían tres agujeros corresponderían a los sonidos de las liras tricordes. Los de seis y siete para la música sistematizada ya en el sistema *téleion*, incluso los hubo con aquellos rotatorios, y once o doce perforaciones equivalente a las cítaras de once cuerdas; generalmente se tocaban en pareja.

La *syrinx* o flauta de pan podía ser de dos tipos: *la syrinx monocálama* que era una flautilla simple, de tubo corto y cerrado en el que se soplabá por un extremo; y *la syrinx polykátana* o flauta de pan propiamente dicha que consistía

en una serie de tubos de caña dispuestos en orden de longitud, la cual correspondía a las proporciones consonantes como las cuerdas de la lira y de la cítara. (42)

En cuanto a los instrumentos de percusión sólo aparece mencionado uno: los crótalos, que sustituirían el chasquido de los dedos para ahuyentar los malos espíritus (43).

En **Homero**, además, encontramos cantos de bodas (44), el péan (45) -que es un género de canto que tiene doble virtud debido a que en sus orígenes fue un canto mágico de curación, de ahí las exclamaciones onomatopéyicas-, el treno y el ditirambo (46).

Ya sólo nos queda, para terminar este capítulo, comentar las diferencias entre lo que nosotros conocemos por aedo y la figura posterior del rapsoda, que lo haremos a continuación. La cuestión radica en que durante cierto tiempo la crítica trató de distinguir claramente dos actividades distintas: frente al aedo “cantor”, definido como lo hemos visto hasta ahora como un cantor al son de la lira, con versos de propia creación; el *rapsodos* sería, de acuerdo con su etimología, “un zurcidor de cantos”, ejecutante de una serie de trozos breves de poesía épica, enlazados, tomados de un repertorio fijo aprendido de memoria a partir de textos escritos y sin acompañamiento musical, sino marcando el ritmo con un bastón o *rábdos*. No obstante, hoy día parece creerse que *aoidós* fue un término específico para “poeta épico”, pero lo que sí es cierto es que con el tiempo los versos dejaron de ser cantados y pasaron a ser recitados, y por lo tanto, los *rapsodoi* acabaron por servir más bien, para designar a los recitadores, debido al propio declive de la creación épica oral (47).

CONCLUSIONES

Hemos intentado adentrarnos en un mundo tan apasionante como es el de la poesía en sí, su origen, su relación con el aspecto musical y rítmico, su íntima colaboración con el auditorio, etc. pero lo primero que hemos estudiado ha sido, precisamente, la propia lengua de **Homero**, caracterizándola en cuatro aspectos: por un lado apreciar su naturaleza artificial en cuanto que es una lengua que debió ceñirse a unas necesidades métricas muy concretas y rígidas, que es reflejo a su vez de una larga tradición y que además se enlaza con el propio deseo del poeta de arcaizar como garantía de éxito. Por otro lado tendríamos que se fundamenta principalmente en una mezcla de dialectos: el jónico, el eólico, el arcado-chipriota y el ático. Los dos primeros se les considera la base aunque más probablemente el jónico, el arcado-chipriota por su conexión con el dialecto micénico, y el ático debido a las alteraciones posteriores fundamentalmente por una ambivalencia muy en consonancia con la épica: no era rígida pero tampoco carecían de ella. En su aspecto fonético destacábamos la metátesis cuantitativa o la regla prosódica, por citar entre otros; al igual que en su aspecto morfológico lo que señalábamos era la moción, o el problema de los verbos, o los cuatro tipos de desinencias junto a la complicación del aumento. Y en el último apartado de esta lengua homérica estudiábamos la base, o sea, el verso. Veíamos cómo era el hexámetro organizado en dáctilos y espondeos, marcados por las cesuras (dada la inexistencia de acentuación como batutas del tono). Analizamos con detalle, desde la famosa obra de M. Parry, el elemento fundamental de este verso como es la fórmula, tanto en su caso general como en el concreto del epíteto -con todos los casos localizados por el propio Parry- también estudiamos las dudas que sugirió en tal planteamiento, el aparato crítico, en el que podía entreverse una falta de creatividad en **Homero** dado el marco tan restringido en el que actuaba; o bien se despertaban los sentimientos contrarios, puesto que aún así logró la belleza más sublime; para terminar subrayando las ideas de oralidad y presencia de una larga

tradición respecto a sus planteamientos y sus comparaciones con la épica yugoslava.

Después comenzamos a observar la figura del aedo como un ser magnánimo y misterioso, portador de la memoria colectiva, y por tanto, asociado, por medio de unos inexpugnables laberintos, con la divinidad. Desembocando, pues, en su relación con las Musas y en las tesis de S. Accame sobre su participación en el hecho, con lo que se patentizaba un cambio de mentalidad general a toda esta época. A la vez que, según otros autores, intentábamos ver el papel religioso que pudo, en otros tiempos, tener, o la pura asociación ritual de la celebración. También lo conocimos como educador y demiurgo, a la vez que nos introducíamos en otro complicado pero fascinante mundo: el del auditorio y la relación interdependiente que se provocaba debido al poder terapéutico o hedonístico entre el poeta y sus oyentes, o cómo el proceso creativo surgía sólo entre ambos y era una fuerza colectiva más que necesaria puesto que otorgaba una cohesión no sólo al grupo sino al individuo en sí mismo.

Finalizando vimos el apartado dedicado al ritmo y los poemas donde conocimos cómo las tres artes: el baile, la música y la poesía habían comenzado a la vez, siendo su fuente el movimiento rítmico de los cuerpos humanos relacionado con las labores colectivas. Vimos también cómo este mismo movimiento tuvo dos componentes clarísimos: la corporal y la coral, siendo la primera el germen del baile y la segunda, la del lenguaje. Y que empezando desde gritos no articulados, marcando el ritmo, el lenguaje se fue diferenciando dentro del discurso poético y el común. Y cómo el primer paso hacia la poesía propiamente dicha fue la eliminación del baile para dar paso al desarrollo de la canción ya que en ella la poesía era el contenido de la música.

Y así, íntimamente ligada a lo anterior estudiamos la música de acuerdo con los instrumentos de aire, percusión y cuerda, que se conocen en **Homero**; y sus cantos: los de bodas, los peanes, los trenos y los ditirambos. Para terminar con una revisión a la división sobre el aedo y el rapsodos, dando a conocer la

irremisible pérdida de la función musical en cuando a la palabra y la victoria del recitativo.

NOTAS.

1. BOWRA, C.M., *Homer*, Duckworth, London 1972, p. 26.
2. KIRK, G.S., *Los poemas de Homero*, Paidós, Buenos Aires 1968, p. 183.
3. ROMILLY, J., *Homère*, PUF, Paris 1985, p. 25.
4. RONCONI, A., Lo stato attuale della questione, en *La Questione Omerica*, p. 22.
5. GIL, L., La lengua homérica, en *Introducción a Homero*, pp. 161-162.
6. ROMILLY, J., *Homère*, p. 24.
7. LESKY, A., *Historia de la literatura griega*, Gredos, Madrid 1976, pp. 81-82.
8. AUBRETON, R., *Introdução a Homero*, Universidade de Sao Paulo, São Paulo 1968, p. 72.
9. GIL, L., La lengua homérica,, pp. 163-172.
10. Todas estas anotaciones filológicas se pueden encontrar más detalladas en las obras ya mencionadas así como en WEBSTER, T., Early and Late in Homeric Diction, en *Eranos* (Uppsala) LIV (1956), 21-27; PALMER, L., en el capítulo dedicado al lenguaje en *A Companion to Homer*, Macmillan & Co ltd., London 1962, 75-178; PAGE, D., *History and the Homeric Iliad*, University of California Press, Berkeley 1959, y LUZIO, A., I papiri Omerici d'epoca tolemaica e la costituzione del testo dell'epica arcaica, en *RCCM* (Roma) II (1968), 3-152, entre otros.
11. DEVOTO, G. y NOCENTINI, A., *La lingua Omerica e il dialetto Miceneo*, Sansoni Università, Firenze 1975, p. 12.
12. Según AUBRETON, R., *Introdução a Homero.*, p. 79, numerosas formas verbales encontradas e interpretadas como características del eólico, y a veces del jónico, son características de la lengua arcaica hablada en Grecia y en Creta desde el siglo XV y XVI a.C.

13. PARRY, M., *The making of.*, p. 272 (“*The formula in the Homeric poems may be defined as a group of words which is regularly employed under the same metrical conditions to express a given essential idea*”).
14. KIRK, G.S., *Los Poemas de.*, pp. 73-74.
15. ROSSI, L., Los poemas homéricos como testimonio de poesía oral, en *Historia y Civilización de los Griegos dirigida por R. Bianchi Bandinelli*, pp. 131-132.
16. GIL, L., BLANCO, A. y PASTOR, A., *Tres lecciones sobre Homero*, CFP, Madrid 1965, p. 22.
17. El ejemplo está tomado de KIRK, G.S., *Los poemas de.*
18. PARRY, M., *The Making of.*, pp.38-67 y ss.
19. Un artículo muy interesante y sugestivo para esta parcela es el de DOSSIN, G., Ugarit, Homère et la Culture Mesopotamienne, en *AArchSyr* (Damas) XXIX-XXX (1979-80), 207-211.
20. MIRALLES, C., De los siglos oscuros al VIII, en *BIEH* (Barcelona) III-2 (1969), p. 45.
21. GENTILI, B., *Poesia e Pubblico nella Grecia Antica. Da Omero al V secolo*, Laterza, Bari 1984, p. 53:“*L’attività del poeta si configurava come una performance durante la quale egli mimava il racconto al ritmo dei versi e della musica. L’esecuzione non lasciava inerte lo spettatore, ma attraverso il piacere psicosomatico inerente agli aspetti visivi e auditivi, ossia gestuali e ritmico-musicali dello spettacolo, lo coinvolgeva fino a renderlo partecipe e attore.*”
22. A modo de ejemplo: NOTOPOULOS, J., The Homeric Hymns as oral poetry; a study of the Post-Homeric oral tradition, en *AJPh* (Baltimore) LXXXIII, 4 (1962), p. 340.
23. Para más información, aunque cronológicamente equivocada según nuestro punto de vista, ver MIREAUX, E., *La vida cotidiana.*, pp. 99 y ss.

24. HAVELOCK, E., La funzione politico-ideologica della poesia orale, en *L'Origine dello Stato nella Grecia Antica*, p. 75: "E una rappresentazione della tecnica orale al servizio del governo in una comunità priva della scrittura". Y respecto a la educación, también de HAVELOCK, E., *Preface to Plato*, citado en SIMON, B., *Razón y locura en la Antigua Grecia. Las raíces clásicas de la psiquiatría moderna*, Akal, Madrid 1984, pp. 145-64, dice que "el extremo placer de la participación física en un recital es lo que hace de él un proceso de aprendizaje efectivo".
25. LESKY, A., *Historia.*, p. 96.
26. Ver la obra de SIMON, B., *Razón y locura.*, pp. 95 y ss.
27. *Ibidem*, p. 9.
28. *Od.*,IV,17 , *Od.*,VIII,44 , *Od.*,XI, 252 , *Od.*,XII, 27....
29. REDFIELD, J., *La tragédie d'Héctor. Nature et Culture dans l'Iliade*, Flammarion, Paris 1984, p. 67; considera que la importancia de la Musa procede del hecho de que ella misma legitima la epopeya como institución social.
30. MIREAUX, E., *La vida cot.*, p. 99
31. ESCOLAR, H., *Historia social del libro. Grecia I: de Cnosos a Atenas*, Anaya, Madrid 1975, p.74.
32. ACCAME, S., L'invocazione alla Musa e la "verità" in Omero e in Esiodo, en *RFIC* (Turín) 91 (1963), 257-281.
33. GENTILI, B., *Poesia e Pubblico.*, pp. 73-74: "La nozione di piacere o "diletto" (hedoné) che la parola, unita al canto, al gesto e alla danza, può esercitare sull'auditorio, fu una delle idee guida di tutta la poetia greca da Omero ai Tragici."
34. FRANKEL, H., Il cantore e il suo pubblico, en *La Questione Omerica*, 68 y ss., piensa que fue la imagen que los poetas de la **Iliada** tenían de los tiempos antiguos, donde su categoría no existiría como tal.

35. BIELOHLAWER, K., Precettistica conviviale simposiale nei poeti greci (da Omero fino alla silloge teognidea e a Crizia), en *Poesia e simposio nella Grecia Antica, a cura di M. Vetta*, Laterza, Bari 1983, p. 99: “*Nei poemi omerici (...) non si conosce ancora quella particolare organizzazione conviviale che è il simposio.*”
36. FRANKEL, H., *Il Cantore.*, p. 72: “*il trattamento umiliante cui spesso eran sottoposti doveva apparire tanto più amaro ai cantori in quanto essi si sentivano molto superiori per cultura e moralità alla maggior parte dei loro occasionali padroni.*”
37. THIELE, G., *Homero y su Iliada*, Monte Avila, Caracas 1969, p. 121.
38. SIMON, B., *Razón y locura.*, pp. 90 y ss.
39. Para este fin nos basamos fundamentalmente en la obra de BOWRA, C.M., *Poesia y canto primitivo*, Bosch, Barcelona 1984.
40. REDFIELD, J., *La tragédie d’Hector.*, pp. 55-56.
41. SALAZAR, A., La música en la edad homérica, en *AM* (Barcelona) VI (1951), 122.
42. *Ibidem.*, pp. 150-152
43. *Ibidem.*, pp. 154.
44. *Od.*, XXIII, 134.
45. Es el primero que aparece en la Iliada: *Il.*, XXII, 391.
46. *Od.*, XXIV, 60.
47. BERNABE, A., Introducción a los Himnos Homéricos, en *Himnos Homéricos y la Batracomiomaquia*, Gredos, Madrid 1978, 22-23; y BONA, G., Inni Omerici e poesia greca arcaica. A proposito di una recente edizione e di un convegno, en *RFIC* (Turín) CVI (1978), 225-233.

IV. PROBLEMÁTICA HOMÉRICA.-

Quizá se pregunte el lector el por qué de este apartado cuando abríamos el estudio de **Homero**, precisamente con un tema similar denominado “la cuestión homérica”. Pero el hecho de que este apartado se encuentre aquí se debe fundamentalmente a que antes no teníamos los medios suficientes como para teorizar y concluir sobre las cuestiones de las que vamos a tratar ahora. En estos momentos ya sí tenemos un lenguaje común y unas ideas presentadas que garantizan al lector su posición y, por lo tanto, no es un sujeto-marioneta en manos del autor, sino que brindamos la oportunidad de caminar juntos.

IV.1 TRADICIÓN ÉPICA.-

Creemos que existen ya suficientes argumentos como para afirmar que existió tal tradición y que la consideramos necesaria para lograr comprender a nuestro poeta (1).

Habíamos visto que en la lengua de **Homero** aparecían vestigios de otros dialectos, que en su estilo se pueden descubrir figuras literarias muy parecidas a las que se encuentran presentes en las epopeyas, o en general, en el ambiente literario de civilizaciones como la egipcia o la mesopotámica (2), vimos también el posible origen de estos cantos, desde su aparición con el baile y su principal motor rítmico: su lenguaje, lenguaje que se separa progresivamente de la expresión corporal para constituir la poesía y ser entonada melodiosamente, creando una atmósfera tal que la palabra por sí llega a conectar con lo mágico (3), -a lo que puedo estar relacionado en sus orígenes- envolviendo al auditorio en un halo de misterio y frenesí, coincidiendo con el tratamiento de terapia que hasta hoy día nos ha llegado (el cuento nocturno a los niños para facilitarles un sueño relajado y sin miedos, por ejemplo). Pues bien, lo que tratamos de exponer es que aunque los críticos se hayan peleado mil y una vez discutiendo la existencia o no

de esta tradición -aunque hoy día parece ser que la mayoría se decanta por la posición que nosotros también vamos a defender-, creemos que sí existió, no sólo por todo lo que llevamos visto referente al estilo, lengua, técnica, etc. (4), sino por una cuestión esencial que a nosotros nos parece muy clara y es el puro hecho de que unos poemas como los que trabajamos no pueden aparecer de la noche a la mañana. Para conseguir el grado de genialidad que se aprecia en estos dos poemas, **Homero** tuvo que conocer otros cantos épicos, otros cantos puramente genealógicos, letanías, plegarias, versos obscenos, etc. porque toda civilización engendra por sí misma la necesidad del ritmo, ya sea con sus propios utensilios y adrede, como elementos extraños que les sorprendieran, pero sí lo conocen y desde entonces lo trabajan, improvisando o creando, asociado a unas fuerzas naturales, a unos **ritos** o a unos personajes concretos del grupo (antecesores de nuestros aedos); que cada vez más lo complicarían, dividiéndose y desgajándose ese tronco común para dar paso a diversas manifestaciones artísticas, y desde ellas, desde su propio origen, desde la unión que se produce entre canto-cantante, hasta la que se transmite al auditorio. Nosotros creemos y comprendemos el alto valor que le otorgarían a la palabra, nada más y nada menos, porque provocaba en el auditorio reacciones tan insospechadas que de ahí arrancaría su propio estatus, tanto más si tenemos en cuenta el lugar de reunión, su significado, el hecho en sí de ese asociacionismo hasta la maravillosa figura del aedo y su interpretación; pues si recordamos hoy en día cuantas veces hemos vibrado al escuchar una canción o un poema bien interpretado o bien recitado, tan apasionadamente que el vello se nos ha erizado. Pues a partir de esto pensemos qué no sucedería con estos conjuntos de población, con otros miedos y otras necesidades, cuando se sentasen al lado de un fuego o en el suelo de una plaza a la luz de la luna, oyendo a un anciano contar historias tales y tan fascinantes (realmente como decía Simon, su efecto es palpablemente terapéutico) (5).

Kirk piensa que en los momentos de “crisis” es cuando precisamente aparecen las obras más espectaculares de la historia de la humanidad (6). Bien, a

nosotros nos parece impropio el término “crisis” por la categoría que conlleva comparativa, al igual que el excelso grado a la que la eleva; no obstante sí congeniamos en la idea que subyace en el pensamiento: realmente, cuando las situaciones no parecen del todo favorables, cuando el entorno se tercia hostil o simplemente distinto a como siempre se ha mostrado, el hombre o el grupo social busca -quizá por la propia ley de la jungla- nuevas soluciones perplejamente podemos encontrar obras dignísimas que parecen impensables en esos momentos. Algo de estos pudo ocurrir en esta indefinida “época oscura” en la que nos movemos, y quizá nuestro poeta -porque es el único nombre que nos ha llegado- debe ser visto dentro de este cauce, imponiéndose a las dificultades y creando para un público que siempre deseó escucharle -aunque haya autores que se empeñen en pensar que no tendrían ni tiempo ni ganas para ello.

IV.2 ORALIDAD DE LOS POEMAS.-

También es éste un punto polémico. Miles de ríos de tinta han bañado hojas y cuartillas de medio mundo par enfrentarse opinando si nunca fueron escritos o todo lo contrario, que siempre lo estuvieron. Nosotros pensamos, como creemos que también lo hace la mayoría de los investigadores del tema hoy en día, que nunca en su origen estuvieron escritos, más tarde sí, por supuesto; pero **Homero** nunca los redactó.

Vamos a basar nuestra “defensa” en los puntos fundamentales que han sido objeto de ataque; estos son: la presencia de fórmulas, en cuanto al estilo; la presencia de contradicciones, en cuanto al argumento; y la necesidad de su existencia.

Comencemos por el primero, “las fórmulas”. Nosotros pensamos -quizá se lo debemos fundamentalmente a M. Parry- que difícilmente este argumento se ha podido alguna vez esgrimir en contra de la problemática oral, pues a nuestro parecer es quizá una de las características más relevantes de toda poesía oral (7).

Entendámonos, si un poeta se sirve de fórmulas para poder colocarlas a su antojo en los espacios que le quedan libres en el verso, para ello no necesita ir tablilla en mano y anotando palitos; sino todo lo contrario, mientras recita y se obnubila en su interpretación, cuando el ritmo se le va a alterar porque no encuentra la palabra que quiere decir, pues se sirve de esa larga tradición que le ofrece además un rico repertorio de epítetos, y los coloca, salvando su recitado y sin la menor molestia del público, que ni depara en tales cosas pues no se ve modificado ni el ritmo ni el tono de la composición, y precisamente por el uso repetitivo de ellas, va marcando, el aedo, una sinfonía estremecedora donde son las fórmulas las que llevan el compás. Como se ve, forman parte del abanico de posibilidades que se le abre al compositor y éste las va utilizando como buenamente puede o sabe, en este caso, magistralmente -aunque hay veces que no se pueda entender qué pinta una determinada fórmula en un verso cualquiera-, y la solución es la misma, se debe a esta posibilidad y a la maestría del poeta para colocarla justamente cuando se refiere a ella.

Vayamos ahora por el segundo punto. Las contradicciones, como por ejemplo la que acabamos de mencionar -el colgar un epíteto a un personaje que no viene caracterizado por él-, así como todas las que se han buscado en la *Iliada* y la *Odisea*, han servido para dividir mil veces la autoría del poeta, viéndose hasta cuantas manos habían participado. Esto es la prueba más clara para hablar de poemas orales, dado que a veces se olvida que estamos hablando de un aedo, una persona, y como tal -por muchas preparación y técnica que tuviera- se equivocaba; además, en todo acto creativo no se pueden poner barreras ni delimitar como se hace en un análisis del tipo que sea, fundamentalmente porque es la pura creatividad la que mueve el contenido, y esa creatividad en sí misma puede olvidar o confundir acontecimientos que ella misma ha hecho aparecer anteriormente, por ello pensamos que es perfectamente lógico encontrar contradicciones en **Homero** ya que no estamos hablando ni de un historiador ni de

un copista sino de un creador; y que estas son las pruebas más claras del proceso de formación de las obras en su dinámica ágrafa (8).

Y respecto al tercer punto, que es el más amplio, vamos a barajar distintas alternativas, por ejemplo, los autores Kirk y Notopoulos (9) opinan, muy acertadamente, -al igual que Parry con sus estudios de la épica yugoslava- que está demostrado que en el momento que hace aparición la escritura, no sólo se confecciona la técnica de otra manera (más “rigurosa”, más “pulida”, más “hilvanada”, etc.) sino que la propia figura del aedo se pierde, pues no refleja lo que él mismo es, y lo que pide su momento histórico. Cuando existe el aedo es porque se necesita su función y porque existen los medios necesarios para que pueda desarrollarla; en el momento que aceptemos la presencia de la escritura todo cambia pues ya no se recoge la técnica aprendida sino que ésta se olvida al no ser ya necesaria y tampoco reunir un auditorio pues de alguna forma pueden leerla o conocerla, a la vez que tampoco tiene porque ser el creador quien la recite, puede ser perfectamente otro individuo que sepa leer, y por lo tanto, el vínculo casi sagrado de la palabra y el auditorio, mueren. Por esto, conociendo las características que definen el canto, el auditorio y el aedo de esta época, la escritura no se utilizaría porque es totalmente contraria a la base que mantiene a estos tres elementos.

Por otro lado se ha discutido muchísimo sobre el problema de la extensión de la obra y la incapacidad humana de memorizarla, por lo que los poemas tuvieron que ser escritos. De nuevo encontramos el error, la equivocación de todos aquellos que se acercan a estudiar la Historia desde su sillón voltaire o desde los postulados que le dan vida y no se detienen a pensar que el paso del tiempo hace cambiar algunas cosas, y que estas sociedades “primitivas” y “torpes” pueden -en la mayoría de los casos lo hacen- sorprendernos con sus logros tan palpables. Pues esto creemos que es lo que ocurrió aquí. Los aedos, una de las características más renombradas que tuvieron fue, precisamente, esa prodigiosa memoria de la que gozaron -y de la que hereditariamente se dedicaron a forjarse- y ante esto no hay

escritura necesaria, aunque existan autores que se nieguen a aceptarlo por la pura rabia de sentirse inferiores (llegado a este punto, lo mejor es dejar la tarea investigadora). El aedo pudo recitar de memoria tan elevado número de versos, pudo cansar -físicamente, claro- a su auditorio sentado más o menos cómodamente durante las horas y horas que duraba el recitado, y lo hizo porque estuvo ejercitado para ello, como un deber más de todo buen profesional de la palabra.

Y finalmente, otro autor, Bowra (10) daba a conocer unas tesis muy interesantes que radican en esta idea: la cultura micénica conoció la escritura pero hoy se acepta que tras la destrucción del mundo micénico, hasta el 750 a. C., la escritura, por medio del alfabeto fenicio, no vuelve a Grecia; entonces bien, ¿qué necesidad hubo de componer por escrito unos poemas en una sociedad que no conocía la escritura? Ha habido autores que han considerado la necesidad de perdurar pero volviendo a Bowra, es increíble pensar que estos hombres maquinasen tales pensamientos ya que estaban convencidos que perdurarían, como habían perdurado todos los otros cantos que conocían desde la Antigüedad, además de que para ellos no tendría sentido tales planteamientos. También se ha propuesto que la utilizarían para fijar los poemas en la forma exacta que los compuso, lo cual sigue siendo ilógico pues no sabrían nada de fijar textos e iría totalmente en dirección opuesta a sus enseñanzas. Incluso se pensó que la utilizarían como ayuda a su memoria, pero está claro que tendrían miles de formas de adquirirla y que ninguna sería la escritura como tal.

IV.3 HISTORICIDAD DE LOS POEMAS.-

La primera dificultad con la que tropezamos es que trabajamos con relatos épicos cuyo fin no es precisamente “ilustrarnos sobre instituciones sociales de cualquier tipo, sino hablar de unas hazañas que interesan a un auditorio, que no somos nosotros, por lo que existe una falta de conexión en los detalles y muchos

puntos aparecen apenas abocetados, como alusiones solapadas o referencias inconexas y problemáticas” (11). Además, estos poemas se deben a **Homero**, pero son a su vez producto de una larga tradición épica y oral cuyos orígenes apuntan todos, a la época micénica, por lo que los datos que recibimos no pertenecen todos a un mismo período y estadio cultural.

Así el problema se complica y esto no hace que desistamos en nuestro empeño por desmadejar los hilos que enturbian una clara visión de los poemas. Vamos a ver cómo hay vestigios micénicos en los poemas y cómo por ello se ha hablado de que Homero describe esta época. Vamos a ver a la vez cómo tal presencia no está tan ampliamente desarrollada, y por lo tanto, que carece de base la conclusión anteriormente expuesta. También vamos a estudiar elementos que no son micénicos y que deben ser homéricos, luego describe su propia época -razonamiento que parece perfectamente lógico-, así como desechar algunas opiniones que observan nítidamente la presencia de rasgos definitorios de la época siguiente -la arcaica- a la vez que deseamos mantener el planteamiento que no podemos olvidar el deseo mismo arcaizante del poeta, lo cual soluciona y embrolla muchas conclusiones. No obstante, advertido queda el lector de que la tarea que a continuación emprenderemos no es cosa fácil, sino hartamente compleja, aunque intentaremos, de todas las formas humanamente posibles, aclarar este *maremagnum* de posibilidades y esbozos. Damos paso, pues, a todo el cuestionamiento sobre cuál es la época que describen los poemas.

Los historiadores que se han aproximado a esta problemática han ido marcando unos surcos en su proceso de investigación, tales, que hoy es muy fácil separarlos y así poder trabajar de una forma más cómoda y clara; fundamentalmente son cuatro:

- la especialización
- los ritos funerarios
- el armamento
- la realeza

aunque también el metal y la religión han sido facetas profusamente estudiadas. Comencemos por la primera: generalmente hoy se acepta que el panorama micénico de organización interna y de estructuración está completamente ausente en la sociedad que describen los poemas -y que para ser más breves, además de que los autores crean su historicidad, la seguiremos llamando “homérica”- o sea que el grado de especialización al que habían llegado las comunidades micénicas, tan patentes tanto en sus contabilidades en las tablillas como en su propia organización o división del trabajo así como en los vestigios arqueológicos encontrados; no se refleja para nada en **Homero**, por lo que este primer factor entra en contradicción con aquellos que consideran que se describe la sociedad micénica (12).

Respecto al segundo, esta ha sido, por decirlo de una manera rápida y clara, el único tema a tratar en relación con **Homero** y Micenas. Todos los lectores que estén un poco versados en la materia sabrán la cantidad de obras que existen publicadas discutiendo si la cremación estuvo en Micenas o no, si es una invención del poeta o no, si la traen los irreconocibles Dorios o no, etc. el caso es que realmente el problema se concentra en este aspecto solo: la cremación; si bien hoy parece que estamos más cerca de conocer la realidad. Generalmente al no encontrarse en las excavaciones de las necrópolis micénicas restos de incineración, y al leer en los poemas que si conocían un rito funerario, éste era precisamente el que no se localizaba en el territorio micénico, la conclusión queda clara: la época micénica no es la homérica; sin embargo, esto es cierto sólo en parte, pues actualmente se conocen vestigios de incineración en territorio micénico -bien datado, además- lo que lleva a replantear todo el proceso para hacerlo entrar en unas vías más lógicas. Al conocer tan diminuta existencia pero existencia, de la incineración en tiempos micénicos, la tesis de que los Dorios son los que introdujeron tal rito en la Hélade cae, lo cual viene a sustentar las tesis de los que son partidarios de no ver la historia a saltos sino como un desarrollo paulatino, el cual invalida no sólo la hipótesis doria sino la inexistencia en

Micenas del mismo; sobre todo cuando se considera la idea de que la población pre-micénica tomó este rito que perdería adeptos durante el apogeo de Micenas, pero que retornaría a su lugar una vez caído este gran foco (13).

El problema, pues, aunque es difícil de resolver se puede entender como un rito originario de los pueblos pre-griegos de la península que continuaron realizándolo aún con el peso de las nuevas corrientes implantadas por la cultura micénica, si bien en mucha menor medida; que esta misma cultura llegó incluso a tomarla pero en escasísimo número, y por último, que tras su desaparición regresó de nuevo con una gran pujanza (empujada quizá, además por su existencia en Troya y por el contingente humano que regresó). Luego la sociedad homérica no es la micénica en cuanto a ritos funerarios ni en cuanto a especialización. Veamos ahora si existen semejanzas en cuanto a la realeza y el armamento. Todos sabemos que en la época micénica quien detentaba la realeza era llamada *Wanax* y que éste estaba acompañado de un *Lawagetas*, pues lo que encontramos en época homérica es *Basileus*, y si bien se han visto miles de semejanzas entre ambos, lo que sí está claro es que este *anax*, en la época en que se compusieron los poemas, lo más probable es que hubiera perdido su lugar y que sólo se conservara en el lenguaje de la poesía; por lo tanto, lo único que sería era un vago recuerdo y habría perdido toda su relación con la compleja estructura que apreciamos en el Lineal B (14). Respecto del armamento ocurre igual, puesto que están íntimamente ligados a Micenas, aunque volvemos a la misma idea, más sugieren un recuerdo que una supervivencia en época homérica. Para finalizar, se suelen incluir otros aspectos como la lengua o la religión; para no cansar en exceso, dado que más tarde describiremos detenidamente la composición de esta sociedad, diremos que sí hay una continuidad respecto a Micenas, perfectamente comprensible por lo que hemos discutido de tradición, oralidad, etc. (15). Y en cuanto a la religión, debemos conocer que existe una docena escasa de nombres de divinidades griegas en las tablillas como Zeus, Hera, Poseidón, etc. que están acompañados de otros muchos nombres divinos que no figuran en la religión post-homérica, en la que,

por el contrario, figuran muchas decenas de nombres divinos que todavía no se han encontrado en los textos micénicos. De todas formas, pese al panorama tan oscuro, no debemos olvidar la advertencia que hacía Brelich: “pese a la presencia de divinidades idénticas, las religiones pueden ser profundamente diferentes” (16).

Se nos plantea entonces cuál es la época que describen los poemas y ante esto anotamos que éstos retienen una cierta medida de “cosas” micénicas -algunos lugares, algunos objetos bélicos...- pero poco de las instituciones o de la cultura; y no sólo de la cultura micénica sino de otros periodos como los de su propio tiempo y los famosos “siglos oscuros”, por lo que los poemas forman “una compleja amalgama de elementos derivados de distintas épocas, y unidos en un todo homogéneo artificialmente por el arte de la canción que cada cantor hereda de sus predecesores” (17).

Todo lo cual nos conduce a concluir que la época que se describe, ante todo es post-micénica -luego no nos sirve para nada como guía de esta cultura anterior- que se desarrollaría tras la caída de Micenas y en el siglo VIII a.C., o sea, los siglos XI, X y IX a.C., si bien debemos mencionar dos cuestiones para dar por cerrado este caso: la primera se debe al profesor Snodgrass, quien no cree en el postulado que mantenemos sin o que considera que como los poemas hacen un “collage” de diversos períodos históricos, no pudo existir una época histórica propiamente homérica, y además, de esto deriva que no considere a **Homero** como una fuente fiable para estos momentos de la historia de Grecia; aparte de que acuña el término de época oscura, que tradicionalmente viene siendo otorgado para los siglos XI, X y IX, al siglo VIII a.C (18).

Y la segunda cuestión a tratar es que no debemos olvidar que lo que tenemos en nuestras manos es una obra del género épico y con un deseo expreso de arcaizar, lo que permitió auscultar, al poeta, en distintas épocas históricas sin ser consciente de ello y sin el ánimo de desvirtuar la historia. Es por ello que en vez de lanzar quejas y más quejas sobre este aspecto, debemos recordarlo y reconocerlo, y así se solucionarían muchísimas dudas y complicaciones que no

dejan de parecer absurdas. Es, como dice M.I. Finley, que “puede ocurrir que algunos de los pasajes sueltos de los poemas, que se explican frecuentemente como anacronismos -reminiscencias micénicas- sean, por el contrario, reflejo de las diferencias dentro del mundo griego (...). Y puede ser que algunos reflejen diferencias dentro de las comunidades individuales, pues eran sociedades de gran complejidad, en las que no hubo necesariamente una sola norma de organización que todos siguiesen con regularidad infalible” (19).

IV.4 LOS DORIOS Y LA ÉPOCA OSCURA.-

Para intentar hacer frente a la posibilidad de una invasión, como generalmente se ha venido aceptando, vamos a rastrear los momentos cronológicamente anteriores para intentar comprender mejor qué sucedió realmente. Respecto de la caída de la cultura micénica se han barajado varias posibilidades que a continuación enumeraremos como causantes de la misma; la primera sería la rivalidad existente entre Micenas y Argos. Cuando Micenas era el centro hegemónico, Argos estaba en relación de subordinación, pero al decaer en el siglo XII, Argos ascendió y conoció un momento de florecimiento o esplendor.

La segunda arranca de la consideración de que la civilización de los palacios era un elemento extraño a la cultura micénica, ya que derivaba de Creta y se basaba en el poder de una “aristocracia gentilicia”. A finales del siglo XIII a. C. dicha “aristocracia” fue desmontada por la revuelta del estrato más antiguo de la población, explicándose así el resurgir de antiguas costumbres, concepciones y tradiciones adormecidas (20).

La tercera y más plausible, por los propios movimientos internos dentro de la cultura micénica; la cuarta y más comentada, por una presión gradual de una nueva oleada de gente que hablaba griego (que introduciría un nuevo tipo de armas y fibulas de “arco de violín” a principios del periodo IIIC (1200-1100 a.C.), aunque parte de ese material que se encuentra en Grecia en el IIIB (1300-1200

a.C.), así como es patente la ausencia de nuevos elementos culturales) (21). Y la quinta, que se debió probablemente a la estancación económica que condujo a guerras internas. Estancación producida por las costosas guerras y las disputas internas (22).

Dado que somos partidarios del tercer postulado y no nos convencen demasiado las tesis que resuelven los problemas haciendo llegar un pueblo extraño en el momento preciso de la historia de una civilización, detengámonos a analizar la tan discutida “invasión doria”. Finley (23) nos hace llegar una opinión sobre el estado actual de la cuestión, si bien nosotros no compartimos del todo tal opinión. Según él, cada vez parece más probable que el desmoronamiento del Imperio Hitita (1200-1190 a.C.) se pueda relacionar con las considerables incursiones en el Egeo oriental llevadas a cabo por una coalición libre de pueblos mencionados por dos veces en las fuentes egipcias, que se han mal llamado “pueblos del mar”; y que además piensa que debemos creer en un movimiento de pueblos a gran escala, ya que “existe entre los expertos la creciente convicción, basada en la arqueología y en las conclusiones sacadas de la ulterior expansión de las lenguas indoeuropeas, que el centro de tales disturbios fue la región de los Cárpatos y el Danubio, en Europa. Por supuesto, sin estar organizado este movimiento, ni concertado, como ocurre con una coalición propiamente dicha”.

A la vez existe una serie de apartados íntimamente ligados a la cuestión de la invasión como son: el panorama posterior y los movimientos de población, y la perduración o no de asentamientos en territorio griego. Veamos uno por uno estos elementos: normalmente se ha venido hablando de efectos catastróficos porque el uso de la escritura desapareció al quedar saqueados los palacios, la burocracia del rey se dispersó, los artistas y arquitectos perdieron su mecenazgo así como su propia seguridad, o sea, una total dispersión de población con derrumbamiento de la estructura social piramidal y de su sistema económico. De este modo, hacia el 1000 a.C. la vida en Grecia se redujo a una supervivencia. Los grupos de población griegos que huyeron a las islas y de allí a Asia Menor a través de la

imitación de las costumbres de los otros habitantes del Egeo, o a través de los matrimonios mixtos y la conquista de las regiones más importantes de la cuenca de este mar, llegaron poco a poco a poseer un tipo de civilización fundamentalmente uniforme. Es digno de anotar que las áreas más remotas recibieron una oleada de refugiados mayor, por lo que Acaya vio crecer su número de asentamientos, así como en el Este, Creta, Quíos y Chipre. El núcleo de estas migraciones hacia Jonia estaba compuesto por las poblaciones del Peloponeso, Tesalia y Beocia, y hay que señalar que los establecimientos jónicos considerados tradicionalmente como los más antiguos -Efeso, Priene, Colofón, Teos, Lébedos, Mios, Mileto, Samos, Quíos y Esmirna- estuvieron ya bien establecidos alrededor del siglo X a.C., por lo que, primero, los grupos griegos que emigraron entre 1125 y 800 a.C., de las treinta tribus conocidas en la edad del Bronce, quince tomaron parte: los Abantes, Athamanios, Ainianos, Aeolis, Aetolios, Arcadios, Aqueos, Boiotios, Dorios, Thessalios, Jonios, Lapitas, Maquetes, Minyanos y Molossianos. Segundo, la mayoría de estas tribus no emigraron en su totalidad y tampoco fueron de una localidad a otra -la excepción son los Aetolios. Los Dorios, que estaban divididos en cuatro grupos, se asentaron en el noroeste del Peloponeso así como en Megara, Creta, sureste del Egeo, Egina y Halicarnaso. Los Jonios de Aigialeia se asentaron en las proximidades del istmo, Ática, Eubea, Cícladas y este del Egeo; los Lapitas, Minyanos y otras tribus que hablaban eólico, junto con los Aqueos, se asentaron al este del Egeo entre Tenedos y Mileto, en Creta y Chipre. Todas estas migraciones se pueden agrupar en tres categorías básicas (24): la primera incluiría las incursiones de las tribus griegas en los lugares donde la civilización micénica había florecido. Las tribus que tomaron parte en estas migraciones habían vivido en áreas montañosas con limitados recursos. La segunda categoría estuvo formada por la corriente de refugiados, la mayoría a causa de las invasiones de las áreas montañosas del primer grupo; y la tercera categoría está más en consonancia con las colonizaciones tardías, por ejemplo, las

fundadas por los dorios de Argos en el resto de la Argólida, o los dorios en la Argólida, Megara, Creta, Milo, Thera y sureste del Egeo.

Para terminar, la mayoría de estas migraciones tuvieron lugar en dos oleadas: la primera entre 1130 y 1120 a.C. y la segunda entre 1050 y 975 a.C. (entre 1120 y 1050 a.C., los movimientos fueron generalmente raros y de poca importancia).

Ahora bien, si retomamos el hilo aún nos falta por considerar una tercera característica de este momento: generalmente se justificó la oleada por la inexistencia posterior de una vida autóctona en territorio griego (excepto el caso de Atenas, que como todos sabemos, fue la única que escapó a la destrucción o al abandono, sobreviviendo a los ataques, uno de los cuales coincide con el incendio de Micenas hacia finales del siglo XII a.C., cuando fueron abandonadas las casas ubicadas en las laderas de la Acrópolis, aunque la ciudadela resistió), lo cual llevaba a la consideración de un arrasamiento de los Dorios perfectamente claro, no obstante, el panorama ha cambiado desde que todos los puntos han empezado a tambalearse por nuevas explicaciones, y este campo que ahora tratamos no ha sido menos. Así tenemos el caso de Atenas que sobrevive a unos ataques -no necesariamente prueba de invasión- pero también gozamos de nuevos vestigios que nos proporcionan la existencia de otros cantos que perduran tras la caída de Micenas, y no sólo eso, sino que incluso viven momentos de auténtico esplendor (25), como sería el caso de Salamis y Perati. En estos lugares, la estructura política y administrativa del reino micénico fue sustituida casi automáticamente por la antiquísima organización de la comunidad en régimen patriarcal, o incluso, también puede darse de un modo más radical.

De todo esto podemos deducir que se destruyeron grandes e importantes centros micénicos, pero no todos, pues algunos perduraron, y en ellos puede estar la respuesta a las dudas que la época oscura ofrece, como por ejemplo, todos los cambios que acarrea el paso del bronce al hierro que se han explicado como

reflejos micénicos o arcaicos, cuando pueden ser, perfectamente, originarios de estas poblaciones griegas sometidas, en un principio, al yugo micénico, y tras la caída de Micenas por sus propias contradicciones, de nuevo tomaron auge, si bien incluso en época micénica no estarían del todo olvidados. Por lo tanto, el estilo geométrico, la cremación de cadáveres, el uso del hierro en las armas, ... entre otras tantas cosas -habían sido siempre objeto para sustentar la presencia de invasores- hoy, a la luz de los nuevos descubrimientos, no es posible mantenerlo, pues, por ejemplo, el paso de unas formas de tumbas a otras no se debe a la introducción de tumbas de cistas ni a la desaparición de los tholoi y tumbas de cámara, sino a factores políticos, sociales y étnicos. Tampoco el protogeométrico puede ser adscrito a los “invasores” mientras sus variaciones más antiguas se localizan bajo el submicénico; por lo que ninguno de los cambios observados en las artes, oficios y costumbres funerarias dentro del área afectada por la civilización micénica durante el periodo 1200-principios del siglo IX, fueron introducidos con la penetración de los nuevos grupos étnicos (26).

De esta manera, la “época oscura” que nace tras la caída de Micenas y las convulsiones que azotan al territorio griego -no necesariamente debido a la presencia de un pueblo extraño- supone pues, muy posiblemente una continuidad con un estrato pre-micénico en el que se desarrollan (por sus contactos con el Próximo Oriente, con Chipre o por sí mismos) toda una serie de aspectos propios que van a configurarla. No obstante, aunque no gozan de la consideración general estos aspectos; de que representan claramente un momento de esplendor de la historia griega, sino todo lo contrario, creemos que es justo recuperar -aunque con todas las dudas que el propio término conlleva según Snodgrass- esta época como la era en la que se van a establecer las líneas básicas de la historia política, religiosa, artística e intelectual. Que aunque el calificativo lo continuemos utilizando porque creemos que nos faltan datos para esclarecerla, pensamos que no tiene ningún otro valor tal calificativo, salvo para aquellos que piensen que Grecia es una civilización de portentos y gestas gloriosas, y por lo tanto, estos

siglos nunca deben ser considerados “griegos” sino característicamente “bárbaros” (invasión doria) u “oscuros”. A tales personas nos gustaría sugerirles algunas ideas y en especial la anteriormente citada -que es la base de esta Tesis- y pensamiento muy acertado del profesor Kirk: “si bien no es un periodo de gran prosperidad, en la cerámica se alcanza un alto nivel y se produce la mayor “revolución tecnológica” en cuanto al trabajo del hierro, aunque sí hay un severo retroceso en el proceso urbano” (27). Como podemos apreciar -la cita no recoge todas las grandes o pequeñas manifestaciones de esta época, pero es representativa- y como vamos a demostrar a lo largo de los siguientes capítulos, es la historia de unos siglos del proceso histórico de Grecia a los que hay que regresar para comprender muchos de los acontecimientos que luego sucederán.

CONCLUSIONES

Dábamnos comienzo a este capítulo con un objetivo muy preciso: desmitificar una serie de problemas que son resultado más de las mentes de los investigadores que de los hechos acaecidos en sí, sobretudo con el fin de rescatar la obra de **Homero**, su propia figura y la época que describe. Para ello elaboramos, por paralelos literarios e históricos, la tesis de la existencia de una rica tradición oral épica que conocería el poeta y de la que se sirvió para sus composiciones.

A continuación nos decidimos por defender la oralidad de los poemas, de acuerdo con tres aspectos fundamentales: su propia técnica de composición, las contradicciones existentes en los poemas y el estudio detenido de la escritura como alternativa innecesaria y contraria a esta época (veíamos también el problema de la memorización, que es más problema para nosotros que para ellos, en su tiempo).

Después, en el tercer apartado decidimos conocer si los poemas son fiables como fuente histórica o no, por lo que advertimos que son obras de carácter épico y sin deseo expreso de hacer historia; aun así, como las descripciones existentes son tantas y tan valiosas, decidimos volver a polemizar si la época que se describe es la micénica o la homérica, para concluir -tras intentar comprender las contradicciones, el propio proceso de tradición oral y cuatro aspectos fundamentales en la relación **Homero-Micenas** como son la especialización, los ritos funerarios, el armamento y la realeza- que **Homero** no nos sirve en absoluto como guía para la época micénica, y que los errores que se le han atribuido los encontramos perfectamente excusables en tanto en cuanto goza de otros elementos a su favor como son el deseo arcaizante, el propio recuerdo “degenerado” por la tradición oral o su propio deseo épico.

Por último, el cuarto apartado se ceñía al estudio de la “época oscura” y de los Dorios. Sin embargo, tras observar cómo se desintegra el mundo micénico,

cómo se producen los movimientos de los pueblos, cómo existe una continuidad en el territorio griego -cuando sólo se salvaba de la masacre, Atenas- y las causas posibles de la caída de Micenas. La conclusión primera era la no existencia palpable de una invasión doria y sin embargo, un importante peso del elemento indígena introductor y responsable de los cambios que acaecen en estos siglos. La segunda conclusión se refería por completo al estudio en sí de la terminología y de la historicidad de la “época oscura”, devolviéndole su papel en el proceso de formación de la historia de Grecia, así como sus valores y realidades, olvidándonos de los prejuicios que han hecho falsear su auténtico contenido.

NOTAS.

1. ALSINA, J., Pequeña introducción a Homero, en *Eclás* (Madrid) V (1959-60), pp. 61 y 74: “*la gran creación épica con que se inicia aparentemente la historia de la literatura griega no es el comienzo de un periodo cultural: es, más bien, el broche de oro con que se cierra toda una etapa anterior; riquísima en creaciones mitológicas y sin duda también literarias*”. Reflexión que nos parece acertadísima.
2. Paralelos con la Odisea los encontramos en el poema de Gilgamesh y más concretamente en la visita al mundo subterráneo, así como en el cuento hitita del rey Gurpanzah que recuperó a su esposa hiriendo a muchos príncipes en el banquete con su arco mágico; o incluso con el poema ugarítico de Baal. AUBRETON, R., *Introdução.*, pp. 90-91, piensa incluso que se pueden rastrear orígenes de la épica griega en Creta; y WEBSTER, T., *From Mycenae to Homer (A Study in early Greek Literature and Art)*, Methuen & Co Ltd., London 1977, pp. 69-70, encuentra paralelos además entre Thetis, Atenea y Odiseo con Gilgamesh, Nissun y Keret; Thetis y Zeus con Ninsun y Shamash; Diomedes y Afrodita u Odiseo y Calipso con Aghat y Anat o Gilgamesh e Istar, Helios y Zeus con Istar y Anu o Anat y El.
3. MIRALLES, C., *De los siglos.*, dice que esta tradición debe dividirse en dos materias a su vez subdivisibles: la historia sagrada y el folklore.
4. BLANCO, A., La guerra de Troya, en *HI6* (Madrid) IX 101 (1984), p. 90 llega a decir que el nombre de Aquiles y Héctor aparece en los archivos micénicos, pero como esclavos, como si ya en el segundo milenio la poesía épica los hubiera popularizado tanto que hasta los esclavos se los apropiaban. KIRK, G.S., *Los poemas de.*, p. 103 propone cuatro estadios distintos en el ciclo vital de una tradición oral: un estadio originativo, que encuentra expresión en canciones narrativas breves, simples y

técnicamente ingenuas (en Grecia, probablemente durante el periodo micénico); un estadio creativo en el que se extiende el ámbito de las canciones narrativas y se va refinando de generación en generación la técnica que permite memorizar e improvisar; un estadio reproductivo donde las técnicas orales establecidas son utilizadas todavía por bardos iletrados para la memorización y para facilitar la transposición, a menudo, aunque no siempre, involuntaria, de expresiones o episodios menores de una canción adquirida a otra. Sin embargo, el repertorio tiene escasa extensión real e incluye pocas o ninguna nuevas. Y un estadio degenerado donde la difusión de la letra escrita constituye un factor especialmente poderoso. El poeta reproductivo comienza ahora a perder control de sus técnicas orales heredadas (siglo VII en Grecia).

5. SIMON, B., *Razón y locura*.
6. KIRK, G.S., *Homer and the Epic*, Cambridge University Press, Cambridge 1965, si bien la tesis procede, parece ser, de LUKACS *Teoría de la novela*, Gauthier, Paris 1963, citado por MIRALLES, C., *De los siglos*, p. 49.
7. De la misma manera piensa KRARUP, P., *Homer and the Art of Writing*, en *Eranos* (Uppsala) LIV (1956), p. 29.
8. Es lo que dice BOWRA, C., en su *Historia de la Literatura Griega*, FCE, México 1973, p. 21 que “como Homero componía para la recitación, no hay que pedirle siempre aquella cohesión de las narraciones escritas para ser cuidadosamente leídas. Se ve obligado a acentuar los puntos importantes, y a prescindir de los demás. Por eso la historia parece mal zurcida”. El profesor DELEBECQUE, B. con su “ley de sucesión” explica la obligatoriedad de las contradicciones, porque los aedos al crear esta “ley”, tenían prohibido narrar dos acciones separadas de manera simultánea (citado por AUBRETON, R., *Introdução*.); y como dice FINSLER, G., *La poesía homérica*, Labor, Barcelona 1950, por el propio deseo arcaizante.

9. KIRK, G.S., *Homer and.*, y NOTOPOULOS, J., *The Homeric Hymns*.
10. BOWRA, C., The Homeric Poems and their authorship: Metre, style and composition, en *A companion to Homer*, 19-74.
11. GONZÁLEZ ESCUDERO, S. y RABANAL, M., El sistema de propiedad en las tablillas micénicas, Homero y Hesíodo, en *Habis* (Sevilla) 2 (1971), 51.
12. MELE, A., El mundo homérico, en *Historia y Civilización de los Griegos*, p. 50 dice “la sociedad homérica ha perdido el complejo abanico de especializaciones micénicas”. Y VIDAL-NAQUET, P. en *Homère et le monde mycénien*. A propos d’un livre recent et d’one polémique ancienne, en *Annales* (Paris) II (1963), p. 114 dice que el palacio homérico es la residencia de un jefe, no de el centro de un sistema. O, por ejemplo, LUCE, V., *Homero y.*, p. 55 expone “que ni la Grecia posmicénica ni la Grecia de Homero conocieron palacios de la complejidad y refinamiento de los descritos por Homero”, si bien este autor se encuentra en otra corriente, dado que halla palacios en los poemas homéricos.
13. Ver las obras de MYLONAS, G., *Homeric and Mycenaean Burial Customs*, en *AJA* (Wisconsin) LII (1948), 56-81; DESBOROUGH, V., *The end of Mycenaean civilization and the Dark Age*, en *The Cambridge Ancient History* (Cambridge), II.2 cap. 34a (1975), 658-677; y SNODGRASS, A., *The Dark Age of Greece. An archaeological survey of the eleventh to the eighth centuries B.C.*, Edinburgh University Press, Edinburgh 1971.
14. Ver THOMAS, C., *The roots of Homeric Kingship*, en *Historia* (Wiesbaden) XV (1966), 387-407 y FINLEY, M.I., *Homer and Mycenae: property and Tenure*, en *Historia* (Wiesbaden) VI (1957), 133-159 (hay traducción en español en *La Grecia Antigua: Economía y Sociedad*, Grijalbo, Barcelona 1984, 225-278).
15. Ver VIDAL-NAQUET, P., *Homère et le monde.*, p. 711

16. BRELICH, A., Religion micénica: observaciones metodológicas, en *La sociedad micénica, dirigida por M. Marazzi*, Akal, Madrid 1982, p. 209.
17. LUCE, V., *Homero y.*, p. 49
18. SNODGRASS, A.M., An Historical Homeric Society? en *JHS* (London) 94 (1974), 114-125.
19. FINLEY, M.I., *Homer and Mycenae.*, p. 261
20. D'AGOSTINO, B., Del submicénico a la cultura geométrica: problemática y centros de desarrollo, en *Historia y Civilización de los Griegos dirigida por R. Bianchi Bandinelli*, 158-190.
21. LUVE, V., *Homero y.*, p. 38 y SCHNAPP, A., Les "siècles obscurs" de la Grèce, en *Annales* (Paris) 29,6 (1974), 1465-74.
22. KIRK, G.S., *Los poemas de.*,
23. FINLEY, M.I., *La Grecia primitiva.*, 73-74.
24. Nos basamos en SAKELLARIOU, M.B., National and political Reorganization (1125-700 B.C.), en *History of the Hellenic World. The Archaic Period*, 34-36.
25. D'AGOSTINO, B., *Del submicénico.*, o KIRK, G.S., *Los poemas de.*,
26. SAKELLARIOU, M.B., *National and Political.*, 24-25; LUCE, V., *Homero y.*, p. 38; MOSSÉ, CL., *La Grèce archaïque d'Homère à Eschyle, VIII-VI siècles av. J.C.*, Seuil, Paris 1984, p. 26 y finalmente, como cita D'AGOSTINO, B., *Del submicénico.*, p. 168 "si se verifica la invasión doria fue más bien la consecuencia de un vacío de poder creado por el hundimiento de la civilización de los palacios".
27. KIRK, G.S., *Homer and.*, p. 66: *the mere fact that much of the surviving pottery (...) was decorated, suggests that some of the civilized arts continued, (...) that it was the early Dark Age that saw the major technological revolution of skilled iron-working in Greece*".

V. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA.-

V.1 CARACTERÍSTICAS.-

La época homérica se caracteriza principalmente por un proceso complicado en el que debemos tomar como base la *gens* (unidad suprafamiliar que engloba a varias familias consideradas procedentes de un antecesor común, en muchas ocasiones, mítico). Esta unidad asienta el desarrollo de las instituciones y del universo de **Homero**, así como, a su vez lo comienza a resquebrajar. Y es que si por algo realmente se caracteriza la época homérica es, fundamentalmente, por el papel que toma el individuo dentro de la *gens*, o dentro de cualquier otro ámbito. Este es el momento (entiéndase en sentido pausado) en el que el peso comunal es integrante y definidor de la coyuntura que viven, o lo que es lo mismo, es el gran resultado y el más claro origen de lo que acaece (recordemos, a modo de ejemplo, conexiones como aedo-auditorio, ritos de hospitalidad, el derecho, etc.). Sin embargo, junto a este elevado nivel de relaciones sociales grupales empezamos a observar -no muy nítidamente, pero sí lo suficiente como para reparar en ello- un sucesivo progreso del individuo dentro del marco del *genos*, así como en varios de sus actos (entiéndase *geras*, heroización, el sistema de propiedad, etc.). Esta progresiva escalada es la fase introductoria del proceso de formación de la *polis*, pues hasta aquí localizamos el rastreo, y no sólo eso, sino que aquí radican muchos elementos definitorios de la época arcaica y posteriores.

No obstante, queda una pregunta en el aire: ¿cómo logra sobrevivir este tipo tan extraño de relación peso comunal/incipiente participación individual? La respuesta no es sencilla y quizá no la haya pero lo que queremos mostrar es que precisamente esta disyuntiva tan oscura es la que mueve los hilos de nuestros poemas, por lo que encontraremos unas contradicciones que patentizan -a nuestro modo de ver- este interesante proceso. Proceso que creemos arranca, propiamente dicho, de las condiciones sociales, económicas y culturales que modifican los

tipos de relación entre los seres humanos otorgando un incipiente mayor papel de actuación al individuo como ser en sí, aún dentro de una comunidad. Actuación que se vio favorecida -de manera quizá solapada- por el estatus tan ambivalente del que gozaron los extranjeros y *thetes* en estos momentos dentro de toda la amalgama colectiva que impera; por lo que podemos proponer que es el propio *genos* quien está rompiendo el *oikós*. La ruptura, el desequilibrio, las contradicciones son raíz y fin del propio *genos* (para que se vea más claro, dentro de que lo importante es el colectivo, tanto en sus hazañas como en todos sus gestos, en los poemas salen a relucir -llevando incluso gran peso en las obras- una serie concreta de personajes muy claros que responderían a la nueva situación de ir destacando al propio individuo, la familia en sí como futura célula del organigrama político).

V.2 INSTITUCIONES.-

A continuación trataremos sobre las instituciones políticas y de todas ellas vamos a empezar estudiando la monarquía. Esta institución fue vista en el capítulo anterior, brevemente, dada su conexión -a través de la crítica histórica- con la época micénica; ahora, en cambio, nos dedicaremos a tratarla en sí misma.

Teniendo en cuenta el momento histórico en el que nos movemos (cambios lentos pero progresivos) es perfectamente lógico pensar en las conexiones que debió tener la monarquía con los aspectos sobrenaturales. A esta parcela se han dedicado muchos especialistas y pensamos que la relación fue importante -sobre todo cuando el resto de las civilizaciones que le rodeaban conocían perfectamente tal tipo de gobierno- más aún, cuando conocemos las características que de ello se extraen, lejos de llevarnos a un sistema teológico tal cuya premisa fuese “el poder emana de dios”, lo que nos sucede es la aproximación a un ejemplo de convivencia comunal patrilineal (1), o mejor aún, sería la forma de cohesionar las familias nobles, mejores -con lo que en su código del honor y moral, era lo más

justo- incluidos los dioses y jefes militares, lo cual se enlaza con las categorías de pensamiento de un sistema gentilicio en un estado bastante avanzado de su monarquía tribal.

Pero este monarca (*basileus*) no gozaba de un poder ilimitado, ni geográfica ni políticamente, sino todo lo contrario, todo él se encauzaba de manera perfecta por unos conductos tradicionalmente impuestos que le hacía adquirir una categoría de *primus inter pares* o de jefe entre iguales; a parte, además de vehicular sus prerrogativas hacia la Asamblea y el Consejo, con el fin de garantizar su aspecto real si deseaba no hacerlo, podía, pero el peso de la costumbre era mayor, imponiéndose al refrendo aunque fue meramente ritual (2). Por esto el rey homérico se distingue no solo por su riqueza, linaje, conexión especial con los dioses o sabiduría, sino por su propio sentido de *diké*, que es lo que forma el conjunto de cualidades reales, bien siendo propiedad de una familia determinada, bien siéndolo de otra si las circunstancias lo exigen.

Como líder de una comunidad de fuerzas similares sus misiones consistían fundamentalmente en coordinar la marcha de la comunidad por los senderos más apacibles así como las decisiones de sus propios compañeros o iguales -salvo en el caso de hazañas militares que se les confería un poder extraordinario, concentrado en sus manos. Aquí radica para muchos el auténtico origen del cargo, si bien para otros, la vinculación sólo se daría en casos extremos y normalmente a lo que estaría íntimamente vinculado sería a lo religioso-; también administraba la vida religiosa: ordenaba el calendario, velaba por la observación del ritual y la celebración de las fiestas, fijaba los sacrificios y las tasas de las ofrendas, etc. (3) dado su carácter de mediador entre la divinidad y el resto de los mortales; era juez, como portavoz de la *diké* que se le consideraba y aunque nos detendremos en el derecho homérico cuando llegemos, debemos señalar la última instancia de la que era partícipe para su apelación.

Como característica propia -si bien pueden producirse de formas variadas- asistimos a la progresiva implantación del carácter hereditario, otorgado de padres

a hijos bajo el visto bueno de la comunidad, por lo menos en un principio, y posteriormente propiedad exclusiva del círculo de los más allegados al monarca, los *gerontes basileis*. Como explicación válida tenemos la tesis de Sakellariou (4) en relación con dos supuestos: cuando prevalece la creencia que los reyes elegidos de una familia particular consigue más logros que otros, o cuando una familia particular adquiere la supremacía, de otras maneras, sobre el resto, haciendo el oficio real permanente, de esta manera la realeza adquiere el carácter hereditario.

Para ir finalizando nos gustaría de nuevo hacer hincapié en la realidad épica de los poemas, lo que hace que sea erróneo adjudicar características globalizadoras a este periodo. Por ello, pensar en monarquías panhelénicas o panpeloponésicas nos parece aventurar demasiado, fuera del estricto ámbito de estas pequeñas comunidades y su sistema de relaciones gentilicias.

Por último, volver a insistir en que no encontramos en los poemas los rasgos de la monarquía micénica sino leves recuerdos muy modificados ya y sin apenas caracterizaciones claras de las relaciones que hubo para parcelas tales como la guerra, la religión, la burocracia, el *lawagetes* o el resto de la corte. Pero lo que a nosotros nos parece más plausible es la tesis de Greengalgh (5) quien considera que *basileus* y *anax* son completamente intercambiables en Homero según sean los requisitos métricos, aunque también parece ser que asistimos a la vez a una demarcación del territorio de ambos, algo así como si *anax* estuviese siendo reemplazado para designar una función más concreta o para designar la propia realeza, la función real, por *basileus*, de valor local (si además le sumamos que *anax* puede ser usado tanto para divinidades como para mortales, y *basileus*, no; o que *anax* como título político es usado sólo para reyes reales y sus hijos, pero no para nobles, creemos que las tesis se decantan a nuestro favor fácilmente) (6).

Analizada ya la realeza veamos cuáles eran los dos órganos de poder colectivos que en estos momentos aglutinan al resto de los miembros que forman el *genos*. Son dos: la Asamblea y el Consejo. La primera estaba formada por los

miembros libres de la comunidad y es residuo de una sociedad anterior con determinados poderes pero que, en realidad, estarían mermados. Su función consistió en decidir sobre el destino de las medidas propuestas por el Consejo pero sólo pudo aplicar este poder decisorio cuando las propuestas procedían del Consejo (7); sus decisiones fueron normalmente por aclamación, sin votación ni acuerdo y el pueblo manifestaba su opinión gritando.

Como propone Codino (8) “en toda comunidad se distingue un apartado concreto y restringido de hombre influyentes por su edad o por méritos personales, y que en la comunidad compleja (tribus subdivididas en grupos gentilicios menores, federaciones...) cada grupo debía estar representado por su jefe o portavoz. Pero la única institución soberana aquí es aún la Asamblea”. O sea, que dada la composición de esta organización y la presencia de sus miembros, su estatus reconocido sería adecuado pero con una serie de limitaciones, escasas, pero limitaciones por la presencia del monarca. Asamblea popular que tiene antecedentes en la actividad del damo o pueblo en las tablillas micénicas y, más remotamente, en la asamblea del pueblo en armas entre los indoeuropeos primitivos. Pero lo curioso y nuevo es la escisión de la población en dos sectores, hecho que en las tablillas no aparece (9).

La organización del Consejo parece haber sido muy informal pues el número y las personas dependieron de los deseos del rey, por lo que este órgano quedaba compuesto por un rey y sus *gerontes* o ancianos, representantes de las *gens* o clanes que se reunían sin grandes formalidades. Como recibieron el nombre *basileis* algunas veces, se ha pensado que se describía un estadio del desarrollo del estado griego antiguo en el cual los nobles estaban adquiriendo el título real, si bien, también se pensó que no sería así sino que -como recuerdo micénico- *basileus* se aplicaba para gobernadores de los *damoi* y no como jefes de estado (lo que serían anteriormente) (10). Sin embargo, creemos que no sería ni de un modo ni del otro, sino reflejo una vez más del estadio de transición donde este grupo de allegados al monarca gozaría de un estatus muy similar al de éste, y la

prueba estaría en su propio comportamiento y gobierno. Entre las funciones descubrimos que tenían en sus manos la capacidad de interpretar el derecho consuetudinario, de nombrar jefes militares y de distribuir los territorios y el botín conquistado. Sería, pues, un órgano meramente consultivo cuyos consejos podía o no, seguir el rey; y no se trata exactamente de ancianos sino de *aristoi* (los mejores o más notables). Esta *Gerusía* forma el núcleo central de la asamblea que se constituye cuando aquella (la *gerusía*) se reunía con el pueblo; los *gerontes* o miembros de este Consejo, se sentaban dentro de un círculo sagrado -con todas las connotaciones que luego veremos sobre el círculo y su valor mágico/religioso- en bancos de piedra pulida, quedándose el pueblo fuera y alrededor. Solo a los *gerontes* se les concede la palabra, concesión que se le otorga por estar dentro del círculo sagrado y llevar el cetro en la mano, permitiéndoseles hablar con libertad y aún dirigirse con violencia al rey.

Vemos, pues, constatada la forma más simple y directa de organización política de una comunidad en función de la reunión de los hombres libres y aptos para las armas, de una zona concreta; donde el individuo mantiene su personalidad (entendida como conciencia total de su realidad) y se localiza el punto originario del desarrollo político.

Desarrollo político que como su propio nombre indica debe realizarse en el marco adecuado que permite su existencia, o sea, la realidad de la polis. Sin embargo, hablar de *poleis* en **Homero** es harto difícil y complicado y diremos por qué. Hemos tratado de ir ofreciendo, paso a paso, en todos nuestros apartados hasta ahora estudiados, la imagen de una sociedad comunal y en tránsito, donde los valores propios de la gens, y por tanto, sociales, dan personalidad al sujeto de tal comunidad aunque este individuo está comenzando a su vez a dar los primeros balbuceos en otra estructura que ahora mismo le supera pero hacia la que se dirige (la formación de la **polis**). En todo este oscuro panorama las posturas se dividen, para variar, entre aquellos que afirman la existencia de ciudades-estado o *poleis*, con todo lo que esta palabra conlleva en autoridad política, económica y social; y

los que consideran (entre los que nos encontramos) que no se puede entender el término homérico de polis como posteriormente va a comprenderse y que además, hay que saber descifrar el conglomerado urbano al que se está refiriendo, dentro de los sistemas de parentesco, relación personal y de cambio.

En **Homero** dos son los vocablos que le hacen referencia: *asty* y *polis*. En la **Iliada**, *polis* aparece 109 veces y *asty* 88, mientras que en la **Odisea**, *polis* aparece 89 veces y *asty* 49. Como *polis* cita, entre otras, a Troya, Knossos, Mileto, Cos, etc. y como *asty* a Troya, de nuevo, Lemnos, Imbros, Pylos, etc. (11), si bien, parece que se utilizan ambos términos por su capacidad de intercambio, sólo algunas veces se pueden detectar algunas diferencias de significado, por lo que *polis* se ha identificado con una entidad política y *asty* como el pueblo o centro habitado, o también, *polis* como lugar de residencia habitual y permanente, mientras que *asty* haría referencia al lugar fortificado de uso no permanente (12). Al respecto, G.M. Galhoun hace una consideración muy interesante, ya que presenta tales términos en Homero en contraposición a *argos* y *ergha*, con lo que quedarían separados dos mundos: por un lado el urbano como agregado de edificios, a menudo fortificados sobre una colina u otra posición fácilmente defendible; y por el otro, el campo, la zona de labor sin edificios ni defensa. Todo ello se globaliza en los terminos *demos* o *ghaia* con los que se definen el territorio y la comunidad, el espacio rural y el urbano (13).

Por esto pensamos como propone D. Plácido que este *demos* se transformará en un concepto fundamentalmente urbano y que a largo plazo, el proceso se traducirá en la transposición de los problemas agrarios a la ciudad, siendo en ella, consecuentemente, donde se fraguarán los problemas de la democracia. Es obvio, pues, que la historia de la ciudad como tal (*asty*) en tanto que elementos de la *polis* es incomprensible sin tener en cuenta su vinculación al territorio, por lo que podemos definir la ciudad en el mundo homérico como una colección de *oikoi* (14).

Entendemos de esta manera la polis, no como un dato geográfico, en cuanto a dominio de diversas áreas de poblamiento sino como una necesidad cuasi-física de una sociedad que vivía de la discusión, que encontró su “elixir” en hablar en común; y que sus orígenes están en la asociación por lazos de sangre (el *ethnos*), cuya célula económico-política es el propio *genos*, que constituyó una unidad religiosa y legal de costumbres propias, y que desde el momento que empezaron los asentamientos permanentes, el principio de contigüidad empezó a modificar este principio de sangre haciéndolo desaparecer gradualmente (15).

Por lo tanto, estas ciudades homéricas no son *poleis* en el sentido clásico posterior sino que agrupan distintas clases de asentamientos, de poca importancia urbanísticamente hablando, que se distancian de las clásicas por constituir entes de gobierno protegidos por fortificaciones, por formar el gran foco de habitabilidad y lealtad para las personas de una región o distrito circunscrito, y por su “rudimentaria” organización política y su sistema legal (16).

A continuación debemos anotar el sistema económico del mundo homérico; para ello hemos decidido seguir los siguientes pasos:

- Marco económico general
- El centro económico: el oikós
- La problemática propiedad privada/propiedad comunal: *kleroi*, *temenos* y *gheras*.

V.2.1 Marco económico.

La agricultura y la ganadería constituyen las dos principales actividades que son supervisadas por el dueño del *oikós* en persona. La ganadería, parece ser que fue la principal fuente de riqueza, o al menos, el buey figura como una referencia para valorar las cosas. Junto al ganado vacuno, el ganado lanar, las cabras y los cerdos constituían el patrimonio de los potentados. Los caballos eran

una posesión costosa y rara, por lo que no son empleados en faenas duras sino que limitan su empleo a tirar de carros de guerra de dos ruedas. Como animal de tiro y para uncirle el arado, el mulo se prefirió al buey.

Respecto a la agricultura, los cereales conocidos por Homero son la cebada (*alfiton, kri*), la espelta y el trigo; las únicas legumbres mencionadas son las habas y los garbanzos, aunque también conoce la cebolla y los árboles frutales. Conoce, a su vez, la fertilización de los campos mediante el abono de estiércol, la irrigación de los huertos, el barbecho de los campos y el uso del fuego contra las plagas de langosta, así como el trabajo en terrazas. Tres fueron las comunidades griegas que empezaron a emerger tras el desastre micénico:

- las comunidades del Ática, Eubea, las Cícladas y los territorios jonios y eólicos del este del Egeo que habían preservado algunos aspectos de la economía micénica.
- Algunas de las comunidades dorias del Peloponeso y del Egeo que estaban empezando a desarrollarse más rápidos que otros,
- todas las otras comunidades de montañas y regiones pobres que estaban “subdesarrolladas” en comparación (17).

En cuanto a la navegación eran muy cautos en sus rudimentarias naves de 20, 50 o 120 remos, pues éstas no estaban muy bien preparadas, sólo consideraban seguros para la navegación apenas 50 días al año después del solsticio de verano, por lo que se comprende que no pudiera haber gente que viviera exclusivamente del mar.

Como otras características tenemos: presencia de trueque, ausencia de moneda, ausencia de “mercado” y de “comerciantes especializados”, una propiedad como simple derecho de usufructo, una relativa privatización de los bienes públicos y una economía donde los *basilees* controlaban, debido a sus privilegios, la circulación de los bienes, los medios de producción y consumo,

organizándose alrededor de sus oikoi, la vida de las diversas categorías sociales y profesionales dependientes por sus necesidades y actividades de trabajo.

V.2.2 El centro económico: el oikós.

De este segundo punto diremos que este tiene en su base al grupo familiar extendido pero que también incluye todas aquellas personas, sean libres o esclavas, que dependen directamente del cabeza del *oikós*. No obstante, la noción de *oikós* cubre mucho más que un grupo humano, incluye, pues, las posesiones de todas las cosas que en la práctica son inseparables del grupo humano mientras aseguran su existencia material. Por eso, el *oikós* es tanto una unidad económica de producción y consumo como humana, encabezada, en el mundo homérico, por un gran jefe o señor (18).

Este *oikós* además, proporcionaba las normas y los valores éticos, los deberes, las obligaciones y las responsabilidades, así como definiría en su totalidad la vida del sujeto homérico. No obstante, la igual que estaba ocurriendo en otras parcelas de este mundo, a través del estudio del *oikós* homérico se aprecian de nuevo los cambios que se sucedieron, como es el caso de las contradicciones que supone para esta unidad, en sus vertientes económica y humana, la aparición del *metastenes* o extranjero, o de los *thetes*, en los que no queda claro el estatus o el lazo que los une a la *gens*, y que van a dar paso -dadas sus profesiones y su rápido enriquecimiento- al proceso de formación de la polis (Humphrey (19) lo considera como un movimiento general que puede ser visto desde el dominio del *oikós* como el armazón de la organización social y la interacción, dentro de los espacios abiertos de la vida de la ciudad en los que los roles estaban definidos por el contexto: mercado, asamblea, templo, etc. más que por la especialización; y por ejemplo, la diferenciación de los roles intelectuales en Grecia, la considera parte de este proceso).

V.2.3 La problemática propiedad privada/propiedad comunal: el gheras, el temenos y los kleroi.

Si seguimos a M. Finley (20), tres son los grandes errores que se cometen cuando se estudia la propiedad en **Homero**: primero, las alternativas no son mutuamente exclusivas: un sistema de campos abiertos puede coexistir con el contrario y con explotaciones individuales. Segundo, el trabajo “comunitario” de la tierra nunca implica, como un eslabón necesario, una posesión comunitaria de la tierra; y tercero, no hay procesos evolutivos fijos por donde el sistema de campos abiertos sea siempre el más primitivo, y los cerrados e individuales, más tardíos. Pero vayamos por partes: dentro de un *genos* hay objetos que pertenecen a los individuos pero la tierra no es de nadie en particular sino que es un bien común, además, esta tierra no se puede intercambiar porque constituye un bien sagrado, sin embargo, hay dos formas de conseguir más tierras: bien por invasión, bien por la conquista de otros *genos*. Ciertos autores han pensado que la comunidad rural homérica conocería un sistema de campos abiertos explotados individualmente aunque colectivamente poseídos; e incluso piensan que en época homérica, las redistribuciones periódicas de tierras empiezan a ser una práctica no habitual, con lo que el peso comunal en la cuestión del territorio se empieza a romper, lo que es una prueba más de todo el proceso de cambios que caracteriza esta época, pero en pasos silenciosos y pequeños, no pensemos como hace Finley en otro de sus trabajos (21) que en los poemas homéricos el régimen de propiedad en particular estaba ya firmemente establecido y era un régimen de propiedad privada, por ello señala que existía el derecho libre sin trabas de disponer de toda la riqueza mueble o que la circulación continua de riqueza, sobretodo por regalo, era uno de los tópicos más importantes de la sociedad, y que por tanto, la transmisión del patrimonio de un hombre por herencia, bienes muebles e inmuebles juntos, se consideraba garantizada como un procedimiento normal después de la muerte.

Nosotros consideramos que es más adecuado decir como hace E. Will (22) que “la propiedad comunitaria y las redistribuciones periódicas del suelo muy probablemente existieron en Grecia Primitiva pero que la propiedad privada del suelo estaba sólidamente establecida en las costumbres”.

Una vez hechas estas consideraciones damos paso al estudio en sí de la división de tierras. En **Homero** tenemos la palabra *kleros* para designar una unidad tipo de propiedad, por lo que un *akleros* (sin lote) es aquel cuyo bien no alcanza el valor de un *kleros* y una familia rica es la que poseía numerosos lotes, o sea, *polykleros*. En su origen sería inalienable e indivisible, transmitiéndose por ello, de primogénito en primogénito.

Ahora bien, recordemos qué sucedía en Micenas para intentar comprenderlo mejor. En época micénica tenía lugar una distribución de tierras con vistas a la inspección del trabajo en las mismas. Esas tierras podrían pertenecer al “común” o tratarse de nuevas ocupaciones para el laboreo; en el primer caso no reciben ningún nombre especial, en el segundo, se denomina *kotona*, y sus encargados reciben el nombre de *kotonooko*. Por otra parte, el terreno cultivado, en general, se llama *aroura*.

En **Homero** encontramos la *kotona kitimena* como expresión para “asentamientos verdaderos” referida a la ocupación de tierras fuera del *ager publicus* seguida de su roturación y de su encuadramiento oficial. Para encargarse del trabajo y controlar la producción que en ellas se realice, el Estado designa a un alto funcionario o bien un sacerdote, ya que, como hemos visto, está muy relacionado con la religión lo que se refiere a las tierras, y son sacerdotes los que trazan las delimitaciones en cada demarcación. Por lo que se refiere a la *kotona kekemena* entraríamos directamente en las tierras de pastos que hubieran pertenecido siempre a la comunidad. No serían pues, auténticas adquisiciones como las anteriores sino que se trataría de tierras recientemente roturadas (23).

También tenemos en Homero *onos* y *onarate*. El primer vocablo se refiere a las distribuciones de tierra en pequeñas parcelas para su laboreo dentro de las

demarcaciones correspondientes a la inspección de un alto funcionario, o bien dentro de la jurisdicción del pueblo; y *onarate* son los que alquilan estas parcelas de cultivo.

Existe otra palabra en los poemas para referirse a las tierras, pero ésta es distinta y entraña una complejidad especial; estamos hablando de *temenos* -que es el único de todos los términos del vocabulario micénico relativo a bienes raíces que se ha mantenido. Este designa en la epopeya, según J.P. Vernant (24) una tierra, de labranza o vitícola, ofrecida con los campesinos que la ocupan, al rey, a los dioses o a algún personaje importante, en recompensa por sus servicios excepcionales o por sus hazañas bélicas.

Puede ser visto como “propiedad privada” -para aquellos que crean en la existencia de tal tipo en la sociedad homérica- y dissociada de cualquier relación con la “corte”, por lo que su significado sería exclusivamente “tierra real”, es decir, una finca privada que se diferenciaría de todas las demás por el sólo hecho de pertenecer a un rey (25).

Y como símbolo de poder, tal y como se dio en época micénica respecto al *wanax* o el *lawagetas*, sin olvidar, como muy bien hace Attilio de Lorenzi, que no estamos en una época en la que la administración de los bienes del Estado está netamente separada de la de los bienes del jefe (26).

Intimamente relacionado con este *temenos* existe otro término en la obra homérica, el *gheras*, y lo podemos definir como “un honor o prestigio, fundado sobre una específica cualidad y competencia de los ancianos y a la vez como un cargo honorífico, un oficio de honor adecuado a tal cualidad, pero siempre de acuerdo a una partición por distribución del poder decisorio” (27). Nace por tanto como consumo privilegiado en el interior del *oikós* descentralizado, o sea, en la fase en la cual el poder patriarcal se transforma en poder patrimonial.

Junto a este tipo de reparto jerárquico, en la sociedad homérica coexisten dos más: la *xyneia* o propiedad colectiva y la *moira* o reparto colectivo. Oponiéndose *moira* a *gheras* porque el primero indica una participación colectiva

sin diferenciaciones o discriminaciones, mientras que el segundo introduce la presencia de diferenciaciones en la distribución, en relación a las articulaciones del honor. O sea, que en el primero, la norma de la participación colectiva esta garantizada por el estado casual, sin relación con la estructura jerárquica del grupo o con la capacidad productiva de los individuos (sin embargo, en **Homero** no parece haber oposición entre el *gheras* dado a la colectividad y aquel asignado al jefe o al *basileus*). (28)

González Escudero y Rabanal Alonso (29) creen que se inició así un sistema de privilegios que culminará en las donaciones espontáneas del pueblo.

A continuación damos paso al último punto dentro de este amplio apartado, nos referimos al ejército, en el pretendemos tocar tres temas fundamentales: la guerra en sí, la problemática de las *fratrias* en **Homero**, y la relación de los *hetairos*. Empecemos por este último: tras muchas discusiones hoy se acepta que fundamentalmente hay que entender la relación de *hetairos* como algo recíproco entre dos soldados -excepto en el caso de algunos autores- que en el mundo de **Homero** se sobreentiende que son dos héroes, siendo uno el *hetairos* del otro, y sus *therapontes* idénticos a sus *hetairoi*. Ahora bien, la relación de *therapontes* es personal (puede darse con una divinidad) y en los poemas se distinguen dos categorías: los que aparecen también como conductores de carros y los que su única función es precisamente ésta. De todas formas, el *therapon* tiene un “socio” y éste es *therapon* y *hetairos* de su “socio”, existiendo así una reciprocidad que no es sólo propia de los Mirmidones sino que es aplicable en este caso también (30), además que se aprecia una nueva consideración como es que el héroe al que se le asocia un *hetairos* es a su vez *hetairos* en esa relación (Stagakis, de 15 héroes analizados, los 15 son *hetairos* y los héroes son *hetairoi* de cada uno de esos 15).

La relación que se establece, pues, además de recíproca es que compañeros en la mesa -incluso podemos pensar en algo más- son los más próximos camaradas de combate, defendiéndose y vengándose. También se ha interpretado tal relación

en función de dos planos: uno referente a la simbología oculta que trasluciría tal relación, en la que alguno de ellos desempeñaría el papel de una divinidad concreta propiciatorio, o la figura en sí consanguínea del humano; y otro referente a un tipo de vasallaje de connotaciones feudales donde se vería una actuación proteccionista a cambio de unas prestaciones de por vida; algo así como los derechos y deberes del señor protector y el vasallo, bajo cuya protección, le protege y se protege.

Como estructura superior debemos estudiar la *fratria*, cuya existencia vinculada al campo militar, no termina de quedar clara, ya que por un lado se piensa que es un fenómeno posterior y que está ausente en los poemas (31); mientras que por otro se la ve como una estructura de la comunidad cívica pero no esencialmente militar, lo que permite comprender mejor la presencia en su propio seno del resto de elementos junto a los *homo gálaktes* y a los *gennetai* de simples *demon andrés* junto a *demon aristoí* (32).

Nosotros pensamos que el carácter militar no estaría aún definido en la *fratria*, sobre todo en relación con lo que acabamos de tratar sobre el tipo de relación existente entre *hetairos* y *therapontes*, ya que el lazo convivial es aún muy fuerte y prima más en todas sus manifestaciones, por ello se recurrirá a estrechos lazos posible dentro del *genos*, y prueba de esto es que **Homero** no designa a los humanos en guerra *freter* sino *adelfios*, entre otras muchas que podíamos encontrar.

Cerramos este apartado refiriéndonos a la guerra en sí, al acto bélico que se divide en varias fases:

- la fase preliminar que consta de los movimientos de aproximación de los contendientes en orden cerrado hasta que ambos se ponen al alcance de sus armas arrojadas.
- La primera fase o lucha cuerpo a cuerpo que consiste en el choque de los *prómachoi*, a veces uno de los bandos consigue en él romper el frente

contrario y abrir brecha en la falange enemiga, objetivo primordial del encuentro.

- Una vez roto el frente enemigo se produce la desbandada hasta que se restablezca la formación de la falange volviéndose a la primera fase -la de las armas arrojadas- a la que seguirá el combate cuerpo a cuerpo.
- La noche cierra la contienda.

El carro es utilizado solamente como puro vehículo de transporte y el guerrero que iba en él, a la hora de entrar en liza se apeaba del vehículo y elegía un adversario, al cual, una vez puesto fuera de combate, seguiría otro, y otro, así sucesivamente; por lo que la lucha se resolvía en una secuencia de duelos, y una vez terminados éstos, el héroe regresaba a su carro, símbolo de su posición social y de su rango (33). También podemos ver como reminiscencia micénica u oriental, alusiones a la lucha de guerreros disparando arcos y enfrentándose con otros carros enemigos.

Por último sólo nos queda destacar que en esta época se ha discutido mucho la presencia real o no de la táctica hoplítica. Nosotros no deseamos abrir de nuevo el debate sino que sencillamente apuntamos la diversidad de opiniones que aún hoy se mantienen en cuanto a su existencia o no. Nuestra opinión es que la solución podría estar a caballo de ambas, o sea, que a finales del siglo VIII a.C. se pudo ir introduciendo esta nueva táctica -presupuesta en el armamento de Néstor- y que “es una modificación de la táctica micénica, la cual daba más independencia y movilidad al guerrero, que se protegía a sí mismo con el escudo pequeño llevado en la mano y arrojaba desde lejos su lanza” (34).

V.3 GRUPOS SOCIALES.-

La sociedad griega en el comienzo de su periodo histórico estuvo formada por unidades, en muchos casos independientes entre si, encabezadas por una

familia aristocrática de mayor o menor eminencia. Dentro de este marco, el criterio esencial para determinar el estatus de un hombre en el mundo homérico no fue la posesión o la falta de libertad personal sino su posición en relación al *oikós*. El estatus de un hombre no se definiría pues en abstracto sino por referencia a su pertenencia o no a un grupo, y en el mundo homérico la unidad base fue el *oikós* aristocrático (en el que el parentesco no era sino uno de los distintos principios organizadores y no el más poderoso) (35).

De esta situación aparece, en la discusión histórica, otro de los grandes objetos de debate: la existencia o no de un grupo aristocrático en la Grecia homérica. De nuevo, pues, volvemos a encontrarnos con las dos facciones a favor y en contra, si bien la mayoría decide optar por afirmar la consolidación de un cuerpo social aristocrático (que conste que la polémica en sí no se detiene ni en la conveniencia del uso del término en concreto, ni en lo contrario). Quizá sería más correcto hablar de un estadio intermedio, esto es, de una constatación a través de los poemas, de una transición hacia una auténtica “aristocracia” y por ello tenga razón Donlan al decir que el mundo homérico no encontró todos los caminos hacia la elaboración de un ethos “aristocrático” (36). No obstante, hablar como lo hace E. Mireaux (37) de una “clase de aristócratas” que conservó el prestigio de una nobleza de nacimiento, convirtiéndose en una “aristocracia de la riqueza”, autora de una gran industria y por lo tanto de una verdadera revolución política, económica y social, nos parece excesivo y erróneo.

Así pues, en **Homero** existen dos grupos claramente diferenciados: el privilegiado y el pueblo. El primero recibe los nombres de *aristoi*, *agathoi*, *aristeus*, y *esthlos*, mientras que el segundo: *laos*, *demos*, *plethys*, *polloi*, *kakos* y *chrerees*. Los primeros son preeminentemente guerreros y gastan gran parte de su tiempo en ejercicios físicos y cultivando su espíritu luchador. Tomaban parte en las batallas y frecuentemente cazaban. Derivan su supremacía económica de la predominante posición que ocupan como guerreros y personas clave en los asuntos del Estado, así como de la gloria -real o mítica de sus ancestros. Los

segundos son hombres libres, propietarios de tierras o ganado, y que desempeñan un papel en la vida política puesto que constituyen la Asamblea. Su papel en ésta es limitado, pero no despreciable, si bien no pueden levantarse o hacer propuestas. Lo que los diferenciaría de los *thetes*, *demiorgoi* y esclavos sería su sistema de propiedad. Pero veamos detenidamente cada uno de estos grupos:

Los Thetes: forman la población rural, los trabajadores agrícolas que prestan su trabajo para otros y viven en una condición precaria como los mendigos, ocupando el grado más bajo de la escala social. Son trabajadores a jornal (por lo que se han llamado “asalariados”). No estaban bajo la protección de ninguna familia poderosa ni tienen bienes propios ni están seguros de recibir una “paga” ni justicia. A menudo son retratados como extranjeros aunque entre ellos había a menudo nativos que habían sido reducidos a la penuria. No son esclavos pero sí las más bajas criaturas de la tierra, ya que lo terrible era su falta de adhesión a alguien, su carencia de vínculo, de esta forma, determinan el elemento intermediario e indeterminado entre los miembros de la *polis* (*laos*, *demos*) y los esclavos.

El hecho que entren a formar parte de la categoría de los mendigos indica ya que los ordenamientos elementales han sido superados, que la posesión de la tierra, ocupada por la naciente aristocracia, comienza a separarse de los sumos poderes y de los cuadros gentilicios, por lo que grandes grupos de personas ahora deben someterse en condiciones de servidumbre o emigrar a otra tierra. Con este gradual acentuarse de la propiedad privada de la tierra en manos de las familias “aristocráticas” señala el inicio del proceso de la formación de la *polis* y de sus ordenamientos políticos, así como del proceso colonizador (38).

Los Esclavos: lo primero que debemos conocer es que el mundo homérico ni conoce una división del trabajo comparable a la del mundo micénico, ni el empleo en una escala tan vasta de la mano de obra servil (39); así como, que analizando los términos que designan a este grupo (*cikeus*, *drester*, *amphipolos*...)

se revela incertidumbre del vocabulario para traducir una condición que no está jurídicamente definida y que se diferencia esclarecidamente de lo que posteriormente será (40). En **Homero** nunca encontraremos referencias de tratamiento vil u opresión sino que entran dentro de las relaciones familiares. Tampoco hubo distinción entre hombre libre y esclavo en el tipo de trabajo que ellos realizaron.

Dentro del *oikós* el estatus del esclavo podía variar, así entre los esclavos que pertenecen al *oikós* de Odiseo, tanto hombre como mujeres, podemos distinguir dos grupos: además de los esclavos ordinarios que sólo obedecían las instrucciones dadas había un grupo de esclavos privilegiados que disfrutaron de la confianza y la estima de sus jefes y tomaban parte en el manejo del *oikós*. Las funciones que realizaban se dividían según sexos: las esclavas se ocuparon del baño, la limpieza del palacio, preparar la comida, hilar, tejer, coser, bordar y atender a las mujeres de estirpe más elevada; una de ellas tendría las llaves de la despensa y era responsable de su contenido. Los esclavos atendieron las granjas, vigilaron los rebaños, pisaron las uvas y prepararon el vino.

En cuanto a su origen, cualquier hombre libre podía llegar a ser un esclavo si era capturado por una armada contraria o por piratas, y si sus parientes no pagaban el rescate. De todas formas la fuente no debió ser principalmente la guerra, pues los hombres prisioneros, así como los niños, eran asesinados con el fin -según Ducky (41)- de anular el deseo de venganza tanto de sus padres como de su patria. Los hijos de esclavos eran esclavos, aunque los hijos de un hombre libre y una esclava eran personas libres. Pero en estos momentos aún no son una fuerza necesaria en la economía, siendo por ello que solo pocas familias, que por ser poderosas tenían más trabajo que el necesario por hacer, es donde encontramos esclavos. El número de ellos estuvo en proporción con la cantidad de trabajo que podía ser realizado por los miembros de la familia y los *thetes* empleados con ayuda.

También hubo un grupo de personas (los *penestai* en Tesalia, los *gymnetes* en Argos, los *ilotas* de Laconia o los *doloi* en Creta) que estaban considerados propiedad de la comunidad, estando sus obligaciones definidas por provisiones generales, y no por los ocupantes o propietarios de los lotes, y estaban protegidos por las “leyes” que no eran aplicables a los esclavos. No podían ser vendidos a otras áreas y en algunas comunidades no podían ser transferidos a otro lote del que habían sido asignados.

Los Demiurgos: no son *thetes* sino especialistas que cumplen hereditariamente una verdadera función social que les confiere una calidad particular y un estatuto consuetudinario propio. Mejor que traducirlo por “artesano” deberíamos leer “trabajador público” ya que ejercen profesiones a disposición de la comunidad; serían *demiurgos* los aedos, carpinteros, herreros, alfareros, flautistas, acróbatas, cocineros, etc. Todos ellos recibían una iniciación especial cumpliendo ciertos rasgos rituales que confieren especial eficacia a sus actividades profesionales o a los productos, incorporando así a sus manifestaciones o a los objetos que fabrican una virtud particular de origen místico y casi religioso. No obstante, este ritualismo primitivo en el trabajo del artesano está considerablemente presente en la sociedad homérica, aunque existan supervivencias bastante claras de lo contrario.

Al ser seres iniciados, sus herramientas son a menudo los atributos de la divinidad protectora y es por ello que la herramienta del *demiurgo* posee en sí su virtud, colaborando activamente en su trabajo.

También se piensa que al ser “servidores públicos” (42) estarían obligados a ciertas prestaciones gratuitas para la comunidad, trabajando a domicilio. Pero en **Homero**, *demiurgos* había tomado ya otros dos significados: artesano y magistrado, y ello se explica por varias razones: por pura coincidencia, porque el nombre se adoptó de un grupo al otro, o por una amplia generalización del término que llevaría a revisar los lazos sociales.

Como características finales de este grupo sólo nos resta decir que podían ser invitados desde otros lugares (lejos del límite del *demos*), que lo único que comparten con los *thetes* es el no ser propietarios de tierras, y que por lo tanto, en sus orígenes debieron ser inferiores a los *laoi* (soldados) que componían el cuerpo base de la comunidad, tanto en la propiedad de la tierra como en la posesión de animales domésticos.

Los Extranjeros: contribuyen al proceso de separación y privatización dentro del *oikós* y son los únicos especialistas genuinos en el “comercio” y en una polis son *atímetoi*, porque no gozan de los derechos al no estar incluidos en una familia. Sin embargo, el huésped extranjero (*xeinos*) podía solicitar protección bajo la costumbre de hospitalidad, poniéndose en contacto con un santuario o como suplicante, necesitando así la figura de un introductor; dando lugar a una situación de hecho no de derecho que dependía de la influencia política y de la riqueza de su protector (43).

Todo extranjero estaba protegido por la *themis* y la *xenia* que es la institución, designando por un lado la simple hospitalidad y por otro la alianza, y estaban excluidos de ciertos cultos cívicos (44).

Pero si algo caracteriza la figura del extranjero es su conexión con el mar, y por lo tanto con el sistema de intercambios; menciono esta palabra y no “comercio” porque creemos que es la más adecuada para este momento histórico al que nos referimos y porque estos tanteos no se pueden catalogar de comerciales -no olvidemos que estamos ante una sociedad pre-monetaria y con sus sistemas de trueque. Se les tilda fundamentalmente con aspectos negativos dado que tal función no se consideraba dentro del código del honor y la ética de los nobles, ya que estos intercambiaban bienes ceremoniosamente o los tomaban por saqueo (llegándose al extremo de utilizar la palabra “mercader” como insulto, puesto que lo grave no estaba en el acto del trato comercial sino en la situación social del “comerciante” y en su modo de hacer la transacción). De todo modos aunque **Homero** no mencione a los mercaderes griegos hay indicios de su existencia: el

poeta está familiarizado con el mundo de la navegación. Hay representaciones en la cerámica, así como el hecho de que los griegos no sólo desplazaron a los Fenicios del Egeo, sino que también penetraron en éste hacia el 800 a.C., lo que presupone algún tipo de conocimiento en navegación y “comercio”. Pero, aún así, la importancia de los intercambios dentro de la economía del siglo IX era muy limitada -y como piensa Snodgrass (45)- reducida a un ámbito de actividades individuales.

Y por último, los Heraldos: eran los mensajeros de Zeus y de los hombres (*aggelos*), con un cierto rango de honorabilidad pues fue ocupado por hombres importantes y por el propio valor que conlleva la palabra en esta sociedad. Asistían a los sacrificios y las libaciones como parcelas de los **ritos** religiosos a los que estaban ligados, por lo que se piensa que originariamente sus funciones no estaban diferenciadas y que el cargo se entrelaza con rasgos hereditarios exclusivos en sus orígenes, de las familias nobles (lo cual es perfectamente lógico dada su conexión con el mundo de los *demiorgoi*).

CONCLUSIONES

El estudio que acabamos de finalizar lo comenzábamos en su momento asentando las bases de la sociedad homérica que se caracterizaba por un elevado nivel de relaciones sociales comunales junto a una no muy nítida introducción del individuo dentro del marco del *genos* (*genos* que por otro lado está rompiendo la unidad base económica y social de este periodo: el *oikós*).

Después abríamos dos grandes epígrafes, uno titulado “instituciones” en el que analizamos la monarquía y su característica especial dadas sus relaciones con el campo bélico, así como con el resto de los miembros de poder que le rodeaban, lo que le hacía ser un *primus inter pares* definido por su propia riqueza, linaje o sabiduría. En sus manos estaba la administración de justicia, de los ritos y sacrificios, y las campañas militares fundamentalmente.

Junto a él existían los dos grandes órganos de poder formados por los individuos libres de la comunidad, y a los que el rey debía escuchar y obedecer: el Consejo o *Gerusia* y la Asamblea (esta última con pocos poderes), en cambio el Consejo estaba íntimamente ligado al rey aunque fuer un órgano meramente consultivo y estaba encargado del derecho consuetudinario, del *gheras* y los repartos.

Pero todo esto nos hacía pensar si existía la posibilidad de encontrar el marco adecuado en Homero, o sea, la *polis* como tal. Y vimos que no, que la *polis* clásica, por supuesto, aquí no aparece, que ni siquiera tenemos constancia de grandes centros urbanos, que *asty-polis* reflejan el estado en sí de la cuestión, por lo que considerábamos que dadas las contradicciones dentro del *oikós*, del incipiente “desarrollo” del individuo y de las distintas manifestaciones semejantes que se localizan en los poemas, podíamos concluir que se ve reflejado el origen del proceso de formación de la *polis*.

Después veíamos la unidad que da sentido por su pertenencia o no a ella, la individuo homérico: el *oikós*, y para ello dimos una visión muy general a la

economía de este periodo -que como todas, es agrícola y ganadera-, así como esbozamos la incipiente crisis de esta unidad por las contradicciones que andan sacudiendo la época, y que la prueba misma la tenemos en los propios miembros de este *oikós*.

Continuando con el sistema económico señalamos la problemática existencia, referida a la presencia o no en los poemas de propiedad privada y comunal, para ello analizamos los *kleros*, el *temenos* (propiedad asignada al rey), el *gheras*, así como las *kotona kitimena* y las *kotona kekemena* (tipos de propiedad de la tierra). Finalmente vimos que ambos tipos de explotación eran perfectamente compatibles en un mundo en transición como el homérico.

Después pasamos al campo bélico para ver tres apartados en concreto: la técnica bélica y las consideraciones sobre el conocimiento de la táctica hoplítica, la problemática de las *fratrias* en **Homero** y por último, la relación *hetairos-therapontes*, que en conjunto nos continua subrayando la idea desde el principio mencionada, de época de transición.

Respecto del segundo gran epígrafe (el primero que habíamos tratado era el dedicado a las instituciones), el de los grupos sociales, comenzábamos con una nueva polémica: la “aristocratización” de esta sociedad en la que, para variar, las opiniones se dividían, sin detenerse, en cambio, en la conveniencia o no de la palabra. Contrastando además los dos grupos definidos: el privilegiado (o de transición “aristocrática”) y el pueblo, pero dejando aparte los aspectos detallados del segundo, que fueron analizados posterior y detenidamente. Con lo que hablamos sobre los *thetes* como el grupo más bajo de la escala social y su relación con los esclavos, por su carencia de propiedades; de los esclavos, con su propio carácter ambivalente, sus funciones y orígenes; de los semilibres; de los *demiurgos* y sus estatus consuetudinario, o del ritual que los envuelve; de los extranjeros y su vinculación a los intercambios, escasos en esta época, así como a sus ritos de hospedaje; para terminar con la figura del heraldo, retomando aquella

idea de la sacralización de la palabra, y en consonancia con el valor del *demiurgo* que se le confiere.

Con lo cual, si nos fijamos detenidamente en los tres puntos que hemos señalado y en los que hemos dividido este capítulo observaremos que la idea global que persiste en cada uno de los campos objeto de análisis es precisamente aquella que define a esta sociedad tan compleja: la propia idea de sociedad en transición, de un mundo oscuro y comunal que paulatinamente va introduciéndose en una dinámica que la agota, la frena, la embota, a la vez que le procura nuevas salidas, la mayoría de ellas contradictorias pero que la llevan a desembocar en las sociedades arcaicas posteriores.

NOTAS.-

1. WEBSTER, S., *From Mycenae.*, p. 11, según él, wanax y basileus fueron en algún sentido divinos y esta divinidad sobrevive en la terminología homérica; SAKELLARIOU, M., *National and Political.*, 44-45, nos señala los epítetos conocidos: “dador de vida, de alimentos, de la correcta marcha de los ciclos universales, etc.”
2. La Asamblea podía condenar a muerte al rey (ver SAKELLARIOU, M. *Ibidem.*)
3. VERNANT, J.P., La monarquía micénica, en *La sociedad micénica*, 192-201.
4. SAKELLARIOU, M. *National and Political.*, 44-45.
5. GREENHALGH, P., Patriotism in the Homeric World, en *Historia* (Wiesbaden) 21 (1972), 531.
6. VERNANT, J.P., *La monarquía micénica.*, y ARNHEIM, M., *Aristocracy in Greek society*, Thames and Hudson, London 1977, 22 y ss., y DREWS, R., *Basileus. The evidence for kingship in Geometric Greece*, Yale University Press, Yale 1983.
7. BARKER, E., *Greek Political Theory*, Methuen & Co. Ltd, London 1970, p. 38.
8. CODINO, F., *Introduzione a Omero*, Piccola biblioteca Einandi, Torino 1965, p. 69: “si capisce che in ogni comunità doveva distinguersi una cerchia ristretta di uomini influenti per età o per meriti personali, e che nelle comunità complesse (tribù suddivise in gruppi gentilizi minori, federazioni, ecc.) ogni gruppo doveva essere rappresentato ad esprimersi attraverso il suo capo o portavoce. Ha l'unico istituto sovrano qui è ancora l'assemblea”.
9. RODRIGUEZ ADRADOS, F., *Introducción a Homero.*, 341-345.
10. SAKELLARIOU, M., *National and Political.*, p. 45.

11. *Il.*, I, 366; *Il.*, II, 646-48, 660 y 730; *Il.*, IV, 51-52; *Il.*, VI, 152; *Il.*, IX, 530; *Il.*, XI, 711; *Il.*, XIV, 230; *Il.*, IV, 103; *Il.*, IX, 589; *Il.*, XI, 683 e *Il.*, XIV, 281.
12. FINLEY, M.I., *El mundo de Odiseo.*, BOWRA, C. M., *Homer* y MELE, A., *El mundo homérico.*, p. 52, expone otra tesis en la que sugiere que el valor originario de *polis* aparecería próximo al de acrópolis o roca, y *asty* debió haber sido la ciudad baja, habitada y abierta. No obstante, esta distinción entró en crisis en el mismo ámbito de la tradición épica, uniéndose *polis* y *asty* en un único establecimiento.
13. GALHOUN, M., The Homeric picture, en *A Companion to Homer.*, p. 432.
14. PLACIDO, D., La proyección ideológica de la democracia ateniense, en *EA* (Barcelona) 1 (1984), p. 7; GAUTHIER, Ph., *SYMBOLA. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Université de Nancy, Nancy 1972, p. 19; MOSSÉ, Cl., *La Grèce archaïque.*, p. 30 y LUCE, J.V., The polis in Homer and Hesiod, en *PRIA* (Dublin) LXXVIII (1978), 1-15.
15. BARKER, E., *Greek Political.*, 22-31.
16. LUCE, J.V., *The Polis.*
17. SAKELLARIOU, M., *National and Political.*, p. 46.
18. AUSTIN, M. & VIDAL-NAQUET, P., The homeric world, en *Economic and Social history of Ancient Greece: An introduction*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1971, p. 41.
19. HUMPREYS, S.C., *Anthropology and the Greeks*, Routledge and Kegan Paul, London 1983, p. 213.
20. FINLEY, M.I., The case against a Mycenaean basis, en *Homer's History. Mycenaean or Dark Age? Dirigida por c. Thomas*. Rinchart & Winston Inc., New York 1970, p. 61.
21. FINLEY, M.I., *Homer and Mycenae.*, p. 246.
22. WILL, E., Aux origines du régime loncier grec. Homère, Hésiode et l'arrière-plan mycénien, en *REA* (Bordeaux) 59 (1957), 12: "la propriété

communautaire et les redistributions périodiques du sol out très probablement existé dans la Grèce “primitive”, mais dès le haut archaïsme la propriété privée du sol est solidement ancrée dans les moeurs”.

23. GONZÁLEZ ESCUDERO, S. y RABANAL ALONSO, M., *El sistema de propiedad.*, 63 y 67-69.
24. VERNANT, J.P., *La monarquía micénica.*, p. 197.
25. FINLEY, M.I., *Homer and Mycenae.*, p. 255.
26. DE LORENZI, A., Il lawagetas in Omero, en *AMCIM* (Roma) 2 (1968), 893.
27. BOTTIN, L., Onore e privilegio nella società omerica, en *QS* (Bari) V.10 (1979), 83.
28. *Ibidem.*, 75-77.
29. GONZÁLEZ ESCUDERO, S. y RABANAL ALONSO, M., *El sistema de propiedad.*, 54.
30. Básicamente para nuestras consideraciones nos basamos en G. STAGAKIS que ha sido quien ha estudiado este problema en profundidad, ver por ejemplo: Therapontes and Hetairoi, in the Iliad, as symbols of the political structure of the Homeric State, en *Historia* (Wiesbaden) XV (1966), 408-419; y *Studies in the Homeric Society*, *Historia*, einzelschriften, helt 26, Wiesbaden 1975.
31. Por ejemplo el caso de SNODGRASS, A., *The Dark Age of Greece.*, y ANDREWS, A., Phratries in Homer, en *Hermes* (Wiesbaden) LXXXIX.2 (1961), 129-140.
32. Así piensa LEPORE, E., Ciudades-estado y movimientos coloniales, en *Historia y Civilización de los Griegos dirigida por R. Bianchi Bandinelli.*, p. 199.
33. BLANCO, A., *La Guerra de Troya.*, p. 82.
34. RODRIGUEZ ADRADOS, F., *Introducción a Homero.*, 352-353.

35. AUSTIN, M., y VIDAL-NAQUET, P., *The homeric World.*, p. 44 y FINLEY, M.I., *El mundo de Odiseo.*, p. 117.
36. DOWNLAN, W., *The aristocratic ideal in Ancient Greece*, Coronado Press, Kansas 1980, p. 25; otros autores en cambio, piensan que el vocabulario homérico referido a este grupo privilegiado no implica nacimiento o rango social.
37. MIREAUX, E., *La vida cotidiana.*
38. CODINO, F., *Introduzione a Omero.*, 128-129.
39. VERNANT, J.P., *La monarquía micénica.*, p. 200.
40. MOSSÉ, Cl., *La Grèce archaïque.*, p. 53.
41. DUCREY, P., *Le traitement des prisonniers de Guerre dans la Grèce antique*, E. De Boccard, Paris 1968, 114.
42. Si bien MURAKAWA, K., Demiurgos, en *Historia* (Wiesbaden) 6 (1957), 412 opina que esta denominación conlleva implicaciones democráticas que son difíciles de adscribir al demos homérico o micénico.
43. BASLEZ, M.F., *L'Etranger dans la Grèce Antique*, les Belles lettres, Paris 1984, 45.
44. GAUTHIER, Ph., *Symbola.*, 19-23.
45. SNODGRASS, A., *The Dark Age of Greece.*, 297 y no precisamente como piensa QUENNELL, C., *La vie des Grecs d'Homère à Pericles*, Payot, Paris 1937, 59, donde se atreve a decir que considera la **Ilíada** como un poema que nos deja entrever un problema comercial.

VI. EL UNIVERSO HOMÉRICO: HOMBRES Y DIOSES.-

El universo homérico se caracteriza por tener unas categorías de pensamiento muy lejanas a las de cualquier lector actual, por ello nos sorprenderá de nuevo el poeta cuando veamos las distintas parcelas de su mundo, que es la tarea que vamos a realizar, a continuación:

Homero asocia la velocidad y la fuerza, retuvo excelentes observaciones sobre el fenómeno de la resaca, conociendo muy bien su mecanismo; supo servirse de la fuerza centrífuga desarrollada por la rotación de los cuerpos sólidos para lanzar proyectiles a grandes distancias, las expresiones verbales con las que el poeta caracteriza la acción de las fuerzas de la naturaleza tan relacionadas con el vocabulario relativo a las acciones humanas, pero con los verbos no ocurre igual (**Homero** no conoce algunas expresiones verbales para la causalidad física general). Es capaz de distinguir hasta cuatro vientos: el *Euros* del sudeste, el *Zephyrus* -cargado de humedad- del noroeste, el *Boreas* del norte y el *Netus* del sur; atribuye a su vez un rol determinado a las nubes en la formación de estos vientos, y como causas naturales de éstos incluye el fuego, el calor y el frío (hipótesis que reaparecieron de forma explícita y razonada en la filosofía presocrática). Considera la fuerza y el coraje como un fluido de los dioses y la operación de la transmisión o de la supresión de esta fuerza y de este coraje va acompañada o precedida de exhortaciones o consejos prodigados por los dioses (existiendo una identidad fundamental entre las fuerzas que agitan a los hombres y a las fuerzas de la naturaleza). Para **Homero**, el pensamiento y la decisión son dos realidades psíquicas de la misma naturaleza que la percepción visual. Y la *Metis*, una forma particular de inteligencia a la que le asigna tres calificativos: rápida (*kraipnéteres*), lenta (*lepté*) y diversa o cambiante (*poikiles-aiéles*), aunque también es una potencia de astucia y engaño (*dólos*). Preside todas las actividades en las que el hombre debe aprender a manejar las fuerzas hostiles, demasiado

potentes para ser controladas directamente, pero que pueden ser utilizadas a su disposición (1).

Homero destaca lo universal y lo general en la vida mental, y, al mismo tiempo, tiende a suprimir lo personal y lo idiosincrático. Observamos dos formas de interpretar la vida mental: la utilización de una persona o de un agente personificado exterior para motivar la actividad mental y la presentación de la actividad mental interior como una serie de intercambios. Por lo que el griego homérico no organiza la vida mental dentro de categorías como percepción, sensación, cognición o memoria. Es rico en funciones particulares, en aspectos concretos del funcionamiento mental (reconocimiento, rememoración, exhortación...) pero carece de términos para referirse al discurso abstracto de la vida mental, aunque quizá fuese más acertado decir que el lenguaje homérico tuvo sus propias categorías de abstracción.

Por otra parte, el universo en **Homero** es el teatro de un perpetuo conflicto entre lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, lo pesado y lo ligero. El agua tiende a apagar el fuego, y el fuego, a evaporar el agua, por lo que se ha pensado que **Homero** conoció el mundo formado por cuatro elementos (2). Dentro de este universo, el cielo designa todo el contorno del hemisferio superior mientras que el tártaro, su opuesto; por lo que el mundo es para él una esfera. De la misma manera sabe que la tierra al este y al oeste está bañada por el mar, por lo que sabe que nuestro continente es una isla rodeada de agua por todas partes. En su disco terrestre descubrimos tres áreas: el noroeste (mar del Norte), el dominio del invierno; al sureste (Egipto), las tierras abrasadas de Nubia, y más abajo los pigmeos; y entre ambas la zona mediterránea donde Grecia ocupa el corazón. En sentido vertical este disco tiene tres dimensiones: la parte superior, Urano (la bóveda celeste) y la parte inferior, el Tártaro (la región de tinieblas y abismos), y en medio se halla el dominio de las divinidades celestes o subterráneas, de los hombres y los animales, aunque está dividido en dos mitades: montañas y

aire/profundidades del mar y la tierra don de se encuentra el Hades. Sería una representación más o menos así:

Los hombres viven en estrecha y constante intimidad con ese mundo divino o casi divino, por lo que bañarse en el agua o hacer un agujero en la tierra supone entrar en contacto con uno de sus miembros.

El orden de este mundo y su perennidad están aseguradas no sólo por la ley superior del Destino sino además, por un cambio continuo de prestaciones mutuas, una renovación indefinida de deudas y créditos -por lo que la vida homérica tan sumisa a la ley inexorable del destino, no excluyó rebeliones de la desmedida o arrebatos de la *hybris* (3).

Los sueños en **Homero** viene representados por una persona o agente personificado que puede tener múltiples aspectos aunque siempre familiar, no originándose en el interior de la persona, si bien, da la impresión de que Homero

habría concluido la fuente de los sueños -así, por lo menos, lo cree Simon (4). El contenido de estos sueños no suele ser ni extraño ni exótico, y el hombre que sueña y lo que ve en sueños, confirman la existencia de un segundo yo con vida propia, tomando el primero el papel de receptor pasivo.

Sobre el cuerpo, el griego homérico no tuvo claro concepto del cuerpo humano, ni supo, por ende, dar la correspondiente expresión del mismo (es lo que ha llevado a Lasso de la Vega (5) a pensar que “aunque suene a paradoja, es una rigurosa verdad decir que el hombre homérico no posee aún un cuerpo”). Homero no emplea, pues, el mismo término para designar el cuerpo vivo del sin vida; el primero es *démas* y el segundo *desmos*; sin embargo, cuando habla de cadáver lo llama *soma* y cuando ha sido ya envuelto por el ama es *séma*.

Por último, en **Homero** existe una íntima conexión entre cuerpo y mente que se aprecia claramente en la caracterización de los héroes.

En cuanto al alma, el hombre, según la concepción homérica, tiene una doble existencia: la de su corporeidad perceptible y la de su imagen invisible que cobra vida propia y libre solamente después de la muerte (esta última es la *psique*). Es algo etéreo, intangible inaprensible a diferencia del yo visible. **Homero** no conoce ni admite ninguna acción de la *psique* sobre el reino de lo visible, ni conoce tampoco, como es lógico, ninguna clase de culto de esta naturaleza. Con la cremación del cadáver se obligaba a la *psique* a desterrarse para siempre en el Hades, por lo que se corrobora que los Griegos de una época remota debieron de profesar una cierta fe en la fuerza y la influencia de las almas sobre los vivos, y todavía en los poemas homéricos se perciben algunos vestigios de esto (si bien para Homero el alma, desde el momento en que se halla confinada en el Hades, es como si no existiera) (6). Esta *psique* que en **Homero** es sagrada, sólo la tienen los seres vivos, nunca los animales, y si la consideramos (como hizo Rhode en principio) como una especie de doble, sería “el aspecto del yo pasivo-sufrido y no autónomo, una memoria provisional de la persona, el aspecto reconocible de un hombre, su identidad concreta” (7).

Su sustancialidad o su potencia se descubre en unas cuantas almas orgánicas, potencialidades de tal o cual parte del cuerpo -entendiéndose que ellas no comprenden por completo la entera potencialidad del alma, con exclusión de las restantes partes del cuerpo. Así pues, la sustancialidad del alma se encuentra en el conjunto del cuerpo aunque se le designa con referencia al lugar o lugares en que su potencia se muestra. Esto nos hace ver, junto a la falta de un concepto preciso del alma, que está ausente una clara distinción entre lo físico y lo psíquico; que el hombre homérico no es una suma de cuerpo y alma sino un todo del que se destacan determinados órganos (por eso el hombre vivo del mundo homérico no se amedrentará ni se inquietará por los muertos).

Respecto de la disyuntiva órgano/función -aunque quizá fuese mejor hablar de *thymós* y *noos*, pues en los poemas no se recogen nociones abstractas como las que hemos mencionado-, *noos* lo podemos entender como capacidad, si bien está ligada a la visión y a la inteligencia, por lo que, en función del lenguaje, amplía su campo de designación e incluye también a la función, esto es, la capacidad de tener ideas claras, a la inteligencia, en suma (8). Lo mismo ocurre con *thymós*, pues el hombre puede sentir algo *katà thymón* y aquí *thymós* designaría el órgano anímico, principio de las emociones, pero *thymós* además se emplea para designar la función, debiendo entonces traducirse por “voluntad” o “carácter”, y en último término y como ocurría con *noos*, puede significar un caso particular de una función concreta (9).

Total, que la dualidad no está fundada en una oposición entre emoción y razón o entre lo particular y lo universal sino entre lo exterior y lo interior, entre la expresión de nosotros mismos en el mundo y la impresión del mundo sobre nosotros. Así *noos* sería como una “metapercepción pasiva” (10) y *thymós* un poder del organismo de influir sobre el medio ambiente.

Por último, el tiempo en **Homero** se puede referir a un espacio largo como a un breve instante “y no es el espacio exterior en el que el hecho acontece sino que pertenece él mismo al hecho, de suerte que cada acción posee su propio

tiempo, *kairós*” (11). El día incluye a la noche y no viceversa, y la luna, no el sol, es quien guía el calendario (12).

VI.1 EL DILEMA HOMÉRICO: EL DESTINO Y LA MUERTE.-

“El destino es el móvil que hace que no se desequilibre el Olimpo” (13). Con esta cita de Aubreton damos comienzo al apasionante tema que vela los poemas épicos con una fuerza tal que nadie consigue despegarse de ella, ni siquiera los habitantes de la alta morada (lo que hace pensar que el concepto de una fuerza superior impersonal era mal conciliable con los dioses, aunque en **Homero** sería más correcto hablar de poder oscuro más que de fuerza superior, dado que este concepto de destino se presenta como un principio organizador puesto que entre los hombres no existe una jerarquía fija y definitiva así como tampoco en el complejo mundo humano/divino no hay una estratificación de las potencias dominantes sino que cada potencia puede actuar en libertad respecto de las otras, en un círculo que va del hombre a los dioses, de los dioses al destino impersonal y de éste, nuevamente al hombre (14).

Esta *moira* es la que ha fijado de una vez por todas el ritmo de la vida humana, su evolución inexorable desde la infancia hasta la adolescencia, la edad madura, la vejez y la muerte. A cada uno distribuye su parte de años, de días y horas (15).

Podemos decir que **Homero** percibe tres factores que actúan en el proceso histórico, uno sería la libre actividad humana, otro la intervención arbitraria de los dioses antropomorfos y el tercero, el destino impersonal e implacable. Este destino goza de una ambigüedad propia de un estado histórico en evolución por lo que unas veces aparece como un orden inmutable más que terrible y opresivo, que se impone.

En él los espíritus vengadores del crimen o guardianes de un orden moral que es un orden natural conducen, por la aproximación de sus órdenes, a una casi

identificación entre Erinias y Moiras, en la que la noción de destino se reviste de contenido moral retributivo.

En cuanto a que registramos dos potencias en acción dentro de una misma sociedad como son el destino y la intervención arbitraria de los dioses en la conducta humana, ambas se oponen a la idea de “progreso”, la primera como limitación de acción y a veces como predeterminación, excluyendo la responsabilidad moral, mientras que la segunda como desvío y frustración de la acción. De este modo, el destino en **Homero** aparece una limitación pero de la misma naturaleza que la muerte, y la dificultad de subordinar a los dioses a un destino superior está precisamente en la mortalidad de la que se revisten (aunque el caso de Zeus revista una cuestión aparte, porque sin negar su omnipotencia -que entre otras cosas es indispensable para la epopeya- la subordinación de Zeus al destino en nada disminuye su poder una vez que en ese destino debe entenderse la propia voluntad de Zeus, que una vez revelada, permanecerá siempre la misma. Así se constata una noción de destino en **Homero** en transición, de una voluntad arbitraria a una razón superior). (16)

Hay autores, como B. Dietrich (17) que han estudiado la divinización de la *moira* y han llegado a unas conclusiones muy interesantes que recogemos aquí: aparte del concepto de *moira*, él conoce una *moira* que se refiere a la “apariencia” -Dietrich la llama “*share*”- de una persona pero que en la **Iliada** y en la **Odisea** asumen un significado ético que da evidencia de un estado más desarrollado de pensamiento que está ausente en la concepción de *moira*: muerte. Estos dos usos representan dos conceptos distintos de destino y es imposible cualquier relación entre ellos en **Homero**. De este modo, *moira* en nuestro poeta nunca fue una diosa de alta moral sino que tanto *moira* como *erinis* habían perdido su imagen pujante y habían llegado a ser parte de un gran concepto de destino que cubría los aspectos más importantes de la vida de un hombre “épico”.

Por último, y para finalizar, veamos la relación que hay entre el destino y la muerte. Resulta que uno de los rasgos del destino del hombre consiste en su

finitud, en ser algo que acaba con la muerte: *moira*, y particularmente *moros*, designan con frecuencia en nuestro poeta, la muerte. Este sentido concreto de destino del hombre que acaba con la muerte es el más específico de la *moira* homérica (en la **Ilíada**, en la mayoría de los casos se refiere a la muerte, mientras que *aisa* no significa eso; en la **Odisea** se refiere a la muerte sólo cuando está en conexión con los dioses).

En cuanto a las Erinis, es muy probable que su función moral como ministros de la venganza deriva de su misión primitiva de hacer cumplir una *moira*, que era el principio neutral, o más bien, contenía por implicación tanto un “debe” como un “tiene que”, que el pensamiento primitivo no distinguía con claridad. Así lo encontramos en **Homero** haciendo valer las prerrogativas que surgen de relaciones familiares o sociales y que se sienten como parte de la *moira* de una persona.

La Ker se puede dividir en tres grupos: cuando se usa en singular es siempre sinónimo de muerte y esta combinada con *fonos* o *thánatos*, cuando está en plural todavía se conecta con la muerte pero en su acepción de enfermedades, lo que ocurre es que en Homero las enfermedades se refieren a la muerte (aunque también pueden traducirse como “formas de muerte”), y en tercer lugar, las *keres* como agentes que llevan “sus presas hasta la muerte” (18).

VI.2 LOS HEROES.-

Entendemos por héroe “el personaje cuya muerte tiene un relieve particular, tiene estrechos lazos con el combate, con la agonística, con la mántica y la yátrica, con la iniciación en la edad adulta o en los misterios; es fundador de la ciudad y su culto tiene un carácter cívico; es el antecesor de los grupos consanguíneos y representante prototípico de ciertas actividades humanas fundamentales y primordiales, todos estos caracteres muestran una naturaleza sobrehumana mientras que por otra parte aparece también monstruoso, gigante y

enano, andrógino, fálico o sexualmente anormal o deficiente, llevado a la violencia sanguinaria, a la locura, al engaño, al hurto, al sacrilegio y en general a aquella transgresión de los límites y de las medidas que los dioses no permiten a los mortales” (19).

La clave de la concepción homérica del heroísmo está en el orgullo familiar y en las obligaciones sociales que empujan y obligan al héroe, quien permanece aún vigilantes de su muerte inevitable (20). Pero antes de empezar a enumerar las características de estos héroes nos gustaría señalar los dos tipos que propone J.P. Darmon (21) que son: el tipo guerrero violento y sacrílego que correspondería a una concepción más antigua, y un nuevo tipo de guerrero, más justo y mejor, que viene a sustituir al guerrero terrible de las generaciones precedentes. Todo ello viene dado por una nueva concepción de la guerra donde la figura de los héroes definen el lugar del guerrero en la sociedad (con lo cual volvemos a desembocar en las diferencias Homero-Micenas, pues ya no se constata la “clase militar especializada” que se dice que existió en la época micénica, así como se patentiza la época de cambios).

Como características generales encontramos:

- el héroe homérico se siente libre de todo poder político y su independencia personal no tiene límites. El temor de los dioses, la fuerza de los más poderosos, el sentimiento del *aidós* (honor, respeto) pesan sobre el hombre homérico, pero él es libre de obedecer.
- El héroe simboliza el culmen de la grandeza humana y su combate por enfrentarse a la muerte es tan fascinante que atrae sobre sí la mirada de los dioses inmortales, exaltando así la vida humana a un nivel en el que alcanza su máximo significado.
- Son generalmente grandes, bellos y fuertes, constituyendo un mundo aparte. Aunque la primera de sus virtudes no es ninguna de las tres sino el coraje o la bravura.
- Representan el aspecto positivo de la función guerrera.

- Forman un grupo de hombres de primera categoría que perviven en el país de la memoria que es el del *mythos*, relato memorioso, y el del *kléos*, la fama y la canción (22).
- M. Detienne (23) los considera, en tanto en cuanto son categorías del pensamiento religioso, como inseparables de la ciudad.
- Deben ser buenos oradores y realizadores de hazañas (*mython to rheter èmena, prelerá to ergon*) o sea, oradores y guerreros, capaz de prestar a su soberano tanto el servicio de la tribuna como el de las armas (24).
- Con el linaje enumerado se establecían las credenciales del guerrero como tal, identificándose como un miembro de una fraternidad cerrada.
- Experimentan miedo y huyen, vacilan y se angustian por lo que oponen un tipo humanísimo de héroe que llora por sus penas o por las del amigo, reconociéndose el llorar en las desgracias como un gesto propio de un hombre noble.
- Para aspirar al honor lo primero que debían hacer era cumplir los actos gloriosos y desde un primer momento, distinguirse en el combate.
- Finalmente, podían presentar: gigantismo, enanez, cambios de sexo, defectos físicos, mutación en animales, gula y excesos sexuales -llegando al incesto-, violencia sanguinaria, rapiñas (aunque la astucia, la rapiña y los engaños no formarían parte del carácter monstruoso de los héroes sino al contrario, servirían para exaltar su capacidad extraordinaria dados los valores imperantes en los tiempos en los que se formaron los mitos).

A continuación damos paso a una breve panorámica de unos cuantos héroes como constatación de las características generales anteriormente citadas, pero antes de ello quisiéramos anotar que como los poemas están contruidos debido a situaciones o escenas que engloban las actitudes de la muerte, patriotismo, cólera heroica, o vergüenza; los caracteres a su vez van a estar definidos por su relación con estos postulados.

Aquiles: es el más piadoso héroe de los poemas. Su fidelidad a los dioses, el escrúpulo en la ejecución de los **ritos** hacen que los dioses no puedan dejar de amarle, si bien, al aceptar su eminente muerte en vez de satisfacción lo que llega a sentir es una sensación trágica de inutilidad (a la vez, él mismo es el instrumento de tragedia tanto para los otros como para si).

Agamenón: junto con Aquiles representa también el estado trágico de descontento tanto con ellos mismos como con el orden de las cosas que lo rodean. Si bien frente al porte noble y heroico del primero éste aparece como un fanfarrón, convirtiéndose en juguete de los dioses, aunque él se crea protegido por la divinidad. Homero lo pinta como el jefe que en la vida militar es, un príncipe poderoso pero que en la intimidad es un hombre como los demás cuya flaqueza de espíritu contrasta con el poderío exterior (Dossin (25) cree que su nombre, por paralelos filológicos, significaría “muy soleado”, del griego *aga* (muy) y *memmôn* derivado del sumerio *memo* (sol).

Ulises representa la ponderación, la habilidad y la astucia pero víctima del destino muestra un nuevo aspecto: el hombre profundamente ligado a la patria, por lo que representa un nuevo tipo de héroe, el que lucha por sobrevivir valiéndose para ello de los disfraces, el fraude y el engaño. El intenta ser un héroe y lucha incluso contra peligros sobrenaturales pero el resultado es, de nuevo, solo el *páthos*, por lo que “el viejo heroísmo está desapareciendo del horizonte” (26); (Dossin (27), al igual que con Agamenón, concluye que se relaciona con los viajes y la luna, ya que *ithakos* contiene la palabra sumeria *iti* (media luna) y *-akos*, que nos traslada al dios luna de los frigios o de los troyanos, por lo que sería un héroe lunar y gran viajero).

Héctor también es un juguete de los dioses pero contrariamente a Agamenón no tiene nada de fanfarrón sino que su coraje irrumpe a cada instante siendo terriblemente humano, por lo que si Agamenón representaría la vertiente cómica, Héctor junto a Aquiles, representan la trágica.

Y **Paris** es el hombre amoroso y bello por excelencia pero como “un don divino que no le está permitido despreciar” (28), lo que le empuja a ser caracterizado como frívolo y cobarde cuando en el fondo su autentico *páthos* está en una pura incompreensión, así se contrapone a su hermano Héctor, amado por los hombres pero abandonado por los dioses, y en cambio él, odiado por los hombres pero es querido por los dioses (Menelao sería su antítesis, aunque con gran coraje y con sus consejos excelentes, representa el fracaso, la antítesis a la belleza de Paris).

VI.3 LA ÉTICA HOMÉRICA.-

En cualquier unidad social existe todo un sistema de personas prototípicas de las cuales brota una influencia positiva sobre el comportamiento moral, pues bien, en nuestro caso este sistema se condensa en el ideal heroico, en la ética que se desprende del comportamiento de sus héroes, ética que se caracteriza por los siguientes rasgos:

- La idea de felicidad según cuatro grandes virtudes: la prudencia, el coraje, la sabiduría y la justicia.
- El sucumbir en el combate como honor supremo así como la gloria posterior (*kleos*) -dado que es un sistema de valores propios de una sociedad de guerreros. Esta última queda íntimamente ligada a la eterna juventud (como muy bien lo señala Mossé) y precisamente por ello, la peor injuria que se puede cometer contra un enemigo es mutilar su cadáver. Además, esta gloria como renombre adquirido en el medio calificado de los valientes, es la medida, el reconocimiento objetivo del valor, de ahí ese deseo apasionado de gloria, de ser proclamado el mejor, que es el impulso fundamental de esta moral caballeresca (el héroe homérico no es realmente feliz sino se siente, si no se afirma como el primero, distinto y superior, dentro de su categoría). (29)

- La voluntad de la aventura, el desprecio al peligro, la superioridad en la acción y el amor a sí mismo (*philautría*) que no es el amor del yo sino el de él, el de la belleza absoluta.
- La aceptación del orgullo, *megalopsychía* que no es vicio sino la elevada aspiración de quien ansía ser grande.

Es una moral que ignora absolutamente una noción de deber, de consciencia, mérito o falta, por lo que encontramos una moral hecha de lealtad para con el jefe y los compañeros de combate. Y que tiene carácter de ley, donde tanto hombres como dioses deben actuar conforme a ella.

Esta moral es agonística puesto que “convierte la rivalidad en un impulso poderoso configurador del comportamiento” (30). O sea, que este ideal heroico refleja los valores de una sociedad en la que la habilidad física, el coraje y el liderazgo fueron los atributos máspreciados en una atmósfera o ambiente de competición individual por el prestigio, dentro de un contexto rígido y proscrito de obligaciones.

No obstante hay una parcela que no hemos incluido y que forma parte de esta ética, aunque pudiera parecer contradictoria; nos estamos refiriendo al campo de la bondad y dulzura que debe incluir toda agonística heroica (si bien no se consideran características éticas del guerrero homérico, aunque pensamos que esto se debe no a la épica homérica sino al sustrato cultural de los investigadores del tema) (31). Así pues, en Patroclo, por ejemplo, registramos atributos tales como “bondadoso” y “gentil” -que erróneamente se han explicado como ejemplificación de una cierta sentimentalidad femenina que suponemos se debe a su relación con Aquiles, pero por el resultado, nos cabe la duda de pensar cómo considerarían esta relación- que no son extraños para nada en la epopeya y que goza del término *esthlos* entre los héroes, con un significado de irreprochabilidad opuesta a la dureza (32).

Pasamos ahora a considerar el problema de la cólera o *hybris* con la que da comienzo la **Iliada**. Esta cólera está más allá del bien y del mal psíquico o ético porque es obsesión enviada por los dioses, fatídica, inexorable e inconmensurable como la vida, la muerte o una epidemia (33).

Parece ser que está bastante ligada al aspecto religioso, tanto que Lasso de la Vega (34) llega a decir que no existe como conciencia social sino en función de una serie de deberes religiosos.

Esta cólera nace de haber sido ofendido el honor de los héroes a quienes no mueve otro impulso que el afán de la honra debida a su *areté*. Es por esto que parece un poco simplista reducir la Iliada a la cólera de Aquiles como única, pues es patente la presencia de otras diversas cóleras en otros héroes, ya que ésta forma parte del hombre homérico así como de sus dioses, debido a su modo de ser históricamente condicionado.

Por último, queremos anotar un nuevo dato que nos lo proporciona Griffin (35) y que dice así: “el honor heroico es en los poemas homéricos inseparable de la posesión, y llamamos la atención sobre el hecho de que tanto la cólera de Aquiles como la venganza de Ulises fueron provocadas por privar a un héroe de algo que fue posesión suya”.

Las palabras más poderosas para designar lo mejor son: *areté, agathós, esthlos, chrestos, ameinon, beltion, aristos y heltistos*; por el contrario, las palabras más importantes para designar denigración son: *kakotes, kakos, deilos, poneros, kakion, kakistos, aischron y elencheie*. Respecto del primer campo, todos ellos designan en **Homero** las cualidades humanas más altamente estimadas, así, por ejemplo, *agathos* es el guerrero capacitado y valiente que, en tiempos de guerra, obtiene el éxito y en tiempos de paz, goza de las ventajas sociales inherentes a su condición. Respecto al segundo, pues todo lo contrario.

Pero realmente si hay un elemento que defina y articule esta ética pensamos que es el honor, la *areté*. Esta sería el compendio de todas las cualidades deseables en el hombre, una palabra en el fondo, intraducible: “virtud”

en el sentido de excelencia interior y exterior. También podríamos definirla como aquello que hace del hombre un valiente, un héroe, o que es la expresión del más alto ideal caballeresco unido a una conducta cortesana selecta y al heroísmo guerrero, y que es el atributo propio de la nobleza (esta *areté* en los héroes está fundada en la propia *physis*).

Siempre se mantuvo firme la idea de que la *areté* o las *aretai* hacían referencia, en lo esencial, al comportamiento activo hacia el exterior. Es decir, que siempre era el comportamiento el que, en último término, decidía sobre la existencia o la falta de *areté*, lo que sugiere dos cosas: que la *areté* descansa en parte en la consideración externa que se reconoce al individuo en el ámbito de la comunidad -de manera que se aproxima bastante al concepto de respeto- y que siempre era el caso concreto el que exigía la *areté* (el individuo tenía libertad para obrar como él creía que debía hacerlo y obraría siempre adecuadamente si poseía la *areté*). (36)

Íntimamente vinculada a la *areté* se halla el honor, que en los primeros tiempos era inseparable de la habilidad y el mérito -con lo que se aprecia que el hombre homérico adquiere exclusivamente conciencia de su valor por el reconocimiento de la sociedad a la que pertenece, siendo el elogio y la reprobación (*epainos* y *foghos*) las dos fuentes del honor y el deshonor- y que es considerado todavía como el premio de esta *areté*.

Dentro de este honor nos encontramos con unos términos que nos gustaría señalar, uno de ellos es *kudos*, que se le otorga a los hombres victoriosos que adquieren su prestigio a los ojos de los otros, a conciencia (para las mujeres es *kleos*) y *timé* (honor, estatus) que se relaciona con el anterior pero mientras que éste es una cualidad relativa (es la evaluación del lugar que ocupa un hombre en relación a otro), *kudos* es una cualidad absoluta, como la fuerza.

VI.4 DERECHO Y JUSTICIA.-

Estamos en un nuevo ámbito donde quizá se pueda rastrear mejor que en ningún otro sitio el sustrato gentilicio de estas comunidades. Para empezar diremos que en **Homero** el proceso de extensión de la categoría de lo justo (y de su contrapartida, lo injusto) ha avanzado poco, lo que explica el escaso desarrollo de la administración judicial; además, estamos en una sociedad fundada esencialmente en principios agonales donde la sanción social tilda ciertas acciones de “hermosas” (*kalá*) y otras de “feas” (*aisjrá*), por lo que las conductas sometidas a juicio pasarán, poco a poco, de “feas” -categorías puramente privadas- a “injustas”, convirtiéndose el arbitraje en condena y en **Homero** esta condena está todavía puramente en las manos un tanto distantes de los dioses (así, tiene razón Adkins (37) cuando dice que en la sociedad homérica la creencia en una causación no humana de los actos humanos no tiene prácticamente efectos sobre la adscripción de responsabilidad).

En este mundo no encontramos ningún concepto de impureza espiritual, de “pecado”; no conocen ninguna categoría que pueda parangonarse a tal vocablo ni a tal idea, y por supuesto, dentro de los límites de las corporaciones tribales -familia, casa, linaje, clan- las relaciones entre individuos y subgrupos se mantienen por mecanismos sociales que no requieren apelar a una autoridad mayor. Otra característica de estas nociones de justicia y derecho en **Homero** es que éste no utiliza nunca ni *thesmos* ni *nomos* para decir “ley” (y que, por supuesto, ésta no estaba escrita sino que es el peso de la costumbre la que la ha elevado al carácter de ley), y que se puede perfectamente (lo cual no es nada ilógico, sino al revés, viene a subrayar muchas de las ideas que comentamos) la estrecha relación que existe entre el derecho como “lo justo” y Zeus, lo cual es además muy interesante porque pone de manifiesto en la concepción que tienen estos hombres de atribuir fuerza vital a los objetos -y no sólo en la norma del derecho criminal- lo cual se aprecia en ciertas fiestas y ritos, e incluso

posteriormente en las Bufonias atenienses, donde tras buscar al culpable del sacrificio del toro, atribuían la culpa al hacha y la arrojaban al mar (38).

Pero pasemos a continuación a ver con un poco más de calma las leyes en **Homero** (*themis*). El poeta le otorga el calificativo de *athemistoi* a los Cíclopes por no respetar las leyes, y con el nombre *themis* encontramos en los poemas a los dioses que se encargan de convocar a los dioses a la asamblea, por esto Ruiperez cree que el significado más antiguo de *themis* no parece haber sido “ley, derecho o justicia” -que debe ser reciente- sino alguno material y concreto relacionado de algún modo con la actividad de la diosa, de reunir la *aghoré*; y más concretamente, *themis/themistes*, en su significado material más antiguo, designaban precisamente los *xethtoilithoi* que constituían el *hieros* de la *boulé* y que servían de asiento a los *gerontes* (39). De este modo la diosa Themis era la personificación de la fuerza religiosa del *hierós kiklos*, pero esta diosa es la que gobierna la convivencia de los padres, hijos y siervos de la casa, regula el ceremonial con que se acoge un huésped, y sobre todo, tiene valor en la asamblea, en el ágora, en la corte donde se reúnen los hombres de la comunidad, donde cada uno tiene el derecho de hablar libremente. Además, no está fundada sobre un pacto pero los crea, de este modo *Themis* -como dice B. Snell (40)- tiene en sí un germen suicida: cuanto más importancia más terreno pierde en sí misma.

Ahora bien, como hemos visto, en **Homero** no existen aún leyes donde todo esté regulado y mucho menos un derecho codificado que diga en cualquier caso qué cosa está permitida y cual no, ya que los hombres no son aún plenamente conscientes de lo que pueden hacer por sí mismos. Este conocimiento de los límites puestos a las propias pretensiones determina las concepciones jurídicas de los griegos.

Existe una vieja polémica, de la que nosotros solo vamos a recordar un pequeño eco, sobre las diferencias entre *Diké* y *Themis*, fundamentalmente en cuanto a significado. Para Glotz (41) la *themis* va íntimamente ligada al *genos*, en cambio, cuando empiezan a aparecer las divisiones en *fratrias* y tribus es cuando

creo que aparece la *Diké*. Pues bien, por ejemplo, Frisch, que es partidario de la corriente contraria, cree estas diferencias entre *Diké* y *Themis* no tienen nada que ver con la familia sino que la diferencia consiste en que *themis* es lo recto y legal, mientras que *diké* es lo recto y lo apropiado, separándose ambas porque la primera tendría más rasgos de veneración religiosa y la segunda se aproxima más a la propia idea jurídica (42).

Visto esto podemos comprender mejor el entramado gentilicio que subyace en estas consideraciones “normativas”. Por lo pronto, la esfera penal no interesaba al conjunto sino que era la familia la que debía reaccionar en el caso del asesinato de uno de sus miembros para conservar los patrones de conducta. No obstante, la comunidad en ocasiones se ve forzada a intervenir para dar una solución a las diferencias personales (Finley (43) establece la diferencia en tanto en cuanto un asunto era “privado” cuando permanecía dentro de la autoridad única del *oikós* o grupo de parentesco, mientras que un asunto era “público” cuando la decisión la tomaban los jefes de todos los grupos separados después de reunirse en Consejo). Entonces era cuando entraba en funciones el mecanismo de la administración de justicia, muy rudimentario aún, si bien L. Gernet cree que también en esta parcela se está dando un fenómeno de cambios dando lugar a una aparición tímida de lo procesal, separándose de la costumbre agonística (44); que en ocasiones se atribuía al rey, otras sin embargo, a los ancianos, es decir, a los nobles miembros del Consejo. A cargo de ambos estaban los *themistes* (sentencias o normas consuetudinarias transmitidas por tradición oral) que nunca fueron leyes escritas.

En esta organización tribal de los griegos todavía no se ha elaborado el concepto de responsabilidad individual por lo que la culpabilidad se extiende sobre todo a la familia. El ofensor podía “pagar su culpa” huyendo de la región o proponiendo una compensación a los familiares de la víctima. Si huía debía someterse en el país que lo acogía, a un rito de purificación, ya fuese su homicidio voluntario o involuntario. Con la huída del ofensor la familia del ofendido perdía todos sus derechos sobre él, pero la familia también podía negociar las

condiciones de regreso: una embajada compuesta de amigos iría solamente a la casa de la familia del muerto. Comerían luego y hablarían. Irían como suplicantes y harían una llamada al *aidós*, es decir, a la obligación que todo hombre tiene consigo mismo, con los suyos, con los demás hombres, con los dioses y la ley divina. En compensación por la ofensa se ofrecerían regalos de la calidad del ofendido y de la riqueza del suplicante. El ofendido se levantaría, rechazaría (obligatoriamente) pues sino sería faltar a la obligación que tenía hacia el muerto. Recordaría la magnitud de la ofensa y la exageraría -esta primera negativa era obligatoria aunque al final cedería.

La reconciliación se hacía en el ágora, donde todo el pueblo la presenciaba; el ofendido echaba un pequeño discurso y el ofensor culpaba a Zeus o al Destino o a las Erinis, pagado el rescate y sellando el pacto con un sacrificio y juramento, arrojando el cuerpo del animal al mar, como el de todas las víctimas entregadas a los dioses infernales sobre las cuales se había prestado juramento, para terminar con un banquete (en Grecia, el procedimiento normal de la venganza para los crímenes contra los dioses fue la ordalía, siendo sus agentes los representantes de la divinidad y los magistrados -pudiéndose dar en el mar o en un precipicio-). (45)

Y desde aquí nos introducimos en el último aspecto a señalar -debido fundamentalmente al gran investigador E. Dodds- (46), nos estamos refiriendo a la concepción de cultura de vergüenza (*shame-culture*) y cultura de culpabilidad, como sustratos básicos para entender esta sociedad. En ella conocemos la solidaridad familiar, pero no conocíamos la idea de culpa heredada y del castigo diferido, sin lugar para la compasión. Todo ello se aprecia en lo que Kardiner llamó “interiorización de la conciencia” o en la palabra *ághos*, en la que se pueden rastrear las ideas de contaminación, maldición y culpa. Sobre todo si tenemos en cuenta que en el mundo homérico la suciedad no reside en la materia sino en la forma; por lo que el conflicto entre lo “puro/impuro” será una variante del

conflicto entre naturaleza y cultura, ya que la segunda, como instauración colectiva de formas y límites, es la purificación de la naturaleza.

Y con esto damos paso a un nuevo apartado que -dadas todas las reflexiones emitidas- se verá esclarecido y ayudado, lo cual nos permitirá conocerlo con mayor veracidad.

VI.5 LOS DIOSES.-

Existe un primer problema a la hora de hablar de estos dioses y éste radica en la consideración de si son o no reales. Queremos decir, si responden sólo a un interés literario o si forman parte del bagaje cultural y religioso de este pueblo. Hay algunos autores, como G. Thiele, que los considera como un invento de los poetas épicos anteriores o de **Homero** mismo, por lo que son pura ficción intencional ideada por y para la epopeya; sin ser pues expresión de una fe ni constituiría una religión (47). Por otro lado tenemos la opción contraria llevada a su más exagerado extremo en las interpretaciones que hace Buffière sobre el contenido de los poemas como si fuese un mundo teológico totalmente poblado por fuerzas y dioses, revistiendo los poemas de un carácter místico. Así pues, él ve la guerra de Troya como una ejemplificación del combate de las almas, siendo los troyanos las almas carnales y los griegos, las espirituales. A la vez que en la **Odisea**, el largo errar de Ulises sobre los mares como representación del exilio del alma en “el país de la materia” (48).

Existe también un segundo problema derivado al igual que el origen de la épica, sobre la posible relación Homero-Micenas en cuanto al tratamiento de los dioses o su simple denominación. De todas formas, hoy se considera lo más acertado no intentar rastrear en lo micénico, o en todo caso, como expone L. Stella (49) “que toda investigación de los caracteres micénicos del Olimpo debe hacerse con extrema cautela, ya que hay poquísimos datos seguros”. Actualmente se reconoce la existencia de ciertas similitudes de denominación (una docena escasa

de nombres divinos griegos aparecen en las tablillas, tales como Zeus, Hera, Poseidón, Artemis, Dionisos, Hermes, ... si bien aparecen acompañados en las tablillas de otros muchos nombres divinos que no figuran en el panteón homérico, en el que por el contrario figuran muchos nombres divinos que todavía no se han encontrado en los textos micénicos); sin embargo, se recuerda que al igual que en el resto de los demás aspectos del mundo homérico, se superponen dos planos diferentes: el recuerdo de un pasado micénico y aqueo, que proviene de la tradición épica, y las impresiones personales del poeta, reflejo del mundo que le tocó vivir.

Vamos a clasificar, a continuación, las características que definen esta religión para dar paso, posteriormente, a los rasgos definitorios de las divinidades. Lo primero que encontramos es que no se trata de una religión revelada pues no existen textos sagrados ni castas sacerdotales -los únicos que pueden codificar o renovar las representaciones mitológico-religiosas son los poetas, y precisamente por ello ejercen una influencia amplia y duradera. Tampoco encontramos en las prácticas y nociones religiosas, ni los temores supersticiosos ni los tabúes (por lo menos no de una forma muy extendida), el miedo a los fantasmas o “demonios”. Tampoco existen semidioses puesto que los reyes eran honrados como dioses pero nunca adorados; y los héroes eran hombres, pero no objetos de culto.

No encontramos una casta de sacerdotes sino un grupo de expertos en cosas divinas encargados de aconsejar, guiar y asistir a los reyes en el ejercicio de sus funciones. Son los guardianes de los ritos, de las fórmulas y de los cantos sacros, conservadores de los gestos y ritmos, cuya observación y respeto hacen la eficacia de las ceremonias, cuya memoria infalible sirve de archivo a los dirigentes de la comunidad. Las funciones que realizaban serían: degollar las víctimas, despojarlas, separarles las entrañas, cortar las carnes, presidir la cochura ritual -aunque parece ser que se podían hacer reemplazar por auxiliares, los *mageiroi*- y desempeñar generalmente dos ritos esenciales: dedicar la víctima que comienza la ofrenda y pronunciar la oración que acompaña al sacrificio. De este

modo, más que sacerdotes (que no existen) son oficiantes, sobre todo cuando las palabras que nos ofrece **Homero** para designarlos subrayan esta idea (*hiereus* o sacrificador y *areter* o suplicante) y nos ponen en relación con la alta estima social que debieron tener, precisamente por esto (al igual que no tendrían sacerdotes, se cree que no existirían templos).

Por último señalar que se considera a los animales como seres dotados de un alma razonable y hermanos del hombre, siendo las almas de unos intercambiables por la de los otros (de aquí la raíz del gran principio de las reencarnaciones).

Respecto de los dioses, en **Homero** aparecen los siguientes: Zeus, Hera, Afrodita, Ares, Apolo, Artemis, Atenea, Hermes, Poseidón, Hefestos, Demeter y Dionisos.

Zeus se caracteriza fundamentalmente por ser el *primus inter pares* del Olimpo, el jefe o cabeza visible del complicado entramado de fuerzas, es por ello que se le ha querido ver como un reflejo de la sociedad descrita por el poeta. Es además juez supremo y su imagen como cabeza de familia, clan o tribu, es perfectamente familiar.

Hefestos se le ha contemplado, al igual que Ares, como ejemplo de los dioses que aún no se han desligado de sus funciones naturales, por lo que continúa íntimamente ligado al fuego -claro está, para los que considera a los dioses resultado de fuerzas naturales. También se le ha asociado con el reino del Caos y de la noche al trabajar durante esta última, y que los materiales que utiliza para fabricar las armaduras simbolizan los cuatro elementos que forman el universo (el oro y la plata = eter y aire, el bronce y el estaño = agua y tierra) (50). Así como se le ha asociado el principio de una doble dirección tanto por su trabajo con elementos notables como por su inteligencia de carácter poliforme (51).

Ares junto con lo anteriormente dicho -pero asociado no al fuego sino a la guerra- se le ha asignado la más loca violencia, la locura. **Afrodita**, en cambio, se la vincula con la pasión, el deseo del amor, los placeres del cuerpo, siendo

totalmente extranjera a la razón. Asociada al mar, nos muestra la gran ley de la naturaleza: todos los animales superiores se originan de un semen líquido parecido a las aguas de los mares y a su espuma (52).

Febo Apolo se le asocia al sol mientras que a **Artemis** se le vincula con la luna.

En **Hermes** se constata el carácter real de la palabra (es el mensajero de los dioses) aunque asume un rol más limitado pues se identificará con el razonamiento filosófico.

Poseidón está asociado al caballo pero como potencia infernal, de guerra belicosa, de fuego; y el rol que desempeña en la navegación es pasivo, todo lo contrario del que asume **Palas Atenea** que es el activo (53). Además es muy curioso ver la relación que existe entre ambas deidades, pues Atenea también está relacionada con el caballo pero en su aspecto mágico y de domesticación. También se caracteriza por su *metis*, su inteligencia astuta y técnica, mientras que Poseidón se caracteriza porque su soberanía acaba donde comienza el artificio. Y tiene también una vertiente marina, manifestándose en la parte activa de la nave que le otorga un nuevo apelativo: el de la prudencia. De esta manera, esta diosa adquiere una importancia ante nuestros ojos que no ha pasado desapercibida a otros autores, relacionándola con las divinidades femeninas minoicas (54) o con el raciocinio desde su propio nombre.

Por último, **Dionisos**, aparece escasamente en los poemas y se ha querido interpretar esto porque en aquel tiempo no había alcanzado aún en la vida y en la fe de los griegos una significación que trascendiera más allá de unos cuantos cultos locales; lo cual puede ser cierto pero pensamos que estaría ya arraigado -dado su propio carácter- y que si no aparece con la asiduidad de los otros es debido a que estamos ante una epopeya y difícilmente dentro de este género podría tener cabida mayor de la que tiene.

Ahora bien, todos ellos están caracterizados por unos rasgos que son los que vamos a enumerar. Por ejemplo:

- Ninguna característica de los dioses es más típicamente homérica que su antropomorfismo (55).
- Son los portadores de las cualidades que convierten al hombre homérico en un ser superior.
- Son los que realizan los cambios inesperados que interrumpen la rutina de sus vidas
- Su burla o su indiferencia frente a las luchas, sufrimientos y muertes de los humanos, no son sino la expresión hiriente de su rango divino.
- Son la contrarréplica a la existencia humana marcada por el temor y la miseria.
- Son de naturaleza inmortal.
- Cuando actúan a título personal, se comportan exactamente igual que los hombres, luego no son inmorales sino que siguen una regla de moral muy definida cuyo principio básico es el deber de la autoafirmación.
- Son los que garantizan el orden decretado por el destino y castigan su transgresión.
- No poseen ningún poder misterioso o diferente al de los seres humanos salvo que pueden volar a través del aire, son invisibles a los ojos humanos -los cuales tienen una niebla sobre ellos que ellos previenen de ver a un dios o a una diosa-, pudiendo tomar una apariencia visible si así lo desean -al menos, humana-, y que en todo caso pueden alterar la apariencia de un ser humano o hacerlo desaparecer.
- Son los dueños de todos los estados de conciencia, de todos los fenómenos psíquicos del hombre.
- Son portadores de una mayor *areté* y *timé* que los hombres, por lo que un exceso de la primera es lo que puede hacer que los hombres lleguen a ser dioses.
- Son los sueños de los humanos hechos realidad.

En cuanto al orden, los dioses no pueden alterar el curso del destino del hombre arbitrariamente, y si Zeus se somete al resultado de esta operación no implica sometimiento alguno a un poder superior sino a un orden, al cual conforma su actuar.

De todas formas, esta creencia en el destino y en los dioses puede contraponerse, sin embargo, creemos que no, pues corresponde a una visión estática y dinámica, respectivamente, de la vida: el hombre piensa que lo que sucede es lo que debe acontecer y no hay otra solución que la de conformarse; o bien cree que los sucesos de la vida dependen de la benevolencia o de la ira de unos dioses sobre los cuales puede el hombre influir con sus plegarias y sacrificios.

En cuanto a los *daemones* y *theoi* no se puede decir que los primeros sean divinidades maléficas y los segundos, lo contrario, ya que, precisamente lo opuesto se puede ver en el vocabulario de **Homero** (56). Lo interesante es saber que puede darse una actividad divina que produce el mal y el bien, que *theos* y *daimon* en **Homero** significan la divinidad, que son utilizados en contraposición a los dioses que se llaman con sus nombres y que ejercen una influencia sobre la naturaleza y sobre el hombre (causando vientos, tempestades, mares en calma, etc. en el primer caso, y engañando, infundiendo ánimo, miedo, etc. , en el segundo). Sin embargo, el hombre logra, a veces, superar estas actividades y “esto sucede cuando la actividad de ellos trata de actuar directamente en contra o a favor de algunos hombres, y sólo indirectamente actuaría con relación a sus compañeros” (57).

La influencia de *theos* y *daimon* en el hombre puede ser triple: favorable, adverso o favorable y adverso al mismo tiempo. Y en general, son fuerzas mal identificadas -o una designación vaga de la divinidad- que intervienen en los asuntos humanos, y no como han querido ver otros, seres divinos dotados de poder pertenecientes a las creencias populares y primitivas.

Veamos cuál es la relación entre estos daémones y los héroes: a veces, sus campos culturales se aproximan pero hay suficientes características como para separarlos, por ejemplo: ambos coinciden o forman parte del culto a la muerte pero se diferencian porque el de los héroes se asocia al culto a los antepasados; y sobre todo lo que diferencia claramente a ambos es que el *daimon* poseía la habilidad para estar presente en cualquier lugar y en cualquier momento (58).

Y para finalizar, la relación entre los dioses y los héroes: mientras en todas las religiones arcaicas del Próximo y Medio Oriente, los personajes dotados de caracteres y funciones heroicas se los consideró “dioses”, los griegos son los únicos que en su ambiente desarrollaron una idea religiosa particular, y esto es lo que realmente distingue a la mitología griega: la posición dominante que desempeñan los héroes en su interior, porque ellos iluminan con sus acciones y su naturaleza, la posición y las limitaciones del hombre en el mundo (59).

VI.6 DIOSES Y HOMBRES.-

Intentaremos tratar en esta sección de todos aquellos actos o funciones que estén relacionados con las divinidades y que las llevan a cabo los seres humanos. Empecemos, por ejemplo, por un estatus intermedio entre ambos, aquel del que gozan los adivinos en este universo homérico.

En la mayoría de los casos son profesionales independientes, de vocación generalmente hereditaria, encontrándolos sedentarios, caminantes, etc. Su misión estribaba en averiguar cuál era la voluntad de los dioses, ya que como *mantis*, era un ser inspirado con capacidad para conocer el pensamiento de los dioses (*mantosine*) derivada de un dios.

Homero establecía la distinción entre una mántica natural o intuitiva y otra artificial o inductiva que infiere los acontecimientos futuros de la combinación de signos y procesos del mundo exterior, aunque sin tener de ellos, una percepción inmediata. El primer tipo exigía bien un *charisma* especial por parte de los dioses

que permitiese al adivino, aún en plena normalidad psicológica (*emfron*), la clarividencia del futuro o un estado anímico *sui generis* que capacite al hombre para recibir la revelación de un dios (el segundo tipo lo analizaremos más tarde, en relación con el entusiasmo).

La técnica adivinatoria más en boga en los poemas es la ornitomancia que consiste en extraer los presagios del vuelo o del graznido de las aves, especialmente del águila, del halcón, del cuervo y la corneja. Pero también la encontramos en la inspección de las entrañas de los animales (como la cabra, la oveja o el toro), cuyo especialista recibía el nombre de *thyoscoos* (por último reseñar que cuando la palabra humana se convierte en presagio, se llama, *clendon*).

En cuanto a los médicos, vuelven a estar en ese estatus privilegiado en contacto con la divinidad, pues es la propia divinidad quien distribuye los beneficios de la curación “privilegio legítimo y natural, puesto que las enfermedades, como todos los males, no son sino el efecto de la cólera y de los celos de los dioses” (60).

Se le conoce por *ieter kakón*, en su condición de demiurgo o trabajador público que goza de gran prestigio.

Los griegos no precisaron acudir para curarse a los auxilios de un sacerdote o de un adivino, sino que se conformaron con los buenos servicios de un hombre hábil en el manejo de las manos (*kheirourgein*) o entendido en bálsamos, brebajes y emplastos.

Los poemas homéricos muestran que la cirugía, por necesidades de la guerra, había llegado a un grado de desarrollo muy superior al de la medicina interna, y aunque en ellos la actividad terapéutica sea ejercida indistintamente por los héroes en momentos de emergencia, o por las mujeres -tan vinculadas a esta parcela-, el médico es un personaje bien definido. De todas formas, la práctica central fue la administración de medicamentos internos, fármacos, que en el *epos* -y dado el estatus del médico- son hechizos (no dirigidos al enfermo sino a las

potencias o divinidades, procediendo su eficacia del logar “encantar” o “seducir” el ánimo de las mismas) más que remedios.

Luis Gil (61) ha puesto de manifiesto que en estos poemas, la enfermedad no se concibe todavía como una posesión demoníaca sino tan sólo como un trauma o un contagio con un *daimon* (por ejemplo, la peste, es una enfermedad resultado de un castigo que la divinidad impone al hombre por haber transgredido la ley moral). Las tres enfermedades más frecuentemente enviadas por los dioses griegos como castigo individual son: la lepra, la ceguera y la locura.

Veamos, a continuación, unas cuantas características de la fisiología homérica:

- La vida se mantiene en tanto que el aliento permanece en el pecho, y la muerte llega cuando la *psyche* o el *thymós* abandonan el cuerpo.
- Mientras que la muerte por herida o enfermedad no podía dejar de ser concebida, en tiempos de **Homero**, como un hecho natural, la muerte repentina de un hombre hacía pensar que la provocaba un arma invisible, flecha por lo general, esgrimida por los dioses.
- El desmayo o colapso, para el que falta en el *epos* un vocablo especial, se concibe, al igual que la muerte, como una evasión de la *psique* o del *thymós*, produciéndose la recuperación cuando estos regresan al cuerpo.
- En los poemas la actividad anímica no se encuentra todavía localizada en el cerebro.

Por último, **Homero** conoció el uso de una serie de pócimas e ingredientes de una acción química particularmente enérgica, de las que no nos dice nada sobre su composición, ya se tratara de medicamentos o de venenos, pero es muy probable que fuesen de naturaleza vegetal, puesto que *fármakon* designa a la vez el medicamento y la planta medicinal (62).

Pero pasemos a ver dos fases conectadas con lo anterior como serían el entusiasmo y la *mantis*. Ya habíamos comentado que conocieron dos tipos de

mantis, pues bien, aquí nos referiremos al segundo tipo, a aquellos ataques de locura o delirios que no son enviados exclusivamente por los dioses sino que se deben a una forma de posesión del ser por una *daemon*.

Hoy en día nadie pone en duda que en Homero, aunque de un modo confuso, existe un cierto tipo de adivinación de rasgos intuitivos sin llegar a ser extático-entusiástica, aunque “la inspiración interior, colocada en el alma desde fuera por la divinidad, está ya cercana a la posesión. Basta tan sólo eliminar la parte de cooperación de la inteligencia personal que el *mantis* aporta a esta revelación interior para obtener el *entusiasmós* mántico” (63). Dodds (64) cree que esta locura profética se debe a la necesidad de una seguridad sobrenatural en una cultura de culpabilidad.

A continuación entramos en el campo de los cultos, centrándonos específicamente en dos muy concretos: el de los héroes y el de las almas, ya que el poeta silenció casi sistemáticamente toda referencia a los cultos populares.

En la fe popular, en las prácticas religiosas de estas comunidades y en las diferentes ramas étnicas del pueblo griego, nadie disputa a los héroes el lugar que les corresponde junto a los dioses. A ellos se les honra y venera por medio de sacrificios, pero son distintos a los tributados a los moradores del Olimpo (por el tiempo, lugar y naturaleza): al atardecer o por la noche, en altares a ras de suelo, sacrificándoles animales de color negro y siempre machos -porque los héroes moran en la cercanía de la tierra. Esto hace que se les asocie con los dioses ctónicos, y su culto, con el culto a los antepasados.

Este culto tuvo en Grecia una enorme extensión y arraigo popular. Durante siglos se mantuvo una veneración muy definida en torno a los supuestos sepulcros de tal o cual héroe, o en santuarios (de carácter más tardío) o parajes consagrados a su recuerdo.

Dado que de ellos podía esperarse beneficios y maleficios, se les ha asemejado a los *daemones*, pero en esto **Homero** no nos es de mucha ayuda, ya

que la distinción es muy poco clara, de todos modos, ya comentamos su diferenciación páginas atrás.

Por lo que respecta al culto a las almas, con el que cerramos este capítulo, sabemos que se desarrolló con unas reglas precisas, plasmándose la fe en la inmortalidad y todo ello como consecuencia del fenómeno, que, en parte, representa la aparición de antiguos elementos de vida religiosa que el periodo anterior no había dejado manifestar; y en parte, la entrada en escena de fuerzas totalmente nuevas, que unidas a los elementos antiguos, ahora renovados, hacen surgir algo que no es si ni lo uno ni lo otro.

Se le atribuye, al igual que a los dioses ctónicos, de cuyo reino han pasado a formar parte, el poder de favorecer la agricultura y de interceder en favor de las nuevas almas cuando estas nazcan.

Su culto se diferencia del de los héroes porque no envuelve ya ningún privilegio especialmente conferido a unos cuantos individuos por milagro divino, encontrando su premisa fundamental en la cohesión de la familia.

CONCLUSIONES

Dimos comienzo a nuestro estudio sobre el universo homérico tratando de obtener una serie de datos que se nos escapan hoy día, pero que hay que plasmarlos, ya que sin ellos no podríamos nunca entender a nuestro poeta. La primera gran duda surgía al tratar de conocer su pensamiento o su concepción, propia del mundo que le rodeaba, o el porcentaje divino que actuaba... así pues, comenzamos la disección de los miembros, dando lugar primeramente a conocer el apartado físico. En el vimos sus conocimientos sobre fenómenos naturales, muy avanzados, tales como los vientos, las mareas, los cuatro elementos básicos, la actividad mental o la propia concepción de su universo como plataforma circular.

En segundo lugar tratamos del cuerpo y del alma, donde pudimos constatar el carácter ambiguo o casi inexistente que tiene el cuerpo en **Homero**. En cambio, por lo que se refiere al alma, el panorama es muy diferente: se reconoce una *psique* que con la muerte se desprende del cuerpo, a la que se le dará culto pero sin poder para actuar sobre el campo de lo visible (aun faltando un concepto preciso de alma como una clara división entre lo físico y lo psíquico). De aquí que luego pasemos a estudiar la disyuntiva órgano-función o *thymós-noos*, comprendiendo, que si bien la distinción no estaba muy clara, *noos* estaría relacionada con el aspecto interior (la metapercepción pasiva) mientras que *thymós* lo estaría con el exterior o medioambiente.

Después de esto, brevemente y antes de dar comienzo al estudio del dilema homéricos, nos detuvimos con el tiempo en **Homero**, para subrayar la idea de la propia temporalidad de cada acción.

Bien, respecto del dilema homérico: el destino y la muerte (no se trata de una opción sino de un par que tiene siempre como punto de atención, al hombre). Moirá en **Homero** está íntimamente ligada a una porción o lote, lo que implica su propia función en la vida. Función que a veces aparece como un orden inmutable y otras como una realidad terrible y opresiva (dejando el apartado del crimen a las

Erinis). En **Homero**, pues, aparece como una limitación pero de la misma naturaleza que la muerte, y su relación con Zeus, veíamos que no mermaba su poder sino que como proceso de asimilación, estaba en sí mismo. A parte, pudimos saber que nunca tuvo carácter de diosa en nuestro poeta, y que si hay un carácter que la defina, éste fue fúnebre.

Luego pasamos al tema de los héroes caracterizándolos desde el sentimiento del *aidós*, pasando por su belleza, su función guerrera, por su necesidad del *kleós*, hasta llegar al carácter monstruoso que pueden adoptar; para detenernos en unas cuantas figuras con sus atributos característicos, tales como Aquiles y Héctor, en cuanto a su función trágica, Agamenón y Ulises, en cuanto que este último es el máximo exponente de la ponderación y la astucia, y el otro su contrario; y Paris con su auténtico *pathos* de incompreensión.

De la ética homérica vimos el ideal heroico que mueve toda esta moral (con todas sus características) y cómo no conoce una noción clara de pecado o falta, dándose así su carácter agonístico. También incluimos una parcela olvidada y es la dedicada a la bondad y a la dulzura, como una característica más que ha sido siempre marginada. Y dedicamos un espacio especial a toda la terminología básica de esta moral: la bipolarización *agathós-kakós*, la *areté* (como respeto, honor y máxima virtud) y por último, el *kudos* y la *timé*.

En el siguiente apartado sobre el derecho y la justicia, lo primero que observamos era la ausencia real de una institución propiamente judicial, así como la de un código de leyes escritas. Lo que nos encontramos fundamentalmente es una administración de justicia en manos de las familias y sólo cuando se sobrepasa este ámbito se permite una actuación de los *gerontes*, encabezados, en casos extremos, por la propia autoridad del monarca -debido a su íntima relación con la divinidad, portadora del ideal de justicia. Y a continuación descubrimos que no poseen estas leyes escritas sino todo un código de honor y comportamiento basado en la costumbre donde la noción de pecado estaba ausente. Además, pudimos entrever la relación que existió entre estas normas (*themis*) y el ágora,

como lugar de reunión de los *gerontes*; e incluso la relación *themis-diké* referida al menor o mayor desarrollo de la familia o la veneración religiosa. Para terminar con los planteamientos de E. Dodds sobre esta cultura de vergüenza/cultura de culpabilidad, según las nociones de pureza e impureza.

Como paso siguiente, nos dedicamos a los moradores del Olimpo, estos dioses que se caracterizan fundamentalmente por su antropomorfismo, por ser el ideal del hombre, por ser inmortales, divinos y capaces de adoptar unas posturas imposibles para el resto de los mortales. Pero además, planteábamos la problemática que de ellos se desprende, no sólo por su interrelación con el destino, sino por la duda que se extiende sobre su existencia real o su apariencia fantasmagórica como recurso del *epos*; de la misma manera, por el carácter totalmente místico que se ha querido dar a los poemas. Junto a esto, también incluimos el eterno problema de la presencia o no de la cultura micénica en este campo, cuestión que se zanjaba sólo con el recuerdo y las impresiones personales de la época del poeta.

En el aspecto concreto de la religión apuntábamos la idea de la inexistencia de sacerdotes como casta o grupo, por lo que recaería en manos de los aedos-adivinos (*hiereus-areter*) dichas funciones; o que no fue nunca una religión revelada, ni supersticiosa... Establecimos una serie de características de los dioses, bien por su relación con sus fuerzas originarias, bien por su asociación con ciertos animales o campos concretos que definen sus escenas de actuación.

Posteriormente vimos un entramado de relaciones que iban desde la relación *daemon-theos*, *dámones*-héroes hasta los dioses y héroes. En todas ellas pudimos anotar la ausencia del carácter negativo, la multiplicidad de formas de invocación que posee el individuo homérico, la ausencia del rasgo de fuerza a favor de la divinización, que el campo cultural se diferencia claramente, aunque existen nexos o lazos que pueden conducirnos a una solución distinta en una primera ojeada; o por último, cómo la relación dioses-héroes es precisamente lo que distingue a la mitología griega.

El apartado número seis lo centrábamos en la relación divinidades-hombres y dentro de ellas, veíamos unos casos concretos, por ejemplo, empezábamos por la figura de los adivinos como seres que están en íntima conexión con los dioses desde su estatus humano, estableciendo además los dos tipos de mántica existentes en **Homero**, así como la técnica adivinatoria por medio de presagios. A continuación, los médicos, dado que gozaban del mismo estatus que los anteriores, por la consideración que tenían entre los griegos, la enfermedad y la salud, dando a conocer, además, la porción mágica que existiría en aquella sociedad en cuanto a pócimas, fármacos y “encantamientos”. Vimos también la fisiología y la cirugía, recogiendo muestras de gran habilidad y conocimiento.

Para terminar, solamente mencionar el culto que se profesó a los héroes (y su relación con los dioses ctónicos y los antepasados) y el culto a las almas (también por su relación con los dioses ctónicos y por sus diferencias con el culto anteriormente tratado).

NOTAS.

1. Para más detalles ver DETIENNE, M. y VERNANT, J.P., *Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia*, Universale Laterza, Bari 1984.
2. Ver BUFFIERE, F., *Les mythes d'Homère et la pensée grecque*, Les Belles Lettres, Paris 1973 y VULGO, E., Epos Omerico e pensiero arcaico. Una interpretazione di alcune similitudini, en *AFLN* (Napoli) XX (1977-78), 29-46.
3. Ver MIREAUX, E., *Les poèmes homériques.*, y *La vida cotidiana.*, y MUGLER, Ch., *Les origines de la Science Grecque chez Homère*, Librairie C. Klincksieck, Paris 1963.
4. SIMON, B., *Razón y Locura.*, p. 66.
5. LASSO DE LA VEGA, J., Hombres y dioses en los poemas homéricos, en *Introducción a Homero.*, p. 241.
6. RHODE, E., *Psique. La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos*, FCE, México 1948.
7. REDFIELD, J., *La tragédie d'hector.*, p. 222: "la psyche est l 'aspect reconnaissable d'un homme, son identité concrète".
8. FRITZ, V., Noos and Noein in the Homeric Poems, en *Cph* (Chicago) 38.2 (1943), 79-93.
9. ALBARRACIN, A., *Homero y la medicina*, Prensa española, Madrid 1970, 31-32, recoger la tesis de la relación *noos*-visión, concluyendo que "para Homero, las ideas proceden del noos, y este órgano anímico es concebido con idein, "ver". En realidad, "sater" significa "haber visto", y es el ojo el que se toma como modelo para la aprehensión de experiencias. En este terreno lo intensivo coincide en realidad con lo extensivo: el que ha visto muchas cosas muchas veces, posee un conocimiento intensivo".
10. REDFIELD, J., *La tragédie d'Héctor.*, p. 220.

11. LASSO DE LA VEGA, J., El guerrero tirtético, (sobre la evolución posthomérica de la andreaia), en *Emerita* (Madrid) 30 (1962), p. 37.
12. ACCAME, S., La concezione del tempo nell'età Omerica de Arcaica, en *RFIC* (Turín) 39 (1961), p. 370.
13. AUBRETON, R., Introdução., p. 224: “*se nao existisse essa fôrça superior -destino-, que muitas vêzes se identifica com a própria vontade de Zeus, resultaria um certo desequilíbrio e o Olimpo entraria em conflito*”.
14. CODINO, F., *Introduzione a Omero.*, p. 190.
15. Precisamente las palabras homéricas que designan destino: *moira*, *moros*, *aisa*, aluden directamente a la noción de “parte”, “porción”, o sea, al sentido de lote o porción.
16. CAMARGO, L., A noção de destino em Homero, en *RevHist* (Sao Paulo) 13.27 (1956), 25-48.
17. DIETRICH, B., *Death, fate and the gods. The development of a religious idea in Greek popular belief and in Homer*, the Athlone Press, London 1965, 279-281.
18. *Ibidem.*, p. 243: “*prey off to death*”.
19. BRELICH, A., *Gli eroi greci. Un problema storico-religioso*, Dell'Ateneo, Roma 1958, p. 313: “*E un personaggio la cui morte ha un rilievo particolare; ha stretti nessi con il combattimento, con l'agonistica, con la mantica e la iatrica, con l'iniziazione nell'età adulta o nei misteri; é fondatore di gruppi consanguinei de é rappresentante prototipico di certe attività umane fondamentali e primordiali; tutti questi caratteri mostrano una sua natura sovraumana, mentre d'altra parte egli appare anche mostruoso, gigante e nano, teriomorfo e androgino, fallico e sessualmente anormale o deficiente, portato alla violenza sanguinaria, alla follia, all'inganno, al furto, al sacrilegio e in generale a quella trasgressione dei limiti e delle misure che gli déi non permettono ai mortali*”.

20. GRIFFIN, J., *Homer on life and Death*, Oxford University Press, Oxford 1980, p. 72.
21. DARMON, J.P., Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, en *Annales* (Paris) 25 (1970), 1301.
22. GARCIA GUAL, C., Los héroes griegos, en *RO* (Madrid) 46 (1985), p. 22.
23. DETIENNE, M., *Homère, Hésiode et Pythagore. Poésie et philosophie dans le pythagorisme ancien*, Latomus, Bruxelles-Berchem-1962, p. 83.
24. MARROU, H., *Historia de la educación en la Antigüedad*, Eudeba, Buenos Aires 1976, p. 19.
25. DOSSIN, G., *Ugarit, Homère.*, pp. 207 y 209.
26. GRIFFIN, J., *Homero.*, p. 72.
27. DOSSIN, G., *Ugarit, Homère.*, pp. 210 y 211.
28. AUBRETON, R., *Introdução.*, pp. 188-222: “*Eis um dom divino que não lhe é permitido desprezar*”.
29. MOSSÉ, Cl., *La Grèce archaïque.*, p. 39.
30. ESCOBAR, H., *Historia social.*, p. 130.
31. Precisamente ésta es la crítica que hace J. Romilly en su obra *La douceur dans Homère*, en *La douceur dans la pensée grecque*, Les Belles Lettres, Paris 1979, p. 13 a Adkins cuando le advierte que no ha dedicado casi nada a este tema, bien presente en la epopeya, por ser fiel a una tradición que se obsesiona con la guerra, como eje de los poemas.
32. ROMILLY, J., *Ibidem.*, p. 21.
33. THIELE, G., *Homero y su Iliada.*, p. 46.
34. LASSO DE LA VEGA, J., Ideales de vida en la antigua Grecia, en *Helmantica* (Salamanca) 13 (1962), p. 40.
35. GRIFFIN, J., *Homero.*, p. 84
36. KNAUSS, F., *La Polis. Individuo y Estado en la Grecia Antigua*, Aguilar, Madrid 1979, p. 251.

37. ADKINS, A., *Merit and Responsibility. A study in Greek Values*, Clarendon Press, Oxford 1960, p. 25.
38. PLACIDO, D., Protágoras y Pericles, en *HA* (Alava) 11 (1972), p. 10.
39. RUIPEREZ, M., Historia de Thémis en Homero, en *Emerita* (Madrid), 28 (1960), pp. 103 y 112.
40. SNELL, B., Poesia e società nella comunità prestatatale, en *L'origine dello stato nella Grecia antica.*, p. 67.
41. GLOTZ, G., *Histoire Grecque*, 1, 1925, pp. 118. Citado por FRISCH, H., *Might and Right in Antiquity, from Homer to the Persian Wars*, Gyldendal, Kobenhaun-1949, p. 38.
42. FRISCH, H., *Ibidem.*, pp. 42-49.
43. FINLEY, M.I., *El mundo de Odiseo.*, p. 87.
44. GERNET, L., Jeux et droit, Remarques sur le XXIII chant de l'Iliade, en *CRAI* (Paris) (1947), 572-74.
45. BARCENILLA, A., *Grecia, origen y destino en torno a Homero*. Perficit, Salamanca 1964, 45-46 y MIREAUX, E., *La vida cotidiana.*, pp. 181-192 y *Les poèmes homériques.*, p. 6.
46. DODDS, E., *Los Griegos y los irracionales*, Alianza, Madrid 1981.
47. THIELE, G., *Homero y su Iliada.*, p. 91.
48. BUFFIERE, F., *Les mythes d'Homère.*, pp. 411-15.
49. STELLA, L., *Il Poema di Ulisse*, la nuova Italia, Firenze 1965, p. 188: "Ogni ricerca di caratteri micenei nell'Olimpo dell'Odissea deve procedere quindi con estrema cautela, appoggiandosi solo ai pochissimi dati sicuri".
50. BUFFIERE, F., *Les mythes d'Homère.*, pp. 155-172.
51. DETIENNE, M. y VERNANT, J.P., *Le astuzie.*, p. 207.
52. BUFFIERE, F., *Les mythes d'Homère.*, pp. 302-305.
53. DETIENNE, M. y VERNANT, J.P., *Le astuzie.*, 150-177.
54. Por ejemplo, STELLA, L., *Il poema di Ulisse*, p. 189.

55. Se ha querido ver en él una forma de racionalismo originario de la filosofía naturalista de la Jonia; ver POSE, H. y CHANTRAINE, P. et alii, *La notion du divin depuis Homère jusqu'à Platon*, Entretiens sur l'antiquité Classique 1, Fundatio Hardt, Genève 1952, p 63.
56. FANTINI, J., Theos y Daimon en Homero, en *Helmantica* (Salamanca) 11 (1951), 3-48.
57. *Ibidem.*, p. 47.
58. DIETRICH, B., *Death, fate and Gods.*, 14-56.
59. GRIFFIN, J., *Homero.*, 177 y BRELICH, A., *Gli eroi greci.*, 387.
60. MIREAUX, E., *La vida cotidiana.*, 97.
61. GIL, L., *La medicina popular en el mundo clásico*, Madrid 1969 citado por ALBARRACIN, A., *Homero y la medicina.*, 183, que son la base de este apartado.
62. MUGLER, Ch., *Les Origins de la Science.*, 148, de todas formas los objetos mágicos son muy discretos y están reservados a los dioses.
63. PIÑERO-SAENZ, A., Sobre Homero y el entusiasmo mántico, en *EClás* (Madrid) 20 (1976), 8.
64. DODDS, E., *Los Griegos y lo Irracional.*, 71-90.

VII. EL INDIVIDUO HOMÉRICO.-

Hemos considerado conveniente introducir este capítulo dado que ya conocemos bastante de lo que está ocurriendo en el nivel comunal pero debemos tener en cuenta el aspecto pura y llanamente necesario del individuo en toda una serie de relaciones que, a partir de una unidad mayor (*genos*) o dentro de una estructura que le da auténtico significado (*oikos*), logra realizarse; sin embargo, existen muchas más opciones dentro de la vida homérica que forman parte de este nuevo ámbito que vamos a tratar, puesto que dejan traslucir las auténticas relaciones humanas como las de producción, en la que estos individuos nos muestran los cambios que están azotando esta sociedad. Este es el sentido de este capítulo y de aquí que convengamos en la necesidad de su aparición, constatando que aunque pueda parecer paradójico su interés, el individuo como tal en **Homero** desempeña una serie de funciones y relaciones que no podemos pasar por alto.

Por ejemplo, la familia ¿qué está sucediendo con ella dentro del marco que hasta ahora hemos descrito?, ¿cómo se interrelaciona con los demás ámbitos? Aunque no sea muy fácil de aclarar, pensamos que aún siendo la *gens* o la *fratria* los vínculos necesarios de organización en este mundo, la familia, como tal entidad, sigue siendo la célula base reproductiva y motriz del sistema homérico. Ahora bien, no desempeñará la labor que luego tomará en el nuevo marco de la polis constituida pero sí permitirá enlazar vínculos, ritos, cultos y relaciones de producción, aunque dentro de otro marco como es el comunal gentilicio, con una nueva base que extorsiona el propio origen de esta comunidad y que, sin embargo, permite a la familia nuevas actitudes. De aquí, como en otros aspectos más que venimos viendo, que aparezcan una serie de contradicciones que ya no se pueden deber solamente al deseo arcaizante del poeta, o a su larga tradición épica, que como tal equivoca y confunde rasgos, no; creemos que la base del problema está en la propia sociedad que el poeta relata, sin olvidar para nada todo lo que

condiciona a éste como ya sabemos, pero sin tener que olvidar tales datos o asociarlos siempre a un pasado micénico.

En la Grecia homérica se está constatando paulatinamente un proceso de transformación que normalmente se le ha tildado (erróneamente, pensamos) de “desarrollado”, que está logrando atisbar todas las relaciones y medios necesarios para forjarse en una civilización urbana y política, pero en la que aún todas las fuerzas motrices se basan en los vínculos de sangre y poco a poco en los de territorio, en la costumbre y en una elevada organización del cosmos, y en general, en un alto conocimiento del medio que los rodea -aunque lo manifiesten de forma mítica- que dará lugar, posteriormente, al inicio de la filosofía jónica o, a que perdure entre los griegos hasta el helenismo, el mito entre sus vidas, y sea **Homero** el educador por excelencia de sus hijos.

Como en todos los pueblos y sociedades, la familia se constituye, en primer lugar, gracias a un pacto o intercambio de dones, dotado algunas veces de un vínculo amoroso que proporciona toda una serie de fuerzas de trabajo, de estatus, de control sobre las normas estipuladas por la tradición, y en general, de reproducción en sí misma de la vida que la provoca; es lo que conocemos por matrimonio.

VII.1 EL MATRIMONIO.-

El matrimonio homérico se caracteriza fundamentalmente por dos cosas:

- por su aspecto religioso, dado que el fin básico de toda unión era procrear, principalmente hijos varones, para que celebren el funeral del padre -cuando éste no se encuentre ya entre ellos- y continuar tras su muerte todos los ritos familiares, indispensables para la felicidad de los muertos en el otro mundo (1).
- Por ser recurso fundamental para establecer alianzas, medio de intercambio de dones, dentro del clan (2).

Ahora bien, este matrimonio se entiende, pues, como una unión donde no hay lugar para la elección ni para el amor por parte de los futuros marido y mujer; y se enmarca dentro de todos los aspectos puramente económicos y gentilicios que desarrollan las diversas familias en el sistema de don y contra don. Dentro de éste, el procedimiento más frecuente para obtener una esposa era que el hombre diera al padre de la muchacha regalos considerables bajo el nombre de *hédna* -es lo que se conoce como matrimonio por compra (3). Ahora bien, todas las sociedades que practican este tipo de matrimonio no emplean para esta acción términos pertenecientes a la esfera de los intercambios aunque sí distinguen esta unión, de una adquisición de una esclava. Además, en estos casos, no existe una palabra que indique a la mujer el hecho de casarse, por lo que esta ausencia indica que la mujer no se casa sino que es “esposada” (4).

El verbo utilizado para indicar el acto solemne del trasvase de dones (el pretendiente otorga al padre de la muchacha los *hédna* y él a su vez espera el regalo en contrapartida, que será la novia) como una acción bilateral, nunca unilateral; es el verbo “dar” -estos *hédna* son los que permiten al esposo pasar a la futura esposa del *oikós* paterno al suyo propio, con lo que se sella la alianza establecida entre las dos familias. Pero ocurre también que estos bienes no se entregan de modo definitivo sino que el marido puede exigir la restitución de los mismos si el matrimonio se rompiera por la muerte de la mujer o por la irresponsabilidad de ella o su familia (adulterio, engaño, etc....).

Finley apunta la idea que estos *hédna* tienen un significado confuso pues denominan tanto a los regalos del pretendiente como la “dote”; por lo que algunos han querido ver en ellos la dote, al final de los poemas, como ejemplo de esa gestación que hemos hablado, en la que se aprecia el paso de la compra de la novia a la clásica forma de matrimonio griego, con lo que la dote se estaría institucionalizando, aunque parece bastante improbable (5).

Existe otra forma de establecer alianzas y es la que se hace sustituyendo los *hédna* tradicionales por dones de reparación. O sea, ofrecer una hija por parte

de la familia del ofensor al que se ha ofendido (son los *mellia*). Junto a éstos existen otros tipo de dones o regalos como los *dōra*, que son aquellos que tienen el rol de la seducción, de la persuasión y que en la **Odisea** los vemos claramente en la figura de Penélope, y aquí radica su explicación, pues los pretendientes tratan por medio de estos regalos de entrar en alianza con la familia y con el oikos de la familia de ella.

Al igual que hubo distintos tipos de dones, hubo también distintos tipos de matrimonio, así pues, los hubo quienes consiguieron una esposa por medio de un acto de proeza, o en una disputa, o por medio de una captura, u otros sin captura ni regalos ni agones. También distinguimos del matrimonio exogámico, el homérico, aquel endogámico, donde es el hombre quien cambia de oikos y se instala en el de su esposa, siendo ella la privilegiada, pero éste se da en zonas marginales del mundo homérico: Tracia, Licia, etc. (para ello se utiliza el término *dídomi*).

Habíamos visto que el marido podía pedir a su suegro la restitución de los *hédna*, aunque romper un matrimonio, devolver la mujer al *oikós* paterno debido a la muerte del marido se consideraba una afrenta para la familia de ella que debía ser separada con numerosos regalos (este es el motivo de la inquietud de Telémaco cuando piensa enviar a su madre al *oikós* paterno). Esto se debe a que la mujer como productora de hijos y ocasión de alianza entre potentes *géne*, estuviese muy vinculada a la familia que representa, de la cual nunca se separaba completamente (6). Y de aquí la razón de que no podamos ver este matrimonio como una pura transacción mercantil porque al realizar el vínculo de unión entre los dos esposos, se producía a la vez entre las dos familias vínculos de recíprocas obligaciones (por lo que el ofrecimiento de los *hédna* fundaba y aseguraba la legitimidad del matrimonio y garantizaba al esposo, la propiedad de los hijos).

De este modo hay que entender este matrimonio dentro de las nociones de pasaje y circulación, como instrumento privilegiado de alianza entre potencias familiares -alianza que realza y sella el intercambio tradicional de regalos- cuyos

dos imperativos institucionales vienen dados por la exigencia de la alianza y de la continuidad del *oikos*.

Otros rasgos del matrimonio homérico son:

- la elección del cónyuge recaía en los padres no sólo para las mujeres sino para los hijos varones. No obstante, los hijos tendrían voz y voto a la hora de las nupcias, y su consentimiento contaba sin duda para concertar una alianza de este tipo.
- Esta unión, aún siendo de conveniencia y no por amor, encauzada como está a la procreación de hijos legítimos en calidad de herederos de una propiedad y unos cultos, y continuadores de un linaje, trasciende la mera concupiscencia de la unión carnal para adquirir una gran dignidad bendecida por los dioses.
- La fidelidad, aunque exigida estrictamente a la mujer, no lo era tanto en el marido que podía, sin que nadie se lo tomara mal, consolarse con sus siervas o llevar a su lecho, en su propia casa, a una concubina.
- Los poderes del marido no llegaban al extremo de infligir la muerte a la esposa infiel, ni aun siendo sorprendida en flagrante delito (se estipulaba una indemnización pecuniaria al marido por parte del amante, la esposa era repudiada y el padre de ella debía devolver los *hédna* recibidos. Cuando era a la inversa debían devolver al suegro la “dote” (7).
- Los hijos casados y las hijas con sus hijos podían permanecer en la casa de los padres.
- Donde había una concubina, sus hijos eran tratados como los de la auténtica esposa.
- Los hijos ilegítimos revelan una sociedad donde los estatus jurídicos no están aun fijados de modo preciso dado que aunque no definidos, no tenían un carácter negativo (8).

- Solo los hijos heredaban, ya que estaban obligados a proveer de dote a sus hermanas, y si un hombre solo dejaba herederas, algún pariente varón tenía que desposar a una de las hijas y supervisar la herencia (9).

VII.2 LA MUJER.-

En el mundo reflejado en los poemas hay dos códigos de moral distintos según fuera para el hombre o para la mujer. La castidad en el hombre se avenía mal con los ideales heroicos pero no con la mujer, a quien se le exigía. De este modo, los roles sociales masculino y femenino difieren netamente y la sexualidad femenina se consideraba o bien inexistente o bien una forma inferior de la sexualidad masculina, siendo el parto la única razón de ser de ésta. Sin embargo se consideraba la vida sentimental de la mujer como más evolucionada, dado que eran capaces de sentir el amor como una pasión exclusiva, “monomaniaca” (claro está que esta situación depende de la posición que ellas ocupasen en la familia o en la sociedad). Y precisamente por estar adecuadas a este marco, separadas, mas o menos de la existencia social y a veces reducidas a la contemplación, las figuras femeninas homéricas constituyen un “sistema de sentimientos privados” que los hombres no conocen todavía -por ello la mujer conquista en la poesía una posición que es tanto más elevada cuando más baja se transforma su posición en la vida real- (10).

No obstante, el tema de la mujer no figura entre los de menos interés en los poemas, apareciendo las figuras femeninas, ya fueran humanas o diosas, sin diferenciar claramente si eran mas o menos activas, para resaltar la figura del guerrero.

En la **Odissea** las mujeres se conciben como interesantes en sí mismas, interesantes porque son misteriosas y porque forman un conjunto que contrasta con cada una de ellas, intensificándose las unas con las otras (11).

Hay un dato muy en consonancia con el rol de la mujer y el belicismo de los hombres, y ésta es la virtud o *areté* femenina que difiere de la masculina puesto que las cualidades demandadas no son otras que la belleza, el mantener la casa segura y casta, etc. pero lo que palpita en esta cuestión es que son los propios hombres quienes determinan la naturaleza de esta *areté* femenina, y como no tienen las mismas necesidades de competencia, esto hace que las mujeres homéricas puedan ser, efectivamente, censuradas por acciones que los héroes homéricos pueden perfectamente realizar (12).

Todo esto revela -como propone acertadamente M. Arthur- la constatación de una situación especial de la mujer entre dos códigos de honor (uno ería el antiguo código heroico totalmente masculino y misógino, y el otro sería uno nuevo en el que la posición de la mujer se vería favorecida, en oposición a la concubina) que no conlleva nuevas funciones sociales para la esposa sino una revalorización de sus tradicionales cuidados y una incorporación de sus funciones dentro de un nuevo ideal. Algo así como un nuevo romanticismo en el que Homero nos deja ver la idealización de la familia, especialmente en las relaciones de los esposos (13); y en la mujer homérica como madre de una generación ilustre, mantenedora y custodia de las más altas costumbres y tradiciones (14).

Pero veamos las tareas propias de la mujer en tiempos homéricos: estas se ceñían fundamentalmente a proteger lo que era permanente e inmutable en el *oikós* homérico, y como dueña de él, guardaba los tesoros, las provisiones alimenticias, las reservas de metal fruto de las múltiples razzias; además, hilaban la lana, dirigían el trabajo de los sirvientes, atendían a los visitantes... pero, las mujeres de un estatus inferior, económicamente hablando, tenían que participar activamente en las tareas necesarias para ganarse la vida, pues el retiro era un lujo sólo al alcance de las privilegiadas.

Como guardianas de la casa son, también, las dueñas de las siervas. Su relación con ellas como compañeras es evidente, pero en ausencia del jefe del *oikós*, todas ellas debían ocuparse de la buena marcha de sus dominios, aunque

realmente poco se sabe de ellas mas que preparaban la lana, portaban el agua para las abluciones y los baños, eran las encargadas de la cocina, etc. Mención aparte rigen las nodrizas pues desempeñan una función especial que les confiere un rol muy importante, ya que son realmente quienes llevaban el peso de la mansión, realizando todas las labores que estaban asociadas con ellas, las dueñas de la casa.

Finalmente, estas mujeres se ocuparon de sus deberes con completa libertad, como auténticas amas de casa, saliendo y entrando de la misma sin estar recluidas en el gineceo, sino que, muchas veces, cuando se presentaba la ocasión, iban y venían libremente y entre hombres que las acompañaban, “teniendo en nuestro haber ejemplos de mujeres que eran completamente libres y se hallaban sin obligación respecto a la dirección y el mantenimiento de los asuntos familiares” (15).

VII.3 VIDA COTIDIANA.-

Para asentar las distintas actividades que seguidamente desarrollaremos, es conveniente conocer el hábitat en sí donde se realizaron. Todas las casas homéricas se realizan generalmente según un mismo plan y no responden a los grandes palacios de tiempos pasados sino a granjas o pequeñas casas, a lo largo de una calle o agrupadas en torno a un espacio central, de estructura familiar. Constaban de: un *thálamos* o habitación privada que no estaba abierta a los visitantes, una *klimax*, que más que una escalera construida sería una de mano, sin peldaños, y no como retícula -así sabemos que tuvieron más de un piso-, un *laure* o corredor que conectaba la puerta de fuera con el megarón y el patio, la *orsothíne* o puerta de fuera del megarón que daba paso a la parte doméstica y también permitía el acceso a un corredor, que desde la puerta frontal del megarón conectaría con el mundo exterior; el *megarón* o estancia principal que hacía las funciones de sala de estar -si bien se ha discutido mucho su existencia, aunque pensamos que si tal estructura fue conocida ya en la arquitectura micénica, **Homero** la trasladaría a los

grandes vestigios de poder como el palacio de Néstor, lo que hace posible su existencia. En cuanto a los elementos arquitectónicos, conocemos los *mesodmai*, que serían las estructuras que soportarían los ladrillos de los muros de las casas, y los *oidos* o umbrales de las puertas, tanto de piedra como de madera.

En cuanto a la indumentaria, la primera pieza que encontramos es el *chiton*, que viene a ser una túnica o camisa larga, sin mangas, con una abertura para introducir la cabeza (esto parece indicarlo el que no se eche sobre los hombros). Encima de esta prenda, los hombres llevaban la *chlaina* o manto de lana. Tanto ellos como ellas llevaban el faros, del que no se sabe a ciencia cierta si era una variedad lujosa de la *chlaina* o no (frecuentemente estaba teñido de púrpura) y normalmente era de lino.

Para protegerse del sol y de la lluvia empleaban un gorro de piel de cabra (*chinen*) y para salir a la calle se calzaban sandalias -no así en la casa, que iban descalzos- y dormían desnudos. El equivalente a la *chlaina* masculina es el *peplos* en la mujer, que suele ser largo y sujeto a los hombros por una fibula; además podían llevar velo o *chrédemnon*.

Respecto de los alimentos, hacían tres comidas al día, según las horas: el desayuno o *ariston*, el almuerzo o *deipnon* y la cena o *dorpon*. El primero solía ser muy ligero. Desconocen los dulces, no toman pescado, no cuecen los alimentos y parece que ignoran los usos culinarios del aceite; como condimento solo usan la sal. Su manjar preferido fue la carne de buey, de cerdo, cabra o cordero, dada la escasez de estos animales en un país como Grecia, pobre en pastos, por ello mismo, el pan sin levadura, las papillas de harina, los frutos y el queso ocuparon un peso muy importante en su dieta; la leche, en cambio, parecen desconocerla (16).

Los deportes: en ellos se adquiría la fuerza física y la agilidad necesaria para la guerra, templándose el ánimo con la fatiga y el peligro, consiguiendo, además una belleza corporal, tan presente en el mundo helénico. Se conoce el

pugilato, la lucha, la carrera, el salto, el lanzamiento de jabalina, el tiro con arco y el combate armado.

Y entre las diversiones encontramos una especie de juego de dados o damas (*pestoi*), las peonzas, las tabas, el juego de pelota, el canto, la música y la danza. A parte estaban los banquetes, donde se fortalecían los vínculos y se estrechaban los lazos de hospitalidad, además de servir como vehículos de comunicación y trato social al que las mujeres no podían asistir.

Y ya, para terminar, nos resta adentrarnos en el campo de la educación como colofón a nuestro recorrido por el mundo homérico. En ella distinguimos dos aspectos: uno técnico, mediante el cual el niño se preparaba y se iniciaba progresivamente en un determinado estilo de vida, y otro ético, concebido como algo más que una moral preceptiva, es decir, como cierto ideal de existencia (17).

Lo fundamental de esta educación, no obstante, fue la belleza (*kalos*) en el sentido normativo de la imagen, del ideal, que va íntimamente acompañada de la *areté*, que es el atributo propio de la nobleza (ya vimos: fuerza, destreza guerrera, valor heroico, etc.) y máximo exponente del sentido del deber (18).

Los padres jugaron un papel relativamente pequeño en esta parcela, estando pues presumiblemente caracterizadas las relaciones padre-hijo por la idealización del padre, pero sí fue un adulto quien se encargaba de su formación. En estos momentos pensamos que los ancianos o aedos desempeñarían una función importante en esta tarea, dado su saber añejo y cultivado, así como el sumo respeto que infundía la vejez; pero creemos que si bien Homero es muy prudente a la hora de tocar el tema, es patente ya la existencia de relaciones “homosexuales” (19), y por lo tanto de *paiderasteia* (hay muchos autores que han tratado de negar esta faceta, sobre todo, en función de la relación Aquiles-Patroclo-Griffin (20) la sublima comparándola al amor de Gilgamesh por Enkidu- pero, junto con otros varios autores más (21) pensamos que no hay duda al observar una relación adulto-jovencito tan tierna y amorosa, que no nos conduzca a pensar en una relación pederástica, y por lo tanto, en un amor entre hombres. Ahora bien,

que **Homero** guarde silencio sobre el tema -que no lo hace, sino que lo menciona “a la griega”- no implica que no conociera estas prácticas ni que las omitiera en su obra deliberadamente, sino que el interés del *epos* y el de su público se centraba en otros temas, e incluso así, bastante es ya que tengamos el testimonio de la relación tan estrecha entre Aquiles y Patroclo), pero esto será materia de estudio más adelante.

CONCLUSIONES

En este último capítulo hemos tratado de mostrar la vida cotidiana en los tiempos de Homero para cerrar el marco completo que nos facilite comprender mejor qué acaece y por qué. Por ello lo dividimos en tres grandes apartados centrados en tres grandes aspectos, pero antes decidimos aclarar, un poco, las relaciones que se estaban dando en función de los diversos núcleos que articulan esta sociedad; por ello vimos la familia, el *oikós* y el *genos* como un conjunto en tránsito que se modifica y permuta ofreciendo nuevas salidas y, por lo tanto, creando nuevas contradicciones, con el fin de lograr comprender al individuo en sí dentro de este complejo mundo homérico.

Una de las manifestaciones más importantes de este individuo fue la que abría nuestro primer gran apartado: el matrimonio. En él veíamos los lazos religiosos que abrazaba así como los sociales (continuidad de culto y establecimiento de alianzas); vimos también cómo se organiza sin amor desde las distintas familias que buscan ligarse, ofreciéndose dones de diversos tipos según sea el caso: *hédna* cuando el matrimonio era por compra, *meília* cuando se intentaba reponer un daño provocado, y los *dôra* cuando se pretendía ingresar en un *oikós* potente, considerados como medio de persuasión o seducción. Vimos también varios tipos de matrimonio, desde el exogámico (homérico) al endogámico pasando por los de captura, disputa o proezas; pero todos tenían en común la necesidad de alianzas y preservar la continuidad del *oikós*.

Después anotamos unas características que incluían la fidelidad, los hijos ilegítimos, la herencia, el adulterio, la procreación...

El siguiente apartado lo denominábamos “la mujer” y en él tratamos de conocer los roles que desempeñaron en esta sociedad, y la vimos en su aspecto sexual relegado, en apoyatura del ideal heroico que mueve los poemas, en su propia *areté* entre dos códigos de honor, etc... para después adentrarnos en su mundo de labor, en su misión dentro del *oikós* y en relación a su marido, con las

servientas a su disposición y el trato que dispensaban, con su libertad de movimientos y los frenos que la azoraban.

Finalmente, el tercer gran apartado lo centrábamos en la vida cotidiana que la dábamos a conocer según el hábitat que nos serviría de escenario: la casa y sus distintas estancias; después vimos la indumentaria, con sus tipos de túnicas y mantos; los alimentos y el régimen de comidas; los deportes o competiciones atléticas; las diversiones -tanto en los que hoy llamamos “juegos de mesa” como en los banquetes; para cerrar este capítulo con un apartado sobre la educación y el amor “homosexual” -tan negado en Homero- centrándonos en la *areté*, la belleza y el deber como reglas de esa educación que se manifiesta a su vez en dos planos, uno ético y otro técnico; y en la que contemplábamos la tradicional *paiderasteia* (de ahí la discusión sobre el amor “homosexual” y nuestra determinación en su autenticidad en esta época).

NOTAS.

1. LAMPROPOULOU, S., E thesis tês ghunaikos eis tois archaiois chronois, en *Platon* (Atenas) 32-33 (1981), 88-113.
2. FINLEY, M.I., *Matrimonio.*, 270 y ss.
3. Que algunos autores no consideran que surgió en el periodo homérico sino que entonces ya empezaba a decaer, dando lugar a una situación extraña donde se mezclan esta alianza moribunda y otra que nace.
4. SCHEID, E., Il matrimonio omerico, en *DArch* (Roma) I.1 (1979), 60-73.
5. FINLEY, M.I., *Matrimonio.*, 272.
6. SCHEID, E., *Il matrimonio omerico.*, 71 y ss.
7. GIL, L., *Tres lecciones.*, 363-364.
8. MOSSÉ, Cl., *La Grèce archaïque.*, 52.
9. SIMON, B., *Razón y locura.*, 303.
10. CODINO, F., Introduzione a Omero., 152: “*Nell’evoluzione verso la letteratura sentimentale la donna si conquista in poesia una posizione che è tanto più elevata quanto più bassa diventa la sua posizione nella vita reale*”, en cambio MACKAY, L. en su obra *The Person of Penelope*, en *G&R* (Oxford) V.1 (1958) 123-127 no sólo opina lo contrario sino que además da una imagen de la mujer griega calcada de cualquier manifiesto antifeminista del peor gusto del siglo pasado.
11. GRIFFIN, J., *Homer on life and Death.*, 96 y FOLEY, H., “Reverse similes” and sex roles in the *Odyssey*, en *Arethusa* (Buffalo) XI (1978), 7-26.
12. ADKINS, A., *Merit and Responsibility.*, 37.
13. ARTHUR, M., Early Greece: the Origins of the western attitude toward women, en *Arethusa* (Buffalo) VI (1973), 7-58.
14. JAEGER, S., *Paideia: los ideales de la cultura griega*, FCE, México 1981, 37.

15. LAMPROPOULOU, S., *E thesis.*, 91: “*Echomen paradeigmata ghunaikon, ai ‘opoi ai esan ‘olos eleutherai kai adesmeutoi katà tén diexghogheèn kai diekperaiosin ton oikogheneiakon ton ‘upotheseon*”.
16. GIL, L., *Tres lecciones.*, 439-63 que es la base de nuestro estudio.
17. MARROU, H., *Historia de la Educación.*, 9
18. JAEGER, W., *Paideia.*, 19 y ss.
19. Entrecomillamos este término dado que a nuestro entender cualquier tipo de relación erótico-afectiva entre dos seres, no tiene por qué encasillarse en ningún calificativo que reprime por si mismo la propia realidad sexual que los griegos conocieron.
20. GRIFFIN, J., *Homer on life and Death.*, 104.
21. MURRAY, G., *The Rise of the Greek Epic*, Oxford University Press, London 1934; SIMON, B., *Razón y Locura.*, 307 y ss., FINLAY, R., Patroklos, Achilleus and Peleus: Fathers & Sons in the Iliad, en *CW* (Pittsburgh) 73.5 (1980), 267-273; LEWIS, Th., Los hermanos de Gánimedes, en *Homosexualidad: literatura y política*, Alianza, Madrid 1985, 124-148; LENS, J., Eunomía y Paiderastia, en *Sodalitas* (Granada) 3 (1983), 469-514; CLARKE, W., Achilles and Patroclus in love, en *Hermes* (Wiesbaden) CVI (1978), 381-396; LEVIN, S., Love and the Hero of the Iliad, en *TAPhA* (Cleveland) LXXX (1949), 37-49 y BOSWELL, J., Hacia un enfoque amplio: revoluciones, universales y categorías relativas a la sexualidad, en *Homosexualidad: literatura y Política.*, 38-74.

“A un certo punto della vita, tutto quello su cui posiamo gli occhi per la prima volta ci è estraneo. Lo guardiamo da turisti, con interesse ma freddamente. Appartiene agli altri”.

N. Ginzburg

III. EL UNIVERSO HESIÓDICO.

I. INTRODUCCIÓN.-

Damos paso a continuación al estudio de Hesíodo y su obra como tercer paso imprescindible para lograr los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar. De esta forma constatamos la transformación que sufre la Hélade al adentrarnos en las postrimerías de lo que se ha llamado “época arcaica”. Con esta nueva faceta de los cambios que se están dando cercamos el contenido de nuestro trabajo y topamos con el marco cronológico que nos hemos propuesto y que nos ayuda a acotar los límites en los que esta Tesis tiene prevista moverse o actuar.

El poeta **Hesíodo** pertenece a lo que Alsina (1) ha denominado “primera época arcaica” (siglos VIII-mediados del VII a.C.), que sería una de las dos fases en la que se puede dividir la época arcaica propiamente dicha (le seguiría una “segunda época”, la propiamente arcaica o lírica, que a su vez comprendería una primera etapa -aproximadamente entre el 650 y el 550 a.C.- y una segunda, tras un momento de crisis en la que la poesía parece esfumarse y llevar una vida letárgica, que abarca desde el 550 al 450 a.C., momento de madurez de lo arcaico y en el que asistimos a los primeros balbuceos de lo que tradicionalmente se ha llamado “lo clásico”).

Hay quien defiende la prioridad de **Hesíodo** respecto de **Homero**, basándose en el testimonio de los autores clásicos que citan en este orden a los poemas más antiguos: Orfeo, Museo, **Hesíodo** y **Homero**; o porque encuentran datos homéricos en fechas posteriores al 700 a.C., como son la táctica hoplítica, el escudo de Agamenón con la gorgona, el broche de oro de Odiseo, etc. Otros, sin embargo, lo sitúan en la misma época que Homero o como puente entre la **Iliada** y la **Odisea**. Pese a todo, somos de la opinión más generalizada que considera a **Hesíodo** posterior, y por lo tanto, de principios del siglo VIII a.C., o todo lo más de finales del mismo siglo (2).

Pero veamos las características generales de estos momentos en lo que a nuestro poeta se refiere. Nos encontramos ante un universo que se decanta por

ensalzar la piedad por lo antiguo, donde el espíritu de aislamiento ha ido desapareciendo gradualmente, con un sistema de comunicaciones entre las distintas localidades que facilitó los intercambios y que se vio ampliamente desarrollado hacia la mitad del siglo VIII a.C. Asistimos ahora a una disminución de los sentimientos de compasión al tiempo que aumenta el elogio de la medida, en un mundo donde hace su aparición un régimen político determinado, el de las *poleis*, que junto a él aparecerán dos vertientes: -en el ámbito geográfico en el que nos movemos- una empírica, de la que nacerán las ciencias etnológicas e históricas, así como la medicina; y una vertiente racionalista, metafísica que dará lugar al origen de la especulación filosófica. Además, asistimos a la ruptura de los lazos que unen el individualismo con el Estado, siendo éste uno de los grandes fenómenos que ahora acontece: la aparición de una conciencia del yo, -tímidamente atisbada en los poemas homéricos- o el despertar de la personalidad (3).

Así pues, es un período falto de equilibrio, de luchas de tendencias opuestas, centrífugas, en la que nuestro poeta escribe sus dos obras principales: **los Trabajos y los Días, y la Teogonía**. En ambas plasma su concepción del mundo apoyado sobre bases religiosas: la vida está compuesta de cosas que deben aceptarse porque así lo disponen los dioses, a cuyo poder se está sometido. Así pues, aunque sea de una manera aún vaga, *“encontramos ya en Hesíodo una doctrina optimista que cree que en el mundo natural y en el humano actúa una inteligencia que produce un orden alejado de la antigua arbitrariedad”* (4).

Esta considerable distancia que separa el mundo espiritual de **Hesíodo** del de la gran epopeya no sólo es resultado de un desarrollo temporal sino de una procedencia geográfica y social totalmente diferente (la poesía homérica se desarrolla en Jonia mientras que la de **Hesíodo** lo hace en Beocia, recogiendo ambas una tradición que se remonta a la koiné cultural de la última época micénica, pero que durante los siglos oscuros ha evolucionado de forma distinta). (5)

Así, como “documento”, la obra hesiódica puede ilustrarnos maravillosamente la situación en que vive, social y económicamente, la Beocia del siglo VIII a.C., que debía de ser, por otra parte, la que más o menos debía reinar en el resto del mundo griego (esos pequeños campesinos, que si bien eran libres, tenían que mantener una dura lucha por la existencia). Por esto, el interés predominante por la epopeya homérica pasa a segundo término en el ambiente de **Hesíodo**, ya que su código es más real y más próximo a la tierra, aunque carezca de un alto “ideal” a primera vista (6).

*“Nos hallamos, pues, ante un pensamiento vivo y mítico, expuesto en la forma de una poema original. Pero este sistema mítico se halla constituido y gobernado por un elemento racional, como lo demuestra el hecho de que se extienda mucho más allá del círculo que los dioses conocidos por **Homero** y objeto del culto y de que no se limite a los meros registros y combinaciones de dioses admitidos por la tradición, sino que se atreva a una interpretación creadora de los mismos e invente nuevas personificaciones cuando así lo exijan las nuevas necesidades del pensamiento abstracto”* (7). Por ello, el poeta interpreta el mito de acuerdo con sus nuevas evidencias íntimas y sólo mediante la incesante metamorfosis de su idea, se mantiene el mito vivo.

Otro aspecto importante que debemos destacar es que **Hesíodo** siente que le ha sido encomendado el proclamar la verdad de sus versos y mira receloso a los que con la misma pretensión no cumplen los requisitos; lo que le hace distanciarse, una vez más, del mundo de la epopeya homérica (8) -y es precisamente esa conciencia de enseñar la verdad, lo radicalmente nuevo en relación con **Homero**.”*Por primera vez mantiene la pretensión de guía, sin fundarla en una ascendencia aristocrática (...). Con él empieza el dominio y el gobierno del espíritu que presta su sello al mundo griego. Es el “espíritu”, en su sentido original, el aliento de los dioses que él mismo pinta como una verdadera experiencia religiosa, y que recibe, mediante una inspiración personal, de las musas, al pie del Helicón”* (9).

NOTAS.

1. ALSINA, J., *Literatura griega*, Ariel, Barcelona 1983, 126.
2. PEREZ JIMENEZ, A. y MARTINEZ DIEZ, A., Introducción a Hesíodo, en *Hesíodo, Obras y fragmentos*, Gredos, Madrid 1983, 14.
3. ALSINA, J., *Literatura griega*, 132.
4. RODRIGUEZ ADRADOS, F., Ilustración y política en la Grecia Clásica, *RO*, Madrid-1966, 98.
5. PEREZ JIMENEZ, A. y MARTINEZ DIEZ, A., *Introducción a Hesíodo.*, 15.
6. JAEGER, W., *Paideia.*, 70 y 71.
7. *Ibidem.*, 74.
8. LESKY, A., *Historia de la literatura griega*, Gredos, Madrid 1975, 116 y CARO BAROJA, J., *La aurora del pensamiento antropológico. La antropología en los clásicos griegos y latinos*, CSIC, Madrid 1983, 11-17.
9. JAEGER, W., *Paideia.*, 82-83.

II. ESTILO.-

En **Hesíodo** tenemos la combinación de proemios épicos y líricos que se unen indisolublemente, siendo las Musas el punto de unión, no existiendo monodía lírica en estilo directo sino relato épico de la misma. Ahora bien, como dice L. Rossi (1), “*el epos narraba y Hesíodo adoptando sus formas, razona y valora, de manera no épica*”, por lo que sistematizó lo que había de relativamente racional en las distintas tradiciones míticas y construyó una suma de “cientificidad” a su obra (así, la investigación de las filiaciones a partir de la estirpe primitiva es el esfuerzo para descubrir una relación de subordinación entre las realidades para desvelar el fondo común de las cosas que ha de servir como base a todo el posterior devenir que se estructurará, definitivamente, en un sistema de relaciones permanentes). (2)

Además, Hesíodo cambió el contenido de la poesía épica ya que no cantó acontecimientos del pasado heroico ni los de su tiempo, porque estaba totalmente preso de sus necesidades personales, materiales y espirituales. De este modo, aunque cultísimo, hablaba al pueblo y fue el primero en cantarle tal como era -confrontado con **Homero**, muestra el otro extremo de la escala social y revela un nuevo código de conducta- (3).

Otro de los aspectos que despierta la obra de **Hesíodo** es su ligazón o no a la obra homérica, así como a una tradición anterior a ambas, las posibles relaciones con el Próximo Oriente o la eterna disyuntiva de oralidad/escritura.

Hoy se acepta mayoritariamente que ambos poetas recogen una idéntica tradición de orígenes micénicos, si bien se diferencian por el cúmulo de influencias que reciben, y que como tal, se observa que en sus obras aparece la configuración del ritmo en fórmulas (íntimamente ligadas a la confección de genealogías), ritmo que por otra parte el profesor Alsina (4) caracteriza por venir determinado por el predominio primero de espíritu “centrífugo” jónico, seguido del “centripetismo” dórico, para finalmente aparecer una síntesis armónica de las

dos, en Atenas. No obstante, esto ha hecho que precisamente se pueda argüir la contemporización de ambos poetas (5) o que se materializase el problema de la oralidad de las obras. Ya que para unos autores el sistema rítmico formular o el uso del dialecto homérico son razones suficientes para otorgarle a la obra de **Hesíodo**, su carácter oral, pero para otros, con la implantación del alfabeto fenicio, resulta casi imposible aceptarlo (nosotros creemos que esta segunda opción es la más acertada).

Respecto de la influencia oriental hay mucho que expresar, dado que se han encontrado multitud de paralelos, tantos que casi han negado la más mínima gota de originalidad a nuestro poeta, y no creemos que esto sea así. Por ejemplo, en la narración a cerca de Urano, Cronos y Zeus, se ha conectado con una antiquísima tradición a la que pertenecen tanto los textos hititas como los de las *Schamra*, pensándose que fueron introducidos bien por los Fenicios, bien por los Griegos, desde Asia Menor, Mileto o Rodas. O la existencia de una disputa entre dos hermanos en un texto hitita ha pretendido negar todo valor real al litigio entre Hesíodo y su hermano Perses, para calificarlo de simple tópico literario (6). Además, la propia figura de Perses se ha puesto en duda, pensándose que no pasaría de ser un simple recurso poético para presentar el programa didáctico de Hesíodo (7).

Se ha creído ver también, influencias del poema de *Anu-Kumarbi-Tesub* en la canción de *Ullikummi*, en el *Enuma Elis*, con mediación fenicia. O en el calendario propuesto por **Hesíodo** ya que tenemos paralelos en un almanaque sumerio que es anterior en unos 200 años, así como con el calendario de *Gezer*; si bien la existencia de estos calendarios no implican necesariamente una influencia directa sobre **Hesíodo**.

De todo esto se concluye que si bien no tan claramente como en la **Teogonía**, las influencias orientales existen en algunas partes de **los Trabajos y los Días**; así, esta literatura didáctica griega tiene antecedentes en Egipto, donde conocemos “la instrucción de *Ptah-hotep*” o en la presencia de documentos

babilónicos como las instrucciones de *Shuruppah* o los consejos de sabiduría que se remontan al 1580-1200 a.C.

Más concretamente, y en palabras del profesor Lesky (8) “*encontramos una tradición de procedencia diversa, mezclada de manera muy variada con lo que Hesíodo configuró como expresión de su propio pensamiento*”.

Veamos, ahora, las características de las obras de **Hesíodo**: de **la Teogonía** podemos decir que en ella nos encontramos con una innovación que le permite alejarse de los mitos de sucesión al no tratar solamente de una sucesión de diversos soberanos celestes sino de un desarrollo consecuentemente dirigido hacia Zeus. Desarrollo en el que de ninguna manera faltan las líneas directrices aunque éstas se entrecruzan y se hallan de tal modo envueltas por otros conflictos secundarios que, a menudo, se las pierde de vista. Todo esto, así como el desarrollo más asociativo que lógico de ciertos trozos y la presencia de suplementos, es uno de los rasgos fundamentales de lo arcaico que domina la imagen de esta poesía (9). Representa, pues, un genial esfuerzo por explicar el sentido del mundo divino, su recorrido desde un caos inicial hasta el supremo reino de Zeus que encarna la justicia y el orden.

Según Rodríguez Adrados, **Hesíodo** mezcla aquí elementos líricos, épicos y proféticos, teniendo como modelo el himno y más concretamente, el himno a la Musas (10).

De **los Trabajos y los Días** podemos decir que “*reúne todos o casi todos los temas folklóricos no estrictamente narrativos y una buena porción de los narrativos, siempre con carácter etiológico porque el fin último de la obra es informar al hombre sobre lo que hay que saber para vivir*” (11). Y al igual que ocurría en la Teogonía, aquí, **Hesíodo**, traspone bajo vestidura mítica, un himno (12).

Por último nos gustaría terminar con una reflexión de P. Pucci (13) muy interesante, dado que recoge la fluctuación se está dando en la época del poeta así como los resultados de la larga tradición de la que es portador, en un campo como

el del pensamiento, que luego nos facilitará la comprensión de otros muchos aspectos de su obra: *“percibimos en el texto hesiódico las contradicciones que dominaron el pensamiento griego tardío; la contradicción entre el lenguaje como una entidad independiente de la realidad externa (...) y el lenguaje que interpreta la imitación de las cosas/nociones como significados del discurso auténtico”*.

CONCLUSIONES

En este segundo capítulo hemos tratado de señalar las características del estilo hesiódico que las podemos concretar en el resultado de una combinación de proemios épicos y líricos por intervención de las Musas; poemas que al operar con el campo mítico ofrecen a su obra el nuevo carácter científico que se está imponiendo en esta parte de Grecia junto a una nueva perspectiva como es el afán didáctico. Todo ello refleja pues, un nuevo código de conducta en el que no se penetra en el pasado heroico y en el que se entabla un diálogo con las ansias del pueblo llano. No obstante, si todo esto le hace separarse de **Homero** en cuanto a la tradición que conlleva, podemos ver las semejanzas (tradición oral micénica), constatándose en el empleo de fórmulas y ritmos. Tradición que se ve ampliada por una presencia de elementos orientales que dan el auténtico carácter a la obra de **Hesíodo**.

NOTAS.

1. ROSSI, L., Homero y la poesía posterior, en *Orígenes y desarrollo de la ciudad. El Medioevo griego.*, 137.
2. ROBIN, L., *El pensamiento griego y los orígenes del espíritu científico*, Uteha, México 1962, 24-32.
3. EHRENBERG, V., Esiodo e il suo pubblico, en *L'origine dello stato nella Grecia Antica.*, 92.
4. ALSINA, J., *Literatura griega.*, 133.
5. NOTOPOULOS, J., *The Homeric Hymns.*, 362: "Our realization now that Homer and Hesiod both draw their common formulae from the Achaean tradition of oral poetry allows us again to follow the ancient tradition contemporaneity".
6. PEREZ JIMENEZ, A. y MARTINEZ DIEZ, A., *Introducción a Hesíodo.*, 10.
7. Esa es la postura de H. MUNDING, *Hesiods Erga in Ihrem Verhältnnis zur Ilias*, Frankfurt 1959 y de J. BLUSCH, *Formen und inhalt von Hesiods Individuellens Denken*, Bonn 1970, citado por PEREZ JIMENEZ, A. y MARTINEZ DIEZ, A., *Introducción a Hesíodo.*, 9.
8. LESKY, A., *Historia de.*, 117.
9. *Ibidem.*
10. RODRIGUEZ ADRADOS, F., Noticias sobre la lírica en Hesíodo y los Himnos Homéricos, en *Orígenes de la Lirica griega*, Revista de Occidente, Madrid-1976, 60.
11. MIRALLES, C., *De los siglos oscuros.*, 43.
12. RODRIGUEZ ADRADOS, F., *Noticias sobre.*, 60.
13. PUCCI, P., *Hesiod and the language of Poetry*, John Hopkins University Press, Baltimore 1977: "We perceive in Hesiod's text the contradiction that dominates later Greek thought; the contradiction between the view of language as an entity independent of external reality (...) and the view of

language that interprets imitation of things/notions as the means of truthful discourse”.

III. SOCIEDAD.-

Pasamos a continuación a ver uno de los aspectos más complicados de este momento histórico. En él trataremos de abarcar el mayor número posible de datos, por lo que queremos analizar desde el progresivo proceso de individualización que se está produciendo hasta los valores que determinan estos grupos sociales. Vayamos por partes:

En este momento en el que nos encontramos se está produciendo una transición -que como veíamos se podía empezar a rastrear desde **Homero**- en el que tanto las circunstancias como los acontecimientos se ven afectados. El profesor Alsina llega a decir que el gran fenómeno de esta época es la aparición de una conciencia del yo, el propio despertar de la personalidad; y quizá tenga razón dada la creciente complejidad de la situación social así como de sus conflictos internos con los nuevos conceptos morales y políticos que aparecen (los antiguos valores están cambiando, las instituciones de tiempos inmemorable comienzan a decaer, nuevos grupos de población comienzan a asentarse en diversos lugares imponiendo nuevas costumbres, naciendo un sentimiento de inseguridad en el que nada es permanente o estable, y en el que lo que fue válido ayer no lo es hoy).

Además -seguimos con el profesor Alsina- la propia misión del poeta no es la de recordar las gestas de la tradición sino que volviéndose contra los ideales vigentes, y tomando como módulo su propio pensamiento, ataca y critica las creencias que nutren la vida de su sociedad. Es la etapa crítica del paso de las “creencias” a las “ideas”. Por esto mismo, es altamente sintomático que frente al anonimato de los aedos homéricos, Hesíodo “firmara” su obra, y no sólo esto, sino que también habla de si mismo y pone como punto de partida de su poesía, las amargas experiencias personales (1).

Pero veamos cómo se articula esta nueva situación con otra nueva parcela que se origina plenamente a lo largo de estos siglos; nos estamos refiriendo a las *poleis*, fenómeno que tiene lugar en estas fechas (siglos VIII-VII a.C.).

Entendemos por **polis** (2) “una comunidad territorial agrupada alrededor de un centro “urbano”; una comunidad humana que reconoce la autoridad de un rey y un consejo de ancianos, y que testimonia intervalos irregulares, cuando se reúnen en el ágora aquellos que forman parte del demos”.

Este sistema se caracteriza fundamentalmente por una extraordinaria preeminencia de la palabra sobre todos los otros instrumentos de poder, llegando a ser la herramienta política por excelencia, el medio de mando y dominación sobre los demás. Como muy bien dice J.P. Vernant (3) “este poder de la palabra recuerda la eficacia de las expresiones y las fórmulas en ciertos rituales religiosos o el valor atribuido a los “dichos” del rey cuando soberanamente pronuncia la themis; sin embargo, en realidad se trata de algo enteramente distinto. La palabra no es ya el término ritual, la fórmula justa, sino el debate contradictorio, la discusión, la argumentación”.

De esta manera se establece una estrecha relación entre política y logos, pues “el arte político es, en lo esencial, un ejercicio del lenguaje; y el logos, en su origen, adquiere conciencia de sí mismo (...), a través de su función política” (4). Por esta razón, los conocimientos, valores, etc.. van a ser sometidos a crítica y discusión pública, por lo que ya no se les conserva como garantía de poder en el secreto de las tradiciones familiares -no sólo por esta nueva realidad sino porque la vieja estructura familiar está desmoronándose. Se ha mencionado incluso como exponente más claro de esta caída el hecho en sí del enfrentamiento de dos hermanos como gesto indicativo de una sociedad en “vías de organización”, donde se están sustituyendo los lazos de sangre (5). En adelante, la discusión, la argumentación, la polémica serán las reglas del juego político (6).

No obstante, si bien la situación es diferente a la planteada en época homérica, tampoco aquí hay un acuerdo claro sobre la clara presencia de tal realidad política. De todas formas, pensamos que la *polis* está aún en gestación y no reviste las cualidades de las que gozará más tardíamente en época clásica, aunque se registra ya palpablemente su presencia en la vida social de las distintas

comunidades helénicas, en las que comienza a ofrecerle al individuo nuevas relaciones sociales que poco a poco reflejarán el paulatino poder del *demos* (7), y en las que el individuo va a perder parte de su independencia, pero recibiendo, a cambio, seguridad y protección. Todo ello quedará articulado por la presencia del nomos como soberano supremo de la *polis*, ya que no solo otorga al Estado su sentido ético sino que facilitará la inclusión del individuo en el orden de la totalidad (8).

Veamos, a continuación, los grupos sociales del mundo de Hesíodo. Por lo pronto tenemos que decir que tanto el cuadro de división social como de funciones sigue siendo el mismo (*thetes, demiurgoi,...*) aunque alterado, en parte, por el nuevo proceso que se está dando, proceso que Will (9) llama “*la gran transformación de la estructura social en Grecia*”, puesto que se registra el paso de la gran familia, del clan, a la pequeña familia que reúne padres e hijos y en rigor, los ascendientes directos; y que va unido a la transformación de la estructura económica que luego analizaremos. De este modo nos encontramos con tres grupos claramente diferenciados: por un lado, un grupo enriquecido que no pertenece a la nobleza y que pretende la igualdad legal y el poder político, cuya función primordial sería el mar y los intercambios (es lo que ha llamado Pérez Jiménez (10) “*la clase media industrial y mercantil*”). Por otro lado tendríamos los pequeños propietarios campesinos, y por último, los grandes propietarios o “grupo aristocrático” que vería mermados sus poderes progresivamente a la vez que se aprecia la ruptura dentro de las antiguas unidades tribales (las propias enseñanzas de **Hesíodo** están en contradicción con los viejos valores de este grupo que no atribuía ningún significado moral al trabajo; por lo que se señala aún más el nuevo grupo que emerge y a quien irían dedicadas las obras de nuestro poeta).

Todo esto se organiza políticamente en un nuevo sistema de aristocracias locales, aunque no implica que en algunos lugares perdure aún la antigua institución monárquica (**Hesíodo** los denomina también “*basileus*”) aunque si desaparición va unida a las causas que determinan el nacimiento de la *polis* (11).

No obstante, las características que podemos señalar de estos reyes hesiódicos son, en primer lugar que en tiempos de paz serían los encargados de la administración de justicia además de officiar las ceremonias religiosas. El pueblo los consideraba como dioses y pertenecen a Zeus, tienen en él su origen y de Zeus deriva su propia autoridad.

Por último nos gustaría señalar el grupo de los extranjeros que continúa el mismo rol que en época homérica, considerándolos aún como un elemento hostil que se le excluye de ciertos cultos cívicos, debiendo conseguir protección entrando en contacto con un santuario y como suplicante, y que para ser aceptados como huéspedes necesitan la figura de un introductor, aunque son considerados un bien para la casa (13); y el de la mujeres. Si hay un tema clave en **Hesíodo**, éste ha sido su archiconocida misoginia. La mujer en el mundo hesiódico se dibuja como conjunto de encantos y engaños o como *“un mal con el que todos se alegren de corazón acariciando con cariño su propia desgracia”* (14). Pero vayamos entonces al fondo de esta cuestión: la mujer en **Hesíodo** goza desgraciadamente de un rol distinto al que ocupó en la época homérica, tanto es así que se ha esgrimido que con el mito de Pandora, **Hesíodo** lo que pretendía era rechazar los dos valores esenciales del mundo homérico: la mujer y los regalos. Creemos que ello se debe fundamentalmente, claro está, a los cambios que se están produciendo en el seno de esta sociedad -L. Sussman (15) cree que los roles de la mujer caen cuando se cambian los roles de producción- lo que explica que en el mundo hesiódico, donde existe un fiero individualismo y una competitividad agresiva, la mujer fuese una parte del esfuerzo corporativo que haría posible, sin lugar a dudas, el ascenso del mando en la escala económica y social; de aquí que la actitud que va a tomar el poeta hacia la mujer va a venir dada desde la perspectiva de “clase”, en cuanto a las necesidades política y económicas. Esta actitud la concretamos de la siguiente manera:

- por la ambivalencia que despierta (tanto par la mujer humana como divina), íntimamente relacionada con el erotismo y lo ctónico (16).

- Por su propia sexualidad que establece la relación heterosexual con el propósito de la reproducción.
- Por la ausencia de una postura concreta en el orden social o político, o incluso familiar.
- Por ser hostil a la civilización -está aliada con monstruos y bestias- y carecer de dimensión moral, necesitando de dirección y control para llegar a ser verdaderamente humana.
- Porque su trabajo no se considera tan esencial o importante como el del hombre, en el funcionamiento de la sociedad o la familia.
- Porque polariza dos términos opuestos: hombre/mujer, *psychis/téchne*.
- Porque es la causa de la diferenciación y distancia de los hombres con los dioses.
- Porque introduce la exclusividad del lenguaje humano (no pueden hablar el lenguaje de los dioses).
- Porque introduce la diferenciación “uno-otro” por su poder de cautivación, gracias a su belleza.
- Y, finalmente, porque en ella se ve la oposición Naturaleza/Cultura, pues ella comprende los dos polos (17).

El siguiente aspecto que vamos a tratar nos conduce a un apartado muy interesante del mundo hesiódico, nos referimos al apartado del ejército en el que vamos a señalar las innovaciones que en él se producen -no en el nivel descriptivo de materiales- ya que son de gran ayuda para continuar en el intento de comprender mejor este nuevo mundo. De esta forma damos paso al estudio de la táctica hoplítica y todo lo que conlleva.

La innovación más patente que se produce en lo que se viene denominando “revolución hoplítica” no es el cambio en el armamento en sí, sino la sustitución del combate individual por uno colectivo. Para ello se han esgrimido miles de razones (adelantos técnicos, transformaciones sociales, ...) pero estas hay que

enmarcarlas cuidadosamente en el ámbito que nos rodea. De esta forma, tenemos que este nuevo tipo de combate, característico de la falange, forma parte de las tradiciones de la aristocracia de la ciudad, y más concretamente, como dice Detienne (18), de la ciudad en sí, ya que ésta presenta, con la falange, una estructura homóloga: *“como la ciudad, la falange, está compuesta de “unidades intercambiables” y, en proporción la ciudad se constituye como modelo político, las cofradías militares aristocráticas, la élite de los guerreros, renuncian al uso individual por el combate en “batallones apretados”.*

En este caso, el ciudadano medio reacciona ante la injusticia del aristócrata gobernante necesitando liberarse del peso de la tradición y viendo en el noble, una persona igual que él, sin otras atribuciones que las que aquel se arroja en virtud de su ascendencia aristocrática. Tal independencia psicológica será el resultado de estas transformaciones experimentadas por los tácticas bélicas.

En ellas, el orden es lo esencial. Ya que el objetivo de los hoplitas consiste en romper la fila enemiga conservando la propia. No obstante, los diversos elementos que caracterizan esta nueva táctica son:

- la necesidad de un mayor número de hombres,
- una menor habilidad individual,
- un abaratamiento del equipo, al no exigirse estar en posesión de un caballo.

Como podemos observar, los cambios que van a producirse en el orden social e ideológico son importantes, así, estamos con J.P. Vernant (20) cuando dijo que *“la democratización de la función militar -antiguo privilegio aristocrático- implica una renovación completa de la ética del guerrero.* Puesto que la virtud guerrera no es ya fruto exclusivo de la orden del *thymós* sino resultado de la *sophrosyne*, un dominio completo de sí y una constante vigilancia para someterse a una disciplina común. Y es que la falange -como antes hemos mencionado, de acuerdo con M. Detienne- hace del hoplita, como la ciudad del ciudadano, una unidad intercambiable, un elemento similar a todos los otros, y cuya *aristeia*, cuyo

valor individual, no debe manifestarse ya nunca sino dentro del orden impuesto por la maniobra de conjunto, la cohesión del grupo, “los nuevos instrumentos de la victoria” (21).

Y es que ha llegado el momento en que la ciudad rechaza las conductas tradicionales de la aristocracia que tienden a exaltar el prestigio, a reforzar el poder de los individuos, a elevarlos a categorías por encima de lo común, por lo que el furor guerrero y la búsqueda en el combate de una gloria puramente personal, quedan relegadas, son condenadas como ejemplificación de *hybris*, al igual que la suntuosidad en los funerales o las manifestaciones excesivas de dolor en los casos de duelo, todas ellas tan conocidas en época homérica.

Pues bien, todas estas prácticas son rechazadas porque acusan las desigualdades sociales y el sentimiento de distancia entre los individuos de la nueva *polis*, provocando disonancia en el grupo, desequilibrando su unidad y dividiendo la propia ciudad contra si misma. Lo que ahora se potencia es un ideal austero de reserva y contención, un estilo de vida severo que desvanece entre los ciudadanos las diferencias de costumbres y condiciones, intentando aproximarlos como miembros de una sola familia.

Así, al convertirse la guerra en un asunto de la comunidad con la llegada de la falange hoplita, no se pudo continuar con el espíritu del *agón* (22).

Veamos, ahora, cómo se va a configurar la *areté* según estos condicionamientos en este nuevo mundo: como dice A. Adkins (23) “*para la sociedad hesiódica areté puede denotar y alabar triunfos materiales, sin demandar proezas militares (...) y existe al menos dos clases de actividades, las cuales no necesitan tener nada en común, contenidas en el más poderoso término del valor*”. Por lo tanto, en **Hesíodo**, *agathós*, *esthlós* y *kakós* nunca se refieren, como en **Homero**, a excelencias físicas sino a connotaciones éticas y morales. Por lo que “bueno” y “malo” aquí quedan definidas en función de un simple *ethos*, sin las referencias a todas las cualidades que hacía a un hombre homérico *agathós*. La *areté* consiste en ser un granjero dichoso: el hombre bueno (*agathós aner*) es

aquel capaz, eficiente, prudente que coopera dentro de la esfera agraria. Por lo que es el trabajo el que instituye unas nuevas relaciones entre los hombres y los dioses, lo que denota que los hombres renuncian a la *hybris*, y el trabajo adquiere un valor religioso (24). De este modo, las dos grandes virtudes del mundo hesiódico serán la rectitud y la laboriosidad, mientras que sus opuestos serán el ocio y la injusticia.

El trabajo, pues, es ensalzado como el único aunque difícil camino para llegar a la *areté*. Esto quiere decir que **Hesíodo** desea poner al lado de la educación de los nobles, tal y como se refleja en la epopeya homérica, una educación popular, una doctrina de la *areté* del hombre sencillo que consigue crear mediante la unión de la idea del derecho con la idea del trabajo, desarrollada desde un punto de vista dominante. **Hesíodo**, así, ofrece al trabajador su vida penosa y monótona como espejo del más alto ideal, no debiendo envidiar al grupo social del cual había recibido todo alimento espiritual sino que halla en su propia vida y en sus actividades habituales, y aún en su propia dureza, una alta significación y un designio elevado (25).

CONCLUSIONES

En este capítulo hemos tratado de mostrar las innovaciones que se producen en el marco social, tan diferente al homérico. En primer lugar se constata el desplazamiento del hecho social a favor del yo individual, plenamente perceptible en el caso propio de **Hesíodo**. La aparición, o mejor dicho, el nacimiento de la *polis*, donde la palabra dejará sus atavíos ancestrales para liberarse en el ágora como discusión, y concentrándose en el paulatino grado de isonomía, en el *nomos*.

Como grupos sociales veíamos que en cuanto a división social y funciones, prácticamente continuaba igual que en épocas anteriores, pero con alteraciones: se está procediendo al paso de la gran familia, el clan, a la pequeña; hay tres grupos claramente diferenciables: un nuevo grupo social enriquecido que exige sus derechos políticos a las antiguas familias nobles, los pequeños propietarios que se endeudan y los grandes propietarios o aristócratas que, poco a poco, ven mermado su poder (entre el cual, se encuentra, la propia institución monárquica que decae frente a las oligarquías. No obstante, también en esta monarquía existen diferencias claras respecto de la homérica).

Como caso aparte estudiábamos a los extranjeros y a las mujeres. Estas últimas dado el cambio que se produce en tiempo de **Hesíodo** respecto a su opinión, fundamentalmente negativa. Por ello vimos cómo tal juicio iba en consonancia con todas las nuevas disyuntivas que presenta la mujer en este nuevo y complicado universo, así como por su función económica.

También estudiamos el proceso que contribuye a la creación de la *polis*, así como al nuevo cambio ideológico que se produce; nos referimos al ejército y más concretamente, a la táctica hoplítica. Tal evento, cuya composición es fundamentalmente idéntica a la de la ciudad-estado aristocrática, variando sus valores, su código ético y militar, llevándolo a un proceso de igualdad y democratización que hará caer el espíritu del *agón* y modificará el sentimiento de

hybris. Por lo que, es perfectamente lógico imaginar que la *areté* va a variar, y se centrará no en las excelencias físicas ni personales que provocan la ruptura de las condiciones similares necesarias, sino en la bondad, en la laboriosidad, en la justicia del individuo, elevando así la categoría ética sublime, el trabajo penoso de todo campesino.

NOTAS.

1. ALSINA, J., *Literatura griega.*, 132-139.
2. MOSSÉ, Cl., *La Grèce archaïque.*, 77: “une communauté territoriale groupée autour d’un centre “urbain”; une communauté humaine, qui reconnaissait l’autorité d’un roi et d’un conseil d’Anciens, et le témoignait à intervalles irréguliers, lorsque se rassemblaient sur l’agora ceux qui faisaient partie du démos”.
3. VERNANT, J.P., *Los orígenes del pensamiento griego*, Eudeba, Buenos Aires 1965, 38.
4. *Ibidem.*, 39.
5. DETIENNE, M., *Crise agraire et attitude religieuse chez Hésiode*, REL, Bruxelles 1963.
6. Es lo que M.I. Finley ha señalado como el agón arcaico en *La Grecia Primitiva.*, 153-54.
7. DETIENNE, M., *Crise agraire.*, 13-14, cree que a través de las demandas y crítica de **Hésiodo**, es posible ver un eco de las luchas del demos en efervescencia.
8. KNAUSS, B., *La Polis.*, 116.
9. WILL, E., Hésiode: crise agraire? Ou recueil de l’aristocratie? En *REG* (Paris) 18 (1965), 543; nosotros, sin embargo, pensamos que el componente familiar sigue siendo importante y creemos junto con ARTHUR, M., *Early Greece.*, 22 que “individual family units were increasingly emerging as the principal social nucleus, although clan ties still existed and were still strong”.
10. PEREZ JIMÉNEZ, A. y MARTINEZ DIEZ, A., *Introducción a Hesíodo.*, 25.
11. Precisamente DE SANCTIS, G. en su obra *Storia dei Greci*, la Nuova Italia 1, Firenze 1975, 274 dice que “la monarchia venne a meno nella regione più civilmente de economicamente progredita: la Ionia”.

12. DETIENNE, M., *Crise agraire.*, 17.
13. BASLEZ, M., *L'étranger.*, 27-86.
14. Hesíodo, *Op.*, 57 y 58.
15. SUSSMAN, L., Workers and Drones; labor, idleness and Gender definition in Hesiod's beehive, en *Arethusa* (Buffalo) XI (1978), 35.
16. MASQUARDT, P., Hesiod's ambiguous view of women, en *CPh* (Chicago) 77 (1982), 291.
17. PUCCI, P., *Hesiod and.*, 83-96.
18. DETIENNE, M., La phalange, problèmes et controverses, en *Problèmes de la guerre ancienne*, Nouton, Paris 1968, 141: "Comme la cité, la phalange est composéee "d'unités interchangeableables", et au fur et à mesure que la cité, se constitue en tant que modèle politique, les confreries militaires aristocratiques, l'élite des guerriers, renoncent à l'exploit individuel pour le combat en "bataillons serrés".
19. MOSSÉ, CL., *La Grèce archaïque.*, 113-114.
20. VERNANT, J.P., *Los orígenes del.*, 49.
21. *Ibidem.*, 49-50 (ha sido una excelente guía para elaborar estas reflexiones).
22. FINLEY, M.I., *La Grecia Primitiva.*, 154.
23. ADKINS,A., *Merit and Responsibility.*, 72: "For Hesiod's society arete can denote and commend material success, without demanding military prowess (...) and there now exist at least two kinds of activity, which need have nothing in common, contending for the most powerful term of value".
24. VERNANT, J.P., Prometeo y la función técnica, en *Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua*, Ariel, Barcelona 1983, 246.
25. JAEGER, W., *Paideia.*, 81.

IV. ECONOMÍA.-

Damos paso a continuación al estudio de uno de los aspectos más controvertido del mundo hesiódico, y decimos “controvertido” puesto que ha sido objeto de miles de trabajos que cuestionan o afirman la realidad de una “crisis” económica en **Hesíodo**. Tal “crisis” -que hoy generalmente es más o menos aceptada- arranca de un proceso no menos polémico, dado que en sus orígenes radica ya su propia discusión. Nos estamos refiriendo a la cuestión de los lotes de tierra (*kléros*) y su reparto.

La problemática se ensarta dado que el verbo que utiliza Hesíodo es *-onein*, que goza de una ambigüedad propia, pues significa tanto comprar como tomar en arrendamiento, aplicándose a la operación que consiste en hacerse dueño de un lote teóricamente inalienable sin ser verdaderamente propietario (1). Pues bien, para algunos autores queda profundamente claro el hecho nuevo de una transacción económica producida a causa del reparto sucesorio, sin embargo, para otros, ni existe aún la moneda ni se puede decir que en Hesíodo, la división sucesoria sea ya una regla absoluta y estipulada.

Este es el panorama, si bien nosotros nos decantamos por la primera opción pero con reservas: creemos en la existencia de una situación económicamente nueva que hace aparecer un grupo enriquecido no perteneciente a la nobleza y que, como decíamos, pretende la igualdad legal y el poder político; y que repercute desfavorablemente en los pequeños propietarios campesinos que vieron bajar los precios de sus productos, quedándoles pues sólo dos alternativas: la mendicidad o someterse a un proceso de endeudamiento que repercute todavía más en sus pérdidas y favorece al primer grupo mencionado. Pero si bien conocemos que los lazos de sangre pierden importancia progresivamente en un universo donde se está gestando la *polis* -e incluso donde pueden encontrarse *poleis* claramente elaboradas-, y que se está dando una lenta transformación de una economía basada principalmente en la ganadería a otra principalmente

agrícola, pensamos que la distribución de lotes está en manifiesta decadencia aunque asociada aún a una noción más moral y religiosa que puramente económica, pero que se ve afectada por un nuevo proceso favorecido por la progresiva ruptura de lazos de sangre que va a actuar desde los orígenes en favor de los grandes propietarios, desintegrando las propiedades colectivas del *genos*.

Esta es nuestra hipótesis de trabajo, pero veamos aún el segundo factor clave en este nuevo proceso económico. Nos referimos al fenómeno de la colonización, que junto con la “crisis” económica mencionada son los dos grandes puntos en torno a los cuales giran las nuevas condiciones de la vida hesiódica.

Las causas esgrimidas para estudiar el origen de este fenómeno han sido varias:

- un exceso de población que produjo la necesidad de emigrar,
- la falta de tierras,
- la expansión del “comercio” (esta última gravemente criticada porque se tiende a considerarla más “un efecto” que “una causa” propiamente dicha, dado que tres son las clases de negocios por mar que se localizan en **Hesíodo** como en **Homero**):
 - aquellos realizados por los granjeros y campesinos de un lado a otro del Egeo (por ejemplo, el “comercio” de esclavos mencionado por **Homero**) que no tuvo mayor importancia para el desarrollo social griego excepto que familiarizó a cierto número de campesinos griegos con el abc de la navegación (2).
 - El “comercio” de lujo en manos de los Fenicios.
 - El “comercio” de metales a través de Chipre.

Pero la colonización como tal podemos entenderla como un conjunto de características resultado del amplio desarrollo de las fuerzas productivas que han provocado desplazamientos en las diversas ramas de la producción (3). Hay autores, como el profesor Fernández Ubiña que opinan que hay que entenderla

como un signo más de la “crisis” y no como “prosperidad”, y como una solución poco menos que desesperada, que localizamos en el ámbito de las ciudades-estado (tanto en emergencia como ya evolucionadas).

Distinguimos tres etapas comprendidas desde mediados del siglo VIII hasta los comienzos del siglo V a.C.:

- la constituida por “expediciones comerciales”
- la fase de “relaciones comerciales”
- y las tentativas de conquista en las diversas regiones en que se habían establecido las colonias.

Todas ellas se pueden englobar en dos oleadas. La primera desde la mitad del siglo VIII a la mitad del siglo VII a.C., y la segunda desde la mitad del siglo VII hasta los comienzos del V a.C.; ambas motivadas por las causas que ya hemos explicado, si bien Cl. Mossé y P. Lévêque (4) consideran que la primera, al deberse a una profunda crisis agraria, tendría un carácter eminentemente agrario, mientras que la segunda respondería a un carácter totalmente comercial.

Merece la pena destacar que la fundación de una nueva colonia aparece en estos momentos como un acto religioso (recordemos las connotaciones que aún ostenta el *kléros*): transferencia del culto de la ciudad-madre al territorio de la colonia, de aquí la importancia del *oikistes*. Las relaciones entre estas colonias y las metrópolis fueron múltiples, fortaleciéndose en el aspecto religioso o artístico (*apoikía*), así como débiles en lo que respecta a las instituciones políticas. Mención a parte religen las *klerukías* como colonias cuyos habitantes seguían siendo ciudadanos de la metrópoli fundadora, pagando los tributos, prestando el servicio militar y siendo administrada y gobernada por un arconte enviado desde Grecia.

Esta colonización se extendió fundamentalmente por todo el Mediterráneo occidental, siendo las primeras protagonistas de esta empresa dos poleis de Eubea: Calcis y Eretria, quienes en su primera expedición lograron llegar a las islas Pitecusae (770 a.C.), Cumas (757 o 740 a.C.) y después, por un inminente desvío

hacia el sur, que se cree por la fuerza del elemento etrusco en la Campania, a Naxos (734 a.C.) produciéndose de esta manera un cambio sustancial en la colonización griega: Naxos fundará más tarde Leontinos, Catania, Zancle, Mylas y Regio (quizás por la competencia del estrecho entre Eubeos y los de Naxos).

Por parte de Corinto se funda Siracusa, Acrae y Camarina. Por parte de Esparta, Tarento, Crotona, Metaponte, Síbaris y Posidonia, con un elemento nuevo como es el intento de competir con el “monopolio comercial” de los Eubeos y con el control del estrecho de Mesina en la ruta de los metales.

Por parte de los Megarenses: Megara, Hiblea y Seliunte, de los Rodio-cretenses: Agrigento y Gela; y de los lócridos: Hiponio, Medna y Locri.

Las consecuencias de este fenómeno fueron las siguientes:

1. Acelerar el proceso de formación de las *poleis* para posteriormente solucionar los problemas acumulados en el mismo.
2. Obtención de materias primas.
3. Intercambio de artículos y productos artesanales.
4. Extensión del sistema esclavista.
5. Estado de dependencia de los campesinos.
6. Desarrollo del artesanado, y
7. Enriquecimiento de los grupos aristocráticos, viendo algunos en este apartado, los orígenes de lo que denominan “clase media industrial y mercantil”.

CONCLUSIONES

Hemos tratado de desenmascarar el concepto de “crisis” que se cierne sobre esta época, en el difícil campo de un universo en transición donde la ganadería cede su paso, no sin reticencias, al régimen agrícola. Junto a ellos se produce la división del *kleros* tanto por el proceso sucesorio como por el arrendamiento como por la venta de un bien alienable que, sin embargo, esta perdiendo tal carácter dado que se pierden paulatinamente los estrechos vínculos provocados por los lazos de sangre, endeudando en este proceso a los pequeños propietarios que casi se ven reducidos a la mendicidad.

Por otro lado, se produce el gran fenómeno de la colonización, aduciéndose para ello causas tales como el exceso de población, la falta de tierras, o la “expansión” del comercio; si bien, este último se considera hoy más resultado que auténtica causa. En él señalábamos dos etapas de actuación en la cuenca del Mediterráneo occidental y su distribución cronológica, así como contemplábamos cómo aceleraban el proceso de formación de la polis, obtenían materias primas, aumentaban los intercambios, enriquecían a unos sectores muy concretos... como consecuencia.

NOTAS.

1. MIREAUX, E., *La vida cotidiana.*, 113.
2. BURN, A., *The World of Hesiod. A study in the Greek Middle Ages (900-799 b.C)*, Benjamin Bloom, New York 1966, 48 y ss.
3. FERNÁNDEZ UBIÑA, J., Aspectos sociales de la Grecia Arcaica, en *Clases y lucha de clases en la Grecia Antigua*, Akal, Madrid 1979, 79-102.
4. MOSSÉ, Cl., *La Grèce archaïque.*, 100-110, y MOSSÉ, Cl., *Historia de una democracia: Atenas*, Akal, Barcelona 1981, y LÉVÊQUE, P., *La aventura griega*, Labor, Barcelona 1968.

V. RELIGION E IDEOLOGÍA.-

Comenzamos ahora un nuevo apartado que se centra en el pensamiento ético y religioso de **Hesíodo**. Tal pensamiento, al estar articulado en la época arcaica, es el resultado de una transformación a partir de los elementos básicos evidentemente ya en la época homérica. No obstante, su religión es una religión sentida “*pero a la que le falta intimidad e ímpetu místico*”(1). De todas formas, se reconoce la originalidad de **Hesíodo** al intentar sistematizar dos extremos tales como el abandono mítico de la divinidad que conlleva la inercia del hombre y la interpretación rudimentariamente racionalista, y el no haber inventado una divinidad o mito, cuya influencia posterior en la moral y en la filosofía griega es bastante obvia.

En estos momentos (siglo VIII a.C.) aparece el templo pero realizado en madera y ladrillos cocidos al sol, y Delfos (un poco más tarde, alrededor del siglo VII a.C.) se convierte en el más importante de los oráculos panhelénicos. Este ha estado íntimamente ligado a la colonización, aunque las tesis tradicionales que hacían depender del templo delfico de Apolo, el control y desarrollo del fenómeno marítimo, no se sostienen. Lo que hoy día se acepta generalmente, es que, en sus comienzos, fue la colonización la que afectó en mayor medida al auge de Delfos, y no al contrario (2). Además, la actividad del oráculo no estuvo ligada a todas las metrópolis griegas sino que apareció como santuario común de Corinto, Calcis, Tesalia y Esparta, siendo su promotora a comienzos del siglo VIII a.C., Corinto. Por esto, en un principio aparece al lado de los Calcídicos, Tesalios, Espartanos y Corintios, y sólo más tarde (siglo VII a.C.) comenzará a intervenir en los asuntos de los demás griegos debido al prestigio alcanzado durante la colonización.

A parte de esto, en Delfos se cristaliza una actitud que emerge desde **Hesíodo** como es la distanciaci3n entre Dios y el hombre. La teología de la *hybris* que es la base de toda la producci3n religiosa del oráculo, es precisamente la que subraya toda esta idea, recordando Apolo a los mortales, constantemente, su

naturaleza moral y limitada. Es la contraposición Hombre-Dios, nada-todo (lo cual, no viene a ser, sino -como dice el profesor Alsina (3)- una constatación de la escisión de dos grandes bloques ideológicos, el aristocrático tradicional y el democrático vanguardista, que tendría sus repercusiones en la esfera religiosa).

Precisamente por esta razón creemos, gracias a M. Detienne (4), que la obra de **Hesíodo** se presenta, justamente, como un catálogo exhaustivo de las mejores condiciones para realizar el acuerdo entre los dioses y los hombres. Por ello, toda la concepción del mundo de este autor se apoyará sobre bases religiosas: la vida está compuesta de cosas que deben aceptarse porque así lo disponen los dioses a cuyo poder se está sometido.

La vía de consenso característica de estos hombres como oposición a los dioses, en **Hesíodo**, es el sacrificio como acto central del culto, que encadena a los hombres con los dioses, aunque señalando sus distintos roles.

Si bien, Hesíodo señala como recuerdo, y por lo tanto no ya como algo característico de su tiempo (aunque sí creemos que aún algo existente) la creencia en la divinidad del hombre, o lo que es lo mismo, su dignidad divina.

Si la voluntad de los dioses puede identificarse con una en especial, ésta es la de Zeus, puesto que éste es el soberano y el eje fundamental del pensamiento religioso hesiódico. Zeus representa, pues, el poder, la fuerza, el orden y la justicia. En realidad, es el Zeus de **Homero**, aunque con algo más, y esta novedad debe ser comprendida como un desarrollo del propio carácter del dios que había emergido en el epos heroico (no es el Zeus de la religión popular griega).(5)

Junto a él se manifiestan diversos aspectos de su propia esencia como son las Musas, las Horas, la Diké, las Erinis, Eunomía, etc. a la vez que asistimos a un auge de los *daemones*, destacando principalmente aquel que se liga a un individuo determinado, generalmente desde su nacimiento, y que determina total o parcialmente, su destino.

En estos momentos, también, junto a lo anteriormente expuesto se ofrece una alternativa: el culto de Dionisos, que -como dice Dodds (6)- en la época

arcaica fue una necesidad social en la misma medida que Apolo, ayudando, cada uno a su modo, a las angustias características de una cultura de culpabilidad (Apolo ofrece seguridad, Dionisos, la libertad). Dionisos libera a ese individuo que empieza a emerger de la antigua solidaridad familiar y que encontraba difícil de llevar la carga de responsabilidad individual a la que no estaba acostumbrado).

Por lo que se refiere al culto heroico, *“en tanto que categoría del pensamiento religioso, el héroe es indispensable a la ciudad”* (7), por lo tanto, es una prueba que se constata en estos momentos caracterizada porque tal culto los hace pervivir en el país de la memoria, el del *mythos*, así como en el del *kleós*, la fama, la canción, nada antagónico al universo que relatamos y que si bien siempre se ha querido asociar al culto de las almas, descubrimos, al igual que en **Homero**, su incompatibilidad, dado que como expone La Penna, la teología hesiódica no confiere a la salvación del alma el lugar que le correspondía (8).

Otras características de la religión hesiódica es que se percibe una presencia nítida del elemento supersticioso, elemento que se ha tratado de explicar por razones etnográficas -razonamiento totalmente desechado- o por la expurgaciones a las que fue sometida la obra de **Homero**. No obstante, se ha querido solucionar tal cuestión pensando que superstición y edad heroica son conceptos incompatibles y, por lo tanto, se ha planteado concretamente como un resultado más del cambio social de la época (9).

También es característico, como decíamos antes, que lo demoníaco, diferenciado de lo divino, desempeñe un papel importante en las creencias populares, sobre todo si tenemos en cuenta que Hesíodo moraliza la concepción de la *ate*, considerándola como castigo que trae consigo una amplia extensión del significado de la palabra, aplicándose no sólo al estado del espíritu del “pecador” sino a los desastres objetivos que resultan del mismo. Por ello toma el carisma no sólo de un mero castigo que conduce a desastres físicos sino como engaño deliberado que arrastra a la víctima a nuevos errores, intelectuales o morales, precipitándolos a su propia ruina. Precisamente por esto no es de extrañar que

metis en el mundo de **Hesíodo** ocupe un lugar principal (es la primera esposa de Zeus), no existiendo soberanía sin ella. Además, “*Zeus soberano no es más que, como Cronos u otros dioses, una simple divinidad dotada de metis. El es ella “inteligencia” (es más explícita la lengua original: “metieta”), el astuto, la medida de la astucia, el dios hecho metis*”(10).

Sin embargo, el Zeus de **Hesíodo** se caracteriza fundamentalmente por ser la representación de la Justicia. En los poemas homéricos el poder de Zeus era el instrumento de una voluntad caprichosa o del Destino, cuya acción fue contraria, engañando la voluntad de ser justos. En **Hesíodo**, en cambio, es la sentencia de una conciencia que juzga recta e imparcialmente, de acuerdo con la medida fijada, y que castiga no sólo a los que la han transgredido sino también a sus cómplices (si bien en **Homero** ya se percibe la estrecha relación que existió entre el derecho -lo justo- y Zeus). Lo que ocurre es que al transformarse la sociedad de pastoril y guerrera en una pacífica y de economía preferentemente agrícola, se cambia la concepción de las leyes y a la legislación de fundamento y de origen sobrenatural se sobrepone una legislación propiamente humana. O sea, que se sustituye el derecho arcaico fundado sobre la *themis*, autoridad de carácter sagrado de los antiguos reyes y nobles, por el derecho progresivamente democrático de la *diké* (y así la palabra *nomos* que originariamente significaba “uso”, “costumbre”, asume el significado progresivo de ley escrita). Esto es lo radicalmente nuevo de **Hesíodo**, el *nomos* se opone a la *diké*: el hecho de que esta Justicia sea concebida como una defensa del pueblo, al que pertenece el poeta, frente a los nobles que administran una “justicia parcial”. Por ello, **Hesíodo** considera la justicia como la verdadera *areté*, atribuida a la humanidad en contraposición a los animales, subrayando así la separación de la moral agonal (11).

La justicia se convierte, de este modo, en una defensa del débil frente al fuerte y junto al elogio de la justicia se une el del trabajo, aunque la riqueza y el ser elogiado con la finalidad de la nueva virtud -como se puede ver, en esto, **Hesíodo** no se separa mucho de **Homero**- y todo ello porque la *diké* actuaba aún

en dos planos: para el pequeño cultivador beocio era una decisión de hecho que de dependía del arbitrio de los reyes, “devoradores de dones” (Tierra); sin embargo, en el cielo era una divinidad soberana pero remota e inaccesible (aunque “*en la virtud que le confiere la escritura, diké, sin dejar de aparecer como un valor ideal, podrá encarnarse en un plano propiamente humano, realizándose en la ley, regla común a todos pero superior también a todos, normal racional sometida a discusión y modificable por decreto pero que expresa un orden concebido como sagrado*”) (12).

Por lo tanto, en Hesíodo se concentra la creencia religiosa que la idea del derecho es el centro de la vida, no obstante esta idea no fuese producto original de la vida campesina primitiva sino que arranca desde Homero (o por lo menos, es el dato más antiguo que tenemos) aunque la fuerza reformadora mediante la cual experimenta esta idea en la realidad abre un sendero nuevo basado en la idea de derecho para proporcionar una sociedad mejor. Fuerza que es sólo, en parte, humana porque todavía conserva muchos aspectos sobrenaturales pero en la cual ya está presente la concepción de ese derecho racional y por tanto, humano, que progresivamente pondrá de relieve la exigencia de igualdad que desembocará en la *isonomía*, premisa esencial de la democracia. Por esto, y para terminar, no hay duda de que la moral hesiódica está inspirada por la consideración de la experiencia, o sea, que su profunda intención fue oponer el derecho al hecho y sustituir el reinado bestial de la fuerza bruta con el humano de la justicia por medio de la voluntaria y activa obediencia a la ley divina. Sin olvidar que con la emancipación creciente del individuo frente a la solidaridad de la familia y el incremento de sus derecho como “persona” jurídica, la noción de un castigo por la culpa de otro empezó a ser inadmisibles, y así, una vez que la ley humana reconoció que el hombre era responsable solamente de sus propios actos, la ley divina, más tarde o más temprano, tuvo que hacer lo mismo.

CONCLUSIONES

Hemos tratado de aproximarnos detenidamente al pensamiento religioso y ético de nuestro poeta, y vimos cómo sus orígenes debíamos remontarlos a la época homérica, aunque con salvedades. Vimos también cómo asistimos al gran auge del oráculo, por excelencia, helénico: el oráculo de Delfos, con sus conexiones con el afamado proceso de colonización, así como con el momento vital que cubría esta época donde la inseguridad vino asociada al fenómeno de individualización que sufrió la sociedad de entonces, y que, claro está, Delfos supo subsanar -al igual que Dionisos pero por el extremo opuesto. También se constataba la nueva consideración de la *hybris* como resultado de la escisión de dos grandes bloques ideológicos, y el problema del distanciamiento de los dioses para con los hombres (al que venía a ayudar tanto Delfos como Dionisos), ya fuese por medio del sacrificio o por medio de los logros de la *areté*.

Se despertaba así la gran personalidad de Zeus (ya subrayada en **Homero**) pero íntimamente asociado a la idea de justicia, casi superpuesto, junto a las nociones de inteligencia, astucia (*metis*) frente al engaño; en un mundo donde la presencia de *daemones* y supersticiones iba en aumento.

Así pues, las nociones del derecho arcaico se ven fluctuar para dar paso a la *diké* soberana íntimamente ligada al conjunto de transformaciones tanto sociales, económicas como ideológicas que estaba sufriendo el mundo de **Hesíodo**, donde se ensalza la idea del derecho como arma de defensa de los empobrecidos, en una vertiente todavía religiosa pero en la que se pueden rastrear los primeros atisbos políticos de la misma: el *nomos*.

NOTAS.

1. DE SANCTIS, G., *Storia dei Greci.*, 341: “manca d'intimità come manca d'impero místico”.
2. FORREST, W.G., Colonización and the Rise of Delphi, en *Historia* (Wiesbaden) 6 (1967), 174 citado en PEREZ JIMÉNEZ, A. y MARTINEZ DIEZ, A., *Introducción a Hesíodo.*, 20.
3. ALSINA, A., *Tragedia, religión y mito entre los griegos*, Labor, Barcelona 1971, 115.
4. DETIENNE, M., *Crise agraire.*, 41.
5. SOLMSEN, F., *Hesiod and Aeschylus*, Cornell University Press, New York 1949, 7 y ss.
6. DODDS, E., *Los Griegos y los Irracional.*, 71 y ss.
7. DETIENNE, M., *Homère, Hésiode et Pythagore.*, 83: “en tant que catégorie de la pensée religieuse, les héros est inseprable de la cité”.
8. En su intervención en la discusión de la ponencia de VON FRITZ, K., *Das Hesiodische in den Werken Hesiods*, *Entretiens sur l'antiquité Classique* 7, Foundation Hardt, Gèneve 1960, 58.
9. Así opina, por ejemplo, BURN, A.R., *The world of Hesiod.*, 48 y ss.
10. DETIENNE, M. y VERNANT, J.P., *Le astuzie.*, 52: “Zeus sovrano non é più, come Crono o altri dei, una semplice divinità dotata di metis. Egli é il metieta, l'Astuzo, la misura dell'astuzia, il dio fatto metis”.
11. RODRIGUEZ ADRADOS, F., *La edad arcaica.*, 88.
12. VERNANT, J.P., *Los orígenes.*, 41.

VI. HOMERO VERSUS HESÍODO.-

La finalidad de este último capítulo es señalar las diferencias que existen entre ambas fuentes, no por el mero hecho de comparar sino con el objetivo de mostrar las diferencias entre ambos para poder explicar y comprender mejor los cambios que se han producido y los que se están produciendo. Así pues, las diferencias son las siguientes:

- La primera gran diferencia entre ambos es que los poemas de **Hesíodo** no se ocupan de las hazañas de los hombres de una época lejana sino de los dioses y de las leyes divinas que gobiernan su mundo actual.
- En **Hesíodo** está presente ya la escritura, cosa que en **Homero** no, y es bastante probable que a diferencia de las obras de éste último, las de Hesíodo se escribieran.
- A la antigua “solidaridad familiar” se le opone la actual sociedad fragmentada y pulverizada donde se le ofrecen al individuo nuevas relaciones sociales.
- Otra característica que lo separa de **Homero** es que entre los hombres y dioses hay una distancia infranqueable.
- Que la protección que la divinidad reservaba antiguamente a sus favoritos va a ejercerse en adelante, en beneficio de toda la comunidad.
- Con la democratización de la función militar se renueva completamente la ética del guerrero (paso del *thymós* a la *sophrosyne*). Las antiguas virtudes guerreras acusan la diferenciación y la “privatización”, cayendo, por tanto, dentro del territorio de la *hybris*.
- **Hesíodo**, al interesarse por el mito en sí mismo y como materia de conocimiento está sistematizando lo que hay de racional en las distintas tradiciones míticas y construyendo una suma de conocimientos con propósitos didácticos. Esto ya es “ciencia”, por lo que su obra se puede calificar de científica.

- Mientras **Homero** significa la poetización de los grandes ciclos míticos, en especial, el troyano y el tebano, la escuela beocia se orienta en un sentido distinto, tratando ,sobre todo, de introducir un cierto orden en el caos de las genealogías, en las diversas versiones sobre el origen de los dioses del mundo, las varias descendencias de los linajes divinos. Hasta cierto punto sería acertado decir que **Homero** se ocupa de las grandes leyendas en las que los héroes son los protagonistas mientras **Hesíodo** se interesa por el mundo divino y sus avatares (1).
- El orgullo, el honor, la gloria y la inmortalidad ocupan, al contrario que en **Homero**, un lugar pequeño en el mundo de **Hesíodo**.
- Al contrario que en el mundo de soldados de la épica, que se me mueven en un mundo de elaborada cortesía, intercambios de regalos y obligaciones personales, **Hesíodo** desconfía de sus vecinos y lucha contra su propio hermano por cuestiones de herencia.
- Las mujeres en **Hesíodo** no gozan de una elevada consideración.
- **Hesíodo** habla de *basileis* pero no para referirse a los guerreros de alma elevada o gloria sino para referirse a los grandes hombres locales “devoradores de regalos”.
- **Hesíodo** refleja hechos sociales de distinto signo a los que demostró **Homero**.
- En este universo hesiódico, la *polis* emerge al igual que en **Homero**. Pero si en éste último teníamos el germen aún sin cultivar, en **Hesíodo** ya comienza a brotar con sus primeras hojas.
- Las monarquías homéricas decaen para dar paso al gobierno de las aristocracias locales.
- Aparece un nuevo fenómeno de carácter marítimo que va a dar lugar a una expansión territorial desconocida hasta entonces, así como el florecimiento de un nuevo grupo social (que en la mayoría de los casos es el que está detrás de este proceso) y un lanzamiento del oráculo de Apolo en Delfos.

- En estos momentos se ensalzan las actividades laborales como medios necesarios de estimación principalmente, aunque la definición total de *areté* llevará incluida también pequeñas gotas de valores tradicionalmente homéricos.
- Con **Hesíodo** se registra el paso de una economía ganadera y guerrera a una agrícola y pacífica, acompañado de lo que se ha denominado “crisis”.
- Zeus es la divinidad por excelencia portadora y dadora de justicia y objeto central del canto.

De esta forma se puede observar la existencia de una transición gradual aunque incompleta entre ambos poetas. En esta época, entre la ofensa primitiva del éxito excesivo y su castigo por la deidad celosa, se inserta un eslabón moral: se dice que el éxito produce *koros* -la complacencia del hombre a quien le ha ido demasiado bien- que, a su vez, engendra *hybris*, arrogancia de palabra o de pensamiento, con lo que la antigua creencia resulta más racional, pero por esto menos opresiva. A esto hay que sumarle la tendencia a transformar lo sobrenatural en general, y a Zeus en particular, en un agente de justicia; dándose así el paso de la cultura de la culpa a la cultura de la vergüenza, sobre todo debido a la “crisis” económica, a la inseguridad de las condiciones de vida y a la familia (dado que es la piedra angular de la estructura social de esta época, la primera unidad organizada, el primer ámbito de la ley). (2)

NOTAS.

1. ALSINA, J., *Literatura griega.*, 232.
2. DODDS, E., *Los Griegos y los Irracional.*, 39-70.

*“Festejar es una manera de bajarle
los humos a la Historia sin huir de ella”.*

H. Cox – Las fiestas de locos.

IV. FESTIVIDADES.

I. MARCO GENERAL.-

Antes de adentrarnos en el complejo universo de las fiestas en esta época hemos decidido incluir en este estudio un primer punto que da título a este apartado, cuyo fin radica en la idea de explicitar, no de una manera pormenorizada (para ello nos remitimos a los capítulos que preceden a éste) sino de una forma global, lo que podríamos definir como el conjunto de actividades socio-religiosas de carácter ideológico en las que se van a encuadrar los siguientes objetivos de nuestro trabajo. Reiteramos la idea de que nuestra intención es sólo mostrar unos útiles de labor con los que posteriormente nos vamos a desenvolver y que consideramos necesarios para la mejor y mayor comprensión de este estudio. Sin más preámbulos damos, pues, paso a este marco general.

En este período asistimos, como muy bien explica Lo Schiavo (1) a “*una configuración de un nuevo mundo de valores individuales y colectivos, expresión de una sociedad caracterizada por estructuras aristocráticas y por sensibles transformaciones económicas y sociales*”. Constatación clara del fenómeno, la podemos concretar y observar en dos elementos claros del momento: la representación artística y el sistema de pensamiento. Siguiendo con el mismo autor, descubrimos que a través de los análisis de los estilos artísticos “*la medida, la proporción, la correlación, la simetría, significan ya logos*”(2). Puesto que si consideramos el mito como la representación simbólica para imágenes “concretas” de aquello que el hombre intuye en los misterios de la vida y del mundo; no podemos dudar que constituye la primera forma compleja y organizada de saber, y puesto que nunca estuvo privado de *logos*, se muestra capaz de entrar en relación con el pensamiento racional (3).

En otras palabras, creemos que la cultura geométrica traza de hecho las primeras direcciones de una gran vía alternativa, pues realiza sobre el terreno operativo una contribución preciosa al superar de un modo inarticulado la concepción de la realidad; a través de un método de trabajo que procede por

delimitación de espacios, precisión de contornos, correlaciones de líneas y escenas. Encontrando aquí en embrión *“algunos cánones de aquel racionalismo científico que, en la filosofía y en el conocimiento de la naturaleza de cualquier siglo posterior, habría encontrado explicación plena y un nuevo desarrollo”* (4).

De esta manera podemos hablar de la experiencia mítica como primera forma de organización de la experiencia dentro de un contexto social-colectivo de grave pujanza y los primeros atisbos de un individualismo emergente de ese mismo entramado colectivo, dándole a este último su propia razón de ser aunque lo condene a la disgregación, o al menos, a un nuevo panorama de fuerzas diferentes en las que prevalecerán las iniciativas particulares, en un estado posterior.

Esta orientación del pensamiento supone unas condiciones sociales que favorecen una cierta difusión de los signos exteriores de riqueza por no ser éstos ya el patrimonio privilegiado de un grupo en el que se perpetúan la herencia de las relaciones míticas y la virtualidad de sus símbolos, imponiéndose el valor económico por sí mismo a la representación (5).

Existe un estudio unívoco en el que se cuenta toda esta tesis de cambio, en las experiencias de Ulises a través de la Odisea (6), en ellas el autor del trabajo, P. Stewart (7) observa a Odiseo como un ser que *“no puede realmente volver a casa al menos hasta que su mente no haya dejado de lado suficientemente la época heroica y haya dado paso a una nueva y radicalmente opuesta, en la que el viejo tema del heroísmo ha desaparecido y un nuevo código de sentimientos más individuales, así como de pensamientos, está en alza (...). Odiseo está, pues, funcionando en un mundo donde, primero, su status épico-heroico no tiene sentido, y segundo, todo status es cuestionable, y sobrevivir depende de manipulaciones prudentes o incluso ocultación de status (...). Por otro lado, Odiseo, ha aprendido de su aventura con los Cíclopes, y continua haciéndolo paso por paso a través de los años, ahora, creer lo opuesto, lo contrario al código heroico es la única manera de vivir y sobrevivir”*.

De tal forma la comunidad que Homero conoce muestra “*estructuras sociales poco evolucionadas, pero en vías de lenta transformación (...). Realmente el dato de mayor relieve está representado por la presencia de una aristocracia guerrera que ha entrado ya en la posesión de los mejores lotes de tierra y que, con la acumulación de riqueza y la capacidad militar, extiende su control y su poder sobre el resto de la sociedad, formada por pastores, campesinos, pocos artesanos especializados (demiurgo), trabajadores “asalariados” (thetes) y siervos empleados en las tareas domésticas*”.(8)

Además, como la población creció y este crecimiento “compacto” de las comunidades vecinas bloqueó la expansión territorial, se fortaleció pues, la cohesión social de la aristocracia, forzándolos a cooperar. Por consiguiente “*la evolución de las sociedades-poleis fue facilitada por la ausencia de grandes grupos y fuertes, basados en el parentesco*”.(9)

Pero sigamos analizando esta época. Otro de los grandes temas conflictivos ha sido las diversas concepciones sobre el hábitat que se ha tenido, en estos siglos; aunque opiniones hay para todos los gustos, nosotros nos inclinamos a pensar que otra constatación de ese gran cambio que se rastrea en las fuentes y en los trabajos de campo, es el paso gradualmente lento de unas comunidades de carácter agrícola-ganadero a la implantación del sistema de la polis. A este respecto, el profesor R. Martin (10) señala claramente cómo los antiguos establecían una cierta distinción entre el agrupamiento urbano y el habitat rural, designando al primero con el término *polis* o *astu*, mientras que el segundo con *Kômé*.

¿Qué encontramos en el mundo de Homero y Hesíodo? Encontramos que aunque la ciudad griega participe un poco de una definición de este género, más moral y político (ideológico si sintetizamos) que material, “*no es ni su función defensiva o comercial, ni la importancia de su territorio o la extensión de la aglomeración lo que dará a un grupo el nombre de villa, sino el carácter de sus instituciones políticas. Los elementos esenciales de agrupación serán los edificios*

representativos de estas instituciones. La asamblea y el ágora, el bouleterion y el consejo, los templos y los cultos cívicos, el gimnasio, el teatro con las fiestas y concursos. Todos estos elementos se tienen, se explican y se justifican, los unos por los otros, se aglomeran para dar a la ciudad su aspecto característico”(11). Por ello, y teniendo en cuenta que el *demos* en **Homero** corresponde a una noción territorial de la autoridad real y que el término homérico para designar al pueblo considerado como comunidad política es la palabra *laos*, por lo que el *demos* homérico no es una comunidad política sino su territorio bajo la autoridad de un rey (el *laos* homérico en su acepción primitiva, es el grupo de guerreros bajo la autoridad de un caudillo, generalmente un rey), mientras que “*el laos puede ser definido por el conjunto de guerreros susceptibles de ser llamados a las armas en un país determinado, y es así que la palabra laos, como aparece en la **Odisea**, llegará poco a poco a designar el cuerpo de ciudadanos de una ciudad dad. Aunque la **Iliada** nos muestra que la noción de laos era primitivamente más bien independiente de toda base territorial o étnica*”.(12)

Podemos decir que no conocemos en estos estadios de la vida de Grecia, nada más que una organización territorial comunitaria con dos espacios visiblemente delimitados en su interior, como son el *oikós* del caudillo militar (*basileus*) y el *oikós* del santuario o del dios (*temenos*), junto a los cuales se organiza una comunidad de individuos entrelazados por lazos consanguíneos-religiosos, que aunque administran una organización de carácter “político” (por tratarse de asuntos que afectan y conciernen al total de las familias que la integran), no tienen en su haber ni las instituciones ni los edificios representativos de las mismas. O como dice V. Paoli (13) “*el concepto de polis no se identificó nunca con un aglomerado de edificios, el mayor de los cuales era la asty (...). La polis, pues, no es una ciudad, si bien es casi siempre una ciudad como corazón en el que se hace la vida: es un agregado de hombres unidos para la defensa del territorio que ocupan y de los intereses comunes*”.

Dentro de esta comunidad existieron unos lazos estrechos, arraigados en costumbres ancestrales que permitían la articulación y el desarrollo cotidiano y pacífico de los componentes; nos estamos refiriendo a ese código establecido cuyas raíces se remontan a tiempos infinitamente anteriores y que tanta importancia va a tener (lo veremos más tarde) en el terreno ritual-festivo.

El primer aspecto a subrayar es el concepto del *aidós* puesto que en él está el fundamento ético de sus componentes, y gracias a él, toda persona libre posee la prerrogativa de ser respetado (14).

El segundo aspecto, nítidamente ligado al anterior, es el concepto de *themis* dado que “*es la fuerza que conduce y liga a los hombres juntos, es instinto gregario, conciencia colectiva y sanción social. Es fas, el imperativo social*” (15). Esta se distingue de su compañera la *diké* en que esta es “*la manera del mundo, la forma en que ocurren las cosas, y *themis* es esa manera especializada de los seres humanos, la cual es sancionada por la conciencia colectiva*” (16). Además, por la táctica de esta *diké* “*el hombre es susceptible de escapar a la condición animal*”. (17)

De modo que el *aidós* es esencialmente la conciencia del deber, pero como la manifestación de la conciencia y los objetos del deber son muy diferentes, la *themis* no es solamente una sanción externa, la *themistes*, expresión de la conciencia popular y divina; es sanción interna, el *aidós*, la conciencia individual que se hace obedecer o se venga; o dicho de otro modo “*el sentimiento de una ligazón entre dos personas que están en pie de igualdad y que se deben reciprocamente ayuda u obediencia, protección o respeto*”.(18)

Resumiendo, “*Grecia practica durante siglos dos tipos de justicia: una, que guarda un carácter principalmente religioso, llamada *themis*; la otra, que al principio tiene un aspecto menos místico, lleva el nombre de *diké**”(19). De **Homero** a **Hesíodo**, el proceso de transformación se materializa en este hecho: la *themis* ha comunicado su carácter divino a la *diké*, y las *themistes* sufren lo que Lo Schiavo (20) ha denominado “*un proceso de objetivación*”, que tiende a poner en

claro su fundamento natural y afirmar un legado con aquello que pertenece a la naturaleza de los hombres y a sus comportamientos sociales. En este sentido, la llamada a la tradición parece configurar el tentativo de encontrar un fundamento a las normas sociales no dependientes de la voluntad cambiante del monarca sino una base sobre la cual toda la comunidad pueda reconocerse.

El conjunto formado por todos estos valores, los cuales no se pueden disociar unos de otros, entretejiendo la red de las relaciones socio-ideológicas en las que se desenvuelven los griegos de estos siglos; es lo que da sentido a la dinámica de sus relaciones.

Dentro de la colectividad, otro tema polémico y del que posteriormente vamos a hablar largo y tendido es aquel que se refiere a los roles sexuales. Quizá pueda parecer arriesgado pero hemos considerado interesante empezar este análisis con unas frases de Eva Keuls (21) que reflejan bastante bien este aspecto: *“incluso la arquitectura refleja las nociones genitales que conciernen a los roles sociales del hombre y la mujer (...). Los órganos reproductivos femeninos son internos y, para los clásicos, fueron misteriosos; su forma exterior los languidecía o los acentuaba. Los genitales masculinos por otro lado son más visibles, y expresión del deseo de la agresión. Análogamente la mujer pasaba su vida anónimamente, ocultando su identidad y guardada bajo llave en los descansillos de sus casas cerrados. El hombre pasaba su vida en las áreas abiertas, en los soleados lugares del ágora y otros dominios públicos, que estaban fueran de los límites de la mujer, excepto en ocasiones especiales”* -no obstante, debemos señalar, como dice Sarah Pomeroy (22), que en esta sociedad *“el código de conducta es menos rígido que en algunas sociedades griegas más tardías”*.

No podemos negar, pues somos de la opinión antes expresada, la existencia de una demarcación entre las esferas femenina y masculina, aunque no creemos que esto nos pueda conducir a establecer también una delimitación entre una esfera pública y otra privada, que pensamos está ausente en esta época y que

además sería errónea y extraña al tipo de sociedad que venimos comentando, pues aunque existen determinadas parcelas asociadas al sexo, estas ni son tan rígidas como para clasificarlas exhaustivamente como pertenecientes a tal o cual aspecto, ni son auténticamente parcelas sexuadas sino que dentro de la amalgama social comunitaria se definen en cuanto a su participación, tabúes o asociaciones pero nunca -eso pensamos- como entidades propias, reglamentadas como veremos posteriormente en la historia de Grecia (debemos señalar nuestro desacuerdo con las tesis de E. Cantarella (23), pues propone la existencia de tal dicotomía de forma nítida en relación con aquellas cosas pertenecientes a la comunidad, con un destino de común interés -por ejemplo, el botín de guerra y la caza, como esfera pública, y con todo lo que se refiere al *oikós*, como privado- siendo dos esferas distintas y completamente incomunicables basadas en distintas reglas y módulos organizativos).

Quizá resulte interesante señalar aquí y en este momento, que sería aconsejable para el lector que haya conseguido llegar hasta estas páginas, que debería olvidarse de los conocimientos que posea sobre la Grecia clásica o el mundo clásico en general, pues aunque aquí está el embrión de todo ello, precisamente por esto es un universo a caballo entre distintas formas de expresión, motivación, pensamiento... que el mundo que es objeto de este estudio no es ya sólo un mundo en transición sino que las fronteras de sus esferas se encuentran de una forma tan diluida que es sumamente difícil intentar hacerse una idea de parcelas concretas o intentar comprender fenómenos concretos, pues estos se extienden por tantas partes como nuestra mente aún no puede recoger.

Es pues este fenómeno un fenómeno de grupo social, con roles, por supuesto, pero sin demarcaciones fijas, aunque a primera vista pueda parecerlo (24). Es un universo donde podemos encontrar la consideración pública que decía que toda mujer que asistiese a un banquete con su marido y los amigos de éste, celebrado en su propia casa, era una hetaira, y la plasmación de este hecho en la personificación de la madre de Nausicaa, colmándola de elogios y sin titubeos ni

rechazos. ¿Contradicción? Puede ser, pero nosotros preferimos llamarlo “Grecia Primitiva”.

En consonancia con este apartado sólo queremos mencionar otro aspecto conflictivo y de honda trascendencia en el campo festivo y ritual: “la homosexualidad” (25). No vamos a entrar aquí en un estudio pormenorizado sobre las dos corrientes enfrentadas existentes referente a la existencia o no de este aspecto de la vida sexual y amorosa de los griegos, primero porque la documentación que poseemos es demasiado numerosa y nos alejaría, en parte, del tema; y segundo, porque no es éste el lugar para tal discusión; baste decir que existen opiniones enfrentadas respecto al mismo. Pero es que incluso lo interesante del tema no es ya su existencia o no en tiempos homéricos (cosa que pensamos está fuera de duda) sino el funcionamiento de la misma, su rol en los ritos iniciáticos griegos, su papel en el sistema educativo, su consideración y código interno.... Es por esto que vamos a hablar de “homosexualidad” en Grecia Primitiva sin remordimientos ni aspavientos, pues estamos con K. Dover (26) cuando sentencia que en Grecia “ningún acto es santificado o humillado por tener simplemente una dimensión genital”. Y es ésta la máxima que animamos a seguir a toda aquella persona que esté interesada en proseguir la lectura de esta Tesis. Debe quedar claro que en estos momentos cualquier acto puede tener una dimensión genital que, por supuesto nosotros no le damos, y no sólo eso, sino que por tal no se le descalifica ni cualifica, es simplemente una expresión más de cualquier actividad humana, veámosla:

El caso más significativo de relaciones sexuales entre hombres en la Hélade es la sostenida entre un varón adulto que se encargaba de formar al adolescente, de educarlo, haciendo de él un futuro ciudadano de la polis. Estas enseñanzas engloban los más variados aspectos, entre los que se encontraba el de la relación amorosa entre ellos, *paiderasteia*. Tales actividades eróticas respondiendo a las ideas señaladas, presentaban dos papeles claramente diferenciados: el adulto, *erastés*, mantenía una actitud activa, volcada hacia el

muchacho, que se traducían físicamente en la penetración anal del mismo; y el joven, *erómenes*, que presentaba un marcado rol pasivo como sujeto a quien iban destinadas las enseñanzas del adulto, recibéndolo incluso en su propio cuerpo. Esta forma educativa que tiene paralelos en determinados episodios mitológicos (recordemos Zeus-Ganímedes, Apolo-Jacinto, etc.) (27), presenta un acentuado carácter iniciático con el fin de formar nuevos ciudadanos para la *polis* (o en nuestro caso, nuevos varones para la comunidad guerrera). Según las consideraciones de Ingemann (28), a nuestro parecer bien fundamentadas, tenemos registradas dos expresiones más, referidas a términos de color. En Grecia, *leikós*, color blanco, estaba asociado a la cobardía, al afeminamiento, dado que los hombres “valientes” y “viriles” normalmente estaban asociados a tareas donde la piel adquiría un bronceado propio, ya fuera por jugar en las palestras o por trabajar bajo el sol, o por asistir al ágora, etc. sin embargo, el tono pálido de piel o blancuzco solía asociarse con la mujer (recordemos la misma idea en los frescos egipcios o cretenses, entre otros) dado que desempeñaba sus funciones dentro de la casa y no expuesta a los rayos del sol. Pues bien, esto supuso una nueva dualidad *leikós-mélas* (blanco-negro) que llegó incluso a formar la palabra *leikóproptos* para referirse a los adultos que optasen inconvenientemente por el papel pasivo.

De este modo la “homosexualidad” griega vemos que no era objeto de burla o crítica siempre y cuando se insertara en el tipo configurado por un adulto y un jovencito (efebo) dentro del cual el adulto debía presentar una actitud activa frente al muchacho, ofreciéndole regalos -normalmente aves o gallos, de clara connotación sexual- (29), satisfaciendo sus necesidades y desempeñando el papel “agresivo” y formador incluso en los contactos sexuales. Frente a ello encontraríamos a un jovencito que se limitaba a “dejarse amar/dejarse instruir” en todos los sentidos que ambos términos conllevan.

En el caso concreto de Homero, una de las opiniones más condescendientes es la que trata de excusar su “ausencia” de la siguiente manera:

“no cabe ninguna duda sobre la existencia de una especie de código moral implícito que prohíbe en distintos tipos de obras literarias, hablar de ciertos temas” (30).

Nosotros ya expresamos nuestro punto de vista en el capítulo dedicado a Homero, aún así, reiteramos la idea de que el poeta no necesita hacer hincapié en el tema, pues ya es suficientemente claro, y si no hace más alusiones (ahora sí vendría la consideración anterior) es porque en el tipo de estilo literario no tiene más cabida de la que se puede percibir. De todas formas, posteriormente, cuando estudiemos el campo de **los ritos de pasaje o de iniciación** veremos cómo estas prácticas eran comunes en la época.

Ya sí, para terminar con este apretado marco introductorio nos queda hablar de un gran aspecto, del aspecto que globaliza las ideas de culto y ceremonias, aquella de las que son parte integrante la ley de la costumbre, el medio natural y social, el conjunto de individuos... nos referimos a la religión griega.

“La religión griega presenta formas y elementos análogos a aquellos que suelen encontrarse en las religiones de otros pueblos (...); elementos, pues, primordiales, y profundamente enraizados en la conciencia religiosa”(31). No obstante debemos evitar las generalizaciones y sincretismo demasiado precipitados, la mayor parte de las veces, por lo que no debemos perder de vista las diversidades regionales existentes patentemente en este momento. Sin embargo, indudablemente hay un elemento griego primitivo que deriva de la civilización micénica, por lo que constatamos una amalgama tanto de elementos micénicos como orientales, que dejaron sus sedimentos en varios periodos de la historia de la religión griega.

En los elementos profundamente enraizados podemos aplicar dos categorías, siguiendo el modelo propuesto por J. Rudhardt (32):

1. Aquellos que poseen naturalmente la cualidad anunciada (*hieros*): la luz y la sombra (*Il.*, XVII,455), el olivo (*Od.*, XIII,372), la era de trigo (*Il.*, V,499), la ciudad (*Od.*, I,2) y sus murallas (*Il.*, XVI,100).
2. Todo acto de consagración cumplido por los hombres, revestido de esta cualidad: los animales sacrificados (*Il.*, I,443 – *Od.*, XI,132 y *Od.*, XXIII,279), los objetos ofrecidos a los dioses o consagrados (*Od.*, XVI,184-185), en resumen, el acto ritual mismo, la ceremonia religiosa.

No obstante “*no parece que la cualidad significada por el adjetivo hieros implique necesariamente una relación con la divinidad, ni por consecuencia que tal relación la pueda definir*” (33).

Todo esto es significativo porque nos adentra en la conflictividad existente entre los estudiosos del tema sobre la existencia o no de la disyuntiva sagrado/profano en esta época. Nosotros pensamos, como lo hizo el profesor M. Nilsson (34), que lo sagrado y lo maldito quedan apartados del uso corriente ya que se consideró “el poder” bajo su aspecto bueno y noble, y tal bondad o maldad dependió exclusivamente de las circunstancias en las que entra en contacto con el hombre. De aquí que pensemos que al igual que rechazabamos la posibilidad de una esfera pública confrontada a una privada en la vida cotidiana de este pueblo; en el terreno religioso ambas esferas tampoco estarían delimitadas, sino que entrarían mejor dentro de los aspectos de polución-purificación. Esta es la razón por la que subrayamos al igual que Nilsson (35) “*que la distinción ente religion y folklore que se hizo tras la victoria del Cristianismo sobre las religiones paganas, no existió en la Antigüedad*”.

Continuando con los elementos que están en estrecha ligazón con el universo religioso, señalaremos que la religión griega “*no es solamente magia, animismo, fetichismo: es también, en gran medida, naturalismo*”(36), pues como dice Nilsson (37) “*la religión de la Grecia Antigua era una religión de la Naturaleza, cuyos dioses gobernaban los distintos fenómenos naturales, mientras otros representan las actividades de la vida humana o los instintos de la*

humanidad”, o aún más claro en el caso del individuo concreto al que se refiere M. Douglas (38) cuando expone que en el mundo homérico “*cada individuo lleva consigo lazos tan íntimos con el universo que es como el centro de un campo de fuerza magnética, gracias al cual se pueden explicar los acontecimientos de ser el quién es y de hacer lo que hace*”.

Veamos a continuación la estrecha relación existente entre la religión y la comunidad. Para empezar diremos que la religión doméstica era la que establecía el parentesco, siendo llamados parientes tan sólo aquellos que tenían los mismos dioses, el mismo hogar y la misma comida fúnebre. Es por ello que en Grecia se reconocían a los miembros de una misma *gens* porque realizaban sacrificios en común y lo que es más, los dioses de la *gens* solo protegían a esa *gens* y sólo por ella querían ser invocados; ningún extraño podía ser admitido a las ceremonias religiosas, ya que se creía que si un extraño recibía parte de la víctima o asistía al sacrificio, los dioses de la *gens* se ofendían y todos los miembros incurrían en grave impiedad. De tal forma, podemos decir que los cultos griegos eran en gran parte, hereditarios y propiedad de la *gens*.

Sin embargo, a medida que fue debilitándose la religión arcaica, el parentesco por el culto no fue el único admitido, resonando más alta la voz de la sangre (39).

Otro aspecto muy interesante, y si no polémico, controvertido al menos, es la ausencia de “pecado” en la religión griega, aunque como dice J. García López (40) “*aunque los héroes homéricos no tengan conciencia del pecado moral, sí tienen de la falta o error cometido en determinada ocasión y buscan la reconciliación por medio de aquel acto religioso que saben, es agradable a los dioses*”. Esto es perfectamente compatible -si no recordemos las tesis de Dodds- como nos lo muestra R. Otto (41), en tanto en cuanto puede existir a la vez un reconocimiento profundo y sumiso de lo santo, sin que sea necesario, en todas las ocasiones, ese contenido de exigencias éticas. Incluso, “*puede faltar éste y darse un reconocimiento de lo santo como algo que exige incomparable respeto, algo*

que debe ser reconocido como el valor más valioso posible: y no quiere decirse que el pavor ante lo santo sólo sea el temor de la absoluta prepotencia y de su tremenda majestad, frente a la cual no cabe sino ciega y temerosa obediencia”.

Damos paso ahora al estudio de las divinidades como grupo, y es obligación debida comenzar por la propia organización, pues contamos con el primer intento histórico de ordenar tan rico panorama: *“la cosmogonía difiere por la extensión de su objeto en otros mitos etiológicos. De principio los dioses en el proceso de la creación, caracterizan su naturaleza, precisando el modo de su presencia en el mundo, ellos designan el cuadro donde se establecen las relaciones entre hombres y dioses, en la historia del nacimiento del mundo, ellos muestran cómo el hombre encuentra su lugar y define la situación donde él cumple su destino. Ellos se cargan de un sentido religioso, pero no es la enumeración de generaciones de dioses lo que dan, ni una recitación de sus aventuras. Es significativo que los dioses originales y los seres monstruosos de las primeras épocas no jueguen otro rol en la vida cultural que los más honrados aparecen en **la Teogonía** pero no participan en el acto de crear; instaurando en el mundo, recibiendo su forma, el orden que reina hoy, y asignando la regularidad de sus leyes. El recitado mitológico parece así conducir a una enseñanza religiosa pero que se acaba antes de darla”* (42).

Hay una teoría, a nuestro parecer arriesgada, expuesta por R. Aubreton en la que ve la concepción olímpica como un esfuerzo por organizar los dioses por parte de una tentativa sacerdotal, un ensayo de especialización, de unificación; siendo los aedos los herederos de esa historia sagrada (43). También P. Lévêque nos dice que *“el panteón griego, en tanto que sistema de equilibrio, es pues, durante la época oscura, presa de un par de fuerzas antagónicas. Constatamos en efecto, de una parte, una prepotencia nueva de Zeus que refuerza su carácter patriarcal en el sentido indoeuropeo, pero, del otro, la introducción de dos dioses jóvenes que testimonian la vitalidad de las religiones naturalistas del*

Mediterráneo Oriental honrado las potencias supremas de la fertilidad/fecundidad". (44)

Estrechamente ligado a estas dos últimas divinidades tenemos lo que C. Ramnoux ha llamado "un complejo religioso de la noche" (45), pues en él se agrupan muchos cultos que luego trataremos, cuyo trato común sería "ser cultos nocturnos", como el de Dionisos, Afrodita, Artemis, el grupo de los cultos apotropaicos rendido a los muertos, a los soberanos del Hades (46) y los vientos; designando, curiosamente, la luna, todos los aspectos femeninos del dios supremo (47).

Para finalizar nos gustaría señalar a modo de conclusión tres ideas:

- la religión griega es una religión práctica que da para recibir.
- No es teológicamente fija o estable, no tiene tradición de exclusión o finalidad sino que es un sistema abierto, nunca cerrado.
- Que como lenguaje, la religión es un fenómeno cultural, un fenómeno de grupo, y como el lenguaje, cualquier religión es un sistema de signos que permite la comunicación entre los miembros del grupo, interpretando y respondiendo a la experiencia de un mundo exterior (48).

NOTAS.

1. LO SCHIAVO, A., *Omero filosofo. L'enciclopedia omerica e la origini del Razionalismo greco*, Felice le Monnier, Firenze 1983, 28: “*il configurarsi di un nuovo mondo di valori individuali e collettivi, espressione di una società caratterizzata da strutture aristocratiche e da sensibili trasformazioni economiche e sociali*”.
2. *Ibidem.*, 43: “*misura, proporzione, correlazione, simetria significano già logos*”.
3. *Ibidem.*, 240-241.
4. *Ibidem.*, 44: “*alcuni canoni di quel razionalismo scientifico che, nella filosofia e nella conoscenza dalla natura di qualche secolo dopo, avrebbe trovato esplicitazione piena e nuovo sviluppo*”.
5. GERNET, L., *Antropología de la Grecia Antigua*, Taurus, Madrid 1981, 121-22.
6. STEWART, D., *The Disguised Guest. Rank, role and identity in the Odyssey*, Bucknell University Press, London 1976.
7. *Ibidem.*, 46-50.
8. LO SCHIAVO, A., *Omero filosofo.*, 46: “*strutture sociali poco evolute, ma pure in via di lenta trasformazione (...). Invero, il dato di maggior rilievo é rappresentato proprio dalla presenza di un'aristocrazia guerriera che é entrata ormai in possesso dei migliori lotti di terreno o che, con l'accumulazione di ricchezza e la capacità militari, estende in suo controllo e il suo potere sulla restante società, formata di pastori, contadini, pochi artigiani specializzati (demioergoi), lavoratori salariati (thetes) e schiavi impiegati nelle attività domestiche*”.
9. QUILLER, B., *The dynamics of the Homeric society*, en *SO (Oslo) LVI* (1981) 145: “*We may further conclude that the evolution of polis-society*

was facilitated by the absence of large and strong groups based in kinship”.

10. MARTIN, R., *L'urbanisme dans la Grèce antique*, A&J Picard & Cie, Paris 1956, 30.
11. *Ibidem.*, 30-31: *“ce n'est ni sa fonction défensive ou commerciale, ni l'importance de son territoire ou l'étendue de l'agglomération qui donneront à un groupe le nom de ville, mais le caractère de ses institutions politiques; les éléments essentiels du groupement seront les édifices représentatifs de ces institutions: l'assemblée et l'agora, le bouleuterion et le conseil, les temples et les cultes civiques, le gymnase, le théâtre avec les fêtes et concours. Tous ces éléments se tiennent, s'expliquent et se justifient les uns par les autres, s'agglomèrent pour donner à la ville son visage caractéristique”.*
12. JEANMAIRE, H., *Couroi et Courètes*, Arno Press, New York 1975, 59: *“le laos peut être défini l'ensemble des guerriers susceptibles d'être appelés aux armes dans un pays déterminé, et c'est ainsi que le mot laos, come il apparaît dans l'Odyssée, arrivera peu à peu à designer le corps des citoyens dans une cité donnée. Mais l'Iliade nous montre que la notion de laos était primitivement bien plus indépendante de toute basse territoriale ou ethnique”.*
13. PAOLI, V., *Cittadinanza e nazionalità nell'antica Grecia*, in *Altri Studi di Diritto greco e romano*, Cisalpino-La Goliardica, Milano 1976, 198: *“il concetto di polis, non si identificò mai con un agglomerato di edifici, il maggiore dei quali era l'asty (...). La polis, dunque, non é una città, se pure sia quasi sempre una città il cuore in cui pulsa la vita: é un aggregato di uomini uniti per la difesa del territorio che occupano e degli interessi comuni”.*
14. GUAZZONI FOA, V., *La libertà nel mondo greco, I.*, Istituto di Filologia Classica e Medioevale, 34, Genova 1972, 34.

15. HARRISON, J., *Themis: a study of the social origins of Greek religion*, Merlin Press, London 1977, 485: “is the force that brings and binds men together, she is “herd instinct”, the collective conscience, the social sanction. She is *fas*, the social imperative”.
16. *Ibidem.*, 517: “Dike then is the way of the world, the way things happen, and Themis is that specialized way for human beings which is sanctioned by the collective conscience”.
17. VIDAL-NAQUET, P., Valeurs religieuses et mythiques de la terre et du sacrifice dans l’Odyssée, en *Annales* (Paris) 25 (1970), 1279: “pour la pratique de la dike l’homme est donc susceptible d’échapper à la condition animale”.
18. GLOTZ, G., *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*, Albert Fontemoing, Paris 1904, 96: “L’aidós est le sentiment d’un lien entre deux personnes qui en sont point sur le pied d’égalité, et qui se doivent réciproquement aide ou obéissance, protection ou respect”.
19. GLOTZ, F., *Etudes sociales et juridiques sur l’antiquité grecque*, Hachette, Paris 1906, 6: “la Grèce pratiqua durant des siècles ces deux sortes de justice: l’une, qui garda toujours un caractère foncièrement religieux, s’appelait *themis*; l’autre, qui eut dès ses débuts un aspect moins mystique, portait le nom de *dikè*”.
20. LO SCHIAVO, A., *Omero filosofo.*, 51-52.
21. KEULS, E., *The reign of the Phallus*, Harper and Row, New York 1985, 97: “Even architecture reflected the genital notions concerning the societal roles of men and women (...). Women’s reproductive organs are internal, to the ancients, were mysterious; their outer shape commonplaces rather than accentuates them. Men’s genitals on the other hand are conspicuous, and expressive of desire and aggression. Analogously, women spent their lives nameless, concealing their identity, and locked away in the dark recesses of closed-in homes. Men spent their lives in

open areas, in the sunlit spaces of the Agora and other public domains, which were off limits to women except on special occasions”.

22. POMEROY, R., *Goddesses, Whores, Wives and Slaves. Women in Classical Antiquity*, Schochen Books, New York 1975, 25: “*the code of behavior is less rigid than in some later Greek societies*”.
23. CANTARELLA, E., Pubblico e privato nella “polis” omerica, en *ASRG* (Milano) XV (1978), 1-10.
24. FOLEY, H., en su libro *Reflections of Women in Antiquity*, Gordon & Breach Science Publishers, New York 1981 habla del término “plasticidad”, plasticidad en el concepto de roles sexuales, y creemos que es el vocablo que mejor se adecúa, gracias a la maleabilidad de la que es propietaria tal materia.
25. Entrecorrimos el término porque a nuestro juicio, como ya expusimos en su momento, la sexualidad es una faceta propia y libre, perteneciente al individuo como un todo, en la que tienen cabida calificaciones tales como “homo”, “hetero” o “bisex”.
26. DOVER, K., *Greek Homosexuality*, Duckworth, London 1978, preface: “*No act is sanctified, and none is debased, simply by having a genital dimension.*”
27. Muy bien estudiados en la obra de B. SERGENT, *La homosexualidad en la mitología griega*, Alta Fulla, Barcelona 1986.
28. INGEMANN, V., Albus an auter-a double entendre in Catullus 93? en *CetM* (Copenhague) (1981-82), 145-148.
29. VANGGAARD, T., *PHALLOS. A symbol and its history in the Male world*, International Universities Press, New York 1972, 28 y MALDONADO, L., *Religiosidad popular. Nostalgia de lo mágico*, Cristiandad, Madrid 1975, en la p. 18 dice que los gallos se consideran “animales lascivos, símbolos de lujuria”.
30. SERGENT, B., *La homosexualidad.*, 22.

31. PETTAZZONI, R., *La religione nella Grecia antica fino ad Alessandro*, Nicola Zanichelli, Bologna 1921, 4-5: “*la religione greca presenta forme de elementi analoghi a quelli che sogliono incontrarsi nelle religioni di altri popoli (...), elementi, dunquem, primordiali, e profondamente radicati nella coscienza religiosa*”.
32. RUDHARDT, J., *Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce Classique*, Librairie E. Droz, Genève 1958, 22-23.
33. *Ibidem.*, 25.
34. NILSSON, M.P., *A history of Greek Religion*, Clarendon Press, Oxford 1925.
35. NILSSON, M.P., *La religion populaire dans la Grèce antique*, Librairie Plon, Paris 1954, 66: “*Mais cette distinction que l’on fait entre religion et folklore, depuis la victoire du christianisme sur les religions païennes, n’existait pas dans l’antiquité*”.
36. PETTAZZONI, R., *La religione.*, 5: “*la religione greca non é soltanto magia, animismo, feticismo: é anche, in forte misura, naturismo*”.
37. NILSSON, M.P., *Greek Piety*, Clarendon Press, Oxford 1948, 186: “*The ancient Greek Religion was one of Nature, whose gods governed the varying natural phenomena, while others represented the activities of human life or the instincts of mankind*”.
38. DOUGLAS, M., *Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*, Siglo XXI, Madrid 1973, 113.
39. COULANGE, F. de, *La ciudad antigua*, Península, Barcelona 1984, 81.
40. GARCÍA LÓPEZ, J., *Sacrificio y Sacerdocio en las religiones micénica y homérica*, CSIC, Madrid 1970, 53.
41. OTTO, R., *Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de dios*, Alianza, Madrid 1985, 80-81.

42. RUDHARDT, J., *Notions fondamentales.*, 62-63: “*la cosmogonie diffère par l’ampleur de son sujet des autres mythes étiologiques. En introduisant les dieux dans le processus de la création, elle caractérise leur nature, précise le mode de leur présence au monde, elle dessine le cadre où s’établissent les relations entre hommes et dieux; en racontant la naissance du monde, elle montre comment l’homme y trouve sa place et définit la situation où il accomplit son destin. Elle se charge ainsi d’un sens religieux; mais ce n’est pas à l’énumération des générations de dieux qu’elle le doit, ni au récit de leurs aventures. Il est significatif que les dieux originels et les êtres monstrueux des premiers âges en jouent presque aucun rôle dans la vie culturelle tandis que les plus honorés apparaissent à un terme de la théogonie et en participent pas à l’acte de création; ils instaurent dans le monde, lorsque tout a reçu sa forme, l’ordre qui règne aujourd’hui, et assurent la régularité de ses lois. Le récit mythologique paraît ainsi conduire à un enseignement religieux, mais il s’achève avant de le donner”.*
43. AUBRETON, R., *Introdução.*, 137.
44. LÉVÊQUE, P., *Bêtes, Dieux et Hommes. L’imaginaire des premières religions*, Hésiodor/Temps Actuels, Paris 1985, 181: “*Le panthéon grec, en tant que système d’équilibre, est donc, durant les âges Sombres, en proie à un couple de forces antagonistes. Nous y constatons en effet, d’une part, une prépotence nouvelle de Zeus qui renforce son caractère patriarcal dans les sens indo-européen, mais, de l’autre, l’introduction de deux jeunes dieux qui témoigne de la vitalité des religions naturistes de la Méditerranée orientale honorant les puissances suprêmes de la fertilité/fécondité”.*
45. RAMNOUX, Cl., *La nuit et les enfants de la nuit dans la tradition grecque*, Flammarion, Paris 1986, 60.

46. Aunque debemos señalar, como hace W. BURKERT en su libro *Storia delle Religioni: I Greci*, Jaca Books, Milano 1984, 277, que no existe diablo en esta religión aunque “*ogni dio ha il suo lato oscuro, pericoloso*”.
47. RAMNOUX, Cl., *La nuit et.*, 226.
48. GOULD, J., On making sense of Greek religion, en *Greek Religion and Society*, edited by P. Easterling and J. Muir, Cambridge University Press, Cambridge 1985, 4.

II. FIESTA Y TIEMPO FESTIVO.-

Partiendo del presupuesto ofrecido por E. Sagan (1), que es norma universal para este trabajo “*la experiencia religiosa es una experiencia social*”, consideramos casi imposible tratar de unificar todos los datos que hemos recogido y reagrupado en una sola condición de **fiesta**, es por ello que hemos decidido, por el bien de este estudio y por ampliar las posibilidades del lector, exponer aquí no una sola definición del fenómeno festivo, ya que como dice W. Burkert (2) “*sobre todas las descriptibles manifestaciones organizadas de una **fiesta**, domina una particular atmósfera, como un tipo de perfume difuso, que se conserva inolvidable en el ánimo de quien ha vivido esta experiencia pero que difícilmente se deja traducir en palabras*”; es por ello, con el ánimo de aproximarnos lo máximo posible a una visión justa y del fenómeno, que ofrecemos la siguiente información específica.

L. Mazzacane (3) considera que la **fiesta** no es un aspecto monolítico de estudio sino una serie articulada de aspectos, muy diversos entre ellos, que no se pueden olvidar, y que gracias a ellos se comprende la entidad de la fiesta. En la cual el comportamiento individual y colectivo manifestado, resultará ligado estrechamente a las respuestas o funciones, reales y simbólicas, del fenómeno mismo, por lo que los participantes reconocerán la fiesta y se reconocerán en ella, principalmente en relación a un comportamiento ritualizado.

M. Laternari (4) entiende la fiesta como una categoría de la cultura que se define “*como el espejo y la respuesta dada por el hombre a su propia condición de precariedad*”(5). Ella puede reproducir simbólicamente la condición de desorden mítico primordial, a través de la anulación de la condición presente, más, al tener una estructura dual, por un lado efectúa este retorno a los orígenes a través de la conmemoración, pero por otro lado, libera las fuerzas prospectivas dirigidas hacia una purificación total de orden psicológico, y eventualmente social, civil y

político. Todo ello se traduce en el contenido de ritos simbólicos que constituyen su núcleo.

Para **H. Cox** (6) la festividad brota del poder peculiar del hombre para incorporar a su propia vida las alegrías de otros y la experiencia de las generaciones pasadas; para ello habla del hombre como *homo festivus* y *homo fantasía*, señalando que “ninguna otra criatura de que tengamos noticia revive las leyendas de sus antepasados, apaga a soplidos las velas de la tarta de cumpleaños, o se disfraza con la pretensión de ser otra persona”(7). Este autor, que en todo su estudio hace un análisis bastante crítico y brillante del fenómeno festivo, señala también cómo el acto de festejar exige de por sí una especie de participación acompañada de una falta de autoconciencia que impide una actitud analítica por nuestra parte, mientras se desarrolla el festejo; pues si mientras nos entregamos a él, comenzamos a estudiar nuestra experiencia de la festividad, la detenemos, y se desvanece el objeto de nuestro examen, y si lo intentamos en otro momento, sólo lo podríamos hacer mediante el recuerdo o la anticipación, o para colmo, si lo que pretendemos es escrutar las actividades festivas de cualquier otra persona, nunca estaríamos seguros de conocer lo que siente, y lo más probable es que nos convirtiéramos en unos “aguafiestas”.

Pero no creemos que ésta sea la problemática de este estudio, pues el remontarnos a épocas tan tempranas, carecemos de la mayoría de los datos que nos facilitarían la información de primera mano, por lo cual, este trabajo arranca ya de la dolencia de una ausencia justificada, de los autores en tales actividades, pero que no por ello cierra las puertas a la viabilidad del mismo, pues no tratamos de seguir a la escuela antropológica con los matices actuales, sino que intentamos acoger la mayor cantidad de datos posibles que ésta nos ofrece, con la salvedad del tiempo, para analizar o descifrar este acto en la Grecia Primitiva.

Siguiendo con este autor, él, que la considera como una ocasión socialmente autorizada para la manifestación de sentimientos que normalmente

reprimimos o descuidamos, propone la descomposición de la misma en tres elementos principales:

1. Inconsciente exceso: nos acostamos más tarde, bebemos más, gastamos más dinero, nos disfrazamos, aprovechando para colocarnos cualquier cosa exótica.
2. Una afirmación por vías de festejo (incluye el goce en su más profundo sentido).
3. Una yuxtaposición, porque debe poner de manifiesto un contraste (8).

Gracias a todo eso se produce una alteración en nuestra vida, sin la cual sería insoportable, exaltando paradójicamente en ella, nuestra conciencia histórica, al mismo tiempo que notamos un breve descanso de nuestro protagonismo histórico.

Desde un punto de vista social, **S. Rodríguez Becerra** (9) ve la **fiesta** como un complejo cultural en el que confluyen fundamentalmente factores tradicionales con gran aportación de lo popular, pero también con aportaciones de características culturales de “la clase dominante”. Siendo una síntesis de los condicionantes sociales, los valores, las creencias, en conjunto, de la cultura y de la sociedad. Por ello, como además está en continua transformación, se pueden apreciar en ella los cambios sociales y culturales que las respectivas sociedades van experimentando. Hasta tal punto que puede ser la única forma de expresión de determinados conflictos subyacentes reprimidos hasta el punto de no estar realizados. Como funciones de la fiesta propone:

- Reforzas la comunidad a través del uso de ella como elemento de identificación.
- Proporcionar la ocasión de promoción individual y familiar con el reconocimiento público de prestigio.
- Actuar como integradora de la familia.
- Liberar los instintos, rompiendo normas y reglas que presionan y reprimen el comportamiento en libertad de los miembros de una sociedad.

- La estética; dado que en ella confluyen todas las artes de la vida emocional o estética popular.
- La economía; ya que suponen un consumo excesivo y hasta derroche de comida, bebida y energía vital.

Se englobarán en tres grandes macroaspectos: el social, el psicológico y el económico.

M. Roiz define la actividad festiva como *“una serie de acciones y significados de un grupo, expresadas por medio de costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias como parte no cotidiana de la interacción, especialmente a nivel interpersonal y cara a cara, caracterizadas por un alto nivel de participación e interrelaciones sociales, y en las que se transmiten significados de distinto tipo (históricos, políticos, sociales, valores cotidianos, religiosos, etc.), que le dan un carácter único o variado, y en los que la práctica alegre, festiva, de goce, diversión, e incluso orgía, se entremezclan con la práctica religiosa e incluso mágica, cumpliendo determinadas finalidades culturales básicas para el grupo (cohesión, solidaridad, etc...), y con carácter extraordinario, realizado dentro de un período temporal”*(10). Así pues, considera la **fiesta** como un sistema comunicativo doble en el que distingue:

- un sistema o discurso de diversos ritos, ceremonias y tradiciones, articulado en subdiscursos,
- un sistema de signos, códigos y referentes dentro de cada rito, ceremonia o tradición.

El eminente profesor **Rodríguez Adrados** da una visión más globalizadora y más en consonancia con el caso griego: *“en la fiesta el hombre sale de su universo individual y temporal. Cesan las presiones y obligaciones de todos los días, todo es extraordinario y nuevo: los vestidos, las comidas, las normas de conducta. Dominan la alegría o el dolor colectivos en torno a acontecimientos, esto es, es una vuelta a los orígenes del mundo, a una edad de oro, un reino de Crono en el que hay libertad para expresar la crítica”*. (11)

Para **L. Maldonado** (12) la **fiesta** no es transgresión sino destrucción superior. Ella desborda el cuadro de la experiencia común para regenerarla y transformarla, anticipa lo no-vivido, provoca el cambio en la sociedad, la subvierte. Opina que en la burla está ya el inicio de la fiesta, o lo que es lo mismo, la fiesta es terreno abonado para la burla, ante la imposibilidad de un enfrentamiento directo, por lo que no es fácil decir donde acaba lo devocional religioso y donde comienza lo festivo-espectacular.

Otras características de este fenómeno podemos globalizarlas en el siguiente cuadro:

- anula los tiempos.
- Al estar a medio camino entre el **rito** y el juego, participa de los dos. Del primero, sus aspectos normativos y su propenso simbolismo, del segundo, sus aspectos lúdicos.
- En ella la gente ocupa los espacios comunes y allí, al amparo de sus símbolos, materializa su identidad social.
- Moviliza a todos, pues la participación es general. Posiblemente no hay mecanismo social con tan especial magia de convocatoria y participación.
- Hace sociedad, o al menos “crea la ilusión de comunidad” (13).
- En ella tienen lugar un conjunto de actividades, de rituales y una profusa transmisión de mensajes, algunos de ellos trascendentes, otros, no tanto.
- Se desempeñan unos roles peculiares que no se ejercen en ningún otro momento de la vida comunitaria.
- Está cargada de afectividad, de una tonalidad emocional que la gente y su acción social parecen encontrarse y crear un ambiente inconfundible, el “ambiente de fiesta”.
- Su núcleo está compuesto por un contexto, un ambiente, un fenómeno cultural global no reductible a ritual o ceremonia, y un tiempo distinto.
- Transforma de manera idealizada los espacios públicos.

- Transforma una comunidad dispersa en una expresa, una estructura en anti-estructura, es decir, en *communitas* (14).
- Constituye una negación simbólica de la realidad social (15).
- En conclusión, la **fiesta** tiene la función de marcar, por así decir, de fundar simbólicamente los momentos de pasaje y de cambio, y en consecuencia, aquellos de crisis a nivel individual y colectivo.

Para el caso concreto de Grecia podemos decir que no todas estas características se reflejan o se adecúan a la realidad existente, aunque estén perfectamente inscritas en el marco de las **festividades**, por ello, a continuación vamos a señalar, partiendo de los datos ya mostrado, los aspectos que difieren en el territorio griego.

En primer lugar decir que éstas no se localizan en las aldeas, tal como sucede hoy, de forma exclusiva, sino que de manera general se celebrarían a campo abierto; que era *themis* quien a parte de convocar y disolver la asamblea, la que presidía las **fiestas**; y que éstas, por medio de la música, el **ritual** y el canto, están en íntima conexión con el teatro, tal y como lo vamos a ver ahora.

Los elementos comunes a ambos son: el poder purificador derivado de su recurso a la *parresía* o libertad de palabra, la obscenidad y el turpilopio de valor apotropaico y el éxtasis o vértigo que sumerge al hombre en la colectividad y en un mundo atemporal. Pues en Grecia, por un lado, el acto festivo es el lugar adecuado para la recitación de la épica que narra el pasado como tal pasado, pero también es el lugar no menos adecuado para el **ritual** y el teatro que narran el pasado como presente. Además, es el lugar donde tienen cabida tanto el dolor como la risa, ambos correspondientes, puesto que dependen de las insuficiencias de la vida, saciables mediante la ejemplificación que ofrece el mito y mediante la abertura que, sobre su modelo se permite a la fantasía.

Como principales unidades de **fiesta** en estos momentos, tenemos:

- a) ***Ceremonias en que participa un solo como o bien la comunidad entera y en la que la palabra, si existe, es marginal***; son los sacrificios y ofrendas

a los dioses, precedidos de las palabras que indican a quien se dedican; las comidas comunales de las que son parte esencial las libaciones precedidas de la dedicación de las mismas; las ofrendas funerarias cuyo acompañamiento puede ser el treno; las *pompai* o procesiones (que significan literalmente “un envío”) relacionadas con el ofrecimiento de una ofrenda a la deidad, conducida a lo largo de una ruta procesional tradicional, en la cual, el orden vendría determinado por roles convencionales, estando estrictamente controlado el derecho a mantener las posiciones (16), pudiendo estar acompañadas de pullas dirigidas unos contra otros, o bien a los espectadores, o por himnos (que contribuyen a la belleza del culto, unido a un sentimiento de admiración, de respeto por el dios celebrado, imponiendo una actividad afectiva en relación con las plegarias que conlleva él mismo y que acompaña; a la vez que refuerza, por la potencia de su ritmo y la virtud de su canto, el efecto de invocación que desarrolla); la hierogamia, el entierro, ritos de los cuales el primero se acompañaba, tal vez, de himeneos y el segundo, de trenos.

- b) ***Ceremonias en que participa igualmente un como o bien la comunidad y en las que el rito presupone la palabra.*** Nos referimos a las invocaciones de dioses y evocaciones de muertos seguidas de epifanías, *ánodos*, etc.. a los que se les pueden añadir los ritos basados en el insulto o la escatología, así como la parodia, los juegos de palabras, adivinanza y obtención de oráculos.
- c) ***Ceremonias que suponen un enfrentamiento*** de dos coros o de coro y oponente o de los miembros de un coro, que son **agones** en sentido propicio ya sin intervención de la palabra: pedreas, carreras, competiciones, huidas, búsquedas, persecuciones..., ya con ella: insultos entre *comos*.

Una vez vista esta clasificación propuesta por F. Rodríguez Adrados (17) llegamos al núcleo principal, tal y como se entiende la festividad en Grecia: el

agón, que lo podemos definir como “*un ritual mágico que haciendo enfrentarse violentamente las fuerzas de dos partidos contrarios y triunfar a una de ellas, estimula el enfrentamiento de las fuerzas de la Naturaleza y el triunfo de una de ellas*”, (18) -pues estimula la acción al ser “danza” en el sentido griego de *órkheis*.

II.1 TIEMPO FESTIVO.-

El segundo apartado de este epígrafe complementa el concepto de **fiesta** en tanto en cuanto vamos a estudiar el componente específico “tiempo”, puesto que podemos hablar de un “tiempo festivo”, que como vamos a ver, es radicalmente opuesto al cotidiano, si bien lo haremos siguiendo la metodología utilizada hasta ahora, es decir, primero en su concepción general y después en el caso concreto de su materialización en el espíritu festivo de los griegos.

Existe un tiempo festivo en el conjunto de individuos pertenecientes a la comunidad celebrante radicalmente opuesto al tiempo útil o de trabajo, en tanto en cuanto, éste permite la paralización de las labores cotidianas, crea la ilusión fantástica de una vuelta a un pasado remoto, provocando una atmósfera lúdica o seria, en la que los participantes se aproximan casi en una distancia táctil al objeto de la **fiesta**. Gracias a él toda una serie de barreras pueden derrumbarse, pues es el periodo en que muchos roles cambian de significado, se transforman, el individuo deja de sentir la presión interior/exterior cotidiana para dar un brinco en el vacío, un salto que le permite cambiar su ritmo de vida (trasnochar, levantarse tarde, apreciar y conocer situaciones hasta entonces desconocidas...) y su relación con los demás. Es la recuperación de un tiempo anclado en el pasado pero que nunca ha desaparecido de las mentes de los componentes de la comunidad, por el cual se asegura la renovación periódica de la naturaleza por escenarios estacionales y por las ofrendas, a la vez que permite sacralizar los parajes que marcan la vida del individuo.

Festivo es, pues, el tiempo que se no se trabaja, el tiempo improductivo, el tiempo sustraído a la diversión, el que se debe dedicar al consumo, un tiempo en última instancia, ilusoriamente libre pero en realidad altamente condicionado y organizado. La regulación del tiempo consiste, entonces, en establecer ritmos. Las fiestas interrumpen la sucesión lineal de éste y establecen periodos y ciclos. Un tiempo se transforma en otro a través de una fiesta. Por esta razón, las **festividades** aparecen especialmente localizadas en y como momentos de transición: cuando las sociedades se hacen diferentes, cuando los hombres se hacen diferentes, cuando los tiempos se hacen diferentes hay fiestas y sigue habiéndolas cuando se conmemoran sus cambios (19).

Sin embargo, en la cultura campesina, el plano festivo no fue nada distinto del productivo; no estaba necesariamente separado del trabajo pues la vendimia, la siega, la recogida de las aceitunas, momentos en general del ciclo productivo de la vida campesina, estaban todos indisolublemente ligado a otros tantos momentos de fiesta (20).

Pasemos al caso concreto de Grecia: W. Burkert habla de que el año “civil” y el “religioso” coinciden (21); nosotros pensamos que no se puede hacer tal distinción en esta época. De acuerdo que no todos los días eran festivos y que los griegos sabían distinguir un tiempo festivo, pero la esfera religiosa domina cada acto cotidiano en Grecia hasta tal punto que no podemos separar (al igual que habíamos comentado anteriormente para otras parcelas) dónde empieza una y acaba otra, sino que al contrario, como lo religioso impregnaba toda la vida griega podemos hablar de una presencia festiva latente en cada uno de sus movimientos. De tal manera que al ser una comunidad agrícola y pastoril, su ciclo vital estaba organizado en relación con las estaciones y el universo en general. Veamos como L. Maldonado (22) expresa todas estas relaciones de una forma muy tierna: “*en la cultura agraria, la tierra es el seno materno; la semilla, el esperma; la recolección, el parto; los surcos, la vagina; el azadón y el arado, el falo; la unión de la tierra y el grano, del arado y el surco, son las nupcias. Lo que nace de la*

*unión es mortal. Otoño e invierno son la muerte del dios-grano. Luego la vegetación se sumerge bajo la tierra como bajo una tumba. El seno materno deviene una sepultura. Tierra y cielo se entristecen. La tierra es una viuda que llora al esposo difunto. Todos deben compartir su duelo. La misma tierra busca en los infiernos su amor perdido. Halla el cadáver y lo rodea de cuidados. Todos la ayudan a través de **fiestas y rituales**. Al fin recobra el calor, vuelve la vida. En primavera la diosa y el dios copulan de nuevo para procrear”.*

Así pues, podemos comprender la importancia de las estaciones para el individuo griego de estos siglos, en función de las cuales va a organizar su calendario. Este estaba dividido en tres: el otoño como estación de siembra seguido del invierno, la primavera con sus primeros retoños de fruta y flores, y la cosecha temprana del verano (*opóra*) de frutas y grano a la que se le añadió con la llegada del vino, la vendimia y la recogida de las frutas tardías.

No obstante, la gran mayoría de especialistas que han trabajado en el tema, aún cuando se refieren a épocas tan remotas como estos siglos de **Homero y Hesíodo**, toman como punto de referencia el calendario ateniense. Este, que fue reglamentado por Solón o quizás por Dracón a comienzos del siglo VI o como muy tarde a finales del siglo V a.C., a cargo de Nicómaco, se basaba en el año lunar de 254 días (los griegos creyeron que una lunación correspondía al ciclo femenino: las lunas nuevas correspondían con las menstruaciones y los periodos de fecundidad caían en luna llena; gracias a lo cual podremos comprender, más adelante, el aspecto sexual y femenino de numerosas **fiestas**). Como existía una diferencia aproximada de 11+1/4 días entre éste y el año solar, los festivales variaban gradualmente hacia estaciones o temporadas equívocas, por lo que se trazó un sistema basado en el hecho de insertar intercalando meses en los años lunares. Así, los 96 meses lunares de un período de ocho años junto con tres meses extras intercalados en este período (99 meses lunares en total) harían un total de 2.922 días, el equivalente a ocho años solares. De estos 96 meses lunares, la mitad tendrían treinta días y la otra mitad, 29, haciendo un total de 2.832 días

en el periodo de ochos años. Si le añadimos a este total los 90 días de los tres meses intercalados llegamos a los 2.922 días de los ocho años solares; tan necesarios a la hora de organizar numerosas fiestas cada ocho, cuatro o dos años (23).

De todas formas, en época homérica no encontramos **fiestas cíclicas** (o son muy raras), no hay signos visibles de ciclos de ofrendas cuidadosamente regulados, ni sacrificios sometidos a fechas de culto determinado. Tanto las ofrendas cruentas como las incruentas son ocasionales y espontáneas, pudiéndose realizar cualquier día del año. Pero debemos señalar que en **Hesíodo** de una forma más rotunda aunque también en **Homero**, podemos vislumbrar una organización del tiempo de culto, referente a lo que hemos expresado a través de las estaciones y las lunaciones. Quizás la palabra “cíclica” no sea la adecuada pero dentro del panorama ritual, hasta el tiempo mismo se ritualiza y podemos entrever los periodos propicios y su correspondencia con la divinidades. Quizás puede parecer contradictorio, no lo creemos, es sin embargo una nueva plasmación de la complejidad de esta época. Por ello no le negamos a P. Stengel que diga que los sacrificios se hacían el día que les apetecía, con el fin de pasar un día divertido y dar gracias a un dios (24); pero sí diremos que al lado de esto nos encontramos con toda una serie de **ritos y fiestas** que tienen su razón de ser en un contexto cotidiano y que deben hacerse en tal momento, no como un código de restricciones sino como una costumbre que posteriormente se solidificará en un calendario regulado.

CONCLUSIONES

En este segundo epígrafe ha sido nuestra intención el definir el marco general de las **festividades**, en relación a dos puntos concretos: su diferencia y su tiempo asociado. Como diferencia, después de haber mostrado una amplia representación por escuelas y por corrientes, nos encontramos con un fenómeno socio-cultural-religioso que crea una atmósfera especial de liberación, dentro de un orden reglamentado por una inversión del mismo, en el cual, la comunidad se traslado al pasado o a un tiempo diferentes para dar cohesión a la misma, destacando así su rol de interacción social.

Acompañábamos su estudio exponiendo las características y funciones de las mismas, primero en general y segundo en su relación con el mundo griego, en el que nos topamos con una serie de elementos íntimamente conexiones, tales como la música, la danza, los orígenes del drama, que daban lugar a una clasificación tripartita, en función de los *comos* y la palabra, para desembocar en el núcleo de la estructura festiva griega: el *agón* y su función mimética.

A continuación estudiamos el tiempo festivo como consideración del ambiente que envuelve a toda manifestación festiva, en contraposición al tiempo de trabajo, señalando sus diferencias en el plano general, y viendo cómo se entrecruzaban para definir el calendario griego. Calendario que veíamos, estaba organizado de acuerdo con su relación con los periodos estacionales debido al carácter económico que define a la comunidad y a los astros; para posteriormente indicar la organización del calendario ático, patrón básico de los estudios sobre este tema, y su problemática.

Una vez llegados a este lugar sólo nos restaba cuestionar la existencia o no de una organización cíclica del tiempo para las **festividades**, y fue entonces cuando pudimos observar su realidad en **Hesíodo** y su peculiaridad en **Homero**, pues no se puede negar rotundamente que falte, aunque se debe matizar que si bien los datos son parcos, la estructura ritual de los diferentes acontecimientos que

envuelven el mundo griego nos llevaban a entrever una clasificación, muy libre pero determinada.

NOTAS.

1. SAGAN, E., *Cannibalism. Human aggression and cultural form*, Harper & Row, New York 1974, 100: “*the social religious experience is social experience*”.
2. BURKERT, W., *Storia delle.*, 332-33: “*Da tener presente é al riguardo che, al di sopra di tutte le descrivibili manifestazioni organizzate di una festa, domina una particolare atmosfera, come una sorta di diffuso profumo, che si conserva indimenticabile nell’animo di chi ha vissuto questa esperienza, ma che difficilmente si lascia tradurre in parole*”.
3. MAZZACANE, L., *Struttura di Festa. Forme, struttura e modello delle feste religiose meridionali*, Franco Angeli, Milano 1985.
4. LANTERNARI, M., *Fête et symbolisme de régénération*, en *Le Carnaval, la fête et la Communication*, Serre et Unesco, Nice 1985, 491-496.
5. *Ibidem.*, 491: “*comme la miroir et la réponse donnée par l’homme à sa propre condition de précarité*”.
6. COX, H., *Las fiestas de locos. Ensayo sobre el talante festivo y la fantasía*, Taurus, Madrid 1983.
7. *Ibidem.*, 26.
8. *Ibidem.*, 39.
9. RODRIGUEZ BECERRA, A. *Métodos, técnicas y fuentes para el estudio de las fiestas tradicionales populares*, en *Tiempo de Fiesta. Ensayos antropológicos sobre la fiestas en España dirigida por H. Velasco*, 3’14, Madrid 1982, 27-42.
10. ROIZ, M., *Fiesta, comunicación y significado*, en *Tiempo de Fiesta.*, 102-103; de la misma opinión PRAT CANOS, J., *Aspectos simbólicos de las Fiestas*, en *Tiempo de Fiesta.*, 151-168.
11. RODRIGUEZ ADRADOS, F., *Orígenes de la lírica griega*, *Revista de Occidente*, Madrid 1976, 24.
12. MALDONADO, L., *Religiosidad popular*.

13. VELASCO, H., *Tiempo de Fiesta.*, 7.
14. *Ibidem.*, 24.
15. Que para I. MORENO, Cofradías andaluzas y fiestas: aspectos socioantropológicos, en *Tiempo de Fiesta.*, 71-94 es el aspecto a tener especialmente en cuenta.
16. PARKE, H., *Festival of the Athenian. Aspects of the greek and roman life*, Thames & Hudson, London 1977, 22.
17. Para todo este increíble campo véase la obra de RODRIGUEZ ADRADOS, F., *Fiesta, comedia y tragedia*, Alianza, Madrid 1983, 402-03.
18. *Ibidem.*, 449.
19. VELASCO, H., *Tiempo de Fiesta.*, 172: “*tal vez los intervalos de tiempo, al fin y al cabo, no los define el paso de las estrellas sino el paso de los hombres en la sucesión de sus actividades, en la sucesión de su estatus*”.
20. MAZZACANE, L., *Struttura di festa.*, 23.
21. BURKERT, W., *Storia delle.*, 350.
22. MALDONADO, L., *Religiosidad popular.*, 158.
23. PAPACHADZIS, N., *The homeric world.*, 89.
24. STENGEL, P. & OEHMICHEN, G., *Die Griechischen Sakralertümer und das Bühnawesen der Griechen und Römer*, C.H. Beck'sche Verlagshuchbandlung, München 1890, 75: “*In homerischer Zeit, wo man regelmässig wiederkehrende Feste zu Ehren der Götter etweder noch gar nich Kennt oder doch nur sehr selten feiert, werden grosse Opfer, an denen die Masse des Volkes teilnimmt, veranstaltet, wenn man sich einen frohen Tag machen un dabei zugleich einem Gotte Ehre erweisen will*”.

III. CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS FESTIVIDADES GRIEGAS.-

Se trata de mostrar una serie de elementos comunes a todas las fiestas griegas que debemos conocer y desentrañar, antes de dar paso al desarrollo de éstas. Los elementos comunes o “claves” los hemos agrupado en seis categorías de estudio y son las siguientes:

III.1 Purificación/Polución

III.2 Ofrendas

III.3 Sacrificios

III.4 Santuarios

III.5 Simbología

III.6 Danza y Música

Damos paso, pues, a cada una de ellas.

III.1 PURIFICACIÓN/POLUCIÓN.-

Solo para hacernos una pequeña idea de la importancia del aspecto a tratar en el universo griego citaremos a L. Moulinier, quien llegó a resumir de una forma muy eficiente el sentido general, el profundo significado de este **ritual** en el cosmos festivo griego. Las **fiestas** no son otra cosa que grandes purificaciones colectivas (1). Las palabras que encontramos asociadas a este campo son: *mísos*, *kalís*, *lima*, *chraino*, aunque el término griego para “purificar” es *katháírein*, que según Burkert deriva probablemente de la palabra semítica “*qtr*”, fumigar, en sentido sagrado (2).

Esta *miasma* que es irrelevante a la divinidad, es suciedad peligrosa en el sentido de una mancha física, mientras que *agos*, al contrario, tiene su origen en un acto sacrílego. De todas formas, *miasma* como tal no aparecerá en **Homero**, pero esto no implica que la suciedad esté ausente. Para la Grecia Primitiva, la

suciedad ofende al orden por lo que, al expulsar ésta estamos reordenando positivamente nuestro entorno (3), de aquí que la pureza ritual sea pues, una precaución de carácter mágico.

Esto ha despertado el sentimiento de si debemos considerar los actos impuros procedentes del sentido religioso o, por el contrario, del puramente físico, higiénico y médico. La mayoría de los autores consultados se inclinan por esta segunda postura, aunque luego diese lugar, posteriormente, a tal sentido religioso, pero como una evolución a partir de este estadio. Así pues, podemos decir que *“la única polución conocida por **Homero** es la suciedad simple; para su mundo, el contagio metafísico de la muerte sería una imposibilidad conceptual”* (4).

En el caso concreto del **ritual**, pese que M. Douglas piense que el pensamiento griego de la impresión de haberse mantenido relativamente libre de la contaminación ritual en el periodo en que **Homero** describe (5), podemos concluir junto con J. García López (6) que el derramamiento de agua sobre las manos del celebrante debió tener en sus orígenes un significado purificador pero que en **Homero** sólo es ya una pura fórmula.

La impureza como tal, o la polución, también está íntimamente ligada a los ritos de pasaje, puesto que la muerte, al igual que el nacimiento lleva implícita una entrada en un nuevo ámbito, entendiéndose pues como estatus anómalos tanto social como físicamente. Dicho de otro modo, *“en el momento en el que celebran la eliminación de aquello que turba, delimitan una esfera superior constitutiva o de la misma comunidad en los confrontamientos del caótico “exterior”, o de una búsqueda esotérica fuera de la sociedad normal, y haciendo aquello facilitan el acceso a un estatus de superioridad, representando así, la antítesis entre una condición negativa y una positiva y se proponen por lo tanto como objetivo, la eliminación de un estado de efectiva penuria y turbamiento para llegar a uno mejor y “puro”. Así, los **rituales de purificación** parten de la práctica social y de todas las formas de iniciación; pero son también usadas en situaciones críticas*

*como la locura, la enfermedad, el sentimiento de culpa... En estos casos, en que corresponde a un fin bien definido, el **ritual** toma carácter mágico” (7).*

Existe una fiesta muy concreta donde la purificación tuvo una gran importancia; nos estamos refiriendo a las antiguas **Targelias** en las cuales existió una persona que hacía de *pharmacos*, normalmente una persona físicamente repulsiva, un criminal condenado o un mendigo, al que se le apedreaba y después quemaba. Tal *pharmacos* “no fue un sacrificio en el sentido de ofrenda hecha para aplacar la ira de un dios (...) fue, como los autores clásicos nos dicen insistentemente, una katharmós, una purificación. La esencia del rito no fue la expiación (...), sino la liberación, la realización artificial de un *âgos*, una polución, para desprenderse de la misma” (8).

J.L. Calvo (9) la concretiza aún más como reflejo de ritos agrarios -pues tal purificación es de una naturaleza claramente de limpieza mágica par preparar los nuevos frutos- al definirlos como **ritual de agones de expulsión** o búsqueda.

Por todo esto podemos pensar que la limpieza, en sí, no implicó una preparación especial para el culto sino un requisito para la conducta respetable y formal de cualquier caso; no existiendo diferencia genérica entre las lustraciones que precedieron a una oración y aquellas que precedieron a una comida.

Veamos ahora la clasificación propuesta por J. Cazeneuve (10) referida a tres tipos de **ritos**, en relación con la impureza:

1. Los que prohíben todo contacto con lo que se halla impuro. Son ritos simples cuyo tipo es el tabú y son de orden estrictamente negativo.
2. Los que salvan las imperfecciones de los anteriores: tienen por objeto neutralizar los contactos con la impureza y eliminar la mancha que de algún modo haya podido producirse. La purificación es, por lo tanto, el principio general de estos ritos.
3. Los que se relacionan con las impurezas derivadas del devenir.

De tal clasificación se puede deducir que la impureza es un estado de hecho que resulta tanto de la ruptura de una norma social como del trastorno violento de una regla natural. Que lo insólito se muestra inmediatamente sospechoso para el primitivo, y ello hasta tal punto que inclusive un exceso de felicidad o buena suerte adquiere, a raíz de ser insólito, el mismo significado que lo impuro, despertando las angustias de lo que es tabú, y el resultado es que se experimenta como una amenaza de desgracia o infortunio (entendiendo por tabú (11) “una prohibición carente de justificativo racional, pese a lo cual, exhibe una vigencia regular en un grupo social determinado”); y que, en un mundo estable y bien regulado cada cosa ocupa su lugar, cada categoría de seres debe estar diferenciada de las demás. Los sexos como las estaciones, constituirán un medio de clasificación fácilmente identificable, más es importante que no se produzca entre ellos la mas mínima mezcla, imponiéndose así mismo, el respetar la separación de los elementos -agua, aire, tierra, fuego- y de todo lo que se encuentra asociado por naturaleza a cada uno de ellos.

En relación al sexo y a la purificación curiosamente tenemos el caso de la menstruación, la cual ha sido considerada por la gran mayoría de las culturas como la impureza por antonomasia; pero presenta una gran contradicción, y es, que la sangre es igualmente instrumentada como un medio de purificación. Aunque debemos señalar la diferencia existente entre la sangre que se extrae voluntariamente y aquella que brota del cuerpo sin que se haya querido, y ante esta última la reacciones son casi unánimes.

Siguiendo con Cazeneuve (12), *“la extraña impresión que experimenta, a la vista de la sangre, escapa a la regla que establece una relación natural entre la cosa y la emoción. Así, todo lo que hiera su sensibilidad sin permitirle tomar conciencia de lo que ocurre en su interior, sin que pueda comprender qué significa, representa en la mística del primitivo un papel idéntico al de lo insólito a lo anormal (...). La sangre que escapa sin mediación de un acto voluntario es una imagen de la muerte que se avecina, y la muerte desafía todas las reglas con*

que el hombre puede fijar su permanencia. Símbolo de vida, la sangre es un símbolo de cuanto hay de angustiante en la condición humana. Cuando el primitivo vierte voluntariamente su sangre conserva el dominio de la situación (...). Pero la sangre que brota sin que se la desee es sólo misterio”.

Profundamente ligado a este fenómeno está el campo sexual y su asociación abstinencia-mujer. Cuando el primitivo se dispone a afrontar un peligro o a lanzarse a una empresa importante pero de resultado incierto, es posible que se imponga tanto el ayuno como la castidad. Es muy posible que haya observado que los efectos prácticos de estas prohibiciones seran diversas, y quizás sus comprobaciones lo llevaron a preferir una abstinencia y no cierta otra, aunque ambas tuviesen, por lo demás, un valor idéntico en el plano místico. Y no es el acto sexual en sí mismo lo que se considera una impureza sino que ésta reside más bien en el contacto con la mujer, criatura maculada, o menos pura que el hombre, en virtud tanto de sus accidentes fisiológicos como de su situación en la sociedad. Al respecto, Padel (13) ha sugerido acertadamente que en Grecia los hombres usaron, y cuidadosamente controlaron *“el parentesco que ellos creían de las mujeres con lo más oscuro, el lado contaminado de la divinidad y les asignaron la protección y la actividad por la cual las mujeres entrarían en contacto con objetos y fuerzas potencialmente contaminantes”*. Aunque también se puede ver en su relación con el acto de matar, pues dado que como dice Burkert (14) este acto *“está cargado de sexo, la abstinencia sexual es frecuentemente una parte de los requisitos del sacrificio, la guerra y la caza”*.

De todas formas, y resumiendo, *“la relación sexual y la guerra, dos expresiones concretas de la creación y la destrucción, eran ambas potencialmente impuras”*(15), por lo que la fuerza sexual del cosmos se reflejó en las sociedades politeistas positivamente a través del **ritual**, y negativamente a través de la polución (16), extendiéndose entre el sentimiento de asco y el de pavor numinoso, una correspondencia muy fuerte y estrecha.

III.2 OFRENDAS.-

Entendemos por ofrenda *“aquella forma ritual destinada a la intensificación de la comunicación entre los hombres y los dioses que los hombres establecen de una forma espontánea y/o instintiva, para buscar la protección y/u obtener el favor de los dioses, ante la vivencia de un estado de “necesidad”, provocado por una situación anómica, real o potencial”*(17).

Su necesidad radica en que asegura el funcionamiento interconectado del mundo natural y sobrenatural, formando la esencia de la lógica arcaica (18). En **Homero** toma la palabra *thio* cuando designa las ofrendas de sustancias más o menos sólidas, excluyéndose las bebidas; *thisía* para las ofrendas de toda naturaleza y *thiéis* para los perfumes u ofrendas quemadas.

La naturaleza de las ofrendas puede ser doble. Por un lado, persiguen una finalidad material, que consiste en lograr el retorno a una situación “normal” y/o la desaparición de la amenaza o peligros que se ciernen sobre el sujeto; por otro lado, cumple la finalidad personal (subjetiva), consistente en el reforzamiento de la seguridad personal del individuo o grupo que padece el estado de “necesidad”. Las ofrendas funcionan, por tanto, a nivel personal como un mecanismo de liberación de la angustia experimentada, y a nivel material como un mecanismo de refuerzo auxiliar o complementario que no tienen necesariamente por qué excluir la utilización de otros medios humanos para alcanzar el fin deseado (ya que lo importante es conseguir el restablecimiento del orden perdido o amenazado).

Siguiendo a M.L. de Quinto podemos distinguir tres elementos en toda ofrenda:

- a) los motivos o causas que la justifican,
- b) el pacto o alianza que se establece con la divinidad,
- c) el sacrificio o forma de manifestar dicho pacto.

Dentro del primero distinguimos:

1. Motivos directos: cuando la amenaza se dirige de una forma directa contra la misma existencia del sujeto, y está integrada por una serie de peligros primarios que se refieren “contra” la vida y la salud de las personas.
2. Motivos indirectos: cuando la amenaza, por afectar al entorno, riqueza o bienes, afecta de una forma indirecta al sujeto, y está integrada por una serie de peligros secundarios que se refieren “contra” los bienes y las cosas del sujeto.

A la vez, dentro de estos dos apartados se diferencian dos niveles, atendiendo a la entidad que resulta amenazada:

Individual: cuando el peligro (primario o secundario) afecta a un sujeto singular, es decir, a un individuo en particular o considerado en su entorno bio-social mediato (grupo familiar o doméstico).

Colectivo: cuando el peligro (primario o secundario) afecta a un sujeto plural, es decir, a un sujeto colectivo, independientemente de que sea un grupo social concreto, o una comunidad entera. Dentro del segundo, que es un acuerdo o compromiso que implica el diálogo comunicativo entre los hombres y los dioses y se corresponde con el concepto y la estructura jurídica de las obligaciones (pues marca una relación de sujeción existente entre dos partes o sujetos de la relación):

Dicho lazo o vínculo reviste un doble carácter. Por una parte es un vínculo físico, que desde un punto de vista material se corresponde con un intercambio de prestaciones (*do tu des*) y que desde un punto de vista formal puede revestir distintas formas. Por otro lado es un vínculo moral, ya que por mera traslación el acuerdo real tomado entre las partes las implica en un juego de derechos y deberes (del deudor y acreedor) exigibles para la satisfacción de la deuda y la obtención del bien deseado.

Se distinguen pues, dos tipos básicos:

1. Ofrendas de Agradecimiento: cuando el sujeto activo (hombre) realiza una ofrenda ritual a la divinidad por haber recibido con anterioridad e inesperadamente una prestación o favor que “presumiblemente” proviene de ellas.
2. Ofrendas de Petición: cuando el sujeto activo (hombre) realiza una ofrenda ritual a la divinidad con la finalidad de que ésta ejecute una prestación o favor demandado en futuro próximo.

OFRENDA DE AGRADECIMIENTO	OFRENDA DE PETICIÓN
1. Aparición de un hecho o suceso inesperado y beneficioso para el hombre.	1. Vivencia de un estado de “necesidad” provocado por una amenaza real o potencial.
2. Se entiende como regalo o don proveniente de la divinidad.	2. Se entiende que la divinidad puede remediarlo con su intervención.
3. El hombre está en deuda con la divinidad	3. El hombre desea asegurarse la intervención de la divinidad.
4. El hombre radica una ofrenda a la divinidad para extinguir la deuda.	4. El hombre realiza una ofrenda a la divinidad para que ésta quede obligada a intervenir.

Como se desprende del esquema, mientras que en las ofrendas de agradecimiento, el regalo u ofrenda a la divinidad se hace “a posteriori”, es decir, se paga al dios el favor recibido, en las ofrendas de petición se hace “a priori”: se paga de antemano al dios por un favor o intervención que se necesita recibir en un futuro inmediato.

La diferencia es aún más clara en el aspecto moral de la obligación. En el primer caso, dada la situación existente, el hombre está en deuda con la divinidad por el favor que ha recibido, y la ofrenda que realiza cumple con la finalidad de liberarle de la deuda contraída involuntariamente; pagarla extinguiría el peligro potencial que deriva de la situación de sujeción en la que el hombre se encuentra respecto del dios acreedor que puede cobrarse la deuda insatisfecha enviando calamidades. En cambio, en el caso de las ofrendas petitorias, el hombre se

convierte mediante la ofrenda en acreedor de la divinidad: los dioses están moralmente en deuda y quedan obligados a cumplir con el favor demandado.

Por último, podemos concretar esta clasificación para el caso griego, de la siguiente manera:

Las plegarias. Entrarían dentro de lo que hemos denominado ofrendas de petición, incluyendo en ellas una invocación y una plegaria de solicitud, o lo que es lo mismo, una invocación y una demanda. Existe un tipo especial que ha sido denominado por J. Rudhardt (19) “plegaria de consulta” que consiste en una pregunta por la cual el fiel, tras invocar al dios, somete una dificultad o cuestión a su aprobación.

Como características podemos señalar su presencia en todos los actos de culto, tales como sacrificios, ofrendas y libaciones; su no asimilación a la oración, y el ser un rito propiciatorio. O sea, la plegaria sería *“un rito verdaderamente religioso, ya que sus semejanzas y diferencias con el conjuro mágico por una parte, y sus vinculaciones con los rituales del tabú y la purificación, por la otra, demuestran a las claras que se elabora como resultado de una sublimación debida al principio sintético de lo sagrado”* (20).

La invocación. Es una llamada, en vocativo, al nombre del dios al que el orante solicita atención. En Homero el orante añade además, para precisar su intención *“klithei mei”* (escúchame). Si ora en presencia de otros lo hará sin recurrir al vocativo y como si describiese su propia conducta: *“invoco a los dioses y les ruego”*, o simplemente *“ruego a los dioses”*.

Demandas. Formarían parte también de las ofrendas de petición basadas en el voto que el orante solicita a los dioses, invocando la realización; enunciando los deseos humanos que varían según las situaciones y gusto de cada uno.

Hasta aquí el estudio de las ofrendas, de ese *geras*, de ese premio para la divinidad dotado de una capacidad tal que lo hace ser dispensable o no necesario para su existencia o confort, pero que necesita de un valor o gesto del hombre que lo consagre; aquel que se reconoce, en efecto, por el gesto de la ofrenda, la

superioridad del dios y el lazo de vasallaje, de respetuosa obediencia, que le atañe. A continuación y en concordancia con el esquema que hemos expuesto, damos paso a la elaboración del complicado cosmos del sacrificio.

III.3 SACRIFICIOS.-

“La vida religiosa se desarrolla en su plenitud desde el momento en que el hombre percibe a lo divino en frente, en el lado contrario de la vida. En ese momento y no antes, será cuando el sacrificio llegue a su etapa decisiva y con él la experiencia religiosa humana”(21).

Hemos decidido empezar este arduo tema con una cita de J. García López porque pensamos que nos da pie para poder adentrarnos en tan variopinto y oscuro campo. Hablar de sacrificio y más aún, de sacrificio en Grecia Primitiva, no es tarea fácil; existe una abundante bibliografía, aún hoy día, que trabaja insistentemente para intentar dilucidar una solución -si es que la tiene- al problema. Ante este “caos” hemos decidido exponer aquí un variado panorama de las teorías más representativas del hecho en concreto, conozcámoslas:

III.3.1 Como acto canibal. (22)

En ningún sitio encontramos la mezcla misteriosa de afecto y agresión tan dramáticamente demostrada como en la institución del ritual de sacrificio; tal institución es una forma sublimada de la conducta caníbal, pues cuando la gente mata a un animal en vez de a un hombre no está sustituyendo un objeto por otro sino que el animal simboliza al hombre al igual que como asesinado el hombre simboliza el acto caníbal. Ante tal hecho, como el objeto de agresión llegó a ser altamente simbolizado, la expresión llegó a ser altamente sublimada; a la vez que los sentimientos afectados, inherentes a todo acto agresivo, crecían a expensas de los deseos de agresividad.

La sangre del animal sacrificado juega pues un rol crucial en los ritos de la antigua Grecia, debido a que es una reminiscencia de la sangre de un ser humano (pues en una sociedad que se practican sacrificios humanos pero que se prohíbe tanto el canibalismo como la caza de cabezas, el sacrificio humano es una forma legítima de agresión; agresión que por otro lado, en ciertas formas específicas, ha sido santificada y legitimada por la religión de toda la sociedad). De tal manera, el canibalismo será la forma más elemental de la agresión institucionalizada.

III.3.2 Como patrón de alimentación.

Esta es la tesis defendida por M. Detienne (23) y que justifica el lugar central del sacrificio sangriento en el pensamiento social y religioso de los griegos, por la coincidencia de la alimentación de carne con la práctica sacrificial: toda vianda consumida es una víctima animal degollada ritualmente, y el oficiante que hace correr la sangre de los animales porta el mismo nombre funcional que el sacrificador -que a la vez es cocinero- puesto ante el altar ensangrentado.

La ciudad hace la guerra a los animales salvajes y solo sacrifica y consume animales domésticos. Los griegos dividieron el mundo animal en dos: los animales cazados por los daños que se temían y los animales protegidos por los servicios que se esperaban de ellos. Todos los gestos prescritos por el ritual que la ciudad ha puesto en su lugar, miran por el mantenimiento cerrado de la diferencia entre los animales domésticos y los otros.

El sacrificio, por su parte, define la condición humana en dos niveles: uno para con los dioses y otro para con los animales, porque aunque los dioses y los hombres están separados hasta el punto de que es necesario quemar las plantas aromáticas para convocar a los primeros a los sacrificios de los segundos; los humanos y los animales, por el contrario, conviven con una familiaridad a veces tan grande, que el grupo de los hombres experimenta en determinadas ocasiones auténticas dificultades para distinguirse radicalmente de un animal (doméstico).

“El balance pues, no es entre hombres y animales sino entre hombres y dioses via animales”. (24)

III.3.3 Como cohesión política y rechazo a la violencia.

Esta tesis defendida por diversos autores tales como el mismo M. Detienne, Durand o Rudhardt (25), subraya el hecho de que la práctica sacrificial es la que confirma la cohesión del grupo, la participación en el mismo, la coherencia de la imagen de la comunidad de cara a las potencias divinas; de tal modo que ningún poder político puede ejercerse sin esta práctica. Además, el sacrificio en general se desarrolla en un clima de “prudencia inquieta”, en el cual, las palabras y los gestos que rodean al animal están cargados de ambigüedad. Se trata de ocultar el gesto de violencia así como la cara de aquel que golpea, que mata con el hacha o el cuchillo.

De la misma manera consideran el agua sacrificial como portadora de muerte, pues al baja la cabeza, el animal, para beber, representaría su asentimiento. Esta parece ser la razón, incluso, de la desnudez obligada de ciertos personajes en los sacrificios -caso del oinochoe de Boston- pues ninguna mancha de sangre se podía encontrar entre las ropas de aquellos que habían estado ligados estrechamente al flujo sanguíneo durante el degüello, o al menos, en ciertas fases de la manipulación de las carnes.

Sin embargo, el eminente profesor G. Kirk (26) niega de la siguiente manera todo lo anterior: *“no hay nada en **Homero** sobre ropas especiales o guirnaldas, que eran de rigor en los sacrificios tanto privados como públicos en la época clásica (...). No hay nada sobre el hecho de persuadir a la víctima para que asintiese su muerte (como Delfos específicamente prescribió), o inducirla a moverse dentro del lugar voluntariamente, como por ejemplo en la Bufonía ática (...). Más aún, no hay nada en **Homero** sobre el ocultar el instrumento del sacrificio ritual en la cesta que contenía los granos de cebada, aunque eso podía haberse dado fácilmente”.*

III.3.4 Como identificación o afinidad mágica.

En la antigüedad clásica, el acto solemne de trocear tanto el animal como a una persona pretendía establecer un juramento de fidelidad a la alianza contraída o acuerdo alcanzado. Por magia de afinidad, las partes contratantes se identifican con la víctima sacrificada, de modo que la parte que transgrediera el pacto compartiría la misma suerte de la víctima. La afinidad de lo que venimos hablando entre los compromisarios y la víctima operaba como la mejor garantía de cumplimiento de las obligaciones contraídas por acuerdo. Ya que entonces, la fuerza vinculante y el poder coercitivo descansaban en el binomio magia-religión por no estar suficientemente desarrollados los aspectos primitivos y normativos del poder civil (27).

C. Montepaone lo extrema diciendo que nada de comunicación con la divinidad ya que el hombre engaña al dios, dando paso así a la conciencia del significado o lo que es lo mismo, al poder de la magia (28).

III.3.5 Como comunión.

La tenemos brevemente explicitada en Harrison (29) quien asegura que en el sacrificio homérico existe comunión pero no de tipo místico, ya que no hay nada en relación con el hecho de tomar parte de la vida y el cuerpo del dios, sino sólo y exclusivamente una comida con él.

III.3.6 Como rol de criterio.

Responde a la tesis de P. Vidal-Naquet para el caso concreto de Homero, para el que establece el sacrificio como tal rol de criterio, dado que entre los humanos y los no, es un criterio de humanidad, mientras que entre los humanos es un criterio social y moral (30). Estaría, pues, conectada a las “tesis políticas” del sacrificio como homenaje rendido o testimonio de fidelidad, o intercambio, por el que el dios armoniza a los hombres en cualquier circunstancia útil, fijando el orden y asegurando la permanencia de tales relaciones.

III.3.7 Como restaurador del equilibrio alterado y dominador del miedo.

Es la tesis defendida por W. Burkert (31) y la que más se aproxima a la noción de la práctica sacrificial en los tiempos históricos de Grecia, que estudiamos: los **ritos** del sacrificio griego representan con vivo detalle la aversión humana hacia el asesinato y los sentimientos de culpabilidad y remordimiento causados por el derramamiento de sangre. Sin embargo, lo más característico de todos estos **ritos** es la ambivalencia de sentimientos que se muestran en la ceremonia. El hombre, sacrificando de acuerdo con el deseo del dios, todavía tiene que vencer, o incluso burlar, su repugnancia a matar. Expresando sus sentimientos de culpabilidad y remordimiento, el hombre muestra su profundo respeto por la vida -dado que los animales tienen el poder de hacer sentir culpable a los hombres. Estos son los sentimientos que cristalizan en actos simbólicos, a través de los cuales, el hombre intenta restaurar el equilibrio alterado para acentuar la continuidad de vida a través de la muerte. El hombre es, entre los seres vivos, el único que entierra sus muertos; de manera que tuvo que matar para algún orden sobrehumano, del que depende de hecho, la continuidad de su propia civilización.

Respecto del miedo, podemos decir que es el ritmo del sacrificio, del encuentro con la muerte a la afirmación de la vida, la tensión del voto entre la renuncia y la eclosión, el dar refuerzos a la fe y el crear la solidaridad en el momento de la necesidad, ya se trate de agricultura o de un viaje por mar, de una guerra o de una enfermedad.

III.3.8 Como “sagrado versus profano”.

Esta es una de las tesis más antiguas en el estudio interpretativo del acto sacrificial y que hoy día defiende J.P. Vernant (32). Su consideración arranca de la concepción del sacrificio como consagración, aunque no toda consagración sea un sacrificio; y su diferenciación de la simple ofrenda. Exponiendo que el gran momento dramático es aquel de la “*mise à mort*” del animal (en griego *ololigé* o grito ritual de las mujeres que marca la intensidad de la emoción religiosa, Od.,

III,450-452), puesto que hasta aquí, todo se dispuso para arrancar a la víctima -y a los actores del rito- del mundo profano al que pertenecen. Y es por ello que, gracias a la mediación de la víctima, los dos mundos, el sagrado y el profano, entran en contacto y se compenetrán (esta tesis ha sido muy debatida, con gran número de partidarios y detractores, indicando que es poco adecuado para el caso griego -cosa que corroboramos-, puesto que en ningún momento, el sacrificador o la víctima debían salir del mundo, un mundo que por otro lado no distingue ambas esferas, al menos de la forma tan rotunda “sagrado versus profano”).

Hasta aquí las teorías interpretativas, a continuación analizaremos el fenómeno en sí y sus distintos tipos.

Para el hombre homérico, el sacrificio fue la manera más perfecta que tuvo a su alcance para ponerse en comunicación con la divinidad, manifestación festiva de la comunidad a la que pertenece y acto esencial de culto.

La lengua griega distingue *thyein* como término estrictamente aplicable a la porción de sacrificio que fue quemada con vistas a la sublimación, pudiendo alcanzar a los dioses al aire libre; *hiereiein* como aquel que se aplica a la porción sin quemar que seguía siendo consagrada, como su nombre indica, a los dioses pero era degustada en comunión por los adoradores y, al rito del degüello. Su uso queda estrictamente restringido al sacrificio animal, denominando a la víctima *hiereion* (que evoca a la vez sacrificio y comida). *Erdo* significa “hacer” y se empleó en sentido religioso como “hacer un sacrificio” u “ofrecer a los dioses”, y esto ocurre porque “*está generalmente admitido que “hacer” se emplea para “sacrificar”, puesto que el sacrificio es el acto por excelencia*”. (30)

Las más noble de las víctimas destinadas al sacrificio es el bóvido, en particular el toro; la más común es la oveja, después la cabra y el cerdo, y la más pobre el cochinito.

El primer acto colectivo es el lavatorio de manos (*árchesthai*) como el ponerse alrededor y que el oficiante haga los votos o plegaria. También el

sacrificar los pelos, en primicias, es un comienzo (porque se pensaba que en el pelo radicaba su fuerza y porque aunque aún no se ha derramado sangre, la víctima no está ya ilesa). Después se probaba rápidamente parte de las vísceras mientras que los restos no comestibles se sacralizaban con posterioridad. Se dejan los huesos sobre el altar (también se dejan pequeños pedacitos de carne para recomponer alusivamente el ser desmembrado). En primer lugar, las vísceras se pinchaban en el espetón y después se ponía a hervir en el caldero el resto de la carne. Formaba parte del primer grupo el hígado, el pulmón, el bazo, los riñones y el corazón, (los *splánchna*), que eran consumidos en primer lugar porque representan lo que de más vivo y preciado hay en el víctima ofrecida en sacrificio, y nunca se pueden tomar con sal, cosa que los segundos sí, debido a que es una forma de hacer notar la existencia de un estadio intermedio entre lo crudo y lo cocido.

Hay dos maneras de comer: la vísceras debían ser consumidas en el mismo lugar del sacrificio, como ya hemos dicho, masticadas cuando aún quemaban, mientras que las porciones de carne pueden comerse más tarde, bien fuese en el mismo lugar o en algún sitio próximo, o incluso en lugares más alejados. De este modo, se marca la diferencia entre *los splánchan* y *los `ta-splanchna*: los primeros son partes internas, órganos vitales consumidos en primer lugar, en el mismo sitio del sacrificio, y sin sal, estableciendo una estrecha solidaridad entre sus comensales. Los segundos son el resto de la carne, las partes externas calificadas de no vitales, a las que está permitido aderezar con sal y aliños pero cuya consumición puede diferir y no entraña el mismo grado de comensalidad (34).

El acto de depositar granos de cebada se interpretó como resto de la época en que las primicias de los frutos se arrojaban u ofrecían de nuevo a la tierra para asegurarse una nueva cosecha; o que serían ofrecidos a los *daímones* o *keres* que dominaban el lugar del acto sacrificial para hacerlos propicios.

El rápido arder de la llama sobre el altar se interpretó como una señal de la presencia de la divinidad, y estos altares no tenían fuego permanente sino que se encendían en el transcurso de la **fiesta**.

En Homero, Od., III,332-34 y 341 tenemos la primera mención a cerca de que las lenguas se cortaban y dejaban fuera. Ante tal hecho Z. Kadletz (35) opina que la evidencia parece mostrar “*que en tiempos históricos las lenguas no fueron ni sacrificadas a los dioses ni dadas a los heraldos. Sino que aparecen regularmente como prerrogativas del sacerdote oficiante (...). Si hubo una costumbre en tiempos heroicos de quemar la lengua como regalo final a los dioses, esta práctica parece haber muerto completamente en tiempo históricos*”.

R. Flacelière cree que en tiempos homéricos cuando la hieromancia era todavía desconocida, para saber si las víctimas eran aceptadas por los dioses, los sacerdotes separaban primero los muslos y los quemaban en el altar observando el brillo de la llama, la apariencia del humo y la rapidez con la que se quemaba y marchitaba (36).

En último lugar nos toca ocuparnos de los diversos tipos de sacrificios registrados. La primera gran división que se puede hacer es aquella de **sacrificios cruentos y no cruentos**. Entendemos por los primeros, aquellos en los que se ofrecían frutos de todas las clases, especialmente cereales, miel (sola o mezclada con otra sustancia), leche (sobre todo en las ofrendas a los muertos y los cultos ctónicos), aceite, vino, lana (en algunas ocasiones) e incienso. En ellos, el fuego y la cocción están completamente ausentes.

Por lo que respecta a los cruentos, decir que son de los que hemos estado hablando hasta ahora, y que se dividen a su vez en dos grandes grupos según divinidades: **sacrificios ctónicos y sacrificios olímpicos** (aunque también se ha hablado de sacrificios votivos, propiciatorios, de imprecación, etc.).

- **Sacrificios ctónicos:** el altar se encuentra a ras de suelo (*eschára*) o es una fosa (*bóthros*) -en la que fluye la sangre-, se realizan por la tarde o en plena noche; sus víctimas son denominadas *sphagia*,

negras (normalmente cerdos) con las gargantas dirigidas hacia el suelo. El sacrificio en si se denomina *enagízein* (consagrar) o *entémmein* (cortar) y sus libaciones son *choaí*.

- **Sacrificios olímpicos:** su altar está en alto (*bômos*), la cabeza del animal se dobla hacia atrás, de modo que la garganta pueda ser incisa mirando hacia arriba; éstas se les conoce como “*hiereia*”, blancas, normalmente y generalmente, vacas. Se realizan al nacer el sol, su nombre es *thyein* o *hiereiein* y sus libaciones son *spondai* (en el caso que el número de víctimas sea muy elevado, entonces tenemos la *hecatombe*).

Resumiendo, tenemos:

HIERA (sacrificio en general en tanto que acto de culto)	SFAGIA (sacrificio de ofrenda de sangre)
THISIA (sacrificio en general, el más frecuente en las fiestas)	SFAGIA (ofrenda de sangre, no acompañada de comida)
THIO (“sacrificar” en general, pero en particular, a las grandes divinidades).	ENAGIXO (sacrificar a los héroes muertos)

III.4 SANTUARIOS.-

Los centros de culto en Grecia Primitiva fueron los recintos al aire libre que constaban de un altar para sacrificios, y no se sabe con seguridad si con estatua o no de culto, que podía estar protegida de las inclemencias del tiempo

(pues de existir era de madera) por un cobertizo rudimentario. El altar estaba hecho de un par de piedras superpuestas, aunque parece ser que en la mayoría de los casos respondía a una estructura bien construida erigida en albañilería, blanqueada con cal, o compuesta de piedra cuidadosamente esculpida y los lados estaban a menudo adornados con volutas.

La religión griega tuvo un fuerte sentido de localidad natural. La presencia de los dioses eran sentida en lugares con atractivos y significados naturales. La asociación entre dioses y árboles era particularmente estrecha en la mente griega; todos los altares y lugares de culto se establecieron en las afueras, en los bosques, pues los griegos no pudieron concebir un área sagrada sin árboles (37). En última conexión con el área sagrada tenemos el *temenos* ya citado, que según Moreno Morani (38) lo disfrutarían los *telestai*, que constituían la mayor parte de los propietarios de la tierra, representantes de la aristocracia local, los cuales pagaban por el disfrute una décima u *onaton* a las encargadas del culto u *onateres*.

Visto de esta forma queda claro que no podemos hablar de templos para esta época, aunque su aparición ya esté rastreada a finales de este período, lo cual, creemos, es solo pura consecuencia de lo que ya discutimos referente al sistema de *poleis*, dado que consideramos que ambos aspectos van normalmente unidos, es lógica su no aparición en este periodo de la historia griega.

Existe un tercer elemento a mencionar y es aquel que se funda con la propia cuestión metodológica adoptada por el autor en esta tesis; nos estamos refiriendo al hecho por el cual, rastreando desde hallazgos posteriores en el tiempo, podemos lograr identificar posibles lugares de culto de honda raigambre en el pueblo griego y cuyas manifestaciones culturales pudieron, algunas de ellas, bien perdurar -si proceden del mundo micénico-, bien remontarnos a esta época si son arcaicos. Para mostrar el panorama diremos que la bibliografía es elevada pero que hemos decidido fundamentalmente dejarnos guiar por A. Mazarakis-Ainian, dada la calidad de su trabajo y su actualidad (39).

Con el advenimiento de la edad de Hierro, el plano absidal reaparece como forma característica del periodo, después de un eclipse en la época micénica.

- **LEFKANDI:** no parece ser un templo, en razón de las tumbas descubiertas en el interior; parece, en cambio, que fue construido al mismo tiempo o justo después de la excavación de las tumbas, identificándose con un *heroon*.
- **LA CASA ABSIDAL IV-I DE NICOSIA (Mesenia)**, también asociada al culto heroico pues es tardía. En este momento se fundó en la isla de Paros un habitat protogeométrico que algunos han interpretado como templo.
- **DELOS.** El santuario de Apolo no fue fundado sino más tarde, en el siglo IX como el de Delfos, o incluso se puede bajar la cronología al siglo VII a.C., pero creemos que es demasiado tardía.
- **CRETA.** La situación es un poco más clara y tenemos un “templo” del protogeométrico antiguo (910-920 a.C.) pero se encuentran dificultades para identificar las bases. La ausencia de planta absidal, los banquetes, los ídolos, demuestran una continuidad clara con la época micénica.
- **DAPHNEPHORION**, en el centro del santuario de Apolo en Eretria y data del 800 a.C.
- **ATENAS.** El único ejemplo de construcción elipsoidal, datado a mediados del siglo IX se sitúa en la parte norte del Areópago.
- **HERAION DE SAMOS**, no fue construido hasta el 800 o 750 a.C., sin embargo, en el geométrico reciente, a diferencia de los periodos precedentes asistimos a una explosión de edificios sagrados, observándose una gran diversidad en las plantas y dimensiones.
- **EL ARTEMISION “E” DE DELOS**, pertenece al 700 a.C., y el templo de Artemis Orthia en Esparta, también. El pre-oikós de los de Naxos (24x10’10m) podría ser datado a comienzos del siglo VII y sería pues, **el primer templo monumental de Apolo en el interior del santuario delio.**

El templo de Apolo en Eretria también pertenece al 700 a.C., al igual que el de Corinto, y que el santuario de Hera en Argos.

“Las investigaciones realizadas en Lefkandi tienden a demostrar, que a comienzos de la edad de Hierro, el basileus estaba considerado, al menos después de su muerte, como un semidiós. Al menos para el protogeométrico, “la casa del jefe” y la “casa donde se honra a los dioses” pueden ser utilizadas como términos sinónimos. En todo caso, parece cierto que el rey estaba a cargo de asuntos religiosos. El fin de la monarquía coincide con la aparición del templo propiamente dicho. Un clero organizado tomará el lugar del rey y el culto será una de las preocupaciones principales de la polis. En el mismo conjunto de ideas, el prototipo del templo debería ser buscado en las habitaciones suntuosas del basileus”. (40)

III.5 SIMBOLOGÍA.-

A parte de que creamos o no que todo acto o elemento del ritual tenga una explicación simbólica, no se puede negar la existencia de múltiples asociaciones, que son a las que ahora damos paso; ya que, gracias a ellas, comprenderemos mejor el universo religioso, sus roles, tabúes, esferas, etc.

La miel: hay una clara asociación miel-muerte. En Grecia se relaciona con el alma. Según Diodoro V, 65 la apicultura había sido creada en Creta por los Curetes, gracias a los instrumentos musicales que agitaban. Los órficos pensaban que las abejas simbolizaban las almas, no solo a causa de la miel sino por su individualización producida al salir en forma de enjambre: igual salían las almas (también en la tradición indo-asiática y musulmana). La miel también fue un símbolo para el placer de una relación sexual. Las mujeres casadas que tomaban parte en las *Thesmophorias* llevaban el título ritual de *Melissai* (abejas de Demeter) porque eran auténticas matronas caracterizadas por ser un modelo de

virtud doméstica, poseedoras de verdadero pánico a los perfumes y una aversión insuperable con respecto a los seductores y libertinos.

El color: independientemente de su disponibilidad, el rojo, lo mismo que el negro, ejercen manifiestamente sobre el hombre una fascinación particular. El blanco y el negro son también colores de duelo mientras que el rojo solo aparece en los bailes, ritos de pubertad, en la convalecencia y otros casos de debilidad física. El rojo rehusa manifiestamente la atracción sexual y significa que la persona pintada de este color está preparada para asumir relaciones sexuales (41). Según Turner, lo blanco se asocia al hombre: semen, saliva, salud, fuerza; mientras que el rojo a las mujeres (sangre); pues el simbolismo del rojo está también asociado con el culto a la tierra, reconocido como deidad femenina (42). El color de las víctimas puede significar: blancas-ancestros, rojas-fertilidad-cosecha de grano, y el negro-enfermedades, males, epidemias.

Por medio de la pintura corporal el cuerpo individual se transforma en una persona social revestida de insignias y atributos de su sexo, edad y clan.

El color verde parece ser que es el color de la locura.

El Agua: es un elemento tradicionalmente femenino, aunque por su carácter líquido y fértil se ha asemejado al semen, y por lo tanto sería masculino (además en el mundo griego, creemos que es una esfera propiamente perteneciente al hombre y no a la mujer). Los caballos están por supuesto metafóricamente próximos al agua. Se ha dicho que la devoción que sienten los griegos por las fuentes, ríos y manantiales se debió a la escasez de agua que padecieron. Existió la creencia de que el agua tenía un poder fertilizante y que hacía a los niños fuertes (de ahí su presencia en bautizos, matrimonios y ritos de iniciación). También ofrecía la divina locura de profetizar.

Los Animales: la serpiente siempre parece haber estado ligada al mundo de ultratumba, la muerte y los ancestros. Ella y el caballo son los atributos generales del héroe, o dos serpientes gemelas alrededor de un árbol. También se le usa con significado fálico, o al menos sexual, pudiéndose argüir que la serpiente y

el falo son símbolos “homosexuales” dada la creencia antigua que el hombre se volvía mujer u “homosexual” si presenciaba una cópula de serpientes, como nos narra el mito de Tiresias. Su capacidad para mudar la piel ha despertado siempre especial atención, provocando fantasías sobre la inmortalidad y renacimiento. También tiene poder oracular.

La cabra es un animal antiquísimo, de carácter demoníaco que domina el mundo mediterráneo. El toro es una imagen potente de fuerza reproductiva que representa la virilidad y la fertilidad en la naturaleza. La mujer queda asociada con él en el área mediterránea estableciéndose una relación estrecha entre sus cuernos y el carácter itifálico de los mismos. El cerdo es una metáfora consistente para los órganos reproductivos femeninos, el gallo como el perro es una representación fálica, considerándose un animal lascivo símbolo de lujuria. El lobo por la tipología igualitaria donde su maestría no tiene rival, es portador del modelo isonómico que hace de la comida comunitaria el acto productor y reproductor de la igualdad política.

La derecha y la izquierda: la derecha representa lo que está en alto, el mundo superior, el cielo; mientras que la izquierda está conectada con el mundo de ultratumba y la tierra. Los dioses están a nuestra derecha, por eso las ofrendas sagradas se las presentan con la mano derecha, al igual que es símbolo de buen agüero la aparición por la derecha de aves. El poder de la mano izquierda es siempre algo oculto e ilegítimo, e inspira temor y repulsión. Needham (43) propuso la siguiente relación: luz – este – blanco – cielo – arriba – masculino // oscuridad – oeste – negro – tierra – abajo – femenino.

Baumman (44) propuso este otro: Derecha – rojo – guerra – muerte – delantero // izquierda – negro – paz – vida – trasero.

Incuso en la “bisexualidad” se mantiene la relación derecha/masculinidad, izquierda/femineidad; debido a la existencia de los dos componentes en un mismo ser. Por último, él cree que el origen de la disyuntiva está en la dicotomía cielo/tierra.

III.6 DANZA Y MÚSICA.-

La danza por su carácter pre-teatral verifica la dimensión religiosa o cultural. Es de por si acción sagrada porque es una imitación corporal, a través del gesto y el ritmo, del balanceo armónico pero agonal. En ella se ha visto una de las expresiones más logradas de la vivencia y participación de lo trascendente, considerándola tanto Rahner como Garaudy (45) “*como el arte de hacer visible lo invisible*”. O como dice el principal actor del teatro No Japonés, Koshiro Matsumoto (45) “*danzar es aprender los movimientos de los dioses*”, nos enajena, haciéndonos salir de nosotros mismos pues es una comunicación extática y de ahí su carácter sagrado.

La forma más antigua fue el baile centralizado que sugiere los aspectos sociales del mismo, simbolizando el lazo entre la *gens*, como la fusión del individuo en el grupo.

El baile es transformación. Las nociones ordinarias de espacio y tiempo se desvanecen, nos abre las puertas a otra realidad, a una realidad separada donde el símbolo es todopoderoso, a una recreación más elevada.

La danza y la **fiesta** son actividades esenciales para el hombre, por las que se puede conocer a sí mismo y en su relación con otros. La danza expresa su integridad, sus facultades de sentir, de saber y de expresar. Aunque no es el único medio de significación, puesto que el canto, a su vez expresa todos los significados de la danza, aunque a veces se de también la danza que no precisa del canto, y luego, secundariamente, el canto desligado de la danza y aún el recitado. Podemos establecer una clasificación de grandes categorías de bailes:

1. **Danzas guerreras.** Dentro de ellas tenemos cinco tipos diferentes:
 1. Danzas armadas masculinas: una flauta, guerreros en marcha rápida como una procesión distinguiéndose de las pírricas porque van vestido con el armamento normal del hoplita.

2. Danzas pírricas: desnudos, con casco, lanza y escudos, y en medio un flautista. No es una procesión, llevan este armamento por estar ligados a Atenea, ya que fundamentalmente esta danza se bailaba en los Panatenaicas, hablándose incluso de danza personal y no de grupo.
 3. Danzas armadas de sátiros: pírricas pero ejecutadas por sátiros.
 4. Danzas armadas femeninas: con los mismos elementos que las anteriores pero con apogeo en el siglo V y sobre todo con un marcado carácter de baile de banquete realizado por bailarinas profesionales.
 5. Procesiones y danzas de fiesta: como las pírricas (46).
2. **Danzas obscenas**: *Kordax* y diversas danzas laconias como las *Turbasía*, *stróbilos* y *apókinos*.
 3. **Danzas circulares**: las veremos en detalle en el siguiente capítulo.
 4. **Danzas agonales**: representan la lucha entre principios opuestos, existiendo siempre un vencedor y un vencido, de esta forma dramatizan el cambio en la vida de la naturaleza y tienen a favorecer la fecundidad y la abundancia. En definitiva, de lo que se trata es de producir un efecto dentro de los intereses de la fiesta agraria, favorecer la fecundidad, expulsar los principios desfavorables, etc...
 5. **Las Pompai** o procesiones: todo desfile procesional aún sin canto ni música es danza para la griegos. *Orkhéomai* (danzar) es en realidad un derivado iterativo del verbo *érkhomai* (ir), que añade la noción de una repetición o ritmo. En Homero se realizan al ritmo de la forminge (lira homérica) o cítara y va dirigida por un *choragós* o guía del coro que precede a éste. Se puede o no cantar, y es normal que le preceda el citarista, si es que éste no aparece en posición central y no hace precisamente de *choragós*.

A continuación damos paso al estudio de los instrumentos musicales:

1. **Aulós**, es indispensable en los cortejos religiosos, las procesiones de sacrificios o de funerales; utilizado por las mujeres, esencialmente por las

hetairas. Por lo demás, es el instrumento predilecto en el komos y los banquetes.

2. **Syrinx**, asociado a la vida campesina y a los sátiros, compañeros de Dionisos.
3. **Keras**, es a la vez pastoril, guerrero y dionisiaco.
4. **Salpinx** o trompeta, es esencialmente un instrumento de alerta o de señalización. En la vida militar da la señal de ataque o de retirada, o simplemente de maniobra naval, función que desempeña de igual manera el aulós. En la vida civil suena en caso de peligro o alarma. Es el menos femenino de todos los instrumentos y está asociada a la sonoridad de la trompeta, la voz de Atenea, diosa guerrera y de la victoria.
5. **Phorminx**, íntimamente asociada a la vida religiosa, escenas de culto y cortejos sagrados.
6. **Cítara**, su ámbito corresponde a aquel del barítono, reservada a los hombres participantes en el komos, sobre todo en los concursos.
7. **Cítara de cuna**, está asociada particularmente a los niños, acompañando igualmente los cantos del komos como las ceremonias dionisiacas.
8. **Lira**, tiene un rol más oficial, sobre todo en nupcias y funerales.
9. **Barbiton**, por su tesitura grave se le asocia particularmente al acompañamiento de la voz masculina. Es el instrumento más visible en las escenas de komos.
10. **Arpa**, pertenece al ámbito femenino, de forma exclusiva, formando parte como el cofre o el espejo, del mobiliario del gineceo. El arpa trigona aparece en las escenas dionisiacas y el arpa en fusa en las matrimoniales.
11. **Crótalos**, acompañan frecuentemente a las dionisiacas o ritman las procesiones solemnes, pero son más representativos del culto de Dionisos, célebre por la atmósfera ruidosa del crepitar de los crótalos y la estridencia del aulós (recuerda bastante a la jota española, animada por el batir constante de las castañuelas). (47)

12. **Tympanon**, animó especialmente las danzas y ceremonias orgiásticas y los cultos místéricos, exclusivamente en manos de las mujeres o los silenos. También asociado al aulós o al bárbiton.

Por último y para finalizar, nos resta señalar los diversos cantos entonados según los actos que se conmemoran, y son:

- El **Himno**: es una petición o súplica, un encantamiento que actúa automáticamente. Entre la invocación inicial y la continuación de ésta, comprende tres elementos: la physis o indicación de la naturaleza del dios, de sus atributos o de los santuarios donde permanece de buen grado; el genos o genealogía del dios. Es aquí cuando tiene lugar, usualmente, el recitado del nacimiento más o menos maravilloso del dios que se alaba; y la díomís o poder del dios, su campo de acción, sus hazañas (*erga*), los descubrimientos que a él se le deben (*eirémata*). (48)
- El **Peán**: es un canto para alejar las epidemias, un canto de guerra, un canto de festín.
- El **Treno**: caracterizado por una impresión de calma y de dignidad en la disposición de sus versos, reagrupados correspondientemente en estrofas, antiestrofas y (posiblemente) epodo; acentuándose la solemnidad de la ocasión -funerales- por la gravedad de su danza.
- Los **Prosodios**: eran cantos de invocación o de agradecimiento a la divinidad entonados al son del aulós durante solemnes procesiones a los altares de los dioses: *Il.*, XVIII,567 y ss., *Il.*, XXII,391.
- El **Himeneo**: es el canto nupcial, seguido del coro que acompañaba a la esposa de la casa paterna a la de su esposo. El Epitalamio, en cambio, fue el canto coral realizado delante del thálamos de los recién casados.
- El **Ditirambo**: canto a Dionisos dialogado que interpretaba el sentimiento religioso de los participantes en el rito. Estaba acompañado por el aulós y sólo lo entonaban, a diferencia de los otros, los miembros de un coro que cantaban y bailaban en una disposición circular característica del género.

CONCLUSIONES

Hemos tratado de ofrecer las claves necesarias para la perfecta comprensión del fenómeno festivo en el período histórico de Grecia que trabajamos, y éstas han sido:

Purificación/Polución. Ambos elementos están presentes en todos los actos de la vida de los griegos, definiendo de forma nítida dos esferas interconectadas que en un tiempo anterior quedaron radicalmente separadas, y que proyectaron su sombra en estos siglos; dando lugar a una presencia real de dichos elementos pero mediatizados por el olvido de sus orígenes, respondiendo de esta manera, en muchos casos, a puras fórmulas más en conexión con la sanidad que con el tabú, el miedo o la ofensa (aunque no hay una distinción clara). Veíamos también cómo se podía magnificar en el caso de toda una población a través de los ritos de los *pharmakoi*, mostrándose pues los distintos roles que se pueden contemplar en relación a este fenómeno. Así analizamos la menstruación (o misterioso pánico a la sangre que se derrama de manera involuntaria; que a la vez es elemento de purificación), la abstinencia sexual (dado el rol impuro por excelencia que sufre la mujer en esta sociedad) así como otros tipos de abstinencia.

Ofrendas. Como formas de comunicación con la divinidad, que tienen por objeto, bien el retorno a una situación “normal”, bien el reforzamiento de la seguridad personal; todo ello envuelto en el patrón de donación que rige la Grecia Primitiva cuya máxima sería “*do ut des*”. Como mecanismos de liberación de angustia analizamos sus componentes de acuerdo con tres elementos: los motivos que las causan o las justifican, el pacto que se establece con la divinidad, y el sacrificio, que lo analizamos en detalle posteriormente. Distinguiendo pues, entre las ofrendas de agradecimiento, de petición, las plegarias, las invocaciones y las demandas.

Sacrificios. Como elementos clave del ritual griego han sido prolíficamente estudiados, por tal razón y por el interés que despierta el tema decidimos exponer diversas teorías que explicasen el origen de los mismos; de esta manera vimos el sacrificio como un acto caníbal, siguiendo las tesis de Sagan; como patrón alimenticio, dado que marca la distinción entre los diversos medios de cocinar los alimentos, así como la propia división entre los animales; como cohesión política y rechazo a la violencia, porque es un fenómeno colectivo que estrecha aún más los lazos gentilicios y que rechaza la violencia del acto empujando a la víctima a decidir por ella misma su ejecución. Como identificación o afinidad mágica, puesto que el animal sacrificado representa a las partes contratantes de lo pactado, a la vez que es el medio para pactar y consecuencia de lo establecido; como comunión, en el sentido de comensalidad con lo divino, pero sin carácter místico; como rol de criterio, especialmente en el caso homérico entre lo humano y lo no; como restaurador del equilibrio alterado y dominador del miedo, ya que está en función de la aversión a la muerte y en íntima ligazón con el mundo animal y divino, creándose un intercambio cerrado que nunca se acaba; y por último, como “sagrado versus profano”, en función de tal disyuntiva creada entre la oposición de dos mundos que sólo entrar en contacto a través de este acto.

Tras esto y conocer el sacrificio entre los griegos como el “acto” por excelencia, pasamos a la descripción del **ritual** y sobre todo en la parte correspondiente a la división de las vísceras; para finalizar exponiendo una división de los mismos como cruentos y no, olímpicos y ctónicos, fundados en los elementos diferenciadores de los mismos.

Santuarios. Expusimos su carácter primitivo alejado del desarrollo arquitectónico que tendría lugar con la configuración de la polis, destacando así su aspecto rudimentario en espacios abiertos estrechamente asociados al mundo vegetal; aunque también decidimos rastrear en función de los orígenes anteriores (civilización micénica) y fundaciones posteriores (época arcaica), las

posibilidades de diversos centros de culto a lo largo de todo el territorio griego, basándonos en el cambio de estructura de planta, ya fue absidal o elipsoidal, observándose la lenta aparición de nuevos santuarios y el rastreo de los grandes centros de culto posteriores.

Simbología. Estudiamos los elementos que intervienen en el rico mundo festivo y cultural, tan cargado de símbolos en cualquiera de sus manifestaciones, como son la miel, los animales, los colores, el agua, la disyuntiva izquierda-derecha, etc..

Y por último, **la danza y la música**, como dos esferas íntimamente conectadas con el panorama festivo griego, dada su pujante significación religiosa, tan apta para esta época dentro del marco festivo. En ella señalamos su estrecha participación en todo acto de culto o cotidiano de la vida griega, a través de los diversos tipos de danzas que tenemos recogidos (armadas, obscenas, circulares, *agonales*, *pompai*). Después hicimos un pequeño muestreo de los instrumentos musicales que acompañaron estas manifestaciones para desembocar en los distintos tipos de cantos que conocemos y su asociación a determinados actos de culto concretos: el himno, el peán, el treno, los *prosodios*, el *himeneo*, el *epitalamio* y el *ditirambo* (ya fuera una divinidad concreta, el ritual funerario, el ritual de bodas, etc. el móvil de la acción).

NOTAS.

1. MOULINIER, L., *Le pur et l'impur dans la pensée des Grecs. D'Homère à Aristote*, Librairie C. Klincksieck, Paris 1952, 110: "grande purifications collectives".
2. BURKERT, W., *Storia delle.*, 113.
3. DOUGLAS, M., *Pureza y Peligro.*, 14-15.
4. PARKER, R., *Miasma: Pollution and Purification in early Greek Religion*, Clarendon Press, Oxford 1985, 66-67: "The only pollution known to Homer, on his view, is simple dirt; for his world the metaphysical contagion of death would be a conceptual impossibility."
5. DOUGLAS, M., *Pureza y Peligro.*, 45.
6. GARCÍA LÓPEZ, J., *Sacrificio y sacerdocio.*, 59.
7. BURKERT, W., *Storia delle.*, 112: "Nel momento in cui essi celebrano l'eliminazione di ciò che turba, delimitano una sfera superiore costitutiva o dalla stessa comunità nei confronti del caotico "esterno", oppure da una cerchia esoterica al di fuori della normale società, e nel far ciò facilitano appunto l'accesso a uno status di superiorità, essi rappresentano l'antitesi fra una condizione negativa e una positiva e si pongono pertanto come obiettivo l'eliminazione di uno stato di effettivo disagio e turbamento per condurre in uno migliore, "puro". Così i rituali di purificazione fanno ovunque parte della pratica sacrale e di tutte le forme d'iniziazione; ma vengono anche impiegati in situazioni critiche, quali pazzia, malattia, senso di colpa. In questi casi, in cui corrisponde a uno scopo ben definito il rituale acquista carattere magico".
8. HARRISON, J., *Prolegomena to the study of Greek Religion*, The Merlin Press, London 1980, 103: "The parkamkos was not a sacrifice in the sense of an offering made to appease an angry god (...). It was, as ancient authors repeatedly insist, a katharmós, a purificatin. The essence of the

ritual was not atonement (...), but riddance, the artificial making of an ágos, a pollution, to get rid of all pollution.”

9. CALVO, J., Sobre la manía y el entusiasmo, en *Emerita* (Madrid) XLI (1973), 181.
10. CAZENEUVE, J., *Sociología del rito*, Amorrortu, Buenos Aires 1972, 43.
11. *Ibidem.*, 45.
12. *Ibidem.*, 84-85.
13. PADEL, R., Women: model for Possession by Greek Daemons, en Cameron, A. & Kuhrt, A., *Images of Women in Antiquity*, Croom Helm Ltd, Canberra 1983, 6: “*In Greece, I suggest, men used, and carefully controlled, the kinship they felt women had with the darker, polluting side of divinity, and assigned them guardianship and activity by which the women would make contact, on their behalf, with potentially contaminating objects and forces.*”
14. BURKERT, W., *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, University of California Press, Berkeley 1983, 60-61: “*Precisely because the act of killing is sexually charged, sexual abstinence is frequently a part of preparing for sacrifice, for war, and for the hunt.*”
15. FRIEDRICH, P., *The meaning of Aphrodite*, The University of Chicago Press, Chicago 1978, 135: “*Sexual intercourse and war, two concrete expressions of creation and destructio, are both potentially polluting.*”
16. HOFFMAN, R., Vice, Gods, and Virtues: Cosmology as a Mediating Factor in Attitudes toward Male Homosexuality, en *JHSex* (San Francisco) 9 (1984), 35.
17. QUINTO ROMERO, M.L. De, *La cera en las Ofrendas religiosas*, trabajo inédito presentado a las I Jornadas de Antropología de Madrid, cedido personalmente por la autora (Berkeley 1987), que es la base de todo este estudio.

18. LÉVÊQUE, P., *Bêtes, Dieux et Hommes.*, 67.
19. RUDHARDT, J., *Notions fondamentales.*, 189.
20. CAZENEUVE, J., *Sociología del rito.*, 239.
21. GARCIA LÓPEZ, J., *Sacrificio y sacerdocio.*, 43.
22. Recogemos las tesis expuesta por SAGAN en su obra *Cannibalism. Human Aggression and cultural form*, Harper and Row, New York 1974.
23. DETIENNE, M., La viande et le sacrifice en Grèce ancienne, en *La Recherche* (Paris) 75 (1977), 152-160 y *La muerte de Dionisos*, Taurus, Madrid 1983.
24. FURLEY, W., *Studies in the use of Fire in Ancient Greek Religion*, Arno Press Inc, Salem-New Hampshire 1981, 31: “*The balance then is not between men and animals but between men and gods via animals.*”
25. DETIENNE, M., Cibo Carneo, sacrificio e società in Grecia: il coltello da Carne, en *DArch* (Roma)1.1 (1979), 6-16; DURAND, K., Figurativo e processo rituale, en *DArch* (Roma), 1.1 (1979) 16-31 y RUDHARDT, J., *Notions fondamentales.*
26. KIRK, G.S., Some methodological pitfalls in the study of Ancient Greek Sacrifice (in particular), en *RUDHARDT et REVERDIN, Le sacrifice dans l'Antiquité*, Entretiens sur l'antiquité classique 27, Genève 1981, 65: “*There is nothing in Homer about special clothes or garlands, which were de rigueur in both private and public sacrifices in classical times (...). There is nothing about persuading the victim to assent to the killing (as Delphi specifically prescribed), or inducing it to move into place voluntarily, as for example in the Attic Bouphonia (...). More important, there is nothing in Homer about concealing the instrument of ritual slaughter in the basket that contained the barley corn, though that could easily have been done.*”
27. Véase nota núm. 17

28. MONTEPAONE, C., Il mito di fondazione del rituale munichio in onore di Artemis, en *RCGO* (Napoli) 1 (1979), 74.
29. HARRISON, J., *Prolegomena.*, 56.
30. VIDAL-NAQUET, P., *Valeurs religieuses et mythiques de la terre et du sacrifice dans l'Odyssee.*
31. BURKERT, W., *Storia delle., Homo Necans.*, y Greek tragedy and sacrificial ritual, en *GRBS* (Durham) 7 (1966), 87-122.
32. VERNANT, J.P., Théorie générale et mise à mort dans la THYSIA Grecque, en *RUDHARDT, J. et REVERDIN, O., Le sacrifice dans l'antiquité.*, 1-22.
33. CASABONA, J., *Recherches sur le vocabulaire des sacrifices en Grec des origines à la fin de l'époque classique*, Annales de la Faculté des Lettres 56, Aix-en-Provence 1966, 39: "il est généralement admis que "faire" est employé pour "sacrifier", parce que "le sacrifice es 'l'acte par excellence'."
34. DETIENNE, M., *La muerte de Dionisos.*, 144.
35. KADLETZ, E., The tongues of Greek sacrificial victims, en *HThR* (Cambridge) 74 (1981), 28-29: "the evidence seems, then, to show that in historical times tongues were neither sacrificed to the gods nor given to heralds. Instead the tongues of victims appear regularly as prerogatives of the officiating priest (...). If there was a custom in heroic times of burning the tongue as a final gift to the gods, this practice appears to have completely died out by the time historical records were kept."
36. FLACELIÈRE, R., *Greek Oracles*, Elek Books, London 1965, 13.
37. HUGHES, J., *La ecología de las civilizaciones antiguas*, FCE, México 1981, 82 y ss.
38. MORENO MORANI, Sull'espressione linguistica dell'idea di Santuario, en *SORDI, M., Santuari e politica nel mondo antico*, Contributi dell'Istituto di Storia Antica 9, Milano 1983, 16.

39. MAZARAKIS-AINIAN, A., Contribution à l'étude de l'architecture religieuse grecque des Ages Obscurs, en AC (Bruxelles) 54 (1985), 5-48.
40. Ibidem., 43-44: *“les recherches menées à Lefkhandi tendent à démontrer qu’an commencement de l’âge du Fer, le basileus était considéré, au moins après sa mort, peut être même de son vivant, come un héros, ou en d’autres mots come un demi-dieu. Au moins pour le Protogéométrique, ‘maison du chef’ et ‘maison où l’on honore les dieux’ peuvent être utilisés comme des termes synonymes. En tout cas, il semble certain que le roi était chargé des affaire religieuses. La fin de la monarchie coïncide avec l’apparition du templo proprement dit. Un clergé organisé prendra la place du roi et le culte sera unes des préoccupations principales de la polis. Dans la même suite d’idées, le prototype du temple devra être recherché dans les habitations somptueuses des basileis.”*
41. JACOBSON, A., Symbolisme des couleurs et ordre social: le culte nhisi chez les Bakong (Afrique Centrale), en TORNAY, S., *Voir et Nommer les couleurs*, Université de Paris, Nanterre 1978, 535.
42. TURNER, V., *The ritual Process. Structure and Anti-structure*, Cornell University Press, New York 1985, 123-124.
43. NEEDHAM, R., *Right and Left.*, 170.
44. BAUMANN, H., *Das doppelte Geschlecht. Ethnologische Studien zur Bisexualität in Ritus und Mythos*, Reimer & Steiner, Berlin 1955, 296: *“So finden wir bei den Arapaho die Gleichungen: Rechts = Rot = Krieg = Tod = Vorderseite und links = Schwarz = Frieden = Leben = Rückseite”*; y 299: *“In den Darstellungen bisexualler Götter und Urmenschen begegnete uns oft deren Zweiseitigkeit, wobei rechts die männliche Seite, links die weibliche ist”* y por último, 309: *“Die Rechts-Links-Theorie (...) ist das Produkt der Systematisierung dieses Grundgedankens in einem Kulturraum, der alle wichtigen Dinge von Welt un Mensch in polarer Gegenüberstellung sieht. Sie musste besondere Macht dort gewinnen, wo*

diese in dem Paar Himmel-Erde ein besonders lebendiges Kosmologisches Zentrum erhielt. Und uns interessiert hier gerade der Einbau einer früh erfassten Polarität in die makro-mikshrokosmischen Bezugskategorien der Hochkulturen und ihrer Ausstrahlungsgebiete.”

45. MALDONADO, L., *Religiosidad popular.*, 273-274.
46. POURSAT, J., Les représentations de danse armée dans céramique attique, en *BCH* (Paris) XCII (1968), 550-615.
47. PAQUETTE, D., *L'instrument de musique dans la céramique de la Grèce Antique.* Études d'Organologie, Bibliothèque Salomon Reinach IV, Paris 1984, 205: “*Ceci fat penser à la jota espagnole, animée par le roulement percutant des castagnettes*” y base de todo este elenco.
48. FESTUGIÈRE, A., La signification religieuse de la Parodos des Bacchantes, en *Eranos* (Uppsala) LIV (1956), 75.

IV. FIESTAS GRIEGAS-1: LOS BANQUETES Y LOS JUEGOS.-

El título que encabeza este cuarto capítulo nos va a permitir conocer mucho mejor el fenómeno que vemos estudiando, pero ahora ya sí nos ceñimos al ámbito griego; es por ésto que hemos decidido dividirlo en dos, y que estudiamos en este primero dos de las manifestaciones más claras, como son los banquetes y los juegos. Será en el siguiente capítulo donde estudiemos la segunda parte de este complejo mundo, pero esta vez, en lo que respecta a la divinidades. Queremos también dejar constancia que hemos considerado como método más apropiado para no cansar al lector (ni acumular todos los datos que nos ofrecen las fuentes) organizar un corpus completo que está a disposición de todos en el apéndice. Así pues, animamos al lector interesado a que intente ir compaginando ambas informaciones para que su visión sea global y para que compare o escrute los datos o las tesis que proponemos de acuerdo con toda esa rica fuente de información que son los textos.

IV.1 EL BANQUETE.-

Podríamos definirlo como todo acto festivo que tiene lugar antes de la caída del sol, entre los varones griegos -aunque pudieron ir acompañados de mujeres- para disfrutar de los placeres de una buena mesa, buen vino, del sonido alegre de unos instrumentos musicales, como de una misteriosa y profunda voz humana (aedo); de una animada conversación (o agitada), o de los placeres del sexo; sin olvidar, ni por un momento, las acciones rituales de agradecimiento a las divinidades invocadas. Tal acto se desarrolla siempre en un espacio físico que se transforma en místico o religioso, ya fuera cerrado o abierto y organizado de tal forma que cada asistente tiene su asiento y cada espacio vital su morada. Existe una persona que es la que lo organiza, y otros, quienes se movilizan pero creando siempre un ambiente cortés y amable en el que la organización y configuración

del mismo entra en un círculo cerrado aunque no vicioso; algo así como el reloj que marca el ritmo de las relaciones humanas de todas aquellas personas, la célula que da vida a sus comportamientos, centro educativo de los jóvenes en honor de sus mayores.

El banquete homérico, como dice S. Saïd (1) es *”una norma social, un marco donde la comunidad se afirma como tal o instituye entre sus miembros las relaciones codificadas instaurando una relación general de don y contra don. Es, a fin de cuentas, una norma religiosa”*. Y es cierto, la comensalidad es, en efecto, el signo de pertenencia a una misma comunidad, o como lo define Van Gennep (2), *“es un rito de agregación, de unión propiamente material, que se llama ‘sacramento de comunión’ ”*, ya veremos más adelante cómo, en última instancia, éste será el papel que ocupará el banquete en el ritual de hospitalidad o como a aquel chico que no tenga sus padres vivos no se le permitirá participar debido a que le falta un vínculo entre la comunidad y él mismo como individuo. Gernet, considera, dentro de las diversas consideraciones que levanta el festín, que el simbolismo vivaz y natural de estos ágapes consistía en asegurar el retorno de los frutos de la tierra, de donde proceden (3), sin embargo, creemos que esto podría responder quizá a un momento mucho más alejado en el tiempo que el nuestro, pero escasamente dentro del universo homérico-hesiódico, en el que como dice Garland (4), *“cada paso del simposio estaba marcado o señalado por un acto religioso tradicional”*; veámoslo.

La mayoría de los datos que tenemos recopilados nos señalan como centro de reunión el **megarón**, pero también tenemos constancia de otra serie de festines que se realizaban al aire libre; centrándonos en los primeros tenemos que decir que la organización de ese espacio es siempre la misma, y no solamente para el caso griego sino para otras culturas también; e incluso tampoco para los ágapes concretamente, sino para otra serie de **rituales**. El caso es, pues, que el espacio físico se centra en el círculo, de ahí que adquiriera esa dimensión “mística” de la que hablamos, pues aunque pueda deberse a la disposición esférica de elementos

tan importantes en estas culturas y en sus **ritos**, como el disco solar o el lunar, creemos más acertado asociarlo al carácter mismo de tal celebración, dado que el objetivo que se fomenta es el de la participación a través de la expresa presencia de cada uno de los miembros; por eso se prefiere el círculo. De tal manera que no existe ningún problema para verse los rostros, los gestos, escuchar sin problemas a aquel que habla o increpa, ofrecerse las porciones sin complicaciones y centrar su atención cuando quedan sublimados con las primeras palabras del **aedo**, que justamente elegirá como lugar de asentamiento, el punto culmen de todo este espacio: el centro de ese lugar circular, el pequeño ombligo terrenal que puede recordarnos -como suponen los psicoanalistas- este útero materno en el que se encontraba protección y desde el que cualquier motivo de atención se magnifica, dotándose de unas dimensiones que lo alejan de los puramente terrenales o cotidianos, y lo reviste de un nuevo carácter íntimamente religioso o místico (5).

Todo esto se ve a su vez complementado por la presencia de otro elemento -que posteriormente será objeto de un estudio pormenorizado- que viene a subrayar la idea que venimos ofreciendo y aproximándose incluso a nuestros tiempos actuales; nos estamos refiriendo al **hogar**. Este se localizaba próximo al lugar de reunión (*komos*) (6), y aquí radica lo llamativo del asunto. Se reúnen para comer, beber, charlar, disfrutar y festejar cerca del hogar para que éste presida todos los actos del día, consagre el festejo; y no deja de ser curioso que hoy día se siga rememorando en las reuniones familiares que tienen lugar en el “hogar moderno” (la cocina), donde no sólo se come o se bebe, sino que también se habla, se congrega.. o en el caso del fuego en toda excursión, sentándonos alrededor de él para cantar, comer, contar... pero siempre con una proximidad al fuego y al ámbito de la mujer (ésto que puede parecer un poco contradictorio, también lo veremos detenidamente más adelante). Por ejemplo, en Sainte Engrace, y sólo por poner uno, la cocina es el centro social de la casa, reuniéndose allí todos los miembros de la familia para comer, descansar, intercambiar noticias del

día, etc.. sin distinción de sexo o edades, siendo además, el lugar donde se reciben las visitas (7).

En el caso concreto de Grecia, en este espacio existe, como ya habíamos dicho, una organización exhaustiva. Los comensales, según una pequeña escala de valores íntimamente reñida con el anfitrión, tenían sus asientos en sillas y sillones, según lo anteriormente dicho, todos ellos cubiertos de pieles. Tenían acceso a los segundos solo lo más allegados al anfitrión, ya fuese por cuestiones de edad o de sentimiento, mientras que el resto lo hacía en los primeros (honrándose a los caudillos con asientos preferentes, *Il.*,XII,310). De entre todos, el lugar central quedaba reservado para el anfitrión, debiéndose colocar escabeles los invitados para asistir a estos actos, en sus plantas (*Od.*,XX,6 y ss., e *Il.*,XIV,239).

Una vez que conocemos el espacio donde se celebraban, veamos a continuación los **roles**: los encargados de los mismos era los **heraldos** de la comunidad, acompañados de los siervos y siervas de la casa. Estos disponían las mesas cuando todos los comensales hubiesen tomado asiento, próximas a ellos -si bien, con anterioridad, ya habían colocado las sillas y sillones-; las limpiaban con esponjas y las volvían a colocar en su lugar.

Las **siervas** amontonaban el pan en los canastillos que luego repartirían y los heraldos ofrecían los aguamanos, pues era obligado que antes de empezar había que realizar los ritos de purificación, en los que se entremezclaban la dimensión sanitaria del acto con aquella otra religiosa, que a través del agua se purificaba el individuo y que se consideraba imprescindible para poder realizar los actos sagrados que a continuación se desarrollarían. No obstante, no se podía comer ni lavarse sacando de las tinajas el agua cuyas primicias no se hubiera ofrecido a los dioses (*Op.*, 748-49), así que, una vez hechas éstas podían los heraldos servir los aguamanos.

En determinadas circunstancias alguna siervas podían permanecer en el recinto, con los hombres, acompañándolos o gozando de los placeres de la libido; pero raramente lo hacían las esposas de los convidados (en toda la información

recogida sólo tenemos el caso único de Arete, y es la esposa del anfitrión). Needham (8) lo atribuye a que en general, el hombre es lo sagrado, mientras que la mujer representa lo profano, por ello excluida de las ceremonias religiosas, es admitida sólo en función de su estatus. Otros autores se inclinan a pensar que aunque la mujer no tuviera peso político, sí poseía dentro de la estructura social griega un espacio oscuro, pero de relieve, para el equilibrio de la comunidad, por lo cual, aunque normalmente no participara, sí podría hacerlo si quisiera, pero temida y respetada al mismo tiempo (9). No obstante, parece ser que como dice Ph. Slater (10) *“una esposa que cenase con los huéspedes de su marido era tomada por una prostituta”* -más adelante matizaremos también esto- pues si hacemos caso a las tesis de J. Donaldson podemos desembocar en el polo opuesto, ya que para ella la mujer homérica tuvo una influencia bastante grande en su sociedad, jugando a su favor su propia libertad, dado que ella pudo ir donde quiso o hacer lo que gustase, pues *“no fueron confinadas a ninguna habitación particular, sino que tenían sus propias habitaciones, como los hombres tenían las suyas”* (11). O sea, que para esta autora *“la sociedad homérica no sabe nada de una clase degradada de mujeres”* (12) -abandonamos momentáneamente el tema, pues luego volveremos sobre él- y veamos qué ocurre con los **jovencitos** que escancian el vino. Estos, en el banquete iban de invitado en invitado llenando las copas de vino y agua, desnudos. Como dice H. Licht (13) *“cualquiera que conozca el espíritu griego conjeturará que, mientras iban sirviendo, los invitados los tocarían con ternura y gentileza”*, postura muy adecuada para el universo griego primitivo, pues *“el placer estético del ojo griego en la belleza de la juventud es prominente en la Ilíada”* (14), teniendo en nuestro haber el caso de Podes, que fue *“el compañero querido en los festines”* de Héctor (*Il.*, XVII,575 y ss). No obstante no hay por qué extrañarse o asombrarse, salvo para aquellos que continúen con la idea de rechazar esta faceta en el mundo homérico; pues Eros, significó *“deseo”*, no sólo por una mujer o jovencito sino también por la comida, la bebida, etc.. todas aquellas cosas por las que uno puede sentir un deseo capaz

de satisfacción. Hay otro aspecto muy importante relacionado con los jóvenes, su sexo, su estatus de edad y su labor escanciadora, que roza la definición de **rito de iniciación** pues “*en la cultura helénica beber es un acto de valor simbólico esencial: define el hombre, en sentido restringido y exclusivo del término. Las mujeres y los niños no beben (...). Pero no tiene importancia tal consumo; el vino no se bebe enseguida: su absorción es objeto de un encuentro a la vez cívico y ritual entre los hombres, el simposio, ‘el banquete’*”(15); todo ello con el agravante de que el consumo de una bebida alcohólica se consideró como la señal de acceso a la edad adulta.

Otro rol que tenemos registrado es la probable aparición de algún forastero, suplicante o **huésped**, aunque los tres se engloban en la categoría de huésped. Estos son acomodados por las siervas, los sientan, les ofrecen una mesa con pan, comida y una copa para beber.

Mas tarde los heraldos y otros siervos ayudarán al despiece y sacrificio de la víctima o víctimas que se degusten en el banquete, aunque con anterioridad debían realizarse las libaciones. De esta manera quedan delimitados **los tres momentos de un banquete**: libación, sacrificio y lo que Homero llama “ornamentos del convite” (Od.,I, 152), o sea, el baile, la música y el canto, aunque existen un cuarto elemento opcional de honda conexión con la danza, que es el apartado segundo que da título a este epígrafe: los juegos.

IV.1.1 Las libaciones.-

Las encontramos referidas como *spéndo*, que es el término genéricamente utilizado para “hacer una libación”, y como *chéo*, otro término técnico de la misma. *Loibé* se utiliza para referirse a la parte de la bebida ofrecida en libación, y siempre está asociada a *cnise*, constituyendo en conjunto, el *geras* de los dioses (16).

La podemos definir como “*la dimensión religiosa de la bebida*” (17) que representa una forma de invocación y de oración, juntas, dirigidas hacia la divinidad, y un ejemplo evidente de lo que W. Burkert ha denominado “*sacrificio de primicias en su aspecto negativo*” (18), pues lo esencial no radica en que la ofrenda llegue a su destino sino que el oferente, en su gesto sereno, se someta a una voluntad superior, subrayándose el carácter irrecuperable de la ofrenda, por lo tanto, “*la libación es la forma más pura y refinada de la renuncia*” (19).

En los textos la encontramos una vez que todos los invitados están sentados en sus asientos y han lavado sus manos gracias a las tareas de los heraldos. Es entonces cuando el anfitrión se pone en pie y eleva la copa de doble asa y realiza la libación, ofreciendo las primicias, bien a una divinidad precisa -si se festejaba algo en concreto o se pretendía una rápida respuesta de la misma- o simplemente, al conjunto de los sempiternos. Después, el resto y desde sus mesas, podía comenzar a beber (que para ello ya les habían servido en las mesas, en sus correspondientes copas, el vino dulce rebajado con agua, con la precaución de no colocar la jarra del vino, de ese líquido que se consideraba “sangre de la tierra y de los dioses” por encima de la crátera mientras bebían, pues traía mala suerte (*Op.*, 744).

En realidad la libación es una acción de gracias, una pequeña oración de gratitud por los alimentos y bebidas que se iban a tomar, y una ofrenda en primicias de carácter irrecuperable, como reserva obligada a las divinidades olímpicas (así éstas daban el visto bueno a esta bendición y podía comenzar el festín).

IV.1.2 El Sacrificio.-

Los heraldos eran los encargados de coger el animal -usualmente se prefieren machos, aunque la razón está no en que varíe el sabor de un sexo a otro, sino que la elección va ligada a la economía de las comunidades, prefiriéndose

reservar las hembras por su función procreadora- o los diversos animales, dependiendo de la categoría del banquete: así se agasaje a un gran amigo al que no se ve desde hace mucho tiempo, al hijo del mismo o a un huésped excepcional.

Los animales que se ofrecían con más asiduidad eran los cerdos, las ovejas y los bueyes (aunque también se sacrificaban cabras, vacas y jabalíes) con unos cuantos años de edad para que estén curtidos, y con los dientes blancos (lo que implica dos aspectos muy diferentes: uno, que fuera símbolo de pureza por parte del animal que se va a sacrificar y ofrecer en primicias a los dioses, por lo que no debe llevar ninguna mancha. Dos, que fuera una señal de la edad del animal y por lo tanto implicase un mejor o peor sabor a la hora de ser elegido).

Así pues, con el animal asido y vivo se ofrecen de nuevo las primicias a los inmortales, que se materializa en el acto de arrojar al fuego algunas cerdas de la cabeza del animal. Una vez realizadas éstas se le degüella, chamusca, se parte en pedazos, y esos trozos crudos se los envuelve en pingüe grasa para espolvorearlos de blanca harina y echarlos al fuego. Los otros restantes se dividen en porciones más pequeñas que serán espetadas en los asadores, asadas y tras retirarlas del fuego serán depositadas sobre una mesa donde serán troceadas de nuevo, por el trinchante que estará sentado y que normalmente es el propio anfitrión.

A la hora de entregar las porciones, el trinchante puede agasajar de forma especial más a unos que a otros, siempre y cuando éstos sean el *aedo* o visitantes preciados. De esta forma les entregará los lomos y la grasa espalda cortada y dividida para asarlas en las brasas, asegurándolas con piedras y sazonadas con sal, o simplemente los lomos. Esto se debe a que “*la comunidad de la mesa y el género de igualdad que ella supone no se da más que entre los jefes que pueden ser considerados como los laoi, como los compañeros inmediatos del rey de reyes*”(20).

S. Saïd, en su trabajo sobre los pretendientes que acosaban a Penélope (21), traza un ingenioso estudio sobre el tema del reparto del que venimos

hablando. En principio él considera que el reparto homérico obedece a una ley de proporcionalidad que instituye una igualdad de tipo geométrico entre los miembros de la comunidad ya sea en el campo bélico (el botín) o en el del banquete (porción de vino a libar, de carne para comer). Los pretendientes yerran al confundir de manera escandalosa los dos tipos de reparto del botín que se hace en los festines, dando lugar a un “acto de pillaje”; pues el banquete, de ordinario, es un don voluntario y no como en este caso, que pese a las objeciones de Telémaco, ellos se empeñan en celebrarlo. Por ello, *“son sobre todo animales en tanto que rehusan toda partición y bloquean completamente el proceso de intercambio en el cual se inscribe el banquete”* -pues este se inscribe en un sistema de prestaciones contractuales, y en este caso no existe contrapartida por parte de los pretendientes, sino abuso- (22).

IV.1.3 Los Ornamentos del convite.-

Una vez saciada la sed y el apetito se pasaba al canto y al baile, denominados de esta manera por el poeta: Homero no se cansa de repetir que no había banquete sin *aedo* o sin cítara, lo que es cierto, pues no se completaba ni se terminaba un festín hasta que los cuerpos se saciaban de alimentos tanto para el cuerpo como para el alma. Por esto los poemas plasman maravillosamente bien el valor que le otorgan a la palabra, y ese ensimismamiento, ese misterio que producía oír hablar quedo, casi a oscuras, al anciano; haciendo vibrar con un medio tan arcaico como es la modulación de la voz y el gesto (así, el *aedo* sería par ellos lo que nuestras madres para nosotros cuando éramos bebés y nos cantaban nanas o nos dormían con cuentos).

El heraldo era el encargado de ir a recogerlo y acompañarlo hasta el lugar de la fiesta y acomodarlo en su sillón junto a su cítara (si éste era ciego). Rápidamente se le agasajaba como al resto de los comensales con mesa, comida y bebida, y una vez que hubiese saciado su apetito se le situaba en medio de todos

ellos para que narrase o cantase las gloriosas hazañas que alegrarían o entristecerían el corazón de todos los presentes, pues *“los eventos de los cuales un hombre participa, activa o pasivamente, constituyen su identidad”*(23). De nuevo corroboramos esa dimensión espiritual que adquiere, o mejor, que va adquiriendo progresivamente el propio espacio así como todo el acto festivo, pues ante el privilegio que Mnemosine confiere al aedo de poder contactar con el otro mundo, de entrar y salir de él libremente, la atmósfera que rodea el local y a los presentes, adopta una forma diferente, más sagrada, donde en el centro mismo de tal espacio puramente religioso ya, se localizaba aquel al que las Musas le dieron el cetro después de cortar una rama del florido laurel y le infundieron voz divina (pues a través de ellas se materializa la relación existente entre la palabra del poeta y el mundo de la verdad consagrada) para celebrar el futuro y el pasado, teniendo a su cargo el deber de alabar continuamente la sagrada estirpe de los felices sempiternos.

El fue quien emitía la voz divina como si fuera la personificación del dios que se presentase en tal reunión, y por ello, su lugar no podía ser otro que el centro, tan próximo al fuego sagrado del hogar. De aquí también el extraordinario poder de captación y sublimación del que goza a la hora de entonar sus cantos o recitar sus versos (mientras recitaba, el resto, en silencio, lo escucharía y bebería alabando después el repertorio escogido).

No siempre, pero numerosas veces, después de este gran momento trágico se pasaba a la danza acompañada por instrumentos musicales como elementos imprescindibles de la ambiente festivo.

La **Música** es *“por excelencia, un poder de seducción y de encanto”* (24), y como tal música, suscitaba alegría y beatitud, turbación y sobrecogimiento, *“una borrasca y un oleaje en el alma, sin que nadie le sea dado decir ni explicar por conceptos qué es lo que propiamente en ella nos conmueve”* (25). Se instrumentaba por el *aulós* que era indispensable o predilecto en el banquete, en manos de las mujeres, especialmente las *hetairas*; mientras que la *cítara*, que

corresponde al ámbito del barítono, estaba reservada a los hombres participantes del *komos*, como el *bárbiton*. (26)

En cuanto a su compañero fiel, **el baile**, es una muestra clarísima del agón griego. Lo suelen realizar los jóvenes o efebos que estaban presentes en el banquete, aunque también podían realizarlo los hijos del anfitrión o un grupo de muchachos y muchachas de la ciudad. Lo más importante es que formaban un grupo de edad, pues nunca las fuentes se refieren a ellos como personas adultas sino que siempre subrayan el carácter juvenil de ambos sexos, o de solo uno.

Las dos palabras más frecuentes para baile son chorós y *orchesis*. La primera designa la danza en círculo que significa “*el baile de un grupo opuesto al individual*”(27) y la segunda, lo contrario. Es a partir de **Homero** que conocemos la danza circular, en ella Rodríguez Adrados (28) ha distinguido diversos tipos:

1. El coro danza en torno a una flautista o guitarrista situado en el centro de l mismo. El guitarrista puede también cantar, es decir, ser guitarrero, como en el caso de Demódoco (*Od.*, VIII, 266 y ss.).
2. El coro danza en torno a uno de sus miembros situado en el centro, pudiendo concebirlo como un dios o diosa.
3. La danza puede tener lugar en torno a un altar o una estatua, y es comparable al desfile de los aqueos en torno a la pira de Patroclo.
4. Otras veces no se nos indica si había alguna persona u objeto sagrado en el centro.

No obstante, todos ellos tienen en común dos momentos: uno es el de la llamada al dios para que se aparezca y baile con el coro; y el otro, es el de la presencia del dios, la danza de éste con sus fieles (cosa que se consigue por el rito cuasi mágico de la danza en círculo).

En general los tipos de bailes griegos se dividen en:

- a) Procesional: es el más simple, es un mero caminar dando pasos al ritmo de la música o de un verso.

- b) Mimético: incluye las danzas pírricas, las gymnopaédicas y las “generales”. Las primeras son representaciones ofensivas y defensivas de carácter guerrero. Las segundas imitan la lucha y el *pancration*; y las terceras, todas aquellas que imitan los actos de las personas, animales o aves, pudiéndose realizar sin mover un solo pie y debiendo estar acompañadas de palabras cantadas o recitadas.
- c) Kinético: el centro del baile es el movimiento del cuerpo, como gestos espontáneos.
- d) Acrobáticos: tienen lugar normalmente en los banquetes, después de cenar. De tradición cretense (llegan incluso a llamarse “*kretikos*”, o lo que es lo mismo, “a la manera cretense”) se realizaba en el patio en medio de los convidados que se hallaban de pie y subrayaban el ritmo con palmas (29).

El baile griego hizo un expresivo uso de brazos y piernas que hoy sería impensable en un ballet tradicional, pero sus movimientos no eran anárquicos sino que obedecían a ciertos imperativos, estando en armonía con su propia estética. Los griegos conocieron tres posturas de los pies: plano, semi-punta y de puntillas, siendo la más frecuente la intermedia. Y por lo que respecta a los brazos, dos movimientos fueron sus dominantes: el levantarlos delante de la vertical con apertura lateral y el pasar un brazo tendido lateral-horizontal, estando el otro brazo abajo, para avanzar horizontalmente y replegarse delante del cuerpo en posición simétrica (aproximándose bastante al antiguo *hasta* y *mudras* o “posturas de las manos” de la danza clásica y teatral india).

En realidad, un griego podía bailar sin mover sus pies, es más, podía y a menudo lo hacía, describir como una danza lo que nosotros distinguiríamos como una marcha o procesión, un juego de niños rítmico, un juego de pelota, una exhibición de saltos, brincos, etc. Pero todos ellos envuelven al baile de tal forma que le otorgan un carácter religioso o mágico, pues el baile en si se consideró como un acto piadoso a la vez que constituyó un espectáculo o pura diversión. Es

posible que en su origen tuviera la idea de favorecer, en virtud de leyes mágicas, e suceso de los actos simbolizados (30).

Ciertamente nunca un pueblo apreció tanto el baile como los antiguos griegos, ocupando un punto tan importante en su religión, educación y en sus vidas. A través de él pudieron expresar todas sus emociones de júbilo y pena, personales y comunales, marcadas todas ellas por los grandes sucesos de su propia vida o de su comunidad, disfrutando a fondo, llegando a ser una actividad social en el sentido más auténtico de la palabra (31).

Ademas, la danza se conecta íntimamente con lo sagrado. En la danza colectiva, el bailarín tiene a a perder su individualidad por la emoción que embarga al coro. Desde este aspecto, el baile en sí es un auténtico “rito de comunión” que produce dos efectos correlativos: la comunicación entre los bailarines de una fuerza que es llamada, a través de gestos y simultáneamente, la sumisión colectiva a los ritmos, a los movimientos de orden tradicional; por lo que *“la danza festeja el cuerpo al tiempo que lo usa para festejar”*(32).

Bueno, hasta aquí el desarrollo ordinario de cualquier banquete en la Grecia Primitiva, pero hemos de añadir una fase más, la final, que incluye otra celebración dentro del festín y que puede definitivamente cerrar el panorama de actos de cualquier banquete. Nos estamos refiriendo a los juegos, que si bien no son un elemento constante en todos los ágapes, sí lo son esporádicos y finales -porque se realizan en último lugar dentro del desarrollo de los mismos- aunque con una asiduidad menor que los bailes. Debemos señalar también que incluiremos los juegos funerarios y los olímpicos.

IV.2 LOS JUEGOS.-

Los juegos, como unidades elementales de las fiestas se plasman en la noción de *agón*. Entendemos por *agón* un ritual universal cuyo origen es propiamente mágico centrado en la lucha, expulsión o búsqueda violenta que

precede y estimula un cambio natural; basado en dos aspectos principales: la rivalidad, la tensión entre dos adversarios, y las reglas, las normas que se deben respetar (por lo que son solidarios con la organización comunitaria).

Tenía lugar tras escuchar al *aedo*, en el ágora (si se encontraba en la ciudad, sino, en cualquier terreno con un mínimo de dimensiones apropiadas). Las competiciones que se practicaban eran la carrera, donde varios participantes competían por un triunfo, estableciéndose un línea de salida y recibiendo entusiasta apoyo del resto de los participantes -e incluso del resto del pueblo que podía acudir a presenciarlos-; después, la lucha, donde dos ceñidos intentaban derribarse el uno al otro; el salto, el disco, el pugilato (los concursante se ceñían y levantando las manos se acometían y entrelazaban los brazos hasta que uno derribase al contrario de un golpe), el arco, la jabalina, la carrera de caballos y la lucha de arrastre.

Los juegos que acompañaban las honras fúnebres tenían lugar una vez realizadas éstas, y a cargo de los familiares o los amigos más allegados del difunto. Tras elegir el lugar donde se sucederían y asentar al conjunto de los espectadores en un gran círculo, se mostraban los regalos como recompensa: calderos, trípodes, caballos, mulos, bueyes, hierro y mujeres. La primera actividad que tenemos señalada es la carrera de aurigas con cinco participantes; los premios eran los siguientes: para el primero una mujer y un trípode, para el segundo una yegua indómita y preñada, para el tercero una caldero nuevo, para el cuarto dos talentos de oro y para el quinto un vaso con dos asas nuevas. Se establecía una meta de llegada y un mojón o señal como indicativo para girar, se echaba a suertes el orden de salida, poniéndose en fila y colocando un testigo en la meta para que juzgase. Según iban llegando recogían sus premios y los llevaban a sus tiendas, pero si perdía un valeroso participante se le podía aumentar su galardón (como ocurrió con el hijo de Admeto, a quien se le dió, además, una armadura). Mientras tanto, los espectadores, sentados, seguían la carrera y los heraldos mantenían el orden con sus cetros. Si alguno de los competidores hacía trampas se le obligaba a

jurar y si reconocía su falta debía entregar su regalo al dañado. También se hacían apuestas.

Otros juegos eran: el lanzamiento de disco, el pugilato, la lucha, el certamen de dardos y la carrera. Es curioso que la lucha, se si volvía peligrosa se detenía y a ambos contendientes se les concedía el mismo premio. También estaba el lanzamiento de peso (con cuatro competidores en fila) y se tenía por norma el no participar la misma persona en más de una competición para dar oportunidad a todo el mundo de demostrar su destreza y poder conseguir su recompensa. J. Mouratidis sugiere que esta costumbre de dar premios a todos los participantes en los juegos refleja el periodo transitorio de la monarquía a la aristocracia, puesto que, como los aristócratas que desplazan al rey, eran iguales; así recibirían todos, los premios, cuando competían en los juegos (33).

A través de estas competiciones o *agones* hay un aspecto que sobresale especialmente: el conocido tópico griego del “culto al cuerpo”, subrayado además por diversas opiniones recogidas, en las que, por ejemplo, se insulta a Odiseo, diciéndole que no tiene traza de atleta (*Od.*, VIII,165) o en la sentencia que promulga Alcínoo (*Od.*, VIII,147-48) refiriéndose concretamente a los juegos “*pues no hay mayor gloria para el hombre mientras vive que lo que hace con sus pies o con sus manos*”. Es la expresión del ideal homérico: destreza guerrera, valor, hermosura, astucia o inteligencia, respeto, veneración y cuerpos fornidos, sin olvidar, como dice G. Devereux (34) que el atletismo griego fue sobre todo, erotismo. Es, en resumen, una demostración palpable del culto al cuerpo, a la belleza física que tan altas cotas lograría más tarde con Fidias, Lisipo o Praxíteles.

IV.2.1 Los Juegos Olímpicos.

Por último, sólo nos resta hablar de los famosos juegos panhelénicos o juegos olímpicos que tenían como centro la villa de Olimpia, cuya tradición cultural se remonta a fechas mucho más tempranas (776 a.C.), fecha en la cual,

según la tradición se fundaron estos célebres juegos. El motivo, pues, de su presencia en este estudio se debe a dos razones fundamentales: la primera, porque cronológicamente les corresponde, y la segunda, porque en sus antecedentes oscuros se constata una continuidad en el tiempo desde épocas anteriores.

Existen muchas teorías para intentar explicar los orígenes de estas competiciones, desde las que se asientan en rituales de boda, hasta los que centran su objetivo en los ritos funerarios. Por ejemplo, Frazer considera que el origen de estos juegos estaría en la persecución de una novia montada a caballo por todos los jóvenes que la pretendieran, consiguiéndola el que la alcanzase (35). Sin embargo, nosotros pensamos que el núcleo originario de estas competiciones agonísticas estaría en unos **ritos de iniciación**, tal y como F. Cornford y A. Brelich sugieren (36): una comunidad peloponésica celebraría la iniciación de su juventud cada cuatro años, formando así clases de edad. La celebración tendría lugar en un territorio sagrado, fuera del hábitat, con sexos separados y con la exclusión rigurosa de las mujeres de las iniciaciones masculinas (y viceversa). Del ritual iniciático formaba parte una prueba de fuerza bajo el control del personal adulto que muy bien podía consistir en una carrera de jóvenes cuyo fin primordial fuera determinar quién debiera ser el gran kourós de ese año (que posteriormente daría lugar a más juegos y más complicados, destacándose cada vez más este aspecto). A esta celebración de las iniciaciones que constituiría la fiesta más grande de la comunidad se invitaría solemnemente a los pueblos vecinos (J. Mouratidis (37) añade que esta carrera sería de carros y que participarían exclusivamente los grupos aristocráticos).

Los Juegos Olímpicos duraban siete días. El primero estaba reservado a las formalidades y sacrificios, al igual que el último. Los cinco intermedios estaban consagrados a los juegos del estadio y el hipódromo. Desde sus orígenes el programa fue ampliándose en competiciones: carreras, lucha, pugilato, lanzamiento de jabalina, de disco y carrera de carros. Más tarde se realizarían diversas variantes en la carrera a pie, por ejemplo: la carrera doble en la

decimocuarta olimpiada (724 a.C.), la carrera larga o carrera de resistencia en la decimoquinta olimpiada (720 a.C.), la carrera armada en la sexagesimoquinta olimpiada (520 a.C.), etc. El pentatlón apareció por primera vez en la decimocuarta olimpiada (708 a.C.) combinándose con la carrera, la lucha, el lanzamiento de jabalina y de disco con el salto de longitud.

Todas estas competiciones o *agones* se realizaban con música, y la distribución de premios tenía lugar en el gran templo de Zeus (pues a él estaban consagrados estos juegos, aunque realmente se presencia en Olimpia sea posterior al siglo VII a.C.). Después de coronar al vencedor, a la salida del recinto sagrado, los asistentes formaban un cortejo. Los juegos finalizaban del mismo modo que comenzaban, con una procesión o *pompé* para ofrecer víctimas y acciones de gracia en los altares de los doce dioses.

CONCLUSIONES

Hemos tratado de mostrar una primera parte del espíritu festivo griego materializado en dos actividades tan importantes en la vida diaria como son **los banquetes y los juegos**.

De los primeros vimos ante todo la dimensión social y religiosa que adoptan en función del rol de comensalidad; dimensión religiosa que se verá acentuada progresivamente en el transcurso del mismo debido a su medio físico (el megarón, con disposición en círculo y próximo al hogar) y los distintos componentes del festín.

Los asistentes al mismo, vimos, no sólo cómo se organizaba la distribución de sus asientos, sino también, sus repercusiones a la hora del reparto (siempre en función del anfitrión).

Para la buena marcha de todo ágape griego de este tipo existió un cuerpo de personas sobre los que recaía el peso del mismo. Así nos encontramos con los heraldos, encargados de su organización, de recoger al aedo y acomodarlos; las siervas, que disponen mesas y comida, agasajando si se terciara, de cariños, a los convidados; los efebos escanciando el vino, sirviéndolo y siendo objeto de satisfacción, al que igual que las siervas; y los huéspedes o visitantes extraños, en su rol de no pertenecientes a la comunidad aunque dentro del código de valores y miedos de esta sociedad, participantes, pues, del banquete.

Veámos también cómo todo festín constaba de tres elementos principales: **las libaciones**, como forma más pura y refinada de una renuncia, pues adquiere el carácter de bendición y primera invocación a los dioses para que participen, a su vez, en este festín. El sacrificio como acto ritual y auténtico centro de la comensalidad, en el que también pudimos observar las nociones del reparto, y concretamente su lado opuesto en el caso de los pretendientes de Penélope, puesto que rehusaban toda participación y bloqueaban el proceso de intercambio. Y lo que **Homero** definió como “**los ornamentos del convite**”, esto es, la música, el

baile y el canto. Observando en ellos cómo el climax místico-religioso del banquete alcanzaba su punto álgido en función de la voz del aedo y su localización física, así como del trasfondo sagrado por su clara conexión con la divinidad, en función, también, de los instrumentos musicales que ayudaban a crear la atmósfera apropiada para el desarrollo de la voz, el canto y los diversos tipos de baile que podemos observar en estos acontecimientos. Sin perder de vista ni por un instante el carácter sagrado del que se revisten éstos por sus movimientos y porque la danza en sí, como expresión mística a través de la *mímesis*, dota al conjunto de participantes y de observadores de una condición especialmente festiva.

Por último señalábamos que como punto final de todo festín podían realizarse competiciones de tipo agonístico o juegos. Y realizábamos una triple partición: los que tenemos registrados en las fuentes como compañeros del banquete, los que acompañan a los ritos funerarios, y los **Olímpicos**. Los dos primeros tenían lugar al final como cierre de dichas manifestaciones, uno como colofón del festín y el otro, tras las honras fúnebres del difunto; pero en ambos se materializaba el ideal heroico de la comunidad, exaltando a través del ejercicio físico, la belleza corporal inseparable del conjunto de virtudes que forman la *areté*.

En cuanto a los terceros, empezamos considerando su probable origen iniciático materializado en una prueba de fuerza entre los jóvenes reunidos en Olimpia, sin su carácter panhelénico que le caracterizaría posteriormente, cuyo fin era, a parte de admitirlos en la sociedad adulta guerrera, elegir al *kourós* del año; y todo esto bajo los auspicios de las divinidades y de un Zeus que tardaría en llegar y adueñarse del recinto.

NOTAS.

1. SAÏD, S., Les crimes des prétendants, la maison d'Ulysse et les festins de l'Odysee, en *ELA* (Paris) (1979), 13: “norme sociale, un cadre où la communauté s'affirme comme telle en instituant entre ses membres des rapports codifiés et en instaurant un rapport généreux de dons et de contre-dons. Il es enfin une norme religieuse”.
2. VAN GENNEP, A., Les rites de passage, A&J Picard, Paris 1987, 40: “La commensalité, ou rite de manger et boire ensemble (...), est nettement un rite d'agrégation, d'union proprement matérielle, ce qu'in a nommé un 'sacrement de communion’”.
3. GERNET, L., *Antropología.*, 56.
4. GARLAND, R., Greek drinking parties; en *HT* (London) 32 (1982), 20: “every stage of the symposium was marked by a traditional act”.
5. Los autores nos dan la razón: ROBERT, F., *Thymélè. Recherches sur la signification et la destination des Monuments circulaires dans l'architecture religieuse de la Grèce*, De Boccard, Paris 1979, 45: “L'idée d'une signification religieuse de tous les plans curvilignes s'imposera donc, non plus comme une hypothèse, mais comme une vérité en quelque sorte expérimentale”; y LO SCHIAVO, A., *Omero filosofo.*, 139-40: “i valori simbolici impliciti nella concezione di uno spazio strutturato in funzione de un centro sono di natura in parte religiosa, ma anche sociale, giuridica, politica”.
6. Pues según GHIRON-BISTAGNE, P., *Recherches sur les acteurs dans la Grèce antique*, Les Belles Lettres, Paris 1976, 231; komos es tanto el cortejo de invitados que están en un banquete, como el banquete mismo y especialmente el simposio que le sucede con las diversiones que lo acompañan.
7. OTT, S., *The circle of mountains*, Clarendon Press, Oxford 1981, 40.
8. NEEDHAM, R., *Right and Left.*, 9.

9. MONTEPAONE, Cl., "Marginalità politica" e ruolo sociale della donna ateniese sullo sfondo della religione greca, en *C&S* (Roma) 21/81 (1982), 126.
10. SLATER, Ph., The Greeks family in History and Myth, en *Arethusa* (Buffalo), 7 (1974), 10: "a wife who dined with her husband's guests was assumed to be a prostitute".
11. DONALDSON, J., *Woman: her position and influence in Ancient Greece and Rome, and among the Early Christians*, Longmans, Green and Co., London 1907, 19: "They were not confined to any particular chamber. They had their own rooms, just as the men had theirs".
12. *Ibidem.*, 93: "Homeric society knows nothing of a degraded class of women".
13. LICHT, H., *Sexual life in Ancient Greece*, L.H. Dawson, London 1932, 169: "Anyone who knows the Greek spirit would conjecture that, while he went round, the guests touched the cupbearer tenderly and gently".
14. *Ibidem.*, 419: "The aesthetic pleasure of the Greek eye in beautiful youth is prominent in the *Iliad*".
15. SERGENT, B., *La homosexualidad.*, 27.
16. CASABONA, J., *Recherches sur.*, 75, 273 y 274.
17. SAÏD, S., *Les crimes des prétendants.*, 83: "la libation est la dimension religieuse de la boisson".
18. BURKERT, W., *Storia delle.*, 106: "esempio evidente di sacrificio di primizie nel suo aspetto negativo".
19. *Ibidem.*, 107: "pertanto la libagione é la forma più pura e raffinata di rinuncia".
20. JEANMAIRE, H., *Couroi et courètes.*, 88: "la communauté de la table et le genre d'égalité qu'elle suppose ne se retrouvent plus qu'entre les chefs qui peuvent être considérés comme les *laoi*, comme les compagnons immédiats du roi des rois".

21. Véase nota núm, 17
22. SAÏD, S., *Les crimes des prétendants.*, 24: “sont surtout criminels en ce qu’ils refusent tout partage et bloquent complètement le processus d’échanges dans lequel s’inscrit le banquet”.
23. SIMON, B. & WEINER, H., Models of mind and Mental Illness in Ancient Greece: 1. The Homeric model of mind, en *JHBS* (Brandon) 2(1966), 308: “The events in which a man participated, actively or passively, constitute his identity”.
24. COMBARIEU, J., *La Musique et la Magie. Étude sur les origines populaires de l’Art Musical, son influence, et sa fonction dans les sociétés*, Minkoff, Genève 1972, 360: “la musique est, par excellence, un pouvoir de séduction et de charme”.
25. OTTO, R., *Lo Santo.*, 75.
26. PAQUETTE, D., *L’instrument de musique dans la céramique de la Grèce Antique. Études d’Organologie*, Université de Lyon 2, Paris 1984.
27. FITTON, S., Greek Dance, en *CQ* (Oxford) 23(1973), 258: “it tends to mean the dance of the group as opposed to the individual”.
28. RODRIGUEZ ADRADOS, F., *Orígenes de la Lírica.*, 38-39.
29. LAWLER, L., The dance in jest, en *CJ* (Ohio) LIX/1 (1963), 1-17; LAWLER, L., Krêtikôs in the greek dance, en *TAPhA* (Ohio) 82 (1951), 62-70, y LAWLER, L., The Maenads. A contribution to the study of the Dance in Ancient Greece, en *MAAR* (Roma) 6 (1927), 69-112.
30. RUDHARDT, J., *Notions fondamentales.*, 145-146.
31. LAWLER, L., *The Dance in Ancient Greece*, Adam & Charles Black, London 1964, 121.
32. COX, H., *Las fiestas de locos.*, 69; también PRUDHOMMEAU, G. , *La danse grecque antique*, CNRS, Paris 1965.
33. MOURATIDIS, J., *Greek sports, games and festivals before the Eighth century B.C.*, The Ohio State University, Ohio 1983, 202.

34. DEVEREUX, G., Greek Pseudo-homosexuality and the “Greek Miracle”, en *SO* (Uppsala) XLII (1968), 88.
35. FRAZER, G., *La rama dorada.*, 194.
36. CORNFORD, F., The Origin of the Olympic Games, en *HARRISON Themis.*, 256 y BRELICH, A., *Le iniziazioni, II: Sviluppi storici nelle civiltà superiori, in particolare nella Grecia Antica*, Dell’Ateneo, Roma 1961, 96-98.
37. MOURATIDIS, J., *Greek Sports.*, 198.

V. LAS FIESTAS GRIEGAS-2, SEGÚN DIVINIDADES.-

Para cerrar el capítulo de festividades griegas documentadas en este período, estos son los apartados que vamos a seguir:

V.1 Apolo (Delos y Delfos).

V.2 Poseidón.

V.3 Ninfas/rio Escamandro.

V.4 Erecteo/Atenea.

V.5 Dionisos.

V.6 Demeter-Perséfone (Misterios de Eleusis).

De todos ellos nos hablan las fuentes, de unos más explícitamente que de otros, pero todo están mencionados. Para los menos explícitos, la razón por la que hemos considerado conveniente adentrarnos en ellos se basa en el propio punto de vista del autor que considera plausible su origen, si no desde época micénica, sí desde esta época de la historia de Grecia. Pasemos a analizarlos detenidamente:

V.1 APOLO.-

Es el dios de la medicina y la música (por lo que quizá se pueda pensar que la antigua medicina estaba basada en el canto). Su canto fue el *peán*, entonado contra la peste y en las ocasiones de marcha de los soldados armados. **Homero** lo considera un dios médico que evita o envía enfermedades, por lo que Nilsson (1) cree que esta función curativa es muy anterior en el tiempo y Burkert (2) remonta la íntima relación entre este dios y el canto a la época minoica.

Es, junto a Atenea, una criatura de la claridad y de la luz solar, y en **Homero** es ya patrón de los más altos niveles de inteligencia como del autoconocimiento, así como de la medida y la armonía expresada en la música. Se le considera un dios iniciático (3), destacándose por sus amores “homosexuales”, siendo sus amantes pura copia de su propia imagen, ya que como dice Sergent (4),

Apolo es el “*kurós eternamente joven en pleno estallido de su virilidad*”; de aquí que en la Hélade su culto esté especialmente unido al genio masculino, teniendo pequeña o nula relación con la vida de las mujeres, (aunque como dios pastoril y bucólico sí que está asociado a las ninfas). Sus árboles consagrados son el laurel, el plátano, el tamarisco y el manzano; según Farnell (5) su reconocimiento como una divinidad fértil, protectora del pasto y del cultivo estaba muy extendida y pertenece a los primeros estadios de la religión. Nilsson, en cambio, aunque dice que tiene cierta relación con ritos sexuales, opina que no es un dios de la vegetación aunque sí esté relacionado con los caminos y los senderos (6).

Tanto él como Zeus son las dos divinidades más comúnmente asociadas con las montañas (de hecho, Apolo, con el título de *aktios*, tuvo un culto en la cumbre, en tiempos históricos, de Anactorion, sobre el golfo Ambracio, y otro cerca de Leucas), pero, incluso estando asociado al ciervo, macho cabrío y el al león, no es un dios cinegético sino de salud y lejanía.

Los epítetos que tenemos recogidos sobre él son: *nomios, poimnios, opaon, melon, epimelios, arnokomas, karneios, lyjoergos, lykoktonos, lykeion, lykios, sminthoi, parnopios, parnops, oulios, loimios, akegios, paieion, alexikakos, apotropais y epikourios* (7).

En *Il.*, I, 458 y ss., tenemos documentada una fiesta en su honor, aunque pueda parecer un acto para aplacar la furia del mismo más que una renovación periódica del mismo, sin embargo, el acto radica en festejar al dios con el fin de congraciarse con él, lo cual es eminentemente festivo.

Del momento en que se realiza no sabemos nada, o sea, que no conocemos si era un día especialmente determinado o consagrado a este dios, o si respondía mejor al motivo o necesidad que apremiaba (aunque sepamos que los días 1, 7, 14 y 20 de cada mes estaban especialmente a él consagrados, señalando las diferentes fases de la luna en el mes lunar). No obstante, sería un ejemplo de una fiesta en toda regla articulada en una serie de fases como son: ritos de purificación, súplica o plegaria, sacrificios, banquete, danza e himno (*peán*). También se registran una

serie de cargos tales como el sacerdote de la divinidad, grupos de jóvenes auxiliares y el resto de los fieles. Tampoco tenemos datos para conocer con exactitud el lugar concreto donde se realizaba pero creemos que debió ser en su santuario o lugar sagrado, con su altar a él consagrado. Los animales sacrificados, aunque no se nos mencionan sí podemos pensar que se tratarían de toros (su animal preferido para la adivinación), corderos primerizos o cabras, que son los que se repiten más en las fuentes, y por lo que se refiere a las cabras, tenemos que decir que gozaban de especial santidad y respeto en estos tiempos ya que Apolo era adorado como pastor de las mismas (el caballo en sus sacrificios, en cambio, era tabú).

Si es interesante señalar que aparece por primera vez la figura del sacerdote y que éste ore en voz alta y con las manos levantadas, pues no solo nos muestra otros aspectos del ritual en los que se subraya la simbología de la invocación (dioses = altura, fieles = bajura); sino que nos ayuda a comprender la organización cultural de la religión griega de estos momentos, pues aunque tengamos constancia del cargo, no creemos que se refiera a una persona encargada del culto de una deidad, en el sentido de los existentes anteriormente en los palacios micénicos, sino en el sentido ancestral de una persona de edad, respetada y venerada por el resto de la comunidad, con ciertas dotes que le otorgaría esta misma comunidad. Tal sería el caso de Crises y Marón, cuyos atributos eran un bastón y las fíbulas del dios (*Il.*, I,28 y 374).

La otra mención de una fiesta en honor de Apolo la tenemos en la *Od.*,XX,278 y *Od.*,XXI,258 en las que se nos dice que en Itaca, en el bosque a él consagrado, se reunía el pueblo para celebrar la sagrada fiesta al dios. Al no poseer más datos, y en función de lo que conocemos, pensamos que sería del mismo tipo que la anterior aunque el carácter festivo y periódico aquí aparece de una forma más nítida.

Existen otras menciones indirectas que al no tenerlas documentadas no entraremos a estudiarlas, aunque sí analizaremos posteriormente a la hora de

hablar de los ritos iniciáticos, otras fiestas dedicadas a Apolo, íntimamente conectadas con tal asunto. Sin embargo, es el momento de centrar nuestra atención en los dos grandes centros de su culto en el mundo griego primitivo, de los que nos hablan los textos: **la isla de Delos y el oráculo de Delfos**.

V.1.1 Delos.-

Nilsson (9) considera que como centro de culto tuvo origen en tiempos micénicos, sin embargo Burkert (10) dice que no está registrada su presencia hasta las colonizaciones, siendo la auténtica señora del santuario, Artemis. Nosotros pensamos que tenerla registrada de viva voz por Homero (*Od.*,VI,162 y ss.) es motivo suficiente -dadas las muestras arqueológicas- para creer en la existencia de un santuario apolíneo en la isla de “la danza adolescente por excelencia” (11); pero un santuario no con las dimensiones panhelénicas que luego tomaría sino un recinto sagrado, rústico, en el que se festejaría el nacimiento del dios y en el que la dimensión oracular aparecería más tarde. Lawler (12) nos dice que desde tiempos prehistóricos el baile jugó una parte vital en los rituales solemnes de Apolo, Artemis y otras divinidades, de tal forma que en esta isla a ningún sacrificio le faltaría el acompañamiento musical y la danza (recordemos que Burkert había ya subrayado la presencia de Artemis en la isla). También menciona la *hyporchema* como baile común a Apolo y combinación de música instrumental, canción, baile y pantomima, con música de lira o flauta, o incluso ambas. Natural de Creta y ejecutada por hombres y mujeres, chicos y chicas, con movimientos rápidos, vivos y jaleosos. A veces un músico tocaba y cantaba mientras el coro bailaba, y otras, un músico o varios tocaban mientras el coro cantaba haciendo gestos de baile o movimientos simples, y un pequeño grupo de bailarines actuaría sin cantar.

V.1.2 El Oráculo de Delfos.-

Por lo que se refiere a Delfos nos encontramos con que las excavaciones han demostrado que el lugar fue ocupado por un asentamiento en los tiempos tardíos de la Hélade. Evidentemente esta montaña fue ya habitada como muy pronto en 1500 a.C. por una población considerable. La razón para su presencia radica en la existencia de un culto local importante, aunque las excavaciones no han demostrado que el centro de ese culto estuviese en ese clásico lugar. En la primera mitad del siglo VIII a.C. la villa de Delfos era un lugar pobre e insignificante aunque en tiempos micénicos hubiese allí un santuario polémico, de la diosa Gea. No será hasta mediados del siglo cuando empiecen a aparecer los objetos de culto y empiece pues a ser claro que Apolo había empezado a operar.

En el Delfos pre-apolíneo hubo un dios que recibió culto y que más tarde sería identificado con Poseidón, Zeus o Cronos. Su hijo, que más tarde sería denominado *Python* (*Typhon*), *Pyrkon* o Delfos, y que sostuvo la misma relación con su padre como Perséfone con Demeter; tendría como consorte a la que posteriormente se llamaría *Gea*, *Themis*, *Nyx*, *Delphyne* o *Telfusa*. Lo que sí está claro es que nuestras fuentes difieren sobre la sucesión de divinidades que estaban en Delfos antes de la llegada de Apolo. Así Fontenrose (13) propone un origen estrechamente ligado al culto a los muertos, basado en que mientras los griegos consideraron las cavernas de piedra, en general, como pasajes al mundo de ultratumba y muerte, la cueva *corcyria* -asiento original del culto délfico- pudo ser una excepción. Mientras fue la guarida del dueño de la muerte, a quien más tarde se le llamó *Python* o Dionisos, y de su consorte, es muy probable que fuera un oráculo de los muertos. Es más, la referencia a la ingestión de miel es también significativa. Píndaro llamó a la Pitia délfica “abeja” y Pausanias nos dice que el segundo templo en Delfos estaba hecho por abejas de panal y que Apolo lo envió a la tierra de Hiperbóreas. En todas estas tradiciones podemos ver los recuerdos del antiguo oráculo en la cueva antes mencionada. La ecuación de las ninfas con

las abejas envía un oráculo de visiones oníricas procedente de los muertos (recordemos que en la antigüedad, las almas de éstos se identificaban a menudo con las abejas).

Se habla incluso de una presencia primitiva de Poseidón en este centro (14) y por supuesto, de un oráculo originario de la diosa Tierra. Algunos autores han creído ver en él un fenómeno secundario y reciente, otros, en cambio, se han dirigido a la fuente Castalia, que de por sí está muy cargada de valor religioso, y aunque hay vestigios palpables que constituyen un testimonio indiscutible de la antigüedad del culto, no demuestran la existencia del oráculo (se ha llegado a pensar que el santuario oracular de la diosa Tierra estaría no en Marmaria, sino aquí, en el adyton, para luego ser suplantada por Apolo). No obstante, creemos que la situación del santuario primitivo de Gea y, por consiguiente, la del oráculo preapolíneo sigue siendo incierta (15).

Pero regresemos de nuevo a **Homero**. Este cuando se refiere a la Pito la califica de rocosa, epíteto geográficamente justo, y revela el proceso oracular por medio de la figura de Calcante, que era el encargado del mismo (*Il.*, I, 85-87), llamándolo “el inspirado augur” (*Il.*, XIII, 69). **Hesíodo**, en cambio, menciona “el recinto sagrado del flechador Apolo” (*Scut.*, 57-60) con su bosque y altar. Defradas (16) contrariamente a nosotros insiste en la rareza de las alusiones a Delfos en Homero como medio para poder deducir que en la época en la que los poemas homéricos fueron definitivamente compuestos, la importancia de Delfos era mínima. Desconocería pues, los procedimientos de la mántica apolínea, al igual que el Apolo homérico no tendría contactos con este santuario, puesto que para este autor, la imagen que nos ofrece Homero habitualmente ni se asemeja al Apolo clásico, ni es todavía un dios temible que con sus flechas esparce la muerte. No es ni siquiera, salvo excepciones, el dios de las Musas, ni el de la inspiración poética.

Nosotros, claro está, no compartimos tales premisas, pues aunque las referencias que poseemos no son muy explícitas ni repetitivas (pues aunque Apolo

no fuera una divinidad demasiado importante en el contexto bélico o agrícola de nuestras fuentes, creemos que las alusiones recogidas y englobadas en el contexto social de estos siglos de la historia griega) son suficientemente significativas para poder afirmar la existencia de un recinto sagrado en la rocosa Pito, morada del flechador Apolo y en la que su sacerdotisa, la Pitia, oraculaba las máximas que le dictaba. Y esto último, que tantas veces se ha puesto en duda, lo afirmamos basándonos en las experiencias chamánicas tan comunes en otras culturas, como a continuación vamos a exponer.

Aunque G. Lanata (17) -respecto del chamán- considera que *“sería quizá más oportuno evitar este término, que puede entre otros levantar la sospecha de una extensión indebida y analógica en la civilización griega, de modelos de comportamiento que le son extraños”*, pensamos que “tales modelos” no son tan extraños a este universo primitivo griego, aunque sí precisamos que utilizaremos el vocablo chamán dada su amplia difusión de uso que facilita la labor de comprensión, refiriéndonos con este término a la persona experta que se enfrenta directamente con lo sobrenatural.

Como dice Harner (18) *“al tomar un fuerte alucinógeno, los individuos se encuentran cara a cara con visiones y experiencias de carácter arrollador que tienden en gran medida a vigorizar sus creencias en la realidad del mundo sobrenatural. Nosotros, miembros de una civilización con escritura, podemos llegar a la religión y a las pruebas religiosas a través de los libros; las personas que pertenecen a sociedades sin escritura se basan en la confrontación directa con lo sobrenatural para verificar la realidad religiosa”*.

Se ha dicho que el chamán es característico de las culturas tribales y el sacerdote de las sociedades estatales, por lo que se supone que apareció más tarde aunque a veces -y éste sería el caso- los dos tipos han coincidido.

De esta forma podemos ver que la posesión del númen o el ser poseído por él se convierte en un fin que se busca por sí mismo mediante aplicación de los métodos más refinados y feroces de la askesis o ascética. En este momento es

cuando empieza realmente la verdadera vita religiosa. Entonces, el perdurar en este estado insólito, a menudo extravagante, de enajenación numinosa, se considera un bien, una gracia que no puede compararse con los bienes profanos, pretendidos por medio de la magia (19).

En Delfos, la sacerdotisa bebía de la fuente Kassotis para lograr la unión con la divinidad; pero la propiedad mágica no es inherente al agua sino que es el resultado de algún agente especial. El agua llegó a ser merecidamente un hogar para el dios (recordemos el mejor tipo de likanomancia que es la adivinación por el reflejo en una palangana de agua, tinta o fluido de la misma clase). La idea originaria, pues, debió haber sido, que el espíritu divino se introducía en el agua y después, el ministro que la bebía era poseído divinamente.

La Pitia, reforzaba su inspiración mascando hojas de laurel y cuando la ceremonia terminaba, volvía a su estado natural, aunque probablemente mostraría signos de agotamiento físico y no tendría recuerdos concretos de lo que había dicho.

Se ha hablado mucho de otras posibilidades o medios de adquirir la adivinación en Delfos. Por ejemplo, Flacelière señala que la adivinación por sueños no fue la única practicada en este lugar antes del triunfo de Apolo y de la profecía inspirada, pues trazas de otros métodos, particularmente la adivinación por suerte sobrevivió incluso en época clásica (20), -pues debemos decir que las alucinaciones muchas veces fueron consideradas como las experiencias del espíritu del sueño de un individuo, prefiguraciones de cosas que van a pasar o recuerdos del pasado.

P. Amandry (31) niega la existencia de cleromancia y de oniromancia, quedándose sólo con la revelación extática, presentando el laurel bajo tres formas, en el ritual de la consulta pítica:

1. La Pitia hace fumigaciones de la laurel mezcladas con harina de cebada.
2. La Pitia masca las hojas de laurel antes de profetizar.
3. La Pitia sacude el laurel en el momento de la revelación.

Y M. Delcourt (22), por su parte, habla de dos formas que se sucedieron en Delfos: la incubación y la adivinación inspirada.

Veamos detenidamente cómo ocurría y qué ocurría en este oráculo: la Pitia, como instrumento del dios, originalmente fue una jovencita, pero después de que el tesalio Echekrates la violara, los délficos decidieron poner a una mujer de unos 50 años para realizar estas funciones. Debía ser virgen, pues los griegos pensaban que para determinados propósitos una virgen era mejor como medio de comunicación divina (los indios jíbaros del Amazonas piensan que las mujeres chamanes tienen una fuerza especial porque creen que poseen especiales “*tsentsak*” o espíritus cooperadores. Entre otros pueblos cuando no es una mujer quien desempeña tan notable puesto buscan para el mismo un “homosexual” o un hechicero disfrazado de mujer). Esta se elegía entre todas las mujeres de Delfos y en el momento que era elegida debía permanecer en una existencia completamente casta y vivir recluida en una casa especial para ella dentro del recinto del santuario.

La Pitia antes de cada consulta visitaba la fuente castalia para realizar una ablución ritual para que al contacto con el dios, se purificara a la vez que entraba en contacto con él. Tras esto se fumigaba con hojas de laurel. Los sacerdotes, por su parte, que previamente habían declarado el día propicio, presentaban la cabra sacrificada ante Apolo y probaban los presagios rociándola con agua fría. Si se fallaba al obtener las indicaciones, se dejaba para otro día, pero si la señal era positiva, se ofrecía la víctima y entonces era admitida la Pitia al santuario, tras haber masticado las hojas de laurel y bebido el agua sagrada, y se montaba sobre el trípode. Ella sola pronunciaba oráculos desde el adyton una vez al año, en el aniversario del nacimiento de Apolo, el día séptimo de Marzo a Abril, a comienzos de la primavera. Más tarde lo haría el día siete de cada mes, excepto los tres meses de invierno. Cualquiera que quisiera consultar el oráculo debía pagar primero una tasa conocida como pélanos que posteriormente fue sustituida por un pastel sagrado, y después, sacrificar una oveja o una cabra, y cuando

finalizase, entonces se le permitía el acceso a la consulta. Tal acceso suponía un auténtico, casi físico, **rito de pasaje**, pues el suplicante debía salir de su mundo cotidiano, sensible y “objetivo” para pasar al mundo de los sueños, del éxtasis, del trance, subrayado por el hecho de tener que descender a una parte subterránea, pues independientemente de lo que se iba a buscar, tenía su eficacia propia. Pasar a través de una grieta, un agujero, un árbol hueco, se ha considerado siempre equivalente a una purificación, a una muerte y resurrección. De todas formas, los consultantes nunca veían a la Pitia, quizá por esto no tenemos representaciones de ella.

Ningún extranjero, ya fuera hombre o mujer, podía penetrar en el santuario e interrogar al oráculo sin estar apadrinado por un local. Las mujeres que consultaron el oráculo debían haber cumplido con anterioridad los ritos preliminares (*pélanos* y sacrificios), pudiendo entrar en el santuario pero no descender al local profético donde penetraban solo sus representantes. La Pitia era la única mujer admitida a ese lugar.

El estado de la Pitia llegaba a ser el de *enthusiasmós* pues el dios la poseía, le hacía hablar con voz extraña e incomprensible a veces, le hacía moverse convulsivamente como si hubiera perdido el sentido. En cierta forma podemos encontrar bastante similitud con la posesión dionisiaca, la única diferencia palpable es que mientras la manía dionisiaca posee siempre un carácter colectivo, el éxtasis apolíneo es siempre un fenómeno individual, pues es la Pitia, y sólo ella, la que aparece en trance.

La Pitia oraculaba en verso, y aunque parezca asombroso, no lo es, en tanto en cuanto, se encontraba en estado de éxtasis. Bajo tal estado está comprobado, por ejemplo entre los indios mazatecas de México, que cuando están ebrios de hongos, la soltura, la facilidad, la aptitud de expresión de los que se vuelven capaces es tal, que no podemos si no asombrarnos de las palabras que sale del contacto entre la intención de articular y la materia de la experiencia, saltando las palabras a la mente, una tras otra, por si solas, sin que sea necesario buscarlas.

La espontaneidad que liberan no es sólo perceptual sino lingüística, es la espontaneidad de la lengua, del ferviente y lúcido discurso, del logos en actividad (23).

Los alucinógenos más conocidos pertenecen a la clase de las solanáceas, conteniendo todos ellos cantidades diversas de atropine y otros alcaloides tropano estrechamente relacionados; sin embargo, el laurel no pertenece a esta familia sino que es un tónico estomacal que contiene un 50% de cineol, carminativo y (ésto sí es llamativo) emenagogo. Así pues, no podemos decir que el laurel tenga componentes alucinógenos pero tuvo que haberlos.

La máxima de Delfos, aquel “conócete a tí mismo” envuelve un sentimiento profundamente religioso y es un claro ejemplo de la impregnación del elemento religioso en la vida primitiva griega, ya que es una condena de la *hybris*, de la desmesura, del exceso de poder o de ese vértigo que engendra un éxito demasiado continuo.

Se ha hablado también mucho sobre el rol desempeñado por este oráculo en el fenómeno conocido por las colonizaciones. Por ser un campo de batalla a galope entre dos épocas y más en relación con la época siguiente en el proceso histórico griego a la que trabajamos, sólo queremos señalar que es erróneo a nuestro entender decir que Delfos fue el originador de todo el movimiento colonial. Que hablar de Delfos como el gran árbitro imparcial, el reconciliador de los conflictos en los intereses coloniales, es exagerar demasiado.

Para finalizar nos gustaría terminar con una reflexión desafiante de Colli: mediante el oráculo, Apolo ha impuesto al hombre la moderación, mientras que el es inmoderado; lo ha exhortado a controlarse, pero él se manifiesta mediante un *pathos* incontrolado. Con esto el dios desafía al hombre, lo provoca y lo instiga a desobedecerlo. Semejante ambigüedad se expresa en la palabra del oráculo mismo que es un enigma (24).

V.2 POSEIDÓN.-

A través de **Homero** se aprecia que es una divinidad antigua y pesada, que debe sufrir algunas ofensas tales como que no puede acelerar la destrucción de Troya y que sólo puede disturbar el retorno de Ulises a su patria, pero no impedirlo. Es un dios oracular también, en tanto en cuanto se encuentra íntimamente relacionado con dos grandes fuentes del arte adivinatoria: el agua y los caballos. Del primer aspecto podemos decir que está asociado a todo tipo de fuentes, manantiales y lagos, y que de aquí precisamente le viene su analogía con la castración, los traumas físicos de la desfloración y la violencia sexual a la que las mujeres están sometidas -según nos dice Friedrich (25)- y que luego volveremos a ver en la antítesis agua-menstruación. Del segundo aspecto podemos decir que es un hecho peculiar entre las culturas del norte de Europa y los Eslavos, recogido particularmente en un episodio de la *Ilíada*, cuando Janto, caballo de Aquiles, pronostica a éste su muerte venidera (*Il.*,XIX,420). Además, el sacrificio equino fue un hecho muy notable en su culto.

Los epítetos que hemos recogido son los siguientes: *phytalmios*, *posis*, *poton*, *posimos*, *potamos*, *ennosigaios*, *enosichthon* y *asphalios* (26).

Su gran centro de culto fue Pilos, donde tenemos recogida su fiesta sacrificial, dado su carácter de divinidad protectora de la ciudad. Debió realizarse en invierno (27) -pues sus fiestas caían normalmente en esta estación del año-, y el lugar de reunión era la orilla del mar, lo que no deja de ser significativo dado su carácter acuífero. Se le ofrece en sacrificio su animal preferido: el toro (Poseidón es el dios con cabeza de toro, según **Hesíodo**, *Scut.*, 103) y no deja de resultar extraño o al menos paradójico que aparezca aquí testimoniada como en otras culturas del área mediterránea, la asociación del toro con el mar, dos elementos que todavía hoy perviven en nuestro país, y concretamente en Andalucía.

Así pues, nos encontramos con tres grandes elementos de la fiesta: el toro como animal místico por excelencia en el área mediterránea, el bravo, el de negra

tez; el mar como elemento vital, y la tierra, madre espiritual, útero de la comunidad.

Por el número de participantes podemos señalar el carácter principal de la fiesta, entendida como celebración de la comunidad de Pylos: 500 hombres sentados en asamblea en nueve asientos, como nueve son también las víctimas (es interesante pensar que a lo mejor se puede rastrear en esta divinidad, la fusión de todos los tópicos religiosos del Mediterráneo. El número nueve, múltiplo de tres y de doce, el mar, los toros, la tierra, el agua y el caballo). Al ser la ciudad eminentemente marinera, las mujeres no asisten, no participan de una fiesta que tiene como objeto establecer una santa ligazón entre los sujetos sometidos a los destinos de la mar y aquel que rige tan inmensa masa de agua.

Merece destacarse la libación realizada de forma comunitaria, pues al hacer todo hincapié en su participación en el libar el dulce vino de la misma copa, ofreciendo las primicias al dios; casi se podría pensar en un ritual de juramento sagrado sellado por la acción de beber todos de la misma copa (en tanto que su medio de subsistencia procede del mar) y echándolas al fuego (tercer elemento vital que se une a los dos ya mencionados con anterioridad: agua-tierra) pero respetando el factor edad.

La fiesta dura todo un día, pues al oscurecer se ofrecen de nuevo libaciones, en pie, al dios, como acción de gracias y acto final.

V.3 NINFAS / RIO ESCAMANDRO.-

El centro de la fiesta de las Ninfas es una gruta consagrada a ellas, en Ítaca, cerca del puerto, “donde el agua constantemente nace”, con dos puertas: la que mira al Bóreas (N) accesible a los hombres y la otra, sita al Noto (S), más divina, “*pues por ella no entran los hombres, siendo el camino de los inmortales*”. En tal gruta es donde se realizan las sagradas hecatombes (*Od.*,XIII,112 y ss., y *Od.*,XIII,347 y ss.).

Lo que principalmente destaca es la asociación natural con el agua y la conexión “nacimiento de un manantial” con una divinidad, cosa que es muy característica del mundo religioso homérico.

Noticias sobre la clase de animales que se sacrificarían en su honor, no tenemos; aunque en otro pasaje referido a su vez a Itaca y a las Ninfas, **Homero** nos habla de sacrificios de muslos de corderos y cabritos con pingüe grasa; y como no es costumbre el cambiar de víctima en estos sacrificios a divinidades concretas, nos lleva a pensar que éstos serían los que periódicamente el pueblo de Ítaca inmolaría a las Náyades (tampoco conocemos la periodicidad exacta). Sabemos que en Homero (*Od.*,XIX,396 y ss., y *Od.*,XIV,435) Hermes aparece asociado a las Ninfas.

Si leemos con detenimiento el texto observamos que aquí se produce la mezcla sagrada de elementos de valor eterno para determinadas culturas del área mediterránea, como ya habíamos comentado para el caso de Poseidón. Quizá aquí debiéramos pensar que puesto que Escamandro es un río, y por tanto hermano del mar, la fiesta que desde antaño realizaban los Troyanos, no revestía mas que la forma de cualquier manifestación festiva o de culto hacia Poseidón, pues se repite la presencia de toros, caballos y el mar (de nuevo los dos elementos tierra-agua, fertilidad-vida). Creemos además que el aspecto fértil se destacaría aún más, no sólo por la pura esencia líquida del agua (semen) sino por el carácter itifálico que posee el toro y no sólo por su cornamenta.

V.4 ERECTEO / ATENEA.-

La disyuntiva que encabeza este apartado tiene su razón de ser en la existencia de una polémica fiesta. Decimos polémica pues aún hoy no hay acuerdo sobre la misma, dado que dependiendo de la interpretación que se haga del texto, así se puede concluir que la fiesta esté dedicada a uno o a otra.

Siguiendo un análisis del texto podemos comprobar que los tres ejes del mismo *-demon, hon y heoi-* hacen referencia a Erecteo, sin embargo, si nos dejamos guiar por autoridades en el tema como Farnell o Simon, la balanza se inclina del lado de Atenea.

La fiesta en cuestión radica en los sacrificios de carácter anual y propiciatorios, de toros y corderos, que realizarían los jóvenes atenienses. Si tenemos en cuenta la dimensión iniciática que debemos apreciar en esta fiesta, es perfectamente plausible conectarla con Erecteo, como personaje legendario ejemplificador de la juventud ateniense. Si en cambio, tenemos en cuenta que el toro, la vaca, la oveja, el cerdo y la cabra son animales naturalmente ofrecidos a la diosa, todos ellos de sexo masculino dado el carácter “masculino” de la diosa y su conexión frecuente en el culto de Zeus; si además conocemos que fue denominada *tairopólos*, en consonancia con la leyenda en la que Teseo le sacrificó el toro de Maratón; que tiene también un rol iniciático debido a su dominio de todas las artes manuales y técnicas, la guerra y estar asociada a la noche y a los jóvenes, podríamos pensar que esta fiesta se refiere concretamente a ella.

Simon (28) considera que formarían parte de esta fiesta los coros ditirámicos, las carreras de antorchas, procesiones y ofrendas de mucho ganado en el *Hephaisterón* (ya que al ser protectora de las artes goza de los mismos honores que Hefestos), y según Deubner (29), el peán le acompañaría, por estar ligado a los jóvenes y a la noche.

Se consagre a quien se consagre, al menos dos aspectos quedan claros: debemos entender esta fiesta dentro del campo de **los ritos de pasaje**, en el que los jóvenes como grupo de edad, señalarían su ingreso en el cuerpo de las *fratrias* o del mundo adulto guerrero (bien por el rol iniciático de Erecteo, bien por la dimensión guerrera de Atenea); o como una fiesta de renovación anual de votos por parte de la ciudad que recaería en sus miembros más jóvenes, por el rol indefinido del que gozan y que se adapta perfectamente a este tipo de celebraciones.

V.5 DIONISOS.-

Continuar repitiendo que el dios falta en Homero porque es opuesto a los intereses del grupo caballeresco, llega a ser grotesco. Su escasa presencia en los poemas no significa simplemente ausencia en cualquier épica, y sobre todo, no significa que los aristócratas no quisieran oír cantar sus gestas y su *pathé*. Su mención en la **Ilíada**, con Eumelo, y en **Hesíodo**, y la posición del nombre en el hexámetro, demuestran que ya precedentemente existió una poesía dionisiaca de traza similar a la épica y que como ella, estaba destinada a los grupos señoriales.

Dionisos pues, aunque escasamente documentado, existió en este universo griego, y lo que es más, **Homero** no sólo conoció al dios, sino que aludió a casi todas las cosas características de su mito y su culto, luego es aún más destacado en cuanto que Dionisos no tiene una importancia absoluta para el mundo caballeresco del poeta. Los animales que se encuentran asociados con él son fundamentalmente la cabra y el toro, siendo en Delfos el dios de la muerte y del invierno -pues sus fiestas caen en el solsticio de invierno. Es el dios presentado bajo la máscara, pues era el dios de la confrontación en el que confluyen la fraternidad de la vida y la muerte.

Es divinidad solar, dios de la contradicción, de lo imposible, lo absurdo, que se demuestra con su presencia. Dionisos es alegría y dolor, éxtasis y congoja, benevolencia y crueldad, cazador y presa, toro y cordero, macho y hembra.

“Es un arroyo insondable, el derrotado elemento acuífero, el flujo de la vida que precipita en cascada de una roca a otra, con la ebriedad del columpio y el tormento de la caída” (31).

Dionisos mantiene una relación directa con la naturaleza, sobre todo con la naturaleza salvaje y no civilizada o socializada. En su práctica religiosa tenemos un acto central que radica en el sacrificio de un buey, la danza que provoca -de carácter frenético e inspirado-, un paroxismo que culmina en la gesticulación ritual, despedazando y consumiendo en crudo la víctima (lo que procede de una

tradición religiosa bastante anterior como son las danzas orgiásticas femeninas asociadas a cultos de la vegetación, por lo que Martin y Metzger (32) han llegado a pensar que es imposible hablar de un dios de la vid, dado que la alusión al árbol es mucho más genérica y la viña no es más que una de las manifestaciones de su pertenencia al mundo de las plantas. Además, las fiestas dionisiacas no coinciden, para estos dos autores, con las distintas fases de cultivo de la vid, puesto que no existe ninguna fiesta en particular correspondiente a la época de la vendimia).

Dionisos es el menos sedentario de los dioses lo que hace que lo encontremos en todas partes. Dionisos surge, salta, danza, agarra, desgarrar, hace delirar entrelazando en el arcoíris de sus apariciones los colores afines a la sangre que mana y al vino espumoso. Es el dios más epidémico del panteón, en tanto en cuanto él es, por excelencia, el dios que viene, que aparece y se manifiesta (33).

El estatuto de extranjero marca profundamente su personalidad ya que es siempre uno, una forma que identificar, un rostro que descubrir, una máscara que lo oculta como lo revela.

Es el dios delirante (*mainómenos*) maestro de todos los excesos; su lógica es un pensamiento de circulación constante entre diversos polos, encarnando a la vez el orden del mundo adulto y el reverso constitutivo de este mismo orden. Con él se abolen las fronteras entre animales y hombres, humanidad y bestialidad se confunden compenetrándose. El dionisismo desciende al “salvajismo” a pecho descubierto, buscando en él la posesión, el contacto con lo sobrenatural.

Dentro de las fiestas de Dionisos debemos tener en cuenta una serie de fenómenos como son: el travestismo ritual existente, el rol de los sexos, el enmascaramiento, la sexualidad, el baile frenético y el éxtasis dionisiaco. Veámoslos:

V.5.1 El Travestismo ritual.-

Comienza en la propia persona del dios que gozaba de unas ambiguas características femeninas, materializadas en los travestismos rituales del *komos* basados en el deseo inconsciente de revelar la propia componente femenina. Si además le añadimos las experiencias “homosexuales” características de los grupos extáticos en diversas culturas y que a Dionisos se le llama tanto *phalés* como *paiderastés*; podemos pensar que debemos interpretar este primer fenómeno dionisiaco dentro del campo de **los ritos de iniciación**, puesto que gozamos de unas connotaciones sexuales claras, inherentes al propio ritmo festivo del dios; de un aspecto “homosexual” tanto del dios como de la experiencia chamánica, que en el mundo griego podemos relacionar perfectamente con **los ritos de pasaje** de jovencitos al mundo adulto por medio de prácticas “homosexuales” por parte del iniciado y del tutor, que en este caso es el propio dios, como *paiderastés*. Y por último, si tenemos constancia, como la tenemos, de travestismos rituales asociados tanto a la componente femenina del dios como al lado femenino de todo ser que se muestra en las fiestas de este tipo, es perfectamente natural pensar que podemos entenderlo como otro rasgo más del proceso de ritos de iniciación descrito más arriba. Teniendo en cuenta lo significativo que puede ser que en las fiestas del dios el componente femenino es el mayoritario pero que los adolescentes también participaban. Y se debe precisamente al rol indefinido del que gozaban puesto que poseían en su propio cuerpo la mezcla misteriosa del efebo y la jovencita impúber. Rasgos éstos que le pueden permitir el acceso tanto a los ritos iniciáticos de las dionisiacas como a la fiesta en si, por parece o asemejarse a las muchachitas.

V.5.2 Roles Sexuales.-

Si existe algo estrechamente unido a Dionisos, esto es la imagen de la *ménade*. Entendemos por *ménade* un estado de la mente y el cuerpo, de carácter extático, que posee una mujer adoradora de Dionisos. Podían ir vestidas o desnudas, con las manos cubiertas y los pies descalzos, con armas y objetos, fundamentalmente musicales (*tirso o nártex*) y raramente vasos o copas; bastante engalanadas (a veces llevan animales, ramas de laurel, crótalos y tímpanos). Sus gestos eran de puro abandono, caricias, demostraciones, contrapeso, saludos, gozo, ofrendas, miedo, sorpresa, violencia....

Se ha querido comprender este fenómeno como algo social, como un enfrentamiento de sexos en el que se expresarían las tensiones sexuales reflejadas por el reconocimiento oculto de la injusticia que cierra el acceso a las mujeres a muchos cultos, y a la vez su importancia cultural para la sociedad. Lewis (34) llega a hablar de “una subcultura feminista” con una religión extática restringida a las mujeres y protegida de los ataques masculinos a través de su representación como terapia curativa.

Kraemer cree que a través de la participación en la orgía dionisiaca, las mujeres griegas conseguían una manera de expresar su hostilidad y su frustración a la sociedad masculina dominante, abandonando temporalmente sus casas y responsabilidades del hogar; pero participando también el hombre, pues sería éste quien permitiría la limitada expresión de hostilidad y frustración (35).

Slater lo entiende como un conflicto entre sexos y expresión de dos de sus consecuencias: la invasión de la madre enfadada por su hijo, y un mecanismo complejo pero no inusual para poder con este ataque (36).

Eva Keuls da otra interpretación, de acuerdo con los dos aspectos más pronunciados del culto: surge de rituales de histeria loca en los cuales las hostilidades sexuales y la frustración reprimida se liberaba, y al mismo tiempo, promueve una resolución de los antagonismos en la vida familiar armoniosa. Así,

las fiestas dionisiacas permitieron, tanto a los hombres como a las mujeres, descargar estas hostilidades, pero también apuntaron hacia una reconciliación de sexos (37).

B. Simon lo globaliza en el sentido de que servirían de vía de expresión y reajuste de serios desequilibrios sociales y psicológicos entre los sexos. Como experiencia de grupo parece servir como expresión de protesta y deseo de liberación por parte de grupos oprimidos. En todo el mundo el grupo más frecuentemente oprimido es el de las mujeres, y los fenómenos extáticos se encuentran generalmente en culturas en las cuales los roles sexuales están estrictamente diferenciados, con los hombres claramente dominando (38).

Nosotros, por nuestra parte, partimos de unas premisas no muy alejadas de todos estos autores, pero sí distintas. Primero, entendemos al igual que C. Mossé (39) que *“las mujeres, en efecto, estaban estrechamente asociadas a todas las formas “salvajes” de vida religiosa”*; segundo, que pueden ser consideradas como un grupo oprimido, pero no podemos entender el fenómeno dionisiaco como expresión de las tensiones sexuales, no al menos como lo enfocan estos autores. Creemos que el asunto va más allá y es aún más complejo de lo que parece.

Diremos, para empezar, que los ritos dionisiacos son la expresión más clara y palpable de cómo se entiende el sexo y la vertiente femenina en una sociedad como la griega. Ambos elementos no se encuentran reprimidos sino todo lo contrario, forman parte del complicado cosmos en el que toman cuerpo y vida propia. No son parcelas que recoge el tabú, por lo tanto, no son tampoco liberaciones de la tensión recogida. Son simplemente una expresión del espíritu festivo en su forma menos coartada. El sexo como tal aparece en la fiesta puesto que los griegos lo vivieron, lo disfrutaron y acomodaron a su sentido, presencia activa, objeto de deseo o veneración, campo religiosamente abonado para no ser humillado o reservado como espacio privado (que ya dijimos que no existió). Junto a ello nos topamos con la mujer griega, mejor dicho, con el enigma griego

por excelencia, desde el punto de vista masculino-exclusivo. El hombre griego -pensamos- sabía perfectamente qué esferas estaban unidas a la mujer, dónde podía aparecer, hacer y deshacer sin que él tuviera siquiera la posibilidad de acción o de expresión. Ante ella, el hombre griego, siente un fervor o un respeto sagrado a la vez que un “desprecio” en últimas instancias producido por su propia desventaja masculina, pues aunque sea consciente que puede someterla a lo que desee, sabe muy bien -sin razón exacta del por qué- que su “opresión” es miedo; es la única salida para controlar lo que desconoce. La mujer griega lo sabe y no lo impide (son demasiados lazos gentilicios, el peso de la tradición y los roles ya impuestos), pero sabe que lo que le pertenece nunca podrá ser puesto en duda, sencillamente porque se teme. Así pues, la fiesta orgiástica no libera presiones ni tensiones sino que da rienda suelta a una parcela exclusivamente femenina -y adolescente- que no puede ser cuestionada, que conecta y se arraiga con los elementos más ancestrales de la religión y la cultura que al hombre griego se le escapa, y en el fondo de su ser, respeta. Es por lo tanto, una manifestación intrínseca de lo femenino, ni siquiera se echa en falta lo masculino, tan extensa es la presencia extraña y casi misteriosa del elemento femenino en esta fiesta.

V.5.3 Enmascaramiento.-

Está también conectado con la dimensión iniciática que hemos mencionado ya, aún de una forma más clara, dado que el propio dios reviste un mito de muerte y de resurrección.

A través de la máscara, como instrumento ritual, el individuo puede regresar a los estados perdidos, aunque la sociedad simultáneamente lo atrae al orden del discurso. Lo interesante de la misma es que otorga el carácter andrógino a quien lo lleva, de tal suerte que el portador es impulsado a vivir un transexualismo, con la nostalgia social por un estadio auténticamente anterior a la

división de sexos, donde la armonía entre ambos no era cuestionada. A través de ella “*cada sexo, en el seno de su psiquismo, soporta su propia sexualidad*” (40).

Todo lo que la comunidad inhibe, la máscara lo hace resurgir favoreciendo el exceso. La máscara conlleva pues, una combinación de dos graves incógnitas: el individuo que se oculta y la máscara que lo descubre; gracias a ello, el hombre y el espíritu tienen a perder su identidad propia en su unión, otorgándose un carácter trascendente, tan vital en los ritos extáticos de Dionisos (a la vez que provocan una ambivalencia entre el temor que imponen y la licencia que ejercitan, que no es otra cosa que la ambivalencia del deseo sin límite, la agresión que es temida pero a la vez deseada -segundo elemento vital del dionisismo-).

V.5.4 La Sexualidad.-

Se ha hablado mucho tanto del carácter orgiástico de esta fiesta como de la ausencia de libido en la misma. Creemos, por lo que llevamos expuesto sobre la concepción de la sexualidad en estos siglos que no se puede negar la componente sexual de Dionisos, en tanto en cuanto, lo tenemos registrado como *phallés* (nombre del falo personificado) y por la propia *phallophoria*, como parte integrante de su culto. Además, teniendo en cuenta el ambiente festivo, el paroxismo delirante de las ménades, la magia trascendental de la negación del ser a través de la máscara, la confusión sexual por el travestismo, no es de extrañar la presencia del elemento sexual pues es la constante general de cada una de todas las manifestaciones festivo-dionisíacas expuestas.

V.5.6 El Baile frenético.-

Hemos recogido tres tipos de danza en honor de Dionisos, una es el *asko-liasmós*, que consistía en saltar o brincar, arriba y abajo sobre odres de vino engrasados. El *ditirambo*, que es el canto por excelencia de la divinidad y un

encantamiento desarrollado, adornado y transformado en canto coral de pompa. Seguido por un grupo de personas guiadas por una que se encargaba de componerlo según las normas, reflejando el sentimiento religioso de los participantes -éstos a su vez, le respondían. Se acompaña del aulós y no fue entonado por un gentío indefinido sino únicamente por los miembros de un coro que cantaba y danzaba en disposición circular. Según Harrison (41) fue un canto primaveral de fertilidad mágica de año nuevo.

Y la hyporchema, natural de Creta, usada también en el canto a Zeus y Apolo, que consistía en una combinación de música instrumental, canción, baile y pantomima con música de lira o flauta, o incluso ambas; realizada por hombres y mujeres, chicos y chicas, con movimientos vivos, rápidos y jaleosos. A veces un músico tocaba mientras el coro bailaba, y otras, un músico o músicos tocaban mientras el coro cantaba haciendo gestos de baile o movimientos simples y un pequeño grupo de bailarines actuaba sin cantar.

En general el paso usual de la ménade era rápido aunque refinado, basado en la mimesis del dios. La manía que producía Dionisos fue ritual y se manifiesta en la danza frenética, dando lugar a un fenómeno de transformación mimética, de identificación pasajera con la divinidad y su thiasos, recibiendo el nombre de entheoi, enthoisia y bakcheíei sus participantes.

V.5.6 El Éxtasis Dionisiaco.-

La religión de Dionisos significa una exaltación de las almas que se escapan de este mundo por medio del **éxtasis** y penetran en otro mundo con la certeza del **entusiasmo**. Este último se ha asociado, normalmente, con Delfos, mientras que el primero siempre ha estado ligado a Dionisos, ya que conlleva el salir fuera, dejando de lado la vida “normal”, su raciocinio y casi su intelecto (noos). Al ser el dios del “furor”, no se entiende este como aberración del delirio

sino como aumento de la fuerza espiritual vivida en primera persona aunque dentro de un fenómeno colectivo que se propaga casi contagiosamente.

De esta manera la *manía* es un estadio intermedio entre la enfermedad y la impureza, puesto que está ligada al hecho de estar fuera de uno mismo, separado de los otros y de sí.

Pero lo orgiástico es también danza, música, juego, alucinación, estado contemplativo, transfiguración artística, control de una fuerte emoción. El éxtasis no es su único fin sino solamente un instrumento para la liberación cognoscitiva, pues una vez rota su individualidad, el poseso “ve” aquello que los otros no ven, de modo que el estado del poseso, la imagen del dios mismo en el hombre, no es aquel de una extenuación adormecida, de una pérdida total de la conciencia sino aquel de la locura, contrapuesto a lo cotidiano.

A través del dios saltarín, el pie (*pous*) encuentra el verbo saltar (*pédan*) y su forma “saltar lejos de” (*ekpédan*) que es un término técnico del trance dionisiaco cuando la pulsión del salto invade el cuerpo, lo arranca de sí mismo y lo arrastra irresistiblemente.

El corazón palpitante está íntimamente asociado a él, pues es en el cuerpo del poseso como una ménade interior, siempre ocupado en saltar. A la vez, tenemos el falo, que como el corazón, es un órgano dotado de autonomía, que vive por separado, caracterizado por movimientos espontáneos y con una vitalidad autóctona; también íntimamente relacionado con el dios (42). De aquí que podamos entender como el fervor religioso y la pasión amorosa se asemejen, ya no sólo por sus dos órganos motores sino porque, al tener “en carne viva” todos nuestros sentidos abiertos y funcionando, digamos, a su máximo rendimiento, vivimos según unos niveles altos de comunicación y en una sintonía intensiva de comunión con el entorno cósmico, igualmente orgánico-material, en cierto modo sensible-reactivo.

Lo sagrado (lo místico) es comunicación, pero a través de un desnudarse uno mismo, y una violación de sí mismo a través de la violencia y la destrucción (43).

Esta violencia tan propia del éxtasis dionisiaco se materializaba, gracias a él mismo y a la embriaguez provocada por el vino o sangre del dios; en la **homofagia**. Las mujeres subían a los montes, representaban la muerte del dios niño que fue despedazado por los Titanes, despedazando a su vez un buey o un toro vivo. Llenaban los campos de lamentaciones estremecedoras, llamando a gritos al dios, pidiendo que se despertara, para hacerse presente de forma invisible comunicándose por medio de la posesión.

Pero tenemos otra muestra, posterior y muy clara, de cómo se expresaba esta *manía*: en tiempos de **Plutarco**, en Orcómenos (Beocia), donde cada año, en la fiesta de la **Agronia**, en honor del dios, su sacerdote con una espada desenvainada perseguía a las mujeres y si alcanzaba a alguna de ellas podía matarla.

Por último, existe la posibilidad de que **Hesíodo** (*Op.*, 504) mencione la fiesta **Lenaia** en su honor, en el mes ático conocido por Gamelion. Según Pickard el nombre procedería más que del lugar de celebración (*Lenaion*), de *Lenai*, que es un sinónimo de bacanales o ménades (44); si bien, Parke cree que el nombre procedería del lugar donde estaba el santuario de Dionisos Lenaios (45).

Se celebraba el 12 de enero (fiestas de invierno), de carácter místico-orgiástico, con miel, vino y leche. En las *pompai* o procesiones se representaba al dios por su máscara (parece ser que existió el *hieros-gamos* o unión sagrada del dios y la mujer del arconte rey, aunque era éste último quien encarnaba al dios), y no se sabe nada más.

Para la época de **Hesíodo** pudo revestir las mismas características pero siempre dentro del marco ritual de Dionisos, y aunque el *hierós-gamos* reviste polémica, se puede pensar en su realización dentro del contexto teatral que envuelve a las dionísias, ya que tal acto se representaba ante los ojos de los

seguidores del dios, y dada la atmósfera místico-festiva, tal representación sería el punto álgido de la presencia del dios entre ellos, de la posesión de cada uno de ellos por el dios, o lo que es lo mismo, un *hierós-gamos* colectivo de la forma que antes comentábamos corazón-falo.

V.6 DEMETER – PERSÉFONE (LOS MISTERIOS DE ELEUSIS).-

Diosa de la fecundidad, Demeter protege toda la vida sexual de la mujer en la medida en que esta vida es una vida reglamentada en el marco del matrimonio y de la familia. Lo mismo que favorece la fertilidad del suelo cultivado, por oposición a aquella de la naturaleza salvaje, Demeter es la que garantiza la fecundidad de la mujer en la sexualidad, que obedece a las normas cívicas del estatus de esposa. Su dominio de intervención se extiende al matrimonio mismo sino a lo que constituye en Grecia su fin principal: la procreación, en la igualdad de futuros miembros de la comunidad. Por ello sus fiestas están estrechamente relacionadas con la vida de la mujer y el fuego.

Los animales que se le sacrifican son el toro, la vaca y el cerdo -este último está además especialmente consagrado a los poderes del mundo subterráneo-; la serpiente también se encuentra asociada con ella. Su canto es el *Ioulos*.

La vertiente mística de la diosa viene subrayada igualmente por la denominación de sus santuarios, pues según Dietrich se les llamaba normalmente “*megara*”, existiendo evidencias de que “*megarón*” fue un préstamo semítico derivado del hebreo “cueva” (46). Como por el hecho de que en Grecia, la cosecha era un acto peligroso que debía ser rígidamente vigilado por muchas ceremonias de carácter sagrado, legitimándose aquí una existencia doble entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una dimensión mortal de la vida y una dimensión vital de la muerte, por lo que también Demeter es una divinidad **ctónica**.

V.6.1 Los Misterios de Eleusis.-

Los tenemos registrado de manera muy breve en **Hesíodo** *Op.*, 755-56 y otros pasajes referidos a las diosas (47). Estos misterios ayudaron a la humanidad a identificarse con el mundo natural de las plantas que crecen, de la siembra y la cosecha, en el gran ciclo infinito del ser; a mantener la esperanza de superar la desilusión de la muerte.

No fueron una creación de la mente griega sino que sus raíces se pierden en la prehistoria. Su iniciación no estaba ligada ni al sexo, ni a la edad ni era obligatoria, ni confirió una posición particular dentro de la sociedad. Sus orígenes se pueden remontar a tiempos micénicos e incluso anteriores.

Entendemos por **misterios** “*el conjunto de ceremonias que hacen pasar al neófito del mundo profano al sagrado, poniéndolo en comunicación directa y definitiva con este último*”(48).

El concepto en si no significa otra cosa que lo oculto y lo secreto, lo que no se concibe ni entiende, lo que no es cotidiano y familiar, sin que la palabra pueda caracterizarlo y denominarlo con mayor precisión. El misterio religioso, el auténtico *mirum* “*es lo heterogéneo en absoluto, lo thaleron, anyad, alienum, lo extraños y chocante, lo que se sale resueltamente del círculo de lo consuetudinario, comprendido, familiar, íntimo, oponiéndose a ello, y por tanto, colma el ánimo de intenso asombro*” (49).

En Grecia constan de:

- Una preparación completa o formalidades purificadoras que llevaban al iniciado a un estado de preparación para recibir la iniciación.
- Una transferencia de los “objetos sagrados” (*parádosis ton hieron*). Estos “hiera” fueron algunas veces fórmulas dichas oralmente (*legómena sinthemata*) y otras, objetos simbólicos que eran exhibidos o tocados por los neófitos (*deikímena, drómena*).

- Una realización de leyendas míticas, bien por los oficiantes, bien por los mismos neófitos.
- Una prohibición absoluta de revelar al no-iniciado los actos, palabras o movimientos que formaban los secretos (*tà áporreta*) de la iniciación.

Estos *hiera* de los que hemos hablado han presentado un duro campo de batalla en la interpretación de los misterios, pues se ha creído ver que uno de ellos debía representar el órgano sexual femenino (*kteis*), que el iniciado extraía de la cista para después ponerlo en contacto con su propio cuerpo; lo que conlleva un contacto místico destinado a producir mágicamente su regeneración como hijo de aquella madre divina y a conferirle así todos los beneficios y privilegios de aquella filial (50). También se ha pensado que pudo ser el falo, como sustituto simbólico de larga tradición del tambor-mortero y del palo del mortero, de un Eleusis más antiguo. Esta tradición del tambor-mortero nos pone en relación con el tipo de baile o canto que no podía faltar en los misterios, pues el trigo que traían los celebrantes, parece ser que fue molido en un tambor sagrado con el que se producía un tipo de música primitiva. Así, el moler los granos -que a veces fue realizado con instrumentos asociados a los genitales de ambos sexos- sugiere la posibilidad de que tal sonido simulara la música de las nupcias o el arado ritual (51).

Veamos, a continuación, como se desarrollaron los Misterios de Eleusis:

Hubo una primera parte, en público, y una segunda, en secreto, que se realizaba en el **Telesterion**. El encargado de los mismos era el *arconte-basileus* o el arconte-rey, que era auxiliado por un supervisor general o *paredros* y cuatro oficiales o *epimeletai* (uno de ellos pertenecía a la familia de los Eumolpidas, otro a la de los Kerykes, y los otros dos, elegidos entre todos los ciudadanos). Por lo que respecta al culto, tenemos al *hierofante* o gran sacerdote del culto a Demeter en Eleusis (que pertenecía también a los Eumolpidas) y cuyo cargo era vitalicio; sólo él podía mostrar los *hiera*, y sólo él completaba la iniciación, puesto que sólo él podía entrar en el *Anaktoron*. En general era quien estaba a cargo del santuario

y el máximo responsable de la celebración. Podía estar casado pero debía guardar castidad durante la celebración y disfrutaba de un lugar de honor o *proedria* en el teatro. Sus asistentes eran los hierofantes (dos sacerdotisas) que eran elegidas entre la familia de los Eumolpidas y que también podían casarse. Luego estaba la sacerdotisa de la diosa, también perteneciente a los Eumolpidas, vitalicia y que daba su nombre al año; recibía un óbolo de cada iniciado tanto en los Grandes como en los Pequeños Misterios.

Después estaban las sacerdotisas *panageis* o administradoras del culto, también llamadas *melissai* (dado que Melissa era una vieja sacerdotisa de Demeter a quien la diosa había iniciado en sus misterios, cuando sus vecinos quisieron obligarla a revelar lo que había visto en su iniciación, permaneció callada, lo que le costó la vida, y por eso la despedazaron, haciendo Demeter nacer abejas del cuerpo de la difunta), que eran vírgenes (52).

El segundo puesto más importante, entre los hombres, tras el hierofante era el *dadouchos*, elegido entre la familia de los Kerykes. Participaba en la celebración de los misterios y en la iniciación, tomando parte en los sacrificios purificatorios, y quizá era el responsable de los efectos de luz en los misterios.

Luego estaba el heraldo o *hierokeryx* (también perteneciente a los Kerykes) y era el que ordenaba, proclamaba o guardaba silencio. Al actuar como *mystagogos*, los iniciados le pagaban medio óbolo por día. El *Phaethyntes* u oficial especial encargado de limpiar las estatuas de las divinidades, el *Iacchagogos* o sacerdote acompañante de la estatua de *Iacchos* en la procesión de Atenas a Eleusis, el *Hydranos* o encargado oficial de la purificación de los iniciados, el *Neokoros* o encargado de la limpieza y decoración del santuario, y el *Pais* o jovencito perteneciente a una de las familias aristocráticas más importantes de Atenas, que elegido anualmente, representaba los deseos de la ciudad.

V.6.1.1. Iniciación.

El iniciado (*mystes*, que deriva de *myo*, “aquel que realiza la acción *my-*”, o sea, quien guarda silencio o cierra los ojos) estaba bajo la tutela de un jefe o *mystagogos*. La iniciación era individual. Existía otro grupo de iniciados, los *epoptai* (deriva de *epop-* “vista” y significa “espectador”) que como grupo de *mystai* privilegiados tomarían parte en las danzas y mimos, así como les estaría permitido el acceso a la visión en el Telesterion (53).

Los Misterios incluían varios grados de iniciación, que Mylonas los reduce a tres: la iniciación primaria en los Misterios menores, la iniciación propiamente dicha en los Grandes Misterios conocida como *Telete*, y la *epopteia* o grado más alto de iniciación (54).

V.6.1.2 Misterios Menores.

Se realizaban una vez al año, al comienzo de la primavera, en el mes de las flores, aunque si había mucha gente podían hacerse dos. Tenían lugar en Atenas en el sitio de *Agra* o *Agrai*, en la orilla este del río *Ilissos*. No sabemos bien qué ocurría pero aparentemente servía para preparar a los participantes para la gran iniciación, purificándolos y creando las actividades requeridas para los Grandes Misterios. Los candidatos formaban parte de ceremonias individuales de purificación y limpieza bajo la dirección del *mystagogos*, de un miembro de la familia de los Eumolpidas o Kerykes, y la supervisión del hierofante. Ayunos, sacrificios, salpicaduras de agua e incluso baños en las aguas del Ilissos cantando himnos, formarían las ceremonias. Posiblemente terminaban bebiendo una pócima especial o *kykeon*.

V.6.1.3 Grandes Misterios.

Una vez al año cada cuatro, con gran esplendor en lo que era conocido como *penteteris*. El mes sagrado era septiembre y comienzos de octubre aunque durasen 55 días: desde el 15 de Metageithnion hasta el 10 de Pyanepsión -según el calendario ateniense. El 14 de Boedromion, los *hiera* de Demeter se trasladaban desde su lugar en el *Anaktoron* hasta Atenas. La procesión iba encabezada por el sacerdocio de Eleusis y los *hiera* los llevaban las sacerdotisas. Estos objetos se trasladaban en cistas especiales y sagradas, completamente cerradas (tipo pyxis). La procesión empezaba desde el *Pompeion* de Eleusis tras los sacrificios preliminares llamados *prothymata*. Andando, paraban para descansar cerca de Atenas, en el lugar conocido como “la sagrada higuera” y de allí se llegaba al santuario de Demeter en Atenas, situado en la esquina noreste de la Acrópolis. Allí eran depositados los *hiera* y los *phaethyntes* de Eleusis se dispersaban por la Acrópolis anunciando la llegada de la diosa a la sacerdotisa de Atenea.

PRIMER DÍA: 15 (Aghyrmos). El arconte basileus convocaba a la gente en una festiva asamblea en *la stoa Poikile*, allí, en presencia del hierofante y del *dadouchos*, el *hierokeryx* repetía la *prorrhais* o proclamación. Entonces era cuando la población era oficialmente invitada a tomar parte en la celebración de los Misterios y a ser iniciada.

SEGUNDO DÍA: 16 (Elasis). Conocido también por *halade mistai*. Por la mañana temprano los heraldos ordenaban a todos los participantes que se lavaran en el mar y al grito de *¡Halade mistai!*, todos lo hacían. La excursión, también conocida como *elasis*, estaba bajo la supervisión de los *epimeletai*. Cada uno de los iniciados llevaba consigo un cerdito, que también se lavaba en el mar, y estaba acompañado por su *mystagogos*. Después del baño regresaban a Atenas donde cada iniciado tenía que sacrificar su cerdito; ya porque considerasen la sangre del animal como un agente de purificación muy potente, dado que tenía el poder de absorber los espíritus impuros que habitaban en los seres humanos (55); ya porque

constituyese la ofrenda primaria del ciclo agrario demetríaco, dado que sustituirían, por su equivalencia al órgano sexual femenino, a las muchachas impúberes que debían seguir el destino de Koré, efectuando aquel pasaje de lo crudo a lo cocido a través de lo podrido, como modalidad de mediación-transformación.

TERCER DÍA: 17 (Día de sacrificios). No hay mucho acuerdo sobre lo que sucedía este día. El arconte *basileus* ayudado por sus *paredros* y los cuatro *epimeletai*, y en presencia de los representantes de otras ciudades y gentes de Atenas, ofrecía el gran sacrificio a la diosa de Eleusis en el *Eleusinon*, y oraban por la *boulé* y el *demos* de Atenas, y por los niños y mujeres de toda la Hélade.

CUARTO DÍA: 18 (Epidauria o Asklepieia). Se dedicaba a la preparación de todos aquellos que habían llegado tarde a la celebración (así que para el resto es un día de descanso). Pero esto es posterior al 421 a.C.

QUINTO DÍA: 19 (Pompé). También conocido como *Iacchos*. Marca el culmen de los ritos y festividades en Atenas: todos se engalanaban para la solemne procesión hacia Eleusis, los efebos preparaban el *kosmetes* para ser coronados con mirto. Los iniciados también llevaban ropas festivas y en sus manos portaban los místicos *bacchos* o ramas de mirto con hilos de lana. Eleusis estaba a 27 kms y ese día por la mañana temprano los sacerdotes y sacerdotisas de Eleusis cogían los *hiera* del *Eleusinion* y tomando el camino panatenaico atravesaban el ágora y llegaban a las puertas de Atenas (*Dipylon e Iaccheion*). La estatua de madera de *Iacchos* portando una antorcha y coronada con mirto se montaba en un carro acompañada por su sacerdote (*Iacchagogos*), encabezando la procesión. En el *Pompeion* de Atenas se les unían los iniciados y atenienses. El orden era el siguiente: **Iacchos** y su sacerdote a la cabeza, después los sacerdotes y *panageis*, sacerdotisas de Demeter llevando los *hiera* en las cistas; después los oficiales del Estado, los *theories* de otras ciudades y representantes extranjeros, después los *mystai*, y por último, los animales de carga.

Tras pasar el puente venía la *krokosis* que era un descanso en el camino. En este puente los esperaban hombres con cabezas cubiertas que insultaban a los ciudadanos más importantes que participaban en la celebración, al igual que las mujeres gritaban también insultos obscenos contra los transeúntes y se les mostraban en plena desnudez para conjurar cualquier maligna amenaza (57). Tras esto continuaba la procesión a la luz de las antorchas, hasta llegar al santuario, donde recibían a *Iacchos*. El resto de la noche se dedicaba al canto y al baile en honor de la diosa.

SEXTO DÍA: 20 (Telete). Se dedicaba a descansar, ayunar, purificarse y sacrificar. El gran sacrificio en honor de Demeter, Perséfone y los otros dioses eleusinos se hacía bajo la supervisión del arconte *basileus*, su *paredros* y los *epimeletai* que oraban. Los efebos también tomaban parte en este sacrificio ofreciendo un asno o un *phiale*. Durante el mismo, parece probable que se ofreciera a los dioses el *pélanos* o pastel. Una vez descansados y purificados, los iniciados estaban en condiciones de recibir al gran revelación. Tal revelación incluía tres elementos distintos: *dromena*, *deiknymena* y *legomena*. El primero representaba la historia de Demeter/Perséfone, su “pasión”, acompañada de música, cánticos y bailes, pero sin diálogo, impactando al público que tomaba parte activa en el espectáculo con la ilusión de la presencia de las diosas en persona. Allí tendría lugar la unión del hierofante con la sacerdotisa de Demeter, haciendo respectivamente de dios y diosa, pero su cópula era escénica o simbólica, pues el hierofante parece ser que se privaba temporalmente de su “virilidad” por medio de una aplicación de cicuta -que según Gubber, al ser principio activo de la planta *conium maculatum*, puesta en contacto con la piel, produce anestesia. Cuando las antorchas se apagaban, la pareja descendía a un lugar oscuro, mientras la muchedumbre de los devotos aguardaban en curiosa expectación, el resultado. Transcurrido algún tiempo, el hierofante aparecía y en una ráfaga luminosa exhibía silenciosamente una espiga de cereal, el fruto de la unión divina, exclamando con voz prieta: “*la reina Brimo ha parido un*

muchacho Brimo sagrado”, que es igual a “*la Omnipotente ha parido al Omnipotente*” (58).

El segundo, la revelación de los objetos sagrados, y el tercero, pequeños comentarios que acompañaban a los *dromena*: breves fórmulas rituales y litúrgicas que suplementaban y aclaraban los actos que presenciaban los iniciados, así como historias que les hacían sentir privilegiados.

SEPTIMO DÍA: 21. Se preparaba el ritual de la noche final en el Telesterion como símbolo de que los ritos habían terminado.

OCTAVO DÍA: 22 (Plemochoai). Dedicado a la fiesta, baile y canto.

NOVENO DÍA: 23. Regreso a Atenas, pero no de todos sino de los que vivieran allí o próximos.

Hasta aquí el desarrollo de los Misterios, sin embargo, debemos decir que como se podrá comprobar, ésta no sería la manera en la que fielmente se desarrollarían en Grecia Primitiva. No decimos con esto que fuesen totalmente diferentes, que no lo serían, pero sí es fácil apreciar que las categorías y subdivisiones de los cargos de culto no existirían, como tampoco esa división de familias o esa enorme participación foránea. No, los Misterios, aunque con el mismo esquema, sería una fiesta de la pequeña aldea de Eleusis, quizá hasta conectada con Atenas, en la cual tomarían parte los eleusinos y atenienses; que después, con el paso del tiempo se transformará en otra celebración más compleja y amplia.

De todas formas, tanto ahora como entonces, fueron considerados como la representación, bien del nacimiento, crecimiento y muerte de una planta (por el descenso y salida del Hades en el mito); bien como representación del acto de guardar los granos en los silos subterráneos de los meses de verano -durante los cuales el clima mediterráneo es desfavorable al crecimiento- y en la época de las primeras lluvias otoñales, la recolección de semillas de esos depósitos

subterráneos, con el retorno de Koré a la tierra y recomenzando el ciclo vegetativo.

Así observamos esta gran fiesta donde el nivel de participación debió ser numeroso con todos los actos de culto místico, íntimamente ligado a los elementos naturales que provocan y aseguran lo establecido en sus vidas; con sus ritos purificatorios y estados casi de éxtasis, con bailes, cantos, movilizadas aún más por el sonido de la música. Su simbología sexual claramente expuesta, sus cortejos procesionales, sus jóvenes sacrificadores, etc. hacen de los Misterios de Eleusis una de las grandes fiestas por antonomasia del mundo griego primitivo.

CONCLUSIONES

Hemos estudiado en este capítulo seis puntos que concretan las fiestas por divinidades, tal y como tenemos documentadas en los textos.

Apolo: dos fiestas recogidas, así como dos de sus grandes santuarios: la isla de Delos, famosa por sus bailes, y el oráculo de Delfos; ambos con dificultades cronológicas. Haciendo hincapié en el segundo, estudiábamos su primera asociación oracular a la diosa Gea, así como las características intrínsecas al chamán o Pitia, su relación con el agua y el laurel, los dos elementos claves del proceso de *enthusiasmós*, para terminar negando la alta participación del oráculo en el fenómeno conocido como la Colonización.

Poseidón: a través de su fiesta en el gran centro de culto de la época, Pylos, pudimos ver su conexión con los elementos que festivamente definen la cultura mediterránea: el mar, el toro, el caballo, la tierra... como juego de fuerzas sexuales y místicas cargadas de una rica simbología.

Ninfas/río Escamandro: dos fiestas recogidas para las Ninfas y una para el río, en Itaca y Troya respectivamente, estableciéndose una conexión entre el agua y los animales sacrificados, con la fertilidad (por lo que se relaciona, a su vez, con Poseidón).

Erecteo/Atenea: como expresión de la polémica existente respecto de la divinidad a quien compete esta fiesta de los jóvenes atenienses, de probable carácter iniciático. Aunque la disyunción es difícil, el análisis filológico del texto nos lleva a inclinar la balanza a favor de Erecteo, pero aún así la situación no está clara.

Dionisos: a través de las distintas menciones que tenemos recogidas, pese a que se niegue insistentemente el conocimiento por parte de **Homero** de este dios, vimos las diversas características que aparecen en sus fiestas de marcado carácter femenino-extático y con una vertiente iniciático-sexual: el travestismo ritual, la personalidad de la máscara y su rol de separación o autoidentificación,

los roles sexuales como expresión no de un antagonismo sexual con búsqueda liberadora de la represión masculina sino como una fiesta eternamente femenina en la que el hombre no puede, porque no sabe, participar; la sexualidad, en tanto que el dios es denominado *Phalés* y por ser un elemento imprescindible en estos ritos de invierno; el baile frenético y el éxtasis dionisiaco, como elementos fundadores del ritual que trasladan a las mujeres posesas fuera de sí, aproximándolas en su contacto casi visceral, con el mismo dios. Por último, y a través de una referencia hesiódica vimos las *Lenaias*, de las que poco se sabe en cuanto a elementos radicalmente nuevos.

Demeter/Perséfone: nos centramos propiamente hablando en la clave de sus manifestaciones festivas: los misterios de Eleusis, en los cuales, tras ver su extenso desarrollo en siglos posteriores, de acuerdo con las fases que lo componían, pudimos comprender la magnitud que tomaría en Grecia Primitiva, de acuerdo con la división de Grandes y Pequeños misterios, articulándose desde la aldeas de Eleusis y Atenas.

NOTAS.

1. NILSSON, M., *Griechische Feste von Religiöser Bedeutung*, Cisalpino-Goliardica, Milano 1975, 100-101.
2. BURKERT, W., *Storia delle.*, 214.
3. GRAF, F., Apollon Delphinios, en *MH* (Bäsel) 36/1 (1979), 22.
4. SERGENT, B., *La homosexualidad.*, 93.
5. FARNELL, L., *The Cults of the Greek States*, vol. III, Clarendon Press, Oxford 1896, 131.
6. NILSSON, M., *Griechische Feste.*, 102.
7. PAPACHADZIS, N., Religion in the Archaic Period and Greek Mythology, en *History of the Hellenic World.*, 74-165.
8. FARNELL, L., *The Cults of.*, 257.
9. NILSSON, M., *A History of.*, 24.
10. BURKERT, W., *Storia delle.*, 212.
11. CALAME, S., *Les Choeurs de jeunes filles en Grèce Archaique*, Dell'Ateneo & Bizarri, Rom a1977, 202.
12. LAWLER, L., *The Dance in.*,
13. FONTENROSE, J., *PYTHON. A Study of Delphic Myth and its origins*, University of California Press, Berkeley 1959.
14. PARKE, H. & WORMELL, D., *The Delphic Oracle*, Blackwell, Oxford 1956, 6.
15. Tal y como lo exponen MARTIN, R. y METZGER, H., en *La Religion griega*, Edaf, Madrid 1977.
16. DEFRADAS, J., *Les Thèmes de la propagande delphique*, Librairie C. Klincksieck, Paris 1954.
17. LANATA, G., *Medicina magica e religione popolare in Grecia fino all'età di Ippocrate*, Dell'Ateneo, Roma 1967, 21: "sarebbe quindi forse opportuno evitare questo termine, che può fra l'altro destare il sospetto di

una indebita estensione analogica alla civiltà greca di modelli di comportamento che le sono estranei”.

18. HARNER, M., *Alucinógeneos y chamanismo*, Guadarrama, Barcelona 1976, 7.
19. OTTO, R., *Lo Santo.*, 54.
20. FLACELIÈRE, R., *Greek Oracles.*, 35.
21. AMANDRY, P., *La mantique Apollinienne à Delphes. Essai sur le fonctionnement de l'Oracle*, E. de Boccard, Paris 1950, 127-29.
22. DELCOURT, M., *L'oracle de Delphes*, Payot, Paris 1955, 70.
23. HARNER, M., *Alucinógenos.*, 97.
24. COLLI, G., *La Sapienza Greca.*, 43-49.
25. FRIEDRICH, P., *The meaning of.*, 155-156.
26. PAPACHADZIS, N., *Religion in the Archaic.*, 86.
27. ROBERTSON, N., *Poseidon's festival at the Winter Solstice en CQ* (Cambridge) 34/1 /1984), 1-16.
28. SIMON, B., *Festivals of Attica. An Archaeological Commentary*, The University of Wisconsin Press, Madison 1983.
29. DEUBNER, L., *Attische Feste*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1969, 24-25.
30. PRIVITERA, G., *Dioniso in Omero e nella poesia greca arcaica*, Dell'Ateneo, Roma 1970, 143.
31. COLLI, G., *La Sapienza greca.*, 16: *“Dioniso é quindi uno slancio insondabile, lo sconfinato elemento acqueo, il flusso della vita che precipita in cascata da una roccia su un'altra roccia, con l'ebbrezza del volo e lo strazio della caduta”.*
32. MARTIN, R. y METZGER, H., *La religion griega.*, 151.
33. DETIENNE, M., *Dionisio a cielo abierto*, Gedisa, Barcelona 1986.
34. LEWIS, I., *Ecstatic Religion: An Anthropological study of Spirit Possession and Shamanism*, Penguin, Baltimore 1971.

35. KRAEMER, R., Ecstasy and possession. The attraction of women to the culto of Dionysus, en *HThR* (Cambridge) 72/1-2 (1979), 55-80.
36. SLATER, Ph., *The glory of Hera. Greek Mythology and the Greek Family*, Beacon Press, Boston 1971, 306.
37. KEULS, E., *The Reign of the Phallus.*, 373-79.
38. SIMON, B., *Razón y locura.*, 312-17.
39. MOSSÉ, C., *La Femme dans la Grèce antique*, Albin Michel, Paris 1983, 154: “*Les femmes en effet étaient étroitement associées à toutes les formes ‘sauvages’ de la vie religieuse*”.
40. MAERTENS, J., Les masque primitif et la sexualité, en ASLAN, O. et BABLET, D., *Les Masque: du rite au Théâtre*, CNRS, Paris 1985, 39: “*Au moins paraît-il clair que le masque catalyse sur lui les tensions sexuelles au niveau social mais plus encore peut-être la façon dont chaque sexe, au sein de son psychisme, supporte sa propre sexualité*”.
41. HARRISON, J., *Themis.*, 203.
42. DETIENNE, M., *Dionisio a cielo abierto.*, 119-121.
43. MALDONADO, L., *Religiosidad popular.*, 166-173.
44. PICKARD, A., *The Dramatic Festivals of Athens*, Clarendon Press, Oxford 1969, 29.
45. PARKE, H., *Festivals of the Athenians.*, 105.
46. DIETRICH, B., Evidence of Minoan Religious traditions and their survival in the Mycenaean and Greek World, en *Historia* (Wiesbaden) 31,1,1 (1982), 11.
47. Si bien AUBRETON, R., *Introdução a Homero.*, 156-57 considera, y no de manera descabellada, que todo el canto X de la **Odisea** puede ser interpretado como -él habla de “una deformación poética, nosotros preferimos llamarlo “una metáfora”- de un rito de iniciación a los Misterios.

48. VAN GENNEP, A., *Les rites de passage.*, 127: “L’ensemble des cérémonies qui, faisant passer le néophyte du monde profane au monde sacré, le mettent avec ce dernier en communication directe et définitive”.
49. OTTO, R., *Lo Santo.*, 40.
50. PETTAZZONI, R., *I misteri. Saggio di una teoria storico-religiosa*, Nicola Zanichelli, Bologna 1924, 50.
51. ATHANASSAKIS, A., Music and ritual in primitive Eleusis, en *Platon* (Atenas) 28 (1976), 86-105.
52. GRIMAL, P., *Diccionario de Mitología.*, 346, aunque MYLONAS, G., *Eleusis and Eleusinian Mysteries*, Princeton University Press, Princeton 1961, 232 cree que el nombre procedería de sus funciones, o sea, de la responsabilidad de llevar los *hiera* a Atenas y traerlos a Eleusis.
53. DOWDEN, K., Grades in the Eleusinian Mysteries, en *RHR* (Paris) 197 (1980), 409-27.
54. MYLONAS, G., *Eleusis.*, 239.
55. *Ibidem.*, 249.
56. CHIRASSI COLOMBO, L., Paidés e Gynaikes. Note per una tassonomia del comportamento rituale nella cultura attica, en *QUCC* (Roma) 30 (1979), 55-56.
57. BOARDMAND, J. y LA ROCCA, E., *Eros en Grecia*, Daimon, Barcelona 1976, 41.
58. FRAZER, J., *La Rama Dorada.*, 179.

*“La luna tiene un sueño de grandes abanicos
y el toro sueña un toro de agujeros y de agua”.*

F. García Lorca

V. RITUALES.

I. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR RITOS? .-

Una vez estudiadas las **fiestas** en su generalidad nos falta aún por conocer el amplio abanico de manifestaciones festivo-cultuales que nos muestran los **ritos**, y por los cuales podremos obtener esa visión de conjunto que pretendemos. No obstante, analizar y discutir los **rituales** no es tarea fácil; forman -al igual que las **fiestas**- un extenso campo de trabajo tan sutil y diluido como las anteriores, aunque el peso de la costumbre, la *themis* aquí, parezca vigilar más detenidamente lo que ocurre y su forma de manifestarse. Vayamos por partes.

I.1 DEFINICIÓN.-

Continuamos con el criterio adoptado en lo referente a las **festividades**, es por ello que hemos recogido distintas definiciones del fenómeno que lo concretan de una manera adecuada y que serán de gran utilidad para el posterior desarrollo de estos epígrafes.

L. Maldonado (1) define el **rito** como *“la plasmación en un lenguaje corporal de esa diacronía distensionadora de la palabra mítica; como un gesto corporal unitario, “mimesis”, mediante la acción gestual, de esa palabra narrativa y simbólica que es el mito”*.

W. Burkert (2) por su parte, lo define como *“una reacción espontánea artificialmente exagerada para el propósito de demostración”*. Un acto desvinculado de la pragmática con carácter de “signo”; cuya función consiste en ser la norma en la formación del grupo, en la solidaridad o en el favorecer la intercomunicación entre los individuos de la misma comunidad. Entendiéndose pues, el **rito**, como una clase de lenguaje, e incluso llegándose a poder hablar perfectamente de una “sintaxis” del **rito**.

Para L. Cazeneuve (3) *“es un acto individual o colectivo que siempre, aún en el caso de que sea lo suficientemente flexible para conceder imágenes a la*

*improvisación, se mantiene fiel a ciertas reglas que son, precisamente, las que constituyen lo que en él hay de ritual (...). Pero el **rito** propiamente dicho se distingue de las demás costumbres, y no solamente, como veremos, por el carácter particular de su pretendida eficacia, sino también por el papel tan importante que en él desempeña la repetición. Esta, en efecto, no forma parte de la esencia de las prácticas que concluyeron por convertirse en costumbre, pero constituye en cambio, un elemento característico del **rito**, y a veces su principal virtud”.*

F. Zeitlin (4) lo agrupa todo en un amplio contexto puesto que “*después de todo, son dramas, representaciones con gestos específicos, palabras o instrumentos en concordancia con secuencias definidas, siguiendo la lógica de un discurso especial, sobredeterminado por múltiples grupos simbólicos, y apoyados muy a menudo en mitos etológicos de fundación”*.”

I. Chirassi (5) lo define, a su vez, como “*un todo sistemático a través del cual, el grupo organiza un modo cósmico, esto es, funcional y emocionalmente juntos, el propio comportamiento determinando el tiempo y los ritmos de la propia reciprocidad social”*.”

Para Scheffer (6), el **ritual** es “*no un tipo de acción sino un aspecto de casi toda clase de acción, ese aspecto el cual puede ser interpretado como una declaración simbólica del status social”*. Es un aspecto de la conducta asociado con el asentamiento de roles y tal interacción ritual es un medio de comunicación entre las personas de esos roles.

Durkheim (7) distingue entre creencias religiosas y **ritos**, los define de la siguiente manera: si las creencias religiosas son las representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas y la relación que sostienen, entre ellos, o con las cosas “profanas”; los **ritos** son reglas de conducta que prescriben cómo un hombre debe comportarse en presencia de esos objetos sagrados. Y cuando un cierto número de cosas sagradas sostienen relaciones de coordinación y subordinación entre ellas de manera que forman un sistema que goza de cierta

unidad, pero que no está incluido dentro de otro sistema del mismo tipo, la totalidad de estas creencias y sus ritos correspondientes constituyen una religión.

Por último, V. Turner lo considera como un sistema de significados, como “*una conducta formal tecnológica haciendo referencia a creencias a seres míticos o poderes*”. Para él, todo **ritual** tiene un símbolo dominante, entendiendo por símbolo “*la unidad más pequeña del ritual que todavía tiene las propiedades específicas de la conducta ritual, siendo la última unidad de estructura específica en un contexto ritual*” (8) -que tiende a llegar a ser un foco de interacción, y que consta de tres elementos o propiedades: condensación, unificación del “*disparate-significata*” y polarización de significados; distinguiendo en este último dos polos, uno ideológico y otro sensorial. En el polo segundo se concentran todos aquellos *significata* que pueden alcanzar deseos y sentimientos; mientras que en el primero, uno encuentra un conjunto de normas y valores que guían y controlan a las personas como miembro de grupos y categorías sociales.

Así pues, en conjunto, tres son las líneas que definen un **rito**: su capacidad expresiva, su virtud de repetición por la que todo acto se rodea de un halo diferenciador dada su carga emotiva y religiosa procedente del vínculo sagrado de la tradición; y su simbología inherente, bien como elemento constitutivo de la acción misma.

Respecto de sus orígenes, es probable que para algunos esté el propio deseo de preservar de toda acechanza el ideal de una vida íntegramente gobernada por las normas, una vida sin imprevistos ni angustias, una condición estable, bien definida, que no plantee problemas nunca más. Aunque también está la otra posibilidad que radica en colocarse simbólicamente en el mundo de las potencias absolutas, en cuyo caso la condición humana propiamente dicha ya no existiría. (9)

Nosotros somos de la misma opinión que H. Cox, por lo que creemos que el **ritual** aparecería de una forma paralela al mito en el proceso evolutivo del hombre, con las mismas fuentes que aquel. Así, si el rito humaniza el espacio, el

mito humaniza el tiempo, por lo que el ritual es “fantasía social” -puesto que ofrece un conjunto de conexiones a través de las cuales, la emoción puede expresarse en vez de reprimirse. (10)

I.2 TIPOLOGÍA.-

Son muchas las clasificaciones tipológicas que se han hecho a lo largo de la historia sobre los **ritos**, nosotros sólo pretendemos señalar un cierto número que nos parece, no los más representativos pero sí los que tienen más que decir, por ejemplo:

V. Turner distingue entre los **ritos** que él llama “*life-crisis*” y los calendarios, en tanto que ambos pertenecen a la esfera liminal. Los primeros aunque pueden ser colectivos, normalmente son individuales, mientras que los segundos son siempre comunales. También los denomina ritos de estatus de elevación y de estatus reverso (11).

Van Gennep, partiendo de la dualidad **ritos** animistas-ritos dinámicos, propone el siguiente esquema:

Ritos Animistas

R. Simpáticos

R. Contagiosos

R. Positivos

R. Negativos

R. Directos

R. Indirectos

Ritos Dinámicos

Entiendo por ritos simpáticos aquellos que se basan en la creencia en la acción de semejanza por semejanza, de contrario por contrario, de la palabra sobre el acto. Por lo que se refiere a ritos contagiosos, se basan en la materialidad y la transmisión por contacto o a distancia, de las cualidades naturales o adquiridas (tanto unos como otros no son necesariamente ni anímicos ni dinámicos).

Los ritos positivos son las voliciones transmitidas por actos, mientras que los negativos son tabúes o prohibiciones.

Por último, los ritos directos son los que poseen una virtud eficientemente inmediata, sin intervenir ningún agente autóctono, y los indirectos son como un choque inicial, que pone en movimiento una potencia autónoma o personificada, o toda una serie de potencias, las cuales intervienen en provecho de aquellos que cumplen los ritos, las plegarias, etc. (12)

J. Cazeneuve (13) establece su clasificación en cinco aspectos diferentes:

1. *Ritos de control*: que son prohibiciones y fórmulas más o menos mágicas destinadas a influir sobre los fenómenos naturales.
2. *Ritos conmemorativos*: que recrean la atmósfera sagrada mediante la representación de mitos en el transcurso de ceremonias complejas y espectaculares.
3. *Ritos de duelo*; que se remiten en sentido inverso al mundo mítico, ya que sirven para transformar a los muertos en antepasados.
4. *Ritos religiosos*, los que generan un vínculo entre el mundo de la vida cotidiana y el mundo mítico de los antepasados y las divinidades.
5. Los que se presentan como compartimentos ligados a la vida cotidiana (tabúes o prácticas mágicas).

Brumfield (14) propone esta otra tipología:

- Ritos de mortificación: funerarios y de abstinencia sexual.
- Ritos de purgación: purificación.
- Ritos de fortalecimiento: agones entre grupos de edad, sexos, vida-muerte..
- Ritos de júbilo: fiestas y banquetes.

Nosotros, por nuestra parte, y en relación con el número y la tipología de rituales localizados en las fuentes hemos decidido agruparlos de la siguiente manera:

1. **Ritos constitutivos**: son aquellos que tradicionalmente marcan la constitución de un acto específico y su desarrollo, dentro de la vida cotidiana griega. Por ejemplo, el ritual de asamblea.

2. **Ritos de muerte:** son aquellos ritos próximos, por su condición de cambio, a los ritos de pasaje pero que se separan de estos últimos dado su carácter irrecuperable, pues pasan de un estado a la negación de ese estado mismo; por ejemplo, el ritual funerario.
3. **Ritos de transición o pasaje:** serían, a partir de los presupuestos de Van Gennep, los que materializan el cambio de situación social desde una condición marginal-liminal, sucediéndose gracias a la transición efectuada en la que se abandona un estado anterior para “renacer” en otro completamente nuevo y diferente. Sería el caso de los rituales de boda, de hospitalidad y de iniciación.
4. **Ritos transaccionales:** aquellos que delimitan una acción en función de un pacto o compromiso, dentro del más puro espíritu agonístico. Por ejemplo, el ritual de súplicas, el ritual de guerra o el ritual de pactos.

I.3 CARACTERÍSTICAS.-

Para los griegos el mejor medio de acceder a lo sagrado fueron los **ritos**, puesto que fueron los dioses quienes garantizaban la eficacia de los mismos, como la justicia de las causas. Pero no buscaban una unión mística con la divinidad sino un contacto que se establecía en un sistema de relaciones muy antiguas que unían a los dioses al mundo natural y a la comunidad humana representada por los oficiantes (*hagnós*, como cualidad venerable se aplicó tanto a los **ritos** como a los dioses: *Od.*, V,123 , *Od.*, XI,386 , *Od.*, XVIII,202 y *Od.*, XXI,259).

Como medio de expresión, el **rito** es la razón de ser, formado tanto por el modo en si de expresar como por el acto o la emoción expresada; hasta tal punto que el oficiante que hace o dice en su capacidad oficial como mediador entre el cielo y la tierra, llegará a ser más importante que por su propio poder como persona. Lo podemos ver en los encantamientos, en la repetición de las fórmulas místicas, en los gritos rituales, etc. todos ellos nos señalan la virtud de la voz, pues

por su acción mágica ejercida sobre las fuerzas religiosas y sobre los espíritus humanos, tiene un lugar asignado en las conductas rituales.

En cuanto al espacio, *“el rito desarrolla su propio espacio, o mejor, se inscribe en un espacio cualificado”* (15). En dicho espacio, el **ritual** ofrece al individuo distintas oportunidades de desarrollar su propia personalidad, así como permite mantener la estabilidad del sistema comunal, reforzando la solidaridad del grupo y manteniendo su identidad, ya que *“en el ritual griego y en sus asunciones implícitas sobre la naturaleza de la divinidad y sobre la comunicación entre el hombre y el dios, encontramos contradicciones y ambigüedades. Construido como un estamento sobre la naturaleza de la divinidad parece decir que el dios es y no es, como el hombre, y que las relaciones entre el hombre y el dios, ambas son y no son como aquellas entre los hombres; construido como un estamento sobre la experiencia parece decir que la experiencia es y no es humanamente inteligible. Es por ello que el hombre ve en el espejo de su ritual, unas veces a él mismo, y otras, algo incomprensiblemente extraño”*(16).

De todas formas, el **ritual** presenta siempre una constante y precisamente ésta es no variabilidad, en esencia.

Por lo que respecta al carácter mimético, la base misma del **rito** es la *mímesis*, y ello no implica un carácter represivo o neurótico. El **ritual** puede ser liberador puesto que ofrece la estructura formal dentro de la cual pueden entrelazarse y mezclarse libertad y fantasía. No olvidemos que **el ritual y la religión** debieron emerger de la capacidad del hombre para jugar, por lo que el **ritual** está evidentemente cargado de “dramatización” y de ficción (sin ir por ello en contra del carácter sagrado o religioso del mismo).

Las conexiones, pues, entre **el teatro y el rito** son muy estrechas, hasta tal punto que en Grecia hay huellas de una mitologización progresiva del rito. No obstante, el rito se separa del teatro, a parte de por su grado de *mímesis*, con frecuencia inferior, por sus elementos mágicos y simbólicos no antropomórficos; por la presencia de la acción y el grito sobre la palabra; por la falta de dos rasgos

que el teatro ha desarrollado fundamentalmente: el ser una acción “como si”, una ficción aceptada, y el ser ya un espectáculo, algo que los demás se militan a contemplar (17).

Igualmente ocurre con el **baile**, puesto que para un gran número de ellos nos podríamos remontar a los rituales religiosos; siendo altamente probable que no sólo las deidades mayores sino casi toda divinidad menor tuvo una ocasión para ser honrada con un baile ritual o algo similar.

Otra característica asociada es la propia **sexualidad** que juega un importante rol en las actividades religiosas politeístas, pudiendo entreverse las manifestaciones “homosexuales”, muchas veces, como expresiones de una parte de estos encuentros rituales (18).

Íntimamente ligado a este último aspecto se encuentra el papel agrícola tan importante para la vida misma de estas poblaciones antiguas cuyo reflejo en los **ritos** también es patente (revelando un viejo sustrato religioso de carácter mágico) (19). De esta manera, por variados que sean **los ritos de la fiesta agraria**, todos ellos se insertan en el mismo ciclo de la muerte y resurrección de la naturaleza y posteriormente, de la vida humana.

CONCLUSIONES

En este primer apartado concerniente al estudio de los **rituales** hemos tratado diversos puntos que globalizan y muestran los distintos aspectos que los definen. Así pues, tras exponer diversas formas de entender un ritual como fenómeno religioso articulado en función de la voz como expresión, la *mímesis* como justificación de las dimensiones sacrales que adquiere y domina, y el símbolo, entendido tanto como unidad de lenguaje como parte integrante de las formas y actos de expresión ritualizados. Señalamos diversas tipologías o clasificaciones para delimitar aquella que vamos a proseguir a lo largo de este trabajo: *ritos constitutivos, ritos de muerte, ritos de transición o de pasaje, y ritos transaccionales.* Todos ellos definidos por distintas manifestaciones colectivas que posteriormente analizaremos en detalle.

Una vez ofrecido este corpus señalamos también las posibles características inherentes, oscilando entre la responsabilidad de la expresión en los **ritos**, su propio espacio, su dimensión social, sexual, dramática, etc.. hasta aquella otra personal y divina.

NOTAS.

1. MALDONADO, L., *Religiosidad popular.*, 97.
2. BURKERT, W., *Structure and History in Greek mythology and ritual*, University of California Press, Berkeley 1979, 37: “a spontaneous reaction artificially exaggerated for the purpose of demonstration”, y del mismo autor: *Storia delle.*, 81: “é un atto svincolato dalla pragmatica con carattere di “segno”; la sua funzione consiste di regola nella formazione del gruppo, nella solidarizzazione o nel favorire l’intercomunicazione fra individui della stessa comunità”.
3. CAZENEUVE, J., *Sociologia del rito.*, 16-17.
4. ZEITLIN, F., Cultic models of the female. Rites of Dionysus and Demeter, en *Arethusa* (Buffalo) 15 (1982) 131: “Rituals are, after all, dramas, acted out with specific gestures, words and instruments according to defined sequences, following the logic of a special discourse, overdetermined by multiple symbolic clusters, and supported most often with aetiological myths of their foundation”.
5. CHIRASSI, I., *Paidés e gynaiques.*, 25: “Un insieme sistematico attraverso il quale il gruppo organizza in modo cosmico, cioè funzionale de economico insieme, il proprio comportamento determinando il tempo de i ritmi della propria reciprocità sociale”.
6. SCHEFFER, H., Ritual viewed as Symbolic interaction, en *AT* (Chicago) 6-1 (1957), 44: “Ritual is, therefore, not a kind of action but an aspect of almost any kind of action, that aspect which may be interpreted as a symbolic statement of social status”.
7. DURKHEIM, E., *The Elementary forms of the Religious life*, Free Press, New York 1968, 56.
8. TURNER, V., Symbols in Dnembu Ritual, en *The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual*, Cornell University Press, London 1967, 19: “prescribed formal behavior for occasions not given over to technological

routine, having reference to beliefs in mystical beings or powers (...) is the smallest unit of ritual which still retains the specific properties of ritual behavior; it is the ultimate unit of specific structure in a ritual context”.

9. CAZENEUVE, J., *Sociologia del rito.*, 33-35.
10. COX, H., *Las fiestas de locos.*, 87.
11. TURNER, V., *The Ritual Process.*, 168-69.
12. VAN GENNEP, A., *Les rites de passage.*, 9-10.
13. CAZENEUVE, J., *Sociologia del rito.*, 30.
14. BRUMFIELD, A., *The Attic Festivals of Demeter and their relation to the Agricultural year*, Arno Press inc, Salem 1981, 92-95.
15. DURAND, J., *Figurativo e processo rituale.*, 17: “*il rito sviluppa un suo proprio spazio o meglio si scrive in uno spazio qualificato*”.
16. GOULD, J., *On making sense.*, 24: “*in Greek ritual and its implicit assumption about the nature of divinity and of communication between man and god, we encounter contradiction and ambiguity. Construed as a statement about the nature of divinity it seems to say that god both is and is not like man, and that relation between man and god both are and are not like those between men; construed as a statement about experience it seems to say that experience both is and is not humanly intelligible. What man sees in the mirror of his ritual is sometimes himself, sometimes something bafflingly, frighteningly alien*”.
17. RODRIGUEZ ADRADOS, F., *Fiesta, Comedia y tragedia.*, 393 y ss.
18. HOFFMAN, R., *Vices, gods and virtues.*, 32.
19. NILSSON, M., *La religion populaire.*, 37.

II. RITUALES GRIEGOS-1.-

En este segundo apartado entramos de lleno a ocuparnos de todos aquellos **rituales** que si bien se encuentran enmarcados en una disposición gobernada por las divinidades, no se definen por ellas, sino que podemos determinarlas en si mismas. Nos estamos refiriendo a todos aquellos **rituales** que globalizábamos en la tipología expuesta en el capítulo anterior y que estudiaremos de la siguiente manera:

II.1 Ritual de Asamblea.

II.2 Ritual Funerario.

II.3 Ritos de Iniciación.

II.4 Ritual de Bodas.

II.5 Ritual de Hospitalidad.

II.6 Ritual de Guerra.

II.7 Ritual de Pactos.

II.8 Ritual de Súplicas.

Sin más preámbulos damos paso al estudio de cada uno de ellos:

II.1 RITUAL DE ASAMBLEA.-

Al amanecer, cuando Eos, la del pepló azafranado aparecía, los hombres salían de sus casas para asistir al Consejo. Este era convocado por el rey (por esto, en su ausencia, nadie podía convocarlo, salvo en el caso de Telémaco, que por ser su hijo, pudo hacerlo) que daba la orden a los heraldos para que lo comunicasen. También puede darse el caso de que el *basileus* prefiera primero reunir a los caudillos más notables (en el caso de guerra) o del Consejo de Ancianos (en el caso de una ciudad en paz); para ello debe llamar a los heraldos que son los que comunican a los interesados tal convocatoria. Se puede hacer nominalmente y en

voz baja, o pregonándolo a viva voz a través de la ciudad (*Themis* fue la divinidad que convocaba y disolvía la asamblea).

Una vez que se conoce la convocatoria, el demos se dirige junto con los ancianos, al **ágora**, allí tomarán asiento sobre pulimentadas piedras “en sagrado círculo” (*Il.*, XVIII,497 y ss.) y el *basileus* tenía su asiento propio entre los de más edad. El primero que habla exponiendo el asunto que le ha movido a convocarla es el **basileus** (en su ausencia, si alguien la convocase con carácter extraordinario, debía dirigirse al centro y allí recibir en mano el centro que le ofreciera el heraldo), para hacerlo debe levantarse de su asiento y tomar el **cetno**, dando opción a un turno de intervenciones que se deberá hacer de la forma ritual ya explicada. Cuando se produce cualquier altercado en la asamblea, son los heraldos los encargados de mantener el orden, ya sea dando gritos o golpeando con sus cetnos. En el ágora, a los caudillos se les honraba con asientos preferentes (*Il.*, XII,310) y estaba permitido hablar en ella con mayor libertad que en cualquier otro lugar (*Il.*, IX,9 y ss.).

Para disolverla bastaba con un grito emitido por los heraldos desde sus puestos en el centro del círculo, saliendo prudentemente o echando a correr el resto de los asistentes. Se consideraba temerario asistir a ella al ponerse el sol y cargados de vino (*Od.*, III,137 y ss.).

En el ágora se resolvían todo tipo de cuestiones concernientes a la vida de la comunidad, así hemos recogido dos pasajes en los que se nos muestran una contienda a cerca de una multa que debía pagarse por un homicidio, con la presentación de testigos, mientras el pueblo hacía de público, dividido en dos bandos y aplaudiendo alternativamente a cada litigante. En el centro estaban los dos talentos de oro que debían darse al que mejor demostrara la justicia de la causa (*Il.*, XVIII,497 y ss.). Y un acto de reconciliación sellado por el visto bueno de la asamblea para el que se presentaban los regalos en medio del ágora para que todos los contemplaran y después, se ofrecía un banquete (*Il.*, XIX,172 y ss.) y un sacrificio a Zeus.

Tradicionalmente se ha venido considerando a la asamblea como el gran centro neurálgico de la vida política y religiosa en el mundo griego, sin embargo somos de la opinión que todo acto que se realizase en cualquier faceta de este universo primitivo era expresión del sentir político-religioso de todas estas gentes, por lo que la asamblea es uno más de los grandes ejes de la vida religiosa y política del *oikós*. Lo que ocurre en ella es que, de nuevo, podemos apreciar el interés por los espacios circulares, por la idea del centro como foco de atención y de fuerza espiritual, complicado aún más por la riqueza de símbolos que se presentan: lugares de asiento reservado para los ancianos y el rey (reflejo de una sociedad que reconoce el derecho de antigüedad por edad, así como el trato especial al grupo que dirige la comunidad), lugares de asiento para el resto del *demos*, erigirse en pie cada vez que se habla, portar el cetro, ... son todos juegos de verticalidad respecto a un espacio plano, cerrado y circular; es como volver a remontarnos a la cultura megalítica y su gusto por edificar menhires en espacios plenamente sagrados y circulares (incluso podíamos interpretarlo de acuerdo con la presencia genital masculina, dado que por ser una esfera eminentemente masculina, se subrayaría tal connotación por medio de la agresividad latente en dicha sexualidad). Aquí, por ejemplo, el cetro -cuya semejanza con el falo no es muy lejana- se subraya de nuevo la idea de una presencia religiosa en cada uno de los actos que se desarrollaban, sobre todo cuando en el caso concreto de Agamenón sabemos que su cetro lo hizo el propio dios Hefesto. Pero además -y seguimos a Gernet- el cetro no es sólo el signo sino también la sede una fuerza religiosa. Es el signo de una autoridad formalmente concebida. El reivindicante se presenta con su símbolo de poder religioso que exige respeto, pero la fuerza le viene a éste de una especie de delegación social representada y afirmada por el porte del cetro (1). Así pues, volvemos de nuevo al tema de la cosa dada y el valor que se le confiere, en tanto en cuanto otorga al que lo lleva la voz que ha de ser respetada y escuchada, y el poder o la fuerza de llevar a cabo tal acción.

Dentro de esta esfera plenamente religiosa nos encontramos que además el ágora se encuentra en el asty de la comunidad, en el recinto sagrado de los diversos espacios de las divinidades, por lo que aún podemos apreciar toda esa carga sagrada que recubre el acto más nimio de este universo. De nuevo podemos pensar en la transfiguración del heraldo en una propia divinidad, como ocurría en los banquetes con el aedo, en razón de ser la propia personificación del dios, o mejor dicho, el dios se hace presente a través del cuerpo y el timbre de voz de estos personajes; puesto que está colocado expresamente en el centro del círculo, y es el portador del cetro, y por lo tanto, el que otorga el derecho a la palabra.

Si además añadimos que en ella se pueden realizar multitud de actos como sellar una reconciliación o realizar un sacrificio, se debe a que dentro de su recinto toda actividad toma unas dimensiones diferentes, de cara la comunidad y al mundo exterior, pues dentro de sus límites las normas son otras, el sentido que cobran los actos y las palabras alcanzan cotas insospechadas por su íntimo contacto con lo religioso y lo divino.

Por último, un dato insignificante pero que nos resulta importante es el hecho de no poder convocarse durante la noche. Para esto pensamos que hay dos interpretaciones posibles estrechamente unidas: dado el ritmo de vida y las labores propias de los asistentes, para proseguir la buena marcha económica de la comunidad, sólo podría tener lugar por la mañana temprano; o por el hecho, bien testimoniado en otras culturas del Próximo Oriente, de que aquello que se realiza bajo la luz solar queda protegido por el amparo de **Helios**, y no cae dentro del mundo misterioso de **Selene** o las tinieblas. En este caso creemos además, que se puede divisar una relación ente Helios y Zeus, siendo este último el supervisor de las asambleas, y por lo tanto, el que marca la apremiante necesidad de respetarlo.

II.2 RITUAL FUNERARIO.-

Formaría parte del grupo de los ritos de muerte. Dado el extenso material recopilado hemos decidido estructurarlo de la siguiente manera: introducción, último deseo-honores, funerales de Patroclo, funerales de Héctor y honras fúnebres de Aquiles.

II.2.1 Introducción.

Ya expusimos detenidamente en el capítulo correspondiente a **Homero** toda la polémica existente sobre la disyuntiva inhumación-incineración, es por esto que no nos adentraremos de nuevo en la misma, pero sí queremos presentar un cuadro resumido que nos facilite la comprensión de los **rituales**.

Los griegos de esta época primitiva, si bien conocieron ambos tipos de funerales, optaron mayormente por desechar aquel que presentía un nuevo nacimiento, el “homo-*humus*” que ha llamado Maldonado (2), que vuelve a la tierra que es madre, a la “*materia-mater*”, inclinándose por la adopción del **ritual de incineración**.

Según sexos, hubo dos tipos de urnas de cenizas: las ánforas de asa estrecha para los hombres y las de asa ancha para las mujeres (aunque hay excepciones). Las ofrendas parecen haber sido más variadas que en el período anterior y sin orden aparente, aunque en las urnas, las ofrendas están, bien dentro de la urna de cenizas o fuera, alrededor. En estos momentos del **protogeométrico**, domina la cremación entre los adultos mientras que para los niños es la inhumación la forma más común. El tipo estándar de cremación fue un pozo, cuadrado o rectangular, que en el fondo tenía un agujero redondo excavado para acomodar la urna, aunque ocasionalmente podamos encontrarnos los dos (uno para la urna y otro para los restos de la pira).

Por lo que respecta al **geométrico**, tanto la cremación como la inhumación se siguen practicando, encontrándonos con necrópolis donde domina uno u otro rito,

según gusto o preferencias. El tipo de tumbas es igual al anterior aunque con más variantes; en la cremación sí se distingue ahora que los agujeros de las urnas son usualmente demasiado poco profundos para sus vasos, los cuales se cierran ahora no con losas sino con un relleno de barro o pequeñas piedras, o incluso se pueden dar pozos divididos para colocar la urna y en el otro espacio, los restos de la pira. Las urnas más comunes son vasos de arcilla de modestas proporciones y a menudo, decoradas. Ahora las armas van asociadas a las ánforas de asa estrecha y las joyas con ánforas de asa-hombro que es la que suple a la anterior. Respecto de la inhumación, la única diferencia es que las tumbas son bastante más pequeñas, sin sentido estricto de la orientación y siendo excepcionales los enterramientos dobles. El lugar se recuerda, bien por un montículo de tierra, bien por un trozo de madera o por una losa de piedra en sentido vertical. Cuando es sobre tumbas de inhumación están colocadas por encima, a la altura de la cabeza y cuando son de cremación lo están por encima, a la altura de la urna. También ahora se usa un vaso monumental de barro con agujeros en la base, lo que ha hecho pensar que serviría para las libaciones. También variaba según los sexos: para ellos, cráteras con pedestal y para ellas, ánforas (3).

Según Grmek (4), el hombre homérico encontraba la muerte de cuatro formas diferentes: muerte por violencia evidente (combate, accidente o sacrificios), muerte a causa de una enfermedad agotadora, muerte súbita sin causa externa visible, y muerte por tristeza. La primera es la muerte violenta predominante en todas las fuentes antiguas tanto poéticas como históricas. Fascina por su dimensión trágica. “*Morir joven es ser amado por los dioses*”, tal es el sentimiento del poeta que aborrece la muerte causada por una enfermedad crónica. Pero respecto a la muerte súbita, ésta se pone como intermediaria entre la violenta y la natural por enfermedad. Esta muerte bastante rápida sin causas externas visibles no es, para **Homero**, más que una muerte violenta por intervención divina.

Según Pettazzoni (5) al abandonar el rito de inhumación -que ya vemos que no fue una decisión absoluta- y acoger el de la cremación, decaería el culto a los muertos y aquel que iba a éste asociado -el animismo- aunque realmente no desapareció del todo.

Para nosotros, el hombre homérico aparece libre de los fantasmas de los muertos y de la superstición que quiso plantar sus raíces; aunque esto no signifique que este hombre ignore el sentido de la muerte ya que, al contrario, este destino pesa y no poco, sobre la vida de los héroes. Un caso extremo lo tenemos siguiendo a Barrow, en Esparta, pues trataron siempre de minimizar el miedo a la muerte sobre todo gracias al cuerpo de guerreros que formaban. Por ejemplo, el tiempo permitido para el luto quedó limitado por la ley, y ninguna moneda, comida o bebida se podía dejar en las tumbas. Los muertos se quemaban dentro de los límites de la ciudad, de tal forma que los niños podían jugar con los cadáveres sin temer en absoluto, caminar sobre las tumbas (6).

Por último nos gustaría destacar el aspecto social que adquieren los rituales en el universo homérico-hesiodico: el difunto sólo aceptaba las ofrendas y cuidados de manos de los suyos, por lo que, ni el vivo podía prescindir del muerto, ni éste del vivo, estableciéndose así un lazo poderoso entre todas las generaciones de una misma familia. Por esto, la función social de los usos fúnebres que determina el perdurar transgeneracional de las tradiciones, refuerza la cohesión familiar. Por lo que reconocer el derecho del difunto quiere decir afirmar la identidad del grupo, aceptar sus reglas y asegurar la supervivencia.

II.2.2 Último deseo-Honores.

Reunimos aquí los deseos que antes de fallecer profieren los moribundos y que forman las honras fúnebres. Consistían en quemar el cadáver (con sus armas, si era un guerrero) en una pira y encima de ella, erigir un túmulo, donde posteriormente clavarían a modo de estela, cualquier objeto de forma alargadas. Los familiares y amigos del difunto eran los que se encargaban, pero, en caso de

lejanía, sólo los amigos lo hacían, llorándole, aunque eso sí, guardaban las cenizas para sus familiares.

También se constataba el hecho por el que se pretendía recoger todos los cadáveres posibles de los amigos caídos en la batalla; primero para que no fueran ultrajados por el enemigo (*“en tanto que el cuerpo está vivo, él es como una multiplicidad de órganos y de miembros animados por las pulsaciones que les son propicias (...) Es, cuando está muerto que se encuentra abandonado, entonces el cuerpo adquiere su unidad formal”*(7). Por esto, cuando se quiere ultrajar se trata de hacer desaparecer del cuerpo del guerrero difunto esos aspectos de juventud y belleza viril, que son los signos visibles de gloria). Segundo, para que no fueran deshonrados, y tercero, para que se les pudiese dar un funeral digno al que todo mortal tenía derecho.

II.2.3 Funerales de Patroclo.

Dada su extensión y riqueza vamos a estudiarlos por partes: **la noticia**. Como su nombre indica, es el conocimiento de la muerte de Patroclo por parte del Pélida que se lleva a cabo dentro del más rigurosos ritual de dolor, por él mismo, Antíloco y las mujeres, fundamentándose en un hecho principal: ensuciar, mancharse el cuerpo como arrebatado de dolor y ausencia, como primera muestra de conocimiento de tan grave suceso, a la vez que se acompañan de sufridos sollozos y suspiros.

Debemos señalar, para comenzar, el hecho de recurrir a la ceniza como paso previo de lo que le sucederá posteriormente en la pira. La ceniza, por su color, puede ser tomada como un acto ritual de luto, dado que se embadurnan de oscuro (según M. Delcourt (8), el objetivo que se pretende tras disfrazarse o desfigurarse, es obtener una salida para alejar a los espíritus hostiles), y tal como dice Cazeneuve (9), a los que guardan luto se les obliga a permanecer sucios y repulsivos como medio de hacer visible su estado de impureza, pues de entre

todos los ritos de pasaje, el que se encuentra más preocupado por este aspecto, es precisamente, **el ritual funerario**.

Otro elemento digno de destacar sería la presencia de mujeres rodeando el cadáver en el que apreciamos fundamentalmente dos cosas: una, la exclusividad de la mujer en esta esfera que le pertenece; y dos, la figura de nuevo del corro, subrayándose así la idea del círculo, en una situación más que dramática, como ánimas que golpean el dolor sin cesar, de Aquiles.

Y por último, la acción de Antíloco de sujetarle las manos para que no se deje llevar por el dolor o la impresión, por el delirio fatal, y se suicide. Lo cual nos indica cómo se concibe la muerte en Grecia, que no es precisamente de una forma pausada o resignada, sino con angustia y desesperación ritualizada ante algo que es totalmente inevitable y contra lo que se puede luchar.

Las lamentaciones. Nos encontramos con el puesto preferente que desempeña Aquiles, dado que es la persona más cercana al difunto. El será quien pueda tocar el cadáver mientras las mujeres se encargan de las labores del lamento, llorándole -como es obligación- día y noche y rodeándolo. A continuación se procede al lavado de las heridas del cadáver (que es a su vez un rito purificadorio para que sea él el cándidamente puro, con todos sus signos visibles de gloria mientras el resto marca su propia impureza al contacto con la muerte por sus atavíos afeados y sus cuerpos desfigurados por las cenizas) con agua caliente, se le unge de aceite, se le taponan las heridas (de nuevo la confirmación de dotar al difunto de esa imagen joven y cargada de belleza que portaba en vida y que tan importante es que mantenga en este trance); hablándose incluso de embalsamamiento, como obra de los dioses: *Il.*, XIX,21 y ss., e *Il.*, XXIII,184 y ss. Una vez realizado todo esto se le amortajaba con fina tela de lino. Es indicativo el hecho que todas estas labores fuesen realizadas por sus compañeros, puesto que son funciones femeninas; no obstante, aquí la mujer no puede ni siquiera tocar el cadáver pero se debe al hecho, primero, de ser una situación especial que se da en el campo de batalla lejos de sus familiares, y

segundo, de no formar parte de la familia o amistades del difunto, que eran los encargados de acometerlos en estos casos. Así se entiende la obligación moral de sus compañeros de atenderlo y cuidarlo.

El hecho de que Aquiles guarde ayuno está en íntima conexión con el sistema de relaciones personales existente en Grecia Primitiva, puesto que ante una muerte no voluntaria se daba paso a la venganza familiar afectada, de modo que “*Aquiles, ante el cadáver de Patroclo, rehusa tomar ningún alimento, en tanto en cuanto no lave la ofensa en sangre troyana*”(10).

Los funerales. Comenzaban con un destile, un último adiós al compañero muerto, por parte de los más allegados, rodeándolo. Tal procesión circular de carros y hombres armados ha sido considerada tanto por Lawler como por Rodríguez Adrados, como una variante de la danza funeral armada (11); (lo cual no resulta extraño si conocemos cómo se adentra la danza en el terreno ritual, y al revés). Siguiendo con el texto, a continuación Aquiles daba comienzo al funeral lamento, para el que depositaba sus manos sobre el cuerpo del amado. Tal oración fúnebre conoce dos partes: de una, la memoria (*mneme*) siempre inmortal, de la otra, la vida, siempre despreciada, indiferentemente designada como *soma, psyche o bios*. En realidad, en **Homero**, esta oración fúnebre es una acción moral (cívica y hoplítica) (12). Y posteriormente daba comienzo el banquete. Para éste se crea una gran pira donde se disponía todo junto: cadáver, víctimas animales y humanas, objetos, etc. Ante ella todo el grueso del ejército desfilaba para dar ese último adiós que hemos mencionado, a ritmo de danza, al difunto -que será depositado en ella por medio de sus amigos más queridos, sujetándole la cabeza el Pélida (lo que nos hace pensar en el amor que unía a estos dos héroes, pues normalmente es la madre o la esposa quien realiza tal acto). Aquiles, por tanto, co-protagonista del funeral, unirá de grasa el cadáver de su amado Patroclo para que prenda mejor y antes de que comience a ser devorado por las llamas, gritará su nombre (bien como despedida, para que las almas conozcan a su nuevo huésped y le faciliten el camino, bien como expresión de purificación al igual que ocurría en

el sacrificio de las víctimas donde las mujeres proferían el grito ritual en el mismo momento de degollarlas).

También debemos mencionar la presencia de la miel en estos **ritos**, pues ya sabemos que se encuentra estrechamente vinculada desde Egipto (recordemos que de los cuerpos moribundos, el alma se despedía por la boca en forma de un enjambre de abejas). Además fue también usada para embalsamar los cuerpos y evitar así su descomposición (13).

En consonancia con las almas está el hecho de derramar vino sobre la tierra, dado que el ritual de ultratumba así lo exige. Se habla incluso de “baño” de los difuntos, y pensamos que puede estar en consonancia con dos factores:

- al dominar el color rojo en el vino, cual sangre (pues el vino no se encuentra mezclado), y al ser este segundo un elemento purificador, se trataría de purificar al difunto, puesto que el ritual es el impuro por excelencia.
- Fue una forma de suministrar al difunto lo que hiciese falta para evitar su regreso, visitando a los vivos en busca de lo que necesitara. O propiciarle un puesto más en el banquete, de modo que pudiera intervenir como si fuese miembro activo del mismo.

De esta manera observamos que tres son los tipos de sacrificios funerarios que forman parte del **ritual**: primero el difunto recibe las ofrendas en relación con su estándar de vida y su posición social (de tal modo los vivos demuestran que no se apropian sin medida de los bienes del difunto y se desembarazan de los objetos “manchados”). Segundo, el holocausto, que proviene del sentimiento de ira impotente que acompaña al luto: cuando la persona querida muere, no debe sobrevivir ni siquiera el resto, y por ello se sacrifican armas, utensilios, animales, etc... y tercero, el banquete fúnebre cerca de la pira con el fin de que el difunto pueda tomar parte de él. Las ofrendas consistían en aspersiones o choái: cebada, leche, miel, vino y sobre todo aceite, la sangre de los animales inmolados, o agua.

Hay dos aspectos que nos gustaría comentar. El primero sería el sacrificio de los 12 troyanos: de todos es sabida la presencia de sacrificios humanos en Grecia, pero creemos que en esta época estarían en desuso, mutándolos por animales u objetos con apariencia humana más que seres vivos propiamente. Por ello, en este caso, pensamos que nos encontramos ante una expresión desmesurada de la *hybris/menis* de Aquiles, una resolución empujada por el dolor y la rabia. No obstante también se puede disculpar al Pélida si pensamos que él estaba moralmente obligado a vengar a Patroclo, y que por lo tanto, no sería producto de su *hybris* sino pura justicia en el sentido más homérico de la palabra. De todas formas creemos que hay un poco de exageración o licencia poética -dentro del mejor gusto épico- en estos funerales, no sólo por los 12 troyanos si no porque el propio Patroclo parece ser a la vez, sujeto y objeto de una práctica a dos niveles: sujeto del **ritual funerario** y puro objeto de sacrificio. Por lo que *“la ceremonia, dedicada en apariencia sólo a Patroclo, toma su pleno significado. Destinado a exaltar la figura heroica bajo el doble aspecto de muerto y vivo, da lugar a un ritual ambivalente que oscila entre las fronteras de la muerte y la inmortalidad, y que instala al héroe en un espacio intermedio entre hombres y dioses”* (14).

El segundo consistiría en la extensa duración de las honras fúnebres (normalmente venían a durar diez días) y su colofón por los juegos. Como de ellos hemos hablado con anterioridad, no profundizaremos de nuevo, salvo decir que según Mouratidis (15), la presencia de estos juegos de carácter agonal se rastrea desde las ceremonias fúnebres micénicas, y que según Mireaux (16) estos juegos fúnebres hubo un tiempo que no fueron tales sino auténticos combates, luchas sucesorias que a veces terminaban trágicamente, en los que los competidores se disputaban los cargos, honores y bienes muebles del difunto, y hasta sus mujeres e hijos.

II.2.4 Funerales de Héctor.

La prothesis. Duraba un día entero, y su sentido consistía en mantener visible la belleza y la gloria del joven guerrero caído, fijarla. Primero se cerraban los ojos al difunto y la boca con correas (*othonai*) en la barbilla como precaución de lo antiestético de sus mandíbulas abiertas. Se le ponía almohadas en la cabeza. En los meses calurosos una mujer de pie, a la cabeza del féretro, portaba una flor para ahuyentar los insectos y moscas. El cuerpo era lavado, untado y vestido por las mujeres de la casa, normalmente de blanco (pues es el color catártico por excelencia, aquel que garantizaba el máximo grado de pureza ritual) (17), aunque algunas veces, en el caso de una persona soltera o recién casada, se le vestía con los atavíos de boda. Era recostado (cubierto con una mortaja o *endyma* y adornado con flores, guirnaldas, cintas y joyas) con los pies dirigidos hacia la puerta o la calle; las manos abiertas con las palmas hacia fuera. Algunas veces se le rociaba con mejorana, apio y otras hierbas para alejar los malos espíritus; después le ponían vino, mirto u hojas de laurel y a continuación daba comienzo **la lamentación.**

Los hombres entraban en procesión por la derecha y con su mano derecha levantada se quedaban de pie. Las mujeres, casi en éxtasis, se disponían alrededor del cadáver, de rodillas, sentadas o también de pie (si asistían niños, estaban siempre con sus madres, cogidos de la mano o sentados en sus muslos). Existían dos tipos de plañideras, las que se llevaban las dos manos a la cabeza y las que solo una. La plañidera principal abrazaba la cabeza del difunto con ambas manos mientras que las otras trataban de tocar la mano del difundo. Todo esto pertenece al rito y estaba acompañado de la estridente música del aulós, dando lugar a una danza, a veces lenta y solemne, otras, salvaje y extática (18). La forma misma de las lamentaciones es netamente musical ya que son sistemáticas y se construyeron comprendiendo una serie de episodios de extensión similar, terminando todas de forma idéntica (19).

Después se daba inicio al *treno* y al *goos*. El primero lo realizaban las plañideras profesiones con sus propio canto, y tenía por objeto traer de nuevo a la vida un muerto que se creía simplemente dormido (20). El segundo lo entonaban las parientas y es el más común en **Homero** (*Il.*,XXII,426 y ss., *Il.*, XXIII,9 e *Il.*, XXIV,664 y ss.); caracterizado por ser improvisaciones inspiradas por la pena del momento y por ser cantadas por los hombres relacionados con el difunto o sus amigos más cercanos.

Parece ser que era muy común dirigir una fórmula al difunto del tipo *Hola, aún en el Hades*”, y es que probablemente el diálogo entre vivos y muertos pertenezca a uno de los más viejos y sofisticados recursos del lamento (21).

En estos lamentos se registra una fase introductoria con preguntas retóricas seguida de un contraste entre pasado y presente, de la forma: que es lo que era el difunto y lo que ahora va a ser. El esquema es bien sencillo, introducido por un antes o un después en la primera clausula y por un ahora en la segunda. Otro elemento tradicional fue la expresión de un deseo no cumplido, de la forma siguiente: primero que la plañidera debería haber muerto en vez del difunto o que debían haber muerto juntos o que ninguno debería haber nacido. Segundo que la muerte tendría que haber ocurrido en un tiempo, lugar y manera diferente; y tercero, que el enemigo del difunto debería correr la misma suerte. Después daban comienzo las alabanzas y los reproches (22).

Todo esto configuraba **la prothesis**, cuyo propósito no fue sólo confirmar la muerte sino dar una oportunidad para el acto del tradicional lamento y para que los amigos y la familia dieran su último adiós (23).

Al tercer día se le sacaba en procesión familiar, todo cubierto excepto la cabeza. Tal procesión o *ekphorà* era un acontecimiento público, con el féretro llevado en carro tirado por dos caballos, seguido por las mujeres de la familia, las plañideras profesionales y los hombres armados (no se sabe si las lamentaciones continuaban en este momento). Cuando llegaban a la tumba lo hacían descender y podían hacerse libaciones en su honor, dejando luego las copas allí como señal de

tal acto. Por lo que respecta a las ofrendas, las plañideras le dedicaban manojos de cabellos junto con aceites y perfumes; después venían los *enagismata* u ofrendas de leche, miel, agua, vino, ajo, *pélanon* (mezcla de comida, miel y aceite) y *kólluba* o trigo primerizo con frutos secos. Todas estas ofrendas no se realizaban en silencio sino que los gestos y movimientos eran similares a los de la *prothesis*.

Mientras el difunto estaba en la casa había una vasija fuera de la puerta que indicaba la muerte, y dentro había otra, con agua traída de fuera, con la que las plañideras se purificaban al terminar.

Aunque toda esta descripción no la tengamos en **los funerales de Héctor**, sí podemos localizar muchas de estas partes, aunque el resto lo hayamos incluido aquí para conseguir una mejor comprensión del fenómeno. Así pues, varios son los aspectos a señalar aquí. Empezaremos por los roles que se definen claramente según los sexos. De este modo, mientras los varones se encuentran honrando al difunto en un lugar, las mujeres hacen lo mismo pero en otro; y mientras ellos se reúnen en el patio, ellas lo hacen en el interior del palacio (donde radica el espacio femenino y en el que tienen lugar los actos de muerte, concepción y nacimiento). Así pues, no son sólo dos esferas sexualizadas distintas sino dos espacios sexualizados diferentes con un denominador común: la muerte.

Entre los actos de los varones cabe destacar la presencia del anciano, en el medio, todo afeado y sucio y casi amortajado. Lo que creemos que representa realmente el padre de Héctor es una simbiosis con su hijo muerto, ya que es él mismo quien se disfraza de cadáver (aparece ataviado con un manto muy ceñido a modo de mortaja) y con el estiércol en su cuerpo no quiere dar otra impresión que la de polución de la muerte y las heridas de Héctor antes de ser lavado por las mujeres. Pero además observamos que es él quien ejecuta la acción y sus hijos, los que condolidos, le acompañan rodeándolo -cual clara escena de *prothesis*-; y creemos que de aquí se desprende una de las claves de todo **el ritual funerario**: al ser la cabeza visible de la familia, sobre él recae el peso de llevar a cabo esta

condolencia y representar dramáticamente -a modo de danza- este dolor, fuera del espacio eminentemente femenino del ritual; a la vez que por ello se consigue un ambiente especialmente trágico. Los hijos sentados y gimiendo, rodeándolo, refuerzan el sentido del **rito**, pues como harán las mujeres, ellos rodean al cadáver, lo asisten y lloran, con la diferencia que entre las mujeres el difunto está de cuerpo presente realmente, mientras que aquí es sólo una representación.

Respecto de las mujeres, por lo pronto decir que ésta es su esfera. Pomeroy llega a decir que *“el lavado y vestido del cadáver tiene ciertas analogías con el cuidado de los niños: el ciclo de la vida nos saca de la gruta de la mujer para devolvernos a ella”* (24); y es cierto, creemos que se puede rastrear una semejanza entre el acto de la gestación y aquel del fallecimiento en el ámbito concreto de la mujer -de hecho, podemos recordar la expresión tópica a lo largo de la historia que nadie sufre más, ni a nadie le duele más la muerte de un hijo, que a la propia madre que lo parió. Pero vayamos por partes. Por lo pronto ellas se encuentran en un espacio diferente al de los hombres, están en el interior del palacio donde deberá realizarse la *prothesis* y donde ellas, normalmente, realizan sus tareas cotidianas, por lo que se puede entender como una forma de delimitar su territorio, de subrayar su parcela. Pero además, que sean precisamente ellas las encargadas de atender al cadáver, lavarlo, ungirlo y llorarlo, vuelve a poner de manifiesto la interrelación existentes entre muerte y sexo femenino (es como si se estableciese un vínculo sagrado e incuestionable, una metafísica del dolor muy clara en el Mediterráneo, y particularmente en este pueblo, donde los lazos religiosos y cotidianos se entremezclan con gran facilidad).

Estrechamente relacionado con lo que acabamos de decir está el hecho de ser la madre y la esposa, las primeras en tocar con sus manos la cabeza del difunto -cual plañideras oficiales- (cosa que vimos realizar a Aquiles y que es significativo, según el orden de prioridades en el **ritual**, del amor que éste depositó en su amigo, y el reconocimiento que a Aquiles se le otorga). Pero es que, además, mientras todas rodean al cadáver, la esposa es la que , por estar junto

al mismo, se encuentra en el centro, y la que da comienzo a las lamentaciones. Son muchas repeticiones, a nuestro entender, de una misma idea: ser la persona más allegada al difunto, junto con la madre; poder sostenerle la cabeza; poder dar comienzo a las lamentaciones, y ser el centro de la ceremonia, junto con el marido muerto. Todas apuntan hacia ella como si existiese entre ella y su marido difunto, el mismo vínculo que durante la vida tenían aunque ahora determinado por el desgaste, la pena, el horror de la ausencia, el dolor de la muerte. De todas formas es escalofriante observar cómo el **ritual** permite y otorga -en progresión ascendente- el derecho, primero a la esposa, después a la madre y por último, a la causante principal de la grave contienda: la bella Elena. Todas ellas féminas, todas ellas casadas y señoras de sus casas, todas ellas con un nexo de unión con Héctor que no se le escapa al **rito**.

Respecto del funeral, sólo vamos a centrarnos en un aspecto ya mencionado en **los funerales de Patroclo**, y es el referido a la competencia de los mismos. Conociendo la estrecha ligazón que existe entre los miembros de la comunidad gentilicia homérico-hesiódica, no es de extrañar que los encargados de preparar las honras fúnebres fuesen las personas más allegadas al difunto: padres, hermanos y amigos íntimos (aunque participase toda la comunidad, pues de hecho es un miembro de ésta, el que se va). En el caso de Patroclo vimos que el encargado era su más íntimo compañero (como si fuera su mujer), y en el de Héctor, todos los que el ritual permite. Nadie más ni nadie menos podía encargarse de tal misión y era obligación moral de la familia y amigos preocuparse de ofrecerle al difunto unas dignas exequias.

II.2.5 Honras Fúnebre de Aquiles.

Tres son los nuevos datos a tener en cuenta en este apartado: el primero es el hecho de la larga duración del duelo (17 días) cuando sabemos que el tiempo normal establecido no superaba los diez; pero en este caso no sería “anormal” dado que nos encontramos con las exequias del glorioso Aquiles, el más

renombrado héroe de entre los griegos (aunque también se puede pensar en una exageración literaria, pero poco importa, pues realmente la conclusión que podemos obtener es, que según fuese la importancia del difunto así serían sus funerales y sus días de duelo).

El segundo punto a tratar es el hecho, ya apuntado en los funerales de Patroclo, del **desfile de los guerreros** ante la pira para mostrar su último adiós al compañero honrado, y cómo éste debió hacerse, para no desmerecer los honores del difunto y de acuerdo con el prototipo de danza pírrica, con todas las armas y atributos de poder de cada uno de los participantes.

Por último, sólo señalar la posibilidad de una **inhumación doble** y del mismo sexo, en un *pithos* -bastante extraña según la documentación arqueológica. Demostrándose, en cambio, una vez más, la estrecha relación existente entre Aquiles y Patroclo, que nos lleva a desplazarla más allá de la simple camaradería guerrera para situarla, no en términos de *erastés y erómenos*, pero sí dentro de las más estrechas connotaciones erótico-afectivas de esa camaradería guerrera del mundo griego.

II.3 RITOS DE INICIACIÓN.-

Quizá alguno arquee la ceja al leer el título de este epígrafe o se pregunte ¿Pero realmente se puede hablar de **ritos de pasaje** en Grecia? Muchos han sido los libros escritos que han optado por la afirmación o la negación de tal asunto, y sin embargo, aún hoy se mantiene la duda; nosotros, por nuestra parte, creemos que sin estos no se pueden entender muchos de los variopintos **rituales** que nos ofrece el mundo griego primitivo; veámoslo:

Entendemos por **ritos de pasaje** aquellos que conllevan el paso de un estado impuro a otro sagrado; entendiendo lo sagrado, no como un valor absoluto, sino como un valor que indica las situaciones respectivas (25). Y por **iniciación**, en su sentido más general, “*un cuerpo de ritos y enseñanzas orales cuyo*

propósito es producir una alteración decisiva en el estatus social y religioso de la persona que va a ser iniciada. En términos filosóficos, la iniciación es equivalente a un cambio básico en la condición existencial; el novicio emerge de su prueba dotado de un ser totalmente distinto del que poseía antes de su iniciación; llega a ser otro (...). La iniciación introduce al candidato en la comunidad humana y en el mundo de valores espirituales y culturales. Aprende, no sólo los patrones de conducta, las técnicas y las instituciones de los adultos, sino también los mitos sagrados y las tradiciones de la tribu, los nombres de los dioses sagrados y la historia de sus trabajos; sobre todo, aprende las relaciones místicas entre la tribu y los seres sobrenaturales como esas relaciones fueron establecidas a comienzos del tiempo”. (26)

De acuerdo con el gran investigador del tema, A. Van Gennep (27), se puede distinguir tres categorías dentro de estos ritos: **los ritos de separación, de margen y de agregación**. Estas tres categorías no están desarrolladas por igual entre una misma población ni en un mismo conjunto ceremonial. Los ritos de separación van ligados a las ceremonias fúnebres, los de agregación a los matrimoniales, y en cuanto a los ritos de margen, el comportamiento antisocial es la debida expresión de su condición marginal, pudiendo constituir una sección importante, por ejemplo, en el embarazo, esponsales, iniciación, o reduciéndose al mínimo en la adopción. También pueden ser denominados como **ritos preliminales** (separación), **liminales** (margen) y **postliminales** (agregación).

Según Friedrich (28), la **liminalidad** a menudo acarrea estos factores:

- La transición o “paso” entre rejas, estructuras, etc..
- Tiende un puente o simplemente opera entre dos polos, como oposiciones culturales tales como naturaleza/cultura, bueno/mano, belleza/fealdad..
- El ascetismo o fuerte sexualidad.
- La pureza extrema verbal o la excesiva profanidad y obscenidad.
- La locura y tontería o gran sabiduría, habilidad profética, pre-ciencia.
- La homogeneidad social o simplemente la ausencia de estatus relativos.

- La desnudez o los trajes especiales.

Y en **los ritos de iniciación**, las siguientes fases:

- Ritos de separación del medio común
- Ritos de agregación al medio sagrado
- Margen
- Ritos de separación del medio sagrado local
- Ritos de reintegración al medio común.

Pero este pasaje a través del mundo sagrado dota al iniciado de una cualidad especial magico-religiosa.

Además debemos distinguir entre **pubertad fisiológica** y **“pubertad social”**, que son dos cosas esencialmente distintas y que raramente convergen, por lo que no debemos hablar de ritos de pubertad, pues a la pubertad física se llega en distintos momentos según cada civilización. En cambio, sí podemos decir que tanto una como otra, o en general, todos los ritos de pasaje se funden en una misma idea: *“la materialización del cambio de situación social”*(29).

Todo rito de transición comporta frecuentemente la obligación de una **“mise à mort”**. Esta muerte iniciática significa el final de la niñez, de la ignorancia y de la condición impura, que puede provenir, en ciertos casos, de una asimilación de las etapas de la vida humana con las fases de la luna. Pero es aún más interesante observar que esta ocasión, a través de las repeticiones, de la reactualización de los ritos tradicionales es como toda la comunidad se regenera. *“Este es el porqué, en todas las sociedades primitivas las iniciaciones están entre las más importantes fiestas religiosas”* (todos los gestos y operaciones que se suceden, uno tras otro, durante la iniciación, son sólo la repetición de modelos ejemplares, esto es, gestos y operaciones que fueron realizadas en tiempos míticos por los fundadores de las ceremonias). (30)

Según Furley estos ritos tienden a combinar:

- un mito de un caso original o periodo del sacrificio humano y

- un mito complementario que explica cómo un animal ha suplantado a la persona.

La combinación de estos dos elementos da como resultado que cada iniciado se sienta a sí mismo sacrificado en el transcurso del **rito**, a través de un eslabón metonímico con el animal sacrificado (por el nombre, las ropas, la apariencia, el tacto...). De tal modo que “*la transición de la niñez a la madurez envolvió un sacrificio de la niñez misma*”(31).

Sin embargo, como decíamos al empezar este capítulo, ha existido una dura contienda referida a la existencia de estos ritos en el mundo griego. Burkert (32), por ejemplo, dice que sólo se conservan las reliquias de iniciaciones tribales, apareciendo reducidas, en parte, a simples ceremonias de acompañamiento que se transforman, en parte, también, en el servicio al templo de jóvenes preseleccionados; aunque no faltan los iniciados a cultos secretos de particular importancia, como los misterios. Pues bien, como él existen otros que ni siquiera reconocen la presencia de estas “reliquias”, como él las llama, pero nosotros creemos, junto a Brelich, que “*no hay prácticamente ningún estado griego en el cual no haya quedado documentada alguna institución referente al pasaje de la infancia al rango de ciudadano*” -que se puede resumir y concretar en la **efebía**- (33). Las instituciones iniciáticas se han conservado y las podemos rastrear en Grecia, aunque de forma un poco alterada, pero cuya existencia en un periodo como este que estudiamos o anterior, puede ser postulada ciertamente de acuerdo con los residuos -como veremos en el caso concreto de Telémaco o el mismo Odiseo.

Como **características** de estos rituales iniciáticos tenemos:

- el ocre rojo es de gran importancia en los ritos de pubertad puesto que recuerda la sangre menstrual o algo más conectado estrechamente con ella, como puede ser el acto mismo de subrayar la muerte simbólica del iniciado -al igual que hacían las culturas prehistóricas tintando de ocre rojo los huesos del difunto.

- La práctica más peculiar conectada con la pubertad fue la dedicatoria del cabello, como símbolo de transición, que tanta importancia tiene en el hecho concreto, por ejemplo, de la barba entre los *erastés* y los *eromenoi* griegos.
- La flagelación con características agonales en el caso concreto de las fiestas de Artemis Orthia en Esparta.
- La inmersión en las aguas es probable que hubiese funcionado como **rito de agregación** dentro de la nueva comunidad pues señala el paso de la muerte y el renacimiento en la nueva vida, al sumergirse en el agua (por ejemplo, en el ritual de inmersión que hacía el hierofante de los Eumolpidas, Gallini lo ha interpretado como “*la repetición simbólica de un viaje prototípico a los abisales marinos cumplido el tiempo del progenitor del grupo familiar sacerdotal eleusina*”). (34)
- La caza como actividad netamente efébrica, puesto que el adentrarse en las tierras salvajes es como el jovencito, arrebatado en las penumbras y del calor de los cuerpos femeninos, se introduce en el reino de la virilidad desempeñando un ejercicio específicamente masculino. Al enfrentarse a los animales salvajes se prepara, más o menos directamente, para convertirse en guerrero iniciado -en lo que M. Detienne (35) ha denominado- “*el privilegio exclusivo de los hombres: la violencia que hace verter la sangre*”. Además este territorio no es solamente la negación de las tierras de cultivo y el espacio cerrado de la casa sino que es un espacio exterior al matrimonio que acoge formas de sexualidad extrañas a la ciudad. Por todo esto y por su propio régimen alimenticio, el efebo cazador es también un marginal en relación a la ciudad (36).
- Como entidades liminales se les presenta como poseedores de nada. Pueden ser distinguidos como monstruos, llevar solo un retal o incluso ir desnudos, demostrando así su propia condición de seres liminales sin estatus ni propiedades. Precisamente por ello tienden a desarrollar entre

ellos una intensa camaradería e igualitarismo, puesto que “*las distinciones seculares de rango y status desaparecen o son homogeneizadas*”. (37) El iniciado pues, en su condición de liminalidad es una *tabula rasa*, una pizarra en blanco sobre la que se graba el conocimiento y la sabiduría del grupo, en los aspectos que están relacionados con el nuevo estatus. Las órdenes y “humillaciones” a las cuales son sometidos presentan parcialmente la destrucción del estatus previo y parcialmente una disposición de su esencia a ser preparados respecto a sus nuevas responsabilidades, restringiéndolos en el abuso de sus nuevos privilegios. Como en Grecia el mal olor se asocia al periodo liminal, está íntimamente ligado a ellos. (38)

- La mutilación sexual. Se puede entender de muchas formas, todas ellas válidas e interrelacionadas. Así, Van Gennep (39) cree que no ofrece nada de particular y que se da “*como una ‘señal de alianza’ con una divinidad determinada y como la marca de pertenencia a una misma comunidad de fieles*”. Eliade lo ve como el equivalente a una muerte mística, creyendo el novio ser asesinado por un ser sobrenatural, al igual que entiende el hecho de la subincisión como un resultado de la bisexualidad patente en las divinidades superiores como divinidades totales, cuyo propósito es dotar simbólicamente al neófito de un órgano sexual femenino (40). Cazeneuve lo explica “*como una segunda creación que construye al individuo de conformidad con el arquetipo humano de su grupo social*”(41); y Bettelheim, para finalizar, parte de dos premisas con las que coincidimos plenamente: un sexo siente envidia de los órganos y funciones sexuales del otro, y el dolor de la iniciación es el precio que los adolescentes deben pagar por llegar a ser adultos. Propone los siguientes siete puntos:
 - *Ritos de iniciación*, incluyendo la circuncisión, que deben ser vistos dentro del contexto de ritos de fertilidad.

- *Ritos de iniciación* tanto de muchachos como muchachas, que pueden servir para promocionar y simbolizar la total aceptación del rol sexual socialmente prescrito.
- *Un propósito* de los ritos de iniciación masculina puede afirmar que los hombres también pueden tener niños.
- *A través de la subincisión* los hombres intentan adquirir los órganos y las funciones sexuales equivalentes a los de las mujeres.
- *La circuncisión* puede considerarse un esfuerzo para probar la madurez sexual o puede ser una mutilación institucionalizada por las mujeres, o ambos.
- *Los secretos* que rodean los ritos de iniciación masculina sirven para disfrazar el hecho que el punto deseado no es alcanzado.
- *La circuncisión femenina* puede ser parcialmente el resultado de la ambivalencia masculina sobre las funciones sexuales femeninas y parcialmente una reacción a la circuncisión masculina (circuncisión que permite al muchacho, al mantener permanentemente libre el glande -al igual que la menstruación como tal para las mujeres- asegurarle que ha conseguido su madurez sexual). (42)
- La música y el baile. Tal y como dice Dover (43), existió una fuerte asociación entre la música y la adolescencia. Ambas tuvieron un rol educativo esencial, “*ambas agitan los encantos que tienen por objeto, por el placer y el dolor y por la influencia sobre la juventud; establecer una conformidad de sentimientos y de juicios entre las almas de los muchachos y la razón de los viejos*”(44). A través del aprendizaje de ciertos bailes se le confiere al iniciado un estatus social definitivo, y por la interpretación de estas danzas y cantos, los iniciados pueden mostrar a los miembros de la comunidad que la formación recibida durante la iniciación les permite ser dignos de ser admitidos como miembros completos de este orden subrayado por un gran banquete colectivo que consagra la unión de

estos nuevos miembros y el resto de la tribu. De tal manera que Fitton considera que la danza armada que tenemos documentada en Grecia pudo haber sido originalmente parte de una ceremonia de iniciación en la que “jóvenes maduros lanzaban alrededor del iniciado, asustándole y ahuyentando a los espíritus demoníacos con el ruido de sus armas”(45).

- Travestismo. Tal fenómeno puede entenderse en función de diversos factores, así pues, si lo interpretamos en relación al carácter liminal tal y como lo hace Turner (46) tendremos que son atributos de ausencia de sexo y anonimato ya que los neófitos son meras entidades en transición sin lugar o posición fija. Si lo ponemos en relación con los espíritus hostiles tendremos que todo disfraz se considera como una treta para alejarlos -ejemplo más claro es el luto- pero esta preocupación por despistar fuerzas hostiles no explica para nada un disfraz intersexual por lo que hay que verlos como **ritos de tránsito** aplicado a los jóvenes y jovencitas en el momento de su entrada en el grupo núbil. Según Delcourt, en algunas **fiestas** va ligado a bailes y juegos asociados a diversos **ritos de fecundidad**, recibiendo cada uno de los dos sexos algo de los poderes del otro (47). Si en cambio establecemos como prioritario el color tendremos que lo importante no es la naturaleza misma del travesti sino la antítesis que pone en acción. Por ejemplo, la oposición claro/oscurο es muy significativa. Los jóvenes aún no adultos recibieron a veces el nombre de *skotioi* (oscuros) mientras que los *neaniai* de las Osoforias son *eskiatraphoménoi* o alimentados en la oscuridad. De tal manera, el cazador negro es un efebo fracasado, es un anti-hoplita, ya negro, ya niña (48). Lo que no cabe duda es que nadie se metamorfosea al azar, nadie se disfraza impunemente, y que el travestismo ritual revela una componente sexual imprescindible para comprenderlo en su dimensión general. Tal componente se puede entender como lo hace Glauco Sanga (49) quien opina que la ambivalencia expresada da lugar a dar rienda suelta a “un

deseo inconsciente de revelar el propio componente femenino” de cada uno; como lo hace Slater (50), que lo considera como un medio para tratar de conseguir la libertad de la dominación femenina; o como propugna Bettelheim, como indicativo de los deseos extendidos entre hombre y mujer para compartir las funciones sexuales y el rol social del otro sexo (51). Nosotros compartimos el punto de vista de Baumann quien ve en el travestismo un componente mágico-religioso que va más allá del vestido y que tiene como fin unir los dos sexos, señalando el carácter andrógino que todos portamos. De esta manera *“el vestido no es sólo únicamente la proyección orgánica de la piel, ni algo que cubre, sino una esencia material-personal”* (52). Veamos el cuadro aglutinador que propone. El Travestismo como testimonio de:

1. Un antagonismo tajante entre sexos

1. Cada sexo tiene su rol diferenciado
2. La burla del otro sexo y su vestido
3. Los hábitos comunes de un sexo sólo se pueden realizar por medio del traje
4. Reconocimiento del papel del padre en la fecundación.

2. Un intento de compensar las diferencias sexuales

1. Unión y elevación de las fuerzas vitales de ambos a través de su unión
2. Fomento mágico-religioso de las empresas importantes del compañero del otro sexo
3. Adaptación a dioses bisexuales

3. Una fase sexual transitoria

4. Un estadio transitorio elevado o bajo

5. Una situación de ser distinto

6. Un rechazo de poderes demoníacos

7. **Una postura exclusivamente homosexual** (travestismo erótico libre de culto)
 8. **Unas meras ganas de disfrazarse** (los dos últimos puntos siempre están presentes). (53)
- Y por último, y tal como acabamos de decir, muy conectado con el fenómeno anterior: *la “homosexualidad” iniciática*. Esta juega a menudo una parte sustancial en los ritos de pubertad de distintos pueblos, y no deja de ser interesante el hecho de que sean éstas más que las relaciones “heterosexuales” las elegidas más a menudo para iniciar a los jóvenes púberes al mundo adulto, cosa que parece tener su explicación en los beneficios mágicos que según Churchill (54) confiere la unión “homosexual”. Sus orígenes no arrancarían de una carencia sino de un rechazo: *“los hombres se encuentran bien frente a sus mujeres, y el objeto de iniciación es plantear un intervalo absoluto entre feminidad y masculinidad”* (55). No obstante podemos apreciar la importancia del **falo** en estos ritos dado que el muchacho impúber pudo experimentar una tensión fuertemente sensual hacia un chico mayor o un hombre, y pudo sentirse atraído por sus genitales maduros sin querer ser estimulado sexualmente. Para este muchacho el significado simbólico del falo estuvo estrechamente asociado al valor físico, y esta es la razón por la que estaría tan fascinado por los genitales del hombre maduro. A causa del ardiente deseo, por parte del muchacho, por desarrollarse, por ser igual que los adultos y jóvenes que él admiraría, fue fácil para un adulto conseguir que el jovencito adorase sus genitales y someterlo a su satisfacción. De tal manera, el falo es el símbolo de la *areté*, con todas sus complejidades de significado. En otras partes, en los ritos de pubertad se practicó, no sólo el coito anal sino el bestialismo o la bebida de orina, para darles vigor, valor y espíritu de lucha. En el caso de Grecia, para el joven dorio, *“el falo de su tutor era una imagen comprensiva de todas las cualidades posteriores*

que el quería adquirir. La firme convicción de que era en realidad a través del semen de su tutor cuando recibía la *areté* ayudó al muchacho en sus esfuerzos para cambiar en la dirección deseada. Así **la pederastia ritual** fue un acto simbólico de efectos tangibles sobre el desarrollo de la personalidad del muchacho” (56), -este rol simbólico desempeñado por el falo del adulto frente al muchacho como el dador encargado de la *areté*, hizo que la sumisión no fuese ni vergonzosa ni humillante. Dover, por su parte, nos dice que los griegos sintieron, aunque inarticuladamente, “que el pene era un arma, pero un arma oculta guardada en reserva. Que un joven o un muchacho tuviera un pene erguido, puntiagudo simbolizó su capacidad masculina para llegar a ser un guerrero (...), un pene pequeño, en cambio, fue un índice de modestia y subordinación, una renuncia de su iniciativa sexual o rivalidad sexual” (57). Van Gennep (58) entiende toda esta primera pedicación como un **rito de fraternalización**, y es que la palabra amistad estuvo conectada incluso etimológicamente con palabras que denotaban parentesco, camaradería en la guerra y en el amor; lo cual se puede percibir claramente en Grecia Primitiva, tanto, que se ha llegado a decir que la *paiderasteia* griega representó el ideal caballeresco de la camaradería guerrera o “*Kriegskameradschaft*” llevada al extremo (59). Esta camaradería se presentó en Homero bajo dos formas distintas: de una parte como una asociación entre jefes, entre los cuales reina una emulación de bravura y honor; de otra, como el principio de cohesión de grupo que forman los guerreros alrededor del jefe. El hecho característico es que descansa, en definitiva, en las relaciones personales. Sin embargo, como representación del punto de vista totalmente contrario al mantenido hasta ahora, vemos que Patroni rechaza tal tipo de relación por ser “contranatura” y porque sería del todo imposible ya que no hubiera sido conforme a la *Themis*, por lo que sólo es una “*hermandad de armas*”(60). De todas formas, la presencia de “homosexualidad” iniciática es clara. En Grecia,

“*ser erómenos estaba visto como un estadio en el desarrollo del niño hacia la masculinidad”*(61). Este adolescente, por el estado liminal que conlleva y por la propia dimensión del aspecto sexual en Grecia, no fue ni “hetero” ni “homosexual” sino que fue simplemente “sexual”. Adolescente que se caracterizó por no haber logrado todavía su primera barba (vuelta de nuevo al rol iniciático). Este aspecto tuvo mucha importancia en esta cultura, pues sólo los mayores de 15 años pudieron desempeñar el rol de erómenos, sin embargo, los límites de edad para situar al amante estaban entre los 12 y 17 años inclusive. A los 18 años ya no se es un niño sino un hombre por lo que de seguir con estas prácticas no se es paidés sino “homosexual”; aunque, más que el número de años preciso lo que marca el límite entre el jovencito y el adulto es la aparición del vello y de la barba. Así, “*el vello y la barba, patrimonio del sexo fuerte, son la auténtica barrera entre la paiderasteia y la ‘homosexualidad’*”(62). Como ejemplos de pueblos que practican la sodomía como iniciación: los Kershí de Nueva Guinea, los Kiwai, los Aranda de Australia, los de Bahía de Este en Melanesia, los indios del noroeste del Amazonas, los indios Zuni de América del Norte, etc.... Por último nos gustaría señalar las consecuencias que estos ritos como mecanismo iniciático pueden tener. Según Keuls serían dos: una de ellas es el “homosexual” masculino adulto (pareja-vinculante) que corre contra la organización social estandarizada; y la otra amenaza sería el crecimiento de la prostitución “homosexual” masculina (63).

En cuanto a **los ritos iniciáticos femeninos**, las ceremonias iniciáticas femeninas son menos espectaculares, menos dramáticas, más reservadas y menos conocidas que la de los chicos. Se habla incluso de menos “desarrolladas” y de carácter individual (Savalli (64) cree al respecto que al contrario que las masculinas, los rituales iniciáticos femeninos eran probablemente un honor

reservado a una representación estrecha), intentándose explicar este último aspecto por el hecho de que la iniciación femenina empezó con la primera menstruación -asociándolas por ello al color blanco, pues se quedaban “sin sangre”.

Visca (65) entiende por iniciaciones femeninas *“aquel complejo de ritos mediante el cual todas las mujeres de una determinada sociedad son reconocidas miembros efectivos, con deberes y derechos específicos, de la sociedad a la que pertenecen”*.

Las mutilaciones iniciáticas femeninas representan una imitación de las masculinas, aunque para otros el origen de la circuncisión femenina y de la desfloración ritual estaría basada en la envidia del hombre por la función procreadora de la mujer y en su deseo de conseguir poder sobre la vagina y sobre la peligrosa sangre menstrual.

Las iniciaciones de las chicas incluyeron pues elementos típicos de las iniciaciones masculinas como la revelación de un ser divino, de un objeto sagrado o de un mito de origen. Sin embargo, las iniciaciones femeninas no determinaron la adquisición de facultades ni de derechos fundamentales de valor social por parte de la mujer, fuera del derecho al matrimonio -que es el único que consiguen con esta transición.

Padel se refiere a un aspecto muy importante que creemos no se debe olvidar y es precisamente aquel referido al hecho de que la mujer siempre -al menos en el caso griego- está asociada a la transición, al pasaje: *“las sociedades griegas, de orden masculino, generalmente asignaron a las mujeres la presidencia ritual sobre experiencias transitorias, muerte y nacimiento, que eran consideradas como transición dentro y fuera de la oscuridad. Morir es ‘entrar en lo oscuro’, nacer es ‘entrar en la luz’, una imagen que a menudo hace doble servicio para la emergencia del cuerpo desde el útero e introducirse en la tumba, y para el pasaje del alma en la oscuridad que es imaginada como la vida que precede, y en el Hades (...). Para la percepción masculina, una supuesta aptitud*

femenina para controlar el paso de fuera a dentro de la oscuridad, va unida con una supuesta aptitud femenina para contactar con lo que está contaminado”.(66)

Por último nos gustaría señalar **las fiestas y los ritos griegos** en los que podemos rastrear la presencia de estos **ritos iniciáticos**. Estos son:

- *La Diodeia de Megara*, cuya celebración incluía ataques de besos entre muchachos y jovencitos.
- *Las Thespieae*, en las cuales, canciones premiadas sobre el amor de muchachos se cantaban durante la fiesta de Eros.
- *La Iolaeia de Tebas*, celebraba el amor entre Heracles e Iolanus.
- *La Gymnopaedia de Esparta* o fiesta de los jóvenes desnudos. Aquí la desnudez fue un elemento ritual, y se danzaba un baile armado del tipo “pírrico”, representando batallas figuradas y combates armados más o menos legendarios. Los jóvenes que ejecutaban esta danza no llevaban ni máscaras ni pinturas corporales aunque sí peinados complicados.
- *Los Brylichistai laconios* que son un tipo de danza, bailada por hombres con máscaras y vestidos femeninos; también han sido llamadas “danzas afeminadas” (67).
- *Las Platanistas de Esparta*: lucha de dos tropas de efebos espartanos que hacían dos sacrificios previos, uno a Aquiles y otro a Enialio, y la lucha estaba precedida de otra de machos cabríos cuyo resultado presagiaba el de la lucha posterior de los efebos. Esta última tenía lugar en un terreno rodeado por un canal y cada tropa trataba de empujar a la otra al canal; la lucha era sin armas, sólo con las manos, pies y dientes.
- *Ritual de Apolo en Termo*. Según Polibio V, 8,4; XI,7,2 y XVIII,48,5 existió un ritual muy antiguo en honor de este dios en Termo. Allí se reunía anualmente la asamblea de los etolios, siendo una de las ceremonias más importantes durante estas reuniones cuyo fin era la aceptación de los nuevos miembros de los jóvenes en edad adulta.

- *La Hyakintia*, celebrada en Amyklai en honor de Apolo *Hyakinthios*, o del *erómenos* del dios (*hyakinthios* = joven). Los asistentes dormían por tierra en *stibades*. En la primera parte de la fiesta se abstenían de pan, comiendo solo carne de cabra, queso, habas e higos, no llevaban coronas ni cantaban el peán; mientras que pan, corona y peán eran el centro de la segunda parte de la fiesta (*kopís*). Por la noche había una fiesta nocturna o *pannychís* en la que intervenían *komoj* de jóvenes y vírgenes de carácter orgiástico.
- *Las Arrephorias*, consideradas por Calame como un rito de entrada en la adolescencia más que como un ritual de salida (68). A los jóvenes oficiantes se les encargaba una misión impresionante en la oscuridad, sometidos a la sensación de una indiscreción, bajo amenaza de sanciones severas en el caso que su curiosidad les moviera. Las mujeres también participaban representando a las madres de los compañeros de Teseo. Según Jeanmaire el carácter iniciático se veía en la preocupación de una prueba de endurecimiento para probar el carácter y los buenos efectos de la instrucción. El método para fortalecer el coraje consistía en inspirar todos los miedos posibles según ciertas reglas. El ideal vendría dado, aún más, por el ejercicio y las pruebas de tentación al placer, de mostrar al neófito insensible a su seducción, así como debía mostrarse impasible a los efectos del miedo. La mejor manera de administrar las pruebas de valor fue haciendo uso de un filtro o *pharmacos* que tendría la propiedad de inspirar miedo sin sufrir peligro real alguno (69).
- *El mito de Pelops*, que según Sargent, por sus elementos y por su estructura parece extremadamente antiguo. “*Las secuencias iniciáticas completas, de la reclusión del neófito en el matrimonio, con la muerte mística, caldero de muerte y caldero de resurrección, homosexualidad del tutor y del discípulo, prueba de carrera, formando un conjunto solidario, coherente, iluminándose la significación de un lado por la comparación con las costumbres iniciáticas conocidas entre los pueblos primitivos, del*

otro, por la referencia a la costumbre practicada en Creta en plena época histórica”.(70)

- *Las Karneas*. Duraban nueve días y siempre con luna llena. Los jóvenes elegidos -no casados o *kaineatai*- debían ocupar el puesto por cuatro años. En ellas, el grupo de los *estafilodromos* adornados con ramos de vid corría tras el individuo que representaba a *Karneos*, *erómenos* de Apolo, al que debían capturar. Todos llevaban ramos de vid y el perseguido -que rezaba oraciones por el bien de la ciudad- llevaba una máscara animal, la del dios, que posteriormente fue sustituido por Apolo Carneio. Si los perseguidores tenían éxito y capturaban al fugitivo significaba buen augurio para el año entrante, si no, lo contrario. Podemos decir que se trataba de una fiesta esencialmente efébrica y militar, que se articulaba en el cruce de un momento de la vida militar anual, concretamente en el último período de campaña y en una etapa final de la *agogé*. Se asemeja a las *hyakintias* porque en ambas tienen lugar *agones*, especialmente musicales y porque en ambos casos tiene un papel importantísimo el simbolismo de la muerte y el renacimiento.
- Las *Oscophorias* o fiesta ateniense en que se recordaba la llegada de Teseo a Atenas (fiesta de integración de los nuevos iniciados en el mundo adulto). El vencedor de la carrera de efebos era llamado “rey” y coronaba su caduceo como tal, representando al propio Teseo. Hubo un coro de siete jóvenes que cantaban y que iba precedido de otros dos vestidos de muchachas más el heraldo. Siendo los diez los vencedores en la carrera que representaban a los jóvenes liberados del Minotauro y al propio Teseo -el travestismo se ha explicado como conmemoración de la tradición que contaba que cuando Teseo fue a Creta con los otros jóvenes y doncellas enviadas como tributo al rey de la isla, él disfrazó a dos jóvenes como doncellas para aumentar así su fuerza de combate. Otro coro de *deipnophoroi* o portadores de comida representaba a las madres de los

jóvenes y contaban leyendas. Cuando llegaba el momento de la coronación los presentes gritaban “¡Elelu, Iú, iú! O gritos de dolor y alegría referidos respectivamente a la muerte de Egeo y a la coronación de Teseo.

- *La Mastigosis espartana* o ritual de flagelación de los efebos espartanos junto al altar de Artemis Orthia. Fue una especie de agón en que había un vencedor, el que más resistía los golpes, y a veces había hasta muertos. Parece ser que se trataba de robar quesos, o sea, un combate entre dos *comos*, uno que trataba de robar los quesos y otro que fustigaba al primero. Así, el total de los efebos son la renovación de la ciudad, los que los azotan y los que los incorporan a ella. Según Calame esta fustigación sanguinaria de los efebos sustituyó al sacrificio humano originario sobre el altar de la diosa (71). La muerte de los efebos, representada por la flagelación sería una muerte iniciática de los jóvenes a la que le sucedería el renacimiento del joven adulto como ciudadano.
- *Las Apaturias*. Duraban tres días durante el mes otoñal de *Pyanepsion: Dorpia, Anarrrysis y Kureotis* (aludiendo al corte de cabellos). De la existencia de esta fiesta se puede deducir que antiguamente los principales ritos de pasaje, entre los cuales aquel de la adolescencia, se celebraban en el seno del grupo consanguíneo de la *fratria*. (72)
- *Las Hermaia*. Considerando a Hermes como el dios de todas las fases de transición en general, en Atenas estas fiestas constituían el momento del aislamiento de los jóvenes. Presumiblemente Hermes era una de las divinidades que en los rituales antiguos iniciáticos tutelaba el pasaje de las muchachas atenienses de la virginidad a la madurez sexual (73). Dado que si tenemos en cuenta que la *metis* del dios fue pura astucia e ingenio, cada individuo, en su paso a la madurez debía superar una serie de pruebas en las que debía aplicar la *metis* del dios.
- *Ritos de Artemis Brauronia*. Conserva muchos de los rasgos del ritual original de iniciación femenina. La particularidad del mismo reside en la

mímesis teriomórfica (travestismo en forma de animal) que ellas debían concluir antes del matrimonio siendo osas para la diosa, vestidas con una túnica de color. Este travestismo confirma el carácter de iniciación pueril de la fiesta, junto con el hecho de ser un grupo de edad (las muchachas debían tener de cinco a diez años), la periodicidad (cada cuatro años) y el elitismo (probablemente progresivo: primero la obligación debió de ser para todas, después simbólicamente redimensionado a unas pocas de familias nobles,...). El rito, de hecho, nacía de la necesidad de expiación de una antigua transgresión en las confrontaciones de Artemis. Las muchachas se encontraban inicialmente en una condición de marginalidad o informalidad que eran propias de las jóvenes aún no iniciadas, y por ello, más cercanas a la naturaleza, a lo selvático, percibido como mundo de la transgresión, en cuanto privado de las reglas sagradas del grupo humano, antes de poder “pasar” al plano de la “cultura”, fundado en el orden constituido, debieron ritualmente revivir la dramatización del “pasaje” de lo selvático a la civilización. Concluida la formación las muchachas abandonaban la túnica y les restituían sus trajes (integración oficial en la comunidad). (74)

- *La agogé espartana*. A la edad de siete años se les rapaba la cabeza, se les separaba de la familia y se les incluía en un sistema de educación colectiva más rigurosa. Dormían con sus coetáneos reagrupados en agelai, sobre lechos de ramas (*stibades*) llevando un sólo traje para todas las estaciones y estando sometidos a la autoridad de un paidonomos a cuya dependencia, los mastigophoroi mantenían la disciplina mediante latigazos. Entre los 14 y los 20 años pasaban por seis grados diferentes ejercitándose en agones combativos entre los que pertenecían al mismo grado. En todo este tiempo eran malnutridos y debían procurarse el alimento mediante rapiñas pero sin que nadie se percatara porque entonces eran castigados. Eran elegidos como amantes (*eromenoi*) por los los *erastai* adultos. Cuando conseguían

el grado de *eirenes*, tres muchachos de los *éforos* llamados *hippagretai* elegían entre sus coetáneos a los *hippeis* para luchar entre ellos. Sólo a los treinta años el joven espartano lograba ser ciudadano adulto de pleno derecho.

- *La efebía ateniense.* Cada demos establecía la lista de los muchachos en edad efébrica (18 años) propuestos por sus padres. Cada *phylé* elegía a un hombre adulto de unos 40 años (*sophronistes*) con funciones de educador pero existían también los *kosmetes*, los *paidotribai*, el *toxotes*, el *akontistes* y el *katapaltaphetes*, encargados todos ellos de iniciar a los efebos (que portaban el pelo corto y una *chlamys*). El primer año se dedicaban a ejercicios militares y atléticos. Al final de éste eran presentados solemnemente en una *ekklesía* reunida en el teatro demostrando lo que habían aprendido. También parece que realizaban un juramento comprometiéndose a defender los confines de la ciudad, no avergonzándose de sus armas, sin abandonar a sus compañeros, preservando los cultos, etc. El segundo año lo pasaban fuera del Atica (“*la efebía transformó las iniciaciones de tipo primitivo en un servicio obligatorio de dos años, durante los cuales los jóvenes entre 18 y 20 años recibían una preparación atlética y militar, los aspectos religiosos no faltaron en la efebía pero fueron poco aparentes*”).(75)

Para finalizar con este macro apartado nos gustaría señalar dos aproximaciones concretas a estos ritos rastreados en los poemas homéricos, de acuerdo con los trabajos de Eckert y Bremmer (76), que consideran la historia de Telémaco y las vicisitudes de Odiseo como reflejos claros de **ritos de iniciación**.

TELÉMACO. La iniciación a menudo comienza con un robo nocturno de los jovencitos por los mayores y el desplazamiento de los muchachos a un lugar alejado. El viaje de nuestro protagonista, acometido por la noche y sin el

conocimiento de Penélope, lo hace en compañía de Atenea, quien bajo el disfraz de Mentor, dirige su iniciación. El lugar sagrado al que los iniciados proceden para el más crítico de los ritos puede ser un área permanentemente sagrada. Para Telémaco, tal área es el bajo Peloponeso. Es a Pilos y Esparta, lejos de su casa, madre y todas las asociaciones de su infancia donde debe ir para recibir el conocimiento, sin el que no podrá llegar a ser un hombre.

Durante la segunda fase los iniciados usualmente sufren periodos de reclusión en un lugar oscuro, que provoca terror, viviendo bajo el miedo inminente de ser destruidos por los dioses. El miedo a la muerte, por supuesto, viene de los pretendientes quienes reconocen que el joven Telémaco ha empezado a madurar y quienes determinan matarlo. La instrucción que recibe es el recuento, por parte de Néstor y Menelao, del mito más crítico de esta cultura, la historia de la guerra de Troya y sus consecuencias.

La tercera fase, la cual algunas veces tiene lugar en el área sagrada o cerca de ella y otras veces en el lugar de reclusión, es la iniciación física. Esta fase se continúa con la cuarta, la cual va a menudo acompañada de la revelación de ciertos objetos sagrados y de largos viajes que rememoran rutas originalmente iluminadas por seres mitológicos. En la **Odisea** la batalla final en el salón funde la mayoría de los motivos, incluyendo la escarificación del joven, la revelación (epopteia) de la égida totémica de Atenea a todos los presentes y un tiranicidio real de mujeres (el ahorcamiento de las 12 sirvientas) por Telémaco.

ODISEO. Se ha señalado repetidamente que las heridas infligidas a los novicios eran algunas veces señales de muerte. Las heridas en la pierna -caso de Odiseo- pueden haber tenido muy bien este significado, también en Grecia. *“Parece pues que el herirse en una pierna fue originalmente una cojera simbólica para contraponer los novicios con los cazadores adultos, para quienes correr era de gran importancia”*(77). Si consideramos el canibalismo como un

elemento perteneciente también al tiempo iniciático, lo tendríamos documentado en el capítulo de los Cíclopes.

Hay algo especialmente característico -a parte de la constatación del hecho de que la juventud de Odiseo está llena de motivos iniciáticos- y es el regreso del héroe: vuelve a casa como un mendigo (un típico caso de estatus reverso) y regresa el día de luna llena (*Od.*,XIV,162 y *Od.*,XIX,307) un momento especial que significaba el final del periodo liminal, el final del caos y la llegada de la civilización ordenada. Respecto de sus devaneos con Circe, también es característico del período iniciático, pues se pone en juego la cuestión sexual que tan ligada está con estos ritos. Al igual que dos aspectos más de la historia: el descenso al Hades como representación simbólica de la muerte del iniciado, y el caballo de Troya que entraría de lleno dentro de los **rituales de enmascaramiento y travestismo** ya conocidos.

II.4 RITUAL DE BODAS.-

Antes de pasar a narrar el ritual en cuestión debemos apuntar una serie de datos documentados en las fuentes sobre el matrimonio en si: el lugar ideal para mantener los primeros devaneos amorosos entre un joven y una muchacha fue una encina o una roca (*Il.*, XXII,126 y ss.); esta muchacha no podía unirse con ningún hombre antes de hacerse público su matrimonio, pues era indecoroso (*Od.*,VI, 287 y ss.); además, debía de llegar virgen al matrimonio (*Od.*, XV,20 y XIX,265) y podía ser empujada a decidir el marido, no sólo por sus padres sino por sus hermanos también (*Od.*, XV,16). Normalmente los pretendientes de la novia debían traer bueyes y pingües ovejas para convidar en banquete a los amigos de ésta, debiendo hacer regalos tales como un peplo grande, un collar, unos pendientes, (*Od.*,XVIII,290 y ss.); aunque si era sorprendida en adulterio el marido le pediría a su padre la devolución de todos los regalos de los esponsales (*Od.*, VIII,317 y ss.). La edad óptima para celebrar las nupcias era los treinta años

para el hombre, y la mujer debía pasar el quinto año de su juventud (*Op.*, 695-701), pero no debían hacerlo el día 16 pues era nefasto -por estar la luna completamente separada del sol. Por esta razón los atenienses escogieron para casarse los días próximos a la conjunción y celebraban las Teogamias, ya que al principio se creía que la conjunción de la luna con el sol era un matrimonio (*Op.*, 784), en cambio el día cuatro sí era propicio aunque debían consultarse primero las aves más propicias en estos asuntos.

El **rito** en cuestión se celebraba de la manera siguiente, y a lo largo de tres días, denominados *praíia*, *gámoi* y *epaíia*. El primero concentrado en la preparación de la novia en la casa del padre. El segundo comenzaba con una fiesta en la casa del padre de ella, entendida como fiesta del novio, que terminaba con una procesión hacia la casa de su futuro marido, por la noche. El tercero consistía en la ceremonia de dar regalos después de la noche de bodas.

Veamos el primero. Como un rol establecido se realizaba un sacrificio a Afrodita en el que usualmente la novia ofrecía algunos mechones de su cabello o su cinturón, o ambas cosas, en el altar, simbolizando la ofrenda del cabello la marcha de la juventud, y la del cinturón, la resignación de virginidad (78). Este sacrificio estaba precedido o seguido por el baño de la novia en un río sagrado o fuente, también lo podía hacer en su casa, pero en este caso el agua debía de ser traída de una fuente o río por un muchacho de la vecindad. En este baño se realizaba un simulacro de violación (simulacro pues los padres estaban informados de antemano) que simbolizaba la purificación de la novia de su primera menstruación, con el deseo a la vez de hacerla fértil.

El novio, por su parte, se cortaba el cabello y hacía también sacrificios a los dioses del matrimonio o *ta protéleia*.

El segundo día tenía lugar el banquete de bodas que generalmente se hacía en la casa del padre de la novia. Allí se reunía el novio con todos sus amigos (la novia con sus compañeras se sentaba en una mesa a parte), lo cual es indicativo de la integración del novio en el círculo de sus nuevos parientes, pero aún no en el de

su novia (79). Después, un chico que tuviera sus dos padres vivos iba y venía entre los comensales portando pan o roscos en una canastilla.

El hecho de quitarle el velo a la novia tenía lugar después de la comida. La ceremonia recibe el nombre de *kaliptéria* e iba acompañada de los regalos del novio o *anakalítéria*. La comida terminaba con otras libaciones y sacrificios.

Al finalizar el banquete la novia o novias (porque se ha podido constatar la práctica en fecha antigua de auténticas bodas colectivas) salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad en carros tirados por asnos, mulas o caballos, hasta la casa del novio. Ella se sentaba entre el novio y su *parochos* (su mejor amigo o pariente más próximo). En esta procesión Hermes desempeñaba un papel fundamental dada su estrecha vinculación con las bodas. La novia y el novio eran coronados y adornados con cintas de diversos colores o *taeniae*, y parece ser que antiguamente se intercambiaban los trajes, simbolizando la íntima unión y transformación del uno con el otro.

La madre de la novia y otras mujeres seguían al cortejo portando antorchas -como los esclavos- siendo la encargada de la escolta de antorchas de su hija (porque son un signo que legitiman la boda) (80). Las mujeres avanzaba jubilosas y se oían cantar repetidos himeneos. Les seguían divertidos coros en los que ellos, al son de agudo caramillos dejaban salir la voz de sus dulces bocas, mientras ellas, al son de las liras, formaban un coro. Jóvenes danzantes formaban coros, dentro de los cuales sonaban flautas y cítaras -pues la danza y la cítara son inseparables del **ritual de bodas** (*Od.*, XXIII, 133 y 149). Todos avanzaban divirtiéndose al ritmo del baile y el canto, envolviendo a toda la ciudad en fiestas, coros y regocijo, mientras las matronas admiraban el espectáculo desde los vestíbulos de sus casas.

Después de la llegada a la casa del novio, a veces el eje del carro se quemaba, y esto se hacía para que la joven esposa nunca tuviera el deseo de dejar su nueva casa. En ella la familia del novio le daba la bienvenida. Siendo la madre del novio quien recibía a la novia con una antorcha. La casa estaba adornada con

coronas y guirnaldas, como cuando nacía un niño, y la cámara nupcial también se adornaba, estando encargado de ello, el novio (*Od.*, XXIII,190).

A la mañana siguiente los recién casados eran despertados con una serenata y obsequiados con toda clase de regalos por parte de los parientes (muchos de ellos con representaciones eróticas). En este día se hacía una comida en la casa del padre del novio, o incluso en la del novio mismo, en la cual es significativo que las mujeres, consecuentemente la nueva esposa recién casada también, no tomaban parte; pero parece ser, según la costumbre, que todas las delicias culinarias de este banquete las habían preparado ellas.

Los banquetes duraban hasta que se consumieran las nupcias o se proclamasen. Para estos festines los invitados traían ovejas, vino y pan, siendo degollados también y preferentemente en estas comidas de bodas, los cerdos albidentes (*Od.*, XI,412). En estos festines tanto pronto como el aedo tocase con la cítara el preludeo, empezaba de nuevo la danza, haciendo cabriolas dos saltarines entre la muchedumbre.

Muchos son los datos que se barajan aquí, así que esbozaremos una trayectoria:

II.4.1 Publicidad del matrimonio no elegido.

II.4.2 Rol femenino.

II.4.3 Teogamia.

II.4.4 Aves Nupciales.

II.4.5 Espacios Nupciales.

II.4.6 Coros y danzas.

II.4.7 Matronas y hombres.

II.4.8 Cerdos albidentes.

II.4.9 Dote.

II.4.1 Publicidad del matrimonio no elegido.

El primer dato que llama nuestra atención es el hecho de que como el mismo título indica, las nupcias debían hacerse públicas, entendiendo por “hacerse públicas” que el resto de la comunidad debía conocerlas para poder participar en ellas, pues tanto si eran nupcias particulares como si eran de un conjunto de jovencitas que temporalmente la ciudad casaba, todos debían saberlo (en tanto en cuanto era un grupo de edad que cambiaba de estatus). Con ello no se quiere diferenciar una posible esfera de lo privado frente a lo público, pues precisamente el hecho de darle publicidad o público conocimiento va íntimamente ligado a que es un acto de la comunidad y para la comunidad, no de una familia para con otra familia; sino que el **rito** representa la escisión de uno de sus miembros y la incorporación de éste a otra esfera (la del marido, la de la mujer casada). De ahí la importancia de que lo conociera la comunidad, a parte del puro aspecto folclorístico y festivo.

El segundo dato se refiere al hecho de que la mujer no es la elige sino que es elegida, dado que lo que se potencia con este **rito** no es un corazón para un amor estable sino una mujer para las tareas de la casa y los placeres de la cama. De tal manera que ellas no tuvieron control alguno sobre sus propios matrimonios, tampoco lo tuvieron sobre la propiedad, regulada por un sistema social centralizado. Así pues, el matrimonio fue una unidad de culto cuya cabeza visible fue el marido y su fin la procreación de hijos legítimos que pudieran continuar el culto familiar a la muerte de sus padres.

Podemos entrever cómo entonces, la esposa, fue definida no como mujer casada sino en relación a su marido: la esposa es aquella que se acuesta en el lecho del hombre. Dado que nos encontramos en un mundo donde el amor no determina normalmente las relaciones entre sexos, que la esposa no sea objeto de amor sino un instrumento que permite anudar alianzas políticas por el sesgo de alianzas matrimoniales que aseguran la perennidad del hogar doméstico y la procreación, es perfectamente plausible.

II.4.2 Rol Femenino.

Lo primero que nos llama la atención es que la jovencita debía de ser virgen para poder casarse y no haber conocido varón; con ello, nos topamos con el oscuro y estremecedor universo de la virginidad como requisito indispensable de la mujer en nuestras culturas. En Grecia se vió envuelto y comprendido bajo el punto de vista exclusivo del protagonismo femenino en unas determinadas parcelas por las que la mujer fue considerada como una “mercancía”, un bien mueble que debe presentarse en la casa del marido. Ella será la que se encargará de las tareas del hogar, junto con sus siervas -si es que las tiene-, de procrear hijos -pues no hay nada más terrible que un matrimonio estéril que conduce el *oikos* a la desaparición- y a ser posible que no sean de su sexo. Así pues, “*el lugar de las mujeres se inscribe en función de la estructura misma de la sociedad en la que el oikos constituye la unidad base*”(81). No obstante, la mujer griega ocupó un espacio misterioso pero de relieve para la comunidad dentro del organigrama homérico-hesiódico, de tal manera que Keuls ha considerado que la obsesión por las mujeres monstruosas y por la gineocracia en la Mitología griega no es más que el reflejo de ese miedo irracional que sufre el hombre frente a la mujer, y sus sentimientos de culpabilidad (82). Pues son conscientes de la naturaleza animal de la mujer (desde el punto de vista masculina, obviamente) y no la dejan expresarla ni manifestarla porque es considerada como destructiva para la sociedad misma, sino es controlada. De todo esto se puede llegar a comprender mejor el hecho en si, la exigencia de la virginidad como una prueba iniciática dentro de todo este **ritual de transición**. Ha de ser la mujer la que sea controlada, la que debe mostrar su pureza ante tal acto; sin embargo, el marido no, y se puede comprender perfectamente no sólo porque vivimos en una sociedad masculina donde además las nociones de pureza y polución son muy controvertidas, sino porque la mujer ofrece ante ello una perspectiva distinta pues no necesita por parte del varón tal prueba, en parte por resignación y en parte porque le trae sin cuidado.

II.4.3 Teogamia.

Es muy interesante que el día 16 sea considerado nefasto para las bodas, sobre todo cuando ese día la luna se encontraba totalmente separada del sol, y decimos que es muy interesante porque el mundo griego al referirse a la mujer tuvo presente siempre a la luna, dependiendo de esta última, no sólo los flujos menstruales sino todo acto femenino que se englobase en la comunidad. Por ejemplo, **el ritual de bodas**, cuyo fin es señalar la transición de la mujer de un mundo a otro, se hace de noche y no de día. Las causas serían dos -que se enlazan entre sí: como **rito de transición** le corresponde la oscuridad para simbolizar el fin de su etapa infantil y el comienzo de su edad madura; y como rito destinado a centrar la ceremonia en ella, su ámbito específico es la noche.

Thomson (83) dice que la luna llena era el mejor momento para las bodas, sabiendo que entre la luna y la menstruación existe una poderosa ligazón, podemos entender que casi todas las diosas que estuvieron de alguna manera conectadas con la luna como Hera, Artemis, Afrodita y Atenea, fueron al mismo tiempo protectoras de las mujeres a través de su vida sexual, y según Licht (84), fundamentalmente durante la infancia. Cosa que es aceptable dado que durante tal época el eje luna-menstruación- virginidad era totalmente indisoluble. Sin embargo hay un cuarto elemento muy importante también y claramente definitorio de los aspectos femeninos de esta cultura: la magia. Teniendo en cuenta la creencia antiquísima que creía que la menstruación era causada por la relación sexual con una serpiente, que la virginidad en Grecia estuvo estrechamente ligada a la adivinación y que Hécate, la diosa por excelencia de los hechizos y pócimas estaba asociada a la luna, podremos comprender que se pueda mantener la existencia de un nuevo eje en Grecia que sería el siguiente:

Mujer - Luna - Menstruación - Virginidad - Magia

De hecho, en nuestros textos, quienes siempre aparecen rodeadas de *pharmakoi*, quienes entienden y saben todo sobre este saber oculto y exquisito son las mujeres. Recordando a Circe, o a Elena, podemos entender que ésta sea otra esfera más de la mujer y que ahora tenga mucho más sentido aquello que comentábamos sobre la faceta salvaje y extraordinaria que poseía la mujer y que el hombre trataba de controlar; más aún cuando sabemos que “*el pharmakon homérico es una vox media entre nuestros conceptos de veneno y medicamento*” (85). Pues si nos fijamos en nuestra sociedad actual, al menos en el Mediterráneo, esto aún se mantiene: es la madre la encargada de cuidar a los hijos enfermos, es la madre la que conoce tal y o cual remedio para cada tipo de enfermedad. Nunca un padre, o raramente prepara una medicamento o se lo suministra al hijo, siempre es la mujer, la madre quien lo realiza. Así que consideramos muy acertada la siguiente reflexión de Needham (86): “*excluída de las ceremonias religiosas, ella es admitida a ellas sólo por la característica función de su estatus (...). Pero si la mujer es menos poderosa y pasiva en el orden religioso, ella se venga en el dominio de la magia*”.

II.4.4 Aves Nupciales.

Constatamos la presencia de una serie de aves, ya no sólo agoreras o de presagio, en estrecha relación con determinadas divinidades como Zeus, Atenea o Apolo, sino otra clase que se utilizaría exclusivamente para estos ritos como paso previo -junto con la fecha u observación de la luna- para las nupcias. Sin embargo, desconocemos de qué clase de aves se trataba.

II.4.5 Espacios Nupciales.

Van Gennep (87) se refiere a “*le portique-tabou-de-passage*” que perfectamente puede explicar el tránsito de la novia desde la casa de sus padres a la del marido: “*la puerta es el límite entre el mundo extranjero y el mundo doméstico si es una habitación ordinaria, entre el mundo profano y el sagrado si*

*es un templo (...). El **rito de pasaje material** se transforma en un **rito de pasaje espiritual**. No es tanto el acto de pasar como el hecho del pasaje, es una potencia individualizada que asegura este pasaje inmaterialmente”.*

Si releemos de nuevo las ceremonias del ritual veremos que hay una trayectoria por recorrer con tres espacios bien diferenciados: primero tenemos la casa de la novia, después la procesión por la ciudad, y tercero, la llegada a la casa del novio, donde éste la espera. O sea:

un espacio neutral
un espacio femenino-----un espacio masculino
de transición

o dicho de otro modo:

un espacio iniciático
un espacio femenino infantil-----un espacio femenino adulto
de transición

La novia debe pasar de una esfera femenina a otra completamente distinta y de sexo opuesto (o de estatus diverso), el camino entre ambos es un puro elemento de transición, una parcela oscura perteneciente a la esfera liminal aunque aquí se reduzca a pura simbología, lo importante es que es ella quien debe cambiar de espacio y de estatus, ella aunque arropada por los coros y coros de jóvenes, debe cruzar el umbral de la puerta y dar paso a una nueva existencia. Por lo que no es sólo la representación de un cambio físico sino también espiritual, ya que significa olvidarse de una parcela de su vida, mejor dicho, de toda “la vida” que le pertenecía, para recrear otra y continuar viviendo, naciendo de nuevo. Es un ejemplo claro de **ritual iniciático o de pasaje**, pues ella muere al abandonar la casa de sus padres (se terminan sus cuidados, mimos, espacios conocidos,

parámetros controlados, sus cultos familiares y antepasados), se forma en el trayecto nocturno procesional por medio de danzas y cantos de jóvenes, por medio de distintos símbolos (roles sexuales, el fuego, las antorchas, etc.), para renacer en un nuevo mundo, el de los adultos, el de su marido (con nuevos roles, nuevos cultos familiares, nuevas tareas, nuevos espacios, nuevas funciones...) atravesando para ello el umbral de la puerta (de nuevo otro símbolo que subraya la idea de transición).

De esta manera el casamiento es otro suceso social que constituye un pasaje peligroso puesto que le hace cambiar de condición. En consecuencia se hacen necesarios los **ritos de separación e incorporación** por repetición simbólica, y los **ritos purificatorios o de conjuro** durante el periodo de marginalidad.

Sin embargo hay otro aspecto que debemos tener en cuenta: el **fuego**. Tradicionalmente este elemento se ha interpretado en función del sexo masculino, por lo que conlleva de vigor, fuerza, resistencia y poder. Pero para nosotros, y concretamente para esta época de la historia de Grecia, considerar el fuego como elemento masculino nos parece un error, mejor dicho, no es erróneo interpretarlo como una fuerza fálica masculina pero sí entenderlo exclusivamente como tal, pues si con alguien está estrechamente conectado, ese alguien es la mujer. Si recordamos que la gran divinidad de las aguas fue un dios, no una diosa, que además estaba ligado a la desfloración, que el semen por su carácter líquido también se encuentra ligado a las aguas; que la mujer en cambio pertenece al ámbito del hogar, o mejor dicho, el hogar le pertenece, que muchas diosas femeninas están íntimamente ligadas al sol, que la menstruación y el agua nunca han sido buenas amigas -en tanto en cuanto el agua es elemento masculino y presenta capacidad fecundativa- y que virginidad y fuego a lo largo de la historia y de diferentes culturas han ido perfectamente ensambladas, podemos pensar que no es demasiado extravagante nuestro razonamiento.

En este **ritual** concreto pudimos contemplar que la madre de la novia (o las madres de ambos, novia y novio) era la encargada de encender las antorchas que alumbrarían y darían calor a la procesión, pues bien, a parte de la simbología fálica de las antorchas y de la erotización palpable del ambiente festivo -secundado por los versos procaces del himeneo y por la música estridente que acompañaría al cortejo-, el hecho concreto se ha interpretado como el traslado de la llama de un hogar a otro (88). Sin embargo, nosotros creemos que la interpretación no es del todo correcta puesto que si es la mujer la que debe romper con sus cultos ancestrales refugiados en el hogar familiar, no se podría entender el traslado de la llama de “su” hogar al nuevo que aún no le pertenece. Por ello pensamos que de ser así, ella debería tomar el fuego de la casa de los padres del novio pero nunca de la de sus propios padres, salvo cuando se quisiera representar, sólo y exclusivamente, la acción de encender la llama del hogar de su futuro marido, como tarea propia de su sexo y parcela específicamente suya. Pues debemos saber que en Grecia la mujer, en principio representó la estabilidad del hogar -símbolo de la familia, centro de culto familiar y centro de piedad de la vida cotidiana- aunque para ello debió de ser la esposa legítima (89), que entrar bajo su protección (así como participar de la comensalidad, en tanto en cuanto él participaba a la vez que ella, pues había preparado los alimentos y consagraba el acto) creaba una solidaridad religiosa que no se rompía sin impiedad; que su fuego no cesaba de brillar hasta que la familia pereciese totalmente (“hogar apagado y familia extinguida” como expresiones sinónimas las tenemos en Hesíodo, *Op.* 679) -siendo el fuego una potencia divina que se adoraba, a la que se le rendía culto, se la ofrendaba, etc., que jamás nadie salió de su morada sin dirigirle una oración, ni ningún marido abrazó a sus hijos y a su mujer a la vuelta de un viaje sin inclinarse ante él e invocarle, y que su localización en el interior de la casa le confería una dimensión femenina por ser un espacio perteneciente a las mujeres.

Sin embargo, la religión doméstica se propagaba de varón en varón, ya que se creía que el poder reproductor residía exclusivamente en el padre, de aquí la

incomprensión y el misterio hacia el mundo femenino en el entorno griego; por ello la mujer sólo participaba por mediación de su padre o marido.

En consecuencia se aprecia que lo que unió a los miembros de una familia antigua, ese algo más poderosos que el nacimiento, el amor o la belleza física, fue la religión del hogar y de los antepasados -hasta tal punto que los griegos para decir “familia” dijeron *epístion*, que significa “*lo que está cerca del hogar*”, por lo que una familia fue un grupo de personas al que la religión permitía invocar el mismo hogar, y ofrecer la comida fúnebre a los mismos antepasados-, siendo primero una asociación religiosa antes que una natural. De esta forma, parentesco y derecho de herencia se regularon no por nacimiento sino conforme a los derechos de participación en el culto (90).

II.4.6 Danzas y Coros.

La señal más clara del aspecto lúdico de este **ritual** nos la da la presencia activa de diversos coros de jóvenes que acompañaban a la novia en su transición, danzando, haciendo cabriolas (de probable origen cretense), haciendo sonar los distintos instrumentos musicales y cantando el himeneo. La atmósfera pues, fue plenamente festiva, pero además de festiva, procaz, obscena y jocosa, puesto que el ambiente lo fomentaba; se trataba de animar a ambos contrayentes a disfrutar de su primera noche juntos y ensalzar la fertilidad -aunque luego tendrían el epitalamio o canto coral realizado delante del *thálamos* de los recién casados. Por ello, cuando **Hesíodo** dice “cantos divertidos” pensamos que están más cerca de los versos *fescenini* romanos que de simples cantos graciosos (91).

Los danzantes, los coros y los participantes, invocando al dios Himen y gritando ¡Oh Himeneo! Provocarían a ambos, novio y novia, con los versos más locuaces y atrevidos, insistiendo fundamentalmente y de manera casi reiterativa en el sexo. De aquí, por ejemplo, que se pueda pensar que tendrían una buena representación de los órganos sexuales como era palpable en los regalos ofrecidos al día siguiente. De todas formas y como decíamos, se puede pensar que las

antorchas, aunque sirven para iluminar la *pompé*, al ser de forma más o menos fálica, representarían a éstos, y que el propio calor de la llama podría dar lugar a crear la atmósfera necesaria (ya de por sí festiva) y a comentarios jocosos que no son extraños en **los ritos de fertilidad**. Si además añadimos el estruendo musical, las acrobacias, el pisar continuo y rítmico del suelo, el ruido del carro y los animales, los aplausos y muestras de júbilo de los asistentes, creemos que el ambiente cálido y festivo y procaz no se puede poner en duda.

II.4.7 Las Matronas y los Hombres.

Queremos señalar la ausencia de los segundos en el **rito**, no porque no pudieran, de forma particular, participar, sino porque en las fuentes parecen estar ocupados en otros menesteres (reunión extraordinaria de la asamblea). Y el hecho de que las matronas deban permanecer en los vestíbulos de sus casas, pensamos que hay que entenderlo dentro de todo el misterio del **ritual**, como una separación de las esferas: ellas son mujeres de sus casas, de sus hogares, mujeres casadas, la novia va a convertirse en una de ellas, ellas ya conocen el proceso, ya lo sufrieron o lo disfrutaron, y por ello no pasan el umbral de sus puertas, no violan los espacios que esa noche el **rito** señala de forma especial pues tiene que ser ella, la novia, la única que atraviese las distintas esferas o espacios.

II.4.8 Los Cerdos Albidentes.

Como víctimas preferidas en estos **ritos**, podemos comprobar que existe una relación entre las bodas y ellos, pero desconocemos el motivo particular de tal elección. Quizá se pueda pensar en su proximidad simbólica al órgano sexual femenino y por ello su razón de ser en estos ritos. De todas formas se repite el hecho ya documentado anteriormente de ser machos y tener la dentadura blanca (bien por cuestiones de sabor, bien por razones de pureza, lo cual estaría muy en relación con **el rito de pasaje** que comporta **el ritual de bodas**).

II.4.9 La Dote.

Para terminar queremos llamar la atención respecto de la aparición de la dote en las fuentes (puesto que hemos hablado de ella en capítulos anteriores), siempre enmarcada en el proceso social, bien conocido ya en esta época, del intercambio de dones: la novia iba acompañada de una dote que podía tomar estas dimensiones: siete ciudades populosas pobladas por hombres ricos en ganado y bueyes, que les honrarían con ofrendas como a una deidad y pagarían, regidos por su cetro, crecidos tributos (*Il.*, IX,149 y ss., e *Il.*, IX,291 y ss.); o compartir con el padre de la novia la dignidad regia, acotándole a su vez el pueblo, un hermoso campo de frutales y sembradío que a los demás aventajase, para que pudiese cultivarlo (*Il.*,VI,175 y ss.). De este último llama especialmente la atención que sea el *demos* quien deba cargar con las propuestas de la dote y no el padre en cuestión, aunque se comprende por la autoridad real que regenta y por lo tanto, sería una demostración de las contrapartidas que se establecen en los pactos mutuamente sellados.

II.5 RITUAL DE HOSPITALIDAD.-

Entramos a continuación en otro de los **ritos de transición** y en uno de los campos más ricos que podamos descubrir en Grecia, a la vez que uno de los más esclarecedores en cuanto a relaciones humanas y sociales se refiere.

Este **ritual** consiste en dar la bienvenida a cualquier visitante en casa ajena, lavarlo, acomodarlo, ayudarlo a que se reponga físicamente comiendo para que recupere las fuerzas y tenga ganas de responder a las preguntas que, una vez descansado y repuesto, deberá contestar (sobre su origen, linaje y motivos de su presencia). Tras la conversación se le acomoda en un lecho para descansar y antes de marchar, le obsequiarán con presentes de hospitalidad para que recuerde la amabilidad de su anfitrión y le pueda responder de igual manera algún día.

Lo primero que llama nuestra atención es el carácter transitorio del ritual puesto que si recordamos la mención realizada en el capítulo anterior sobre “*le portique-tabou-de-passage*”(92), éste es el primer paso del **ritual**, la clave para comprender la atmósfera que se crea con la llegada del huésped, tanto por lo que se refiere a la protección del mismo como a la contradicción particular del anfitrión que se mueve u oscila entre el código ético y heroico de la época y el temor profundo que le inspiran los recién llegados.

El segundo aspecto a tratar sería **el baño**, que a su vez subrayaría la idea anteriormente mencionada, puesto que “*como otras situaciones transitorias, el baño tiene una ambigüedad esencial. Es físicamente agradable aunque envuelve una exposición potencialmente peligrosa (...). Como el dormir, el baño, a través de su función exterior como un signo de bienvenida, puede enfatizar el peligro del pasaje a una nueva situación*”(93).

Normalmente lo realizan las siervas de la casa y se efectúa antes de sentarse a comer, como parte del **rito purificador**, aunque puede darse el caso que una de las hijas del anfitrión lave y bañe al huésped (como ocurre con la hija menor de Néstor, quien lavó a Telémaco, lo ungió con pingüe aceite y lo vistió con hermoso manto y túnica -*Od.*, III,464 y ss.).

Otro aspecto sería **el festín o banquete** que se le ofrecía, y a partir del cual se ratificaba su pertenencia a la comunidad. Se realizaba tras haberse lavado y vestido con ropas nuevas, sentado, y consistía en darle alimentos en una mesa preparada para él, con una copa de vino, un canastillo de pan y la carne del animal sacrificado de manos del anfitrión. Si este último lo desea, puede agasajarle con los mejores asientos y las más exquisitas partes del animal.

Tras la comida comenzaba el “interrogatorio” al huésped; para ello, el dueño o los dueños de la casa -en el caso de Alcínoo y Arete- se sientan a su lado para preguntarle ¿quién es?, de qué país procede, y dónde se hallaba su ciudad y sus padres; que son las tres preguntas de rigor en esta parte del **ritual**. Y es en este momento cuando los anfitriones conocían a su huésped pues hasta entonces se le

había recibido por su simple condición de huésped, sin depender de la clase de persona que fuera ni de donde procediese. De esta manera, *“el equivalente épico del pasaporte moderno y la tarjeta de crédito fue el habla formular establecida que identificaba a uno por su genealogía, lugar de origen, y una fórmula que englobaba una de las más importantes hazañas. La identidad de un hombre en la sociedad heroica estaba estrechamente relacionado con este medio de autoproclamación. Estos tres factores daban a Odiseo, o a cualquier héroe, su entidad pública, su afirmación de reconocimiento. Un hombre que hubiera perdido la oportunidad -o el derecho- de delinear su propio ser de esta forma, casi dejaba de existir”*. (94)

Una vez que se había presentado -como generalmente en el banquete se establece la conversación al final, al oscurecer- el siguiente paso fue acomodarlo para descansar. Normalmente eran las siervas quienes preparaban el lecho en el vestíbulo de la casa, bajo el sonoro pórtico (*Od.*, VII,142 y ss., *Od.*, IV,302 y ss); pero entre todos los pasajes recogidos a este caso concreto del reposo hospitalario, hay uno que nos ha llamado la atención especialmente, que narra lo siguiente (*Od.*,III, 395 y ss.): *“cuando hubieron hecho la libación y bebido cuanto les pedía su apetito, los parientes marcharon cada uno a su casa para dormir. Pero a Telémaco, el querido hijo del divino Odiseo, lo hizo acostarse allí mismo el de Gerenia, el caballero Néstor, en un lecho taladrado bajo la sonora galería. Y a su lado hizo acostarse a Pisístrato de buena lanza de fresno, caudillo de guerreros, el que de sus hijos permanecía todavía soltero en el palacio”*.

Aquí hay un hecho crucial en la edad del huésped puesto que cuando tenemos el caso de un adulto, éste duerme solo; pero en cambio, cuando se trata del joven Telémaco, este duerme acompañado de otro jovencito que no ha conocido aún el matrimonio. Creemos, pues, que aquí no se está refiriendo a la acción de dormir con el huésped para asegurarle a este último un feliz descanso, evitando con su presencia posibles temores o preocupaciones -sobre todo cuando en este canto **Homero** ya ha dejado bastante claro la valentía del joven y su

ejemplificante linaje. Por lo tanto, lo que aquí constatamos es de nuevo el tema “ausente” por excelencia en **Homero**: la “homosexualidad”, pues está claro que si a Telémaco le añaden un joven para descansar, todos los griegos del momento entenderían que ese verbo “descansar” implicaba el disfrute de los placeres del sexo y del sueño entre ambos compartido, más aún cuando se hace hincapié en un acompañante joven y soltero, que por gozar de dicha condición puede disfrutar de estos placeres sin cuestionar su estatus, pues aún no ha cruzado la frontera del matrimonio, al igual que le ocurre al joven Telémaco; además, son los propios padres quienes ofrecen la posibilidad.

El siguiente aspecto de este ritual es la ofrenda de dones o presentes de hospitalidad, también conocida como “don-contradon”. Consiste en agasajar al huésped en su partida con toda una serie de preciados regalos que entrarán a formar parte de su propia hacienda, haciendo gala de ellos tanto el dador como el que los recibe, a condición de que alguna vez pueda recompensar y tratar de la misma manera al que le ha agasajado (se puede dar incluso el caso extremo de pérdida del botín de guerra por parte del huésped y reponérselo su anfitrión así como el resto de la comunidad).

Como muestra de los regalos que se ofrecen tenemos:

- un vistoso tahalí teñido de púrpura y una áurea copa de doble asa (*Il.*, VI,216 y ss.).
- Tres caballos, un carro y una magnífica copa para hacer libaciones (*Od.*, IV, 589 y ss.).
- Una crátera labrada de plata y oro obra de Hefesto (*Od.*, IV,615 y ss.).
- Un vestido bien lavado, un manto y un talento de oro ofrecido por cada uno de los reyes que gobiernan a los feacios (*Od.*, VIII,392 y ss.).
- Siete talentos de plata, una crátera de plata, doce mantos, doce tapetes, doce palios, túnicas y cuatro mujeres (*Od.*, XXIV, 274 y ss.).

Como se puede ver es una demostración de riqueza y bienes de lujo que, no obstante, podía cobrárselo de nuevo entre la población que de él dependía -ya

que todos los ritos documentados en los textos se realizan en las mansiones de los reyes.

Estudiando más en detalle el hecho de la donación de un objeto se comprueba la existencia de un vínculo casi sagrado, vínculo que afecta a la persona del donante así como a la del receptor, ya que el don participa del alma del que lo da como si fuera parte de él mismo. Por ello, presentar una cosa a alguien es presentar algo de sí, y aceptarlo, es aceptar algo de su esencia espiritual, de su alma. Por otro lado, la cosa donada sigue unida a su propietario original, tiende por tanto a volver a él, pues sería peligroso para el receptor el conservarla, o lo que es lo mismo, hay que devolver al donante su equivalente. Existen, por tanto, tres obligaciones: dar, recibir y devolver (95), a la vez que la consideración del regalo como reto que honra al hombre a quien va dirigido, al mismo tiempo que pone en cuestión su honor (96).

El penúltimo aspecto que vamos a tratar sería aquel de las distintas formas de **saludo** que entran, igualmente, “*en la categoría de ritos de agregación según que aquel que llegue sea más o menos extraño a los habitantes de la casa o a los que se encuentre*” (97).

Observando la extensa variedad de formas de saludo, solamente podemos concluir que no existe una forma tipificada del mismo salvo que en aquella que se adopte figuran dos miembros: las manos y los labios (para abrazar, estrechar y besar). Realmente lo que expresan es una demostración de cariño, de afecto, que muchas veces viene acompañada de lágrimas como demostrativo de esos sentimientos. En algunos tipos de saludo podemos encontrar restos de veneración, como aquel de coger la barba o besar las muñecas, pero no podemos decir que existan distintos tipos de saludo según se pertenezca a un grupo social u a otro, porque tanto uno como otro ejercitan los mismos actos y no se considera pues, ni irrelevante ni sobrepasado. Realmente es una forma especial y muy particular de demostrar el afecto, y en cuanto que a sentimientos se refiere, es muy difícil encontrar una forma válida para todos aunque coincidan -y de ahí su carácter

ritual- en aproximar, en sentir, en cerciorarse de que la otra persona está realmente ahí, junto a él o ella.

Por último, sólo nos resta comentar algunas cosas sobre el código moral que gobernaba estas pautas de comportamiento; nos estamos refiriendo al estatus del que gozaba el huésped y a las divinidades que lo amparaban.

Según Frazer (98) es muy probable que el mismo temor al extranjero más el propio deseo de honrarle, fuera el motivo de estas ceremonias cuya intención no estaba claramente enunciada. Y tal temor procedería de la sospecha de que todo extranjero practicaba las artes de la brujería. Por ello se le agasaja, con el fin de desposeerlos de sus poderes mágicos y de contrarrestar la influencia perniciosa que se creía emanaba de ellos.

Nosotros somos de la opinión que en términos de brujería y magia no se puede comprender este **ritual**, pero sí en términos de temor basados en condiciones de impureza. Si bien tal condición desaparecería ante su presencia en el hogar y en la comensalidad del banquete, a partir de los cuales se establecía un lazo indisoluble y una unión sagrada que sólo cesaba con la muerte. Tal es el caso, por ejemplo, entre dos antiguos huéspedes que al encontrarse en el campo de batalla enfrentados deponían su actitud bélica, al reconocerse (*Il.*, VI,224 y ss.).

En otro pasaje (*Od.*, XV, 72 y ss.) **Homero** nos ha dejado bien claro cuál debió de ser el comportamiento del anfitrión y del huésped en el caso extremo de que a uno de los dos le urgiese marchar: “*Tan mal procede con el huésped quien lo incita a que se vaya cuando no quiere irse, como el que lo detiene si le cumple partir*”. Y cuando por cualquier situación especial no se podía hospedar al recién llegado en la casa del que lo acogía, el anfitrión debía ofrecerle otra casa de igual estatus para con el hasta que terminase la situación que le impedía atenderlo. En estos casos se opta normalmente por la casa de un gran amigo, pero sólo mientras durase tan anómala situación (*Od.*, XV, 513 y ss.).

II.6 RITUAL DE GUERRA.-

Como ejemplo del primer **rito transaccional** que vamos a estudiar, el ritual de guerra emerge de la composición bélica de los poemas y se desarrolla de la siguiente manera: en una contienda lo primero que se debe de hacer es jurar sumisión leal al jefe, éste tiene la supremacía sobre todos sus compañeros y sobre las decisiones, si bien, como en Troya se reúnen poderosos ejércitos, éstos quedan desglosados en pequeños corpúsculos, cada uno de ellos encabezado por un jefe, por lo que las decisiones se tomaron por consenso entre los “grandes”, aunque estos, a su vez, debían jurar sumisión a uno determinado, que en nuestro caso es el atrida Agamenón (al que nadie osa hablarle de igual a igual pues es sabido cuanto supera en poder a los demás: *Il.*, I,185 y ss.). De esta forma se puede conocer la organización del ejército griego, y tendríamos: en primer lugar, un gran jefe militar, después distintos jefes o caudillos militares que están al frente de sus respectivos batallones, y por último, los heraldos, tanto del rey como de los distintos caudillos.

En cuanto a los sacrificios: los primeros tenían como objeto conciliarse con los dioses y confirmar a través de ellos, su bien fundada decisión de entrar en guerra. Los segundos son propiamente ritos de pasaje, pues se trata de “*un rito de separación del territorio personal en el momento de entrar en un territorio neutro*” (99). El término que generalmente se usa para este sacrificio de transición es diabateria.

El desplazamiento en suelo enemigo sólo se puede realizar si se han obtenido signos favorables de los sacrificios, y cuando se presente en el curso de la progresión del ejército un obstáculo natural que superar, no se arriesgarán hasta realizar de nuevo otro sacrificio que les conceda autorización (100).

El adivino, como experto en los sacrificios, se reclutaba entre los ejércitos (a veces, más de uno). Sus atribuciones eran: conducir las víctimas al lugar del sacrificio (por lo que se puede pensar que el mismo debía elegir a los animales

provistos a tal efecto en los botines del ejército) ayudado de ciertos auxiliares (*thítai* o *hieró thítai*); interpretar los signos suministrados por el sacrificio (la *extispicina* o examen de las entrañas de la víctima fue el método más simple y más conocido, aunque también se pudo practicar la *empiromancia* en la que se exponen al fuego ciertas partes de la víctima, para examinar la manera en la que se dirige la columna de humo o el aspecto de la llama). Aunque el sacrificio lo hacía todo el ejército, el era su portavoz, el depositario de sus voces y su intermediario con la divinidad.

A continuación se entonaba el *peán* como canto propiciatorio, entonado para invocar el socorro del dios ante cualquier operación y particularmente, en el combate. Según Lonis (101), no se entonó en honor de Apolo sino de Ares Enyalios, como podemos comprobar, según él, en *Il.*, XVII,210-11.

Al despuntar el alba es cuando la guerra tenía lugar, una vez que los heraldos habían convocado al ejército. Y la contienda duraba hasta que comenzaba la noche, cuando se interrumpía. No obstante, una batalla también podía interrumpirse por una causa especial, entonces, lo que se hacía, era correr al centro de ambos ejércitos con la lanza cogida por el centro (*Il.*, VII, 55-56) -al igual que, para interrumpir una pelea, los heraldos interponían sus cetros entre ambos litigantes.

Cuando se iba a la guerra se pronunciaba el grito de lucha “alala” (*Teog.*, 686 y *Scut.*, 383). Y cuando se lograba una victoria se entonaba el *peán* o simplemente se daban gritos de victoria (*Il.*, IV,449 e *Il.*, XXII,391). Este *peán*, que deriva del grito ritual en honor de Apolo (*iè paiàn*), es por excelencia un canto guerrero, y según Rudhardt, la **Iliada** nos lo presenta como “*un canto de triunfo brutal*”(102); (aunque en el pasaje recogido, Apolo no es partidario del bando que lo entona). Resumiendo, “*el peán expresa los sentimientos violentos de alegría o tristeza, de inquietud y de esperanza inspirada por los acontecimientos decisivos en el destino de una comunidad*”. (103)

Junto a esto nos encontramos con la práctica de consagrar las ofrendas a los dioses tras la victoria (*Il.*, VIII,81-83): se ofrecen armas, figuras de las divinidades, etc.. Este sacrificio de acción de gracias, contrariamente al sacrificio que precedía la batalla, no se presenta como un acto aislado sino que se inscribe en un contexto general de regocijo en el que se realizan otros actos religiosos. De esta manera, no es raro que se viese acompañado de libaciones, peanes, procesiones, juegos y concursos.

La organización en el campo de batalla era la siguiente: en primera línea se colocaban los conductores de carros y caballos, detrás el grueso de los peones, soldados aguerridos y en medio colocaban a los cobardes para que no pudieran huir (*Il.*, IV, 297 y ss.). El combate fue personal (los caudillos pudieron llegar al lugar en sus carros, con los aurigas), peleando mano a mano y hasta que no habían matado a su adversario no comenzaban a luchar con otro, o a ayudar a quien lo necesitara.

Existía la costumbre de que en el momento en el que un adversario caía, se le despojaba inmediatamente de sus armas, pasando éstas a engrosar las arcas del ejército contrario o botín posterior. Por ello, para que tal deshonra no sucediese, los compañeros solían rodear al caído para llevarlo al campamento y sanarlo si estaba herido o darle las sagradas honras fúnebres, si había fallecido.

Se podía conseguir un “alto el fuego” cuando la situación tomaba tintes caóticos respecto del número de cadáveres caídos, y por lo tanto, no había que esperar a la llegada de la noche para que cada bando los recogiera y ofreciera sus honras fúnebres.

El campamento tuvo que preservarse también de toda profanación, así toda secreción física descalificaba a un hombre para entrar en él, al igual que ocurría con un adorador al acercarse al altar. Un guerrero que hubiese tenido una polución nocturna debía mantenerse fuera del campamento durante todo el día y regresar tan sólo después del atardecer, tras haberse lavado; de igual manera, las funciones

naturales que producían desechos corporales tenían que realizarse fuera del campamento (104).

Hay una parte en **el ritual de Guerra** que rezuma por todas partes la ideología caballeresca o cortés de la época. Nos estamos refiriendo a dos casos concretos: uno, cuando el caído es un hombre valeroso, el ejército contrario hará lo imposible por llevarse su cuerpo desfigurado y arrancarle sus armas para así llenarse de gloria y desmoronar a sus oponentes (pues no habían conseguido evitar el ultraje). Glotz (105) ha explicado que tal mutilación no es pura ferocidad ya que estaban convencidos de que el alma guardaba la traza de las heridas recibidas en el cuerpo que la deshonoraba y ponía nerviosa, pero nosotros creemos que es más acertada la tesis de Vernant (106), para quien el ultraje cometido no pretendía otra cosa que hacer desaparecer del cuerpo del guerrero difunto, los aspectos de juventud y belleza viril que eran los signos visibles de su gloria.

El otro caso es cuando en la batalla uno va a encontrar la muerte a manos de su adversario, entonces podía ofrecerle un hermoso y cuantioso rescate que pagaría su familia, si le dejaba con vida como prisionero. Tal rescate consistía, por ejemplo, en doce magníficos peplos, doce mantos sencillos, doce tapetes, doce paños blancos y túnicas, diez talentos de oro, dos trípodes, cuatro calderos y una magnífica copa (*Il.*, XXIV,229 y ss.).

Existió también un premio de honor en la guerra para el que consiguiese una hazaña arriesgada que fuera necesaria y beneficiosa para el conjunto entero del ejército. Así, se ofrece un trípode o dos corceles con su correspondiente arco, o una mujer que comparta el lecho (*Il.*, VIII, 289 y ss.), o un hermoso campo de frutales y sembradío (*Il.*, XX,184-85) a quien lo realizara.

Para terminar hay un elemento excepcional que es el centro, si no de todo el rito de guerra, sí al menos del mundo griego primitivo: el botín. Este tenía el beneplácito de los dioses (la diosa del botín es Atenea como señala **Homero** en *Il.*, V, 765) y consistía en todo aquello que se conseguía con la victoria de una guerra; no sólo las armas de los vencidos ni la gloria inmortal de ser los vencedores, sino

todo lo que el pueblo vencido tenía que dar: sus mujeres y riquezas, la muerte de sus hombres, o por lo menos, hacerlos prisioneros. Todo ello lo reunían las tropas en montones y se repartía de manera igualitaria entre los miembros del ejército. Dentro del mismo se distingue el *geras*, en tanto que es una parte del botín que se separaba de él por los soldados o por el rey, para él mismo o para aquel guerrero que debía premiarse, como hemos visto, aunque **Homero** dice que había algunos que no cogían nada: *Od.*, X,42 y *Od.*, XI,532.

Un ejemplo de botín sería: 50 vacadas, otras tantas manadas de ovejas, otras tantas piaras de cerdos, otros tantos rebaños copiosos de cabras, 150 yeguas bayas, bronce y oro, y muchas mujeres escogidas. Ahora bien, se consideraba indecoroso e injusto que un jefe del ejército tuviera que desprenderse de una pieza de honor sin que se le diera nada a cambio (*Il.*, I,118 y ss.), aunque también la persona a la que le corresponde entregarle lo que le piden de su propio botín se sienta “deshonrado” (*Il.*, I,355) -en nuestro caso se trata del gran caudillo del ejército (Agamenón) al que todo el mundo debe sumisión, incluido todos sus jefes, Aquiles incluido.

Si nos detenemos en este contexto, es cuando se puede comprender mejor el universo griego primitivo. En una cuestión tal clave para las relaciones económicas como es la guerra, impera el mismo código de valor que para cualquier otra actividad del mismo. Es tan alto el grado de estima que sienten ante el adversario, está aún tan cohesionado el grupo, la *gens*, que aunque se pueden detectar los primeros pasos hacia la progresiva individualización que conlleva el nacimiento de la *polis*, lo que se siente verdaderamente es todo un universo distinto. Se trata de conseguir aplastar a un pueblo y expropiarlo de todas sus riquezas materiales y humanas pero siendo conscientes que responden a un hado, que no son ellos mismos los que se ven empujados a esta necesidad; de ahí que el respeto por el vencido sea tan alto como el del vencedor -de acuerdo que así se logra aumentar aún más el del ganador, pero aunque así sea, es suficientemente válido. La contienda pues, se traza como un noble juego que depende de los

inmortales pero que los humanos pueden regular desde sus necesidades mínimas. Crean de tal manera una atmósfera tan cálida y solidaria que el odio que puede aparecer se torna cariño y respeto; al fin y al cabo eran mucho más conscientes que nosotros del destino de sus vidas.

No sabemos si logramos que se nos entienda pero resulta tan extraordinario escuchar a **Homero** narrar cada acto de la batalla que, poco a poco, podemos ir adentrándonos en ella -como le ocurriría a su auditorio- consiguiéndose una imagen de fraternidad palpable, pues al fin y al cabo, luchan grupos gentilicios emparentados, no de sangre pero sí de cultura, fama y linaje; pues para Aquiles matar a Héctor no fue matar a un vulgar desconocido o a un conocido jefe del bando troyano, no, sino que fue casi como aniquilar una mitad de su propio yo, pues tal era la fuerza que proyectaba Héctor en Aquiles mismo, tal su fama de varón noble, padre ejemplar, guerrero valiente y aguerrido. No por menos debe de sentir algo pues son los mismos valores que el expresa, al igual que el resto de sus compatriotas y el código de su época.

De todo esto se deduce que es en la guerra donde casi de forma más diáfana se pueden ver los mecanismos que articulan este universo griego junto a sus contradicciones y su código ético.

II.7 RITUAL DE PACTOS.-

Cuando se realiza un noble juramento se refiere a Zeus, ya que es condición indispensable si se quiere jurar tomar a Zeus por testigo y alzar el cetro. Este juramento o pacto pone en comunicación al que lo presta o ratifica el pacto con las potencias superiores, a modo de lo que Sautel (107) llama una “*devotio personal*”.

El juramento es *horkós*, jurar *omnynai* y *támnein* es el verbo que se aplica a la inmolación de la víctima destinada a consagrarlo. Según Benveniste (108)

“prepara o termina un acto de palabra que posee un contenido significativo, pero no enuncia nada por si mismo. Es en verdad un rito oral”.

Su función consiste no en la afirmación que produce sino en la relación que instituye entre la primera palabra pronunciada y la potencia invocada, entre la persona que jura y el dominio de lo sagrado. En él, el gesto de asir un objeto -cetro- se transforma en garante del compromiso, pues el gesto en si es lo que constituye el *horkós*.

En la antigüedad clásica, el acto solemne de trocear tanto un animal como a una persona, pretendía establecer un juramento de fidelidad a la alianza contraída o al acuerdo alcanzado. Por magia de afinidad, las partes contratantes vienen a identificarse con la víctima sacrificada, de tal forma que la parte que transgrediera el pacto compartiría la misma suerte que la víctima. Tal afinidad mágica entre los compromisarios y la víctima operaba como la mejor garantía de cumplimiento de las obligaciones contraídas por acuerdo, ya que entonces, la fuerza vinculante y el poder coercitivo descansaban en el binomio magia-religión, por no conocerse aún los aspectos primitivos y normativos del poder civil (109). Como hemos dicho, tal sacrificio subraya a la vez el temor y el anonadamiento, pues a través del pisoteado de los órganos sexuales del animal macho, así como del esparcimiento de sangre al que se le une el horror de la castración, se subrayan ambos aspectos y se da paso a la automaldición (parece que al que realizaba el juramento le daban en mano las tripas o *splánchna* del animal, corazón e hígado, para hacerle tangible su contacto con lo sagrado).

Respecto de la reconciliación, se sella a su vez con regalos, un banquete y un sacrificio en honor de los dos amigos reconciliados. Los regalos pueden ser trípodes, calderos, caballos, mujeres y talentos de oro, en elevada cantidad, aunque ésto depende de la alegría del reencuentro o del afecto de los amigos que lo celebran; viéndose aquí el peso que tiene la organización comunal en el período que estudiamos, en el sentido de cohesión de grupo o fraternización.

II.8 RITUAL DE SÚPLICAS.-

Por último y cerrando este capítulo de **rituales** nos resta comentar este **ritual de transacción**. En este rito debemos distinguir dos áreas muy concretas y diferenciadas: una está referida al suplicante en tiempos de guerra, y la otra en tiempos de paz; y aunque las áreas sean muy distintas, el proceso ritual es el mismo, aunque no así los resultados obtenidos, pues en el primer caso se pretenderá salvar la vida y quedar prisionero mientras que en el segundo se trata de recibir **el ritual de hospitalidad**. Veamos qué ocurre en el primer caso.

Existe la posibilidad de ser considerado prisionero si suplicando se ofrece bronce, oro e hierro labrado, entre otras cosas, que deberá pagar el padre del soldado como rescate, siempre y cuando se haya tocado la barba o se hayan abrazado las rodillas del contrario, y así salvará su vida. Pero no siempre se tienen en cuenta estos gestos, como por ejemplo, en *Il.*, XXI,71 y ss., que tras asirse a las rodillas de Aquiles y suplicarle que le respetase y se apiadara de él -por ser suplicante digno de consideración pues fue él mismo quien lo apresó, anteriormente- y a cambio le entregaría alto rescate; sin embargo Aquiles no accedió y acabó con su vida.

Hay tres aspectos importantes que tratar y que podemos resumir en dos: la omnipotencia/sumisión y el respeto al suplicante. Respecto de la primera tenemos que decir que el rito destaca aún más estas características dado que aquel al que se suplica se le toca la barba y se le abraza sus rodillas. Sabemos por otras culturas que la barba fue un símbolo de poder y majestuosidad, al igual que sabemos que tirarse al suelo o inclinarse fue sinónimo de veneración, respeto o humillación; y esto es lo que tenemos en el ritual de súplica: una humillación-veneración ante un ser soberano con el fin de librarse de la muerte inminente, mientras el vencedor se mantiene erguido sobre sus pies, dudando si matarlo o no (haciéndose eco, a su vez, del código moral de la época en el que se prefiere un hombre muerto pero con honra a uno vivo pero prisionero, que al fin y al cabo es símbolo de cobardía).

El segundo punto, el respeto al suplicante es un tema complicado, pues en tiempos de paz se le atiende pero en tiempos de guerra quedaba pendiente de lo que estimase más oportuno aquel a quien se le suplicaba. De tal forma que aunque se fuese suplicante sino se quería perdonar la vida ni reconocer el estatus propio del suplicante (protegido de Zeus en tanto que *pater familiae* divino) en tiempos de guerra, parece -según los textos- que en esa situación sí estaba permitido (pues en las fuentes las advertencias que tenemos registradas a los que violan las normas del **ritual** se concretizan en períodos de paz, nunca de guerra), llegándose incluso al caso extremo de acabar con su vida antes de llegar a tocar la barba del adversario (*Il.*, X, 454).

A veces encontramos que el **rito** puede ir acompañado de sacrificios (*Il.*, IX, 466 y ss.) pero no de manera necesaria. El **rito** como tal implicó una súplica postrándose a los pies del sujeto y desde tal postura se pudo:

- abrazar las rodillas y suplicar por su padre, madre e hijo para commover su corazón (*Il.*, XXIV, 465 y ss.)
- abrazar las rodillas invocando a su alma y a sus padres (*Il.*, XXII, 331 y ss.)
- abrazar sus rodillas besándole las manos (*Il.*, XXIV, 477); siendo este caso el más digno de piedad pues es que el realiza el padre de Héctor ante Aquiles, y por lo tanto, besaba las manos que habían asesinado a sus hijos, cosa que no hizo nadie
- sollozar (*Od.*, X, 324 y ss.), besando las rodillas (*Od.*, XIV, 278 y ss.), o sencillamente sin hacer nada salvo informar de sus deseos a distancias (*Od.*, XV, 260 y ss.)

Con lo cual observamos el carácter humillante antes mencionado junto al pavor que despierta ante el suplicante el contrario, dando lugar a un cambio en la situación, pasándose de dramatismo a comicidad, sólo con el fin de aumentar el ego del contrario. En realidad, como todo **rito**, es un juego donde los dos saben el papel que les ha tocado; lo único que desconocen es el veredicto, el resultado final

(si lo hacía levantar es que la súplica se aceptaba y, por lo tanto, podían negociar los términos: *Il.*, XXIV, 513).

También hemos recogido otras dos formas distintas del **rito** en las cuales Odiseo realiza la súplica pero a un río, introduciéndose por ello en sus aguas y aproximándose hasta “las rodillas” del mismo (*Od.*, V, 455 y ss.); mientras que la segunda sería aquella en la que divisa a lo lejos a Nausicaa, suplicándole desde tan larga distancia “*no fuera que la doncella se irritara con él al abrazarle las rodillas*”. Por lo que se puede apreciar aquí que en tiempos de paz, tampoco los suplicantes las tenían todas consigo, pues podían ser rechazados si éstos adoptaban posturas o daban la apariencia de pobres miserables.

Para finalizar debemos saber que en Grecia primitiva existió la máxima de que quien acatase las Súplicas, hijas de Zeus, cuando se presentasen, conseguía gran provecho, siendo por ellas atendido si alguna vez tuviera que invocarlas. Ma si alguien las desatendiese y se obstinase en rechazarlas, éstas se dirigirían a Zeus crónida y le pedirían que Ate acompañase siempre a aquel para que con el daño sufriese la pena (*Il.*, IX, 505-11).

En general el suplicante fue considerado como un hermano (*Od.*, VIII, 546), hasta tal punto que si alguien osaba injuriarlo, aquel que lo acogía debía defenderlo (*Od.*, XVI, 70). De entre todos ellos, los aedos, al ser semidivinos, tuvieron un trato especial, no atreviéndose nadie a no respetar sus súplicas, por lo que en cuestiones de muerte siempre se salvaban. Por último, sólo nos gustaría hacer mención del pasaje referido a Nausicaa, en el que se reconoce un mal comportamiento para con el huésped, aunque corresponde más a un equívoco que a otra cosa. Nos referimos concretamente al episodio cuando Arete expone a Odiseo que no fue sensato por parte de su hija el no traerle a casa si fue la persona a la que se dirigió en primer lugar como suplicante (*Od.*, VII, 299 y ss.) puesto que si Nausicaa le concedió tal derecho, no se consideró bien que no le acompañara hasta su propia casa, aunque sepamos que la razón de todo estribaba

en la fecha próxima de su boda, lo que hacía poco aconsejable que se la viera con hombres maduros siendo soltera como era.

CONCLUSIONES

Hemos estudiado en este capítulo todos los **ritos** que aparecen documentados en las fuentes sin estar definidos exclusivamente en relación con una divinidad. Todos ellos se aglutinaban preferentemente según la tipología que ya establecimos, de acuerdo con cuatro presupuestos básicos: constitución, muerte, pasaje y transacción; englobando ocho rituales distintos.

Ritual de asamblea. Tras señalar quién, cómo y cuándo se convoca, así como los roles que se desempeñan en la misma, centramos nuestra atención en la dimensión religiosa que se le confiere como espacio circular y como centro neurálgico de la comunidad.

Ritual funerario. En él vimos cómo se manifestó tal ritual en tres funerales diferentes: los de Patroclo, Héctor y Aquiles; así como una visión general del patrimonio arqueológico, por lo que respecta a la disyuntiva incineración-inhumación; de la consideración de la muerte en sí como fenómeno poco angustiante en este periodo, y de la necesidad de realizar las honras fúnebres. Por lo que respecta a los tres funerales estudiados pormenorizadamente pudimos apreciar su pertenencia a la esfera de la mujer, la impureza manifiesta tanto en los objetos como en el luto, el canto, la música y el baile como tres factores altamente representativos de las escenas de *prothesis* y último adiós al difunto sobre la pira; el conocimiento de la práctica embalsamatoria y la posibilidad de inhumaciones dobles.

Ritos de Iniciación. Tras analizar la ardua polémica sobre su existencia o no en Grecia, y considerar perfectamente plausible su rastreo en toda una serie de fiestas y ritos tanto contemporáneos como posteriores, constatamos el cambio de estatus social que se experimenta en ellos.

Una vez señaladas las diversas clasificaciones que se pueden ofrecer en su estudio, su carácter liminal y la “*mise à mort*” del neófito, pudimos observar toda una gama de características que remarcan el carácter iniciático del rito, como son

el color, las mutilaciones, la caza, el cabello, la danza, el travestismo, la “homosexualidad”, etc.. Todas ellas señalaban su separación del mundo conocido y su formación dentro de un periodo marginal que hace del iniciado un nuevo ser dentro de la comunidad adulta. También analizamos los escasos datos reunidos sobre iniciaciones femeninas así como su presencia en ritos en honor de Artemis.

Una vez mostrado todo este corpus señalamos, como dijimos con anterioridad, su presencia o permanencia en diversas actividades festivas griegas o en sus instituciones, tales como *la Gymnopaedia*, *las Arrephorias*, *las Oscophorias*, *la mastigosis* y *la agogé* espartana o *la efebía* ateniense, entre otras muchas otras; para centrarnos fundamentalmente en el proceso iniciático que revelan los textos con Telémaco y Odiseo.

Ritual de bodas. Dado que habíamos estudiado los ritos de iniciación, como caso particular de los mismos, en consonancia con el sexo femenino, vimos cómo este ritual representaba gráficamente la muerte de la iniciada, su transición o periodo de formación a lo largo de la procesión que le hacía abandonar la casa de los padres para llegar a la de su nuevo esposo; y su renacimiento como esposa en consideración con su nuevo estatus. También observamos la riqueza de símbolos y de elementos pertenecientes al ritual: desde la música y los bailes, los aderezos y banquetes, la publicidad del matrimonio no elegido, su relación con el hogar, la luna y la magia, la jocosidad del ambiente festivo, la sexualidad implícita o la dote.

Ritual de Hospitalidad. También en conexión con los ritos de transición, despierte una serie de reacciones extrañas dentro del código ético griego. Tras analizar sus distintas fases, tales como el baño, el banquete o el “interrogatorio”, por las que se estrechaban los lazos, de forma sagrada; pudimos anotar una consideración especial en el caso de un huésped joven y soltero, a la hora de procurarle el descanso nocturno. Por último, intentamos explicar la consideración del regalo en Grecia primitiva y su articulación a través del proceso de

intercambios, en el marco de “don-contradon” por el que se instituye el eje “dar-ofrecer-devolver”.

Ritual de Guerra. Como ritual transaccional establecimos la composición del ejército, sus relaciones internas, los sacrificios propiciatorios y su relación con los adivinos, el peán de la victoria y las ofrendas de acción de gracias, diversos actos rituales en el desarrollo bélico (alto el fuego, rescates, premios de honor, etc.), el despojo de las armas y el botín; éste último como ejemplo muy significativo del sistema de relaciones de intercambio de esta época y su relación con el geras.

Ritual de Pactos. Por el que pudimos conocer dos de los grandes ejes del fenómeno transaccional griego: el juramento y la reconciliación, íntimamente ligados a la representación simbólica que establece el sacrificio por medio de la afinidad mágica.

Y por último, **el ritual de súplicas**, tanto en el caso específico como en el de guerra, en relación con el acto de humillación/veneración y a una disyuntiva real en el resultado final del proceso, según sea la situación pacífica o bélica. Todo ello bajo el supremo poder de Zeus y sus hijas, las Súplicas, que establecen todo un código de consideraciones para con el suplicante por medio de rescates o atenciones, destacando de entre todos ellos, los aedos, como los principales beneficiados por su condición semidivina, así como posibles alteraciones foráneas al ritual (caso de Nausicaa o Telémaco).

NOTAS.

1. GERNET, L., *Antropología.*, 179-210.
2. MALDONADO, L., *Religiosidad popular.*, 104.
3. KURTZ, D. & BOARDMAN, J., *Greek Burial Customs*, Thames and Hudson, London 1971.
4. GRMEK, M., *Les Maladies à l'aube de la civilisation occidentale. Recherches sur la réalité pathologique dans le monde grec préhistorique, archaïque et classique*, Payot, Paris 1983, 42.
5. PETTAZZONI, R., *La religione.*, 19.
6. BARROW, R., *Sparta (Greek and Roman topics)*, Allen & Unwin, London 1975, 40.
7. VERNANT, J.P., La belle mort et le cadavre outragé, en GNOLI, G. et VERNANT, J.P., *La mort, les morts dans les sociétés anciennes*, Cambridge University Press, Cambridge 1982, 58: "Tant que le corps est vivant, il est un comme une multiplicité d'organes et de membres animés par les pulsions qui leur sont propres (...). C'est quand, avec la mort, il s'en trouve déserté que le corps acquiert son unité formelle".
8. DELCOURT, M., *Hermafrodita*, Seix Barral, Barcelona 1969.
9. CAZENEUVE, J., *Sociología del rito.*, 119.
10. GLOTZ, G., *La solidarité.*, 54: "Dans les temps épiques et légendaires, les particuliers s'engagent de la même façon à venger leurs morts. Achille, devant le cadavre de Patrocle, refuse de prendre aucun aliment, tant qu'il n'aura pas lavé sa honte dans le sang troyen".
11. LAWLER, L., *The Dance in Ancient Greece.*, 42 y RODRIGUEZ ADRADOS, F., *Orígenes de la Lírica.*, 28-29.
12. LORAUX, N., Mourir devant Troie, tomber pour Athènes: de la Gloire du Héros à l'idée de la Cité, en GNOLI, G. et VERNANT, J.P., *La mort, les morts.*, 34.
13. HARRISON, J., *Prolegomena.*, 93.

14. SCHNAAP-GOURBEILLON, A., Les Funerailles de Patrocle, en GNOLI, G. et VERNANT, J.P., *La mort, les morts.*, 87: “*La cérémonie, dédiée en apparence au seul Patrocle, prend alors sa pleine signification. Destinée à esalter la figure héroïque sous le double aspect confondu du mort et du vivant, elle met en place un rituel ambivalent qui oscille aux frontières de la mort et de l’immortalité, et qui installe le héros dans un espace intermédiaire entre hommes et dieux*”.
15. MOURATIDIS, J., *Greek Sports.*, 195.
16. MIREAUX, E., *La vida cotidiana.*, 234-35.
17. LANATA, G., *Medicina magica.*, 60-61.
18. ALEXIOU, M., *The ritual lament in Greek tradition*, Cambridge University Press, Cambridge 1974, 6.
19. COMBARIEU, J., *La Musique et la Magie.*, 275.
20. *Ibidem.*, 101.
21. ALEXIOU, M., *The ritual lament.*, 139.
22. *Ibidem.*, 165-78.
23. KURTZ, D. & BOARDMAN, J., *Greek Burial Customs.*, 144: “*The purpose of the prothesis was not only to confirm death, but also to provide an opportunity for the performance of the traditional lament and for the friends and family to pay their last respects*”.
24. POMEROY, S., *Goddess, Whores and Wives.*, 44: “*The washing and dressing of the corpse has certain analogies to the caring for infants: the cycle of life takes us from the care of women and returns us to the care of women*”.
25. VAN GENNEP, A., *Les rites de passage.*, 16.
26. ELIADE, M., *Rites and Symbols of Initiation. The Mysteries of Birth and Rebirth*, Harper Torch Books, New York 1965, X: “*The term initiation in the most general sense denotes a body of rites and oral teachings whose purpose is to produce a decisive alteration in the religious and social status*

of the person to be initiated. In philosophical terms, initiation is equivalent to a basic change in existential condition; the novice emerges from his ordeal endowed with a totally different being from that which he possessed before his initiation; he has become another (...). Initiation introduces the candidate into the human community and into the world of spiritual and cultural values. He learns not only the behaviour patterns, the techniques, and the institutions of adults but also the sacred myths and traditions of the tribe, the names of the gods and the history of their works; above all, he learns the mystical relations between the tribe and the supernatural Beings as those relations were established at the beginning of Time”.

27. VAN GENNEP, A., *Les rites de passage.*, 14.
28. FRIEDRICH, P., *The meaning of Aphrodite.*, 133.
29. VAN GENNEP, A., *Les rites de passage.*, 202: “La matérialité du changement de situation sociale”.
30. ELIADE, M., *Rites and Symbols of Initiation.*, 4 y 6: “This is why, in primitive societies, initiations are among the most important of religious festivals”.
31. FURLEY, W., *Studies in the use of Fire.*, 138: “Initiations rites tend to combine: a) a myth of an original case of period of human sacrifice, b) a complementary myth explaining how an animal came to take the person’s place. The combination of these two elements give: each initiate felt himself to be sacrificed in the course of the rites through a metonymous link with the sacrificial animal (by name, clothing, appearance, touching, etc.). Thus the transition from childhood to maturity involved a sacrifice of the childhood self”.
32. BURKERT, W., *Storia della religioni.*, 377.

33. BRELICH, A., *Le iniziazioni.*, 54: “Non vi é, praticamente, alcuno stato greco di cui non ci sia rimasta documentata qualche istituzione riguardante il passaggio dall’infanzia al rango di cittadino”.
34. GALLINI, C., Katapontismós, en *SMSR* (Roma), 34 (1963) 65: “Voleva essere la ripetizione simbolica di un prototipico viaggio negli abissi marini compiuto dal progenitore del gruppo familiare sacerdotale eleusino”.
35. DETIENNE, M., *La muerte de Dionisos.*, 62-63.
36. BRIQUEL, D., Initiations grecques et idéologie indo-européenne, en *Annales* (Paris) 37/3 (1982), 459.
37. TURNER, V., *The Ritual Process.*, 95: “Secular distinctions of rank and status disappear or are homogenized”.
38. BREMMET, J., Heroes, rituals and the Trojan War, en *SSR* (Roma), 11/1 (1978) 10: “In Greece the bad smell undeniably belonged to the liminal period”.
39. VAN GENNEP, A., *Les rites de passage.*, 103: “La circoncision juive n’offre rien de particulier: elle est nettement donnée comme un “signe d’alliance” avec une divinité déterminée, et comme la marque d’appartenance à une même communauté de fidèles”.
40. ELIADE, M., *Rites and Symbols of Initiation.*, 23-25.
41. CAZENEUVE, J., *Sociología del Rito.*, 231.
42. BETTELHEIM, B., *Symbolic Wounds, Puberty Rites and the Envious Male*, Collier Books, New York 1962.
43. DOVER, K., *Greek Homosexuality.*, 75: “Strong association between music and adolescence”.
44. JEANMAIRE, M., *Couroi et Couretés.*, 538-39: “Elles agissent comme des charmes qui ont pour objet, par le plaisir et la douleur et par l’emprise su la jeunesse, d’établir une conformité de sentiments et de jugements entre les âmes des enfants et la raison des vieillards”.

45. FITTON, S., *Greek Dance.*, 256: “*This seems to have been originally part of an initiation ceremony in which mature youths danced round the initiate, scaring him and scaring away evil spirits with the noise of their weapons*”.
46. TURNET, V., *The Ritual Process.*, 102-103: “*In many kinds of initiation where the neophytes are of both sexes, males and females are dressed alike and referred to by the same term (...); the neophytes are merely entities in transition, as yet without place or position*”.
47. DELCOURT, M., *Hermafrodita*.
48. VIDAL NAQUET, P., *Formas de pensamiento y formas de sociedad en el mundo griego*, Península, Barcelona 1983, 151 y ss.
49. SANGA, G., Personata libido, en SORDI, I., *Interpretazioni del Carnevale*, Grafo, Brescia 1982, 6: “*Un desiderio di rivelare la propria componente femminile*”.
50. SLATER, Ph., *The Glory of Hera.*, 288.
51. BETTELHEIM, B., *Symbolic Wounds.*, 54.
52. BAUMANN, H., *Das doppelte Geschlecht.*, 46: “*Das Kleid als Organprojektion der Haut ist nicht nur Hülle schlechthin, sie ist an Stoff un Person teilhabende Essenz des Menschen*”.
53. *Ibidem.*, 49.
54. CHURCHILL, W., *Homosexula Behavior among Males: A Cross-Cultural and Cross-Species Investigatios*, Hawthorn Books, New York 1967, 81-82.
55. SERGENT, B., *La homosexualidad.*, 61.
56. VANGGAARD, T., *PHALLOS.*, 65: “*For the young Dorian the phallus of his tutor was a comprehensive image of all the latter’s qualities which he wanted to acquire. The firm conviction that it was in reality through the semen of the tutor that he received the areté aided the boy in his efforts to change in the desired direction. So ritual pailerasty was a symbolic act with tangible effects on the development of the boy’s personality*”.

57. DOVER, K., *Greek Homosexuality.*, 134: “*The Greeks felt, however inarticulately, that the penis was a weapon, but a concealed weapon held in reserve. That a youth or boy should have a straight, pointed penis symbolised his masculine fitness to become a warrior (...), a small penis is an index of modesty and subordination, an abjuration of sexual initiate or sexual rivalry*”.
58. VAN GENNEP, A., *Les rites de passage.*, 245.
59. LASSO DE LA VEGA, J., El amor dorio, en AA.VV., *El descubrimiento del amor en Grecia*, Coloquio, Madrid 1985, 76.
60. PATRONI, G., Appunti di filosofia e di diritto omerici. VI morale sessuale e matrimoniale, en *RIL* (Milano), 79 (1945-46), 40-42.
61. DEVEREUX, G., *Greek Pseudo-homosexuality.*, 70: “*Being an eromenos was viewed by the Greeks as a stage in the child’s development toward masculinity*”.
62. BUFFIÈRE, F., *Eros Adolescent. La pédérastie dans la Grèce antique*, Les Belles Lettres, Paris 1980, 617: “*Les poils et la barbe, apanage du sexe fort, sont la vraie barrière entre la pédérastie et l’homosexualité*”.
63. KEULS, S., *The Reign of Phallus.*, 277.
64. SAVALLI, L., *La donna nella società della Grecia Antica*, Patron, Bologna 1983, 74.
65. VISCA, D., Le iniziazioni femminili: un problema da riconsiderare, en *SMSR* (Roma), II (1976), 247: “*per iniziazione femminile intenderemo quel complesso di riti mediante il quale tutte le donne di una determinata società vengono pubblicamente riconosciute membri effettivi, con specifici doveri e diritti, della società cui appartengono*”.
66. PADEL, r., Women: Model for Possession by Greek Daemons, en CAMERON, A. & KUHRT, A., *Images of Women in Antiquity.*, 5-6 : “*Greek societies, male-ordered, generally assigned to women ritual presidency over the transitional experiences, dying and birth, which are*

perceived as passages into and out of darkness. Dying is “going into the dark”, being born is “coming into the light”, an image often doing double service for the body’s emergence from the womb and passage into the grave, and for the soul’s passage into whatever obscurity is imagined to precede life, and into Hades (...). In male perception, a supposed female aptitude for monitoring passage out of or into darkness is linked with a supposed female aptitude for making contact with what is polluting”.

67. RODRIGUEZ ADRADOS, F., *Fiesta, comedia y Tragedia.*, 376.
68. CALAME, Cl., *Rito y poesia corale.*, 238.
69. JEANMAIRE, H., *Couroi et Courètes.*, 538.
70. SERGENT, B., *La homosexualidad.*, 84.
71. CALAME, Cl., *Rito y poesia corale.*, 291.
72. BRELICH, A., *Le Iniziazioni.*, 118-120.
73. COSTA, G., Hermes dio delle iniziazioni, en CCC (Genova) 3 (1982) 283.
74. MONTEPAONE, C., *Marginalità politica.*, 123-128.
75. BRELICH, A., *Le Iniziazioni.*, 117 : “*l’efebia attica ha trasformato le iniziazioni di tipo primitivo in un servizio obbligato di due anni, durante i quali i giovani tra i 18 e 29 anni ricevevano una preparazione atletica e militare; gli aspetti religiosi non mancavano all’efebia, ma erano poco appariscenti*”.
76. ECKERT, Ch., Initiatory Motifs in the Story of Telemachus, en CJ (Ohio), 59/2 (1963), 49-57 y BREMMER, J., *Heroes, ritual and the Trojan War.*
77. *Ibidem.*, 13: “*It seems then that the wounding of the leg was originally a symbolic laming to contrast the novices with the adult hunters from whom running was of such great importance*”.
78. Si bien, MARCIREAU, J., *Histoire de Rites Sexuels*, R. Laffont, Paris 1971, 99 cree que este sacrificio tenía su origen en la desfloración de la virgen por el animal.
79. FURLEY, W., *Studies in the use of Fire.*, 185.

80. LICHT, H., *Sexual life in Ancient Greece.*, 45-46 nos dice que las antorchas las encendían tanto la madre del novio como de la novia.
81. MOSSÉ, Cl., *La Femme dans.*, 17 : “*la place des femmes s’inscrit en fonction de la structure même de la société dont l’oikós constitue l’unité de base*”.
82. KEULS, E., *The reign of Phallus.*, 66.
83. THOMSON, G., *Studies in Ancient Greek.*, 216.
84. LICHT, H., *Sexual life in Ancient Greece.*, 214.
85. GRMEK, M., *Les Maladies à.*, 61: “*Le phármakon homérique est vox media de nos concepts de poison et de médicament*”.
86. NEEDHAM, R., *Richt and Left.*, 9 : “*excluded from religious ceremonies, she is admitted to them only for a function characteristic of the status (...). But if woman is powerless and passive in the religious order, she has her revenge in the domain of magic*”.
87. VAN GENNEP, A., *Les rites de passage.*, 26-28: “*La porte est la limite entre le monde étranger et le monde domestique s’il s’agit d’une habitation ordinaire, entre le monde profane et le monde sacré s’il s’agit d’un temple (...). Le rite de passage matériel est devenu un rite de passage spirituel. Ce n’est plus l’acte de passer qui fait le passage, c’est une puissance individualisée qui assure ce passage inmatériellement*”.
88. FURLEY, W., *Studies in the use of Fire.*, 188.
89. BREGLIA, L., Le Tesmoforie eretriesi, en *RCGO* (Napoli) 1 (1979), 60.
90. COULANGES, F. De, *La ciudad antigua.*, 66.
91. Sobre los versos *fescenini* véase ESPEJO MURIEL, C. y SALVADOR VENTURA, F., Ungüentate marite, abstine, en *Studia Historica* (Salamanca) II-III,1 (1984-85), 119-128.
92. Véase nota num 86.
93. SEGAL Ch., Transition and ritual in Odysseus’return, en *PP* (Roma) 22 (1967), 330: “*Like other transitional situations, the bath was an essential*

- ambiguity. It is physically pleasant, yet involves a potentially dangerous exposure (...). Like sleep, the bath, through its outward function as a sign of welcome, can emphasize the danger of the passage to a new situation”.*
94. STEWART, D., *The disguised Guest.*, 40: “*The epic equivalent of the modern passport and letter of credit was the formulaic set-speech identifying oneself by pedigree, place of origin, and a formula that encapsulated one’s most important achievements. The identity of a man in heroic society was bound up with this kind of self-proclamation. These three factors gave Odysseus or any hero, his public being, his claim to recognition. A man who has lost the opportunity -or the right- to delineate his own being in this way had almost ceased to exist”.*
95. MALDONADO, L., *Religiosidad popular.*, 280.
96. QUILLER, B., *The dynamics of the Homeric society.*, 120.
97. VAN GENNEP, A., *Les rites de passage.*, 46: “*Les diverses formes de salutations rentrent également dans la catégorie des rites d’agrégation; elles varient suivant que l’arrivant est plus ou moins étranger aux habitants de la maison ou à ceux qu’il rencontre”.*
98. FRAZER, J., *La Rama dorada.*, 236-37.
99. VAN GENNEP, A., *Les rites de passage.*, 24 : “*Rite de séparation du territoire personnel au moment de l’entrée dans le territoire neutre”.*
100. LONIS, R., *Guerre et Religion en Grèce à l’époque classique (Recherches sur les rites, les dieux, l’idéologie de la victoire)*, Les Belles Lettres, Paris 1979, 97.
101. *Ibidem.*, 121.
102. RUDHARDT, J., *Notions fondamentales.*, 184: “*un chant de triomphe brutal”.*
103. *Ibidem.*, 184: “*Le pean exprime des sentiments violents de joie ou de tristesse, d’inquiétude et d’espoir inspiré par des événements décisifs dans le destin d’une communauté”.*

104. DOUGLAS, M., *Pureza y peligro.*, 74.
105. GLOTZ, G., *La solidarité.*, 63.
106. VERNANT, J.P., *Mito y Sociedad.*, 58.
107. SAUTEL, G., Les preuves dans le droit grec archaïque, en *RSJB* (Bruxelles), 16/1 (1964), 129.
108. BENVENISTE, E., L'Expression du serment dans la Grèce ancienne, en *RHR* (Paris) 134 (1948), 82: "*Il prépare ou termine un acte de parole qui seul possède un contenu signifiant, mais il n'énonce rien par lui même. C'est en vérité un rite oral*".
109. QUINTO ROMERO, M.L. De, véase nota núm. 18 (IV-III).

III. RITUALES GRIEGOS-2, SEGUN DIVINIDADES.-

Por último, ya solamente nos queda enunciar el resto del conjunto de **rituales** documentados, pero esta vez ya si, definidos y articulados en función de una divinidad concreta. Lo interesante de este conjunto ya no está solamente en el apartado **ritual** sino en el elenco de divinidades que aparecen, lo cual es demostrativo de su importancia o presencia en este universo.

III.1 APOLO.-

Los datos recogidos respecto a esta divinidad se refieren concretamente a tres apartados de su culto: la súplica, los sacrificios-hecatombes y la libación. Del primero sólo tenemos un ejemplo (*Il.*, I, 35-43) realizado por un fiel, aludiendo a sus continuos quehaceres para con el dios y aludiendo, en un futuro, a la realización de sacrificios para que cumpla su deseo. O sea, que el **rito** consiste en tres partes bien diferenciadas: la invocación suplicatoria del fiel hacia el dios, la referencia a su bienestar cotidiano para con la divinidad y por ultimo, la promesa de continuar realizando esos sacrificios e incluso aumentarlos si su súplica es atendida.

En cuanto a las libaciones, el panorama es escaso, pues sólo contamos con un dato (*Od.*, XXI, 270 y ss.), cuando los heraldos dan el aguamanos mientras los jóvenes coronaban de bebida las cráteras y las distribuían para ofrecerle a él las primicias (ritual de renuncia).

Sin embargo, por lo que respecta a los sacrificios, la imagen es más ilustrativa aunque sería más correcto hablar propiamente de hecatombes, pues éste es el término usado y el que **se ajusta mejor a las dimensiones del acto**. Para su realización se mantienen las pautas ya expresadas de ritual de purificación, invocación, degüello de las víctimas y posterior troceado, etc. (1)

III.2 ATENEA.-

Los datos que poseemos referidos a esta diosa son bastante numerosos, de tal manera nos encontramos con sacrificios, ritos purificatorios, invocaciones y libaciones.

Sacrificios. En este apartado distinguiremos del resto uno en especial, pues tiene la peculiaridad de estar realizado exclusivamente por mujeres (*Il.*, VI, 75 y ss.; *Il.*, VI, 270 e *Il.*, VI, 297 y ss.). Lo primero que llama nuestra atención es la movilización de las mujeres por el augur Heleno Priámida, que suponemos se debe al hecho de que los varones estén en el campo de batalla aunque también se puede pensar en una estrecha asociación de las mujeres con su diosa. Tenemos localizado el sacro recinto de la Acrópolis y su santuario en él; santuario que estaba regentado por una sacerdotisa elegida por el pueblo (lo que nos vendría a poner de manifiesto, de nuevo, el carácter femenino del culto, más aún cuando sabemos que quienes asisten al **rito** son sólo mujeres, aunque no todas, solo las matronas). En el santuario observamos un acto tremendamente propio de las **fiestas** a la diosa, aunque en este caso no se vista a la imagen sino que se deposite sobre sus rodillas -quizá porque se dirigen a ella en disposición de suplicantes, y quizá por esto también dramaticen más el contexto dando paso a los lamentos. No obstante, aquí hay dos elementos nuevos con respecto a todos aquellos analizados hasta ahora: la presencia de imágenes divinas, que se había puesto en duda, y de perfumes, en los sacrificios.

En otros sacrificios aparecen otros elementos como el verter oro alrededor de los cuernos del animal, o el hecho de elegir una víctima especial como fue una ternera de un año, de frente espaciosa, indómita y no sujeta aún al yugo (2).

En la *Il.*, X, 462-65 se nos dice que se le ofrece a la diosa como primicias, las armas robadas de un soldado, y lo señalamos dada su extrañeza, pues hasta ahora estábamos acostumbrados a ofrecer en primicias vino, caballos o comidas,

pero nunca las armas; aunque esto no quiere decir que no se hiciese en Grecia, pues, por supuesto, se hizo.

Ritos purificatorios. Tenemos un primer caso de doble lavado que es único en nuestras fuentes, pues tras la batalla entran en el mar para lavarse, para después meterse en las pilas y bañarse (*Il.*, X, 570 y ss.); un segundo caso en el que no se necesita aguamanos sino cualquier fuente de agua que esté cercana al lugar de invocación, como es el caso de *Od.*, II, 261 y ss., en el que se lavan las manos en el mar para después orar a la diosa. Y un tercer caso muy curioso, es el realizado por Penélope en *Od.*, IV, 759 y ss., la cual, tras purificarse y terminar la oración, dio un grito, un grito ritual que conocemos se daba conscientemente cuando el alma del animal abandonaba a éste en el sacrificio.

Las libaciones recogidas no se diferencian de las del resto de las divinidades, en cambio, tenemos una **invocación** muy divertida en *Il.*, XVIII, 560 y ss., en la cual, la diosa muestra su regocijo por ser la primera divinidad invocada, cosa que según las fuentes no suele ser muy común cuando se trata de invocaciones a los inmortales.

III.3 ARTEMIS.-

Fue una de las diosas más veneradas: numerosos recintos sagrados, altares y santuarios. Fue invocada tanto en la caza como en la guerra. De carácter acuático (pues se originó en un medio acuático, aunque Burkert (3) cree que sus fiestas son más de fuego) e invocada como diosa-tierra en estos momentos de la historia de Grecia (si bien Friedrich (4) dice que es lunar). Fue también diosa de la fertilidad y la vegetación, siendo costumbre en su culto el enmascaramiento fálico de las chicas (5). Su canto fue el *Oupingos*. Fue también la protectora de las criaturas que nacen y se multiplican, así, antes de nacer se invocaba a Artemis *Locheia*, para protegernos de peligros a Artemis *Orthia*, y para que creciesen

sanas a Artemis *Paidotrophos* o *Kourotrophos*. A parte de estos epítetos, otros recogidos son: *Limnaí, Limnatis* o *Limnaia, Heleia, Thermaia* y *Kalliste* (6).

Parece ser que **Homero** estuvo más interesado fundamentalmente en su dimensión como hija-virgen y cazadora, en consonancia con su vida al aire libre, asociada a los árboles, las plantas y los animales. Por ello mismo es la diosa de aquello que está fuera de la ciudad, fuera de las obras de los hombres, por lo que domina en las iniciaciones femeninas, en las que se tendía a la supresión de estas uniones virginales fuera de la regla y hacia la integración de la vida sexual de la jovencita, apareciendo, pues, como una divinidad esencialmente curotrófica.

Los animales estrechamente ligados a su culto son : la liebre, el lobo, la cierva, el cerdo salvaje, el oso (por su relación con la adivinación) y sobre todo, la cabra, aunque su presencia no aluda siempre a un culto específico de la diosa. Este animal estaba asociado al cerdo, en oposición al buey y a la cerda, y era representativo de la diosa en tanto en cuanto gozaba de las mismas características, pues la ambivalencia del espacio destinado a Artemis, interna y externa a la *polis*, encontró su paralelo en aquel de la cabra, que vive de hecho, al aire libre sobre la tierra no cultivada, separada del grupo humano y lejos de las casas, como “*el más selvático de los animales domésticos*”. (7)

Según Licht (8) los bailes orgiásticos eran muy comunes en gran número de sus **fiestas**, aunque **Homero** no la asocia directamente con ninguna danza ritual, sin embargo, indirectamente en la comparación de Nausicaa con Artemis (*Od.*, VI,98 y ss.) se sugiere una danza ritual, sobre todo cuando eran niñas las que la realizarían. También había bailes con máscaras y de carácter obsceno.

A parte de esta última noticia sobre la danza sagrada de Artemis en el episodio de Nausicaa, tenemos documentado el castigo que infringe la diosa a Eneo por no dedicarle los sacrificios de la siega en el fértil campo, mientras que sí los hizo a los otros inmortales. Tal castigo fue el envío de un jabalí de albos dientes que le destrozó la cosecha (*Il.*, IX, 533 y ss.).

Aquí se observan características ya mencionadas anteriormente como son la presencia del jabalí como uno de sus animales sagrados y el hecho central de la siega (como diosa de la vegetación y de toda la agricultura, que es) como reflejo de su dimensión terrestre y fértil.

III.4 ESTIGIA.-

Si por algo se caracteriza esta diosa es por ser la protagonista, la principal divinidad que debe ser invocada en **el ritual del terrible juramento** por la gracia de Zeus, y acompañada de Gea y Helios (el universo completo). Así pues, el terrible juramento se anuncia jurando -valga la redundancia- y tomando por testigos a la tierra y el anchuroso cielo y al agua de la Estigia de subterráneo corriente. Este es el juramento “*mayor y más terrible para los bienaventurados dioses*” (*Od.*, V, 183 y ss.).

En otro de los juramentos recogidos (*Il.*, XIV, 271 y ss.) realizado por la diosa Hera, hay una variación sustancial, pues establece el juramento tomando como testigos a la tierra fértil, el brillante mar y los dioses de debajo de la tierra que están en Cronos (los Titanes).

O sea, este juramento u *korkós* simboliza lo que tiene lugar en toda libación de juramento por su naturaleza infernal. “*Por esta se relaciona un juramento con el otro mundo, creándose algo concreto idealmente, gracias a la virtud especializada de un gesto, atestiguado en todas las formas de culto. Si la libación ocupa un lugar primordial en el contrato prehistórico, es porque a través de ella, bajo las especies que puede admitir una mentalidad muy antigua, el contrato se objetiviza realmente*”(9). Así pues, jurar es hacer aún más presente el ámbito de las fuerzas religiosas que son, por supuesto, en este caso bastante terribles.

III.5 HADES & PERSÉFONE.-

Tres son los aspectos recogidos de ambas deidades:

Invocación. Se realiza de rodillas, llorando y golpeando el suelo continuamente, deseando la muerte de alguien (*Il.*, IX, 569-70), aunque para conseguir este deseo también se puede invocar a las Erinis (*Od.*, XVII, 475).

Sacrificio. En el palacio, una vaca no paridera y distintos obsequios (*Od.*, X, 522-25).

Libación a los muertos (*Od.*, X, 506 y ss. y *Od.*, XI, 23 y ss.): responde al tipo de sacrificio ctónico que ya explicamos a la hora de ver la tipología de los sacrificios.

Lo más característico de estos actos rituales es su diferencia total del resto de los diversos actos rituales recopilados, atendiendo a que corresponden a una esfera diametralmente opuesta a la de los otros; por ello que todos los actos se hacen próximos al suelo, por eso se arrodillan y golpean el suelo, logrando llamar la atención de los muertos que yacen en su interior. Por esta razón se les ofrece un animal estéril -como la tierra yerta- o de color negro, como la funesta *Ker* y la negra sangre, al igual que aguamiel, dada la asociación de las abejas con la muerte.

III.6 ZEUS.-

“La nueva autoridad que toma sobre el panteón un Zeus patriarcal es una consecuencia directa de las migraciones dorias (...). La mutación que pone a Zeus en primer plano en una nueva jerarquización de los dioses era favorable al reforzamiento del poder del basileus en las pequeñas comunidades locales”.(10)

Su culto en las cumbres, dado que se le consideró dios del tiempo atmosférico, está íntimamente ligado a él, al igual que a Apolo. Así es conocida la del monte *Hymettus* en el ática, aunque no están atestiguadas en Grecia antes del

geométrico sino que surgirán en los siglos VIII y VII a.C., principalmente. De todas formas creemos, al igual que Nilsson, que los pueblos cuando quisieron pedir lluvias para los campos subirían a las cimas de las montañas y le harían sacrificios, pero no de forma regular sino por este motivo en concreto (11).

Se ha interpretado que Zeus tuvo dos características principales: una, positiva, la luz que hace crecer las plantas, da vida, etc. y la otra, negativa, la destrucción, la sequía, ... íntimamente asociada al lobo y a la muerte (12). De aquí que los lugares que habían sido fulminados por el rayo solían empalzarlos, consagrándolos a “Zeus el descendente”, erigiéndole altares dentro y ofreciéndole sacrificios.

En **Homero** las actividades religiosas del megarón estaban centradas en él, el mismo como *herkeios* tenía un altar generalmente en el patio delantero de cada casa, sobre el que se le ofrecían sacrificios y libaciones. Siendo también protector del terreno sobre el que la casa estaba construida (*herkeios*), de la casa en si, de la familia y su cabeza visible, pues él era el padre de la familia divina (*Zeus pater*). (13)

Bajo el poder de *Zeus Polieus* estuvo el cetro, la ciudad, el consejo y la realeza. Fue protector de los suplicantes y los extranjeros, en tanto que padre divino o *pater familiae*. Tuvo la misión de hacer observar las leyes no escritas y las costumbres de las que dependía el poder del cabeza de familia, así jugó el rol de protector de estas leyes, del orden moral y de las costumbres que la sociedad griega primitiva revistió de un carácter sagrado. Debido a ésto recibió los epítetos de *Xénios, Hikésios y Kórkios*.

El toro es su animal, así como el águila es su ave, ligada a la adivinación o a los auspicios (también se cree que los sueños proceden de él).

Como epítetos tenemos registrados: *akraios, laphystios, lykaios, nephelegeretes, kelainephes, hypsibremetes, eribremetes, erigdoupos, steropegeretas, argikeraunos, terpikeraunos, ombrios, hyetios, ikmaios, semaleos, georgos, chthonios, ktosios, pasios, herkeios, phratrios, polieus o poliouchos* (14).

Por el gran número de datos que tenemos recogidos en las fuentes podemos entrever el extenso poder de culto del que gozaba este dios, de hecho, el más invocado y cuya esfera cultural cubre un extenso abanico de posibilidades: es la divinidad más estrechamente relacionada con las aves agoreras, los adivinos, los auspicios y los presagios. Es protector de los heraldos, huéspedes y mendigos, configurándose como la divinidad tutelar del modo de convivencia griego. Es él quien impone las normas que el resto de la comunidad desarrolla, el es el que mantiene el equilibrio en el seno mismo de la sociedad, en un todo armónico; por ello es el dios de la realeza, tanto en lo que se refiere a la comunidad humana como a la olímpica.

Como dios del tiempo atmosférico, a parte de solicitársele lluvias, controló el arcoiris, siendo por ello dispensador de fertilidad y que de él dependió una buena cosecha o que se hinchase el grano (*Zeus ctonio*). Sus lugares de adoración no varían de los ya citados para otros inmortales: un altar en Ilión, un bosque con un perfumado altar en Gárgano, otro en el megarón de Ulises, etc. sin embargo tenemos también registrado su gran centro de culto: **el oráculo de Dodona**.

Esta fue la morada digna del dios, cuya voz se oía tanto en el susurro de las hojas de la encina como en el retumbar del trueno. Quizá los tantanes de bronce que mantenían en continuo fragor en el aire alrededor del santuario, significaban una imitación del tronar casi continuo que rodeaba y retumbaba en las montañas del sombrío valle (15). Junto a ello estaba el ruido de las palomas en el árbol sagrado, los dichos de las sacerdotisas, las Pléyades, y el papel desempeñado por la fuente sagrada asociada a la encina.

La arqueología, como los textos, da testimonio de la ocupación del lugar desde muy antiguo, en el que es la encina sagrada, la única portadora del poder oracular (puesto que el árbol, por su maravilloso renovarse y fructificar, fue considerado, en la experiencia arcaica griega, como portador de fuerza, símbolo del cosmos y lugar de la divinidad), expresándose directamente sin mediación de señales externas (16).

Los elementos primitivos del oráculo representados esencialmente en la encina, no necesitaron acondicionamiento arquitectónico alguno, y como dicen Martin y Metzger, incluso lo rechazaron ya que no se concibió un edificio para estos **ritos**, lo cual hace comprensible que en los estratos profundos de las excavaciones en el lugar sagrado sólo se hayan encontrado las ofrendas de agradecimiento al dios. Los textos no nos hablan de sacrificios previos, lo que tal vez explique que no aparezcan siquiera un altar. Este “primitivismo” y desnudez del lugar sagrado, señalado por el árbol, se mantuvo hasta mediados del siglo V a.C., cuando se construyó una capilla rectangular sin columnas ni carácter monumental alguno (17).

Por lo que se refiere a los sacerdotes del oráculo, tenemos que decir que el hecho de no lavarse los pies se ha interpretado como una protección para evitar la contaminación, o como identificación de los sacerdotes con el árbol de la divinidad, por lo que, como éste recibe su fuerza del suelo, los sacerdotes debían conseguirla por medio de sus pies, como si fueran raíces. Esta segunda interpretación subraya además el hecho que la subida ritual a un árbol haya sido considerada como un acto de iniciación chamánica. Tal ascensión debía realizarse por medio del arcoíris, míticamente imaginado en forma de serpiente sobre cuyo dorso el maestro instructor treparía como por una cuerda (18). Si recordamos que Zeus, como dios atmosférico, está vinculado al arcoíris, si además recordamos que como “*pater*” se le asocia a la serpiente, y no olvidamos que el centro del oráculo es una encina, entonces tenemos la cadena oracular establecida y cerrada.

Pero pasemos a ver el panorama ritual tan rico y variado con el que nos topamos:

Lo primero que aparece es su vinculación con los juramentos, como divinidad que preside el acto, aunque pueda ir normalmente asociado a Gea y Helios como testigos (19).

Súplicas: se asen a sus rodillas con la mano izquierda y con la derecha se le acaricia la barba, no separándose de él hasta que haga promesa o inclinando la

cabeza, acepte o rechace la súplica. También se le pueden besar las rodillas mientras se le toca la barba (20).

Sacrificios: un buey de cinco años con todo el ritual necesario (21); en otros casos pueden quemarse pingües muslos de ovejas en su honor (*Il.*, XV, 371 y ss. e *Il.*, XVIII, 74), un jabalí (*Il.*, XIX, 253 y ss.) o un carnero, quemando en su honor ambos muslos (*Od.*, IX, 550 y ss.).

Por último debemos mencionar el mito prometéico pues este utiliza el buey, aunque de un modo muy distinto, de todos conocido: poniendo a un lado, en la piel, la carne y ricas vísceras con la grasa, ocultándolas en el vientre del animal; y en el otro, recogiendo los blancos huesos de la víctima disimulados con brillante grasa. Irritado, Zeus, al tomar éstos, ordenó desde entonces que en sus sacrificios los hombres quemaran los blancos huesos en los altares (*Teog.*, 535-60).

Invocación: deben levantarse las manos (*Il.*, V, 174 e *Il.*, VI, 256) aunque si la invocación es mental y por lo tanto, en silencio, puede entonces mirarse al cielo en vez de elevar las manos (*Il.*, VII, 191 y ss.). Una vez invocado, Zeus puede mandar algún prodigio que ratifique el haberla escuchado: un trueno, un ave, etc. (22)

Ritos de purificación: tenemos documentada la necesidad de la purificación por temor a las represalias del dios: “*no me atrevo a libar el negro vino en honor de Zeus sin lavarme las manos, ni es lícito orar al Cronion, cuando uno está manchado de sangre y polvo*”, (*Il.*, VI, 264 y ss.); aunque también sabemos que al mismo tiempo que había que lavarse, había que guardar silencio para rogar a Zeus Crónida (*Il.*, IX, 171).

Por último, en los rituales de Pactos habíamos visto que se pone a la divinidad como testigo y juez y árbitro; y por lo que respecta a las libaciones, señalaremos que Aquiles tenía una copa exclusivamente para este fin, que se purificaba con azufre y se limpiaba con agua; y que cuando realizaba la libación, se colocaba en mitad del recinto (de nuevo la idea ya comentada del círculo y el centro como dimensión religiosa y social): *Il.*, XVI, 225 y ss. Otros casos de

libaciones los tenemos en *Il.*, XXIV, 283 y ss., *Od.*, VII, 163 y ss., *Od.*, VII, 179 y ss., *Od.*, XIII, 49 y ss., etc. sabiendo que aquellas que se hacían en el palacio eran diarias (*Od.*, VIII, 430 y ss.).

III.7 SEMPITERNOS.-

Oraciones: es norma orarles con los brazos levantados y en voz alta implorar su auxilio, suplicar y orar (23).

Libaciones: son de vino dulce, y para realizarlas se levantan las cráteras rebosantes. De carácter diario (al levantarse y antes de retirarse para acostarse). (24)

Sacrificios: se les ofrecen hecatombes perfectas de bueyes, pingües ovejas, pan y vino, cebras escogidas; colgando muchas figurillas, tejidos y oro en sus sacros altares (25). Puede darse el caso que sólo se les ofrezca las primicias (las cerdas de la cabeza del animal) pero siempre con el **rito** de purificación primero.

A parte de estos datos tenemos tres más, concretos, donde se nos habla de hecatombes en las que participan las divinidades sentadas donde se sentaban los demás (*Od.*, VII, 201 y ss.), de los heraldos como conductores, por la ciudad, de una sacra hecatombe de las deidades (*Od.*, XX, 276-78); y por último, de un sacrificio especial, pues sacrifican las vacas del Sol y al no tener los elementos indispensables que prescribe el ritual, arrancan tiernas hojas de una alta encina al no tener cebada, e hicieron libaciones con agua al carecer de vino (*Od.*, XII, 341-66).

Del primer hecho nos gustaría comentar que por primera vez nos aparece registrado el acto de adornar los altares, pues hasta ahora sólo teníamos conocimiento de existencia de estas estructuras arquitectónicas pero no que se decoraran. Del segundo nos cabe la duda si consideramos parte de una fiesta de la ciudad a los Sempiternos o simplemente debemos interpretarlos como los encargados de realizar estos **ritos** en nombre de la misma, de manera diaria. Pero

es el último caso el que nos resulta más llamativo pues nos da una idea de cómo **Homero** quiso plasmar un gran “sacrilegio” empezando porque eran reses sagradas que no podían ser tocadas y terminando por el **ritual** estrambótico que organizan. Así pues, el sentido “sacrílego” se ve aun más desproporcionado en tanto en cuanto ni usan cebada ni vino sino agua y los tallos tiernos de una encina. Todo esto viene a subrayar la idea repetida de “perfectas” hecatombes a los inmortales, dado que no se puede “blasfemar” el **ritual**, ni en los casos extremos (apreciándose pues la importancia y severidad de las reglas impuestas por el mismo, haciéndose eco de las leyes comunales reguladas por la costumbre) por lo que los ejecutantes reciben la muerte.

Este último aspecto queda perfectamente claro cuando **Hesíodo** explica cómo hay que comportarse con los Sempiternos, ejemplificándolo con la estirpe de Plata: esta estirpe al no querer dar culto a los inmortales ni querer hacer sacrificios en los sagrados altares de los bienaventurados -como es norma para los hombres por tradición- Zeus los hundió, irritado (*Op.*, 135-39). O en el caso del muro con foso de los aqueos que Poseidón derribó por no haber ofrecido a los dioses hecatombes perfectas antes de la realización del mismo (*Il.*, VIII,450 e *Il.*, XII, 3 y ss.).

CONCLUSIONES

En este último capítulo hemos expuesto el conjunto de **ritos** que están definidos en función de determinadas divinidades, por lo que conocemos la importancia de cada una de ellas, así como “el nivel de popularidad” entre sus fieles. De esta manera, los dioses más presentes en las acciones rituales cotidianas de los Griegos fueron Atenea, Zeus, el conjunto de los Sempiternos y Apolo, seguidos de Artemis, Dionisos y los cultos ctónicos.

Señalar, por tanto, el sacrificio femenino realizado por las troyanas a **Atenea**, percatándonos de la existencia, a través del mismo, de una esfera femenina en su culto, de imágenes de divinidades y de la deposición de peplos; como características que posteriormente toman un rápido auge ceremonial.

De **Artemis** decir que estuvo estrechamente conectada a los procesos iniciáticos femeninos dada su esfera de acción (la naturaleza salvaje y fértil, lo virginal, la caza y los bailes orgiásticos, etc.) y el animal por excelencia que la define: la cabra; pudiéndose apreciar lo anteriormente dicho en el episodio concreto de la danza-juego de pelota de la hermosa Nausicaa.

Con **el agua Estigia** vimos la dimensión “infernala” que adopta el terrible juramento, dada su conexión con las potencias naturales, por excelencia, reguladoras del universo (Gea/Helios), y con Hades/Perséfone, las características particulares de los sacrificios ctónicos.

Por lo que se refiere a **Zeus** y su oráculo en Dodona concluimos su configuración como divinidad tutelar del modo de convivencia griego (a través de su amplio abanico de protegidos), la dimensión oracular rústica de su santuario y la condición chamánica de sus sacerdotes, su importante rol en los juramentos como juez-arbitro y la ordenación ritual del sacrificio tras la experiencia prometeica.

Para finalizar y por lo que respecta al **conjunto de divinidades** invocadas, señalamos su gran difusión y su participación constante en los actos rituales que

regular la Grecia primitiva; así como la necesidad de honrarles con perfectas hecatombes si no que se quieren sufrir las consecuencias de la estirpe de plata o de aquellos que sacrificaron las vacas sagradas de **Helios**.

NOTAS.

1. *Il.*, I, 40-41, *Il.*, I, 65-67, *Il.*, I, 458 y ss., *Il.*, IV, 102 y 120 e *Il.*, XXIII, 873.
2. *Od.*, III, 144, *Od.*, III, 382 y ss., *Od.*, III, 428 y ss., *Od.*, IV, 763 y ss. e *Il.*, X, 292 y ss.
3. BURKERT, W., *Storia delle Religioni.*, 178.
4. FRIEDRICH, P., *The Meaning of Aphrodite.*, 79.
5. BURKERT, W., *Storia delle Religioni.*, 155.
6. PAPACHADZIS, N., *Religion in the Archaic Period.*, 79 y 86.
7. DETIENNE, M., *Los Jardines de Adonis.*, 64-65.
8. LICHT, H., *Sexual Life in Ancient Greece.*, 122.
9. GERNET, L., *Antropología de la Grecia Antigua.*, 185.
10. LEVÊQUE, P., *Bêtes, Dieux et Hommes.*, 177: “L’*autorité nouvelle que prend sur le panthéon un Zeus patriarcal est une conséquence directe des migrations doriennes (...). La mutation qui mettait Zeus au premier plan dans une nouvelle hiérarchisation des dieux était favorable au renforcement du pouvoir du basileus dans ces petites communautés locales.*”
11. NILSSON, M., *Griechische Feste.*, 3-4.
12. *Ibidem.*, 9.
13. NILSSON, M., Roman and Greek domestic cult, en *OP* (Lund) 3 (1960), 274.
14. PAPACHADZIS, N., *Religion in the Archaic Period.*, 86.
15. FRAZER, J., *La Rama dorada.*, 191.
16. MORELLI, R., Gli alberi nei rituali primaverali del Trentino, en *SORDI, I., Interpretazioni del Carnevale.*, 51.
17. MARTIN, R. y METZGER, H., *La religion griega.*, 31.
18. ELIADE, M., *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, FCE, México 1982, 115-120.

19. *Il.*,I,233-45 – *Il.*,III,101-295 – *Il.*,IV,155-60 y 236 – *Il.*,VII,411 – *Il.*,X,320 y 328 – *Il.*,XIX,197 – *Od.*, II,377 – *Od.*,IV,251 y 745 – *Od.*,XVII,155 y ss., y *Od.*,XX,229-31.
20. *Il.*,I,406 – *Il.*,I,500 y ss., - *Il.*,I,557 y ss., e *Il.*,VII,371, etc.
21. *Il.*,II,400-35 – *Il.*,VII,313-26 – *Il.*,VIII,240 e *Il.*,XI,774-80.
22. *Od.*, XX,95 y ss., - *Il.*,IV,381 e *Il.*,VIII,249 y ss.
23. *Il.*,VI,475 y ss., - *Il.*,VII,130 y 177-79 – *Il.*,VIII,345 y ss., e *Il.*,XV,367.
24. *Il.*,VIII,545 y ss., - *Il.*,XXIV,34 – *Od.*, III,273 y ss., y *Od.*, XIV,422 y ss.

VI. CONCLUSIONES GENERALES.

Dado que hemos dispuesto a lo largo de la Tesis toda una sección de conclusiones parciales referidas a los distintos capítulos tratados, no nos vamos a referir a ellas en su parcialidad sino que pretendemos globalizar una visión final del presente trabajo, por ello exponemos que:

Las formas de pensamiento de **Grecia Primitiva** arrancan del mito, entendido como una praxis de densificaciones vitales de sentido que reviste los acontecimientos humanos de un simbolismo real y los conecta con la dimensión profunda del vivir, jalonado por el **ritual**. Y que tal pensamiento mítico no resulta pre-lógico ni pre-científico, sino supra-lógico y supra-histórico.

Que se encuentra expresado y recogido en **los poemas homéricos** y en **Hesíodo**, siendo la base del estudios de **los rituales y las festividades** que hemos realizado, aunque apreciamos en el poeta de Ascra un nuevo carácter científico que se impone junto a una nueva perspectiva como es el afán didáctico, a través de su operar con el campo mítico.

Homero fue el autor tanto de la **Ilíada** como de la **Odisea**, expresándose en una lengua artificial dado que tuvo que ceñirse a unas necesidades métricas muy concretas y rígidas, que fueron a la vez reflejo de una larga tradición enlazada con el propio deseo arcaizante del poeta.

Que tales poemas fueron recitados y compuestos de forma oral debido a su propia técnica de composición, a las contradicciones existentes en los mismos y a la no necesidad, ni existencia de la escritura en aquella época.

Que los hemos considerado fiables aun siendo de carácter épico y sin el deseo expreso de hacer Historia por parte del poeta, por la riqueza de sus descripciones y por su separación de la época micénica.

Que no encontramos bases científicas para hablar de una invasión doria, y sí, por el contrario, de un importante peso del elemento indígena introductor y responsable de los cambios que acaecen en estos siglos (dando lugar a un intrincado mundo de relaciones sociales-comunales junto a una progresiva

introducción del individualismo dentro del *genos* que rompe la unidad básica, económica y social del momento: el *oikós*).

Que nos encontramos con un universo homérico en el que se están produciendo cambios en las relaciones sociales y de producción, con un código moral basado en la costumbre e instituido por familias, centrado en el ideal heroico de carácter agonístico, y con un panteón olímpico, ideal del mortal y muy antropomorfizado. Sin embargo, en **Hesíodo**, aunque también refleja un mundo en transición, los procesos de cambio establecen un nuevo código de conducta en el que se entabla un diálogo con las ansias del pueblo llano; la constatación del desplazamiento paulatino del hecho social rastreado mínimamente en **Homero**, a favor del yo individual, facilitando el proceso de formación de la *polis*; el paso de la gran familia, el clan, a la pequeña junto a la aparición de un grupo social, el de los nuevos enriquecidos, que exigen sus derechos políticos a las antiguas familias nobles; el fenómeno de la colonización y la fluctuación del derecho que da paso a la *diké* soberana, despertándose así la gran personalidad de Zeus.

Que en este marco, las **fiestas** -como fenómeno sociocultural y religioso que crea una atmósfera especial de liberación dentro de un orden reglamentado por una inversión del mismo, en el que la comunidad se traslada a un tiempo diferente para dar cohesión a la misma- en Grecia están asociadas a la música, la danza y los orígenes del drama (gracias a su función mimética), con un calendario agrícola-estacional y articuladas según un complejo sistema de ofrendas y sacrificios como formas de comunicación con la divinidad, siendo estos últimos los “actos” por excelencia del **ritual** que restauran el orden alterado.

Que dentro de ellas distinguimos **los banquetes**, de importante dimensión social y religiosa, en función del rol de comensalidad; **los juegos** (tanto festivos, fúnebres como olímpicos) como materializadores del ideal heroico de la comunidad, exaltado a través del ejercicio físico y la belleza corporal como características inseparables del conjunto de virtudes que formaron la *areté*. Y toda una serie de **fiestas** asociadas a divinidades concretas de ámbitos diferentes: el

estado chamánico del enthusiasmós apolíneo en Delfos, el éxtasis o la manía

GRÁFICOS

	HERA	ATENEA	ARTEMIS	AFRODITA
1. Localización	Argos	Atenas	Delos. Grecia y Asia	Chipre, Cre-
2. Frutas y flores	flores y granadas	Olivo		rosa. lilas manzanas
3. AVes	cuco	lechuza u otros.	codorniz	cisne, paloma.
4. Dorado	2		3	1+
5. Luna/sol.	2/-	3/2	1/-	/1+
6. Agua.	menor	menor	+	++
7. Origen de Zeus.	-	++	+	+,-
8. Parentesco.	esposa madre	hermana mayor	Hermana menor, soltera	esposa, madre, doncella
9. Simpatía.	menor	+	-	++
10. Virginidad.	+,-	+	+	-
11. Niñas	-	-	+	+
12. Belleza.	+	+	+	++
13. Inteligencia	+	++		+
14. Naturaleza contra Cultura		-/+	+/-	+/+
15. Movilidad			+	+
16. Fertilidad	(+)			++
17. Guerra	+	++	-	Metafóricamente.
18. subjetividad.	-	-	-	+

Las 18 dimensiones (según Friedrich).

ἔρδω - ἔρζω "ejercer una actividad productiva"

EMPLEOS.

- general (en vias de desaparición; cf. ἐργάζομαι)

- concernientes al culto, y en particular al SACRIFICIO (siempre más o menos solemne): ἔρα ἔρδω

- sea el sacrificio en general.

- sea el más frecuente, el sacrificio SANGRIENTO coincide materialmente con

ἔρεύω "INMOLAR" y "ABATIR"

(cf. ἔρηγιον, "Victima" y "animal de carniceria")

uno de los ritos esenciales es designado por

σφάζω

<DEGOLLAR>

Término que no parece, en este estado de la lengua, comportar empleos o usos no sacrificiales

Sobre el Sacrificio (según Casabona).

DACTYLE	-vv	♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩
SPONDEE	--	♩ ♩	ou	♩ ♩
ANAPESTE	vv-	♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩
TROCHEE	-v	♩ ♩	ou	♩ ♩
JAMBE	v-	♩ ♩	ou	♩ ♩
ANTISPASTE	v--v	♩ ♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩ ♩
DOCHMIAQUE	v--v-	♩ ♩ ♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩ ♩ ♩
IONIQUE	--vv	♩ ♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩ ♩
ID.	vv--	♩ ♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩ ♩
CRETIQUE	-v-	♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩
PEAN a)	-vvv	♩ ♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩ ♩
ID b)	vvv-	♩ ♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩ ♩
ID c)	vv-v	♩ ♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩ ♩
BACCHIUS	v--	♩ ♩ ♩	ou	♩ ♩ ♩

La Danza Griega (según Combarieu)

<p>ARPA</p>	
<p>LIRA</p>	
<p>BARBITON</p>	
<p>CÍTARA DE CUNA</p>	
<p>TYMPANON</p>	
<p>CÍTARA</p>	

Instrumentos musicales (según Paquette).

Principales Santuarios de Atenas

Cementerios de Atenas (según Kurtz y Boardman).

Delos: Sanctuary and southern area

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Base of statue of Apollo | 5 Altar? |
| 2 'Poros' temple | 6 Base of palm tree |
| 3 'House of the Seven' | 7 Temple of Leto? |
| 4 Treasuries | 8 'Monument of the Bulls' |

Santuario Délico (según Burn)

J TRAVL
1939

4. General plan of the Sanctuary of Demeter at Eleusis

100 M

Planta del Telesterion de Eleusis (según Travlos).

Santuario de Apolo en Eretria (según Mazarakis-Ainian).

Megaron A y B de Thermos (según Mazarakis-Ainian).

Arquitectura religiosa en Lefkandi (Eubea), según Mazarakis-Ainian.

Basamento oval B de Mileto (según Mazarakis-Ainian).

A P É N D I C E

ADIVINOS – AUGURIOS – ORÁCULOS

- Merope el percioso, “*que en saber de adivino era señoero*” (*Il.*, II, 831-32).
- Augurios (*Il.*, II, 859).
- Euridamante, entendido en sueños (*Il.*, V, 149).
- Heleno Priámida, “*el mejor de los augures*” (*Il.*, VI, 76).
- “*Alguien que conoce los oráculos*” (*Il.*, VI, 438).
- Mérope Percosio que conocía como nadie el arte adivinatorio (*Il.*, XI, 329-30).
- La rubia Agamedea, quien conocía cuantas drogas produce la vasta tierra (*Il.*, XI, 740-41).
- Un augur, por ser entendido en prodigios, merece la confianza del pueblo (*Il.*, XI, 740-41).
- Era importante ver hacia qué lado volaban las aves agoreras, si pasan por la derecha o la izquierda (*Il.*, XII, 237-40).
- Hacia la derecha, un aguila de alto vuelo (*Il.*, XIII, 821-822).
- El augur Enomo (*Il.*, XVII, 218).
- Janto, caballo de Aquiles, dotado de voz por hera, vaticina a éste su muerte (*Il.*, XIX, 420).
- Ave del mal agüero (*Il.*, XXIV, 218-219).
- Si el ave aparece por la derecha es símbolo de buen agüero (*Il.*, XXIV, 290-95).
- Tiernas y seductoras palabras para que olvide (*Il.*, I, 56-57). Pudiéndose hablar de hechizo.
- Atenea, disfrazada de huésped predice el futuro (*Od.*, I, 200-202) según los dioses se lo inspiran en el ánimo, porque no es ni adivina ni hábil intérprete de sueños.
- Adivinos (*Od.*, I, 415).

- Haliterses Mastórida, que conocía los augurios y explicaba las cosas fatales (*Od.*, II, 157-59).
- No todas las aves son agoreras (*Od.*, II, 181-182).
- Sobre las posibles multas a los adivinos: “*un adivino que yerra puede ser castigado a pagar una multa*” (*Od.*, II, 192).
- La fértil tierra de Efira rica en drogas mortíferas, para echarlas luego en la cratera, y matar a todos (*Od.*, II, 328-30). Efira: Corinto o ciudad de Tesprocia.
- Helena echó en el vino que estaban bebiendo una droga contra el llanto y la cólera, que hacía olvidar todos los males (...). Tan excelentes y bien preparadas drogas guardaba en su poder la hija de Zeus por habérselas dado la egipcia Polidamna, mujer de Ton, cuya fértil tierra produce muchísimas, y la mezcla de una es saludable y la de otras nociva” (*Od.*, IV, 219 y ss.).
- El loto hace perder la memoria (*Od.*, IX, 94-97).
- Télemo Eurímida, adivino excelente y grande, que descollaba en el arte adivinatorio (*Od.*, IX, 508-9).
- Circe encantadora de animales, dándoles funestas drogas (*Od.*, X, 213) y que hechizó a los hombres de Ulises con “drogas perniciosas” que provocaban el olvido (*Od.*, X, 235-36). De nuevo, “*Circe, la conocedora de muchas drogas*” (*Od.*, X, 276). Nueva alusión a las drogas (*Od.*, X, 290), y en general, todo el episodio de Circe.
- Hermes le dio un remedio a Ulises para evitar los hechizos de Circe (*Od.*, X, 287). Calvo lo traduce como “brebaje benéfico”.
- Circe como hechicera puede hacer privar a Ulises de su valor, Calvo lo traduce como “poco hombre” (*Od.*, X, 301).
- El “brebaje benéfico” procede de una planta de negra raíz y de flor blanca llamada “moly” por los dioses, muy difícil de arrancar por un mortal (*Od.*, X, 302-06).

- Tiresias, adivino ciego, Perséfone le dio inteligencia y saber, una vez muerto (*Od.*, X, 492-95).
- Inmolación de un carnero completamente negro a Tiresias (*Od.*, X, 524-25).
- Tiresias empuñaba áureo cetro y bebió la negra sangre para vaticinar u oracular (*Od.*, XI, 95-99).
- Adivino que reveló todos los oráculos (*Od.*, XI, 297).
- Aguila volando hacia la derecha, y al verla “ *a todos se les regocijó el ánimo en el pecho*” (*Od.*, XV, 160-65).
- Helena predice lo que sucederá “*según los dioses me lo inspiran en el ánimo*” (*Od.*, XV, 172-73).
- Adivino (*Od.*, XV, 225).
- Aves agoreras volando por la derecha y Gavilán como ave de Apolo (*Od.*, XV, 525).
- Vaticinio (*Od.*, XVII, 154, *Od.*, XX, 380 y *Od.*, XXIII, 251).
- Respecto de los sueños, hay dos clases: los que engañan y los que anuncian cosas que realmente han de verificarse (*Od.*, XIX, 560 y ss.).
- Aguila altanera por la izquierda como símbolo del éxito nulo de la acción (*Od.*, XX, 242-43).
- Nueva alusión a las aves que volaban por la derecha como señal de buen augurio (*Od.*, XXIV, 311-13).
- Haliterses Mastónida “*el único que conocía lo pasado y lo venidero*” (*Od.*, XXIV, 451-52).

A P O L O

- Un sacerdote (Crisis) a su servicio *Il.*, I, 11-21 e *Il.*, I, 370).
- Atributos de tal sacerdote: bastón y fíbulas del dios (*Il.*, I, 28) y el bastón es de oro (*Il.*, I, 374).
- Súplica al dios: oración referida a sus continuos quehaceres para con el dios: sacrificios para que cumpla su deseo (*Il.*, I, 35-43).
- Sacrificios: quemar gruesas partes de toros o de cabras (*Il.*, I, 40-41) y quemar corderos y cabras (*Il.*, I, 65-66).
- Calcante, hijo de Téstor, en augurios de aves el primero, y que conocía el presente, el pasado y el futuro, regalo del dios (*Il.*, I, 68-72, *Il.*, I, 384-85 e *Il.*, II, 300); también “*Calcante, el inspirado augur*” (*Il.*, XIII, 69).
- Oráculos: Calcante revelaba a los dánaos los oráculos del dios (*Il.*, I, 85-87).
- Hecatombe: se lustraron, arrojaron las impurezas al mar y las víctimas: toros y cabras (*Il.*, I, 314 y ss.).
- Altar en Crisis (*Il.*, I, 440), Cila e impera sobre Tenedos (*Il.*, I, 452).
- Hecatombe: ordenaron en filas las víctimas sagradas, se dieron aguamanos, levantaron los granos de cebada, y con voz alta y manos alzadas, el sacerdote suplicó u oró, después arrojaron los granos, levantaron las cabezas de las víctimas, las degüellan, cortan los muslos que cubren de grasa en doble capa, encima ponen trozos de carne cruda, lo asan al par que vierten vino encima; los mozos, al lado del sacerdote, tenían el asador de cinco puntas, después cortaron los muslos y los asaron. Comieron y bebieron (los mozos vierten el vino en copas y lo distribuyen). Durante todo el día con danza melodiosa aplacan al dios y entonan un himno y se acaba cuando se pone el sol (*Il.*, I, 458 y ss.).
- Hecatombes de corderos primerizos (*Il.*, IV, 102 y 120).
- Tenía un templo construido en Pérgamo (*Il.*, V, 446).
- Se transfigura en buitre (*Il.*, VII, 58-59).

- Templo en Ilión (*Il.*, VII, 83).
- “*Lapídeo templo de Apolo, que hiere de lejos, en la rocosa Pito*” (*Il.*, IX, 405).
- Oración o ruego (*Il.*, XVI, 514 y ss.).
- Hecatombe de corderos primogénitos e invocación al hacer uso del arco (*Il.*, XXIII, 873).
- En Delos tenía un altar donde creció increíblemente una palmera, pues nunca había crecido allí (*Od.*, VI, 162 y ss.).
- Oráculo de Apolo en la divina Pito, en el que había que sobrepasar “*el umbral de piedra para ir a consultarle*” (*Od.*, VIII. 80 y ss.).
- Marón, sacerdote del dios tutelar de Ismaro (Tracia), vivía con su mujer e hijos en un bosque a él consagrado (*Od.*, IX, 197 y ss.).
- “*Al magnánimo Polifides hízole Apolo el más excelente de los adivinos entre los hombres*” (...) y en Hiperesia “*daba oráculos a todos los mortales*” (*Od.*, XV, 252 y ss.).
- El gavián es el rápido mensajero del dios (*Od.*, XV, 525).
- Invocación (*Od.*, XVII, 251 y 494).
- Bosque de Apolo en Itaca (*Od.*, XX, 278) donde se reunía el pueblo para celebrar la sacra fiesta del dios (*Od.*, XXI, 258).
- Libaciones: los heraldos dieron aguamanos y los mancebos coronaron de bebida las cráteras y las distribuyeron, bebió cada uno después de ofrecer en copas las primicias (*Od.*, XXI, 270 y ss.).
- “*Le encontró en el recinto sagrado del flechador Apolo de pie en su carro*” (*Scutum*, 70).
- Espléndidas hecatombes en honor del dios a Pito (*Scutum*, 477-80).

A T E N E A

- Oración a la diosa (*Il.*, V, 115 y ss.).
- Sacrificio de las mujeres: ordenado por el mejor de los augures, Heleno Priámida, las matronas van al templo de la diosa, en la Acrópolis; abren con llave la puerta del sacro recinto; ponen sobre las rodillas de la diosa un peplo, el mayor y más lindo de los de palacio; sacrificio de 12 vacas de un año no sujetas aún al yugo (*Il.*, Vi, 75 y ss.). También llevaban perfumes (*Il.*, VI, 270). Quien abre las puertas del templo era Teano, sacerdotisa de la diosa, elegida por los troyanos. Todas, con lamentos levantan las manos a la diosa; la sacerdotisa tomó el peplo y lo puso sobre las rodillas de la diosa y luego oró rogando (aunque Atenea no accedió), (*Il.*, VI, 297 y ss.).
- Se transfigura en buitre (*Il.*, VII, 58-59).
- Atenea envía una garza y Odiseo se holgó del presagio y oró a la diosa (*Il.*, X, 274 y ss.).
- Se inmola en su honor una ternera de un año, de frente espaciosa, indómita y no sujeta aún al yugo, después de derramar oro sobre sus cuernos (*Il.*, X, 292 y ss.).
- Ofrenda de las armas robadas a un soldado como primicias (*Il.*, X, 462-65).
- Ritos purificatorios: entraron en el mar y se lavaron, después se metieron en pilas y se bañaron. Lavados y ungidos de aceite se sentaron a la mesa, para libar vino dulce (*Il.*, X, 570 y ss.).
- Sacrificio de una gregal vaca (*Il.*, XI, 729).
- Invocación a la diosa y regocijo de ésta por ser la primera divinidad invocada (*Il.*, XVII, 561 y ss.).
- Tras lavarse las manos en el mar oró a la diosa (*Il.*, II, 261 y ss.).
- Levantaron las cráteras rebosantes de vino e hicieron libaciones a la diosa (*Il.*, II, 431).
- Sacras hecatombes para aplacar la terrible cólera de la diosa (*Il.*, III, 144).

- El águila también está asociada a la diosa (*Il.*, III, 372).
- Como acto propiciatorio: sacrificar “*una novilla añal de espaciosa frente, que jamás hombre alguno haya domado ni uncido al yugo, inmolándola en tu honor después de verte oro alrededor de sus cuernos*”, (*Od.*, III, 382 y ss.).
- En el palacio, padre, hijos e invitado se sentaron por orden en sillas y sillones; el padre mezcló una crátera de vino dulce, de once años, lo mezcló y haciendo libaciones rogó a la diosa; una vez hechas bebieron todo lo que quisieron (*Od.*, III, 389 y ss.).
- Sacrificio: los hijos trajeron la novilla por las astas, las adornaron con oro; otro hijo trajo un lebrillo con agua para lavarse y una cesta con cebada tostada; otro con el hacha y otro con el vaso para recoger la sangre. Nestor, el anciano, comenzó a derramar el agua y a esparcir la cebada, y ofreciendo las primicias, oraba y arrojaba al fuego los pelos de la cabeza de la víctima. Luego otro hijo dio un golpe a la novilla y le cortó con el hacha los tendones del cuello y gritaron las hijas, las nueras y la esposa. Después alzaron a la novilla y en alto la degolló otro hijo; tan pronto como se desangró, la descuartizaron, cortaron los muslos, los pringaron de grasa por los dos lados, los cubrieron con trozos de carne, los pusieron a la leña y los rociaron de vino. Quemados los muslos probaron las entrañas, dividieron el resto y en pinchos los asaron. Se sentaron y celebraron el banquete y en él, varones excelentes escanciaban el vino en copas, de pie (*Od.*, III, 428 y ss.).
- Se lavó, envolvió su cuerpo en vestidos puros, subió con las esclavas a lo alto de la casa, puso cebada oscura en un cestillo y oró a la diosa. Acabando de hablar dio un grito (*Od.*, IV, 759 y ss.).
- Ulises quemaba dentro del palacio en su honor pingües muslos de buey o de oveja (*Od.*, IV, 763 y ss.).

- Los Feacios tenían un bosque consagrado a ella, donde manaba una fuente, cerca de la ciudad (*Od.*, VI, 291 y ss., y 321-22).
- Invocación y súplicas en el bosque de la diosa (*Od.*, VI, 324 y ss.).
- Votos y sacrificios junto a la popa (*Od.*, XV, 22-23).
- Se transforma en golondrina (*Od.*, XXII, 239-40).
- Hizo que juraran la paz (*Od.*, XXIV, 545 y ss.).

CALENDARIO

- *Op.*, 383-84: al surgir las Pléyades (5-10 Mayo) empieza la siega, y la labranza, cuando se oculten (5-11 Noviembre)-
- *Op.*, 448-451: al oír la voz de la grulla comienza la labranza y marca la estación del invierno lluvioso (octubre).
- *Op.*, 463: en primavera remueve la tierra.
- *Op.*, 479-80: si aras la tierra con el solsticio (26 Dic/3 enero) no consigues nada de cosecha.
- *Op.*, 504-5: en el mes Leneon arreciaba un viento frío (parece ser que sería Enero o Febrero, justo cuando en Atenas se celebraban las Leneas).
- *Op.*, 568-70: con la primavera se podan las viñas (golondrina asociada a la primavera).
- *Op.*, 573-75: la época de siega es mayo.
- *Op.*, 599-600: se aventan el grano en las dos últimas semanas de junio o primera de julio.
- *Op.*, 609-614: a mediados de septiembre, la recolección de la uva, dejándola al sol diez días y diez noches, y cinco a la sombra, y al sexo se vertía en jarras.
- *Op.*, 615-17: la época de labranza empezaba a finales de noviembre.
- *Op.*, 663 y ss: la fecha favorable para el comienzo de la navegación se situaba a mediados de agosto.
- *Op.*, 770: los días 1, 4 y 7 son de Zeus.

- *Op.*, 711: el día 7 es de Apolo, su cumpleaños.
- *Op.*, 782 y ss: el día 16, bueno para el nacimiento de un varón, no así para la joven ni para el primogénito. El día 17 también era nefasto para el nacimiento de una joven, aunque sí es bueno para el de un varón.
- *Op.*, 794 y ss: bueno también para el nacimiento de un varón es el 10, y para una niña el 14 (de máximo plenilunio) que “*es un día especialmente sagrado*”.
- *Op.*, 802, 819 u 820: el cinco es nefasto y el 19 es sagrado por encima de todos.

CASTIGOS Y MORAL

- Una peste maligna entre las tropas por el ultraje infringido al sacerdote Crises (*Il.*, I, 10 y ss.).
- Ultraje que consiste en rechazar regalos y no querer darle su hija (*Il.*, I, 94-95).
- Quien obedece a los dioses, ellos lo escuchan (*Il.*, I, 218).
- El anciano Nestor hace valer su edad y consejo y dice “*obedeced también vosotros, que cosa no hay como obediencia*” (*Il.*, I, 274 y ss.).
- “*Anfímaco a la guerra había ido, adornado de oro como niña, el pobre necio*” (*Il.*, II, 870 y ss.).
- “*Desdeñables, no son en modo alguno los gloriosos presentes de los dioses, que si ellos de sí nos dieran, porque nadie puede, porque le plazca, arrebatárselos*” (*Il.*, III, 65 y ss.).
- El castigo para el que infringe un pacto: se pone de testigo a Zeus y a los Sempiternos, que corran sus sesos por el suelo de él y de sus hijos, y que esclavas se lleven extranjeros sus mujeres (*Il.*, III, 298 y ss., y IV, 236 y ss.).
- Una aventura arriesgada en la guerra se recompensaba con regalos (*Il.*, IV, 95 y ss.).

- Se consideraba valeroso un gran grito de combate (*Il.*, IV, 220 y V, 432 y 855).
- El privilegio de los viejos es con voz y consejo, mandar (*Il.*, IV, 321-22).
- No es larga la vida del que lucha con dioses inmortales (*Il.*, V, 407).
- Si en vez de matarlo en la guerra, lo hacen prisionero, el padre puede pagar rescate por su vida, con bronce, oro e hierro labrado (*Il.*, VI, 46 y ss., y VI, 407 y ss.).
- Héctor dice: *“Tídida! Los dánaos, de ágiles corceles, te cedían la preferencia en el asiento y te obsequiaban con carne y copas de vino; más ahora te despreciarán porque te has vuelto como una mujer”* (*Il.*, VIII, 161 y ss.).
- *“Sin experiencia de la funesta guerra ni del ágora, donde los varones se hacen ilustres”* (*Il.*, IX, 440-41).
- Derecho: *“por la muerte del hermano o del hijo se recibe una compensación, y una vez pagada la importante cantidad, el matador se queda en el pueblo, y el corazón y el ánimo airado del ofendido se apaciguan con la compensación recibida”* (*Il.*, IX, 632 y ss.).
- *“Que los perros destrocen la cabeza y la barba encanecidas y las partes verendas de un anciano muerto en la guerra, es lo más triste de cuanto les puede ocurrir a los miserables mortales”* (*Il.*, XXII, 74 y ss.).
- Los dioses honran a los hombres de más edad (*Il.*, XXIII, 788).
- Hacer libaciones y sacrificar víctimas en los altares de los dioses son los honores que se les debe (*Il.*, XXIV, 69-79).
- Como *“un joven príncipe a quien comienza a salir el bozo y está graciosísimo en la flor de la juventud”* (*Il.*, XXIV, 347-48).
- *“Y cuando se hubieron deleitado, mirándose el uno al otro” -entre Aquiles y Príamo-* (*Il.*, XXIV, 633).
- La mujer en su habitación ocupada en sus labores: el telar y la rueca, y el hablar es de hombres (*Od.*, I, 356 y ss.).

- La monarquía es hereditaria: *“no es malo ser rey, porque su casa se enriquece pronto y su persona se ve más honrada”* (Od., I, 392 y ss.).
- Laertes compró por 20 bueyes a Euridea, a quien honró como casta esposa, aunque no se acostó con ella, con el fin de que su mujer no se irritase (Od., I, 428 y ss.).
- Un adivino que yerra puede ser castigado a pagar una multa (Od., II, 192).
- *“Da vergüenza que un joven interroge a un anciano”* (Od., III, 24).
- Odiseo al verse desnudo *“cortó con su robusta mano una rama frondosa para cubrirse alrededor las vergüenzas”* (Od., VI, 127 y ss.).
- Ideal de felicidad femenina: un marido, una casa y una feliz armonía -dichas por Odiseo- (Od., VI, 180 y ss.).
- De nuevo la vergüenza: cuando las esclavas van a lavar a Odiseo éste se avergüenza *“de permanecer desnudo entre doncellas de lindas trenzas”* (Od., VI, 218 y ss.).
- Un extranjero podía ser molestado de palabra y preguntado quién era, si se le veía en la ciudad solo; aunque puede ser por la fama de los feacios, pues *“no soportan con agrado a los forasteros”* (Od., VII, 32-33 y VII, 14 y ss.).
- Consideración de la mujer: Arete, esposa de Alcínoo y madre de Nausícaa: el pueblo la contemplaba como a una diosa, la saludan con agradables palabras cuando pasea por la ciudad, su marido la honra grandemente, y no carece de buen juicio y resuelve litigios, *“incluso a los hombres”* (Od., VII, 66 y ss., y XI, 336-42).
- A Odiseo le daba vergüenza *“dejar caer lágrimas bajo sus párpados delante de los feacios”* (Od., VIII, 86).
- A los aedos se les honraba y respetaba porque la Musa les había enseñado el canto y amaba la raza de los aedos (Od., VIII, 479-81).
- El Aedo es *“semejante a los dioses en su voz”* (Od., IX, 3-4).

- Hermes aparece como un mancebo “*graciosísimo en la flor de la juventud*” (*Od.*, X, 278-79).
- Aquel que osase desobedecer una orden del rey, podía ser asesinado ahí mismo (*Od.*, X, 438-448).
- A los pretendientes “*siempre les sirven jóvenes ricamente vestidos de mantos y túnicas, de luciente cabellera y lindo rostro*” (*Od.*, XV, 331 y ss.).
- Los mendigos están muy mal vistos y son considerados “*peste de los banquetes*” (*Od.*, XVII, 217 y ss.) y normalmente los golpeaban (*Od.*, XVII, 230, 278, 283 y 462).
- De nuevo Penélope, sentada junto al hogar (*Od.*, XIX, 53 y ss.).
- “*Las esclavas encendían en el hogar el fuego infatigable*” (al amanecer), (*Od.*, XX, 122-123).
- Sobre la opinión hesiódica de la mujer: *Teog.*, 570-616 y *Op.*, 60-95.
- No podían despreciar a sus padres apenas se hiciesen viejos, ni insultarlos con duras palabras, cruelmente, salvo haciendo caso de “la vigilancia de los dioses” (*Op.*, 185-87 y 331-34).
- Los hombres de recto proceder alternan con fiestas el cuidado del campo (*Op.*, 231-33).
- “*Hasta toda una ciudad carga con la culpa de un malvado*” (*Op.*, 240).
- El regalo es bueno, y aquel que de buen grado lo da, disfruta con su regalo y se alegra en su corazón (*Op.*, 356-58).
- Hay que sembrar desnudo, arar y segar también (*Op.*, 391-92).
- Hesíodo dice que en la siembra no son recomendables los jóvenes pues se “*quedan embobados tras los de su misma edad*” (*Op.*, 445-47).
- “*El barbecho aleja los males de los niños y calma sus llantos*” (*Op.*, 464).
- “*No seas reacio al banquete de muchos invitados; en grupo, mayor reconocimiento y gasto menor*” (*Op.*, 722-23).

- Nunca hay que hacer libaciones con las manos sin lavar, “*pues no te escucharán y volviendo la cara escupirán -las divinidades- sobre tus oraciones*” (*Op.*, 726-27).
- No hay que orinar de pie vuelto hacia el sol, sino cuando se ponga, y hacia oriente sin desnudarte; tampoco en el camino ni fuera del camino te orines sobre la marcha; “*muy sensato es el hombre piadoso que lo hace agachado o el que se arrima al muro*” (*Op.*, 728-732).
- No te dejes ver con los genitales manchados de semen dentro de tu casa junto al hogar. Ni engendres a tus hijos a la vuelta de un funeral, sino al volver de un banquete de los Inmortales (*Op.*, 733-36).
- No hay que orinar en las fuentes (*Op.*, 737) o en los ríos (*Op.*, 757-58).
- A los niños de doce días o doce meses no se les podía sentar en lugares sagrados, pues se afeminaban (*Op.*, 750-52). Tampoco por ello podía el varón lavar su cuerpo en el baño de las mujeres (*Op.*, 753-54).

DIVINIDADES MENORES

- Estigia, la del terrible juramento (*Il.*, II, 755).
- Dares, sacerdote de Hefesto (*Il.*, V, 9-10).
- Delirio báquico y nodrizas de Dionisio (*Il.*, VI, 132) también “alegría de los mortales” (*Il.*, XIV, 325).
- Castigo de la diosa Artemis porque “*Eneo no le dedicó los sacrificios de la siega en el fértil campo; los otros dioses regaláronse con las hecatombes y sólo a la hija del gran Zeus dejó aquel de ofrecerlas por olvido o por inadvertencia, cometiendo una gran falta. Airada la deidad hizo aparecer un jabalí de albos dientes que causó gran destrozo en el campo de Eneo, desarraigando altísimos árboles y echándolos por tierra cuando ya con la flor prometían el fruto*” (*Il.*, IX, 533 y ss.).
- Invocación a Hades y la terrible Perséfone: de rodillas, llorando y golpeando mucho el suelo, deseando la muerte a alguien (*Il.*, IX, 569-70).

- Inmolación de un toro a Alfeo (*Il.*, XI, 728).
- De nuevo Estigia: “*jura por el agua inviolable de la Estix, tocando con una mano la fértil tierra y con la otra el brillante mar, para que sean testigos los dioses de debajo de la tierra que están en Cronos (Il.*, XIV, 271 y ss.). *No desobedeció Hera y juró, como se le pedía, nombrando a todos los dioses subterráneos llamados Titanes” (Il.*, XIV, 277-79).
- Terrible y gran juramento: testigos la tierra y el anchuroso cielo y el agua de la Estix, de subterránea corriente (*Il.*, XIV, 277.79).
- Artemis: muchachas danzaban al son del canto de un coro de Artemis (*Il.*, XVI, 181 y ss.).
- Los Troyanos desde antiguo sacrifican muchos toros al río Escamandro, y en cuyos vórtices echan vivos los solípedos caballos (*Il.*, XXI, 130 y ss.).
- Hecatombe de 50 carneros al río Esperquio y la cabellera de Aquiles. Cerca de sus fuentes tenía un bosque y un perfumado altar (*Il.*, XXIII, 144 y ss.).
- Oración y sacrificio a Bóreas y Céfiro para que ardiese bien la leña (*Il.*, XXIII, 194 y ss.).
- Firme juramento: “*Sépalos ahora la tierra y desde arriba el cielo anchuroso y el agua corriente de la Estigia, que es el juramento mayor y más terrible para los bienaventurados dioses” (Od.*, V, 183 y ss.).
- Los feacios libaban con sus copas a Hermes en último lugar del banquete cuando sentían la necesidad de irse a dormir (*Od.*, VII, 136 y ss.).
- Libaciones a todos los muertos: se abre un hoyo de un codo por cada lado, en torno a él se hace una libación a todos los muertos, primero con aguamiel, después con vino dulce y tercero con agua, después se espolvorea de blanca harina. A continuación se elevan súplicas a las cabezas de los muertos y se les promete un futuro sacrificio en la casa. Después se sacrifica un carnero completamente negro y una oveja del mismo color, volviendo el rostro al Erebo (oeste). Después se desollan las

víctimas, se las quema y se hacen los votos a Hades y Perséfone (*Od.*, X, 504 y ss., y XI, 23 y ss.).

- Sacrificio en el palacio de una vaca no paridera llenando la pira de cosas excelentes, en su obsequio (de las cabezas de los muertos); (*Od.*, X, 522-25).
- En Ítaca, cerca del puerto había una gruta consagrada a las Ninfas (Náyades), “*donde el agua constantemente nace*”, con dos puertas, la mira al Boreas (norte), “*es accesible a los hombres*”, la otra, sita frente al Noto (sur), es más divina, “*pues por ella no entran hombres, siendo el camino de los inmortales*”, (*Od.*, XIII, 102 y ss., y XIII, 347 y ss.).
- Hecatombes a las Ninfas en su gruta (*Od.*, XIII, 350).
- Oración a las Ninfas con las manos levantadas (*Od.*, XIII, 355 y ss.).
- Ofrenda de una parte del animal ya preparado a las Ninfas y a Hermes (*Od.*, XIV, 435).
- Artemis con sus flechas está asociada a la muerte (*Od.*, XI, 172; XV, 478-80; XVIII, 201 y ss., y XX, 61 y ss.).
- En Ítaca, en el punto más alto había un cerro dedicado a Hermes (*Od.*, XVI, 471).
- En Ítaca, encima del manantial de una roca, las Ninfas tenían un altar, donde todos los caminantes sacrificaban (*Od.*, XVII, 210).
- Oración a las Ninfas, levantando las manos y sacrificios de muslos de cordero y cabritos con pingüe grasa (*Od.*, XVII, 239 y ss.).
- Invocación a las Erinias para que muera una persona (*Od.*, XVII, 475).
- Sacrificio de muslos de corderos y cabritos a Hermes (*Od.*, XIX, 396 y ss.).
- Afrodita también es llamada Citerea, porque se dirigió a Citera; Ciprogénea, porque nació en Chipre, y Filomédea, porque surgió de los genitales (*Teog.*, 195 y ss.).
- Sacrificios “según costumbre” a Hécate (*Teog.*, 416-19).

- Hécate asiste a los jóvenes que compiten en juegos y a los que trabajan en el mar. También es capaz de aumentar el ganado, y es criadora de la juventud (*Teog.*, 439 y ss.).
- Las Horas, Eunomía, Diké y Eirene protegen las cosechas de los hombres mortales (*Teog.*, 901 y ss.).
- “*El muy risueño Dioniso*” que nació inmortal siendo su madre (Semele) mortal (*Teog.*, 940-42).
- Faetón es el servidor secreto del santuario de Afrodita (*Teog.*, 987-91).
- Demeter diosa del grano (*Op.*, 32; 300-01 y 392-93).
- Antes de pasar por un río hay que orar mirando a las ondas, con las manos purificadas; pues “*el que pasa un río sin purificar sus faltas ni lavar sus manos, a éste le aborrecen los dioses y luego le envían sufrimientos*” (*Op.*, 738 y ss.).
- En los Misterios se hacían sacrificios humeantes (*Op.*, 755-56).

F I E S T A S

- A Erecto, en Atenas, anual, con todos y carneros, “*los que son de atenienses nobles hijos*”. Aunque C. García Gual se refiere a todo el pueblo “*donde los jóvenes atenienses ofrecen todos los años sacrificios propiciatorios de toros y corderos a la diosa*” (*Il.*, II, 546 y ss.).
- Como muestra de júbilo, se aplaude: *Il.*, III, 461; IV, 29 y 380; VII, 384 y 403; IX, 50 y 710; y XVIII, 312.
- En los banquetes usaban vino dulce (*Il.*, IV, 345-46).
- Banquete en el que al oír tronar a Zeus, todos derramaron a tierra el vino de las copas, asustados y “*nadie se atrevió a beber sin que antes hiciera libaciones a Zeus*” (*Il.*, VII, 478-80).
- Banquete a los príncipes aqueos (*Il.*, IX, 89).
- Como agasajo a los visitantes: lomos de una oveja y de una pingüe cabra y la grasa espalda de un jabalí, cortada y dividida para asarla en las brasas,

asegurándolos con piedras, y sazonados con sal; luego la sirven en una mesa, el pan en canastillas, y el anfitrión distribuye la carne (*Il.*, IX, 205 y ss.) y también brindan (*Il.*, IX, 225).

- Cada uno tomó una copa de doble asa e hizo la libación (*Il.*, IX, 656).
- A los caudillos se les honra con asientos preferentes y copas de vino (*Il.*, XII, 310).
- “*Un escabel que le sirva para apoyar las nítidas plantas cuando asistas a los festines*” (*Il.*, XIV, 239).
- En señal de desagrado se golpean los muslos (*Il.*, XII, 162; XV, 113 y XV, 397-98 y se suspira (*Il.*, XVI, 125 y *Od.*, XIII, 199).
- Los capitanes y príncipes bebían en las tiendas el vino que el pueblo pagaba (*Il.*, XVII, 248 y ss.).
- Pades, “compañero querido en los festines” de Héctor (*Il.*, XVII, 575 y ss.).
- Banquete de un corpulento buey, al aire libre (*Il.*, XVIII, 558 y ss.) preparado por los heraldos.
- Un muchacho tañía la cítara y cantaba un himno, y los demás le acompañaban cantando, profiriendo voces de júbilo y golpeando con los pies el suelo (*Il.*, XVIII, 569 y ss.).
- Una danza: mancebos y doncellas, cogidos de la mano, bailaban. Ellas llevaban vestidos de sutil lino y guirnaldas, y ellos, túnicas bien tejidas y algo lustrosas, como frotadas con aceite y sables de oro suspendidos de argénteos tahalíes. Unas veces movían los pies derechos, dando vueltas a la redonda, y otras, se colocaban por hileras y bailaban separadamente. Un gran gentío rodeaba el baile y lo contemplaba. Entre ellos, un divino aedo cantaba acompañándose con la cítara, y cuando se oyó el preludeo, dos saltadores hacían cabriolas (*Il.*, XVIII, 590 y ss.).
- En un festín, aquel que no tenía el padre vivo, se le expulsaba (*Il.*, XXII, 495 y ss.).

- Los heraldos y servidores escanciaban vinos y aguas en las cráteras, mientras otros limpiaban las mesas con esponjas, las ponían en un sitio y trinchaban bastante carne (*Od.*, I, 109 y ss.).
- Los heraldos daban los aguamanos, las esclavas amontonaban el pan en los canastillos, los mancebos colmaban de bebida las cráteras. Después de comer y beber, Femio con la cítara, cantaba (*Od.*, I, 146 y ss.).
- El canto y el baile son “los ornamentos del convite” (*Od.*, I, 152).
- Los que se comportan con torpeza en un banquete o festín, ultrajan con su arrogancia (*Od.*, I, 227-28).
- El Aedo cantaba en el centro, mientras los demás en silencio y bebiendo, lo escuchaban (*Od.*, I, 325 y ss.).
- Se alababa la renovación del repertorio en los aedos: “*los hombres alaban con preferencia el canto más nuevo que llega a sus oídos*” (*Od.*, I, 351-52).
- Un banquete se terminaba al llegar la noche (*Od.*, I, 421 y ss.).
- Los pretendientes desollaban cabras y asaltaban puercos cebones en el patio (*Od.*, II, 300).
- En un festín o comida, antes de disponerse se lavaban las manos (*Od.*, IV, 212 y ss.).
- Alusión al hogar: “*ardía en el hogar un gran fuego y el olor del hendible cedro y del incienso, que en él se quemaban*” (*Od.*, V, 59-60 y VI, 52).
- Nueva alusión al hogar y al fuego, donde estaba la dueña de la casa (*Od.*, VI, 305).
- Nausicaa y sus esclavas, después de lavarse o bañarse en el río, se ungen de aceite (*Od.*, VI, 96 y ss.).
- Banquete de reyes: sentados bebían, comían y hacían libaciones a Hermes antes de dormir (*Od.*, VII, 98 y ss.).
- Para los banquetes nocturnos se alumbraban con antorchas (*Od.*, VII, 100 y ss.).

- Nueva alusión al fuego del hogar (*Od.*, VII, 153 y ss.) y (*Op.*, 46).
- Sacrificio de 12 ovejas y 8 cerdos albidentes y 2 bueyes de rotálites pies. Los desollaron, prepararon, el heraldo fue por el aedo y lo sentó en un sillón en medio de los comensales, con la cítara y al lado un canastillo, una mesa y una copa de vino “*para beber siempre que su ánimo le impulsara*”. Después de comer y beber, cantó el aedo -”*la cítara es compañera del festín espléndido*”. Después comenzaron los juegos. Después, el baile, también en el ágora: se levantaron nueve árbitros elegidos para organizar bien cada cosa en los concursos: allanaron el piso y ensancharon la pista. El Aedo se colocó en el centro con la cítara y a su alrededor se colocaron unos jóvenes adolescentes que batían la pista con los pies. Después dos jóvenes bailaban con una pelota: uno la lanzaba hacia el cielo doblándose hacia atrás y el otro saltando hacia arriba la recibía antes de tocar el suelo con sus pies. Después danzaban sobre la tierra cambiando sus posiciones, mientras los demás jóvenes aplaudían en pie (*Od.*, VIII, 59 y ss.).
- Después de repartidas las porciones y mezclado el vino, un heraldo condujo al aedo ciego a sentarse en medio de los comensales, entonces Odiseo le entregó al heraldo una parte del lomo de un albidente cerdo para que se la diese al aedo, y luego éste empezó a cantar (*Od.*, VIII, 470 y ss.).
- Degollaban en la playa gran número de ovejas y de flexípedos bueyes de retorcidos cuernos (*Od.*, IX, 45-46).
- Banquetes: *Od.*, X, 8; X, 61; X, 467 y ss., X, 452 y ss., X, 476 y ss., XI, 185; XI, 412 y ss., y XIV, 249.
- Canibalismo: *Od.*, IX, 287 y ss., y X, 125 y ss.
- Se lavaron las manos y aparejaron un banquete espléndido (*Od.*, X, 181-182).
- Al volver de un festín solían traer algo a casa para sus perros (*Od.*, X, 216-17).

- De nuevo los aplausos (*Od.*, XIII, 47).
- En los festines se prefieren los puercos a las puercas (*Od.*, XIV, 18-19).
- Sacrificio de dos cerdos, los chamuscó, los descuartizó, los espetó en los asadores, y los espolvoreó de blanca harina (*Od.*, XIV, 72 y ss.).
- Sacrificio de un cerdo de cinco años, ofreciendo las primicias a los inmortales, arrojando en el fuego algunas cerdas de la cabeza del cerdo de blanca dentadura. Después lo degollaron, lo chamuscaron, lo partieron en pedazos, envolvió en pingüe grasa los trozos crudos y espolvoreándolos de blanca harina, los echó al fuego. Dividieron lo restante en trozos más pequeños, los espetaron en los asadores, los asaron, y tras retirarlos del fuego, los pusieron sobre una mesa, para dividirlo en porciones, ofreciendo al huésped con el ancho lomo. Después libó vino (*Od.*, XIV, 418 y ss.).
- Banquete y libación: *Od.*, XV, 130 y ss., XVII, 177 y ss., y XVII, 533 y ss.
- Los asientos se cubrían con pieles (*Od.*, XVII, 32).
- El trinchante al distribuir la carne a los demás en el banquete, estaba sentado (*Od.*, XVII, 330 y ss.).
- “*El escabel en que apoyaba sus nítidas plantas cuando asistía a los banquetes*” (*Od.*, XVII, 409-410).
- Festín con un buey de cinco años (*Od.*, XIX, 420 y ss.).
- Danza: “*presto resonó la gran casa con el ruido de los pies de los hombres y de las mujeres de bella cintura que estaban bailando*” (*Od.*, XXIII, 146 y ss.).
- En un banquete se sentaban por orden, en sillas y sillones (*Od.*, XXIV, 384-85).
- Definición de aedo: persona a la que las musas le dan un cetro después de cortar una rama de florido laurel; le infunden voz divina para celebrar el futuro y el pasado y le encargan alabar con himnos la estirpe de los felices Sempiternos y cantarles siempre a ellas mismas al principio y al final (*Teog.*, 30-35).

- “De las Musas y del flechador Apolo descienden los aedos y citaristas”(Teog., 94-95).
- En los banquetes festivos no se podían cortar las uñas (Op., 743).
- No se podía poner la jarra de vino encima de la cratera mientras se bebía, pues traía mala suerte (Op., 744).
- La dorada estirpe de hombres se recreaba con fiestas (Op., 109-115).
- No se podía comer ni lavarse sacando de las tinajas el agua cuyas primicias no se hubieran ofrecido (Op., 748-49).
- En el sagrado coro de los inmortales, el plañidor de la cítara se situaba en medio (Scutum, 201-3).

G U E R R A

- El botín: “así los dioses saquear os otorguen totalmente la ciudad alta de Príamo” (Il., I, 18 y ss.).
- Agamenón: a condición de devolver Criseida pide “otra presa de honor buscadme al punto, no sea sólo yo de los argivos quien sin presa de honor me quede ahora, cosa que ni el decoro consintiera” (Il., I, 118 y ss.).
- Atenea es la diosa del botín (Il., V, 765).
- “Cuando de las ciudades saqueamos todo está repartido y no fuera decente que las tropas otra vez en montones lo reúnan” (Il., I, 125).
- “Me amenazas que de ti y ante ti vas a quitarme mi parte de botín, mi prez de guerra” (Il., I, 160 y ss.).
- Agamenón cogerá a Briseida, porque es sabido “cuanto en poder le lleva” y que no ose nadie de par a par hablarle (Il., I, 85 y ss.).
- Aquiles se siente “deshonrado” porque Agamenón tomó su parte de botín (Il., I, 355).
- El botín se reparte lealmente entre el ejército y éste es el que da su parte a sus jefes (Il., I, 367 y ss.).

- “*Llenas de bronce están tus tiendas; muchas mujeres escogidas, en tus tiendas están, que los aqueos, el primero, te damos cuandoquiera se toma una ciudad*” (*Il.*, II, 226 y ss.).
- Los heraldos, por orden del rey, convocan a guerra (*Il.*, II, 442 y ss.).
- Al comienzo de una contienda deben jurar sumisión leal al jefe (*Il.*, IV, 266 y ss.).
- Organización: primera línea, conductores de carros y caballos; detrás el grueso de peones, soldados y aguerridos, en medio a los cobardes (*Il.*, IV, 297 y ss.).
- También hay gritos de victoria (*Il.*, IV, 449).
- Para no quitarles las armas, los compañeros rodeaban al caído, para llevarlo al campamento y darle sagradas honras fúnebres.
- Para interrumpir una batalla: hay que correr al centro de ambos ejércitos con la lanza cogida por el medio (*Il.*, VII, 55-56).
- Para interrumpir una pelea, los heraldos interponían sus cetros entre ambos litigantes (*Il.*, VII, 277).
- Al comenzar la noche se interrumpe la guerra (*Il.*, VII, 281).
- Premio de honor en la guerra: “*o un trípode o dos corceles con su correspondiente carro, o una mujer que comparta el lecho contigo*” (*Il.*, VIII, 289 y ss.).
- Botín: 50 vacadas, otras tantas manadas de ovejas, otras tantas piaras de cerdos, otros tantos rebaños copiosos de cabras y 150 yeguas bayas (*Il.*, XI, 681-85).
- Aparece de nuevo el botín: *Il.*, IX, 138, 280 y 334.
- De nuevo el premio de honor en la Guerra: “*un hermoso campo de frutales y sembradío que a los demás aventaje, para que puedas cultivarlo*” (*Il.*, XX, 184-85).
- De nuevo el rescate, con bronce y oro (*Il.*, XXII, 49-50; XXII, 338 y ss., y XXIV, 137).

- Lamentaciones ante una próxima muerte: el padre de Hector gime, se golpea la cabeza con las manos levantadas, profirió grandes voces y lamentos (*Il.*, XXII, 33 y ss.).
- Existe un peán de la victoria: *Il.*, XXII, 391.
- Rescate: 12 magníficos peplos, 12 mantos sencillos, 12 tapetes, 12 paños blancos y túnicas, 10 talentos de oro, dos trípodes, 4 calderas y una magnífica copa (*Il.*, XXIV, 229 y ss).
- Nueva alusión al botín: *Od.*, I, 398; IX, 41; X, 42 y XI, 532.
- Aparece de nuevo el botín (*Od.*, V, 38), viéndose como son los demás los que asignan la parte al jefe (*Od.*, IX, 553 y XII, 134 y ss.).
- El grito de guerra: alalá (*Teog.*, 686 y *Scutum*, 383).

JUEGOS

- Sorteo a suertes: introducen las tarjas (palitos) en un casco que se agitaba hasta que salía una que la cogía un heraldo y la mostraba empezando por la derecha para reconocerla, hasta que aquel que era suya mostraba la contraseña (*Il.*, VII, 181 y ss.).
- A los vencedores de la carrera se les otorgaba como premio una víctima o una piel de buey (*Il.*, XXII, 159).
- En los juegos fúnebres había carrera de caballos, y el premio era un trípode o una mujer (*Il.*, XXII, 163-64).
- El juego de la taba (*Il.*, XIII, 91).
- Una vez hechas las honras fúnebres, Aquiles hizo sentar al pueblo formando un gran círculo y mostró los regalos que se entregarían por los juegos: calderas, trípodes, caballos, mulos, bueyes, mujeres y hierro. En la carrera de aurigas había cinco premios: para el primero una mujer y un trípode, para el segundo una yegua indómita y preñada, para el tercero una caldera nueva, para el cuarto dos talentos de oro, y para el quinto un vaso con dos asas, nuevo. Se establecía una meta como punto para girar (un

tronco, mojón, etc.), y echaban a suertes el orden de salida, poniéndose en fila, y ponían un testigo en la meta para informar (sólo participaban cinco), y según llegaban recogían los premios y los llevaban a sus tiendas, aunque si perdía un valeroso caballero podían aumentar su premio (como ocurre con el hijo de Admeto a quien se le dio además una armadura). Mientras todos sentados veían la carrera y los heraldos con los cetros mantenían el orden. Si alguno de los competidores hacía trampa, se le obligaba a jurar, y si reconocía su falta debía entregar su regalo al perjudicado. También se hacían apuestas. Otros juegos: lanzamiento de disco, pugilato, lucha, certamen de dardos y carera. Después se mostraban los regalos del pugilato: una mula difícil de domar y una copa de doble asa para el segundo (o el vencido). Los concursantes eran ceñidos y levantando las manos se acometieron y entrelazaron sus brazos hasta que uno caía de un golpe. A continuación la lucha: para el vencedor un gran trípode y para el vencido una mujer valorada en 8 bueyes menos que el trípode. También los ciñeron y al empatar reciben igual premio (después se limpian el polvo y se ponen la túnica). Después la carrera de velocidad: una crátera de plata para el primero, para el segundo un buey corpulento y pingüe, y para el último medio talento de oro. Se ponen en fila, se señala la meta (los animaban también desde los asientos). Más tarde, el combate con armas. Para el ganador, una espada aparte de repartirse con el vencido otras armas, y un banquete. (Todos estos juegos se hacen en medio del lugar). Si puede ser peligrosa, cesa la lucha y reciben igual premio. A continuación, el lanzamiento de bola, para el que venciera todo el hierro que necesitara durante 5 años (cuatro competidores en fila). Después el certamen de dardos (10 hachas grandes y pequeñas y al final, a lo lejos, en un mástil, atada en su punta por la pata, una paloma a la que había que herir. Quien le hiriera, las 10 grandes, quien le diera a la cuerda, las 10 pequeñas. También echan a suertes el orden. Después, el lanzamiento de

jabalina (lanza) y premios: larga pica y una caldera nueva (*Il.*, XXIII, 237 y ss.).

- Juego de los dados ante la puerta de la casa, sentados sobre cuero de bueyes (*Od.*, I, 106).
- Los pretendientes tiraban discos y jabalinas ante el palacio, en el labrado pavimento (*Od.*, IV, 625 y ss.).
- El juego de pelota: tirar a dar o a cogerla (*Od.*, VI, 98 y ss.).
- Los juegos de Alcinoos, después de oír al aedo en el banquete, se hacían en el ágora. La primera prueba era la carrera: con línea de salida; después, la lucha, el salto, el disco y el pugilato (*Od.*, VIII, 104 y ss.).
- Consideración de los juegos: “*Es natural que los conozcas, pues no hay gloria mayor para el hombre mientras vive que lo que hace con sus pies o con sus manos*” (*Od.*, VIII, 147-48) y como desprecio: “*no tienes traza de atleta*” (*Od.*, VIII, 165). También “*es un hombre loco y de poco precio el que propone rivalizar en los juegos a quien le da hospitalidad en tierra extranjera, pues se cierra a sí mismo la puerta*” (*Od.*, VIII, 209 y ss.).
- Otros juegos: el arco y la jabalina (*Od.*, VIII, 215 y ss.).
- Los pretendientes se divertían delante del palacio, tirando discos y jabalinas (*Od.*, XVII, 166-69).
- El certamen de Penélope: pasar la flecha por el ojo de las doce hachas (*Od.*, XXI, 68 y ss.) para ello hizo con la espada para todas un gran surco y las hincó, alineándolas a cordel y poniendo tierra entre ambas. Los pretendientes se fueron levantando por orden, empezando por la derecha, para participar (también tenían que armar el arco).
- Los juegos de Anfídamante: sus hijos establecieron los numerosos premios anunciados, y obtuvo la victoria con un himno, recibiendo como premio un trípode de asas (*Op.*, 655-57).

- Carreras de caballos, el pugilato, la lucha de arrastre, la caza de liebres, los aurigas. Como premio de estos últimos: un trípode de oro (*Scutum* 285 y ss., y 301 y ss.).

POSEIDÓN

- Ruegos (*Il.*, IX, 182).
- Sacrificio de un toro (*Il.*, XI, 727).
- El toro que los jóvenes arrastran a los altares del soberano Heliconio (*Il.*, XX, 403).
- Hecatombes de toros y corderos (*Od.*, I, 25).
- En Pilos, en la orilla del mar, inmolaban toros de negro pelaje. En nueve asientos estaban sentados 500 hombres y sacrificaban nueve toros. Quemaban los muslos para el dios, después de probar las entrañas (*Od.*, III, 5 y ss.).
- Súplicas y libaciones de vino dulce del más anciano al más joven, en una copa doble que se pasan de mano en mano (*Od.*, III, 43 y ss.).
- Ofrenda de buen número de perniles de toro en acción de gracias (*Od.*, III, 178).
- Al ponerse el sol, de nuevo libación, o sea, todo el día dedicado al dios (*Od.*, III, 329 y ss.), con ritos purificatorios (los heraldos deban aguamanos, unos mancebos coronaron de bebidas las cráteras y las distribuyeron, después de ofrecer en copas las primicias, y arrojadas las lenguas al fuego se pusieron de pie e hicieron libaciones).
- Los feacios tenían un templo dedicado, en torno al cual había construido el ágora (*Od.*, VI, 266-67).
- Oración alzando las manos al cielo, pidiendo una maldición (*Od.*, IX, 526 y ss.).
- Sacrificios de un carnero, un toro y un verraco (*Od.*, XI, 1331 y ss., y XXIII, 278).

- Sacrificio de 12 toros escogidos (*Od.*, XIII, 181-82) y oración en torno a su altar (*Od.*, XIII, 187).
- Poseidón es el dios de cabeza de toro (*Scutum*, 103-104).

RITUAL DE AMISTAD

- Se estrecharon la mano en prueba de amistad (*Il.*, VI, 232 y 33).
- Se hacen regalos como símbolo de amistad: una espada con su vaina y ceñidor, y un tahalí teñido de púrpura (*Il.*, VII, 303 y ss.).
- Alegrementemente los saludaron con la diestra y con afectuosas palabras (*Il.*, X, 541 y ss.).
- Le reconciliación se sella con regalos, banquete y un sacrificio (*Il.*, XIX, 172 y ss.). Los regalos son: siete trípodes, 20 calderas, 12 caballos, ocho mujeres y diez talentos de oro (*Il.*, XIX, 243 y ss.).
- Estrechó por el puño la diestra del anciano (*Il.*, XXIV, 671).
- Se estrecharon las manos (*Od.*, III, 34 y ss., X, 397 y XIX, 415).
- Acariciar con la mano, un anciano a un joven (*Od.*, IV, 609-11).
- El abrazo (*Od.*, XI, 210 y ss., XI, 392 y XVI, 16).
- Besar la cabeza, los ojos y ambas manos, llorando (*Od.*, XVI, 14 y XIX, 415 y ss.) le abrazaba (*Od.*, XVII, 36 y ss.).
- Besos y abrazos entre lágrimas (*Od.*, XVI, 190 y 215 y ss.).
- Lo abrazaron, besándole la cabeza y los hombros (*Od.*, XVII, 35).
- “*Le tomó de la barba*” (*Od.*, XIX, 473).
- Le saludó con la diestra (*Od.*, XX, 197).
- Cuando abrazan y besan a Ulises sus siervos, éste a su vez, besóles la cabeza y las manos (*Od.*, XXI, 222 y ss.).
- Le saludaron y abrazaron, besándole la cabeza, los hombros y las manos (*Od.*, XXII, 497 y ss.).
- Echándole los brazos al cuello, le besó en la cabeza (*Od.*, XXIII, 207-9).
- Odiseo besa a su padre (*Od.*, XXIV, 320).

- Con los brazos abiertos tomó la mano de Ulises y le besó la muñeca (*Od.*, XXIV, 397-400).

RITUAL DE ASAMBLEA

- Aquiles convoca la junta. Se levanta para hablar y cuando termina se sienta dejando el cetro (*Il.*, I, 53 y ss.).
- Agamenón manda a los heraldos convocar la junta, ellos lo pregonan y la gente se agrupa. Antes se reúne con los reyes, sentándose y levantándose para hablar, cada uno con su cetro -que era hereditario. Los heraldos mantenían el orden de la asamblea a gritos, (el cetro de Agamenón lo labró el propio Hefestos). Se disuelve echando a correr, pero la convoca Odiseo de nuevo, cogiendo el cetro incorruptible de Agamenón, golpeando a los que se encontraba con el cetro de oro. Con un alto grito se disuelve la asamblea (*Il.*, II, 87 y ss.).
- En el Olimpo, Hebe escancia néctar y brindan con copas de oro, sentados (*Il.*, IV, 1 y ss.).
- En Asamblea, el heraldo se colocaba en el centro para hablar (*Il.*, VII, 416).
- El rey manda a los heraldos que convoquen el ágora, nominalmente y en voz baja, a todos los jefes, levantándose para hablar (con mayor libertad, porque estaba permitido hacerlo en el ágora), (*Il.*, IX, 9 y ss.).
- A los caudillos se les honra con asientos preferentes (*Il.*, XII, 310).
- Reunión en el ágora, de pie, por temor y honor, al Aquiles ausente en la batalla (*Il.*, XVIII, 245 y ss.).
- Reunión en el ágora, pues se había suscitado una contienda a cerca de la multa que debía pagarse por un homicidio, presentando testigos. El pueblo se hallaba dividido en dos bandos, que aplaudían sucesivamente a cada litigante. Los heraldos mantenían el orden y los ancianos sentados sobre pulimentadas piedras, en sagrado círculo, tenían en las manos los cetros de

los heraldos, y levantándose uno tras otro emitían su juicio. En el centro estaban los dos talentos de oro que debían darse al que mejor demostrara la justicia de su causa (*Il.*, XVIII, 497 y ss.).

- Dando voces convoca al ágora, se sentaron y se levantaban para hablar, aunque aquí Agamenón no lo hace y habla desde su asiento (quizá por estar herido), (*Il.*, XIX, 45 y ss.).
- Rito de reconciliación: traer los regalos en medio del ágora para que todos los vean y después un banquete (*Il.*, XIX, 172 y ss.).
- En el Olimpo: Temis ordenada por Zeus, convoca al ágora a los dioses, se sentaban, Poseidón en medio de todos (*Il.*, XX, 4 y ss.).
- Telémaco mandó a los heraldos que llamaran al ágora a los aqueos. Dicho el pregón, empezaron a reunirse, él se sentó en la silla de su padre, pues le hicieron sitio los ancianos (en ausencia del rey no se convoca la asamblea, aunque se puede hacer). Se levantó en medio del ágora y el heraldo Pisenor le puso el cetro en la mano (Temis es la que disuelve y reúne las asambleas), después de hablar, encolerizado arrojó el cetro a tierra. Para hablar siguen levantándose y cuando terminan se sientan, hasta que se disuelve (*Od.*, II, 6 y ss.).
- Se considera temerario asistir a una asamblea al ponerse el sol y cargados de vino (*Od.*, III, 137 y ss.).
- Asamblea en el Olimpo (*Od.*, V, 3 y ss.).
- Al amanecer salían de sus casas para ir al Consejo (*Od.*, VI, 53).
- Los Feacios construyeron su ágora en torno al templo de Poseidón. (*Od.*, VI, 266).
- Se sentaron en el ágora, en unas piedras pulimentadas, muy cerca unos de otros. El heraldo convocaba explicando el asunto de la reunión. Primero hablaba el rey exponiendo el asunto (*Od.*, VIII, 6 y ss.).

RITUAL DE BODAS

- “*Se casó con su hija y compartió la dignidad regia*” y el pueblo a su vez le acotó un hermoso campo de frutales y sembradío que a los demás aventajaba, para que pudiese cultivarlo (*Il.*, VI, 175 y ss.).
- Como dote ofrece: siete ciudades populosas pobladas por hombres ricos en ganado y bueyes, que le honrarán con ofrendas como a una divinidad y pagarán, regidos por su cetro, crecidos tributos (*Il.*, IX, 149 y ss. y 291 y ss.).
- Los dolores del parto los envían las Ilitias, hijas de Hera, porque presiden los alumbramientos (*Il.*, XI, 269 y ss.).
- En el escudo de Hefesto: las novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad a la luz de las antorchas encendidas, se cantaban repetidos himeneos; jóvenes danzantes formaban corros, dentro de los cuales sonaban flautas y cítaras, y las matronas admiraban el espectáculo desde los vestíbulos de las casas (los hombres no aparecen pues estaban reunidos en el ágora). (*Il.*, XVIII, 491 y ss.)
- Desde una encina o una roca, un mancebo y una doncella suelen mantener coloquios (*Il.*, XXII, 126 y ss.).
- Si una mujer casada (viuda) decide de nuevo casarse, debe volver al palacio de su padre donde la dispondrán las nupcias y la dote (*Od.*, I, 275 y ss.).
- Según la Odisea, los banquetes duran hasta que se consuman las nupcias y o se proclamen.
- En el festín de bodas, tan pronto como el aedo tocaba con la cítara el preludeo, dos saltadores hacían cabriolas en medio de la muchedumbre (*Od.*, IV, 17 y ss.).
- Los invitados traían ovejas, vino y pan (*Od.*, IV, 620-25).
- Era indigno unirse con hombres antes de hacerse público el matrimonio, e ir contra la voluntad de los padres (*Od.*, VI, 287 y ss.).

- Si la mujer es pillada en adulterio, el marido pide a su suegro que le devuelva todos sus regalos de esponsales (*Od.*, VIII, 317 y ss.).
- Alusión a los regalos de boda (*Od.*, XI, 116-17).
- Los puercos de albos dientes eran degollados en la comida de bodas (*Od.*, XI, 412).
- La mujer llegaba virgen al matrimonio (*Od.*, XV, 20 y XIX, 265).
- El padre y los hermanos de la novia pueden empujarla a decidir el marido (*Od.*, XV, 16).
- Normalmente los que pretenden a una novia traen bueyes y pingües ovejas para dar convite a los amigos de la novia y le hacen regalos (*Od.*, XVIII, 278 y ss.).
- Regalos de los pretendientes a Penélope: un peplo grande, un collar y unos pendientes (*Od.*, XVIII, 290 y ss.).
- La danza y la cítara son inseparables del ritual de bodas (*Od.*, XXIII, 133 y 149).
- Alrededor de los 30 el hombre debía casarse, y la mujer debía pasar cuatro años de juventud para casarse al quinto y doncella (*Op.*, 695-701).
- El día 16 es nefasto para casarse (*Op.*, 784).
- El día 4 era bueno para tomar esposa, después “*de consultar las aves que sean más propicias para este asunto*” (*Op.*, 800 y ss.).
- Los varones sobre un carro conducían la esposa a su marido y un largo himeneo se elevaba al cielo. Los criados llevaban las antorchas. Las mujeres avanzaban jubilosas por la fiesta y las seguían divertidos coros: ellos, al son de los agudos caramillos, dejaban salir la voz de sus dulces bocas; ellas, al son de las liras, formaban un coro (en otro lugar, unos jóvenes iban bailando y cantando, en grupos, al son de la flauta). Todos avanzaban divirtiéndose al ritmo del baile y del canto, envolviéndose toda la ciudad de fiestas, coros y regocijo. Mientras otros celebraban carreras (*Scutum*, 273-286).

RITUAL FUNERARIO

- Erigió un túmulo (*Il.*, VI, 412).
- “*Ojalá un montón de tierra cubra mi cadáver*” (*Il.*, VI, 464).
- Entregar el cuerpo a los suyos para que lo suban a una pira (*Il.*, VII, 79).
- Hagan exequias y le erijan un túmulo (*Il.*, VII, 84-85).
- Cogen los cadáveres en carros tirados por bueyes y mulos, los queman cerca de los bajeles para llevar sus cenizas a los hijos de los difuntos, luego erigen un túmulo con tierra de la llanura, amontonada en torno de la pira, un túmulo común (*Il.*, VII, 331 y ss.; y VII, 419 y ss.).
- Lavaban con agua las manchas de sangre de los cadáveres (*Il.*, VII, 427 y ss.).
- Los hermanos y amigos hacen exequias, erigen un túmulo y un cipo, “*que tales son los honores debidos a los muertos*” (*Il.*, XVI, 457 y ss., y 675).
- “*Como la columna se mantiene firme sobre el túmulo de un varón difunto o de una matrona*” (*Il.*, XVII, 434 y ss.).
- Aquiles al conocer la noticia de la muerte de Patroclo: cogió ceniza con ambas manos, la derramó sobre su cabeza, afeó su rostro y manchó su túnica, después se tendió en el polvo, ocupando un gran espacio, y con las manos se arrancaban los cabellos. Las mujeres daban agudos gritos afligidas y rodearon a Aquiles, se golpeaban el pecho y sentían desfallecer sus miembros; Antíloco también se lamentaba, vertía lágrimas y asía de las manos a Aquiles que suspiraba, por temor a que se suicidase, y éste dio un agudo gemido (*Il.*, XVIII, 23 y ss.). Su madre, que suspiraba profundamente, le abrazó la cabeza y le consoló llorando (*Il.*, XVIII, 70 y ss.).
- Lamentaciones: el Périda, poniendo sus manos sobre el pecho del difunto, comenzó las lamentaciones, mezcladas con sollozos y suspiros. Las mujeres tienen que rodearlo y llorarlo día y noche hasta que le hagan las

honras fúnebres. Después pusieron al fuego un trípode donde colocaron una caldera llena de agua; cuando esta hirvió, lavaron el cadáver de las manchas de sangre, lo ungieron con pingüe aceite y taparon las heridas con un ungüento de nueve años; después lo colocaron en el lecho, lo envolvieron entero en fina tela de lino y lo cubrieron con un velo blanco (todo realizado por hombres, sus compañeros, que pasaron toda la noche dando gemidos y llorando, alrededor de Aquiles y su amigo), (*Il.*, XVIII, 316 y ss.).

- Aquiles reclinado sobre el cadáver de Patroclo (*Il.*, XIX, 4-5).
- Conocen la descomposición del cadáver y quizá el embalsamamiento, obra de dioses (*Il.*, XIX, 21 y ss., y XXIII, 184 y ss.).
- El luto no se guarda con ayuno: “*no es justo que los aqueos lloren al muerto con el vientre*”, “*se debe enterrar con ánimo firme al que muere y llorarle un día*” (*Il.*, XIX, 225 y ss.).
- Briseida al ver a Patroclo, se echó sobre el, prorrumpió en fuertes sollozos mientras con las manos se golpeaba el pecho, el delicado cuello y el lindo rostro y llorando se lamenta (*Il.*, XIX, 282 y ss.).
- Aquiles sí guarda ayuno por su amigo (*Il.*, XIX, 305-9, 319 y 345).
- Nueva alusión al túmulos y a las exequias (*Il.*, XXI, 323).
- Cremación del cadáver que estaba a cargo de los suyos (*Il.*, XXII, 337 y ss.).
- Lamentaciones: la madre se arrancaba los cabellos, se quitó el velo y prorrumpió en sollozos. El padre suspiraba lastimeramente, y alrededor de él, el pueblo gemía y se lamentaba (*Il.*, XXII, 405 y ss.). La madre comenzó entre las troyanas el funeral lamento, llorando (*Il.*, XXII, 426 y ss.).
- Llorar a los muertos es el honor que se les debe (*Il.*, XXIII, 9).
- Funerales de Patroclo: los mirmidones dieron tres vueltas alrededor del cadáver con los caballos, llorando, luego Aquiles comenzó el funeral

lamento colocando sus manos sobre el pecho de su amigo. Luego, el banquete funeral: muchos bueyes blancos, ovejas y balantes cabras degolladas, gran copia de grasos puercos, de albos dientes, se asaban, y todo ello en torno del cadáver. Después pondría el cadáver en la pira, le erige un túmulo y se corta la cabellera (*Il.*, XXIII, 12 y ss.). Hasta que no fuese enterrado no podía pasar al Hades, pues las almas lo rechazaban y no le permitían atravesar el río y que se juntase con ellas (*Il.*, XXIII, 70 y ss.). Al día siguiente fueron con mulos por leña, una vez traída ésta, se sentaron todos juntos y Aquiles mandó a los Mirmidones que tomaran las armas y uncieran los caballos. Caudillos y aurigas iban primero, después la infantería y en medio los amigos llevaban a Patroclo cubierto de cabello que en su honor se habían cortado. Aquiles le sostenía la cabeza. Cuando llegaron al lugar elegido por Aquiles, dejaron el cadáver en el suelo y amontonaron leña. Aquiles se cortó la cabellera para ofrecérsela al río Esperquio, como su destino le había prescrito, y la puso en las manos de Patroclo, y empezaron a llorar. Aquiles mandó retirar a los guerreros y se quedó solo con los caudillos. Después amontonaron leña, levantaron una pira de 100 pies por lado, y pusieron encima el cuerpo de Patroclo. Delante de la pira mataron y desollaron muchas pingües ovejas y flexípedos bueyes de curvas astas, Aquiles tomó la grasa de aquellas y cubrió el cadáver de pies a cabeza y amontonó alrededor los cuerpos desollados. Puso en la pira dos ánforas llenas de miel y aceite vertiéndolas, y exhalando profundos suspiros, arrojó a la hoguera cuatro corceles. Degolló dos de sus nueve perros y los echó también, al igual que los doce hijos de valientes troyanos, entonces, gimió y nombró al compañero amado. Durante toda la noche, sacando vino de una cratera de oro con una copa de doble asa, lo vertió y regó la tierra e invocó al alma de Patroclo, sollozando y gimiendo. A la mañana siguiente se extinguía la hoguera, que terminaban de apagarla con vino, después recogían los huesos, distinguiéndolos bien, y los ponían

en una urna de oro, cubiertos por doble capa de grasa. Se le erigía un túmulo. La urna era envuelta en un velo (*Il.*, XXIII, 125 y ss.).

- El tronco que sobresale “*debe haber pertenecido a la tumba de un hombre que ha tiempo murió o fue puesto como mojón por los antiguos*” (*Il.*, XXIII, 331 y ss.).
- Lamentaciones a Héctor: los hijos sentados en el patio alrededor del padre, lloraban, y el anciano en medio, envuelto en un manto muy ceñido, con la cabeza y el cuello lleno de estiércol (quizá por su anterior caída). Las hijas y nueras se lamentaban en el palacio (*Il.*, XXIV, 159 y ss.).
- Funerales de Héctor: durante nueve días le lloran en el palacio y al décimo lo entierran, celebrando el pueblo un banquete fúnebre, y al undécimo día le erigen un túmulo (*Il.*, XXIV, 664 y ss.). La esposa y la madre fueron las primeras en tocar con sus manos la cabeza del difunto, se arrancan los cabellos, mientras el resto lloraba. Dentro del palacio, colocaron el cadáver en un lecho y a su alrededor se sentaron cantores que preludiaran el treno, respondido por los gemidos de las mujeres, y en medio de ellas, la esposa que sostenía con las manos la cabeza de Héctor, dio comienzo a las lamentaciones, llorando, después Hécuba, la madre, dio comienzo al funeral lamento, llorando y por último Helena dio también comienzo al funeral lamento llorando, y todos empezaron a gemir. Después durante nueve días buscaron leña y al décimo sacaron el cadáver, lo pusieron en lo alto de la pira y lo quemaron. A la mañana siguiente el pueblo se congregó en torno a la pira, que apagaron con vino y seguidamente los hermanos y amigos, gimiendo y llorando, recogieron los huesos y los colocaron en una urna de oro, envueltos en fino velo de púrpura. Después depositaron la urna en un hoyo, la cubrieron con muchas piedras grandes y erigieron un túmulo. Luego celebraron el banquete fúnebre (*Il.*, XXIV, 710 y ss.).
- Erige un túmulo y hazle las muchas exequias que se le deben (*Od.*, I, 289 y ss., II, 220 y ss., y IV, 584-85).

- Todo difunto debe ser enterrado con mortaja (*Od.*, II, 104).
- Alusión al banquete fúnebre y las exequias (*Od.*, III, 309 y IV, 547).
- Alusión a las honras fúnebres (*Od.*, V, 311 y ss.).
- Tras la muerte a manos de Polifemo de varios compañeros, cuando los otros se enteraron y empezaron a llorar, Odiseo “*haciéndoles una señal con las cejas, les prohibí el llanto*” (*Od.*, IX,467).
- Lamentaciones: “*lloraban y se mesaban los cabellos*” (*Od.*, X, 566-68).
- “*No te vayas dejando mi cuerpo sin llorarle ni enterrarlo, a fin de que no excite contra ti la cólera de los dioses; por el contrario, quema mi cadáver con las armas de que me servía y erígeme un túmulo (...). Hazlo así y clava en el túmulo aquel remo con que estando vivo, bogaba*” (*Od.*, XI, 71 y ss., y XII, 7 y ss.).
- Las almas se alimentan de sangre (episodio del descenso al Hades, Canto XI).
- Al difunto se le bajaban los párpados y se le cerraba la boca (*Od.*, XI, 424-26).
- De nuevo, erigir un túmulo (*Od.*, XIV, 369-70).
- La vejación de un cadáver consistía en: le cortaron las narices y orejas, le arrancaron las partes verendas para que los perros las despedazaran, y amputáronle las manos y los pies (*Od.*, XXII, 474-77).
- Honras fúnebres de Aquiles: 17 días le lloraron, al decimoctavo lo quemaron, degollando a su alrededor y en gran abundancia pingües ovejas y bueyes de retorcidos cuernos, ardió el cadáver vestido, con gran cantidad de unguento y miel, se presentaron ante la pira multitud de héroes con sus armas tanto a pie como en carro. Al apuntar el día, cuando el fuego se terminó, recogieron sus huesos, los echaron en vino puro y unguento, y los metieron en un ánfora, junto con los de Patroclo. Erigieron un túmulo y comenzaron los juegos (*Od.*, XXIV, 63 y ss.).

- Honras fúnebres: lavar la sangre de las heridas y colocarlo en un lecho (*Od.*, XXIV, 188-90).
- Las mujeres gritaban a viva voz y se arañaban las mejillas (*Scutum*, 242).

RITUAL DE HOSPITALIDAD

- Lo reciben con afabilidad, lo hospedan durante nueve días, matan bueyes, al décimo día le interrogan (*Il.*, VI, 171 y ss.).
- Veinte días como huésped y ambos se obsequiaron con magníficos presentes de hospitalidad: un vistoso tahalí teñido de púrpura y una áurea copa de doble asa (*Il.*, VI, 216 y ss.). Si son antiguos huéspedes, no se matan en guerra (*Il.*, VI, 224 y ss.).
- Levantarse y tender la mano (*Il.*, IX, 196) y luego ofrecerles asiento (*Il.*, IX, 198) y les ofrece vino (*Il.*, IX, 202).
- Como regalo: un casco (*Il.*, X, 271) y una coraza (*Il.*, XI, 18).
- Tomándose por las manos, introduce, los hace sentar y ofrece presentes, se bebe y come (*Il.*, XI, 778 y ss.).
- Referencia a los dones de hospitalidad (*Il.*, XVIII, 387 y 408).
- Le hace sentarse y le ase la mano para hablar (*Il.*, XVIII, 421).
- Le hizo sentarse y la ofreció alimentos (degollaron una oveja blanca, la desollaron, descuartizaron, cogieron con pinchos los pedazos, los asaron. Repartieron pan en cestas y Aquiles distribuyó la carne y después bebieron. Más tarde se acostaron). (*Il.*, XXIV, 553 y ss.).
- También lo bañaban y le obsequiaban con regalos, “*que tal es la costumbre que suele seguirse con los huéspedes amados*” (*Od.*, I, 309 y ss.).
- Apenas vieron a los huéspedes, se adelantaron todos a saludarlos con las manos y los invitaron a sentarse, asíéndolos de las manos los hizo sentar para el convite en unas blandas pieles, les dieron parte de las entrañas de las víctimas sacrificadas, y vino en copas, exhortándolos a hacer libaciones

al igual que ellos al dios, de mayor a menor, y le puso la copa en la mano (*Od.*, III, 34 y ss.); luego los interrogaron.

- Al huésped, tras invitarlo a libaciones, lo acostaban en un lecho debajo del pórtico, y como era joven (se refieren a Telémaco) dormía a su lado el hijo más joven de Néstor “*el único hijo que se conservaba aún mozo*”, (*Od.*, III, 395 y ss.).
- La hija menor de Néstor lavaba a Telémaco, lo ungió con pingüe aceite, lo vistió con hermoso manto y una túnica (*Od.*, III, 464 y ss.).
- Cuando llegaron, fueron a lavarse, ungiéndose de aceite (por las esclavas) que también les pusieron túnicas y mantos, después se acomodaron en sillas junto al anfitrión. Una esclava dióles aguamanos y colocó delante de ellos en una mesa, pan y manjares y copas. El anfitrión los saludó con la mano. Después de comer comienzan las preguntas (*Od.*, IV, 48 y ss.).
- Los huéspedes se acuestan en el vestíbulo de la casa (*Od.*, IV, 302 y ss.).
- Como presentes: tres caballos y un carro, una magnífica copa para hacer libaciones a los inmortales dioses y para que se acuerde del anfitrión (Menelao), (*Od.*, IV, 589 y ss.). O también una crátera labrada de plata y oro, obra de Hefesto (*Od.*, IV, 615 y ss.). También bronce, oro, vestidos y tantas cosas como si de botín se tratase (*Od.*, V, 37 y ss.).
- Lo hizo sentar, le dio de comer y beber, “ *y cuando hubo cenado y repuesto su ánimo con la comida, respondió a Calipso (anfitriona) con estas palabras*” (*Od.*, V, 85 y ss.).
- Odiseo después de suplicar, se sentó en el suelo junto al fuego del hogar, pero como no estaba bien que un huésped permaneciese sentado en el suelo, lo hicieron sentar en un trono del megarón, y llamando a un heraldo para que mezcle vino, hicieron libaciones a Zeus, que asiste a los suplicantes (el jefe de la casa, Alcinoos, asiéndolo de la mano, levantó a Odiseo del suelo para hacerlo sentar). Después se lavó las manos, le ofrecieron una mesa con pan y manjares y vino, después, cuando las

esclavas prepararon el lecho, durmió este debajo del sonoro pórtico (*Od.*, VII, 142 y ss.). Al día siguiente le ofrecen los regalos, uno cada uno de los reyes que gobiernan a los feacios (13), “*un vestido bien lavado, un manto y un talento de oro. Los heraldos eran los encargados de ir a las casas a recogerlo y posteriormente depositarlos en el palacio de Alcinoos (que era el que lo hospedaba) y los colocaban sus hijos al lado de su madre. También le regalan una copa para libar y para que se acuerde del anfitrión todos los días*”, (*Od.*, VIII, 392 y ss.).

- Como un hermano es considerado el huésped (*Od.*, VIII, 548).
- Referencia a los dones de hospitalidad, “*como es costumbre entre los huéspedes*”, protegido por Zeus (*Od.*, IX, 266 y ss., 355 y 370, 557 y XIII, 134 y ss.).
- Encendían fuego debajo del trípode donde calentaba agua, cuando ésta hervía, se echaba en la bañera encima de la cabeza y hombros del huésped, después lo lavan y lo ungen con pingüe aceite, lo visten con manto y túnica, lo sientan, le ofrecen aguamanos y le acercan una mesa con pan, manjares y bebida (*Od.*, X, 358 y ss., y 449 y ss.).
- Para agasajar a un huésped podía también hacerse una colecta entre la población (*Od.*, XIII, 10).
- De nuevo los regalos de hospitalidad (*Od.*, XIV, 45 y ss.).
- “*Tan mal procede con el huésped quien lo incita a que se vaya cuando no quiere irse, como el que lo detiene si le cumple partir. Se le debe tratar amistosamente mientras esté con nosotros y despedirlo cuando quiera ponerse en camino (...), hay a la vez honra, gloria y provecho en que coman los huéspedes antes de irse por la tierra inmensa*”, (*Od.*, XV, 72 y ss.).
- Cuando por cualquier situación especial no se puede hospedar al recién llegado en la casa de aquel que lo acoge, se le ofrece otra de igual

consideración, hasta que termine tal situación anómala (*Od.*, XV, 513 y ss.).

- Si el huésped está sentado y llega uno de la casa y no hay asientos, no levantará al huésped (*Od.*, XVI, 44) por más que éste intente ceder su asiento.
- Como dones: manto, túnica, vestidos muy hermosos, una espada y sandalias (*Od.*, XVI, 78 y ss.).
- Todo el rito de hospitalidad pero lo hacen juntos el huésped y Telémaco (que es quien acoge): *Od.*, XVII, 83 y ss.
- Ritual y entre los regalos: una espada de bronce, un manto doble y una túnica (*Od.*, XIX, 186 y ss.). También siete talentos de oro, una crátera de plata, 12 mantos, 12 tapetes, 12 palios, túnicas y 4 mujeres (*Od.*, XXIV, 274 y ss.).

RITUAL DE SUPPLICAS

- Abrazado a mis rodillas: *Il.*, IX, 451; XVIII, 457; XXII, 239; XXIV, 356; *Od.*, IV, 322; VI, 141 y ss., VI, 310 y IX, 266.
- Ritual de súplicas con sacrificios: degollaron gran copia de pingües ovejas y flexípedos bueyes de retorcidos cuernos; asaron muchos puercos grasos y se bebió vino (*Il.*, IX, 466 y ss.).
- Quien acata a las Súplicas -hijas de Zeus- cuando se le presentan, consigue gran provecho y es por ellas atendido si alguna vez tienen que invocarlas. Mas si alguien las desatiende y se obstina en rechazarlas, se dirigen a Zeus Crónida y le piden que Até acompañe siempre a aquel para que con el daño sufra la pena (*Il.*, IX, 505 -511).
- Existía la posibilidad de ser considerado prisionero, así suplicando ofrece bronce, oro y hierro labrado que pagará el padre como rescate, y así salvará la vida (*Il.*, X, 377 y ss., XI, 131-136 y XX, 463-65).
- También antes de llegar a tocar la barba pueden matarlo (*Il.*, X, 454).

- Súplica postrándose a sus plantas (*Il.*, XI, 608 y ss.).
- Abrazado a sus rodillas le ruega que le respete y se apiade de él, por ser un suplicante digno de consideración, pues ya fue hecho prisionero por él anteriormente, y ahora pagarían alto rescate. Cuando Aquiles le hace saber que no le libraré de la muerte, soltó las rodillas y se sentó a esperar la muerte (*Il.*, XXI, 71 y ss.).
- Héctor suplica a Aquiles invocando a su alma, rodillas y padres (*Il.*, XXII, 331 y ss.).
- Sobre el respeto a un suplicante: *Il.*, XXIV, 157.
- *“Abraza las rodillas del Pélida y suplícale por su padre, por su madre, d hermosa cabellera, y por su hijo para que conmuevan su corazón”* (*Il.*, XXIV, 465 y ss.).
- Abrazado a sus rodillas le besó las manos (*Il.*, XXIV, 477) y por ello es más digno de piedad, pues ha besado las manos asesinas de su hijo, cosa que nadie haría.
- Si lo hacía levantar, es que aceptaba la súplica (*Il.*, XXIV, 513).
- Odiseo suplica a un río que se apiade de él, llegando a su corriente y a sus rodillas (*Od.*, V, 445 y ss.).
- Odiseo suplica a Nausicaa desde lejos *“no fuera que la doncella se irritara con él al abrazarle las rodillas”* (*Od.*, VI, 141 y ss.) y ella le responde: *“no te verás privado de vestidos ni de ninguna otra cosa de las que son propias del desdichado suplicante”* (*Od.*, VI, 191 y ss.). Le dieron de comer y de beber y lo lavaron en el río (las esclavas). (*Od.*, VI, 207 y ss.).
- Ritual de súplicas de Odiseo a Arete (*Od.*, VII, 142 y ss.).
- Moral: *“Huésped, en verdad mi hija no tomó un acuerdo sensato al no traerte a nuestra casa con todas sus siervas después de dirigirte a ella en primer lugar como suplicante”*, (*Od.*, VII, 299 y ss.).
- El suplicante es considerado como un hermano (*Od.*, VIII, 546).

- Abrazado con entrambas manos las rodillas (*Od.*, X, 264 y ss, XII, 311 y ss., y XXII, 312 y ss.).
- Ritual de súplica sollozando: *Od.*, X, 324 y ss y 480-87.
- Abrazó las rodillas, besándolas (*Od.*, XIV, 278 y ss.).
- Ritual de súplica pero sin hacer nada, salvo informar a distancia (*Od.*, XV, 260 y ss.).
- Si alguien injuria a un suplicante, aquel que lo acoge debe defenderlo (*Od.*, XVI, 70).
- Abrazó las rodillas y suplicó y por ser aedo lo salvó (*Od.*, XXII, 342 y ss.).
- “*Le recibieron y le procuraron todo tipo de comodidades, cual es norma para con los suplicantes*”, (*Scutum.*, 84-85).

LOS SEMPITERNOS

- Juramento de Aquiles poniendo por testigos a los dioses y mortales (*Il.*, I, 338 y ss.).
- Banquete en el Olimpo: todos sentados y cuando llega Zeus, todos se ponen en pie, y él, en su trono, se sienta; cuando hablan se ponen de pie (*Il.*, I, 531 y ss.). Hefesto reparte las copas (*Il.*, I, 595) de derecha a izquierda a los demás dioses (*Il.*, I, 597 y ss.) y banquetearon hasta ponerse el sol. Sonaba la lira de Apolo y los cantos de las musas (*Il.*, I, 601 y ss.).
- Sacrificios o hecatombes y oraciones (*Il.*, VI, 115; *Od.*, III, 159 y IV, 580 y ss.).
- Libación de vino dulce (*Il.*, VI, 258).
- Oración a ellos y a Zeus (*Il.*, VI, 474 y ss.).
- Oración o súplica alzando las manos (*Il.*, VII, 130 y 177-79).
- Antes de hacer cualquier obra debían ofrecer a los dioses hecatombes perfectas, caso del muro con foso de los aqueos que se lo derrumbará Poseidón (*Il.*, VII, 450 y XII, 3 y ss.).
- Oraban con los brazos levantados y en voz alta (*Il.*, VIII, 345 y ss.).

- Bueyes y pingües ovejas, pan y vino, leña, ofreciendo hecatombes perfectas, pero no aceptaron la ofrenda (*Il.*, VIII, 545 y ss.), por la noche.
- Ofrenda: primicias al fuego: *Il.*, IX, 220.
- Sacrificios: *Il.*, IX, 356, *Od.*, I, 66 y V, 101.
- “*Con sacrificios, votos agradables, libaciones y vapor de grasa quemada, los desenojan cuanto infringieron su ley y pecaron*” (*Il.*, IX, 499 y ss.).
- Donde se celebraba el ágora se administraba justicia ante los altares erigidos a los dioses (*Il.*, XI, 806 y ss.).
- Con los brazos alzados imploraban el auxilio de las deidades (*Il.*, XV, 367).
- Hecatombes a los inmortales: *Il.*, XXIII, 205 y ss., *Od.*, IV, 479 y V, 101.
- Sacrificios de muslos de bueyes y cabras escogidas (*Il.*, XXIV, 33 y ss.).
- Invocación para que castiguen (*Od.*, I, 378 y ss., y II, 143 y ss.).
- Levantaron cráteras rebosantes de vino e hicieron libaciones (*Od.*, II, 430).
- Quemando gran cantidad de muslos en los sacros altares de los dioses, y colgando muchas figuras, tejidos y oro (*Od.*, III, 273 y ss.).
- Cerca de Atenas estaba el Sacro Promontorio de Sunio (*Od.*, III, 278).
- Súplicas: *Od.*, IV, 431 y ss.
- Alusión a la construcción de templos a las divinidades (*Od.*, VI, 7 y ss.).
- Sacrificios: *Od.*, VII, 189 y ss., y IX, 221 y ss.
- Hecatombes, en las que participan las divinidades “*sentados allí donde nos sentamos nosotros*” (*Od.*, VII, 201 y ss.).
- Libaciones (*Od.*, VIII, 89), diarias en el palacio (*Od.*, VIII, 43 y ss., y XIII, 50 y ss.).
- Sagradas hecatombes (*Od.*, XI, 132 y XXIII, 278 y ss.).
- Odiseo tras lavarse las manos oró a todos los dioses que habitan el Olimpo (*Od.*, XII, 335 y ss.).
- Cogiendo las vacas del Sol, y rodeándolas, oraron a los dioses, después de arrancar tiernas hojas de una alta encina porque ya no tenían blanca

cebada. Terminada la plegaria, degollaron y desollaron las reses, luego cortaron los muslos, los engrasaron por ambos lados y los cubrieron de trozos de carne, y como carecían de vino, hicieron libaciones con agua. Quemados los muslos, probaron las entrañas y dividiendo lo restante en pedacitos, lo espetaron en los asadores (*Od.*, XII, 341 y ss.).

- Luego los dioses mostraron varios prodigios (*Od.*, XII, 394 y ss.).
- Ritual de pacto, poniéndolos como testigos (*Od.*, XIV, 391 y ss.).
- Ofrenda de las primicias (cerdas de la cabeza del cerdo), (*Od.*, XIV, 422 y ss.).
- Después de lavarse, envolvió su cuerpo en vestidos puros y sacrificó perfectas hecatombes (*Od.*, XVII, 58-61).
- Libación de vino dulce antes de retirarse para acostarse (*Od.*, XVIII, 425 y ss.).
- Los heraldos conducían por la ciudad la sacra hecatombe de las deidades, mientras que el pueblo se reunía en el bosque consagrado a Apolo (*Od.*, XX, 276-78).
- La estirpe de plata no quiso “*dar culto a los Inmortales ni hacer sacrificios en los sagrados altares de los Bienaventurados, como es norma para los hombres por tradición*”. A estos más tarde los hundió Zeus Crónida irritado porque no daban las honras debidas a los dioses bienaventurados (*Op.*, 135-39).
- Con pureza y santidad haz sacrificios a los dioses inmortales y quema en su honor espléndidos muslos; otras veces concíliatelos con libaciones y ofrendas cuando te vayas a la cama y cuando salga la luz del día (*Op.*, 336-339).
- Con las manos levantadas hacia los bienaventurados dioses (*Scutum.*, 247).

Z E U S

- Pertenece a él los adivinos, sacerdotes y entendidos en sueños, porque de Zeus también los sueños vienen (*Il.*, I, 62 y ss.).
- Noble juramento: refiriéndose a Zeus arroja el bastón o cetro de la asamblea -que es de rama- al suelo (*Il.*, I, 233 y ss.).
- Da gloria a los reyes que empuñan el cetro (*Il.*, I, 274-79).
- Los heraldos son “*mensajeros de Zeus y de los hombres*” (*Il.*, I, 334-35).
- Ritual de súplica: sentada a su lado, Tetis se ase a sus rodillas (*Il.*, I, 413) con la mano izquierda a las rodillas, con la derecha acaricia la barba (*Il.*, I, 500) y no se suelta hasta que haga promesa, inclinando la cabeza o rechazando la súplica (*Il.*, I, 510-16). Zeus dice “*no revocable, no engañosa, no incumplida promesa será la que mi testa confirmare*” (*Il.*, I, 525 y ss y 557 y ss.).
- Zeus como dios que envía sueños (*Il.*, II, 1-6; 22 y 56-7).
- Relacionado con los auspicios y oráculos (*Il.*, II, 308 y ss.).
- Sacrificio de un buey de cinco años, cebada del canastillo, plegaria, arroja a las víctimas de los granos de cebada, levantar la cabra, degollar y desollar, cortar los muslos, recubrirlos de grasa (doble capa), poner carne cruda, asarlos, trinchados en asadores y beber (*Il.*, II, 402 y ss.).
- Pacto y juramento: dos corderos, uno blanco y una cordera negra, para Gea y Helios, para Zeus otro. El anciano Príamo sanciona los juramentos (*Il.*, III, 101 y ss.). Los heraldos son los encargados de traer las víctimas (*Il.*, III, 115). También traen vino en un pellejo de cabra, cratera y vasos de oro (*Il.*, III, 245 y ss.). Luego cortaron unos pelos de las cabezas de las reses que distribuyeron los heraldos a príncipes de los dos bandos, en voz alta oró con las manos levantadas invocando a Zeus, Sol y Tierra como testigos de los fieles juramentos. Después cortó las gargantas de los animales, los dejó sobre el suelo, de la cratera sacan vino y lo vierten en la tierra

suplicando a los sempiternos, pero no los oyó Zeus (*Il.*, III, 268 y ss., IV, 155 y ss., y IV, 235).

- Ritual de súplica: *Il.*, III, 320 y 351 y ss., abrazando sus rodillas: *Il.*, VI, 45 y XV, 76.
- Sacrificios: en su altar de Ilión nunca faltaron banquetes, libaciones, grasas y honores (*Il.*, IV, 44 y ss.).
- Muestra presagios (*Il.*, IV, 381).
- Para invocar al dios se levantan las manos (*Il.*, V, 174).
- Encina consagrada al dios (*Il.*, V, 694 y VII, 58 y ss.).
- Levantar desde la Acrópolis las manos a Zeus (*Il.*, VI, 256).
- Libación de vino dulce (*Il.*, VI, 258).
- Purificación: *“no me atrevo a libar el negro vino en honor de Zeus sin lavarme las manos, ni es lícito orar al Cronión, cuando está manchado de sangre y polvo”* (*Il.*, VI, 264 y ss.).
- Oración a Zeus junto a los demás dioses (*Il.*, VI, 475 y ss.).
- Libación a Zeus en el palacio (*Il.*, VI, 526 y ss.).
- Ritual de pactos, siendo Zeus testigo (*Il.*, VII, 76) o de reto.
- Oración mental para no ser oídos (*Il.*, VII, 191) mirando al cielo (*Il.*, VII, 201).
- Quien ha propuesto el reto es quien debe ordenar el aplazamiento del mismo (*Il.*, VII, 284 y ss.).
- Sacrificio de un buey de cinco años, lo partieron, lo dividieron en pedazos muy pequeños, lo atravesaron con pinchos, lo asaron, comieron (obsequiando el lomo) y bebieron (*Il.*, VII, 313 y ss.).
- Juramentos: *“Zeus tunante, esposo de Hera, reciba el juramento”* (*Il.*, VII, 411) y alzó el cetro a todos los dioses.
- Banquete en el que al oír tronar a Zeus, todos derramaron a tierra el vino de las copas, asustados, y nadie se atrevió a beber sin que antes hiciera libación a Zeus (*Il.*, VII, 478 y ss.).

- En la *Il.*, VIII, 5-28 Zeus muestra su supremacía entre los demás dioses, como también en *Il.*, VIII, 210 y XIII, 631 y ss.
- En Gárgaro (Parte del monte Ida, en la Tróade) tenía un bosque sagrado y un perfumado altar (*Il.*, VIII, 47).
- En los altares suyos quemaron grasas y muslos de buey (*Il.*, VIII, 238 y ss.).
- Zeus mandó la mejor de las aves agoreras con un cervatillo que dejó caer al pie del ara de Zeus, donde los aqueos ofrecían sacrificios al dios “*como autor de los presagios todos*” (*Il.*, VIII, 249 y ss.).
- Ritual de Súplica: besando las rodillas y tocándole la barba (*Il.*, VIII, 371).
- Ritos purificatorios: “*dadnos agua a las manos e imponed silencio, para rogar al Zeus Crónida*” (*Il.*, IX, 171). Los heraldos dieron aguamanos, los mancebos llenaron las cráteras y distribuyeron el vino, ofreciendo las primicias en copas (*Il.*, IX, 174 y ss.).
- Sacrificios (*Il.*, IX, 356).
- Juramento: para jurar hay que alzar el cetro (*Il.*, X, 321 y 329), tomando por testigo a Zeus.
- El arcoíris es una señal del dios (*Il.*, XI, 26 y ss.).
- Sacrificios (*Il.*, XI, 727).
- Peleo, quemaba dentro del patio pingües muslos de buey, y con una copa de oro vertía el negro vino en la ardiente llama (*Il.*, XI, 772 y ss.).
- Aves agoreras prodigios del dios (águilas): *Il.*, XII, 200 y ss., o señales prodigiosas del dios: *Il.*, XII, 256 y ss.
- Oración a Zeus levantando los brazos al cielo, recordando antiguos honores: quemó pingües muslos de buey o de oveja. Como respuesta Zeus truena (*Il.*, XV, 371 y ss., y XVIII, 74).
- Relacionado con los vaticinios (*Il.*, XVI, 36 y ss.).
- Reina en Dodona, donde moran los selos, sus intérpretes, que no se lavan los pies y duermen en el suelo (*Il.*, XVI, 233 y ss.).

- Laógono, sacerdote de Zeus Ideo, a quien el pueblo veneraba como a un dios (*Il.*, XVI, 604) y participaba en la guerra.
- Zeus baja las negras cejas en señal de asentimiento (*Il.*, XVII, 209).
- Zeus manda el arcoíris “*como señal de una guerra o de un invierno tan frío que obliga a suspender las labores del campo y entristece a los rebaños*” (*Il.*, XVII, 547 y ss.).
- De nuevo el gran juramento: *Il.*, XIX, 112 y ss.
- Inmolación de un jabalí a Zeus y Sol, para sellar un juramento (*Il.*, XIX, 196).
- Sacrificio: cortó en primicias algunas cerdas del jabalí, después oró, levantando las manos al dios, los demás, sentados en silencio y en buen orden escuchaban. Después, alzando los ojos al cielo hizo la plegaria o gran juramento, siendo testigos, Zeus, la Tierra, el Sol y la Erinies, y en caso de perjurio, que le envíen los dioses muchísimos males. Entonces degolló el jabalí Agamenón. Aquiles se levantó (pues están en el ágora) para invocar a Zeus y luego disolvió el ágora (*Il.*, XIX, 253 y ss.).
- Es el que aumenta o disminuye el valor de los guerreros como le place (*Il.*, XX, 242).
- Héctor en las cumbres del Ida sacrificaba muslos de buey, también en los valles abundantes y en la ciudadela de Troya (*Il.*, XXII, 170 y ss.).
- Ritual de pactos, siendo Zeus testigo (*Il.*, XXII, 250 y ss.).
- Juramento, siendo Zeus testigo (*Il.*, XXIII, 43 y ss.).
- Su altar nunca careció de libaciones y víctimas (*Il.*, XXIV, 69).
- Libación de vino dulce como protector de suplicantes (*Il.*, XXIV, 283 y ss.), con purificaciones antes.
- “*Bueno es levantar las manos a Zeus para que de nosotros se apiade*” (*Il.*, XXIV, 301).
- Se lavó las manos, oró en pie, en medio del patio, alzando los ojos al cielo y libó el vino. Como señal de asentimiento Zeus le envió “*la mejor de las*

aves agoreras, un águila rapaz de color oscuro, conocida con el nombre de Percnón” y apareció volando a la derecha (Il., XXIV, 302 y ss.).

- Zeus envió dos águilas y en medio del ágora reunida, se lanzaron hacia la derecha, encima de las casas (Od., II, 144 y ss.).
- Solemne juramento de silencio (Od., II, 377; IV, 253 y ss., y IV, 746).
- Petición para que mostrase un prodigio (Od., III, 173).
- Necesidad de hacerle sacrificios a él y a los dioses para llegar a la patria (Od., IV, 472-73).
- De nuevo la supremacía del dios (Od., V, 7-148).
- “*Todos los huéspedes y mendigos proceden de Zeus*” (Od., VI, 207 y ss.).
- Libación a Zeus, que asiste a los suplicantes, en presencia de un suplicante (Od., VII, 163 y ss., y 179 y ss.) de vino dulce. Como dios de los suplicantes (Od., XIII, 213 y ss.).
- Súplica a Zeus (Od., VII, 329 y ss., y VIII, 463 y ss.).
- Libaciones diarias en el palacio a Zeus (Od., VIII, 430 y ss.).
- Suplicantes y forasteros los venga Zeus hospitalario que acompaña a los venerados huéspedes (Od., IX, 270-71 y XIV, 53 y ss.).
- “*Alzando nuestras manos a Zeus*” (Od., IX, 294 y ss.).
- Sacrificio de un carnero, quemando en su obsequio ambos muslos, pero el dios no hizo caso (Od., IX, 550 y ss.).
- Solemne juramento (Od., X, 299 y ss., 341 y ss., XII, 298 y ss., XIV, 158 y ss., XV, 435 y ss., y XVIII, 55).
- Sacrificio de un buey (Od., XIII, 24 y ss.), después el heraldo mezcló vino en la cráteras y lo distribuyó entre los que estaban en la sala y desde sus mismos asientos lo libaron (Od., XIII, 48 y ss.).
- “*Son de Zeus todos los forasteros y todos los pobres*” (Od., XIV, 57 y 58).
- Zeus en Dodona tenía una alta encina a la que se le consultaba (Od., XIV, 327 y ss.).

- Juramento con testigos como Zeus, la mesa hospitalaria y el hogar (*Od.*, XVII, 155 y ss., y XX, 229 y ss.).
- Sacrificios de pingües muslos y hecatombes (*Od.*, XIX, 365 y ss.).
- Súplica con las manos alzadas y como respuesta mandó un trueno (*Od.*, XX, 95 y ss.).
- En el palacio o en el megarón de Ulises había un altar a él construido, como protector del recinto, donde quemaban buenos muslos de buey (*Od.*, XXII, 333 y ss., y 379).
- Juramento: Zeus determinó que Estigia fuera juramento solemne de los dioses (*Teog.*, 400 y 784).
- Oráculo de Delfos: cuando Cronos vomitó la piedra, Zeus la clavó en la sacratísima Pito, en los valle del pie del Parnaso (*Teog.*, 495-99).
- Mito Prometéico: de un buey, puso a un lado, en la piel, la carne y ricas vísceras con la grasa, ocultándolas en el vientre del buey. De otro, recogiendo los blancos huesos del buey, los disimuló cubriéndolos de brillante grasa. Zeus cogió con ambas manos la blanca grasa. Se irritó cuando vio los blancos huesos del buey. “*Desde entonces sobre la tierra las tribus de hombres queman para los Inmortales los blancos huesos cuando se hacen sacrificios en los altares*” (*Teog.*, 535-560).
- El que maltrata a un suplicante o a su huésped, Zeus lo castiga (*Op.*, 327 y ss.).
- Se suplicaba a Zeus Ctonio (dispensador de fertilidad) para que hinchase el grano (*Op.*, 465-67).
- Ruego a Zeus para que haga llover (*Op.*, 488).

BIBLIOGRAFÍA

Dimensión mítica.-

ADORNO, F. Mito y Logos, en *Orígenes y desarrollo de la ciudad: el Arcaísmo. Historia y civilización de los Griegos, dirigida por R. Bianchi Bandinelli*, Ed. Icaria-Bosch, Barcelona 1982, 271-74 (1ª de. 1978).

ALSINA, J. Problemas y figuras del mito, en *Tragedia, religión y mito entre los Griegos*, Ed. Labor, Barcelona 1971.

BERMEJO, J. *Introducción a la Sociología del Mito Griego*, Ed. Akal, Barcelona 1979 (1ª Ed).

“ *Mito y Parentesco en la Grecia Arcaica*, Ed. Akal, Barcelona 1980 (1ª Ed).

BURKERT, W. *Structure and History in Greek Mythology and Ritual*, University of California Press, Berkeley & Los Angeles 1979 (1ª Ed.).

CENCILIO, I., *Mito, Semántica y Realidad*, Ed. BAC, Madrid 1970 (1ª Ed.).

DETIENNE, M. *Los Maestros de la verdad en la Grecia Arcaica*, Ed. Taurus, Madrid 1982 (1ª Ed).

Los Jardines de Adonis. La mitología griega de los aromas, Ed. Akal, Barcelona 1983 (1ª Ed.)

La invención de la Mitología, Ed. Península, Barcelona 1985 (1ª Ed 1966).

DIEL, P. *El simbolismo en la Mitología griega*, Ed. Labor, Barcelona 1976 (1ª de 1966).

- DUMEZIL, G. *Los Dioses de los Indoeuropeos*, Ed. Seix Barral, Barcelona 1970 (1ª Ed. 1952).
- ELIADE, M. Morfología y función de los Mitos, en *Tratado de Historia de las Religiones*, Ed. Cristiandad, Madrid 1981 (1ª Ed. 1949).
“ *Mito y Realidad*, Ed. Guadarrama, Madrid 1968 (1ª Ed. 1963).
- FERNÁNDEZ E., LÓPEZ, R. y FALCÓN, C. *Diccionario de la Mitología Clásica*, Ed. Alianza, Madrid 1981 (1ª Ed.).
- GARCÍA GUAL, C. Interpretaciones actuales de la Mitología Antigua, en *Cuadernos Hispanoamericanos* (Madrid), 313 (Julio 1976), 123-140.
“ *La interpretación de los Mitos*, ciclo de conferencias impartidas en La Madraza (Granada), los días 21, 22 y 23 de Marzo de 1983.
- GIL, L. *La Transmisión mítica*, Ed. Planeta, Barcelona 1975 (1ª Ed.).
“ Dioses y Hombres, en *Historia 16* (Madrid) 33 (Enero 1979), 93-98.
- GRAVES, R. *Los Mitos griegos*, Ed. Losada, Buenos Aires 1967 (1ª Ed. 1955).
- GRIMAL, P. *Diccionario de Mitología Griega y Romana*, Ed. Paidós, Barcelona 1981 (1ª Ed. 1951).
- JESI, F. *Mito*, Ed. Labor, Barcelona 1976 (1ª Ed. 1973).
- KIRK, G. *Myth. Its meaning and functions in Ancient and other Cultures*, The Cambridge University Press, Londres 1970 (1ª Ed.).

La naturaleza de los Mitos griegos, Ed. Argos-Vergara, Barcelona 1984 (1ª Ed. 1974).

LEVY-BRUHL, L. *La mitología primitiva*, Ed. Península, Barcelona 1978 (1ª Ed. 1935).

LEVY-STRAUSS, C. *Mithologiques. Le cru et le cuit*, Ed. Plon, Dijon 1974 (1ª Ed. 1964).

MALINOWSKI, B. *Magia, Ciencia y Religión*, Ed. Ariel, Barcelona 1982 (1ª Ed. 1948).

PEMBROKE, S. Mitos, en *El Legado de Grecia*, Ed. Grijalbo, Barcelona 1983, 309-332 (1ª Ed. 1981).

RUBIO, R., GARCIA GUAL, C., RODRIGUEZ ADRADOS, F., y otros *El Mito ante la Antropología y la Historia*, curso desarrollado por la UIMP, Santander julio 1982.

THOMSON, G., *Los primeros filósofos*, Ed. Siglo XX, Buenos Aires 1975 (1ª Ed. 1972).

VERNANT, J.P. *Mito y sociedad en la Grecia Antigua*, Ed. Siglo XXI, Madrid 1982 (1ª Ed. 1974).

“ *Mito y pensamiento en la Grecia Antigua*, Ed. Ariel, Barcelona 1983 (1ª Ed. 1973).

Homero.-

- ACCAME, S. L'Invocazione alla Musa e la "verità" in Omero e in Esiodo, en *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica* (Torino) 91 (1963), 257-281.
- ADRADOS, F., FERNANDEZ-GALIANO, F., GIL, L. y LASSO DE LA VEGA, A. *Introducción a Homero*, Ed. Labor, Barcelona 1984 (1ª Ed. 1963).
- ALBARRACIN, A. *Homero y la medicina*, Ed. Prensa Española, Madrid 1970 (1ª Ed.).
- ALSINA, J., Pequeña introducción a Homero, en *Estudios Clásicos* (Madrid) 5 (1959-60), 61-95.
- ANDREWS, A. Phratries in Homer, en *Hermes* (Wiesbaden) 89/2 (1961), 129-140.
- ARNHEIM, M. *Aristocracy in Greek Society*, Ed. Thames and Hudson, Londres 1977 (1ª Ed.).
- AUBRETON, R. *Introdução a Homero*, Ed. Universidade de São Paulo, São Paulo 1968 (1ª Ed. 1953).
- AUSTIN, M. y VIDAL-NAQUET, P., The Homeric World, en *Economic & Social history of Ancient Greece: An Introduction*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1977, 36-47 (1ª Ed. 1972).

- BARCENILLA, A. *Grecia, origen y destino en torno a Homero*, Ed. Perficit, Salamanca 1964 (1ª Ed.).
- BARKER, E. *Greek Political Theory*, Ed. Methuen & Co. Ltd, Londres 1970 (1ª Ed. 1918).
- BERNABÉ, A. Introducción a los Himnos Homéricos, en *Himnos Homéricos y la Batracomiomaquia*, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid 1978 (1ª Ed.).
- BEYE, Ch. L'età arcaica, en *Letteratura e pubblico nella Grecia antica*, Ed. Universale Laterza, Bari 1979, 49-98 (1ª Ed. 1975).
- BLANCO, A. La guerra de Troya, en *Historia 16* (Madrid) 9/101 (Septiembre 1984), 77-91.
- BONA, G. Inni omerici e poesia greca arcaica. A proposito di una recente edizione e di un convegno, en *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica* (Torino) 106 (1978), 224-248.
- BOSWELL, J. Hacia un enfoque amplio: revoluciones universales y categorías relativas a la sexualidad, en *Homosexualidad: literatura y política*, Ed. Alianza, Madrid 1985 (1ª Ed. 1982).
- BOTTIN, L. Onore e privilegio nella società omerica, en *Quaderni di Storia* (Bari) 5/10 (1979), 71-99.
- BOWRA, C. *Homer*, Ed. Duckworth, Londres 1972 (1ª Ed.).

“ Poesía e canto primitivo, Ed. Antonio Bosch, Barcelona 1984 (1ª Ed. 1962).

BRELICH, A. *Gli eroi greci. Un problema storico-religioso*, Ed. Dell'Ateneo, Roma 1958 (1ª Ed.).

BROCCIA, G. *La Questione Omerica*, Ed. Sansoni Studio, Firenze 1979 (1ª Ed.).

BUFFIÈRE, F. *Les mythes d'Homère et la pensée grecque*, Ed. Les Belles Lettres, Paris 1973 (1ª Ed. 1956).

CAMARGO, L. de A noção do destino em Homero, en *Revista de Historia* (Sao Paulo) 13/27 (1956), 25-48.

CARRATELLI, P., MELE, A., ROSSI, L. y otros *Orígenes y desarrollo de la ciudad. El medioevo griego. Historia y Civilización de los Griegos 1*, dirigida por R. Bianchi Bandinelli, Ed. Icaria-Bosch, Barcelona 1982 (1ª Ed. 1978).

CLARKE, W. Achilles and Patroclus in love, en *Hermes* (Wiesbaden) 106 (1978), 381-396.

CODINO, F. *Introduzione a Omero*, Ed. Einaudi, Turín 1965 (1ª Ed.).

“ *L'Origine dello Stato nella Grecia Antica*, Strumenti Editori Riuniti, Roma 1975 (1ª Ed.).

“ *La Questione Omerica (a cura di)*, Strumenti Editori Riuniti, Roma 1976 (1ª Ed.).

- COLLI, G. *El nacimiento de la filosofía*, Ed. Tusquets, Barcelona 1977 (1ª Ed. 1975).
- DARMON, J. Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, en *Annales, Economies, Sociétés, Civilisations* (Paris) 25 (1970), 1298-1308.
- DESBOROUGH, V. The End of Mycenaean civilization and the Dark Age, en *The Cambridge Ancient History* (Cambridge) vol. II, part. 2, Cap. 36a, Cambridge 1975, 658-677 (1ª Ed. 1925).
- DETIENNE, M. *Homère, Hésiode et Pythagore. Poésie et philosophie dans le pythagorisme ancien*, Ed. Revue d'Études Latines, Bruxelles-Berchem 1962 (1ª Ed.).
- DEVOTO, G. & NOCENTINI, A. *La lingua Omerica e il dialetto Miceneo*, Ed. Sansoni Università, Firenze 1975 (1ª Ed. 1936).
- DIETRICH, B. *Death, fate and the gods. The development of a religious idea in Greek popular belief and in Homer*, The Athlone Press, Londres 1965 (1ª Ed.).
- DI LUZIO, A. I papiri omerici d'epoca tolemaica e la costituzione del testo dell'epica arcaica, en *Rivista di Cultura Classica e Medioevale* (Roma) 2 (1969), 3-152.
- DODDS, E. *Los Griegos y lo Irracional*, Ed. Alianza, Madrid 1981 (1ª Ed. 1951).

- DOSSIN, G. Ugarit, Homère et la culture mésopotamienne, en *Annales Archéologiques arabes syriennes* (Damasco) 29/30 (1979-80), 207-211.
- DREWS, R. *Basileus. The evidence for kingship in Geometric Greece*, Yale University Press, Yale 1983 (1ª Ed.).
- DUCREY, P. *Le traitement des prisonniers de Guerre dans la Grèce Antique*, Ed. E. de Boccard, Paris 1968 (1ª Ed.).
- ESCOBAR, H. *Historia social del libro. Grecia I: de Cnosos a Atenas*, Ed. Anaba, Madrid 1975 (1ª Ed.).
- ESPOSITO, G. Epos omerico e pensiero arcaico. Una interpretazione di alcune similitudini, en *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli* (Napoli) 20 (1977-78), 29-46.
- FANTINI, J. Theos y daimon en Homero, en *Helmantica* (Salamanca) 2 (1951), 3-48.
- FENIK, B. *Homer, tradition and invention*, Cincinnati Classical Studies, Leiden 1978.
- FINLAY, R. Patroklos, Achilles and Peleus: Fathers and sons in the Iliad, en *The Classical World* (Pittsburgh) 73/5 (1980), 267-273.
- FINLEY, M.I. Matrimonio, venta y regalo en el mundo homérico, en *La Grecia Antigua: Economía y Sociedad*, Ed. Grijalbo, Barcelona 1984, 225-278 (1ª Ed. 1953).

- “ *El mundo de Odiseo*, FCE, México 1978 (1ª Ed. 1954).
- “ Homer and Mycenae: property and Tenure, en *Historia* (Wiesbaden) 6 (1957), 133-159.
- “ Lost: the trojan War, en *Aspects of Antiquity*, Chatto and Windus Ltd, New York 1968, 24-37 (1ª Ed. 1960).
- “ The Dark Age, en *Early Greece: the bronze and Archaic Ages*, Chatto and Windus Ltd., Londres 1970, 71-89 (1ª Ed.).
- “ L’aliénabilité de la terre dans la Grèce ancienne: un point de vue, en *Annales, Economies, Sociétés, Civilisations* (Paris) 25 (1970), 1271-77.
- “ *La Grecia Primitiva: edad del bronce y era arcaica*, Ed. Grijalbo, Barcelona 1983 (1ª Ed. 1970).

FINSLER, G. *La poesía homérica*, Ed. Labor, Barcelona 1930 (1ª Ed. 1926).

FOLEY, H. “Reverse similes” and sex roles in the Odyssey en *Arethusa* (Buffalo) XI (1978), 7-26.

FRAZER, J. *La rama dorada. Magia y Religion*, FCE, México 1974 (1ª Ed. 1890).

FRITZ, K. Von Noos and Noein in the Homeric Poems, en *Classical Philology* (Chicago) 38/2 (1943), 79-93.

GAUTHIER, Ph. *SYMBOLA. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Université de Nancy, Nancy 1972 (1ª Ed.).

GEHRING, A. *Index Homericus*, B.G. Teubner, Lipsiae 1891 (1ª Ed.).

- GENTILI, B. *Poesia e Pubblico nella Grecia Antica. Da Omero al V secolo*, Ed. Laterza, Bari 1984 (1ª Ed.).
- GERNET, L. Jeux et droit. Remarques sur le XXIII chant de l'Iliade, en *Comptes Rendus de l'Accademie des Inscriptions* (Paris) (1947), 572-74.
- GIL, L., BLANCO, A. y PASTOR, A. *Tres lecciones sobre Homero*, Ed. Taurus, Madrid 1965 (1ª Ed.).
- GONZÁLEZ ESCUDERO, S. y RABANAL ALONSO, M. El sistema de propiedad de las tablillas micénicas, Homero y Hesíodo, en *Habis* (Sevilla) 2 (1971), 49-74.
- GRANSDEN, K. Homero y la épica, en *El legado de Grecia*, Ed. Grijalbo, Barcelona 1983, 77-104 (1ª Ed. 1981).
- GRAY, D. Houses in the Odyssey, en *Classical Quarterly* (Oxford) 5 (1955), 1-12.
- GREENHALGH, P. Patriotism in the Homeric World, en *Historia* (Wiesbaden) 21 (1972), 528-37.
- GRIFFIN, J. *Homer on life and Death*, Oxford University Press, Oxford 1980 (1ª Ed.).
 “ *Homero*, Ed. Alianza, Madrid 1984 (1ª Ed. 1980).
- HAVELOCK, E. L'alfabetizzazione di Omero, en *Arte e comunicazione nel mondo antico*, Ed. Laterza, Bari 1980 (1ª Ed. 1978).

- KAKRIDIS, I. The Rôle of the woman in the Iliad, en *Eranos* (Uppsala) 54 (1956), 21-27.
- KIRK, G. *Homer and the Epic*, Cambridge University Press, Cambridge 1965 (1ª Ed.).
 “ *Los poemas de Homero*, Ed. Paidós, Buenos Aires 1968 (1ª Ed. 1962).
 “ The Homeric Poems as History, en *The Cambridge Ancient History vol.II, part. 2, cap. 39b*, Cambridge 1975, 820-850 (1ª Ed. 1925).
- KRARUP, P. Homer and the Art of Writing, en *Eranos* (Uppsala) 54 (1956), 28-33.
- LAMPRAPOULOU, S. I thesis tis gunaikós eis tois archaius chronous, en *Platón* (Atenas) 32/33 (1981), 88-113.
- LASSO DE LA VEGA, A. El guerrero tirtéico (sobre la evolución posthomérica de la “andreaia”), en *Emerita* (Madrid) 30 (1962), 9-57.
- LENS, J. Eunomía y Paiderastia, en *Sodalitas* (Granada) 3 (1983), 469-514.
- LEVIN, S. Love and the hero of the Iliad, en *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* (Pennsylvania) 80 (1949), 37-44.
- LEWIS, Th. Los hermanos de Ganímedes, en *Homosexualidad: literatura y política*, Ed. Alianza, Madrid 1985, 124-148 (1ª Ed. 1982).

- LORENZI, A. Il lawagetas in Omero, en *Atti e memoria del I Congresso Internazionale di Micenologia (Roma 27 sett-3 ott 1967)*, vol. 2, Roma 1968, 880-898.
- LUCE, J. *Homero y la edad heroica*, Ed. Destino, Barcelona 1984 (1ª Ed. 1975).
- LUZIO, D. I papiri omerici d'epoca tolemaica e la costituzione del testo dell'epica arcaica, en *Rivista di Cultura Classica e Medioevale (Roma)* 2 (1968), 3-152.
- MACKAY, L. The Person of Penelope, en *Greece and Rome (Oxford)* 5/1 (1958), 123-127.
- MARROU, H. *Historia de la Educación en la antigüedad*, Ed. Eudeba, Buenos Aires 1978 (1ª Ed. 1965).
- MARTINO, F. De *Omero quotidiano. Vite di Omero*, Ed. Osanna Venosa, Venosa 1984 (1ª Ed.).
- MIREAUX, E. *Les poèmes homériques et l'histoire grecque*, Ed. Albin Michel, Paris 1948 (1ª Ed.).
- MONDOLFO, R. *Breve Historia del Pensamiento Antiguo*, Ed. Losada, Buenos Aires 1974 (1ª Ed. 1942).
- MOSSÉ, Cl. La femme dans la société homérique, en *Klio (Berlín)* 63/1 (1981), 149-157.

- MUGLER, Ch. *Les Origines de la Science Grecque chez Homère; (l'Homme et l'universe physique)*, Librairie C. Klincksiek, Paris 1963 (1ª Ed. 1957).
- MURAKAWA, K. Demiurgos, en *Historia* (Wiesbaden) 6 (1957), 385-415.
- MURRAY, G. *The Rise of the Greek Epic*, Oxford University Press, Londres 1934 (1ª Ed. 1907).
- MYLONAS, G. Homeric and Mycenaean Burial Customs, en *The American Journal of Archaeology* (Princeton) 52 (1948), 56-81.
- MYRES, J. Blood-feud and justice in Homer and Aeschylus, en *Classical Review* (Oxford) 59/1 (1945), 10-11.
- NOTOPOULOS, J. Homer and Cretan Heroic Poetry. A Study in comparative Oral Poetry, en *American Journal of Philology* (Baltimore) 73/3 (1952), 225-250.
- O'HIGGINS, J. Opción sexual y actos sexuales: una entrevista con Michael Foucault, en *Homosexualidad: literatura y política*, Ed. Alianza, Madrid 1985, 16-37 (1ª Ed.).
- PAGE, D. *History and the Homeric Iliad*, University of California Press, Berkeley 1959 (1ª Ed.).
- PARRY, M. *The Making of Homeric Verse*, Oxford University Press, Oxford 1971 (1ª Ed.).

- PIÑERO, A. Sobre Homero y el entusiasmo mántico, en *Estudios Clásicos* (Madrid) 20 (1976), 3-8.
- PLACIDO, D. Protágoras y Pericles, en *Hispania Antiqua* (Alava) 2 (1972), 7-19.
- PRADO, J. *Los orígenes del pensamiento*, Ed. Orbis, Barcelona 1983 (1ª Ed.).
- QUENNELL, C. *La vie des Grecs d'Homère à Périclés*, Ed. Payot, Paris 1937 (1ª Ed. 1932).
- REDFIELD, J. *La Tragédie d'Héctor. Nature et Culture dans l'Iliade*, Ed. Flammarion, París 1984 (1ª Ed. 1975).
- ROBIN, L. *El pensamiento griego y los orígenes del espíritu científico*, Ed. Uteha, México 1982 (1ª Ed. 1957).
- RHODE, E. *Psique. La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos*, Ed. FCE, México 1948.
- ROMILLY, J. La douceur dans Homère, en *La douceur dans la pensée grecque*, Ed. Les Belles Lettres, Paris 1979, 13-22 (1ª Ed.).
- “ *Perspectives actuelles sur l'épopée homérique. Ou comment la recherche peut renouveler la lecture des textes*, Ed. PUF, Paris 1983.
- “ *Homère*, Ed. PUF, Paris 1985 (1ª Ed.).
- SIMON, B. *Razón y locura en la Antigua Grecia. Las raíces clásicas de la psiquiatría moderna*, Ed. Akal, Madrid 1984 (1ª Ed. 1978).

- SNODGRASS, A. *The Dark Age of Greece. An archaeological survey of the eleventh to the eighth centuries B.C.*, Edinburgh University Press, Edimburgo 1971 (1^a Ed.).
- “ An Historical Homeric Society? En *Journal of Hellenic Studies* (Londres) 94 (1974), 114-125.
- STAGAKIS, G. Therapontes and Hetairoi, in the Iliad, as symbols of the political structure of the Homeric State, en *Historia* (Wiesbaden) 15 (1966), 408-419.
- “ HETA(I)RIZO, in Homer, as testimony for the Establishment of an hetairos relation, en *Historia* (Wiesbaden) 20 (1971), 524-533.
- “ *Studies in the Homeric Society*, Ed. Historia, Wiesbaden 1975 (1^a Ed.).
- STARR, C. *The Ancient Greeks*, Oxford University Press, Oxford 1971 (1^a Ed.)
- STELLA, L. *Il poema di Ulisse*, Ed. La nuova Italia, Firenze 1965 (1^a Ed.).
- THIELE, G. *Homero y su Iliada*, Ed. Monte Avila, Caracas 1969.
- THOMAS, C. The roots of Homeric Kingship, en *Historia* (Wiesbaden) 15 (1966), 387-407.
- “ *HOMER'S SOCIETY. Mycenaean or Dark Age?* Holt, Rinehart and Winston Inc., New York 1970 (1^a Ed.).
- THOMSON, G. *Studies in Ancient Greek Society. The prehistoric Aegean*, Ed. by Lawrence & Wishart, Londres 1949 (1^a Ed.).

VERNANT, J.P. La monarquía micénica, en *La sociedad micénica dgda por M. Marazzi*, Ed. Akal, Madrid 1982, 192-220.

VIDAL-NAQUET, P. Homère et le monde mycénien. À propos d'un livre récent et d'une polémique ancienne, en *Annales, Économies, Sociétés et Civilisations* (Paris) 2 (1963), 703-19.

“ Valeurs religieuses et mythiques de la terre et du sacrifice dans l'Odyssée, en *Problèmes de la terre en Grèce ancienne, sur la direction de M.I. Finley*, Ed. Mouton & Co., Paris 1973, 269-292 (1^a Ed.).

VIVANTE, P. *Homer*, Yale University Press, New Haven 1985 (1^a Ed.).

WACE & STUBBINGS, F. (Ed.) *A companion to Homer*, St. Martin's Press Inc, New York 1962 (1^a Ed.).

WALCOT, P. Homer, Hesiod and modern sociology. A new programme of Study, en *Atti del I Congresso Internazionale di Micenologia* (Roma) 2 (1968), 908-910.

WEBSTER, T. Early and late in Homeric Diction, en *Eranos* (Uppsala) 54 (1956), 21-27.

“ *From Mycenae to Homer (A study in early Greek Literature and Art)*, Methuen & Co. Ltd, Londres 1977 (1^a Ed. 1958).

Homero y Hesíodo.-

ACCAME, S. La concezione del Tempo nell'età Omerica de Arcaica, en *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica* (Turín) 39 (1961), 359-394.

- ADKINS, A. *Merit and Responsibility. A Study in Greek Values*, Clarendon Press, Oxford 1960 (1ª Ed.).
- ALSINA, J. *Tragedia, religión y mito entre los griegos*, Ed. Labor, Barcelona 1971 (1ª Ed.).
- “ *Literatura griega. Contenidos, Métodos y problemas*, Ed. Ariel, Barcelona 1983 (1ª Ed. 1967).
- ARTHUR, M. Early Greece. The Origins of the Western Attitude toward Women, en *Arethusa* (Buffalo) 6 (1973), 7-58.
- BASLEZ, M. *L'Étranger dans la Grèce antique*, Ed. Les Belles lettres, Paris 1984 (1ª Ed.).
- BOWRA, C. *Historia de la literatura griega*, FCE, México 1973 (1ª Ed. 1933).
- DETIENNE, M. y VERNANT, J.P. *Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia*, Ed. Laterza, Bari 1984 (1ª Ed. 1974).
- DONLAN, W. *The Aristocratic Ideal in Ancient Greece*, Coronado Press, Kansas 1980 (1ª Ed.).
- FRISCH, H. *Might and Right in Antiquity, from Homer to the Persian Wars*, Ed. Gyldenhal, Copenhagen 1949 (1ª Ed.).
- GARCÍA GUAL, C. Los héroes griegos, en *Revista de Occidente* (Madrid) 46 (Marzo 1985), 17-34.

- HOZ, J. De Poesía oral independiente de Homero en Hesíodo y los himnos homéricos, en *Emerita* (Madrid) 32 (1964), 283-298.
- HUMPHREYS, S. *Anthropology and the Greeks*, Routledge and Kegan Paul, Londres 1983 (1ª Ed.).
- JAEGER, W. *Paideia: los ideales de la cultura griega*, FCE, México 1981 (1ª Ed.)
- KAKRIDIS, J. & ROUSSOS, F. Poetry in the Geometric Period (1000-700 B.C.), en *History of the Hellenic World. The Archaic Period*, Edkotike Athenon, Atenas 1975, 166-189 (1ª Ed. 1971).
- KNAUSS, B. *La Polis. Individuo y Estado en la Grecia Antigua*, Ed. Aguilar, Madrid 1979 (1ª Ed. 1967).
- LASSO DE LA VEGA, A. Ideales de vida en la antigua Grecia, en *Helmantica* (Salamanca) 13 (1962), 23-72.
- LESKY, A. *Historia de la literatura griega*, Ed. Gredos, Madrid 1976 (1ª Ed. 1963).
- LUCE, J. The polis in Homer and Hesiod, en *Proceedings of the Royal Irish Academy* (Dublin) 78 (1978), 1-15.
- MIRALLES, C. De los siglos oscuros al VIII, en *Boletín del Instituto de Estudios Helénicos* (Barcelona) 3/2 (1969), 39-55.

- MIREAUX, E. *La vida cotidiana en tiempos de Homero*, Ed. Hachette, Buenos Aires 1962 (1ª Ed.).
- MOSSÉ, Cl. *La Grèce archaïque d'Homère à Eschyle, VIII-VI siècles av. J.C.*, Ed. du Seuil, Paris 1984 (1ª Ed.).
- NOTOPOULOS, J. The Homeric Hymns as oral poetry, a study of the Post-Homeric oral Tradition, en *American Journal of Philology* (Baltimore), 83/4 (1962), 337-68.
- ROSE, H.J. & CHANTRAINE, P. et alii *La notion du divin depuis Homère jusqu'à Platon*, Fondation Hardt, Ginebra 1952 (1ª Ed.).
- RUIPEREZ, M. Historia de Thémis en Homero, en *Emerita* (Madrid) 28 (1960), 99-123.
- RUIZ BUENO, D. La cuestión homérica, en *Helmántica* (Salamanca) 5 (1954), 209-237.
- RUSSO, J. Cosa comunica Omero, e in che modo? Il verso omerico come messaggio e come strumento di comunicazione, en *Arte e comunicazione nel mondo antico*, Ed. Laterza, Bari 1981, 51-72 (1ª Ed. 1978).
- SAKELLARIOU, M National and Political Reorganization (1125 – 700 B.C.), en *History of the Hellenic World. The Archaic Period*, Ekdotiké Athenon, Atenas 1975.

SALAZAR, A. La música en la Edad homérica, en *Anuario Musical* (Barcelona) 6 (1951), 107-154.

SCHADEWALDT, W. La “Odisea” como poesía, en *Estudios de Literatura griega, Cuadernos de la Fundación Pastor* 18, Madrid 1971, 11-49.

SCHEID, E. Il matrimonio omerico, en *Dialoghi di Archeologia* (Roma) 1/1 (1979), 60-73.

SCHAERER, R. *L’Homme antique et la structure du monde interieur d’Homère à Socrate*, Ed. Payot, Paris 1958 (1ª Ed.).

SCHNAPP, A. Les “siècles obscurs” de la Grèce, en *Annales, Économies, Sociétés et Civilisations* (Paris) 29/6 (1974), 1465-74.

VETTA, M. (Ed.) *Poesia e simposio nella Grecia Antica*, Ed. Laterza, Bari 1983 (1ª Ed.).

WILL, E. Aux origines du régime foncier grec. Homère, Hésiode et l’arrière-plan mycénien, en *Revue des Etudes Anciennes* (Burdeos) 59 (1957), 5-50.

Hesíodo.-

BEYE, Ch. Omero e i poeti, en *Letteratura e pubblico nella Grecia Antica*, Ed. laterza, Bari 1979, 99-158 (1ª Ed. 1975).

- BOARDMAN, J. *Los griegos en ultramar: comercio y expansión colonial antes de la era clásica*, Ed. Alianza, Madrid 1975 (1ª Ed. 1964).
- BURN, A. *The world of Hesiod. A study of Greek Middle Ages c. 900-700 B.C.*, Benjamin Bloom, New York 1966 (1ª Ed. 1936).
- CARO BAROJA, J. *La aurora del pensamiento antropológico. La antropología en los clásicos griegos y latinos*, CSIC, Madrid 1983 (1ª Ed.).
- DETIENNE, M. *Crise agraire et attitude religieuse chez Hésiode*, Revue des Etudes Latines, Bruselas 1963 (1ª Ed.).
- DOVER, K. *Archaic Greece and the Continuity of Ancient Civilization*, en *Proceedings of the VIIth Congress of the Societies of Classical Studies (Budapest, 3-8 sept. 1979)*, vol. 1 (1984), 23-32.
- ESPINOSA ALARCON, A. y PEREZ IRIARTE, J. *Las formas políticas de la Grecia arcaica a la luz de los factores socio-económicos*, en *Convivium (Barcelona) 19/20 (1965)*, 113-140.
- FERNÁNDEZ UBIÑA, J. *Aspectos sociales de la Grecia Arcaica*, en *Clases y lucha de clases en la Grecia Antigua*, Ed. Akal, Madrid 1979, 79-102 (1ª Ed.).
- FINLEY, M.I. *La cultura de la Grecia Arcaica*, en *La Grecia Primitiva: edad del bronce y era arcaica*, Ed. Grijalbo, Barcelona 1983, 146-162 (1ª Ed. 1970).

- von FRITZ, K., KIRK, G., LA PENNA, M. y otros *Hésiode et son influence*,
Fondation Hardt, Ginebra 1962 (1ª Ed.).
- GARCIA CALVO, A. Frutos de lectura de “Trabajos y días”, en *Emerita*
(Madrid) 23 (1955), 215-231.
- MADDOLI, G. Sociedad, derecho político y transformaciones económicas, en
Historia y Civilización de los Griegos, vol. 2, Ed. Icaria-Bosch,
Barcelona 1982, 197-243 (1ª Ed. 1978).
- MARQUARDT, P. Hesiod’s ambiguous view of woman, en *Classical Philology*
(Chicago) 77 (1982), 283-291.
- MOSSÉ, Cl. *El trabajo en Grecia y Roma*, Ed. Akal, Madrid 1980 (1ª Ed. 1966).
- PAULSON, J. *Index Hesiodeus*, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim
1962 (1ª Ed. 1890).
- PEREZ JIMÉNEZ, A. y MARTINEZ DIEZ, A. Introducción a Hesíodo, en
Obras y fragmentos, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid 1983 (1ª
Ed. 1978).
- PHILIPPSON, P. *Genealogie als Mythische Form. Studien zur Theogonie des
Hesiod*, Symbolae Osloenses, Oslo 1936.
- PUCCI, P. *Hesiod and the language of poetry*, The Johns Hopkins University
Press, Baltimore 1977 (1ª Ed.).

- RODRIGUEZ ADRADOS, F. La edad oscura y sus sistemas de pensamiento, en *Ilustración y política en la Grecia Clásica*, Revista de Occidente, Madrid 1966, 32-120 (1ª Ed.).
- “ Noticias sobre la lírica en Hesíodo y los himnos homéricos, en *Orígenes de la Lirica griega*, Revista de Occidente, Madrid 1976, 59-65 (1ª Ed.).
- SANCTIS, G. De *Storia dei Greci*, Ed. La nuova Italia, Florencia 1975 (1ª Ed. 1939).
- SANTOS YANGUAS, N y PICAZO, M. *La Colonización griega*, Ed. Akal, Madrid 1980 (1ª Ed.).
- SMITH, P. History and the individual in Hesiod's myth of five races, en *The Classical World* (Pittsburgh) 74/3 (1980), 145-163.
- SNELL, B. Die Welt der Götter bei Hesiod, en *La notion du divin depuis Homère jusqu'à Platon*, Fondation hardt, Ginebra 1954 (1ª Ed.).
- SOLMSEN, F. *Hesiod and Aeschylus*, Cornell University Press, New York 1949 (1ª Ed.).
- SUSSMAN, L. Workers and rones; labor, idleness and Gender definition in Hesiod's Beehive, en *Arethusa* (Buffalo) 11 (1978), 27-41.
- VARA, J. Contribución al conocimiento del “Escudo” de Heracles: Hesíodo autor del poema, en *Cuadernos de Filología Clásica* (Madrid) 4 (1972), 315-65.

- VERNANT, J.P. *Los orígenes del pensamiento griego*, Eudeba, Buenos Aires 1965 (1ª Ed. 1962).
- “ El mito hesiódico de las razas, en *Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua*, Ed. Ariel, Barcelona 1983, 21-88 (1ª Ed. 1965).
- “ Prometeo y la función técnica, en *Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua*, Ed. Ariel, Barcelona 1983, 242-252 (1ª Ed. 1965).
- “ El mito prometeico en Hesíodo, en *Mito y Sociedad en la Grecia Antigua*, Ed. Siglo XXI, Madrid 1982, 154-169 (1ª Ed. 1974).
- “ Sacrificial and alimentary codes in Hesiod's myth of Prometheus, en *Myth, Religion and Society*, Cambridge University Press, Cambridge 1981, 57-79 (1ª Ed. 1977).
- WEST, M. La formación cultural de la polis y la poesía de Hesíodo, en *Orígenes y desarrollo de la ciudad. Historia y Civilización de los Griegos, vol. I*, Ed. Icaria Bosch, Barcelona 1982, 264-99.
- WILL, E. Hésiode: crise agraire? Ou recul de l'aristocratie? En *Revue des Etudes Grecques* (Paris) 78 (1965), 542-556.
- Rituales.-**
- ALEXIOU, M. *The ritual lament in Greek Tradition*, Cambridge University Press, Cambridge 1974 (1ª Ed.).
- ASLAN, O. et BABLET, D. (réunis et présentés par) *Le Masque: du rite au Théâtre*, CNRS, Paris 1985 (1ª Ed.).
- BENVENISTE, B. *Symbolic Wounds. Puberty Rites and the envious Male*, Collier Books, New York 1962 (1ª Ed. 1954).

- BRELICH, A. *Le iniziazioni, II: Sviluppi storici nelle civiltà superiori, in particolare nella Grecia antica*, Ed. Dell'Ateneo, Roma 1961 (1^a Ed.).
- BREMMER, J. Heroes, rituals and the Trojan War, en *Studi Storico-religiosi* (Roma) 2/1 (1978), 5-38.
- “ The Role of the Temple in Greek Initiatory Ritual, en *Proceedings of the VIIth Congress of the Societies of Classical Studies* (Budapest) 1 (1984), 121-124.
- “ An enigmatic Indo-European rite. Paiderasty, en *Arethusa* (Buffalo) 13 (1980), 279-298.
- BRIQUEL, D. Initiations grecques et idéologie indo-européenne, en *Annales E.S.C.*, (Paris) 37/5 (1982), 454-464.
- BURKERT, W. Greek Tragedy and sacrificial Ritual, en *Greek, Roman and Byzantine Studies* (Durham) 7 (1966), 87-122.
- “ *Structure and History in Greek mythology and ritual*, University of California Press, Berkeley 1979 (1^a Ed.).
- “ *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, University of California Press, Berkeley 1983 (1^a Ed. 1972).
- CALAME, S. *Rito e poesia corale in Grecia*, Ed. Laterza, Bari 1977 (1^a Ed.).
- “ *Les Choeurs de jeunes filles en Grèce Archaique*, vol. 1: *Morphologie, fonction religieuse et sociale*, vol. 2; Ed. Dell'Ateneo, Roma 1977 (1^a Ed.).

- CALVO, J. Sobre la manía y el entusiasmo, en *Emerita* (Madrid) 41 (1973), 157-182.
- CASABONA, J. *Recherches sur le vocabulaire des sacrifices en Grec des origines à la fin de l'époque classique*, Annales de la Faculté des Lettres, Aix-en-Provence 1966 (1ª Ed.).
- CAZENEUVE, J. *Sociología del rito*, Ed. Amorrortu, Buenos Aires 1972 (1ª Ed. 1971).
- CHIRASSI, I. Paidés e gynaiques. Note per una tassonomia del comportamento rituale nella cultura attica, en *Quaderni Urbinati di Cultura Classica* (Roma) 30 (1979), 25-28.
- COSTA, C. Hermes dio delle iniziazioni, en *Civiltà Classica e Cristiana* (Genova) 3 (1982), 277-295.
- DARAKI, M. Aspects du sacrifice dionysiaque, en *Revue de l'Histoire des Religions* (Paris) 192/2 (1980), 131-157.
- DE QUINTO ROMERO, M.L. La cera en las Ofrendas religiosas, en *I Jornadas de Antropología de Madrid* (en prensa), cedido el original, por la autora.
- DETIENNE, M. *L'OLIVIER: un mythe politico-religieux*, en *Problèmes de la terre en Grèce Ancienne*, Ed. Mouton & Co., Paris 1973, 293-306.
- “ La viande et le sacrifice en Grèce ancienne, en *La Recherche* (Paris) 75 (1977), 152-160.

- “ Cibo Carneo, sacrificio e società in Grecia: il coltello da Carne, en *Dialoghi di Archeologia* (Roma) 1/1 (1979), 6-16.
- “ *La muerte de Dionisos*, Ed. Taurus, Madrid 1983 (1ª Ed. 1977).
- “ et VERNANT, J.P. *La cuisine du sacrifice en pays grec*, Ed. Gallimard, Paris 1979 (1ª Ed.).

DOUGLAS, M. *Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*, Ed. Siglo XXI, Madrid 1973 (1ª Ed. 1966).

DOW, S. The Athenian Calendar of Sacrifices: the chronology of Nikomakkos' second term, en *Historia* (Wiesbaden) 9 (1960), 280-93.

DURAND, J. Figurativo e processo rituale, en *Dialoghi di Archeologia* (Roma) I.1 (1979), 16-31.

ECKERT, Ch. Initiatory Motifs in the Story of Telemachus, en *The Classical Journal* (Ohio) 59/2 (1963), 49-57.

ELIADE, M. *Rites and Symbols of Initiation. The Mysteries of Birth and Rebirth*, Harper Torchbooks, New York 1965 (1ª Ed. 1958).

FURLEY, W. *Studies in the Use of Fire in Ancient Greek Religion*, Arno Press Inc, Salem/New Hampshire 1981 (1ª Ed.).

GALLINI, C. Il Travestimento rituale di Penteo, en *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* (Roma) 34 (1963), 221-228.

- GARCIA LÓPEZ, J. *Sacrificio y Sacerdocio en las religiones micénica y homérica*, CSIC, Madrid 1970 (1ª Ed.).
- GEBHARD, V. *Die Pharmakoi in Ionien und die Sybakchoi in Athen*, Druck von H. Böes Söhne, Munich 1926 (1ª Ed.).
- GERNET, L. Structures sociales et rites d'adolescence dans la Grèce antique, en *Revue des Etudes Grecques* (Paris) 57 (1944), 242-48.
- GILL, D. Trapezomata. A neglected aspect of Greek sacrifice, en *Harvard Theological Review* (Cambridge) 67 (1974), 117-137.
- GNOLI, G. et VERNANT, J.P. (sous la direction de) *La mort, les morts dans les sociétés anciennes*, Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Cambridge-Paris 1982 (1ª Ed.).
- HINCKLEY, L. Patroclus' Funeral Games and Homer's Character Protrayal, en *The Classical Journal* (Florida) 81-3 (1986), 209-21.
- HUNTINGTON, R. & METCALF, P. *Celebrations of Death. The Anthropology of Mortuary Ritual*, Cambridge University Press, Cambridge 1979 (1ª Ed.).
- KADLETZ, E. The tongues of Greek sacrificial victims, en *Harvard Theological Review* (Cambridge) 74 (1981), 21-29.
- KARADIMITRIOU, A. Le supplicanant dans la Grèce ancienne, en *Hellenica* (Tsalónica) 28 /1975), 29-48.

- KURTZ, D. & BOARDMAN, J. *Greek Burial Customs*, Thames and Hudson, Londres 1971 (1^a Ed.).
- LONIS, R. *Guerre et Religion en Grèce à l'époque classique (Recherches sur les rites, les dieux, l'idéologie de la victoire)*, Les Belles Lettres, Paris 1979 (1^a Ed.).
- LONSDALE, S. Attitudes towards animals in ancient Greece, en *Greece and Rome* (Oxford) 26 (1979), 146-159.
- MARCIREAU, J. *Histoire des Rites Sexuels*, Ed. Robert Laffont, Paris 1971 (1^a Ed.).
- MARLOW, A. Myth and ritual in Early Greece, en *Bulletin of the John Rylands Library* (Manchester) 43 (1960-61), 373-402.
- MONTEPAONE, C. Il mito di fondazione del rituale munichio in onore di Artemis, en *Recherches sur les cultes grecs et l'Occident* (Napoles) 1 (1979), 65-76.
- NEEDHAM, R. *Right and Left. Essays on Dual Symbolic Classification*, The University of Chicago Press, Chicago 1973 (1^a Ed.).
- NILSSON, M. Symbolisme astronomique et mystique dans certains cultes public grecs, en *Opuscula Selecta* (Lund) 3 (1960), 167-76.
- “ Wedding Rites in Ancient Greece, en *Opuscula Selecta* (Lund) 3 (1960), 243-250.
- “ Roman and Greek domestic cult, *Opuscula Selecta* (Lund) 3 (1960), 271-85.

- PARKER, R. *Miasma: Pollution and Purification in early Greek religion*, Clarendon Press, Oxford 1985 (1^a Ed. 1983).
- PLACES, E. Des *La religion grecque. Dieux, cultes, rites et sentiment religieux dans la Grèce antique*, Ed. Picard et Cie, Paris 1969 (1^a Ed.).
- RAMMOUX, Cl. *La Nuit et les Enfants de la Nuit dans la tradition grecque*, Flammarion, Paris 1986 (1^a Ed. 1959).
- REDFIELD, J. Notes on the Greek Wedding, en *Arethusa* (Buffalo) 15 (1982), 181-201.
- RODRIGUEZ ADRADOS, F. Sobre las Arreforias o Erreforias, en *Emerita* (Madrid) 19 (1951), 117-133.
- ROUSE, W. *Greek votive offerings. An essay in the History of Greek Religion*, Cambridge University Press, Cambridge 1902 (1^a Ed.).
- ROUX, G. Politique et Religion: Delphes et Délos à l'époque archaïque, en *Proceedings of the VIIth Congress of the Societies of Classical Studies* (Budapest) 1 (1984), 97-105.
- ROTOLO, V. Il rito della Boulimou Exelasis, en *Miscellanea di Studi Classici in Onore di Eugenio Manni* (Roma) 6 (1980), 1945-1961.
- RUDHARDT, J. et REVERDIN, O. (préparés et présidés) *Le sacrifice dans l'Antiquité*, Entretiens sur l'antiquité classique, Ginebra 1981.

- SAÏD, S. Les crimes des prétendants, la maison d'Ulysse et les festins de l'Odysée, en *Études de Litterature ancienne* (Paris) (1979), 9-49.
- SCHEFFLERE, H. Ritual viewed as Symbolic Interaction, en *Anthropology Tomorrow* (Chicago), 6/1 (1957), 38-50.
- SEGAL, Ch. Transition and ritual in Odysseus' return, en *La Parola del Passato* (Napoli) 22 (1967), 321-342.
- STEWART, D. *The Disguised Guest. Rank, role and identity in the Odyssey*, Bucknell University Press, Londres 1976 (1^a Ed.).
- TORNAY, S. (publié par) *Voir et Nommer les couleurs*, Ed. Université de Paris, Nanterre 1978 (1^a Ed.).
- TURNER, V. Symbols in Ndembu Ritual, en *The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual*, Ed. Cornell University Press, Londres 1967, 19-47 (1^a Ed.).
- “ *The ritual Process. Structure and Anti-Structure*, Ed. Cornell University Press, New York 1985 (1^a Ed. 1969).
- VAN GENNEP, A. *Les Rites de Passage*, A.& J. Picard, Paris 1981 (1^a Ed. 1909).
- VERNANT, J.P. Le mariage en Grèce archaïque, en *La Parola del Passato* (Napoli) 28 (1973), 51-74.
- “ *Panta Kala. D'Homère à Simonide*, en *Proceedings of the VIIth Congress of the Societies of Classical Studies* (Budapest), 1 (1984), 167-173.

- VIDAL-NAQUET, P. *Formas de pensamiento y formas de sociedad en el mundo griego. El cazador negro*, Ed. Península, Barcelona 1983 (1ª Ed. 1981).
- VISCA, D. Le iniziazioni femminili: un problema da riconsiderare, en *Studi e materiali di Storia delle Religioni* (Roma) 2 (1976), 241-274.
- WALCOT, P. Cattle raiding, heroic tradition and ritual: the Greek Evidence, en *History of Religions* (Chicago) 18 (1979), 326-351.
- WEINSANTO, M. L'évolution du mariage de l'Iliade à l'Odysée, en *La femme dans les sociétés antiques, Actes des Colloques de Strasbourg (Mai 1980-Mars 1981)*, Ed. par E. Levy, Estrasburgo 1983, 45-58.
- WILLCOCK, H. The Funeral Games of Patroclus, en *Bulletin of Institute of Classical Studies* (London) 20 (1973), 1-11.
- WILLIAMS, F. Odysseus' Homecoming as a Parody of Homeric Formal Welcomes, en *Classical World* (Pittsburgh) 79/6 (1986), 395-97.
- YAVIS, C. The Central Devotional Act in the Ritual of Sacrifice, en *American Journal of Archaeology* (Princeton) 55 (1951), 152-53.
- ZEITLIN, F. Cultic models of the female. Rites of Dionysus and Demeter, en *Arethusa* (Buffalo) 15 (1982), 129-157.

Festividades.-

- AA.VV. *Le Carnaval, la fête et la communication*, Actes des Rencontres Internationales de Nice, Ed. Serre et UNESCO, Niza 1985 (1^a Ed.).
- ANDRE, J. L'Heritage du loisir grec et hellénistique, en *Les Loisirs en Grèce et à Rome*, PUF, Paris 1984, 7-16.
- BREGLIA, L. Le Tesmoforie eretriesi, en *Recherches sur les cultes grecs et l'Occident* (Napoli) 1 (1979), 53-63.
- BRUMFIELD, A. *The Attic Festivals of Demeter and their Relation to the Agricultural Year*, Arno Press Inc., Salem 1981 (1^a Ed. 1976).
- CARO BAROJA, J., *EL CARNAVAL: Análisis histórico-cultural*, Ed. Taurus, Madrid 1983 (1^a Ed. 1965).
- COX, H. *Las fiestas de Locos. Ensayo sobre el talante festivo y la fantasía*, Ed. Taurus, Madrid 1983 (1^a Ed. 1969).
- DAWKINS, R. The modern Carnival in Thrace and the cult of Dionysus, en *Journal of Hellenic Studies* (Londres) 26 (1906), 191-206.
- DETIENNE, M. et SVENBRO, J. Les loups au festin ou la Cité impossible, en *Quaderni di Storia* (Bari) 5/9 (1979), 3-31.
- DEUBNER, L. *Attische Feste*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1969 (1^a Ed. 1932).

- DOW, S. Attische Feste, the Epidauria and the Arckhon, en *Rheinisches Museum* (Frankfurt) 113 (1970), 273-276.
- DUNAND, F. Sens et Fonction de la fête dans la Grèce Hellénistique. Les cérémonies en l'honneur d'Artémis Leucophryéné, en *La femme dans les sociétés antiques, Actes des Colloques de Strasbourg (Mai 1980-Mars 1981)*, Ed. par E. Levy, Estrasburgo 1983, 45-58.
- FESTUGIÈRE, A. Une nouvelle théorie du sacrifice chez les Grecs, en *Revue des Études Grecques* (Paris) 59/60 (1946/47), 447-455.
- FLANDRIN, J. *Un temps pour embrasser*, Ed. Du Seuil, Paris 1983 (1^a Ed.).
- GAIGNEBET, C. y FLORENTIN, M. *El Carnaval. Ensayos de mitología popular*, Ed. Alta Fulla, Barcelona 1984 (1^a Ed. 1974).
- GARLAND, R. Greek drinking parties, en *History To-day* (Londres) 32 (1982), 18-21.
- HÄGG, R. Official and popular cults in Myceanean Greece, en *Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the First International Symposium at the Swedish Institute in Athens. Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae* (Estocolmo) 4/28 (1981), 35-39.
- HANI, J. La fête athénienne de l'Aiora et le symbolisme de la balançoire, en *Revue des Études Grecques* (Paris) 91 (1978), 107-122.
- HARRISON, J. *Prolegomena to the Study of Greek Religion*, Merlin Press, Londres 1980 (1^a Ed. 1962).

- HOYOS SAINZ, L. de Cómo se estudian las fiestas populares y tradicionales, en *Revista de Dialectología y Tradiciones populares* (Madrid) 2 (1946), 543-567.
- “ Lugar y límites de la etnología y el folklore en las ciencias sociológicas, en *Revista de Dialectología y Tradiciones populares* (Madrid) 8 (1952), 26-30.
- ISENBERG, M. The sale of Sacrificial Meat, en *Classical Philology* (Chicago) 70 (1975), 271-73.
- JAMESON, M, The prehistory of Greek Sacrifice, en *American Journal of Archeology* (Princeton) 62 (1958), 223.
- MALDONADO, L. *Religiosidad popular. Nostalgia de lo mágico*, Ed. Cristiandad, Madrid 1975 (1ª Ed.).
- MASSENZIO, M. La festa di Artemis Triklaria e Dionysos Aisymnetes a Patrai, en *Studi e Materiali di Storia dell Religioni* (Roma) 39 (1968), 101-132.
- MAZZACANE, L. *Struttura di Festa. Forme, Struttura e modello delle feste religiose meridionali*, Ed. Franco Angeli, Milán 1985 (1ª Ed.).
- MOURATIDIS, J. *Greek sports, games and festivals before the Eighth Century B.C.*, The Ohio State University, Ohio 1983 (1ª Ed.).
- NILSSON, M. *Griechische Feste von Religiöser Bedeutung*, Ed. Cisalpino-Goliardica, Milán 1975 (1ª Ed. 1906).

- PARKE, H. *Festivals of the Athenians. Aspects of the Greek and Roman Life*, Thames and Hudson, Londres 1977 (1ª Ed.).
- PICKARD, A. *The Dramatic Festivals of Athens*, Ed. Clarendon Press, Oxford 1969 (1ª Ed. 1953).
- PRYTZ, J. The Thesmophoria as a women's festival, en *Temenos* (Helsinki) 11 (1975), 78-87.
- ROBERTSON, N. Poseidon's festival at the Winter Solstice, en *Classical Quarterly* (Cambridge) 34/1 (1984), 1-16.
- RODRIGUEZ ADRADOS, F. *Orígenes de la lírica griega*, Revista de Occidente, Madrid 1976 (1ª Ed.).
- “ *El mundo de la lírica griega antigua*, Ed. Alianza, Madrid 1981 (1ª Ed.).
- “ *Fiesta, comedia y tragedia*, Ed. Alianza, Madrid 1983 (1ª Ed. 1972).
- RODRIGUEZ BECERRA, S. *Las fiestas en Andalucía*, Biblioteca de la cultura andaluza, Granada 1985 (1ª Ed.).
- SAGAN, E. *Cannibalism. Human Aggression and Cultural Form*, Harper and Row Publishers, New York 1974 (1ª Ed.).
- SAMTER, E. *Familienfeste der Griechen und Römer*, Ed. Druck und Verlag von Georg Reimer, Berlín 1901 (1ª Ed.).

- SIMON, E. *Festivals of Attica. An Archaeological Commentary*, The University of Wisconsin Press, Madison 1983 (1ª Ed.).
- SKOV, G. The priestess of Demeter and Kore and her role in the initiation of women at the festival of the Haloa at Eleusis, en *Temenos* (Helsinki) 11 (1975), 136-147.
- SMITH, D. The Coan festival of Zeus Polieus, en *The Classical Journal* (Atenas) 69 (1973), 21-25.
- SORDI, I. (a cura di) *Interpretazione del carnevale*. Ed. Grafo, Brescia 1982 (1ª Ed.).
- SPARKES, B. The Greek Kitchen, en *Journal of Hellenic Studies* (Oxford) 82 (1962), 121-137.
- “ The Greek Kitchen: Addenda, en *Journal of Hellenic Studies* (Oxford) 85 (1965), 162-163.
- VANDONI, M. *Feste pubbliche e private nei documenti Greci*, Ed. Cisalpino, Milán 1964 (1ª Ed.).
- VELASCO, H. (editor) *Tiempo de Fiesta. Ensayos antropológicos sobre las fiestas en España*, Ed. 3'1417, Madrid 1982 (1ª Ed.).
- VERMEULE, E. & CHAPHAN, S. A Protoattic Human Sacrifice?, en *American Journal of Archeology* (Princeton) 75 (1971), 285-293.
- WEINSTOCK, S. A new Greek Calendar and Festivals of the Sun, en *Journal of Roman Studies* (Londres) 38 (1948), 37-42.

WILLETS, R. *Cretan Cults and Festivals*, Routledge and Kegan Paul editors,
Londres 1962 (1^a Ed.).

Música y Magia.-

AUSTIN, N. Name Magic in the Odyssey, en *California Studies in Classical
Antiquity* (Berkeley-Los Angeles) 5 (1972), 1-19.

BRELICH, A. The place of dreams in Religions World Concept of the Greeks, en
The Dream and Human Societies, Ed. by G.E. Von Grunebaum &
R. Callois, University of California Press, Berkeley 1966, 293-301
(1^a Ed.).

COMBARIEU, J. *La Musique et la Magie. Étude sur les origines populaires de
l'Art musical, son influence et sa fonction dans les sociétés*, Ed.
Minkoff, Ginebra 1972 (1^a Ed. 1909).

ELIADE, M. *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, FCE, México
1982 (1^a Ed. 1951).

FESTUGIÈRE, A. La signification religieuse de la Parodos des Bacchantes, en
Eranos (Uppsala) 54 (1956), 72-86.

FITTON, J. Greek Dance, en *Classical Quarterly* (Oxford) 23 (1973), 254-274.

GRMEK, M. *Les Maladies à l'aube de la civilisation occidentale. Recherches
sur la réalité pathologique dans le monde grec préhistorique,
archaïque et classique*, Ed. Payot, Paris 1983 (1^a Ed.).

- HALLIDAY, W. *Greek Divination. A Study of its methods and principles*, Ed. Argonaut Inc, Chicago 1967 (1^a Ed. 1913).
- HARNER, M. *Alucinógenos y chamanismo*, Ed. Guadarrama, Barcelona 1976.
- JUNGER, E. Drugs and Ecstasy, en *Myths and Symbols. Studies in honor of Mircea Eliade*, The University of Chicago Press, Chicago 1969, 327-342 (1^a Ed.).
- LANATA, G. *Medicina magica e religione popolare in Grecia fino all'età di Ippocrate*, Ed. Dell'Ateneo, Roma 1967 (1^a Ed.).
- LAWLER, L. The Maenads. A contribution to the study of the Dance in Ancient Greece, en *Memoirs of the American Academy in Rome* (Roma) 6 (1927), 69-112.
- “ Krêtikôs in the Greek Dance, en *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* (Ohio) 82 (1951), 62-70.
- “ The dance in jest, *The Classical Journal* (Ohio) 59/1 (1963), 1-7.
- “ *The Dance in Ancient Greece*, Adam & Charles Black, Londres 1964 (1^a Ed.).
- LEWIS, N. *The interpretation of dreams and portents. Aspects of Antiquity*, Samuel Stevens Hakkert & Co., Toronto 1976 (1^a Ed.).
- MARCADE, J. Les bras des danseuses, en *Mélanges helléniques offerts à Georges Doux* (Paris) 16 (1974), 239-254.
- MEIER, C. The Dream in Ancient Greece and its use in Temples Cures (incubation), en *The Dream and Human Societies*, Ed. by G. E. von

Grunebaum & R. Callois, University of California Press, Berkeley
1966, 303-319 (1^a Ed.).

PAQUETTE, D. *L'instrument de musique dans la céramique de la Grèce
Antique. Etudes d'Organologie*, Université de Lyon, Paris 1984 (1^a
Ed.).

POUSAT, J. Les représentations de danse armée dans la ceràmique attique, en
Bulletin de Correspondance Hellénique (Paris) 92 (1968), 550-615.

PRIVITERA, C. Il ditirambo da canto culturale a spettacolo musicale, en *Cultura
e Scuola* (Roma) 43 (1972), 56-66.

PRUDHOMMEAU, G. *La danse grecque antique* (2 vols.), CNRS, Paris 1965 (1^a
Ed.).

ROHEIM, G. *Magia y Esquizofrenia*, Ed. Paidós, Barcelona 1982.

SECHAN, L. Une nouvelle étude de la danse grecque antique, en *Revue des
Études Grecques* (Paris) 80 (1967), 301-307.

SIMON, B. & WEINER, H. Models of mind illness in Ancient Greece:1, the
Homeric Model of Mind, en *Journal of the History of the
Behavioral Sciences* (Brandon) 2 (1966), 303-314.

VERNANT, J.P. La divination. Contexte et sens Psychologiques des rites et des
doctrines, en *Journal de Psychologie* (Paris) 3 (1948), 299-325.

“ Aspect mythiques de la mémoire en Grèce, en *Journal de
Psychologie* (Paris) 11 (1959), 1-29.

- WEGNER, M. Musik und Tanz, en *Archaeologia Homerica*, Band III, Vandenhoeck & Rusprecht, Göttingen 1968, 1-69.
- WEST, M. Music in Archaic Greece, en *Proceedings of the VIIth Congress of the Societies of Classical Studies* (Budapest) 1 (1984), 213-220.
- Mujer.-**
- ARRIGHETTI, G. Il Misoginismo di Esiodo, en *Misoginia e Maschilismo in Grecia e in Roma*, Università di Genova, Genova 1981, 27-48 (1ª Ed.).
- CAMERON, A. & KUHRT, A. (edited by) *Images of Women in Antiquity*, Croom Helm Ltd., Canberra 1983 (1ª Ed.).
- DONALDSON, J. *Woman: Her position and influence in Ancient Greece and Rome, and among the Early Christians*, Longmans, Green and Co., Londres 1907 (1ª Ed.).
- FARNELL, L. Sociological hypotheses concerning the position of women in ancient religion, en *Archiv für Religionswissenschaft* (Leipzig) 7 (1904), 70-94.
- FOLEY, H. (edited by) *Reflections of Women in Antiquity*, Gordon & Breach Science Publishers, New York 1981 (1ª Ed.).
- HERFST, P. *Le Travail de la Femme dans la Grèce Ancienne*, Ed. par A. Oosthoek, Utrecht 1922 (1ª Ed.).

- KOLKEY, D. Dionysus and Women's Emancipation, en *The Classical Bulletin* (Saint Louis) 50/1 (1973), 1-5.
- LACEY, W. *The family in Classical Greece*, Ed. Thames and Hudson, Londres 1968 (1ª Ed.).
- MONTEPAONE, C. "Marginalità politica" e ruolo sociale della donna ateniese sullo sfondo della religione greca, en *Cultura e Scuola* (Roma) 21/81 (1982), 123-128.
- MOSSÉ, Cl. *La Femme dans la Grèce antique*, Ed. Albin Michel, Paris 1983 (1ª Ed.).
- PESTALOZZA, U. *L'Éternel féminin dans la religion méditerranéenne*, Revue des études latines, Bruselas 1965 (1ª Ed.).
- POMEROY, S. *Goddesses, Whores, Wives and Slaves. Women in Classical Antiquity*, Schochen Books, New York 1975 (1ª Ed.).
- ROSSI, A. *Donne, prostituzione e immoralità nel mondo greco e romano*, Ed. Luciano Lucarini, Roma 1979 (1ª Ed.).
- SANDAY, P. *Female Power and Male Dominance. On the origins of sexual inequality*, Cambridge University Press, Cambridge 1981 (1ª Ed.).
- SAVALLI, I. *La donna nella società della Grecia Antica*, Ed. Patron, Bologna 1983 (1ª Ed.).

- SCHAPS, D. *Economic Rights of Women in Ancient Greece*, Edinburgh University Press, Edimburgo 1979 (1ª Ed.).
- SLATER, Ph The Greek Family in History and Myth, en *Arethusa* (Buffalo) 7 (1974), 9-44.
- THOMAS, C. Matriarchy in early Greece. The Bronze and Dark ages, en *Arethusa* (Buffalo) 6/2 (1973), 173-195.
- WORONOFF, M. La femme dans l'univers épique (Iliade), en *La femme dans les sociétés antiques, Actes des Colloques de Strasbourg* edités par E. Levy, Estrasburgo 1983, 33-44.
- Sexualidad.-**
- AFRICA, T. Homosexuals in Greek History, en *Journal of Psychohistory* (New York) 9/3 (1982), 401-420.
- BANU, I. Ethos et fécondité féminine, en *Proceedings of the VIIth Congress of the Societies of Classical Studies* (Budapest) 1 (1984), 207-211 (1ª Ed.).
- BAUMANN, H. *Das doppelte Geschlecht. Ethnologische Studien zur Bisexualität in Ritus und Mythos*, Ed. Reimer & Steiner, Berlín 1955 (1ª Ed.).
- BOARDMAN, J. y LA ROCCA, E. *Eros en Grecia*, Ed. Daimon, Barcelona 1976 (1ª Ed. 1975).

- BRISSON, L. Aspects politiques de la bisexualité. L'histoire de Polycrite, en *Hommages à M. J. Vermaseren* (Leiden) 68/1 (1978), 80-122.
- BUFFIÈRE, F. *EROS ADOLESCENT. La pédérastie dans la Grèce antique*, Ed. Les Belles Lettres, Paris 1980 (1^a Ed.).
- CARDIN, A. *Guerreros, chamanes y Travestis. Indicios de homosexualidad entre los exóticos*, Ed. Tusquets, Barcelona 1984 (1^a Ed.).
- CARTLEDGE, P. The politics of Spartan Pederasty, en *Proceedings of the Cambridge Philological Society* (Cambridge) 27 (1981), 17-36.
- CHURCHILL, W. *Homosexual behaviour among males: A Cross-cultural and Cross-Species Investigation*, Hawthorn Books, New York 1967 (1^a Ed.).
- DELCOURT, M. *Hermafrodita*, Ed. Seix Barral, Barcelona 1969.
- DEVEREUX, G. Greek Pseudo-Homosexuality and the "Greek Miracle", en *Symbolae Osloenses* (Uppsala) 42 (1968), 69-92.
- DOVER, K. Eros and Nomos (Plato, Symposium 182A-185C), en *Bulletin of Institute of Classical Studies* (londres) 11 (1964), 31-42.
- “ Classical Greek Attitudes to Sexual Behaviour, en *Arethusa* (Buffalo) 6/1 (1973), 59-71.
- “ *Greek homosexuality*, Ed. Duckworth, Londres 1978 (1^a Ed.).

- FERNANDEZ GALIANO, M., LASSO DE LA VEGA, J. y RODRIGUEZ ADRADOS, F. *El descubrimiento del amor en Grecia*, Ed. Coloquio, Madrid 1985 (1ª Ed. 1955).
- FISCHETTI, G. Amore e Parto nella Poesia greca antica, en *Maia* (Bologna) 22/1 (1970), 41-47.
- FLACELIÈRE, R. *L'amour en Grèce*, Ed. Hachette, Paris 1960 (1ª Ed.).
- FOUCAULT, M. *The use of Pleasure (History of Sexuality, 2)*, Pantheon Books, New York 1985 (1ª Ed. 1978).
- HOFFMAN, R. Some cultural aspects of Greek Male Homosexuality, en *Journal of Homosexuality* (San Francisco) 5/3 (1980), 217-325.
- “ Vices, Gods and Virtues: Cosmology as a Mediating Factor in Attitudes toward Male homosexuality, en *Journal of Homosexuality* (San Francisco) 9 (1984), 22-44.
- KEULS, E. *The Reign of the Phallus*, Harper and Row publishers, New York 1985 (1ª Ed.).
- KILMER, M. Genital Phobia and depilation, en *Journal of Hellenic Studies* (Londres) 102 (1982), 104-112.
- KON, I. The idea of Friendship in ancient Greece, en *Vestnik Drevnej Istorii* (Moscu) 129/3 (1974), 135-149.
- LICHT, H. *Sexual Life in Ancient Greece*, Ed. by L.H. Dawson, Londres 1932 (1ª Ed.).

- MASSON, A. *Le Travestissement. Essai de psycho-pathologie sexuelle*, Ed. Hippocrate, Paris 1935 (1ª Ed.).
- PATRONI, G. Appunti di filosofia e di diritto omerici. VI morale sessuale e matrimoniale, en *Rendiconti dell'istituto Lombardo* (Milán) 79 (1945-46), 39-54.
- SERGENT, B. *La homosexualidad en la mitología griega*, Ed. Alta Fulla, Barcelona 1986 (1ª Ed. 1984).
- UNGARETTI, J. Pederasty, Heroism and the Family in Classical Greece, en *Journal of Homosexuality* (San Francisco) 3/3 (1978), 291-300.
- VANGGAARD, T. *PHALLOS. A Symbol and its history in the Male World*, International Universities Press, New York 1972 (1ª Ed. 1969).
- WION, F. L'amour grec, en *Bulletin de l'Association G. Budé* (Paris) (1970), 249-258.
- Religión.-**
- ALSINA, J. Nuevos métodos en el campo de la religión y la mitología griegas, en *Emerita* (Madrid) 25 (1957), 279-309.
- BRELICH, A. Religion micénica: observaciones metodológicas, en *La Sociedad Micénica*, Ed. Akal, Madrid 1982, 205-215.
- BURKERT, W. *Storia delle Religioni: I Greci* (2 vols.), Ed. Jaca Books, Milán 1984 (1ª Ed. 1977).

- CICCOTTI, E. *Il problema religioso nel mondo antico*, Ed. Dante Alighieri S.A, Milán 1933 (1ª Ed.).
- DIETRICH, B. Evidence of Minoan traditions and their survival in the Mycenaean and Greek World, en *Historia* (Wiesbaden) 31/1 (1982), 1-12.
- “ A Religious function of the Megaron, en *Rivista Storica dell'Antichità* (Bologna)1/2 (1973), 1-12.
- DURKHEIM, E. *The Elementary forms of the Religious life*, Ed. The Free Press, New York 1968 (1ª Ed. 1912).
- EASTERLING, P. & MUIR, J. *Greek Religion and Society*, Cambridge University Press, Cambridge 1985 (1ª Ed.).
- FARNELL, L. *The Cults of the Greek States* (5 vols), Clarendon Press, Oxford 1896 (1ª Ed) aumentada en 1907.
- GALLINI, C. Katapontismós, en *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* (Roma), 34 (1963), 61-90.
- GARCÍA LÓPEZ, J. *La religión griega*, Ed. Itsmo, Madrid 1975 (1ª Ed.).
- GUARDUCCI, M. *Scritti scelti sulla religione greca e romana e sul cristianesimo*, Ed. por E.J. Brill, Leiden 1983 (1ª Ed.).
- HARRISON, J. *Themis: a study of the social origins of Greek religion (with an Excursus on the ritual forms Preserved in Greek Tragedy by G.*

Murray and a chapter on the Origin of the Olympic Games by F. Cornford), Merlin Press, Londres 1977 (1ª Ed. 1911).

HUGHES, S. *La ecología de las civilizaciones antiguas*, FCE, México 1981 (1ª Ed. 1975).

KERENYI, K. *La religion antigua*, Revista de Occidente, Madrid 1972 (1ª Ed. 1952).

LAWSON, J. *Moderns Greek Folklore and Ancient Greek Religion. A study in survivals*, University Books, New York 1964 (1ª Ed. 1910).

LÉVÊQUE, P. *Bêtes, Dieux et Hommes. L'Immaginaire des premières religions*, Ed. Messidor, Paris 1985 (1ª Ed.).

LEWIS, I. *Ecstatic Religion: An Anthropological study of Spirit Possession and Shamanism*, Ed. Penguin, Baltimore 1971 (1ª Ed.).

MARTIN, R. y METZGER, H. *La religión griega*, Ed. Edaf, Madrid 1977.

MAZARAKIS-AINIAN, A. Contribution à l'étude de l'architecture religieuse grecque des âges obscurs, en *L'Antiquité Classique* (Bruselas) 54 (1985), 5-48.

MIKALSON, J. *Athenian Popular Religion*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1983.

NILSSON, M. *A history of Greek Religion*, Clarendon Press, Oxford 1925 (1ª Ed.).

- “ *Greek Piety*, Clarendon Press, Oxford 1948 (1^a Ed.).
- “ *Cults, Myths, Oracles and Politics in Ancient Greece*, Ed. by C.W. Glerup, Lund 1951 (1^a Ed.).
- “ *La religion populaire dans la Grèce antique*, Ed. Librairie Plon, Paris 1954.
- OTTO, R. *LO SANTO. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios*, Ed. Alianza, Madrid 1985 (1^a Ed. 1925).
- PAPACHADZIS, N. Religion in the Archaic Period and Greek Mythology, en *History of the Hellenic World. The Archaic Period*, Ekdotike Athenon, Atenas 1975, 74-165.
- PERSSON, A. *The Religion of Greece in Prehistoric Times*, University of California Press, Berkeley 1942 (1^a Ed.).
- PETTAZZONI, R. *La religione nella Grecia Antica fino ad Alessandro*, Nicola Zanichelli Ed., Bologna 1921 (1^a Ed.).
- PLACES, E. Des La Prière cultuelle dans la Grèce ancienne, en *Revue des Sciences Religieuses* (Estrasburgo) 33 (1959), 343-359.
- ROBERT, F. *Thymélé. Recherches sur la signification et la destination des Monuments circulaires dans l'Architecture religieuse de la Grèce*, De Boccard, Paris 1939 (1^a Ed.).
- ROMILLY, J. De Religion et droit dans la Grèce ancienne, en *Archives de philosophie du droit* (Paris) 18 (1973), 5-16.

- ROUX, P. *Le problème des Argonautes. Recherches sur les aspects religieux de la légende*, De Boccard, Paris 1949 (1^a Ed.).
- SORDI, M. (a cura di) *Religione e politica nel mondo antico*, Pubblicazioni dell'Università Cattolica, Milán 1981 (1^a Ed.).
- STENGEL, P. und OEHMICHEN, C. *Die griechischen Sakralaltertümer und das Bühnenwesen der Griechen und Römer*, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich 1890 (1^a Ed.).
- VIDAL-NAQUET, P. Temps des Dieux et temps des Hommes. Essai sur quelques aspects de l'expérience temporelle chez les Grecs, en *Revue de l'histoire des religions* (Paris) 157 (1960), 55-80.
- Divinidades.-***
- BROWN, N. *Hermes the thief. The evolution of a Myth*, Vintage Books, New York 1947 (1^a Ed.).
- CHITTENDEN, J. The Master of Animals, en *Hesperia* (Princeton) 16 (1947), 89-114.
- “ Diaktoros Argeiphontes, en *American Journal of Archaeology* (Menasha) 52/1 (1948), 24-33.
- COLLI, G. *La Sapienza greca*, Adelphi Ed., Milán 1977 (1^a Ed.).
- DELCOURT, M. *HEPHAISTOS ou la légende du Magicien*, Les Belles Lettres, Paris 1982 (1^a Ed. 1957).

- DETIENNE, M. *Dionisio a cielo abierto*, Ed. Gedisa, Barcelona 1986 (1ª Ed.).
- FRIEDRICH, P. *The Meaning of Aphrodite*, The University of Chicago Press, Chicago 1978 (1ª Ed.).
- GRAF, F. Apollon Delphinios, en *Museum Helveticum* (Basilea) 36/1 (1979), 2-22.
- GREENE, W. The Return of Persephone, en *Classical Philology* (Chicago) 41/2 (1946), 105-107.
- JEANMAIRE, H. *Dionysos. Histoire du culte de Bacchus*, Ed. Bayot, Paris 1951 (1ª Ed.).
- KRAEMER, R.S. Ecstasy and possession. The attraction of women to the Cult of Dionysus, en *Harvard Theological Review* (Cambridge) 72/1 (1979), 55-80.
- LANZANI, C. *Religione Dionisiaca*, Fratelli Rocca, Turín 1923 (1ª Ed.).
- METZGER, H. *Les représentations dans la céramique attique du IV siècle*, De Boccard, Paris 1951 (1ª Ed.).
- OTTO, W. *Dionysus. Myth and Cult*, Indiana University Press, Bloomington 1965 (1ª Ed. 1934).
- “ *Los Dioses de Grecia. La imagen de lo divino a la luz del espíritu griego*, Eudeba, Buenos Aires 1976.
- PARKE, H. *The Oracle of Zeus*, Basil Blackwell, Oxford 1967 (1ª Ed.).

PIATKOWSKI, A. La signification du culte dionysiaque dans les régimes de l'ancienne tyrannie, en *Proceedings of the VIIth Congress of the Societies of Classical Studies* (Budapest) 1 (1984), 73-75 (1^a Ed.).

POUILLOUX, J. Travaux de réfection au sanctuaire d'Apollon Pythéen; sur une inscription d'Argos, en *Revue des Etudes Anciennes* (Burdeos) 60 (1958), 50-66.

PRIVITERA, G. *Dioniso in Omero e nella poesia greca arcaica*, Dell'Ateneo, Roma 1970 (1^a Ed.).

RUIJGH, G. Sur le nom de Poséidon et sur les noms en -α-ρον, -ι-ρον, en *Revue des Etudes Grecques* (Paris) 80 (1967), 6-16.

SLATER, Ph. *The Glory of Hera. Greek Mythology and the Greek Family*, Beacon Press, Boston 1971 (1^a Ed. 1968).

TRACHY, C. *The Mythology of Artemis and her role in Greek Popular Religion*, The Florida State University, Florida 1977 (1^a Ed.).

VAN WINDEKENS, F. Réflexions sur la nature et l'origine du dieu Hermès, en *Rheinisches Museum* (Bonn) 104 (1961), 289-301.

Oráculo de Delfos.-

AMANDRY, P. *La mantique Apollinienne à Delphes. Essai sur le fonctionnement de l'Oracle*, E. de Boccard, Paris 1950 (1^a Ed.).

DELCOURT, M. *L'oracle de Delphes*, Payot, Paris 1955 (1^a Ed.).

FLACELIÈRE, R. Le délire de la Pythie est-il une légende? En *Revue des Etudes Anciennes* (Burdeos) 52 (1950), 306-324.

“ *Greek Oracles*, Elek Books, Londres 1965 (1^a Ed. 1961).

FONTENROSE, J. *PYTHON. A study of Delphic Myth and its Origins*, University of California Press, Berkeley 1959 (1^a Ed.).

FORREST, W. Colonization and the Rise of Delphi, en *Historia* (Wiesbaden) 6 (1957), 160-175.

LATTE, K. The coming of the Pythia, en *Harvard Theological Review* (Cambridge) 33/1 (1940), 9-18.

PARKE, H. *Greek Oracles*, Hutchinson University Library, Londres 1967 (1^a Ed.).

“ and WORMELL, D. *The Delphic Oracle*, Basil Blackwell, Oxford 1956 (1^a Ed.).

WILL, E. Sur la nature du pneuma delphique, en *Bulletin de Correspondance Hellenique* (Paris), 66/67 (1942-43), 161-175.

Misterios de Eleusis.-

D'ALVIELLA, G. *The mysteries of Eleusis. The Secret Rites and Rituals of the Classical Greek Mystery Tradition*, The Aquarian Press, Wellingborough 1981 (1^a Ed.).

ATHANASSAKIS, A. Music and ritual in primitive Eleusis, en *Platon* (Atenas) 28 (1976), 86-105.

CLINTON, K. The sacred officials of the Eleusinian mysteries, en *American Journal of Archaeology* (New York) 81 (1977), 248-250.

DOWDEN, K. Grades in the Eleusinian Mysteries, en *Revue de l'Histoire des Religions* (Paris) 197 (1980), 409-427.

FILORAMO, G. *Le religioni di salvezza nel mondo antico, vol. 1: i misteri eleusini, l'orfismo. L'ermetismo popolare*, Ed. G. Giappichelli, Turín 1975 (1ª Ed.).

MYLONAS, G. *Eleusis and eleusinian mysteries*, Princeton University Press, Princeton 1961 (1ª Ed.).

PETTAZZONI, R. *I misteri. Saggio di una teoria storico-religiosa*, Ed. Nicola Zanichelli, Bologna 1924 (1ª Ed.).

Generalidades.-

BARROW, R. *Sparta (Greek and Roman topics)*, G. Allen & Unwin, Londres 1975 (1ª Ed.).

BENEDICT, R. *The Chrysanthemum and the Sword (Patterns of Japanese culture)*, The Riverside Press, Cambridge 1946 (1ª Ed.).

BRELICH, A. *Guerre, agoni e culti nella Grecia Arcaica*, Ed. Rudolf H. Verlag, Bonn 1961 (1ª Ed.).

BURN, M. *The living past of Greece. A time traveller's tour of historic and prehistoric places*, The Herbert Press, Londres 1980 (1ª Ed.).

- CANTARELLA, E. Público e privado nella “polis” omerica, en *Atti II Seminario romanistico gardesano* (Milán) 15 (1978), 1-10.
- CHRISTIE-MURRAY, D. *Voice from the Gods. Speaking with tongues*, Ed. Routledge, Londres 1978 (1ª Ed.).
- DAUBE, D. *Civil disobedience in Antiquity*, The Edinburgh University Press, Edimburgo 1973 (1ª Ed.).
- DELCOURT, M. *Stérilités mystérieuses et naissances maléfiques dans l'Antiquité classique*, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, Lieja 1938 (1ª Ed.).
- DEPEW, D. *The Greeks and the Good Life*, California State University Press, Fullerton 1980 (1ª Ed.).
- DOYLE, K. Theory and practice of ability testing in ancient Greece, en *Journal of the History of the Behavioral Sciences* (Brandon) 10/2 (1974), 202-212.
- ELIADE, M. *Lo Sagrado y lo Profano*, Ed. Labor, Barcelona 1983 (1ª Ed. 1957).
- FUSTEL DE COULANGES *La ciudad antigua*, Ed. Península, Barcelona 1984 (1ª Ed. 1864).
- GERNET, L. *Antropología de la Grecia Antigua*, Ed. Taurus, Madrid 1981 (1ª Ed. 1968).

- GHIDINI, M. Miti e utopie nella Grecia Antica, en *Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici* (Nápoles) 5 (1976-78), 1-126.
- GHIRON-BISTAGNE, P. *Recherches sur les acteurs dans la Grèce Antique*, Les Belles Lettres, Paris 1976 (1^a Ed.).
- GLOTZ, G. *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*, Ed. Albert Fontemoing, Paris 1904 (1^a Ed.).
- “ *Etudes sociales et juridiques sur l'Antiquité grecque*, Ed. Hachette, Paris 1906 (1^a Ed.).
- GUAZZONI FOA, V. *La libertà nel mondo greco*, Istituto di Filologia Classica e Medioevale, Génova 1972 (1^a Ed.).
- HARRIS, H. *Sport in Greece and Rome*, Cornell University Press, Ithaca 1977 (1^a Ed. 1972).
- HARRIS, M. *Cows, Pigs, Wars and Witches. The Riddless of Culture*, Random House, New York 1974 (1^a Ed.).
- HOOPER, F. *Greek realities. Life and Thought in Ancient Greece*, Ed. by Charles Scribner's Sons, New York 1967 (1^a Ed.).
- JEANMAIRE, H. *Couroi et Courètes*, Arno Press, New York 1975 (1^a Ed. 1939).
- KORUS, K. Poczatki Greckiej Pantomimy, en *Eos* (Wroclaw), 67/1 (1979), 45-54.

- LAURENT, J. *Essais d'Histoire sociale: la Grèce Antique 1*, Les Belles Lettres, Paris 1933 (1^a Ed.).
- LEVY-BRUHL, L. *Alma primitiva*, Ed. Sarpe, Madrid 1985 (1^a Ed. 1927).
- LEVY-STRAUSS, C. *La mirada distante*, Ed. Argos Vergara, Barcelona 1984 (1^a Ed. 1983).
- LORIMER, H. *Homer and the monuments*, Macmillan & Co. Ltd, Londres 1950 (1^a Ed.).
- MARTIN, R. *L'urbanisme dans la Grèce antique*, Picard & Cie, Paris 1956 (1^a Ed.).
- “ *Healing, Sacrifice and Battle. Amechania and Related concepts in Early Greek Poetry*, Innsbrucher Beiträge zur Sprachwissenschaft, Innsbruck 1983 (1^a Ed.).
- METZGER, H. *Recherches sur l'imagerie athénienne*, De Boccard, Paris 1965.
- MOULINIER, L. *Le pur et l'impur dans la pensée des Grecs. D'Homère à Aristote*, Librairie C. Klincksieck, Paris 1952 (1^a Ed.).
- OTTO, S. *The Circle of Mountains*, Clarendon Press, Oxford 1981 (1^a Ed.).
- PAOLI, V. *Cittadinanza e nazionalità nell'antica Grecia*, en *Altri Studi di Diritto greco e romano*. Istituto editoriale Cisalpino-La Goliardica, Milán 1976, 197-199 (1^a Ed.).

- PETRE, Z. Mentalités, idéologies et Histoire sociale. Le domaine grec, en *Revue des Etudes Sud-est-européennes* (Bucarest) 18/3 (1980), 617-625.
- PINTO, E. *Istituzioni pubbliche e private dell'antica Grecia*, Libreria Scientifica, Nápoles 1959 (1^a Ed.).
- QUILLER, B. The dynamics of the Homeric society, en *Symbolae Osloenses* (Oslo) 56 (1981), 109-155.
- RICHER, J. *Géographie sacrée du Monde grec (Croyances astrales des anciens Grecs)*, Ed. Guy Trédaniel, Paris 1983 (1^a Ed. 1967).
- ROSSETTI, L. La morale popolare nell'antica Grecia (a proposito di un libro recente), en *Atene e Roma* (Florenca) 23/1 (1978), 46-51.
- RUDHARDT, J. *Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce Classique*, Librairie E. Droz, Ginebra 1958 (1^a Ed.).
- SAUTEL, G. Les preuves dans le droit grec archaïque, en *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des Institutions* (Bruselas) 16/1 (1964), 117-160.
- LO SCHIAVO, A. *Omero filosofo. L'enciclopedia omerica e le origini del Razionalismo greco*, Ed. Felice Le Monnier, Florenca 1983.
- SNELL, B. *The Discovery of the Mind in Greek Philosophy and Literature*, Dover Publications Inc., New York 1960 (1^a Ed. 1953).

SORDI, M. (a cura di) *Santuari e politica nel mondo antico*, Pubblicazioni dell'Università Cattolica, Milán 1983 (1ª Ed.).

VIDAL-NAQUET, P. Valeurs religieuses et mythiques de la terre et du sacrifice dans l'Odysée, en *Annales ESC* (Paris) 25 (1970), 1278-97.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Fecha: 29 de octubre de 1987

Su Ref.:

Nuestra Ref.: C.t.

UNIDAD DE ORIGEN: COMISION DE DOCTORADO

ASUNTO:

Aprobando Tribunal Tesis Doctoral

Destinatario:

D. CARLOS ESPEJO MURIEL
Dpto de Prehistoria, ARqueología e
Historia Antigua
Facultad de Letras
GRANADA

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Doctora
do de esta Universidad, de fecha 28 de octubre de 1987.

ESTE RECTORADO, ha resuelto prestar su aprobación al -
Tribunal que ha de juzgar la Tesis Doctoral presentada por el Li
cenciado D. CARLOS ESPEJO MURIEL en el Departamento de Prehisto
ria y Arqueología e Historia Antigua de la Facultad de Filosofía
y Letras, y conferirle el grado de doctor en su caso, que queda
rá constituido de la forma siguiente:

PRESIDENTE: Dr. D. ANDRES POCIÑA PEREZ
Catedrático de esta Universidad

VOCALES: Dr. D. DOMINGO PLACIDO SUAREZ
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
Dr. D. ALBERTO M. PRIETO ARCINIEGA
Prof. Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona
Dr. D. ROBERT C. KNAPP
Prof. de la Universidad de California

SECRETARIA: Dra^a D^a JULIANA CABRERA MORENO
Prof^a Titular de la Universidad de Granada

SUPLENTES: Dr^a D^a CATALINA MARTINEZ PADILLA
Prof. Titular de la Universidad De Granada
Dr. M. PIERRE LEVEQUE
Prof. de H^a Antigua de (Besançon).

Asímismo se le concede al interesado un plazo de diez
días, a partir de esta fecha, para que pueda abonar los derechos
de grado correspondientes en la Gerencia de esta Universidad.

EL RECTOR,

JOSE VDA SORIA

